

SECTION: HISTORY AND CULTURAL MENTALITIES

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**STUDIES ON
LITERATURE,
DISCOURSE AND
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

***SECTION: HISTORY AND
CULTURAL
MENTALITIES***

ARHIPELAG XXI PRESS

2014

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by

Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, România, 2014

Moldovei Street, no.8, Tîrgu Mureş, 540519

Tel: +40-744-511546

Editor: Iulian Boldea

Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda

Email: editura.arhipelag21@gmail.com

<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

978-606-93691-9-7

Table of Contents

HISTORIC RECONSTRUCTION IN THE MOVIE "RESTUL E TACERE"
Mihaela Grancea, Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 8

*A BRIEF FORAY INTO THE BRITISH PEOPLE FREEDOMS FUNDAMENTALS:
 MAGNA CHARTER*
Sebastian Chirimbu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest 14

*CONSIDERATIONS REGARDING THE SIGNIFICANCE OF CULTURE'S CONCEPT IN THE
 EUROPEAN AREA*
Preja Ramona, Assoc. Prof. PhD., University of Arts, Târgu Mureş 22

*BÉLA BARTÓK AND THE ROMANIAN MUSICAL CULTURE:
 INTERCULTURAL AND INTRA-CULTURAL PERSPECTIVE*
Veronica Gaspar Assoc. Prof., Ph.D., National University of Music Bucharest 30

*ASPECTS CONCERNING THE RELATIONS BETWEEN TRANSYLVANIA AND POLISH-
 LITHUANIAN UNION DURING THE REIGN OF GEORGE RÁKÓCZI I*
Ciprian Rad, PhD, "Inochentie Micu" Greek-Catholic High School, Cluj-Napoca 41

THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH AND LEGIONARY MOVEMENT
Claudiu Cotan, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 50

*FROM BUCHAREST TO MOSCOW: THE SINO-SOVIET POLITICAL AND DIPLOMATIC
 RELATIONS (1960-1963) Mihai Croitor, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-
 Napoca 61*

*MONETARY CIRCULATION IN THE TERRITORIES NORTH OF DANUBE BETWEEN THE 4TH
 AND 7TH CENTURIES A.D. THE CASE OF TRANSYLVANIA*
Fabian Istvan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 67

PREDA BUZESCU – THE GRAND BAN OF CRAIOVA (1602-1608)
Sorin Bulboacă, Assist. Prof., PhD., "Vasile Goldis" University of the West, Arad 77

HOW TERMINATED ROMANIA THE ALLIANCE WITH NAZI GERMANY
Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 85

BULGARIAN IRREDENTISM IN SOUTH DOBRUDJA
Cătălin Negoită, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați 93

HISTORY AND THE FEATURES OF NUTRITION Cristina Daniela Cristescu, Assist. Prof., PhD,
"Titu Maiorescu" University of Bucharest 99

*A SYMBOLIC APPROACH OF WATER IN THE CULTURE OF OLD EUROPE:
THE GODDESSES*
Gabriela-Mariana Luca, Assist. Prof., PhD, "Victor Babeş" University of Medicine and Pharmacy,
Timișoara 102

THE HISTORY OF THE DEVIL WITHIN THE ROMANIAN ETHNOLOGICAL STUDIES Mircea
Păduraru, Assist., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași 110

HISTORICAL NARRATIVES OF DÂMBOVITA COUNTY
Cristina Furtună, Assist. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște 117

CREATIVE ELEMENTS IN THE VISUAL LANGUAGE OF POTTERY CUCUTENI AB
Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași 127

FRENCH LITERARY AND CULTURAL INTERFERENCES
Ana-Elena Costandache, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați 135

*ROMANIA AT MERCY OF THE ALLIES: FROM ARMISTICE CONVENTION TO THE PARIS
PEACE TREATY (1944 – 1947)*
Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 139

PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI, JUDGED AS A MESSENGER OF THE THIRD INTERNATIONAL
Georgiana Semenescu, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu 148

*THE BILATERAL ROMANIAN-RUSSIAN UNIVERSE UNDER THE PERCEPTION OF THE
ROMANIAN POST-1989 POLITICAL ELITE*
Miruna Mădălina Iancu (Trandafir), PhD, Postdoc Researcher, "Petru Maior" University of Tîrgu
Mureș 161

*THE METROPOLITAN BISHOP SIMION STEFAN - A FIGURE OF MULTICULTURAL AND INTER
CONFESSIONAL DIALOGUE IN THE EIGHTEENTH CENTURY TRANSYLVANIA*
Oliviu Petru Botoi, PhD Candidate, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia 168

1956: JOSIP BROZ TITO'S VISITS TO MOSCOW AND BUCHAREST
Sanda Borșa, PhD, independent researcher 178

*THE HOLOCAUST AND THE SAVED MEMORY. THE EXEMPLARY DIMENSION OF LITERARY
REPRESENTATION*
Sorin-Daniel Faur, PhD Candidate, West University of Timișoara, 184

A SCHOLAR FROM THE END OF THE MIDDLE AGES: "THE CASE" OF GREGORY CAMBLAK
Diana-Maria Dăian, PhD Candidate, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 194

HISTORY AND STATUS OF GEOGRAPHICAL RESEARCH ON THE
TRANSYLVANIAN DEPRESSION TERRACES
Tiberiu Doru Cioban, PhD Student, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca 202

27 YEARS LEADING THE "UNIREA" HIGHSCHOOL
Cosmina-Georgeta Oprea (Paşcan), PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 214

REPORTS AND CONSULAR IMPRESSIONS ABOUT THE GALATI, IN THE FIRST HALF OF THE
NINETEENTH CENTURY
Ana-Maria Cheşcu, PhD Student, Romanian Academy, Iaşi Branch 221

THE PRESENCE OF SYMBOL AND ALLEGORY IN THE DECORATIVE ART WORK OF THE
PALACE OF CULTURE FROM TÎRGU MUREŞ
Cristiana Puni, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca, 229

FOREIGN TRAVELERS ABOUT ROMANIAN BALNEOLOGY IN THE 18TH AND 19TH
CENTURIES
Emilia-Camelia Sărac, PhD Candidate, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia 239

ODYSSEUS VERSUS ALEXANDER THE GREAT. MODELS FOR UNDERSTANDING 246
"THE OTHER"
Irina Frasin, Scientific Researcher, PhD, "Gh. Zane" Institute for Economic and
Social Research, Iaşi 246

THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION IN CLUJ COUNTY,
BETWEEN 1910 AND 1948
Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 254

THE OBJECTIVITY PROBLEM OF HISTORICAL DISCOURSE.
FROM HERDER TO METHODENSTREIT
Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi 262

PROPAGANDA AND ROMANIAN CINEMA. HISTORICAL MOVIES IN THE
1970S AND 1980S
Corina Haţegan, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 271

THE EXODUS - HISTORICAL REALITY OR BIBLICAL STORY?
Petru Pavăl, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi 279

THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE CLUJ COUNTY BETWEEN
1918 AND 1950

Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 288

THE PEDAGOGY OF MEMORY AND HISTORY. REFLECTIONS ON THE ROMANIAN GULAG

*Dumitru-Cătălin Rogojanu, PhD, Postdoc Researcher, "Petru Maior"
University of Târgu-Mureş 297*

*A REBORN CITY: TÂRGOVIŞTE, THE SUMMER CAPITAL OF
CONSTANTIN VODĂ BRÂNCOVEANU*

Ramona Stanciu, PhD Student, "Valahia" University of Târgovişte 303

POLITICIZED SPACE AND HAPPINESS IN THE SCANDINAVIAN CINEMATOGRAPHY

Raluca Ciocoiu, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi 308

THE "POLITICAL CRIME" OF BEING A CHRISTIAN

Nicoleta Chicinaş, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 314

THE LAST SIDE OF HOPE: CIORAN AND ADORNO

Ovidiu-Marius Bocşa, PhD Student, Northern University of Baia Mare 326

THE "ȚINUT" OF BÂRGĂU AS A MENTAL SPACE ENTITY

Timea Melinda Darlaczi, Ph.D. Student, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca 337

*A CHAPTER IN THE NATIONALIST REACTION AGAINST INTERCULTURAL EXCHANGES: THE
GOGA GOVERNEMENT(1937-1938)*

*Cristian Alexandru Boghian, PhD Student, Research Assist., "Ștefan cel Mare" University of Suceava
345*

THE FIGHT FOR A ROMANIAN SCHOOL IN THE BALKANS (1864-1912)

Cătălin Negoită, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați 354

*THE TRANSYLVANIAN ECCLESIASTIC ELITE AND THE IDENTITARY DISCOURSE. SEQUENCES
FROM THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY*

Corina Teodor, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 361

*THE MULTICONFESSIONAL, MULTIETHNIC OBJECTIVELY RELEVATED IN
TIMISOARA. REUNIONS OF CHURCH AND LAYMAN HYMNS. 1867-1918*

Alin Cristian Scridon, Postdoc Researcher, West University of Timișoara 370

*ETHNOGRAPHICAL CULTURE REFLECTED IN TIMIȘOARA'S JOURNALS
CONTROLA AND PLUGARUL ROMÂN IN THE FIRST DECADE OF THE 20TH
CENTURY*

Ionela Simona Scridon, PhD Student, West University of Timișoara 378

*THE PROBLEM OF THE VOLUNTARY AND THE INVOLUNTARY IN ARISTOTLE'S
ETHICS*

Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 386

*HOW IS THE SIGNIFICANCE OF AN EXPRESSION OBTAINED? WITTGENSTEIN'S
APPROACH, IN CONTRAST TO COMMON AND PHILOSOPHICAL THINKING
INTUITIONS AND REPRESENTATIONS*

Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța 394

HISTORIC RECONSTRUCTION IN THE MOVIE “RESTUL E TACERE”**Mihaela Grancea, Prof., PhD, ”Lucian Blaga” University of Sibiu**

Abstract: Cinemaul antebelic între divertisment și pedagogie. The paper reveals the historic representation in Nae Caranfil's feature film *Restul e tăcere* (*The Rest Is Silence*), pointing out the traits of the cinema before the two world wars and some considerations on the Romanian cinema. The cinema on Romanian soil had several stages of development: from the easy way of entertainment to the status of the “witness and chronicler” and then to efficient means of mass manipulation. The film *Restul e tăcere* analyzes the dusk of the Romanian paradoxical society, highlighting the dynamics of business partnerships and progressive official discourses with no practical reality. The paper analyzes the most spectacular scenes of the post-communist film and states the used cinematographic techniques. The director's great merit is the choice of a problematic historic era and the depiction of the complex net of relationships, conflicts and social prejudices, as well as paradoxes. Another important aspect presented by Nae Caranfil in his film is the synthesis of the emotional involvement of the spectator.

Keywords: Cinema, War, relationships, post-communist film, spectacular scenes

Restul e tăcere (scenariu și regia: Nae Caranfil; actori: Marius Florea Vizante în rolul lui Grigore Ursache, Ovidiu Niculescu în rolul lui Leon Negrescu; Ioana Bulcă în rolul Aristizzei Romanescu; 2007) este un film despre „facerea” celui mai vechi film artistic românesc de lung metraj: *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877* (film istoric realizat între 1911-1912; premiera a avut loc la cinematograful „Eforiei” din București, la 1 septembrie 1912)¹. Cineastul Nae Caranfil a oferit în câteva interviuri informații despre proiectul său și intenția de a reconstitui imagini din epoca în care cinematograful era un fenomen cultural democratic: „[...] așa era pe vremea aceea, teatrul era o artă respectabilă, cinema-ul era o distracție de bălci, iar cei care se orientau spre film erau priviți, mai ales dacă aveau un background cultural, ca niște persoane care încearcă o formă de prostituție”². Și totuși, actori entuziaști și iubitori excentrici de film au realizat, înaintea lui David Wark Griffith, un film de lung metraj cu mulți figuranți (80.000) și mari cheltuieli de producție. Filmul mut devenise înainte de Marele Război, mai ales prin producțiile franceze contaminate de limbajul dramatic specific teatrului, „film de artă”. Dar, succes la public, inclusiv la cel românesc, aveau reconstituirile istorice după teme clasice³.

¹ Scenariul (ideile i-au aparținut lui Petre Liciu, actor celebru care a murit înainte de realizarea filmului, în conjuncturi asemănătoare cu ale personajului care este înmormântat la debutul filmului *Restul e tăcere*) a fost inspirat din memorialistica evenimentului și din ciclul poetic *Legenda nouă și Ostașii noștri* de Vasile Alecsandri. Semănătorismul și-a manifestat și el influența, fenomen subliniat și în *Restul e tăcere* (vezi hora îndrăcită ca loc social specific, ca expresie a bucuriei de a trăi). În filmul lui Caranfil este sugerată și existența unei anumite distanțe sociale manifestate între „domnii de la oraș” care vin cu automobilul pentru filmări și țărani care secerau pe câmpul din apropierea „platoului de filmare”; nu trecuseră prea mulți ani de la răscoala din 1907.

² Vezi Magda Bărăscu, „Nae Caranfil: Restul e tăcere e genul de film la care te duci la filmare cu un morcov într-o zonă ușor sensibilă”, HotNews.ro, Duminică, 20 aprilie 2008, <http://hotnews.ro/stiri-cultura-2844512-nae-caranfil-restul-tacere-genul-f...html> (accesat în 20. 11.2014).

³ Vezi filmele epocii mute: *Iulius Caesar* (regia: Enrico Guazzoni; actori: Amletto Novelli, Irene Mattalia, Gianna Terribili Gonzales, Bruto Castellani; 1914); *Anthony and Cleopatra* (după textul S producători și regizori: J.

După realizarea peliculei *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877*, demersuri asemănătoare, demersuri de pionierat, au avut loc și în Ungaria, Cehia, Grecia, Bulgaria și Turcia; însă, în producția de film a epocii, a sedus melodrama. Evident, și în filmul românesc despre războiul din 1877-1878, amprenta melodramei va fi prezentă. Chiar și filmul american, deși avea o anumită experiență în domeniu, a fost concentrat pe melodrama amoroasă, capodoperele (impuse prin inventivitatea tehnică, perspectiva critică asupra istoriei umanității, prin amploarea reconstituirilor istorice) apar în timpul Primului Război Mondial; *Birth of a Nation* (1915) și *Intolerance* (1916) de David Griffith prezentau o istorie a percepției dimensiunii negative a Celuilalt, decompunerea credinței în progresul umanității⁴.

Filmul istoric, încă de la debutul său ca gen, a fost determinat de mecanismele pieței de consum cultural. Astfel, cele mai multe dintre peliculele epocii antebelice reproduceau și alimentau prejudecățile, stereotipurile care, în fapt, nu aveau o „relație corectă” cu raporturile sociale, cu relațiile interumane. Această caracteristică va fi preluată de filmele de propagandă care s-au impus în epoca interbelică și care au acționat în sensul construirii sau reconstruirii mitologiilor etno-culturale și politico-statale (acestei tipologie îi aparține, deși este turnat la sfârșitul „Epocii Frumoase”⁵, și *Independența României: Războiul Româno-Ruso-Turc 1877*). Alte producții cinematografice reimagineză un fapt istoric din perspectivă cinematografică, istoria furnizând doar scenografii spectaculoase, grandilocvență, evaziune (vezi prezentarea Cleopatrei ca imagine a tentației și seducției, o reacție misogină vizavi de fenomenul feminist). Filmul care prin discurs, prin mesaj și tehnici care revoluționează genul, filmul care a emancipat estetic și etic „arta fără muză”(Romulus Rusan), devansând realizările genului și orizontul de așteptări al epocii, a fost o raritate⁶.

Filmul de ficțiune, mai mult decât alte expresii culturale, stabilește o relație de interdependență între autori, subiect și spectator. Cinema și-a elaborat formele didactice de comunicare, a oferit o „citire” specifică reficționării istoriei. Mitologiilor mai mult sau mai puțin elaborate, cinematograful le-a adus complementaritate, accesibilitate sporită. Istoria din filme va concura sau/și va completa discursul manualului de istorie. Filmul istoric devenea, pentru cei mulți, o poveste reactualizată și simplificată pentru a fi explicită și emoționantă, mobilizatoare. Filmul va crea iluzia comunicării și a coparticipării la istorie; prin film, spectatorul devenea un martor (fals) al evenimentului istoric. În acest context, în mod surprinzător, din nevoia de legitimitate, primul film de propagandă naționalistă este *Independența României*. În epocă, până la acest demers, domina convingerea că între istorie și

Stuart Blakton și Charles Kent; actori: Maurice Costello, Florence Lawrence; 1908); *Cleopatra* (dramă istorică și romantică scurtă, regizori: Ferdinand Zecca and Henri Andréani; actori: Madeleine Roch, Stacia Napierkowska; francez, 19 minute; 1910). Ecranizări, mai mult sau mai puțin inspirate, după *Julius Caesar* de William Shakespeare.

⁴ Terry Christensen, *Reel Politics American Political Movies from Birth of a Nation to Platoon*, Basic Blackwell, New York, 1987, p.15.

⁵ *La Belle Époque* (1871-1914).

⁶ Vezi tipologia realizată de Marc Ferro în „Există o viziune istorică asupra istoriei”, în *O lecție de istorie cu Fernand Braudel*, Corint, București, 2002, p. 228.

cinematograf nu era vreo legătură⁷. Filmul nu era considerat drept agent istoric, ci entuziasma ca expresie a progresului științific⁸ și formă de evaziune.

În România, cinemaul pătrunde ca fenomen de antropologie culturală, neexistând un complex al decalajelor⁹. Semnalăm că încă din 1896, în București, se prezentau filmelor fraților Lumière, iar un an mai târziu „vederile românești” realizate de Paul Menu (primele prezintă parada de 10 mai, prilej cu care s-au celebrat 20 de ani de la proclamarea independenței statului român). După acest moment s-a născut tradiția jurnalelor de actualități. Din 1911 și până la inițiativa realizării unui lung metraj artistic despre România în războiul ruso-turc din 1877-1878, adică doar într-un an de zile, evenimente culturale precum și jurnalelor de actualități produse de Gh. Ionescu și C. Theodorescu, existența unor laboratoare („Traian” și „Carmen Sylva”) și cinematografe proprii („Național”, „Venus”, „Clasic”, „Eforiei”), realizarea unor societăți de profil menite să atragă investitori și să producă filme românești (vezi „Societate cinematografică a actorilor Teatrului Național” devenită „Societatea filmului de artă Leon Popescu”), turnarea primului film românesc de ficțiune prin pelicula *Amor fatal* (realizată de Grigore Brezeanu în 1911, cu soții Bulandra în rolurile principale) și prin înregistrarea spectacolului teatral *Înșir-te mărgărite* după Victor Eftimiu – au marcat nașterea industriei cinematografice românești¹⁰. Ca efect al cererii de filme și a creșterii profitului de pe urma difuzării acestora, în București s-au constituit sucursalele „caselor” străine de distribuție a filmului (Gaumont, Pathé, Éclair, Cines-Italia, Biograph-SUA, Nordisk- Danemarca).

Dacă la începuturile sale, filmul devenise „loisirul” mahalalei românești, „teatrul celor mulți” (de altfel, în epocă, cinematografele erau considerate teatre de proiecție, iar sălile de proiecție erau asemănătoare cu cele de teatru), după 1910, publicul se diversifică. Ca urmare a apariției sălilor de lux la prețuri de exclusivitate, se realizează și o anumită selecție socială a publicului spectator, semn că elita socială a devenit interesată de film. Cinematograful, dintr-o formă de amuzament facil, a devenit „martor și cronicar” al epocii, mijloc de manipulare a publicului prin forța de sugestie a exemplului și prin implicarea emoțională, prin unghirile diverse de abordare a problemelor epocii¹¹. Elita culturală, în contextul afirmării orgoliului identitar, revendică și producții românești reprezentative. Astfel, asociația „Luceafărul”, dorea un cinema românesc care să prezinte filme cu „reconstituiri” despre istoria națională, producții autohtone care să fortifice conștiința națională și să facă cunoscut în lume proiectul identitar românesc. Interesul pentru film și pentru realitățile românești este concretizat în existența și în popularitatea celor 80 de „vederi românești” difuzate în 1912 („un reportaj” despre sondele de petrol de la Câmpina, secvențele din viața familiei regale, imagini cu zborul lui Aurel Vlaicu, etc)¹². Maestrul Nottara, Grigore Brezianu, producătorul Leon Popescu (a investit în filmul *Independența României* suma de 400. 000 de lei) prin presa vremii („Adevărul”, „Rampa”, „Gazeta Ilustrată”, „Viitorul”) vor milita pentru un cinematograf care să se comporte precum un difuzor cultural, o formă de pedagogie națională.

⁷Marc Ferro, «Le film, une contre-analyse de la société?» în *Faire de l'histoire. Nouveaux objets*, ed. Jacques Le Goff et Pierre Nora, Gallimard, Paris, 1974, p. 315.

⁸Idem, *Cinema and History*, translated by Naomi Greene Wayne University Press, Detroit, 1988, p.14.

⁹Florian Potra, *Aurul filmului*, Ed. Meridiane, București, 1984, p. 312.

¹⁰Valerian Sava, *Istoria critică a filmului românesc contemporan*, Ed. Meridiane, București, 1999, p. 39

¹¹Lazăr Cassvan, *A fost odată un cinema*, Ed. Eminescu, București, 1983, pp. 11-12.

¹²Vezi detaliile prezentate de Tudor Caranfil, *În căutarea filmului pierdut*, Ed. Meridiane, București, 1988, p. 17.

Restul e tăcere sau despre apusul unei societăți paradoxale

Cu privire la felul în care sunt abordate epoca și demersurile legate de realizarea primului film artistic românesc de lung metraj, *Restul e tăcere* este departe de a fi o peliculă defetistă sau parodică. Caranfil propune o citire ironică a patetismelor, dar și a suferințelor unei epoci a pionieratelor aparent împlinite. Astfel, filmul său se salvează din capcana protocronistă. Câteva episoade din *Restul e tăcere* oferă, cu nuanțe și fără discursivități, date despre paradoxurile societății românești antebelice. Astfel, în timp ce notabilități politice și intelectualii scenei românești (Constantin Nottara, Petre Liciu, Iancu Brezeanu, Vasile Toneanu, Nicolae Soreanu, Aristide Demetriade, Grigore Brezeanu, Pascal Vidrașcu au constituit, în calitate de membri și acționari, „Societate cinematografică a actorilor Teatrului Național”, societate care avea o finalitate patriotică realizarea *Filmul războiului pentru independență*) discută despre proiectul filmic ca despre un episod din celebrarea independenței de stat a României, episod care legitima societatea românească modernă și regalitatea, veteranii Războiului de Independență cerșeau pe străzile Bucureștilor¹³.

De asemenea, Caranfil oferă date și imagini despre construirea, disfuncționalitatea și destrămarea unei relații de parteneriat, relație „referențială” pentru lipsa de fair-play din afacerile românești. Este vorba despre cea realizată între Grigore Ursaru, un tânăr de 19 ani, un visător incorigibil (personaj inspirat de Grigore Brezeanu, regizor, scenarist și interpret român de film care a murit foarte tânăr și sărac, în 1919) și histrionicul mare proprietar Leon Negrescu (personaj inspirat din acțiunile și viața lui Leon Popescu). Dacă tânărul Brezeanu, animatorul proiectului, a considerat că realizarea filmului va da sens artei cinematografice românești, dar și propriei sale vieți, Leon, care poza în protector al artiștilor (acesta oferea adăpost și hrană, precum o cantină socială, pentru artiștii aspiranți și săraci, era și director al Teatrului Liric din București) va fi dominat nu doar de grandilocvență, ci și de setea de profit, sete care îl va determina să implice politicul ca să elimine concurența (vezi felul în care autoritățile, prefectura și poliția, intervin, confiscă și distrug o peliculă asemănătoare ca tematică sub pretextul că producția casei de film Gaumont este o parodie, un act de sacrilegiu vizavi de istoria românilor deoarece actorii angajați să joace în film erau din trupa teatrului evreiesc Jignița) sau să își îndepărteze partenerii din afacerea filmică devenită profitabilă. Leon Negrescu este reprezentativ pentru acea categorie de „mari proprietari”, antreprenori și „mari negustori angroșiști” care și-au ridicat, în cimitirul Bellu, monumente funerare grandioase precum cele din cimitirele pariziene.

Paradoxul cel mai bine ilustrat este acela dintre România tradiționalistă și pretențiile de modernizare prezentate în discursul oficial; de multe ori, în acest tip de discurs, era vorba doar despre mimări, simulare, igonorarea valorilor autohtone, despre „uciderea pionierilor” (vezi lipsa de receptivitate a elitelor vizavi de generozitatea și patriotismul unor inventatori, scriitori și artiști avangardiști din epocă: Aurel Vlaicu, Ștefan Luchian, Urmuz, etc)¹⁴. Leon Negrescu imită mecenatul elitei occidentale din La Belle Époque; însă, Leon este doar un

¹³De altfel, acesta este un clișeu socio-cultural și politic prezent în presa și în filmul secolului XX.

¹⁴Această temă este prezentă, mai mult sau mai puțin tendențios, în filmul artistic din perioada național-comunismului, film care insistă pe marginalizarea geniului autohton de către elitele socio-politice seduse doar de producția culturală a Occidentului. Vezi *Aurel Vlaicu* (regia: Mircea Drăgan, 1977), *Ștefan Luchian* (regia: Nicolae Mărgineanu; cu Ioan Caramitru în rolul principal; 1981).

balcanic grandoman și hedonist care oscilează între statutul de afacerist veros și acela de victimă a obsesiei de a deveni erou eponim în cultura națională.

Antologică, în filmul lui Caranfil, este secvența în care Grig îl duce pe Leon la cinematograful „Eforiei”, pentru ca acesta să vadă ce este filmul și ce impact are asupra spectatorului. Îi prezintă astfel, posibilului investitor, oportunitățile unei afaceri. Leon nu mai văzuse până atunci un film și nu mai frecventase o sală de proiecții, un loc social poporan și supraaglomerat; de aceea, bruscamente, acesta devine claustrof și hilar, vrea să plece. Dar, în „avanpremiera” filmului *Hamlet*, începe un scurt-metraj burlesc și toată lumea intră într-o furtunoasă contagiune a râsului; valul îl ia și pe Leon care râde homeric, iar când începe filmul *Hamlet* și o vede pe actrița Sarah Bernhardt în rolul principal, cade în extaz, descoperă un nou „continent” al manifestării umane, și curând, o misiune, precum și o nouă sursă de profit. Leon, va deveni însă, în timpul Marelui Război, victima obsesiei sale. Caranfil, prin această secvență, precum și prin altele, „dă carne” indivizilor acelei epocii care părea plină de speranță, de entuziasm. Decăderea lui Leon, incendiul de la Teatrul Liric, moartea năpraznică a Emiliei (iubirea romantică a lui Grig) în timpul unei reprezentații care avea loc în timpul aceluși incendiu, ocupația germană a Bucureștiului, epilogul (sub forma unui insert) care vorbește despre sfârșitul lui Leon la azilul de nebuni, de singurătatea și moartea timpurie a lui Grig – semnifică și sfârșitul acestor percepții și autopercepții generoase.

Dar, dincolo de destinele tragice ale indivizilor, filmul din 1912 a rămas o referință în istoria culturii. În epocă, a avut o funcție „educativ-formativă” și compensatorie. În sala de proiecție, la premiera din 1 septembrie 1912, în cinematograful „Eforiei” a fost delir colectiv, la scenele de bătălie producându-se „efectul de stadion”. În calitate de martor ocular al acestei proiecții, Jean Mihail descrie: „[...]în dosul ecranului un gornist suna atacul, în timp ce toboșarul înarmat cu o tobă mare a fanfarei militare, bătea năpraznic, imitând loviturile de tun; în sală erau 20 de soldați, aduși anume sub comandă să strige ura la scenele de atac. Dar împreună cu ei chiar și unii oameni în toată firea strigau cât îi ținea gura”¹⁵.

În filmul său, Caranfil a sintetizat, în câteva secvențe, implicarea emoțională a spectatorului. El nu reconstituie „scenografia” premierei. Fondul muzical asigurat din cântece patriotice, spectatorii care oscilează, în funcție de desfășurarea narațiunii filmice¹⁶, între încurajări zgomotoase vizavi de manevrele militare de pe ecran (ca și când acestea ar fi fost reale) și momentele de tristețe covârșitoare generate de pierderile de vieți umane din episodul Valea Plângerii sugerează exteriorizările pasionale ale publicului, dar și manifestarea unui patriotism fervent; printre spectatori se aflau și veterani ai războiului. În Transilvania și Banat, filmul *Independența României* a generat efuziuni românestice (în 1913, producția a fost achiziționată și difuzată de Casa de film „Apollo” din Budapesta).

Și prima secvență din *Restul e tăcere* este năucitoare, căci spectatorul „se trezește” în cortegiul unor funeralii orchestrate burlesc: preoții care oficiază sunt hieratici precum sfinții

¹⁵Apud Manuela Gheorgiu Cernat, *Filmul și armele*, Editura Meridiane, București, 1983, p. 265.

¹⁶Filmul debutează cu imaginea unui sat care în zi de sărbătoare, la horă, află despre mobilizarea generală. Nouă vasluieni, împreună cu sergentul Peneș, pleacă la război, iar femeile comunității rămân îndurerate. Scenele de război sunt dominante (armata și-a dat concursul la realizarea peliculei). Sunt prezentate: scene cu soldații care așteaptă în tabăra de la Poiana, momente care presupun și reprezentări folclorice, secvențe din trecerea Dunării, „tablouri” succesive cu bătăliile de la Plevna și Grivița, dezastrul din Valea Plângerii, suferința răniților, recompensarea eroilor. Filmul se încheie cu imagini documentare, cu secvențele filmate la parada militară din 10 mai 1912.

din pictura bisericească bizantină, nebunul cartierului stă cocoșat pe o cruce de unde proferează blesteme, bocitoarele tradiției „își fac treaba” rituos, luxul funeraliilor pare contrafăcut, participanții sunt niște spectatori apatici; doar jurnalistul, care reprezintă tânăra presă mondenă, e viu, scandalos de viu. La mormântul încă deschis, printre gropari, se oprește Leon Negrescu care încearcă să aducă un omagiu actorului defunct interpretând (lamentabil) celebrul monolog hamletian. Momentul accentuează notele parodice ale înmormântării. Filmul surprinde și complicitățile dintre investitorul autohton și autorități, manifestări ale antisemitismului românesc antebelic. Pelicula franceză a temei Independenței a fost interzisă, confiscată și distrusă din considerente naționaliste; autoritățile incriminau încercarea actorilor evrei de a juca eroi reprezentativi pentru națiunea-gazdă (nimeni nu părea să știe că la Plevna au luptat și o mie de voluntari evrei, iar Mauriciu Brociner, în luptele pentru cucerirea Grivitei, după moartea Valter Mărăcineanu, a preluat comanda soldaților români și a cucerit Grivița)¹⁷.

Restul e tăcere este unul dintre puținele filme postcomuniste care abordează teme din epoci istorice problematice. Pentru regizor a fost prilejul de a pomeni, cu ironie și compasiune, despre pionierii singuratici și sacrificiali ai culturii românești, despre generozitate visătorilor români ai „Frumoasei Epoci”.

BIBLIOGRAPHIE:

- Magda Bărăscu, „Nae Caranfil: Restul e tăcere e genul de film la care te duci la filmare cu un morcov într-o zonă ușor sensibilă”, <http://hotnews.ro/stiri-cultura-2844512-nae-caranfil-restul-tacere-genul-f...html>(accesat în 20. 11.2014).
- Tudor Caranfil, *În căutarea filmului pierdut*, Ed. Meridiane, București, 1988.
- Lazăr Cassvan, *A fost odată un cinema*, Ed. Eminescu, București, 1983.
- Terry Christensen, *Rell Politics American Political Movies from Birth of a Nation to Platoon* , Basic Blackwell, New York , 1987.
- Marc Ferro în „Există o viziune istorică asupra istoriei”, în *O lecție de istorie cu Fernard Braudel*, Corint, București, 2002.
- Idem, «Le film, une contre-analyse de la societe?» în *Faire de l'histoire. Nouveaux objets*, ed. Jacques Le Goff et Pierre Nora, Gallimard, Paris,1974.
- Idem, *Cinema and History*, translated by Naomi Greene Wayne University Press, Detroit, 1988, p.14.
- Manuela Gheorgiu Cernat, *Filmul și armele*, Editura Meridiane, București, 1983.
- Hary Kuller, *Evreii din România: breviar biobibliografic*, Editura Hasefer, București, 2008.
- Florian Potra, *Aurul filmului*, Ed. Meridiane, București, 1984.
- Valerian Sava, *Istoria critică a filmului românesc contemporan*, Ed. Meridiane, București, 1999.

¹⁷ Vezi despre biografia acestuia și a altor voluntari de origine evreiască în Hary Kuller, *Evreii din România: breviar biobibliografic*, Editura Hasefer, București, 2008.

A BRIEF FORAY INTO THE BRITISH PEOPLE FREEDOMS FUNDAMENTALS: MAGNA CHARTER

Sebastian Chirimbu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest

Abstract: Marking the beginning of a new stage in the evolution of the society, an evolution of mentalities, of the political power of social classes, a turning point in the transition from feudalism to modern world, in a moment when modernism was at centuries distance, Magna Carta is a document of an astounding modernity, a document that foresees, announces the importance of what human rights will be centuries later. Our objective is to take a closer look on this crucial document for the European civilisation from the point of view of the human rights it foresees, at a many centuries distance from the modern world. Equally, to briefly analyze the beginning of the law terminology.

Keywords: nobility, Runnymede, English Parliament, evolution, terminology, language

Introduction. The Document and Its Legacy

Magna Carta is a key document for European history and civilization. It marks the beginning of a new stage in the evolution of the society, an evolution of mentalities, of the political power of social classes, a turning point in the transition from feudalism to modern world, in a moment when modernism was at centuries distance. "The Magna Carta is one of the most famous and most important documents ever written"(online source¹). For the period in which it was conceived, Magna Carta is a document of an astounding modernity, a document that foresees, announces the importance of what human rights will be centuries later.

„Written in Latin, the Magna Carta (or Great Charter) was effectively the first written constitution in European history. Of its 63 clauses, many concerned the various property rights of barons and other powerful citizens, suggesting the limited intentions of the framers. The benefits of the charter were for centuries reserved for only the elite classes, while the majority of English citizens still lacked a voice in government. In the 17th century, however, two defining acts of English legislation—the Petition of Right (1628) and the Habeas Corpus Act (1679)—referred to Clause 39, which states that “no free man shall be...imprisoned or disseised [dispossessed]... except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.” Clause 40 (“To no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice”) also had dramatic implications for future legal systems in Britain and America” (online source²)

At the beginning of the 13th century, England is ruled by a king whose mistakes start to be mirrored in military losses as well as territorial losses and the Royal Treasury finds itself with burdensome debts of war which trigger the imposition of new taxes and unprecedented increase of the existing ones.

The English nobility reached the verge of their patience and the tension between the nobles and the King John, (nicknamed because of the territorial losses of his time, Lackland

¹ <http://www.customessayemeister.com/customessays/History:%20European/3942.htm>

² <http://www.history.com/topics/british-history/magna-carta>

(Without Land), reached a peak when, in the wake of the dispute with regard to the election of the new Archbishop of Canterbury, part of the English territory is declared a papal possession. King John is forced to pay for it as a feudal possession, the English ownership being accepted in return for an annual amount paid to the Pope in Rome.

The uprising breaks out in April 1215, the forces representing the noble families of England occupying London on June 10. The King is obliged to accept a compromise, signing on 15 June 1215, on the plain of Runnymede, the so called "articles of the barons", also known in history as the "Magna Carta Libertatum," Great Charter of freedoms, substantially amended in 1225, under the reign of Henry III.

Magna Carta between political document and sources of power

The Magna Carta (the abbreviated name of the famous regulatory document) means the document which lay the foundations for modern constitutional political systems of Europe. Its emergence marked the following switches: for the first time in history a monarch's power is limited by a regulatory legal document, accepted and signed by the monarch; The Grand Council, established through deliberative discussions, according to the Magna Carta, can be considered an incipient English Parliament and the first European legislative institution. The Act of Justice is no longer considered the prerogative of the Royal institution, the Court including jurors from now on and the freedoms of the people guaranteed by the Charter. Although originally intended as a document stating freedom from Royal power, the Magna Carta has come to be reinterpreted in the 17th century, contributing to the formulation of political enlightenment principles.

The Magna Carta, like the Domesday Book, is considered one of the most important documents to have been written during the Middle Ages, and it has since had a great impact on English law and the society. The Magna Carta was a series of written promises between the king and his subjects that as the ruler of the country he would govern England and preside over its people according to the customs set out by feudal law (Simon Newman, *Magna Carta*, online source³)

Magna Carta has as its main topic the struggle for political power and economic benefits, between two factions: the King along with his supporters, and a coalition of the Peerage. The confrontation between the barons and the King's partisans Coalition resulted in the victory of the former, which were saved, by force of arms, of a total bankruptcy and loss of political influence. The 63 articles of the document reflects a society plagued by abuses of the Royal Court and the endless economic and military bonds of vassals against seniors, inference on the hierarchical ladder up to the King.

³ <http://www.thefinertimes.com/Middle-Ages/magna-carta.html>

Online source: <http://www.socialstudiesforkids.com/articles/worldhistory/magnacarta.htm>

Magna Carta reflects the centralizing tendencies of the antagonism coming from royalty, both economically and politically, and aspirations of the nobles to preserve intact the sources of power, that is their feudal domains. In order to reduce the power of the Royal institution, the victorious barons, introduced the special clause according to which the monarch loses the right to establish new taxes and has the obligation to ask in any circumstance *the auxilium* (material and financial) from his subjects.

Article 12 provides for only three situations in which the King has the right to demand money without consulting the Council: the redemption of his own person, in case of capture; the eldest son's entry into the ranks of Knights, and the marriage of the eldest of his daughters. The King can ask for a "reasonable sum in these situations.

Article 61 is the most important, from the point of view of limiting the Royal power, because it provides for the establishment of a Council of 25 members elected from the ranks of the barons, to supervise the correct application of the provisions of the Magna Carta and intervene in case of infringements thereof. Where a breach of the provisions of the Convention was brought to the attention of four of the 25 Council members, they were entitled to request a repair of the King, and if it does not come within 40 days, the whole Council is convened, which could put into practice the repressive measures of the King,"with the help of the whole community of the country". Among the repressive measures was the seizure of Royal possessions and deprivation of the right to exercise authority.

All British subjects receive free right to swear allegiance to the Council, in its attempt to achieve their goals. Basically, these clauses legalize what can be called today a campaign of civil disobedience, by moving the source of legitimization of political power from the King to the Council.

The most important feature of the political system proposed by Magna Carta lies in its redefinition of the legitimacy of Royal power by introducing a deliberative institution and control of the King. After the compromise on the Runnymede plain, the King enters in a contractual relation with the Council, thus announcing the contractualist theories that modern concepts of State are based on, even though Magna Carta refers only to a contract between the King and nobles.

The establishment of new taxes and regulation of existing competencies are decided only by official meetings of nobles and clergy, which are to be convened periodically, in accordance with *article 14*. We note the emergence of deliberative bodies, two of which will evolve over decades in the two chambers of the English Parliament.

Thus, one of the prerequisites for the uprising of the nobles was the fact that the right to a fair trial not only was not provided, but it was almost entirely neglected, so “Magna Carta redefines the legal foundations of justice” (Barbu-Chirimbu, Chirimbu, 2014:34)

Article 17 provides for court processes a different location of the Royal Court, separate from the power of the monarch. The procedure for holding meetings of judgment is also modified. Two judges were to be sent in every county four times a year, along with four Knights elected by the County, they were going to carry out processes with participation of local jurors. Through these new rules, the institutionalization of Justice is done for the first time in Europe.

In accordance with *articles 38 and 39*, no English subject will be summoned to court by a journal without being brought to trial in support of the allegations made, and his physical and moral integrity, in addition to legal punishment, is guaranteed.

Article 23 prohibits any Royal servant to exert power in the legal sphere, the latter being reserved to the judges.

Finally, *article 40* provides that no English subject may not denied access to justice.

At a closer look, we see in the text of Magna Carta an approximate formulation of essential concepts in modern justice, such as the presumption of innocence or the Division of the judiciary from the Executive and legislative. Firstly the fact that the meetings were to be held in different frame than the Royal Court, the residence of the King, then, no involvement in the work of judges, King demonstrates a fundamental change of the perspective of Justice and its role in society.

Of course, we cannot talk about a real separation of powers for that time, but the fact that such a compromise was worked out and implemented, being, in fact, the foundations of modern justice, could not remain without sequels in the following centuries.

The freedom of the English church, introduced by Article 1 of the document, is historically and politically, the most important of liberties established by Magna Carta. The most important institution of the medieval society was formally removed from under the Royal authority, and be given the right to govern by itself, the focus being on the non-interference in the election from the State institutions within the Church. As in the case of the Great Council, we can talk about an antecedent of the modern principle of separation of Church and State.

In addition to the rights which relate exclusively to the feudal era realities, it is worth mentioning the clause prohibiting the Crown to charge from a vassal, an amount greater than that to which it is due. For that era, it was a clause to protect property in the face of abuse to the authorities. The same clause was extended also in the case of relations between nobles.

Article 38 allows the rational use of force for the protection of personal property. The right to the property and its protection is therefore guaranteed by Magna Carta.

The Language of Magna Carta. Some Terminological Aspects.

The Magna Carta was a first attempt to separate the powers of the legislative body, the legislative body and the executive body.

One of the most important and still used phrases that occur in the Magna Carta (here in a translation into English) is "due process of law". It originated in a 1354 translation from Latin and it represents the first instance in history when the government – king John in this case – was openly declared to be "under the law", that is to be, as all the other people inhabiting England, supposed to obey the law and not only embody the law. In other words, the king was no longer empowered to modify the fundamental expression, the core meaning of legislation.

It is important to add, at this point of the paper, that Magna Carta was preceded by other documents expressing more or less, in an incipient phase, the same ideas. The Charter of Liberties (also called the Coronation Charter) of 1100 is a document by which King Henry I of England limited his own powers over church representatives and nobility.

The language of Magna Carta is deliberate and precise. For the first time in history, it is the liberties, not the customs that are predominant. The word *consuetudo* is used in the Charter to describe the jurisdictional, legal and financial relationships between lord and vassal. While the *consuetudines* of 1164 were associated with *dignitates*, those of 1215 were associated with *libertates*.

„We have to puzzle out what it means and meant. More important, our materials are the work of men who were themselves puzzling it out, using it to fit context and circumstance, to convey intentions and impressions, to define, to stake out claims, to defeat and counter arguments. Language enhanced disputes; one man's **auxilium** was another's **tallagium**. Above all language was malleable. It demanded interpretation and reinterpretation. It allowed misinterpretation. It lasted. It is this world that we enter with Magna Carta" (Ellis Sandoz, *The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law*, 1993, online source⁴)

By 1225, Magna Carta represented two important conceptual elements in the field of legislation. First, it was a grant of liberties and secondly, it was a legislative act. On the one hand, people and communities could appeal to it against abusive acts of government and on the other hand it expressed governmental procedures and established legislation that courts of law were supposed to follow and enforce.

Echoes and effects of Magna Carta

During the centuries that followed the signing of the document from Runnymede, Magna Carta has gone through periods in which it was awarded the minimum importance, and many of its provisions ignored. During the reign of Henry VIII, it begins to be used again in jurisprudence, but the real "rediscovery" of the document takes place during the Elizabethan era in the second half of the 16th century, when attempting to demonstrate the ancient origins of the English Parliament and alleged Roman origin, in order to legitimize the English rising State as one of the most advanced in Europe.

⁴ <http://oll.libertyfund.org/titles/2180>

The lawyer of the early English 17th-century Edward Coke interpreted Magna Carta from a new perspective, arguing that its provisions should apply to all subjects of the Kingdom, and not just nobles. This was the beginning of a new period for the effective implementation of the provisions of the Charter, which shall remain in force until the 19th century, when many of them were abolished leaving in force today only clauses 1, 29 and 38, in England and Wales.

Edward Coke is one of the artisans of the Petition of rights, made in 1628 and addressed to King Charles I, a petition which refers to the violations of several articles of the Magna Carta, from imposing taxes without the Parliament's consent to the violation of the right to property and unfair arrests.

During the civil war, the Parliament used Clause 61, as a source of legitimation and claim the power in the struggle with the royalists. After the proclamation of the Republic, a new deterioration of the original message occurred, the freedoms and rights being reported to the State institutions in general, and not to the King.

The Formulation in 1765 by William Blackstone of the doctrine of parliamentary sovereignty, justified by the necessity that not only one of the centers of power shall hold absolute supremacy, started the debate on Parliament's right to limit or cancel the provisions of Magna Carta. Blackstone stated, however, felt that the Parliament cannot override the rights and freedoms declared in 1215 on the Runnymede plain.

In 1828, one of the articles of the document is abolished, leading to the formation of a protest movement called *cartism*, which demanded in an exaggerated way the freedoms and rights laid down in the Magna Carta.

After the political reform in 1832, this exaggeration determines many thinkers to no longer give the Magna Carta the same importance as in the previous centuries. Magna Carta, gradually loses its role as a symbol of democracy, after a significant influence upon — the Declaration of rights adopted by the United States, as well as on the American Constitution of 1787, in particular as regards the rights of habeas corpus (inviolability of the person).

Conclusion

Magna Carta, the political compromise reached between England's King John I and his vassals, noblemen, has a particular significance for the evolution of the English political thought and English and American constitutional system because it introduces, for the first time in history, the fundamental principles of the functioning of the rule of law, the rights of de habeas corpus, inviolability of the person and guaranteed access to a trial court. From the political point of view, the King's power is limited; a Council of nobles being set up, with the prerogative to raise his subjects swears allegiance against the monarch, if he or she violates the provisions of the Charter, the legitimacy of power moved from the Royal Institution for the Council. This, together with the nobility convened meeting regularly to establish new taxes, is the English Parliament germs.

Online source:

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/british_history/magna_carta/

How they have been interpreted over the centuries following the rights and freedoms set out in Magna Carta had an important influence upon the political transformations in the 17th century England, which culminated with the proclamation of the constitutional monarchy. The U.S. Constitution, as well as those of the States, will bear the imprint of Magna Carta.

From this point of view, in a first phase, we drew the attention of a solemn procedure of ordalistic origin, the oath, generated by the Magna Carta and that will acquire constitutional meanings for the purposes of ratification or sanction of pacts or conventions concluded between sovereign and "country" which were granted rights and political power. If we accept that "country" is a concept that has been developed progressively and that representation was secured in the Middle Ages, then we can affirm that this sort of Convention thus imposed by the representative body and signed under oath by the sovereign guarantees democratic legitimacy. To understand the principle of representation in the middle ages in England it is necessary to show that grouping on the basis of common interests of the Knights and townspeople has facilitated the formation of a Parliament composed of an upper and a lower Chamber: This explains why England never was found, as was France in the 18th century, divided into two classes of people. In the 14th century in England begins an interesting intertwining the classes, while in France raises a barrier between the nobility and the rest of the country.

Secondly, as regards the content of conventions between sovereign and 'country', it must be understood in logic of vassal- senior relationship. The King must comply with the regulations of the law. If the sovereign violates these regulations he or she ceases to be loyal to his or her duty and the subjects have a right to rebel.

Two major consequences, we believe that there are here: while signing The Charter in 1215 by King John's barons every king must swear several times during his reign to respect this text.

This type of approach explains, in our opinion, why for further development of English constitutional law, "the most important provision of the Charter is contained in art. 14, according to which it was set up the Grand Council of the Kingdom, the body made up of archbishops, bishops, counts and barons. This Council, then enlarged in 1265 with

representatives from cities and Knights from counties, was part of the organization that was formed by the Parliament with the two chambers (House of Commons and House of Lords), becomes, since 1295, a permanent institution.

In closing, we would just like to conclude that the Magna Carta has greatly affected history, government and society throughout the world and also agree with Caroline Eele (2011:39) „Magna Carta is perceived to be significant in the twenty-first century because of continuing fears about threats to people’s liberties”.

BIBLIOGRAPHY:

Barbu-Chirimbu, A, Chirimbu, S., 2014. „Magna Carta and Its Significance” in *Constitution and contemporary society/ Constituția și societatea contemporană (Conference Proceedings)* (Apostolache, M. coord.) , Ed. Universitară, Bucharest.

Butterfield, H., 1944. *The Englishman and his history* , Cambridge.

Eele, C. 2011, *Perceptions of Magna Carta: Why has it been as significant?* (Thesis), University of Durham, online source: <http://magnacarta800th.com/wp-content/uploads/2011/08/Perceptions-of-Magna-Carta-C-Eele-Dissertation.pdf> (accessed 12.09.2014).

Richmond, A., 2011. *The Magna Carta: ideas for all seasons* online source: magnacarta800th.com/tag/habeas-corpus/ (accessed 04.09.2014).

Sandoz, E. 1993. *The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law*, 1993, online source: <http://oll.libertyfund.org/titles/2180> (accessed 12.09.2014).

Stuart, W., „The constitutional clauses of Magna Carta” in *Virginia Law Review* 2 (1915), pp. 565-583.

Thompson, E., „The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century” in *Past and Present*, 50 (1971), pp. 76-136.

Webography

<http://www.thefinertimes.com/Middle-Ages/magna-carta.html> (accessed 20.08.2014).

<http://www.customessaysmeister.com/customessays/History:%20European/3942.htm> (accessed 02.09.2014).

<http://www.socialstudiesforkids.com/articles/worldhistory/magnacarta.htm> (accessed 20.08.2014).

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/british_history/magna_carta/ (accessed 12.09.2014).

CONSIDERATIONS REGARDING THE SIGNIFICANCE OF CULTURE'S CONCEPT IN THE EUROPEAN AREA

Preja Ramona, Assoc. Prof. PhD., University of Arts, Târgu Mureș

“Intercultural conflicts will be the main challenge in the world of the 21st century. Dialogue between cultures will become the peace strategy of the 21st century”

BASSAM TIBI

Abstract: The interest in cultural issues is related today with the new models of social development and with the fact that culture components gradually became critical factors of social change. This paper aims to bring into question the need to understand the concept of culture that can be defined using an interdisciplinary perspective that could decipher the joint of its various aspects and implications of socio-human. Only through an overview of all social life aspects and in all educational disciplines we can make a complete idea about what is actually the culture. Thus, culture appears as a set of languages, symbols and meanings that are integrated into a comprehensive and complex communication process in Europe

Keywords: Culture, race, multiculturalism, interculturalism, diversity and cultural unity,

Interdependențe culturale

În zilele noastre enunțurile culturale, marile texte pot depăși granițele lingvistice și politice, civile și culturale. În fiecare comunitate culturală și politică, în fiecare civilizație există indivizi care, educați, cultivați, poligloți, au acces la texte produse în străinătate și le pot traduce în propria limbă. Timp de secole procesul a fost frânat de distanțele geografice, de încetineala cu care se deplasau oamenii sau de dificultăți tehnice. O dată cu dezvoltarea mondializării, facilitată de mass-media și de mijloacele de transport contemporane, circulația textelor cunoaște o vertiginoasă accelerare.

Mondialitatea culturală presupune nu numai contacte umane empirice între civilizații (revoluție a transporturilor), ci și instrumente intelectuale de înțelegere între grupuri puse în contact. În era mondialității, toate societățile, toate civilizațiile, altădată izolate, autonome sunt în interacțiune permanentă și de mare amploare.

Intelectualul exilat reprezintă o lungă tradiție europeană. Fără să mergem până la migrările filosofilor greci în Antichitate și limitându-ne la Europa clasică și modernă, amintim exilul lui Descartes și Bayle în Olanda, al lui Voltaire în Anglia, al lui Rousseau în Franța sau în Anglia. Astăzi întâlnim o migrație a cetățenilor (nu numai intelectuali) mai ales a celor din țările est-europene. Constatăm că, majoritatea acelor care au trecut peste granițele culturale, într-o manieră aparent globală, vitală și ireversibilă, nu au făcut-o complet și univoc. Mai degrabă au devenit mediatori, intermediari. „Să treci peste o graniță culturală nu înseamnă să părăsești propria cultură fără posibilitate de întoarcere. Înseamnă să o accepți drept contingentă, să accepți să devii un străin parțial și/sau provizoriu¹”

¹ G. Leclerc, *Mondializarea culturală. Civilizațiile puse la încercare*, Editura Știința, Chișinău, 2003, p.342.

Semnificațiile conceptului de cultură

Termenul de cultură a fost preluat de mai toate limbile moderne din limba latină, unde cuvântul cultură avea atât înțelesul de cultivare a pământului, cât și pe cel de cultivare a spiritului. Se avea în vedere atât ideea de transformare a naturii exterioare omului, cât și a facultăților naturale ale omului, pe care educația le poate transforma din potențialități în realități. Cuvântul trece astfel în sfera largă a educației care urmărește formarea spiritului și a sufletului, instruirea și modelarea personalității pe baza cunoștințelor și a experienței personale.

Conceptul de cultură a început să fie utilizat tot mai frecvent în decursul secolului al XIX-lea, odată cu formarea noilor discipline sociale. El a fost asociat cu cel de civilizație, impus încă din secolul al XVIII-lea, pentru a semnifica progresul cunoașterii și al societății pe baza extinderii gândirii raționale și a mijloacelor tehnice. Pe măsură ce a dobândit o utilizare frecventă în disciplinele sociale, termenul de cultură a căpătat semnificații foarte largi. Cultura a fost considerată ca un factor definitoriu al existenței umane, ca element indispensabil al realității sociale².

Despre cultură se vorbește cu o ușurință invers proporțională cu dificultatea de definire a conceptului. A defini cultura înseamnă a defini însăși condiția umană, în unitatea și varietatea ei, în încercările nesfârșite de a crea, de a lăsa posterității valori inestimabile. Prin cultură, omul își depășește mediul de existență și dă sens vieții sale.

Cercetările din secolul al XIX-lea au dus la cristalizarea unei prime definiții a culturii, care poartă amprenta antropologului Edward Burnett Tylor (1832-1917). Acesta a văzut în cultură un „ansamblu complex ce include cunoașterea, credințele, arta, morala, dreptul, tradițiile și orice alte producții și modalități de viață create de omul ce trăiește în societate³”.

Sunt deja binecunoscute numeroasele tentative de a defini conceptul și dezbaterile din științele sociale asupra definițiilor termenului și a implicațiilor acestora în ideologiile naționale și în practica politicilor publice. De pildă, Kluckhohn și Kroeber au consemnat în 1952 nu mai puțin de 161 de definiții ale conceptului de cultură.⁴

Definițiile culturii s-au multiplicat la începutul secolului al XX-lea, când diverse discipline sociale au început să cerceteze mai aplicat fenomenul cultural, pornind de la: spirit/materie, subiectiv/obiectiv, valori/fapte, creații spirituale/bunuri materiale, tradiție/inovație, particular/universal etc. În acest sens, Aurelian Bondrea definea cultura ca totalitate de valori materiale și spirituale ale omenirii ajunse la un anumit prag al dezvoltării, produse ale cunoașterii și practicii umane create, transmise și asimilate în procesele social-istorice⁵.

Potrivit lui Al. Tănase⁶, putem înțelege cultura punând-o în corelații cu cel puțin patru sisteme de referință: natură, societate, conștiința individuală/socială și personalitatea umană.

² M. Neag, *Politici de integrare*, Editura Tehno Media, Sibiu, 2008, p.224.

³ B.Tylor E., *Cultura primitivă*, apud Bonte, P. și Izard M., *Dicționar de etnologie și antropologie*, Iași, Editura Polirom, 1999, p. 682.

⁴C.A.E Kluckhohn Kroeber, *Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1952.

⁵A. Bondrea, *Sociologia culturii*, București, Editura Fundației România de Măine, 1993, p. 95.

⁶Al. Tănase, *Cultură și civilizație*, București, Editura Politică, 1977, p. 13.

Cultura poate fi percepută și ca un ansamblu de deprinderi sufletești, întrucât presupune un proces de asimilare și trăire subiectivă a valorilor. Dar aceste deprinderi și stări ale conștiinței sociale și individuale se exprimă în opere, în conduite și practici sociale. În raport cu personalitatea umană, cultura reprezintă tot ceea ce omul a dobândit în calitate de membru al unui grup social. Ea este un sistem de idei, de obiceiuri, modele comportamentale și reacții caracteristice pentru modul de viață al unei societăți. Fiind un rezultat al dorinței de cunoaștere asupra lumii, un mecanism de adaptare în lupta pentru existență, cultura este „numele colectiv pe care îl dăm diverselor creații ale omului”⁷.

Cultura și derivatele sale lexicale

Cultura este „un tipar de sensuri transmise istoric, întrupate în simboluri, un sistem de concepții moștenite, exprimate în forme simbolice prin intermediul cărora oamenii își comunică, transmit și dezvoltă cunoștințele și atitudinile despre viață”⁸.

Conceptul de cultură, astfel definit, implică în fapt coexistența unei pluralități de culturi, și trebuie așadar înțeles din prisma relativismului, ca și curent cultural.

Coexistența mai multor culturi în același spațiu a dat naștere unui set de concepte înrudite: multicultural, intercultural, precum și multiculturalism, interculturalitate.

În pofida unei înțelegeri care ar putea concepe cei doi termeni ca fiind sinonimi, binomul de concepte *multicultural/intercultural* prezintă unele diferențe esențiale. Astfel, multicultural este un termen descriptiv, referitor la o stare de fapt, la conviețuirea mai multor grupuri în aceeași societate.

Conceptul tinde să evidențieze diferența sau chiar separarea netă dintre culturi și grupuri percepute ca fiind diferite este folosit cu precădere în societăți post-coloniale (Marea Britanie, Țările de Jos), unde nu de puține ori este vorba de conviețuirea paralelă a grupurilor etnice, fără o adevărată relaționare unele față de celelalte.

În schimb, conceptul de *intercultural* pune accentul pe interacțiunea dintre grupurile percepute ca distincte din societate, referindu-se mai degrabă la un proces dinamic de schimburi, de dialog, de negociere între grupuri, precum și de identificare a unui limbaj comun și a unui spațiu comun în care să se desfășoare comunicarea.

Caracterul intercultural al unui fapt este tocmai accentul pe relația reciprocă dintre elementele constitutive ale schimburilor. Acceptarea diversității culturilor conduce la acceptarea ideii de coexistență a mai multor culturi, la adoptarea, ca politică de gestionare a diversității, a *multiculturalismului*.

Termenul, echivalent cu pluralismul cultural, politic, religios, etc., predomină în statele anglo-saxone, unde accentul cade pe recunoașterea existenței mai multor grupuri etnice, ca și *politică* națională⁹.

Conceptul de *interculturalitate* se referă la spațiul dintre două sau mai multe culturi, care este prin excelență un spațiu dinamic, în permanență supus proceselor de negociere dintre

⁷D. Krishna, *Cultura*, în volumul *Interdisciplinaritatea și științele umane*, București, Editura Politică, 1986, p. 317.

⁸C. Geertz, *The Interpretation of Cultures*, New York, Basic Book, 1973, p. 89.

⁹Ana Ivăsiuc, Maria Koreck, Roberta Kövári, *Educația interculturală: de la teorie la practică-implementarea educației interculturale în școli multietnice din România-* Raport de cercetare al Agenției de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, 2010, p.9.

două grupuri percepute ca aparținând unor culturi diferite. Ia naștere în acest spațiu comunicarea interculturală, un dialog între subiectivități, o negociere identitară, o interacțiune între indivizi și grupuri percepute ca diferite din punct de vedere cultural¹⁰.

Abordarea interculturală se materializează în primul rând prin intermediul educației, ca antidot al rasismului, xenofobiei, excluderii și marginalizării.

Se întrezărește astfel, între conceptele de multiculturalism și interculturalitate, aceeași diferență majoră ca și între termenii de multicultural și intercultural. În lumina acestor clarificări, vom prefera astfel termenului *multicultural* conceptul *intercultural*, care redă cu o mai mare acuratețe faptul că este vorba de un proces *dinamic*, de o relaționare a diferitelor grupuri unul față de celelalte. Așa cum susține și Micheline Rey, prefixul *inter-* sugerează o serie de procese dinamice și reciproce: schimburi, interacțiuni, reciprocitate, înlăturarea barierelor și solidaritate între grupuri¹¹.

Raportarea culturii la structurile societății este o cerință pentru înțelegerea conținuturilor sale valorice și pentru explicarea mecanismelor funcționale care-i asigură dezvoltarea istorică.

În evoluția sa, o comunitate umană nu poate exista fără cultură deoarece aceasta mijlocește raporturile societății cu lumea înconjurătoare, asigurând satisfacerea nevoilor și aspirațiilor umane.

Uniunea Europeană în plan cultural

Încă de la bun început, integrarea europeană a fost orientată către economie și comerț, cultura neconstituind, pentru o perioadă îndelungată, domeniul unei politici comunitare propriu-zise.

Primul *Plan de Acțiune în Domeniul Culturii* a fost elaborat de către Comisia Europeană în 1977. Cincisprezece ani mai târziu, *Tratatul de la Maastricht*, semnat în 1992 și intrat în vigoare în 1993, devine documentul ce conferă Uniunii Europene competențe în domeniul cultural, accentuând importanța dezvoltării culturilor naționale ale Statelor Membre, evidențiind patrimoniul cultural comun și totodată respectând diversitatea națională și regională.

În *Agenda de la Lisabona* (2000), cultura este identificată drept un important catalizator pentru creativitatea și capacitatea de inovare pe care le întruchipează. Deși această recunoaștere a fost salutăată, obiectivele și mijloacele de a fructifica la maximum potențialele conexiuni au rămas neclare.

În mai 2007, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare Politică cu tema „Agenda europeană pentru cultură într-o lume globalizată”. Comunicarea prezintă trei obiective importante, care împreună constituie o strategie culturală pentru instituțiile europene, statele membre în sectorul culturii și al creației artistice:

- promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural;
- promovarea culturii ca și catalizator al creativității în cadrul strategiei de la Lisabona;

¹⁰ M. Abdallah-Pretceille, *L'éducation interculturelle*, Paris, PUF, 1999, p. 49.

¹¹ M. Rey, „De la o logică „mono” la logica de tip „inter”. Piste pentru o educație interculturală și solidară”, în P. Dasen, C. Perregaux, M. Rey, *Educația interculturală*, Editura Polirom, Iași, 1999.

- promovarea culturii ca element vital în relațiile externe ale Uniunii.

Din coroborarea prevederilor cuprinse în instrumentele juridice internaționale în materie reiese că orice analiză a drepturilor culturale trebuie să pornească de la drepturile de bază care sunt în același timp drepturi individuale și drepturi colective¹²:

- dreptul de *acces la viața culturală*. Accesul la practicile și experiențele culturale pentru toți cetățenii europeni, indiferent de naționalitate, rasă, sex, vârstă etc, îmbogățește identitatea culturală și conferă sentimentul de apartenență la un grup, la o comunitate, al fiecărui individ sau colectivități, susținând în acest fel și integrarea și incluziunea socială;

- dreptul de *participare la viața culturală*. Participarea la cultură înseamnă garantarea unor condiții concrete pentru exprimare liberă, pentru desfășurarea de activități creatoare într-o multitudine de forme și de modalități, atât la nivel individual, cât și comunitar.

Diferitele instrumente politice și juridice adoptate în cadrul UE au permis conturarea teoretică a sferei de cuprindere a drepturilor culturale care, în afara celor două drepturi de bază sus-menționate, ar trebui să mai cuprindă¹³:

- dreptul la respectul identității culturale;
- dreptul fiecărei persoane de a se identifica cu o comunitate culturală;
- dreptul de acces la patrimoniul cultural;
- dreptul la protecția activităților creatoare;
- dreptul la protecția proprietății intelectuale;
- dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea pentru artă;
- dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a creatorilor și artiștilor și a creațiilor lor.

Apare evident faptul că, drepturile culturale recunosc și protejează nu numai identitatea culturală, ci și diversitatea culturală și, în același timp, recunosc legătura indisolubilă a acestora cu dezvoltarea economică și socială.

Obiectivele agendei europene pentru cultură se definesc în jurul a trei priorități¹⁴:

diversitate culturală și dialog intercultural

- mobilitatea artiștilor și a lucrătorilor din sectorul cultural, precum și mobilitatea tuturor formelor de expresie artistică;

- consolidarea competențelor interculturale și a dialogului intercultural prin dezvoltarea capacităților care se numără printre competențele-cheie pentru educarea și formarea de-a lungul vieții, cum ar fi conștiința și expresia culturală și comunicarea în limbi străine.

stimularea creativității în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

- promovarea creativității în educație și integrarea acestei dimensiuni în măsurile de educație și formare de-a lungul vieții;

- consolidarea capacităților organizaționale din sectorul cultural, punându-se accentul pe spiritul antreprenorial și pe formarea sectorului cultural cu privire la competențele manageriale (surse de finanțare inovatoare, dimensiunea europeană a activităților comerciale);

¹²Politici culturale. Strategii culturale, disponibil la:

www.cultura.ro/Files/GenericFiles/cap%20I%20Politici%20culturale.doc, accesat la 29.11.2014

¹³ Neag M. *Politici de integrare*, Editura Tehno Media, Sibiu, 2008, p.234.

¹⁴ http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_ro.htm, accesat la 29.11.2014

- dezvoltarea de parteneriate eficiente între sectorul cultural și alte sectoare (TIC, cercetare, turism, parteneriate sociale etc.), în vederea consolidării impactului investițiilor în cultură.

cultura ca element vital în cadrul relațiilor internaționale

- dezvoltarea în continuare a dialogului politic în domeniul cultural și promovarea schimburilor culturale dintre UE și țările terțe;
- promovarea accesului la piețele mondiale pentru bunuri și servicii culturale din țările în curs de dezvoltare, prin acorduri care să asigure un tratament preferențial sau prin măsuri de asistență comercială;
- folosirea relațiilor externe în vederea acordării de sprijin financiar și tehnic (conservarea patrimoniului cultural, susținerea acțiunilor culturale în lume);
- luarea în considerare a culturilor locale în toate proiectele finanțate de UE;

Către o identitate culturală europeană?

Întrebarea este firească întrucât în planul cultural intră în joc bariere lingvistice, psihologice, mentale, religioase, întreaga fundație spirituală a națiunilor europene, acumulată în decursul secolelor de evoluție diferențiată și specifică.

La această întrebare pot fi adăugate și alte întrebări precum: .

- Poate avea perenitate o Europă integrată economic și politic, dar diferențiată interior de structuri culturale naționale?
- Pot supraviețui diferențele culturale sub cupola unificării monetare, financiare și politice?
- Putem vorbi de o adevărată cultură europeană de vreme ce ea caută să înglobeze și realitățile tragice ale țărilor aflate într-o continuă tranziție?

Odată ce procesul de integrare a fost început, au apărut o serie de păreri în legătură cu minusurile pe care acesta le-ar aduce. S-a vorbit de o incompatibilitate între ideea națională și acțiunea de integrare, de o voalare a valorilor naționale, de un abandon al tradițiilor și al specificului național, de o subapreciere a istoriei și simbolurilor naționale. Încetând să mai fie o asociere a unor națiuni suverane.

La începutul anilor 90, Philippe Seguin susținea că nu se poate crea o nouă cetățenie, nici un ipotetic popor european; mai mult, chiar se va ajunge la dezintegrarea statelor naționale și la federalizarea Europei pe principiul regionalizării¹⁵.

Raporturile dintre regiuni se pot tensiona, pe motive politice, economice, și nu vor mai putea fi gestionate de instituțiile destrămate ale statelor naționale. Regiunile, eliberate de sub administrația statului național, se vor contrapune violent între ele iar ostilitățile și conflictele se pot multiplica (a se vedea situația Serbia/Kosovo, precum și situația actuală din estul Ucrainei și din Crimeea).

Pot apărea conflicte culturale datorită diferențelor tradiționale, de limbă, de religie etc.

În toate aceste realități lucrul cel mai important este încurajarea dialogului, indiferent de metodele utilizate în acest sens.

¹⁵ Seguin, P., *Discours pour la France*, Paris, Grasset et Fosquelle, 1992, pp. 37-38

Contribuția culturii la creșterea economică în UE

Sectorul culturii și creației din Europa contribuie la creșterea economică, ocuparea forței de muncă, inovare și coeziune socială. El reprezintă 4,5 % din PIB-ul european și 3,8 % din forța de muncă disponibilă în UE (8,5 milioane de persoane).¹⁶

Multe regiuni și orașe au la dispoziție și sprijinul oferit prin intermediul Fondului de coeziune al UE, destinat să ajute regiunile cele mai sărace din Europa.

O direcție importantă pentru a genera creștere economică este implicarea cetățenilor în manifestările culturale. La nivelul UE există competiții, festivaluri și programe civice, precum:

premiul UE pentru arhitectură contemporană; premiul UE pentru conservarea patrimoniului cultural; premiul media al UE.

Marea diversitate culturală a Europei se manifestă și în creația muzicienilor tineri. În acest sens există premiile „European Border Breakers” (EBBAs) care îi omagiază pe artiștii europeni care s-au bucurat de succes în afara granițelor naționale cu albumul de debut. Premiul scoate în evidență talentul muzical al artiștilor europeni și îi încurajează să-și promoveze creațiile peste tot în UE.

Un aspect deosebit de important pentru relația cultură-creștere economică, îl reprezintă mult râvnitul titlu de „capitală culturală europeană”.

Oficialii orașelor din Europa care intră în competiție pentru a câștiga acest titlu afirmă că „doresc să își aducă orașul în centrul atenției, să pună bazele unei dezvoltări culturale pe termen lung, să atragă vizitatori din țară și din străinătate, să genereze încredere și să atragă investitori și să stimuleze interesul față de cultură”¹⁷.

Concluzii

Cultura are o funcție existențială evidentă: o societate nu poate exista fără cultură. În ea sunt codificate relațiile omului cu transcendența, cu istoria, cu natura, cu societatea, cu semenii; prin cultură omul cunoaște lumea, se cunoaște pe sine și își fixează scopuri; cultura răspunde la nevoile sociale și individuale.

Sectorul cultural joacă un rol esențial în ceea ce privește numeroasele sale implicații sociale, economice și politice. Din acest motiv, cultura ocupă un loc fundamental în procesul de integrare europeană. Desigur, Tratatul de la Maastricht (1993) i-a permis Uniunii Europene, orientată în mod tradițional spre economie și comerț, să deruleze acțiuni în domeniul culturii, pentru a proteja, disemina și dezvolta cultura în Europa. Astăzi *Programul Uniunii Europene pentru sectoarele cultural și creative 2014-2020* oferă oportunități, astfel¹⁸:

- protejează și promovează diversitatea culturală și lingvistică europeană și stimulează bogăția culturală a Europei;

¹⁶Comisia Europeană, *Cultură și audiovizual* Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013, p.3, disponibil la http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/culture_audiovisual_ro.pdf. accesat la 29.11.2014

¹⁷Comisia Europeană, *Cultură și audiovizual*, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013 p.8 http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/culture_audiovisual_ro.pdf,

¹⁸http://bookshop.europa.eu/ro/europa-creativ--pbNC0113437/?pgid=Iq1Ekni0.1ISR00OK4MycO9B0000LAcS9bxF;sid=lfWhhE_E0Juhwhu-fPA_Iy3hkianVwKni4c=?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L accesat la 30.11.2014

- contribuie la obiectivele europene pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și incluzivă;

- sprijină adaptarea sectoarelor culturale și creative la era digitală și la globalizare;
- oferă deschidere către noi oportunități, piețe și categorii de public internaționale;
- se bazează pe succesul programelor MEDIA, MEDIA Mundus și Cultura.

Sectoarele culturale întruchipează patrimoniul cultural extrem de bogat și divers al Europei și contribuie la dezvoltarea societăților noastre.

Fiecare țară din UE abordează în felul său aspectele legate de cultură. În această competiție culturală ce are loc între societăți ale UE este important să ne sporim forța creatoare, să dezvoltăm un învățământ formativ, care să-i învețe pe oameni să se adapteze la complexitatea mediului contemporan.

BIBLIOGRAFIE:

Abdallah-Preteceille, M., *L'education interculturelle*, Paris, PUF, 1999.

Bondrea A., *Sociologia culturii*, București, Editura Fundației România de Mâine, 1993.

Comisia Europeană, *Cultură și audiovizual*, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

Comisia Europeană, *Europa creativă, Programul Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative, 2014-2020*, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013.

Dasen P., Perregaux, C., Rey M., *Educația interculturală*, Editura Polirom, Iași, 1999.

Ivasiuc Ana, Koreck Maria, Kóvári Roberta, *Educația interculturală: de la teorie la practică -implementarea educației interculturale în școli multietnice din România-* Raport de cercetare al Agenției de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, 2010.

Leclerc G., *Mondializarea culturală. Civilizațiile puse la încercare*, Editura Știința, Chișinău, 2003.

Krishna, D., *Cultura*, în volumul *Interdisciplinaritatea și științele umane*, București, Editura Politică, 1986.

Neag M. *Politici de integrare*, Editura Tehno Media, Sibiu, 2008.

Seguin P., *Discours pour la France*, Paris, Grasset et Fosquelle, 1992.

Tănase Al, *Cultură și civilizație*, București, Editura Politică, 1977.

*** <http://www.ec.europa.eu/culture>

**BÉLA BARTÓK AND THE ROMANIAN MUSICAL CULTURE:
INTERCULTURAL AND INTRA-CULTURAL PERSPECTIVE**

Veronica Gaspar Assoc. Prof., Ph.D., National University of Music Bucharest

Abstract: Béla Bartók was one of the most important precursors of the open spirit of contemporary Europe. Besides a major role in the 20th century music, this controversial personality is seen today as an important forerunner of the modern European cultural mentality. He redefined the notion of cultural frontier and had a major contribution to the forthcoming socio-cultural approaches that led to the nowadays concept of multi-culturalism. Bartók's researches on Eastern European folklore established the basis of the modern Ethno-musicology, passing over numerous contestations issued from the contradiction between the intellectuals' need to reform the European cultural paradigm and the nationalist tendencies that marked the first half of the last century. Bartók might be seen also as a precursor of the contemporary cognitive approach trying to harmonize in a different pattern the long lasting conflict in the history of art between logical structure and sensorial experience. He struggled to find in the core of the traditional music a universal structure meant to confer to the art work a cosmic logic, reiterated and reflected in each microstructure. The relationship between Bartók and the Romanian culture, largely surpassing the musical domain could be deemed highly significant for the Modern times intercultural communication.

Keywords: culture-cultures, modernity, cultural (national) encounter, tradition, art reforms

Béla Bartók's personality grew in the effervescent and contradictory atmosphere of the *fin-du-siècle*. The European modernity brought major changes and a rupture in the previous cultural evolution and conveyed contrasting tendencies as well in the political as in culture. The awakening of the national consciousness especially in the Southern and Eastern part of the continent was also confronted to unprecedented openings for universal communication. The reformation of the cultural paradigm brought consistent revolutions in all art fields, together with important mutations in mentalities and inter-cultural communication. The development of an integrative scientific thinking and the enlargement of the cultural horizon (calling for high specialization and thorough education) occur together with a progressive stream of democratization, which added to the cultural sphere accessibility and commercial criteria¹. This provided a subsequent specific gap between the intellectual elites and the consuming mass which is lasting till the present day. Always and everywhere what we are calling "cultural products" were separated between elites and popular consumers. A major difference created in the Modern Europe was that, this time about the same cultural products were shared and assessed from both perspectives. Thus, besides an obvious inter-cultural opening, Modernity brought at least two new elements in the history of culture: the mass control on cultural products (or events), which gave rise to intellectuals' discontent and the imperative of novelty, enthusiastically embraced by most of the artists. The cultural ideal and the axiological references ceased to be turned toward tradition and to require confirmation from the past. The rejection of tradition became the mark of the "true artist". Moreover, in the avant-garde circles could be found a rather common perception that considered the traditional European art form as expression of vulgarization. Such an equalization was nourished by the

¹ Bernard Miège: *The Society conquered by Communication*, Ed. Polirom Iași, 2000, p. 20

quasi general resistance of the average public against the revolutionary forms of art. Soon, not just the popular level was despised by the avant-gardists, but any work issued from the European tradition. Franz Marc, one of the promoters of the “Blaue Reiter” stream wrote in 1911: „We have to be daring and to leave behind all that was considered as valuable and essential by the “good Europeans”. Our ideas and ideals must be wrapped in fur coats, nourished with grasshoppers and wild honey and not with history if we ever want to escape from this exhausted European bad taste”².

Nevertheless, this peculiar and unique self-denial was dominant especially in the Western Europe, while the Eastern newcomers were rather unselectively absorbing the classical European tradition. In our opinion, the most radical rejection of tradition occurred in the Visual Arts field. Revolutions or any radical change in this field were rejecting the recent past to recover older roots. The first attempts denied the ongoing century while promoting the Medieval and Renaissance art. The themes issued from the European recent past were replaced by primitive, exotic or naive models. Afterwards, the most drastic streams attacked by words and work the whole traditional European legacy³. Instead, in Music and Literature, beside stylistic and formal revolutions, there were also compensatory trends meant to harmonize both spheres of cultural interest: tradition and renewal. And, specifically for Music, the revolutionary transformations in language and forms largely co-existed with the “Neo” streams (Neo-Baroque, Neo-Romantic). A specific stream favoured numerous multi-cultural interventions as, for instance, various forms of folk insertion. The beginning of the musical 20th century was also providing several significant attempts to create original counterweights to the rejected tradition searching to re-create a similar coherence and organic structure.

Béla Bartók’s creation and personal destiny might illustrate in a significant way the epoch’s looking-for. He was born in the former Kingdom of Hungary, in Nagyszentmiklós (today Sânnicolau Mare, Romania) and formed as musician in Nagyszőlös (today Vinogradiv, Ukraine) and Pozsony (today Bratislava, Slovakia). None of these locations, essential of his early life belonged anymore to his homeland after 1920. Young Bartók found himself in the middle of this modern whirl of political, social and cultural changes that affected the individual identity and put under question the belonging to a stable value system. In a way, his personal life and creation have mirrored the general tendencies of his time. In his struggle to find a human and artistic identity, he experienced several transformations and adaptations.

Béla Bartók was a noteworthy pianist and professor in the Music Academy of Budapest. Regarding his second hypostasis, his career was not exempt of conflicts; the least one can say might be that he was not particularly popular... Though, among his students there were noteworthy musicians as Sir Georg Solti, György Sándor, Ernő Balogh⁴, or Lili Kraus. Another side of his musical personality, not enough highlighted refers to a major contribution to the modern piano pedagogy. He wrote a lot of pieces covering all the levels, to mention just the 153 piano pieces gathered in the six volumes of *Mikrokosmos* (1926-1939). Bartók’s contribution to young pianists’ apprenticeship is more than a mere enrichment of repertoire; it

² Robert Goldwater: *Primitivism in Modern Art*, Ed. Meridiane, 1974, p. 87

³ *Idem* p. 186

⁴ This student facilitated the first tour of Bartók in America (1929) and tried hard to help the master after his emigration in USA (1939)

refers to the enlargement of the musical stylistic horizon and also it stimulates the sense of musical forms, articulation and dynamics. Nevertheless his undisputable major role in the history of music is due mainly to his musical creations and to his role in ethno-musicology. He was one of the first and most important specialists in this later field.

Bartók's early music got several influences, resuming the time tendencies: from a Neo-romantic language under the influence of the Music Academy in Budapest, passing through Expressionism and shortly through Impressionism, until he finally, found a personal manner to valorise the folklore. Bartók made an essential difference compared with his contemporaries as well in folklore processing as in the building of a strong and durable musical system. Another mark of his time was Bartók's interest for older styles, prior than the Classic-Romantic ones, which was illustrated not just in the structure of many of his works but also in his pianistic repertoire.

Even if, since the 20th century, one could anymore use the classical tonal system, Bartók had early the revelation that the atonal experiences could have limits and be less promising for a large palette of expression. Starting from the epoch's trend: "The exaggerations of the Post-Romantic epoch begin unbearable" and "There is no other way but to have a firm position against the 19th century"⁵ he looked for another way than the mere rejection of the tonal system. For the Hungarian composer the solution could not be a scheme, however ingenious could it be. His artistic nature could not stay away from the emotional communication with the audience for the sake of an abstract construction. The composer's ambition aimed also to find a systematic coherence as ground for the richness and vivacity of his creation. He found "the Solution" in the world of the peasants' music.

A first revelation occurs in 1904⁶ when he heard a lullaby sang by a nurse from Kibéd (Chibed), Transylvania. Even the insertion of folk themes was already used by the Romantic composers, not to mention but Franz Liszt, Bartók had the revelation that all that was considered by then as "Hungarian music" had very little to do with the real folk music still present in some remote villages. Actually what was considered by then "Hungarian music", spread by the Gypsies fiddlers was an urban hybrid melting Hungarian, Gypsy or even German music. This first meeting with the old Hungarian tunes triggered a long-life endeavour to study and collect authentic folk music. That music also became an important inspiration for personal works. A second impulse was given by his encounter with the composer Zoltán Kodály (1882-1967) who had a decisive influence on Bartók's ethno-musicological researches. In 1908, they travelled along and across the country to discover the Hungarian old folklore. Bartók repeated this research voyage several times in Transylvania and later he visited also Serbia, Bulgaria, Algeria and Turkey.

In order to provide scientific accuracy and to fulfil the desideratum to initiate studies of comparative folklore, Bartók used the phonograph and looked for the most isolated locations to find the less altered musical traditions. He was one of the first to approach a research study from a multi-disciplinarian perspective. Thus, his researches were not limited just to music, but he took account of social framing, language, dialectal characteristics until

⁵ Béla Bartók: *Notes on the Folk Songs* (Romanian translation), Ed. de Stat pentru Literatură și Artă, p. 54

⁶ Octavian Lazăr Cosma: *Chronic of the Romanian Music*, Vol. VI, p. 447

temporal or communicational circumstances⁷. He exerted a capital role for the ethno-musicology in Hungary, Romania, and their closer or more distant neighbours. As for the Romanian music, “Bartók is the originator, inspiratory and major reference point for all the ethno-musicological contributions in Romania between 1910 and 1930”⁸. In Bartók’s writings we can find detailed description of the collection of folklore, and numerous advices regarding a proper recording or a proper selection of sources. He preferred women to be “the song-tree”⁹ because their sedentary status, which was less exposed to contaminations.

After 1918, his research-travels came to an end, because the new geo-political status of the East-European territories. He deplored the isolation of the ethno-musicologists (acting independently in Romania, Ukraine etc.): “the links between the folk music of the Easter Europe could be beneficially continued, only if the collections or editions would employ unitary standpoints and methods accordingly”¹⁰. He hardly tried to unify the work of the ethno-musicologists acting separately in areas that have more than one feature in common¹¹.

One of the most important discoveries of Béla Bartók are concerning the dynamic and spreading of influence areas in the folk music. For instance, he revealed that an old musical stratum, which was considered “exclusively Hungarian”,¹² had actually Asian particularities (e.g. pentatonic scale)¹³. This old musical stratum was not expanded westwards, but exerted some influence on the Romanian territories: in Maramureş and Bistriţa. A newer Hungarian musical layer act conversely: it influenced Slovakian and even German music, but not the Romanian’s. Bartók has signalled also a third category, rather awkward to be systematized, included those Hungarian tunes that got neighbourhood influence, especially coming from Romanians. A particular statement coming from these observations, that we assume to be of greatest importance, refers to the fact that the musical kinships do not always take account of geographical or linguistic vicinities. Paradoxical links between songs are unifying remote lands. “We found a particular Romanian song presenting similarities with a tune in Algeria. [...] A same melodic type can be found in Ukraine, Persia, Iraq and in Romanian Principalities”¹⁴.

It is hard to delimitate Bartók – the ethno-musicologist from Bartók – the composer. His works were a synthesis of folk music and modernism. According to the composer, some particular elements, typical for Bartók’s language, as octatonic scale, equal tempered twelve tones aggregate, seven-tones scales, quarts and seventh chords etc. are exclusively issued from folklore. The EasternEuropean musical thesaurus was not only a subject for anthropological insights, but also a reservoir of inspiration for the composer. The characteristic folk inflexions led to new ideas for harmony. “What can be more natural than to

⁷ Béla Bartók: *Notes ...* p. 72-73

⁸ Marin Marian: “A forgotten Centenary: the Birth Certificate of the Romanian Ethno-musicology” in *Muzica* No. 1, 2014, p. 107

⁹ Béla Bartók: *Notes ...* p. 43

¹⁰ *Idem*: p. 46

¹¹ He expressed several times such request in writings, public conferences or personal correspondence, especially with the Romanians D.G. Kiriac and Constantin Brăiloiu (see Béla Bartók: *Letters*, FerencLászló (ed.) Kriterion 1976)

¹² Béla Bartók: *Notes ...* p. 70

¹³ The Asian origin of the Hungarian culture is, for that matter, also confirmed by the Ural-Altai linguistic structure.

¹⁴ *Idem* p. 37

put vertically, in chords a melodic structure”¹⁵? “We may, for instance, take over a peasant melody unchanged or only slightly varied and write an accompaniment. [...] Another method [...] is the following: the composer does not make use of a real peasant melody but invents his own imitation of such melodies. [...] There is yet a third way [...] neither peasant melodies nor imitations of peasant melodies can be found in his music, but it is pervaded by the atmosphere of peasant music. In this case we may say, he has completely absorbed the idiom of peasant music which has become his musical mother tongue”¹⁶.

The music theorist Ernő Lendvai, in a research-study started from 1950, discovered in many of Bartók’s pieces underground mathematical liaisons and structural symmetries as Fibonacci series, symmetrical axes, and *sectio aurea* (golden ratio). These mathematical patterns, which can be found everywhere in Bartók’s music, in forms, climaxes, phrasing, tonalities successions, modes, intervals, rhythmical canvas etc. increased the public image of a cerebral composer. It seems hard to believe that such numerous numeric analogies are just results of chance, or they are issued from the natural inner structure of the folk music. Nevertheless, Bartók never confessed about a mathematical-mystical skeleton of his works and never left behind the slightest trace of the preliminary phases of his creation process. The composer claimed repeatedly that the only inspirational source is the folklore. For instance, the above-mentioned fourth chords, to which Lendvai will find a symmetrical correspondent grill („the axis system”) were actually inspired by the typical fourth leaps in the Hungarian old tunes. Lendvai’s theories, even if they appear as rewarding have yet a lot of mismatches and more than a single enforcement of conclusions. Such inadvertencies were speculated by the adepts of an opposite standpoint. The Bartók exegete, László Somfai sustained that Bartók actually had no preconceived musical theories. In his opinion, Bartók was not an analytical composer but a musical creator, for whom intuition played a central role, bringing as argument, among others, the fact that he often began to compose by improvising at the piano. Somfai is strengthening his assertion also with Bartók’s refusal to teach composition, considering that the new musical languages of the 20th century would be too recent and, subsequently, far from being stable or systematized. It is interesting that as well Lendvai and Somfai are both invoking the well-known Bartók’s passion for nature in order to draw arguments for their opposite conclusions...

In the way to build his own style, Bartók hesitated a lot before deciding which work could be seen as representative and revised three times his creation before settling “a true” opus 1. The “final” opus 1 was ultimately the *Piano Rhapsody*, wrote in several arrangements (piano solo, piano duo, concerto etc.) He ended this notation style at the opus 21 (the first *Violin and Piano Sonata* wrote in 1921). The rest of his creation has never got an opus number. After his death, three attempts—two full and one partial—have been made at cataloguing. The first, and still most widely used, was András Szöllősy’s chronological Sz. numbers, from 1 to 121. A second cataloguing, thematically arranged, was created by Denijs Dille (DD numbers 1 to 77). The most recent catalogue is a synthesis between these two, made by László Somfai between 1993 and 1994.

¹⁵*Idemp.* 58

¹⁶*Idemp.* 60

Bartók's personal life and his religious convictions also suffered fluctuations and resetting. He was born in a Catholic family, but after an atheistic period, he was publicly converted to Unitarianism and even became president of the Hungarian Unitarian Church. Even if he was a convinced nationalist, he tried hard to know and to understand the cultural specificity of the entire mosaic of nations composing the Central-Eastern Europe. Bartók had a difficult communication with his contemporaries. There are testimonies that, as professor at the Music Academy in Budapest (1906-1934) he aroused several disputes with colleagues, staff and students. Though he never met barriers in the communication with the peasants, be they even foreigners, during the ticklish task to gather information about music and customs. During his collection work, Bartók met just a few reluctances from his Romanian informers; they were caused by the ritual framing of the traditional musical performance; namely the difficulty to convince a peasant to sing mourning songs or carols out of their season or concrete occasion. Besides, it is hard to state his misanthropy, when the same man was also able to tie lifetime friends as, for instance Zoltán Kodály (1882-1967), but also foreign friends as the Romanian musicologists D.G. Kiriac, Constantin Brăiloiu and more other.

The reception of Bartók's music either inspired by folklore or not was rather difficult. He encountered as well the general audience's reluctance against the new modernist style, as the disdain against "peasants' music", which still persisted. Bartók had to deal with opinions claiming that "the reason to pick-up folk songs cannot be but a sign of spiritual laziness"¹⁷. In the same time, his ethno-musicological theories regarding the ratio originality-influence, or regarding the paradoxical kinships between what he called "musical dialects" brought him grievance and reprisals as well from the Hungarian side as from the Romanian. The awakening of the Hungarian nationalism, increasingly gave rise to persecutions and public disapproval. The fact that Bartók never concealed his anti-Nazi feelings only made things worse. He was constrained to leave his beloved country to emigrate in America (1939), where he did not succeed to really impose himself, even if he got support from friends or former students. In spite of his European celebrity, it was little American interest in his music during his final years. Bartók struggled hard to find survival means and professional affirmation. He resumed his pianistic activity (together with his wife), got a research fellowship at Columbia University to study a collection of Serbian and Croatian folk songs, translated some old Hungarian textbooks into English, or wrote some articles for Columbia University musical dictionaries. In 1945, a fatal disease, leukaemia was diagnosed. During his last year, he still found the force to fulfil a number of his composition projects, leaving a series of masterpieces. Before the death (September 26, 1945) he said to his doctor: "What a pity! I leave with full luggage".

Bartók's relationship with Romania was extended on decades and brought about significant results for the Romanian ethno-musicology and for Bartók a significant musical material and a number of faithful friends and admirers. The Romanian folklore provided the second number of musical material. Bartók asserted in 1928 that, between 1909 and 1918 he collected about 8000 Hungarian tunes, 3500 Romanian, 1500 Slovakian and 150 from other ethnic groups (Gypsies, Serbians, Bulgarians, or Ruthenians). The recordings' amount was:

¹⁷*Idemp.* 24

1132 Hungarian phonograms, 794 Romanian, 161 Slovakian etc.¹⁸ He starts to collect Romanian music since 1907 when he extended the research area in other regions under the Austrian-Hungarian rule. In Transylvania and Banat, he discovered, together with Hungarian music, also the music of the inhabiting nations. The approach was highly professional; not only had he studied variants, spreading areas, resemblances but also he analysed each tune in its social, temporal and ritual context. He stated that “among all the nations dwelling in old Hungary, the Romanians have best preserved the musical tradition”¹⁹.

The analysis inside the habits which are surrounding music was completing with inter-cultural and inter-ethnic perspectives; such twofold approach was opening not just an accurate classification system, but also a complex understanding of the cultural phenomenon in its complexity and dynamics. The Romanian music in Transylvania and Banat was divided in three important groups, called by Bartók “musical dialects”. Another classification was regarding the major groups of repertoire: 1. Carols, 2. Wedding songs, 3. Mourning songs, 4. Dances, 5. Doina. The analyses took into account a multitude of details, starting from the ratio of variation until the links with the verbal behaviour within the music performance. For instance, a peculiarity in the relationship verse-melody in the Romanian folklore is the prolongation of the verse by adding syllables (“u”, “ă”, “le”, “măi” etc.) or by repeating a same verse until the end of the melody²⁰. Another classification was related to the musical modes. What was essentially changing the ethno-musicological studies is to consider the musical culture as a living organism, in permanent change and to point out the structure and the direction of these mutations. He admitted that even the mixtures could be sometimes rewarding, contributing to human communication and enriching the musical genres. In several articles Bartók argued that “If we consider the linguistic combinations to be a natural process, we should admit that there are no reasons to exclude musical contaminations or creation of new styles”²¹. Bartók also observed that the Romanians in Transylvania are less influenced by Gypsy music or by urban folklore than other ethnic groups in the area, including Hungarians. He was often deploring the impossibility to compare such peculiarities with the folklore beyond the Carpathians bow, in Walachia and Moldavia. After the 1st World War the ways to access the Transylvanian music became inaccessible too.

The Romanian music became also a notable source of inspiration for his personal creation. We mention the *Two Romanian Dances* op. 8a, *Six Romanian Folk Dances* Sz. 56, *20 Romanian Christmas Carols* Sz. 57 and many Romanian themes, melodic shapes or rhythmical canvas inserted in other works. The Romanian folklore was presented in several studies as “Cântece populare românești din Comitatul Bihor” (“Romanian Folk Songs from Bihar County”) in 1913, “Dialectul muzical al romanilor din Hunedoara” (“The Musical Dialect of Romanian in Hunedoara”) in 1914, “Cântece populare din Maramureș” (“Folk Songs from Maramureș”) in 1923, “Muzică populară maghiară și cea românească” (“Romanian and Hungarian Folk Music”) in 1934, “Melodien der Rumenischen Colinde” (“Tunes of the Romanian Carols”) in 1935.

¹⁸ *Idemp.* 69

¹⁹ *Idemp.* 143

²⁰ See „The musical dialect of the Romanians in Hunedoara” wrote in 1914 cf. Bartók: *Notes ...* pp. 143-159

²¹ See „Studies on Folk Songs and Nationalism” (1934) and „Music and racial purity” (1944)

If the relationship between Bartók and the Romanian music was rewarding, the relationship with the Romanians was not always smooth. The researches themselves, but also Bartók's preoccupation to share and to compare the findings brought him solid friendship and rewarding collaboration with musicians, ethnologists etc. in Romania. His first folklore collection was concerning the Romanians' folklore and was published in Romania. The musicologist D.G. Kiriac was advocating the publishing of the "Collection of Romanian Folk Tunes from Bihar" in 1913, under the auspices of the Romanian Academy in the Collection "From the Romanian people's life". It was the first serious ethno-musicological collection in Romania²². Nevertheless, this work raised critics too; Bartók's work was not well seen by everyone. The mixture of ignorance and exacerbate nationalism had enough representativeness at the level of Romanian authorities and press. He endured a lot of attacks and even menaces as well from Romania as from Hungary. In Romania, the reproach referred to some musical insights as the noting style, which was in contradiction with the whole musical European school, but also to the symbolic compound of any subject having to deal with the national ideas. In a séance at the Romanian Academy, the writer Duiliu Zamfirescu expressed his doubt: "A foreigner can neither understand the Romanian folklore, nor to accurately collect it"²³. Oscar Prusch (a provincial band-master) was the most vehement detractor; he ends an article in 1914 with the regret that the Romanian Academy did not find a Romanian musician because: "Mr. Bartók's collection has no relevancy and we cannot draw any benefit for our national music from"²⁴. Such allegations raised the indignation of the Romanian musicians, especially the ethno-musicologists' who have had connection with the Bartokian thinking and work.

The collection had critics from the Hungarian side too, not to mention but Janos Seprödi (Cluj) who attacked also the scientific character of the work, but moreover, he complained the fact that Bartók wrote in the first place about other nation than Hungarians. This nationalist standpoint having nothing to do with an ethno-musicological study was continuing for years, while Bartók continued to study, collect and present the Romanian music. Another study "The Musical Dialect from Hunedoara" (1914) aroused hostility too. In 1920, Jenő Hubay, the director of the Music Academy, even if he recognized Bartók's talent has qualified this study as "Ill-fated and inopportune", because "the national energy was wasted for a research on a foreign music"²⁵. The symbolic and/or political standpoints referring to national has proving to be more important than any scientific approach for most of the reactions in Hungary. We can imagine the storm released (in Romania), when Bartók presented similarities between the Romanian "Doina" and some Algerian tunes or (in Hungary) when he found comparable variants of some old Hungarian songs at the Yürük population in Turkey.

²² Marin Marian: "A forgotten Centenary ..." p. 103

²³ O.L. Cosma: *Hronicul Muzicii Române Şi (Chronicle of the Romanian Music)* Vol. VI, pp. 454-455

²⁴ *Idem* p. 461

²⁵ *Idem* p. 466. A same quotation is related to Bartók's collection from Bihar (1913) in a conference published in 2014: Otilia Constantiniu: *The Collections of Romanian Musical Folklore as Knowledge and National Legitimation in Transylvania at the Beginning of the Last Century in Summer Conferences of Telciu*, Vol. II *Book-Knowledge-Identity; Cultural Studies*, Eikon Cluj, p. 70

In Romania during the 3rd decade of the last century Bartók was respected and his work was highly appreciated, with the few exceptions above-mentioned. In 1924, he was decorated by the King Ferdinand I of Romania with the order „*Bene merenti*” 1st class. George Enescu valued at highest level the composer and more than once expressed his admiration for the ethnographical work of the Hungarian musician. In the autumn of 1924, Bartók came in Bucharest, invited and greeted by Enescu himself to play a piano recital and to present his Violin Sonata Sz.76 performed by himself and Enescu. During the same visit, he became member of the Society of Romanian Composers and was invited to chair the Enescu awards ceremony. The presence of Bartók in the core of the musical life in Bucharest was seen as “a moment of historical signification for the musical life in the 20th century, because the reunion of two of the most important musicians of the century”. In an interview for the revue *Rampa* (Ioan Massof, 7 Nov.1924) George Enescu states that Bartók “is one of the greatest of our century” and “by the gathering of a large number of Romanian folk songs, Bartók brings a huge benefit for our country”²⁶. Most of the Romanian musicians generously received Bartók, his music and his folklore collections. The celebration of Bartók in Bucharest in 1924 could be seen as well a triumph of a new musical language as an intellectual counterweight for the huge misunderstandings between the two neighbour countries.

The fourth decade brought a sensible worsening in the relation Bartók – Romania. That was mostly due to some public affirmations of Bartók who tried to amend his reputation of “enemy of the Hungarian culture” made by the Hungarian nationalists²⁷. In the article “Our Folklore and Our Neighbours’ Folklore” (1934) Bartók affirmed the influence of the Hungarian Music on the Romanians’ and the “superiority of the Hungarian musical culture”, which raised the dissatisfaction of the Romanian musicologists with few exceptions²⁸. Other assertions as “Who has the slightest idea about folklore understands that the fact that the Romanians kept the less modified musical tradition is a sign of a lower degree of culture” did not repair the relationship. The consequences of such allegations added to the above-mentioned article were public protests, especially coming from the folklorist Tiberiu Brediceanu, but also from a number of his former admirers²⁹ and cancelations of some conferences and homage meetings in Romania. This article, even if it furnished arguments for the Romanian detractors did not succeed to improve the relationship between Bartók and the authorities in his own country. Besides, his theories supposing a common pattern for several folklores touched the nationalist ideal for uniqueness. He aimed to develop a scientific research and a subsequent collaboration in a temporal and geographical context dominated by the national sensibility. In his 1937 article “Study of the folk song and Nationalism” Bartók is affirming the necessity of an international collaboration in the Ethnology fields and deplores the exacerbation of the nationalism in value judgements. In the same article he anticipated the ethno-musicology’s direction of development toward the finding of the basic patterns

²⁶George Enescu *Monograph* (M. Voicana Ed), Volume I, Chapter VII *Clarifications* p. 530

²⁷ See the article “Bartók Béla – Servant of the Wallachian Culture” by Sereghy Elmer. For the same article, the source is *Zeitschrift for musikwissenschaft* Berlin, according to Octavian Lazăr Cosma and *Nemzeti Ujsag*, according to László Ferenc. Otilia Constantiniu: *The Collections of Romanian Musical Folklore...* p. 71.

²⁸Constantin Brăiloiu, Mihail Jora, Ion Nonna-Otescu among other few

²⁹Octavian Lazăr Cosma: *The Chronic...* pp. 468-469

valuable for any folk music. A decade later, in a different context and comparing folk songs from all over the world, not just from a single region, Constantin Brăiloiu succeed to demonstrate that all these musical forms, no matter their diversity are based on a specific set of building components, scalar, rhythmical or structural principles to eventually set up a system³⁰.

Bartók came in and leaved this world too early. We might suppose that in his “full luggage” there were also ideas and research directions for the folk music, including ours. His relationship with our musical culture is not yet exempt of questions. For instance, was he sincere when trying to bind up the Hungarian nationalists’ wounded pride, or when he confessed in a private letter in 1917 “I really do miss a Romanian song”? The warm friendship of George Enescu did really get a similar answer from Bartók? Today, the Romanian musical life is highly appreciating Bartók’s work, especially as composition and children’ pedagogy are concerned. His ethno-musicological researches ended to efface somehow the controversial relation with the Romanian culture. As a tardive reward he was elected in the Romanian Academy in 1991. In the spotlighted circle of history it remains just the essence of his work, the collections, the studies and the valuable ideas that opened rewarding ways for the Romanian musical culture.

REFERENCES:

- Adorno, Theodor W. 1965. “Form in the New Music” in: *Music Analysis* Volume 27, Issue 2-3, 2008, p. 201-216
- Albérès, R.-M. 1950:*L’aventure intellectuelle du XXème siècle. Panorama des littératures européennes 1900 – 1950, (The Intellectual Adventure in the 20th Century. European Literature’s Panorama 1900 – 1950)* Nouvelle Édition, Paris, 1969
- Bartók, Béla: *Însemnări asupra cântecului popular (Note on the Folk Songs)* [Romanian translation] Editura de stat pentru literatură și artă, București 1956
- Béla Bartók:*Scrisori (Letters)* 2 vol., László, Ferenc (Ed.) Ed. Kriterion, București, 1976.
- Brăiloiu, Constantin. *Opere II (Works)* Emilia Comișel (Ed.), București, Editura Muzicală, 1967
- Brăiloiu, Constantin. 1954:*Elargissements de la Sensibilité Musicale devant les Musiques Folkloriques et Extra-occidentales (Widening of Musical Sensivity facing Folk and Non-Western Musics)* In: *Opere (Works)* II Emilia Comișel Ed., Editura Muzicală, București, 1969
- Constantiniu, Otilia, 2014. *Colecțiile de folclormuzical românesc ca formă de cunoaștere și legitimare națională în Transilvania, la începutul secolului trecut (The Collections of Romanian Musical Folklore as Knowledge and National Legitimation in Transylvania at the Beginning of the Last Century)* In: *Conferințele de Vară de la Telciu II. Carte-Cunoaștere-Identitate. Studii Culturale (Summer Conferences of Telciu, Vol. II Book-Knowledge-Identity; Cultural Studies)*. Valer-Simion Cosma, Edit Szegedi (Eds.) Editura Eikon, Cluj-Napoca July 2014, pp. 64-80

³⁰Otilia Constantiniu: *The Collections of Romanian Musical Folklore...* p. 80

- Cosma, Octavian Lazăr. 1984. *Hronicul Muzicii Românești 1898-1920 (Chronic of the Romanian Music 1898-1920)* Vol. VII *Gândireamuzicală (The Musical Thinking)*, Editura Muzicală, București
- Ferry, Luc. 1990. *Homo aestheticus. Inventarea gustului în epoca democratică (Homo aestheticus. Invention of Taste in the Democratic Epoch, Paris, 1990)* [Romanian translation], Ed. Meridiane, București, 1997
- Frigyesi, Judith. 1998. *Béla Bartók and Turn-off the Century Budapest*, University of California Press
- Goldwater, Robert. 1938. *Primitivismul în artă modernă, (Primitivism in Modern Art)* [Romanian translation] Ed. Meridiane, Col. Curenteșisinteze, București, 1974
- László Ferenc, Florica Perian. 1985. *Bartók Béla: studii, comunicări, eseuri, (Bartók Béla: Studies, Dissertations, Essays)* Ed. Kriterion, București
- László, Francisc. 1985. *Bartók Béla*, Editura Muzicală, București
- Lendvai, Ernő. 1953. *Bela Bartók: An Analysis of His Music*. Kahn & Averill, London, 1971
- Marian, Marin. 2014. “Un centenar uitat: actul de naștere al etnomuzicologiei române” (“A forgotten Centenary: the Birth Certificate of the Romanian Ethno-musicology”) in *Muzica* No. 1 2014, București pp. 103-111
- Miège, Bernard. 1989. *Societatea cucerită de comunicare (The Society conquered by Communication)* [Romanian translation] Ed. Polirom, Iași, 2000
- Riegl, Alois. 1902. *Istoria artei ca istorie a stilurilor, (History of Art as History of Styles)* Editura Meridiane, col. Biblioteca de artă, București 1998
- Somfai, László. *Béla Bartók: Composition, Concepts, and Autograph Sources* Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996
- Stevens, Halsey. 1953. *The Life and Music of Béla Bartók*. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1993
- Szabolcsi, Bence (Ed.) *Béla Bartók Weg und Werk; Schriften und Briefe. (Béla Bartók Way and Work; Writings and Letters)* Ed. Corvina, Budapest, 1972.
- Voicana, Mircea (co-ord.), Firca, Clemansa. Hoffman, Alfred & Collaborators. 1971. George Enescu. Monografie (Monography)., Vol. I-II, Ed. Academiei, București
- Wilson, Paul (1971): *The Music of Béla Bartók*, New Haven, Yale University Press 1992

ASPECTS CONCERNING THE RELATIONS BETWEEN TRANSYLVANIA AND POLISH-LITHUANIAN UNION DURING THE REIGN OF GEORGE RÁKÓCZI I

Ciprian Rad, PhD, "Inochentie Micu" Greek-Catholic High School, Cluj-Napoca

Abstract: : In its attempt to integrate Transylvania into a anti-Habsburg alliance George Rákóczi I continued to promote Gabriel Bethlen's foreign policy. Since the beginning of his reign, George Rákóczi I had been confronted with a number of issues related to its authority and legitimacy challenges. In these circumstances, although in subordination of the Sultan, Rákóczi I turned towards the opponents of the turcs in order to make alliances in Europe. An Ottoman campaign towards the Poles, which would have required of him to participate, would have ruined his image and would have isolated him in case of a conflict with the High Porte. Rákóczi has done everything in his powers to find reconciliation, thus contributing to the peace of 1634, between the sultan and the king Vladislav IV. The Ottomans, who saught the Prince as an uncomfortable and naturalized pole, grew an even greater feeling of resentment towards him at the annouement of the Prince refusing to participate in the campaing against the Poles, which threatened the stability of the region. The appreciations George Rákóczi enjoyed in Poland and its friendly relations with the Noble Republic are reflected also in the recommendations that he gave to romanian rulers to obtain favours from the king or from high polish officials. The marriages were also used as a good opporuntity to have meetings and sign new treaties, which played an imporatan role at that time. Thus, at the wedding of George Rákóczi II, the heir to the transylvanian throne, with Sofia Bahtory (whose mother was polish) there were a number of nobles from the Polish-Lithuanian Kingdom present. Is it well known the role played by the prince of Transylvania, who acted as an intermediary to the marriage between Maria Lupu, the daughter of Vasile Lupu, and Janusz Radziwill. The entrance of Transylvania in the Thirty Year's War has changed the relations between these two states, Vladislav IV being rather an enemy of the Otomans than to the Habsburgs, who was more closely related. At the end of his reign, Rákóczi I even dreamed of becoming King of Poland which in turn leaving the myth of Polish Crown turn to his family as a curse.

Keywords: Relations, Polish-Lithuanian Commonwealth, correspondance, treaty, stability.

Secolul al XVII-lea este o epocă a mutațiilor în istoria Europei Centrale și de Est. Atunci s-au pus bazele unei noi stări de lucru care va domina această parte a Europei pe durata următoarelor două secole. Această perioadă istorică se distinge printr-un relativ echilibru de forțe, prin ponderea tot mai mare a „rațiunii de stat” și prin diversitatea tendințelor politice.¹ Pentru istoria Transilvaniei secolul al XVII-lea reprezintă o perioadă deosebită încadrată de domnia lui Mihai Viteazul și instaurarea regimului habsburgic. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, la adăpostul ocrotirii turcești s-a putut dezvolta un stat transilvan care a reușit să se afirme și în plan internațional, având la cârmă personalități de importanța lui Gabriel Bethlen (1613-1629) sau a lui Gheorghe Rákóczi I (1630-1648).² Inclusă în *dar-al-ahd*, Transilvania avea un statut privilegiat ceea ce i-a permis să ducă și o politică externă activă, desigur, în limitele permise de către puterea suzerană. La rândul său Uniunea polono-lituaniană (1569) a evoluat după stingerea dinastiei Jagiellone (1386-1572) pe un „drum original” spre o Republică nobiliară în care potrivit principiului „viritim” propus

¹ J. A. Gierowski, „L'Europe Centrale au XVIIe siècle et ses principales tendances politiques”, în *Доклады Конгресса*, tom I, Moscova, 1973, p. 106.

² I. Lupaș, „Sfârșitul suzeranității otomane și începutul regimului Habsburgic în Transilvania”, în *Analele Academiei Române*, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III, tom XXV, Mem. 19, 1943, p. 807.

de către cancelarul Ioan Zamoyski, orice nobil polon avea dreptul de a participa la alegerea regelui și de a fi ales. „Libertățile de aur” precum „liberum veto” sau „rokosz” au împins Uniunea polono-lituaniană pe un drum invers decât cel parcurs de alte state. În loc să se îndrepte spre absolutism regalitatea a continuat să-și piardă privilegiile în detrimentul nobilimii, ceea ce a favorizat prăbușirea sa. Istoria principatului Transilvaniei este legată de Polonia încă de la începuturile sale prin regina Isabela Zápolya (fiica regelui Sigismund I Jagiełło, al Poloniei) și apoi prin Ștefan Báthory care reușește să obțină coroana poloneză. La acest moment de glorie al Principatului se vor raporta cei mai importanți principii ai Transilvaniei din secolul al XVII-lea care se considerau îndreptățiți să emită pretenții la tronul polonez ori de câte ori se ivea un prilej favorabil. În secolul al XVII-lea relațiile dintre cele două state cuprindeau întreaga sferă a activităților economice, sociale, politice și culturale ale societății.

Atât principatul Transilvaniei, cât și Uniunea polono-lituaniană au atins apogeul dezvoltării și consacării lor în prima jumătate a secolului, pentru ca în primul deceniu al celei de-a doua jumătăți a veacului să-și înceapă declinul ireversibil. Uniunea polono-lituaniană a fost statul care a menținut echilibrul de putere în Europa Centrală și de Est, iar prăbușirea sa a însemnat modificarea raportului de forțe din această parte a continentului. Transilvania, în schimb, în scurta sa existență ca principat autonom, a încercat să-și consolideze statutul și, în același timp, să obțină recunoașterea sa în plan internațional. În acest context, relațiile cu puternicul său vecin nordic păreau să fie una dintre soluțiile care să ajute la atingerea acestor obiective.

Principele Gheorghe Rákóczi I a continuat politica externă a lui Gabriel Bethlen,³ deși s-a confruntat, la începutul domniei, cu o serie de probleme legate de contestarea autorității și a legitimității sale, atât în plan intern, cât și extern. În aceste condiții, era firesc să se orienteze spre polonezi, singurii care puteau să-l ajute, mai ales în cazul unui conflict cu puterea suzerană sau cu Habsburgii.⁴ La 19 septembrie 1632, principele era asigurat că polonezii erau o soluție viabilă și că nu îl păștea niciun pericol din partea lor, vorbind chiar despre un ajutor de 10 sau 16000 de oameni din partea acestora, în caz de nevoie, împotriva turcilor.⁵ După ce a înlăturat primejdia care îl amenința, din partea pretendentului David Zolyomi, Gheorghe Rákóczi și-a îndreptat atenția spre asigurarea liniștii, în plan extern. O campanie otomană împotriva polonezilor, la care ar fi fost obligat să participe, ca supus al Înaltei Porți, i-ar fi stricat imaginea și l-ar fi izolat în cazul unui conflict cu aceasta. Interesul principelui era să împiedice cu orice preț acest război. Prin urmare, Rákóczi a depus toate eforturile pentru a-i împăca, contribuind la încheierea păcii din 1634, dintre sultan și regele Vladislav al IV-lea. El a adus la cunoștință regelui polon intențiile turcilor, căutând să obțină și sprijinul Curții de la Viena, pentru cazul în care, Uniunea polono-lituaniană n-ar fi rezistat. În martie 1634, sultanul i-a poruncit lui Rákóczi să se pregătească de campanie, dar el a ordonat concentrarea trupelor ardeleni abia pentru ziua de 15 mai, în Țara Bârsei, la Sebeșul săsesc și la Oradea,

³ I. Keul, *Early Modern Religious Communities in East-Central Europe. Ethnic Diversity, Denominational Plurality and Corporative Politics in the Principality of Transylvania (1526-1691)*, Leiden și Boston, 2009, p. 187.

⁴ I. Hudiță, *Histoire des relations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siècle (1635-1683)*, Paris, 1927, p. 32.

⁵ *Monumenta Comititalia Regni Transsylvaniae*, vol. IX, Budapesta, 1881-1898, p. 303, în continuare *MCRT*.

anunțându-i pe polonezi de intențiile otomanilor.⁶ Refuzul principelui de a participa la expediția împotriva polonezilor a crescut și mai mult antipatia otomanilor față de acest principe incomod, care amenința stabilitatea regiunii, „În martie 1634, sultanul trimise o solie la principele Rákóczi tatăl, pentru ca acesta să plece îndată cu oastea sa, împreună cu alte oștiri rânduite pentru aceasta, împotriva polonezilor. Deoarece Rákóczi era un domn iubitor de pace și nu-i plăcea să facă vărsare de sânge, el își ceru iertare la Poartă, spunând că nu este îndreptățit să facă aceasta și că, de data asta, îi este peste putință să plece din țară. Când solii îi aduseseră sultanului știrea că Rákóczi respinge cererea, el se mânie pe principe și porunci ca Murteza, pașa din Timișoara, să pornească neîntârziat spre Transilvania, pentru a-l nimici pe Rákóczi”.⁷ Și Ioan Kemény vorbește în memoriile sale despre relațiile de prietenie și bună vecinătate, cel puțin în aparență, dintre Vladislav al IV-lea (1632-1648) și Gheorghe Rákóczi I, de la începutul domniei acestuia, fără a exista însă o înțelegere mutuală între părți. „În situația asta nevoită am putut avea mult și bine parte de vecinătatea creștină a polonezilor, cu care principele era *sincere addictus* și țara, întodeauna, prietenă; cu toate multele noastre nădejdi, ei nu numai că nu ne-au dat un alt soi de ajutor, dar ne-au îngăduit foarte anevoie să luăm, chiar cu leafă, două sau trei sute de călăreți”.⁸ Solia trimisă de Rákóczi, în 1634, în Polonia, a avut ca misiune obținerea unei promisiuni din partea regelui polon ca, în cazul încheierii păcii cu otomanii, să o facă în așa fel, încât polonezii să-i poată acorda ajutor, dacă armatele turcești s-ar îndrepta împotriva sa.⁹ Pregătind campania împotriva Uniunii polono-lituaniene, Abaza pașa avea nevoie de garanția fidelității Țărilor Române extracarpatice și a Transilvaniei, însă lipsa de încredere în domnitorii români și în principele transilvan l-au determinat, în aprilie 1634, să solicite sultanului înlăturarea lor. Neîncrederea în conducătorii celor trei țări poate fi justificată prin „teama creștinilor cărora nu le convenea o vecinătate barbară”¹⁰ și care s-ar fi solidarizat împotriva Porții, în cazul unui succes al acesteia împotriva polonezilor. Abaza pașa a încercat să profite de războiul dintre polonezi și moscoviți pentru a extinde autoritatea Porții în sudul Uniunii polono-lituaniene, dar campania sa s-a dovedit un adevărat fiasco¹¹ obligând chiar Istanbulul să se dezică de această acțiune. Eșecul campaniei otomane din Polonia, coroborat cu capitularea rușilor la Smolensk (în februarie 1634) și încheierea păcii polono-ruse, în iunie 1634, la Polanowo, au pecetluit soarta lui Abaza Mehmed, care a fost executat și înlocuit cu Murteza pașa, al cărui rol era de a readuce pacea la frontiera nordică a Înaltei Porți. La negocierile din tabăra lui Murteza pașa, polonezii au adoptat, în preliminarii, o poziție conform căreia turcii nu trebuiau să împiedice acțiunile Transilvaniei, fapt ce putea da de bănuț în legătură cu fidelitatea principelui.¹² Înțelegerea la care s-a ajuns era asemănătoare celei din 1623; se insista ca polonezii să trimită daruri prietenești (hedaya) hanului Crimeii, conform vechilor uzanțe, și să rezolve chestiunea cazacă. Turcii se angajau, în schimb, să-i mute pe tătarii din Bugeac și se garanta libertatea

⁶ V. Motogna, „Epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu”, în *Cercetări istorice*, An XIII-XVI, nr. 1-2, Iași, 1940, p. 470.

⁷ G. Kraus, *Cronica Transilvaniei 1608-1665*, București, 1965, p. 90.

⁸ I. Kemény, *Memorii*, Cluj-Napoca, 2002, p. 176.

⁹ I. Sârbu, *Relațiile externe ale lui Matei Vodă Basarab 1632-1654*, Timișoara, 1992, p. 33.

¹⁰ A. S. Radziwill, *Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656*, tom II 1636-1639, Warszawa, 1970, p. 29.

¹¹ E. Hurmuzaki, *Documente privitoare la istoria românilor*, vol. XV/2, București, 1894, p. 998, în continuare Hurmuzaki.

¹² I. Sârbu, *op. cit.*, p. 34.

comerțului. În perioada următoare, raporturile dintre Gheorghe Rákóczi I și Polonia au continuat să fie amiabile, în condițiile în care locul lui David Zolyomi a fost luat de un pretendent mult mai puternic și mai influent, Ștefan Bethlen, fratele regretatului principe Gabriel Bethlen, iar Rákóczi avea nevoie de și mai multă siguranță la frontiera nordică a principatului său, întreținând, în acest sens, o bogată corespondență, în special cu protestanții din regatul apostolic. Între acuzele pe care Ștefan Bethlen i le aducea, la Poartă, principelui era și aceea că avea indigenatul polon.¹³ Aprecierile, de care se bucura principele Gheorghe Rákóczi I în Polonia și relațiile de prietenie pe care acesta le avea în Republica nobiliară, sunt reflectate și de recomandările pe care le dădea domnii români pentru obținerea unor favoruri de la rege sau de la înalți demnitari polonezi. O dovadă, în acest sens, este și scrisoarea lui Matei Basarab către marele hatman al Lituaniei, din 11 martie 1636, în care îi spune acestuia că știe că „este legat prin legături de prietenie cu principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi” și prin care îl roagă să-l vorbească de bine pe lângă regele Poloniei.¹⁴ În anul 1636, pe fondul conflictelor cu Ștefan Bethlen, susținut de către otomani, pentru tronul principatului, Rákóczi a încercat să obțină sprijinul Poloniei împotriva Porții. Confruntarea dintre Ștefan Bethlen și Gheorghe Rákóczi I a început în primăvara anului 1636, iar în iunie, turcii l-au luat sub ocrotirea lor pe răsculat, oferindu-i ajutor împotriva lui Rákóczi. Situația precară a principelui ardelean se vede din actele ce ne-au rămas, în legătură cu soliile, prin care el cerea ajutorul polonilor. Într-o instrucțiune din 14 iunie 1636, adresată de Rákóczi trimisului său, la regele Poloniei Vladislav al IV-lea, marele hatman al coroanei Konięcpolski era rugat să trimită câteva detașamente la granița Poloniei¹⁵ cu Moldova, pentru ca domnitorul Vasile Lupu și tătarii „să nu îndrăznească a porni împotriva Munteniei și Transilvaniei, ci să fie îngrijorați de propria lor soartă”.¹⁶ Principele îl ruga pe hatman să pregătească o trupă de 1000-2000 de cazaci, pe care să o poată trimite, la nevoie, în ajutorul Transilvaniei. Răspunsul hatmanului s-a mărginit numai la niște generalități.¹⁷ În momentele dificile, ajutorul a venit însă de la domnitorul Matei Basarab, care se temea că el va fi următoarea țintă a otomanilor, după alungarea lui Rákóczi de pe tronul Transilvaniei.¹⁸ La 16 septembrie 1636, sultanul a emis firmanul de destituire a lui Rákóczi, cerând stărilor să aleagă un nou principe. Probabil că principele fusese informat mai devreme de iscoadele și prietenii săi de la Istanbul, din moment ce la 15 septembrie trimise deja un sol la hatmanul cazacilor, pentru a-l ruga să-i mobilizeze pe cazaci,¹⁹ pentru a-i ține în loc pe moldoveni și pe tătari și să-i trimită ajutor, așa cum a dispus regele.²⁰ Poarta era la curent, probabil, cu aceste negocieri, iar o înțelegere între Transilvania și Polonia căroră să li se alăture împăratul și, eventual, Țările Române extracarpătice i-ar fi putut crea serioase probleme. Acesta este motivul pentru care, după înfrângerea oastei otomane, în bătălia de la Salonta, din 30 octombrie 1636, la care se adaugă

¹³ S. Andea, A. Andea, „Principatul Transilvaniei în vremea Rákóczeștilor”, în *Istoria românilor*, vol. V, București, 2012, p. 183.

¹⁴ I. Bogdan (coord.), *Documente privitoare la Istoria Românilor culese din Arhive și Biblioteci Polone*, vol. II, 1601-1640, București, 1895, p. 615.

¹⁵ I. Eremia, *Relațiile externe ale lui Vasile Lupu (1634-1653)*, Chișinău, 1999, p. 66.

¹⁶ I. Sârbu, *op. cit.*, p. 51.

¹⁷ V. Motogna, *op. cit.*, p. 478.

¹⁸ *Ibidem*, p. 480.

¹⁹ Ș. Andreescu, *Restitutio Daciae*, vol. II, Ed. Albatros, București, 1989, p. 145.

²⁰ V. Motogna, *op. cit.*, p. 480-481.

reizbucnirea conflictului cu perșii, Istanbulul s-a grăbit să-l recunoască pe Gheorghe Rákóczi I ca principe al Transilvaniei. În schimb, Gheorghe Rákóczi I împreună cu nobilimea Transilvaniei s-a angajat în fața beilerbeiului de Buda, printr-un act de garanție din 2 decembrie 1636, să nu încheie niciun fel de înțelegere cu Imperiul și Polonia.²¹ Urmând politica tatălui său, în 1637, regele Vladislav al IV-lea s-a căsătorit, împotriva voinței celei mai mari părți a șleahței, cu Cecilia Renata, fiica împăratului Ferdinand al II-lea. Din acest motiv, spre sfârșitul anului 1637, Gheorghe Rákóczi s-a străduit să păstreze bunele raporturi cu Habsburgii de la Viena. A se hazarda împotriva lor, în acest moment, însemna pierderea principatului.²² În plus la 1637, în ciuda obținerii recunoașterii din partea Porții, temerile lui Rákóczi față de o intervenție a acesteia în Transilvania nu dispăruseră pe deplin, fapt ce reiese și dintr-un document din 14 iulie 1637. Îngrijorarea principelui se produsese pe fondul pregătirilor militare făcute de otomani la sud de Dunăre, fără a se ști cu exactitate care era direcția acestor trupe: Polonia sau Transilvania. Dar cum trupele implicate în aceste pregătiri erau insuficiente pentru o campanie împotriva Poloniei, se bănuia că ele se vor îndrepta spre Transilvania, unde ar fi ajuns foarte ușor, trecând peste podul de la Nicopole.²³ Și Ștefan Bethlen, într-o scrisoare către palatinul Nicolae Esterházy, din 8 august 1637, credea că turcii nu vor îndrăzni să-i atace pe polonezi cu aceste armate.²⁴ În final, temerile transilvănenilor față de o agresiune otomană s-au dovedit nefondate, armatele otomane fiind ocupate cu restabilirea ordinii în Crimeea și cu luptele din Iran. În perioada următoare, principele Gheorghe Rákóczi a încercat să menajeze susceptibilitățile Poloniei față de un posibil conflict transilvano-austriac, străduindu-se să convingă autoritățile de la Varșovia de bunele sale intenții. Principele Transilvaniei cunoștea, probabil, faptul că imperialii acționau pe lângă Curtea poloneză pentru a obține sprijinul acesteia în Războiul de 30 de ani. La rândul său, Curtea de la Viena, conștientă de aspirațiile lui Gheorghe Rákóczi de a ocupa teritoriile din estul Ungariei, încerca să obțină sprijinul unor magnați din zona sud-vestică a Poloniei, cu ajutorul cărora putea să recruteze soldații doriți, care ar fi putut să intervină în cazul unei agresiuni din partea principelui transilvan. În acest sens, palatinul Ungariei, Nicolae Esterházy a corespondat cu palatinul Cracoviei, Stanisław Lubomirski. Într-o scrisoare din 3 iunie 1639, către palatinul Ungariei, Lubomirski spera să aibă numeroase ocazii, în care să-și dovedească credința față de împărat, „mai ales după ce zvonul începe să se răspândească la noi despre planurile noi ale principelui Transilvaniei contra împăratului” care „înrolează soldați și ar vrea să se unească cu rebelii”.²⁵ În iulie 1639, palatinul Ungariei îi cerea împăratului să elibereze soldații poloni - probabil mercenari angajați în slujba Vienei - pentru starea lucrurilor ungare și transilvane și să trimită „câteva onorarii” palatinului de Cracovia, Stanisław Lubomirski, ca să angajeze soldați poloni necesari în cazul unor amenințări neprevăzute sau al unor incursiuni ostile.²⁶ Nicolae Esterházy l-a anunțat, cu această ocazie, pe împărat că „dacă transilvănenii ar vrea să năvălească” Stanisław Lubomirski era gata să intervină.²⁷ Se pare totuși că acestea nu

²¹ T. Gemil, *Țările Române în contextul politic internațional 1621-1672*, București, 1979, p. 93.

²² *MCRT*, tom X, p. 130.

²³ *Magyar Országos Levéltár*, Colecția Magyar Cancelláriai Levéltár, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 9, doc. 54, în continuare *MOL*.

²⁴ *Ibidem*, doc. 54, p. 1054.

²⁵ *Ibidem*, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 10, doc. 9, p.

²⁶ *Ibidem*, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 10, doc. 9, p. 33

²⁷ *Ibidem*, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 10, doc. 9, p. 34

erau decât zvonuri, din moment ce, într-o scrisoare din octombrie 1639, către marele hatman Koniecpolski, principele Gheorghe Rákóczi se destăinuia că „niciodată nu a dorit să ia armele împotriva regelui Ungariei”. Această declarație a lui Rákóczi a fost pe placul lui Koniecpolski, hatmanul arătându-se încântat de relațiile pașnice ale principelui cu toți vecinii.²⁸ Atitudinea principelui transilvan se încadra în tendința relațiilor otomano-polone, de după 1634, de a menține pacea între cele două state. Reînnoirea tratatului dintre otomani și polonezi, în anul 1640, a pus capăt și speranțelor împăratului într-un ajutor din partea Uniunii polono-lituaniene, fiind greu de crezut că „regatul Poloniei, cu voința regelui, va viola tratatul cu turcii, mai puțin ne va veni nouă (n. n. imperialilor) în ajutor, a dovedit acest lucru, prin exemplu”.²⁹ Asigurat acum, din partea polonezilor, principele Transilvaniei dorea să-și consolideze relațiile cu Țara Românească și Moldova. La 7 mai 1640, a sosit la Alba Iulia delegația munteană, în frunte cu arhiepiscopul transalpin și vornicul Hrizea, pentru a reînnoi alianța dintre Transilvania și Țara Românească. Rezultatul negocierilor a fost un tratat întărit prin jurământ „nu numai cu principele Transilvaniei, ci și cu țara și stările sale”. Se pare că alianța a fost încheiată în prezența și cu contribuția unui trimis polonez, aflat în acel moment, în Transilvania.³⁰ La acest tratat cu Matei Basarab, se adaugă cel din 1638 cu Vasile Lupu și înțelegerea dintre cei doi domnitori, realizată cu medierea principelui transilvan. Prin aceste înțelegeri, Gheorghe Rákóczi devenea arbitru spațiului românesc și exercita o anumită autoritate asupra Țărilor Române de la sud și răsărit de Carpați, ceea ce nu era în interesul Porții, având în vedere antecedentele din relațiile otomano-transilvane, din urmă cu câțiva ani și care se temea de o eventuală alianță a acestor țări cu regele Poloniei sau de reînvierea vremurilor lui Mihai Viteazul. Pentru a preveni acest lucru, în înțelegerea care s-a încheiat între sultan și regele Poloniei, se prevedea: „ca polonii să nu pună la dispoziție vreun ajutor Transilvaniei, Moldovei și Valahiei; nici să permită ca soldații să se adune în regatul său și să cumpere bunuri de la aceștia”. Informându-l despre această înțelegere pe Gheorghe Rákóczi, la 1641, un anume Georgius Falkosich îi recomanda principelui Transilvaniei, ca „în condițiile prejudicioase ale Transilvaniei să sprijine pacea cu provinciile vecine”.³¹ Se pare totuși că Poarta s-a înșelat, în legătură cu intențiile principelui transilvan, pentru că acesta începuse deja să se gândească la participarea sa la Războiul de 30 de ani, iar alianțele cu Țara Românească și Moldova erau menite să asigure liniștea la frontierele sale estice și sudice. Dorința lui Gheorghe Rákóczi de a participa la Războiul de 30 de ani era condiționată însă de primirea unor garanții, din partea viitorilor aliați și de obținerea consimțământului din partea Porții, care l-ar fi protejat, astfel, de un atac venit dinspre Uniunea polono-lituaniană, așa cum se întâmplase, în vremea lui Gabriel Bethlen. Temerile lui Gheorghe Rákóczi legate de un atac dinspre Uniunea polono-lituaniană erau justificate, pentru că în acel moment și regele Vladislav al IV-lea cocheta cu ideea de a interveni în Războiul de 30 de ani, dar îi lipsea motivația unor beneficii materiale, purtând, în acest sens, ample negocieri cu Habsburgii. La 1642, regele Vladislav al IV-lea a prezentat un proiect de a relua Silezia ca parte a statului

²⁸ I. Hudiță, *op. cit.*, p. 62.

²⁹ *MOL*, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 10, doc. 38, p. 175.

³⁰ Hurmuzaki, vol. IV/1, p. 656-657.

³¹ *MOL*, Fond A 98 Transylvanica, Fasc. 10, doc. 57.

polonez, în schimb, el renunța la coroana Suediei și încuraja Danemarca să intre în război,³² dar planul său nu a fost acceptat de rudele sale de la Viena, motiv pentru care regele polonez a abandonat ideea de a se alătura coreligionarilor săi. Oricum chiar dacă cererile sale ar fi fost acceptate de către împărat, este greu de crezut că Seimul polonez și-ar fi dat acordul pentru o asemenea intervenție.

Căsătoriile erau și ele un bun prilej pentru întâlniri și pentru încheierea unor noi alianțe, jucând un rol foarte important în epocă. În pofida divergențelor existente, ca state vecine Transilvania și Uniunea polono-lituaniană își trimiteau reprezentanții la asemenea ceremonii. Astfel, la nunta lui Gheorghe Rákóczi al II-lea, moștenitorul tronului transilvan, cu Sofia Báthory (a cărei mamă era poloneză) au fost prezenți mai mulți nobili din Regatul polono-lituanian. „În 3 februarie 1643, cu mare pompă s-au ținut nunta lui Gheorghe Racoți celui Tiner cu Sofia, fata lui Ștefan Báthori, în care au fost de față nu numai toți domnii Transilvaniei, ci și solii altor neamuri: al împăratului romanilor, Iacusicie, episcopul Agriei, al craiului Poloniei, Vladislav IV, duxul Ioann Radzivil, palatinul Vilnei, duxul Curlandei...”³³ Este cunoscut, de asemenea, rolul jucat de principele Transilvaniei în intermedierea căsătoriei dintre Maria Lupu, fiica lui Vasile Lupu, și Janusz Radziwiłł. La 26 septembrie 1643, la Alba Iulia soseau solii ducelui Radziwiłł, care solicitau principelui sprijin, în vederea încheierii unei căsătorii, între stăpânul lor și domnița Maria. „Zestrea mare” obținută, prin contractarea acestei căsătorii, i-ar fi ajutat „să facă apoi pregătirile trebuitoare, în vederea planului amintit”.³⁴ Motivul implicării principelui transilvan, în negocierile pentru obținerea mâinii domniței moldovene, îl aflăm de la Ioan Kemény, este vorba de mai vechea dorință a protestanților polonezi, în fruntea cărora se găsea familia Radziwiłł, de a-i înlocui pe regii catolici din familia Vasa. Între posibili pretendenți la tronul Uniunii polono-lituaniene, principii Transilvaniei ocupau un loc de frunte. „În anul 1643 ... sosiseră niște soli de-ai prințului lituanian Janusius Radziwill, care ceruseră principelui să-i obțină fata voievodului Lupu, zicând că Vladislav, regele de atunci al Poloniei, nu va trăi mult, iar în perioada interregnului să se aducă dispoziții cum că ar fi ales un rege evanghelic. Ei se gândeau la principe sau la fiii săi”.³⁵ La nunta desfășurată, în capitala Moldovei, au fost prezenți trimisul regelui Vladislav al IV-lea, Ioan Kemény și Acațiu Barcsai, reprezentându-l pe principele Transilvaniei, dar și numeroși magnați și nobili, atât din Uniunea polono-lituaniană, cât și din alte țări.³⁶ Într-o scrisoare din 30 decembrie, 1643 regele Vladislav al IV-lea îi mulțumea principelui Gheorghe Rákóczy I pentru favorizarea căsătoriei dintre principele Janusz Radziwiłł cu fiica lui Vasile Lupu și-l roagă „să ducă mai departe această idee spre îndeplinirea acelor lucruri”,³⁷ fără a ne spune, însă la ce fel de lucruri se referă.

³² J. Leszczyński, „La Silésie dans la politique Européenne aux XIV-XVIIe siècles”, în *Acta Poloniae Historica*, nr. 22, 1970, p. 103.

³³ G. Șincai, *Opere*, tom III, București, 1969, p. 54.

³⁴ *Călători străini despre Țările Române*, vol. V, București, 1973-1976, p. 134.

³⁵ I. Kemény, *op. cit.*, p. 191.

³⁶ *Călători*, vol. V, p. 135-137.

³⁷ A. Veress, A. Veress, *Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești. Acte și scrisori*, vol. X, București, 1931-1938, p. 160.

Intrarea Transilvaniei în Războiul de 30 de ani a modificat relațiile dintre cele două state, Vladislav al IV-lea fiind mai degrabă un dușman al otomanilor decât al Habsburgilor cu care era, de altfel, rudă apropiată.³⁸

Relațiile principatului transilvan cu Uniunea polono-lituaniană au fost influențate de relațiile dintre Imperiul Otoman, sub a cărui suzeranitate se afla Transilvania, cu Uniunea polono-lituaniană și cu Imperiul Habsburgic. Legăturile dintre Varșovia și Viena și politica, în general, antihabsburgică a principelui Gheorghe Rákóczi I, au făcut ca relațiile dintre cele două state să nu fie dintre cele mai cordiale. În perioada abordată mai sus, Transilvania încerca să-și consolideze statutul în relațiile cu Imperiul Otoman și eventual să-și extindă teritoriul, prin participarea la conflictele împotriva Imperiului Romano-German. Uniunea polono-lituaniană era conștientă, la rândul său, că modificarea statutului Transilvaniei sau a celorlalte Țări Române i-ar fi adus pe turci mult mai aproape de Varșovia, motiv pentru care privea, cu îngrijorare, la orice acțiune a Porții, în spațiul românesc.

Relațiile tensionate ale lui Gheorghe Rákóczi I cu Înalta Poartă, din prima parte a domniei și politica pacifistă promovată de către regele Vladislav al IV-lea, în anii '30 ai veacului al XVII-lea, au făcut ca apropierea de Uniunea polono-lituaniană să fie o constantă a principelui transilvan. Ulterior, împăcarea principelui cu Poarta și implicarea Transilvaniei în Războiul de 30 de ani au dus la încordarea relațiilor dintre cele două state, pentru ca în ultimii ani de domnie să se încerce o apropiere în vederea organizării unei mari coaliții antiotomane.

BIBLIOGRAFIE:

- Andea, S., Andea, A., „Principatul Transilvaniei în vremea Rákóczeștilor”, în *Istoria românilor*, vol. V, București, 2012.
- Andreescu, Ș., *Restitutio Daciae*, vol. II, Ed. Albatros, București, 1989.
- Bogdan, I. (coord.), *Documente privitoare la Istoria Românilor culese din Arhive și Biblioteci Polone*, vol. II, 1601-1640, București, 1895, p. 615.
- Călători străini despre Țările Române*, vol. V, București, 1973-1976.
- Eremia, I., *Relațiile externe ale lui Vasile Lupu (1634-1653)*, Chișinău, 1999.
- Gemil, T., *Țările Române în contextul politic internațional 1621-1672*, București, 1979.
- Gierowski, J. A., „L'Europe Centrale au XVIIe siècle et ses principales tendances politiques”, în *Доклады Конгресса*, tom I, Moscova, 1973.
- Hudiță, I., *Histoire des relations diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVIIe siècle (1635-1683)*, Paris, 1927.
- Hurmuzaki, E., *Documente privitoare la istoria românilor*, vol. XV/2, București, 1894-.
- Kemény, I., *Memorii*, Cluj-Napoca, 2002.
- Keul, I., *Early Modern Religious Communities in East-Central Europe. Ethnic Diversity, Denominational Plurality and Corporative Politics in the Principality of Transylvania (1526-1691)*, Leiden și Boston, 2009.
- Kraus, G., *Cronica Transilvaniei 1608-1665*, București, 1965. Lupaș I., *Din istoria Transilvaniei*, București, 1988.

³⁸ I. Lupaș, *Din istoria Transilvaniei*, București, 1988, p. 89.

Leszczyński, J., „La Silésie dans la politique Européenne aux XIV-XVIIe siècles”, în *Acta Poloniae Historica*, nr. 22, 1970.

Lupaș, I., „Sfârșitul suzeranității otomane și începutul regimului Habsburgic în Transilvania”, în *Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III*, tom XXV, Mem. 19, 1943.

Monumenta Comititalia Regni Transsylvaniae, vol. IX, X, Budapesta, 1881-1898.

Magyar Országos Levéltár, Colecția Magyar Cancelláriai Levéltár, Fond A 98 Transylvanica.

Motogna, V., „Epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu”, în *Cercetări istorice*, An XIII-XVI, nr. 1-2, Iași, 1940.

Radziwill, A. S., *Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656*, tom II 1636-1639, Warszawa, 1970.

Sârbu, I., *Relațiile externe ale lui Matei Vodă Basarab 1632-1654*, Timișoara, 1992.

Șincai, G., *Opere*, tom III, București, 1969.

Veress, A., *Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești. Acte și scrisori*, vol. X, București, 1931-1938.

THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH AND LEGIONARY MOVEMENT**Claudiu Cotan, Assoc. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța**

Abstract: The Orthodox clergy felt they had something to say in the Romanian society of Great Romania who was passing through a period of social and political organisation. The Romanian political class was aware of the role that the Orthodox Church, which had the largest number of faithful, could have in the process of cohesion of the Romanian provinces, each of them with a specific historical past and different traditions compared to the Old Romania. The Orthodox Church was called to face the challenges of the modern society that was being built into a new state, having been seen as the only force able to take over the role of spiritual unifier of the new Romanian society. The Romanian intelligentsia of the inter war period started to see the Church not only from the point of view of the nationalism, but also to discover the sacred values of Christianity, passing from the discourse on the role of religion in society to its experience in personal plan. An intelligentsia is being born who started cultivating the values of Christianity. The inter war period constituted a true mirage of the political manifestation for the Orthodox clergy, some of the priests having been captivated by the political discourse of the legionary Movement.

The collaboration between the Legionary Movement and clergy cannot be denied, even if this collaboration did not affect the Orthodox hierarchy. A series of remarkable priests have become legionary members, having seen Corneliu Zelea Codreanu as a charismatic leader able to unite the society in a tremendous effort to "change the face of Romania". The mixture between political movement and the Christian doctrine becomes attractive for the Romanian youth willing of great achievements. Thus, the old politics of the parties involved in sterile disputes seemed outdated. The Legionary Movement provided a new inspiration to the Romanian society, a hope for the young people who wished to live in a modern country in a rather near future. The new conception appears that the participation of the priests in the political life could bring about its purification, a deification of the society in its entirety. But there were quite a number of voices saying that the priests should not involve in politics. On the other hand, a series of clergy who participated in the political life pursued rather personal interests. The political options of the priests were also diverse, as there were a good number of priests who sympathised with the historical parties. The priests were co-opted into the Legionary Movement not so much due to a political programme as especially to the political language used full of religious terms and respect for faith.

In his political fight against the legionary Movement, King Charles II co-opted the Orthodox Church on his side. The setting up of the royal dictatorship in February 1938 brings about a major change in the attitude of the king towards the Orthodox Church, proposing her to play a more important role in the Romanian society. The king considered himself as a restorer of the symphony between State and the Church. The Church, in her turn, was near the King in the anti-legionary fight. The King needed the Church for his governing, as she was the only national institution not affected by the political trends that were tormenting a young society who was trying to reach social and institutional equilibrium. The Orthodox Church, in her turn, felt related to the King, the symbol of her own guarantees.

Keywords: religious phenomenon, Orthodox priests, legionary ideology, Patriarch, king

The political unity of all Romanians achieved after the World War I was done with the contribution of the Orthodox clergy too who started strengthening its statutes in the Romanian society¹. The Orthodox clergy had a major contribution to the sustenance of the Romanian society during the war. Although a part of the clergy, especially the hierarchs remained in the

¹ Claudiu Cotan, *Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial*, Bucharest, 2011, pp. 241-244.

occupied Bucharest, stained the prestige of the priests on the front or in hospitals, the Romanian priesthood enjoyed special respect. War submitted the Romanian society to trials never met before. Although from a moral point of view war is something bad, the clergy was called to take part in it. The Orthodox priests are aware of the fact that they can be elements of great influence in the communities they spiritually led. This is why many of them got involved in the politics of various political parties or were fascinated by the legionary ideology. The Orthodox Church had to consolidate her own church unity, to involve in the social assistance, to uniform the theological education which she was called to watch over and keep in control the spiritual manifestations like the one in Maglavit or the “Lord’s Army”.

The setting up of the patriarchate institution had a major contribution to the growth of the prestige of the Romanian Orthodox Church. The new church organization was seriously influenced by the Transylvanian model requiring the involvement of the Orthodox laics in the life of the Church². The Orthodox clergy needed to say something in the Romanian society much different from the one before the war. In fact, having been in a period of political and social organization the Romanian state was trying to get the help of the Church to solve the cohesion among the former Romanian provinces, each of them with its specific history and tradition. The Constitution of 1923 tried to achieve a symbiosis of these provinces and a unity of the society, a major challenge for the young state.

As for the regime of the cults, the Constitution of 1923 listed democratic principles as the freedom of conscience, and freedom of the religious cults recognized, mentioning that the Orthodox and Greek Catholic Churches were Romanian. Moreover, having been the religion of the majority of the Romanians the Romanian Orthodox Church was declared as Church prevailing in the Romanian State, while the Greek Catholic one had priority among the other religious cults. The Constitution also mentioned that the Orthodox Church had a unitary organization all over the Romanian Kingdom, with the participation of all her constitutive elements, clergy and laics. The organization of the Orthodox Church and the relationship between State and Church were established through the Bill of 6 May 1925. The State was called to observe freedom of its citizens’ conscience.

A very important event in the religious life of Romania was the Concordat with Vatican on 10 May 1927, approved by the Romanian Parliament on 23 May 1929³. This political initiative was seriously criticized by Metropolitan Nicolae Bălan of Transylvania, an incontestable leader of the Transylvanian Orthodox faithful, in a speech delivered in the Senate on 27 March 1929, on the draft of the Bill for the Religious Cults. During another meeting of the Senate of 23 May 1929, Metropolitan Nicolae Balan showed “the injustice done to the Orthodox Church,...”. Nicolae Balan militated for a real autonomy of the Church towards the State, because Christ cannot be subordinated to any politics of a political power⁴.

² See Paul Lucian Brusanowski, *Reforma constituțională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei (1850-1925)*, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană Publishing House, 2007.

³ See Nicolae Bălan, *Biserica împotriva Concordatului*, Sibiu, 1929; Valeriu Anania, *Pro Memoria. Acțiunea catolicismului în România interbelică*, Bucharest, 1992; Sergiu Tomescu, *Concordatul României cu Vaticanul. Câteva aspecte ale relațiilor României cu Vaticanul și situația Bisericii în perioada 1918-1928*, in „Revista Teologică”, no. 2, 2010, pp. 98-110.

⁴ Ioan Lupaș, *Activitatea socială a Patriarhului Miron*, in „Biserica Ortodoxă Română”, years XLI (1938), no. 4, p. 29.

The Orthodox Church was called to face the challenges of the modern society that was being built in a new state, not a very unitary one, as well as of some external challenges. Some people saw the Romanian Orthodoxy as the one able to take over the leadership of the Orthodox world after the fall of Russia under communism. The Romanian State did not succeed in re-establishing the political relationships with the communist Moscow after war. The two Churches passed, in their turn through a period of cold relations. The Russian Orthodox Church was respected for her warm faith manifested, but feared and envied for her attitude in history. The Romanian Orthodox Church is also afraid of her elder sister just as the state is afraid of a strong neighbour. This is why the communism of Russia was seen as a trial and a punishment for the Russians. Romania, in her turn, had to keep off the communism, because “an anti-communist attitude is a religious duty”⁵. The Romanian Christianity, unlike the Russian one subordinated by the communist state, was seen as a harmonious relationship with the state. Nevertheless, we cannot help noticing the permanent worry and care for the Orthodoxy of Russia submitted to a totalitarian abusive state.

The Participation of the Orthodox clergy in the political life was a phenomenon that characterized the church life in Romania during the inter-war period. Many of the priests were members of the political parties, some of them sympathizing openly with the Legionary Movement. The setting up and activity of the Legionary Movement was the political and religious phenomenon that marked the inter-war Romanian society. The promotion of some political ideas based on a discourse with strong religious content was a real attraction for the Orthodox clergy. The Romanian intelligentsia of the inter-war period starting considering the Church not only from the point of view of nationalism, but also began gradually to discover the universal values of Christianity, and pass from the discourse on the role of religion in society, to its experience in the personal life. An intelligentsia is born who cultivates the values of Christianity. For a series of intellectuals Orthodoxy represents the new form of addressing the modern society⁶. These ones consider the Church and the moral values of Christianity as essential for the Romanian society.

The spiritual revival of the Romanian society during this period is obvious, and religion is not seen only as a phenomenon, but also as a way of expressing the national identity. This state of things is manifested in all the structures of the Romanian society, including the intellectual elite too, not only with the peasantry which started having a remarkable social role after the World War I, as a result of the universal vote and of the agricultural reform. The collaboration between the Legionary Movement⁷ and the clergy was a reality, even though this collaboration has not ascended deeply, up to the hierarchs' level. A series of outstanding priests have become legionary members, seeing in Corneliu Zelea Codreanu a charismatic leader, able to determine the “revolutionary” youth to adopt an eschatological view of the Romanian state, in the huge effort “to change Romania's face”. The mixture of political movement and Christian doctrine becomes an attraction for the

⁵ Mirel Bănică, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Bucharest, Polirom Publishing House, 2007, p. 117.

⁶ Gheorghe Racoveanu, *Mișcarea Legionară și Biserica*, Bucharest, 2002, pp. 17-34.

⁷ See Armin Heinen, *Legiunea „Arhanghelului Mihail” – mișcare socială și organizație politică. O contribuție la problema fascismului internațional*, trad. by Cornelia and Delia Eșianu, Bucharest, Humanitas Publishing House, 2006.

Romanian youth willing to achieve great things. The old politics waged by parties involved in sterile arguments seems outdated. The Legionary Movement provided a new enthusiasm to the Romanian society, a hope for the young people who wanted to live in a modern country in the near future, a country to look like Germany or Italy, but not a simple attachment to their politics. As for the population, the Legionary Movement is adopted especially in the localities with an important number of Jewish people.

King Charles II is aware of the danger of the collaboration between the Church and the Legionary Movement, not very likely, but a real danger for monarchy. The institution of the royal dictatorship in February 1938 brings about a major changing in the King's attitude towards the Orthodox Church, proposing her to play a more important role in the Romanian society. The King sees himself as a great prince of the Middle Ages, as a restorer of the symphony between the State and the Church. The Church, in her turn, is really devoted to the king, having been always close to him, even in the fight he started waging against the legionaries⁸. Maybe if she had been obligated to choose between the Legionary Movement and the king, the Church would have remained attached to the monarchy which provided her authority in society. The king needed the Church for his government, the only national institution not affected by the political trends that troubled the young society which was looking for new ways of manifestation. A different phenomenon in the relationship between the Church and the State was represented by the priests, members or sympathizers of the Legionary Movement, like Ilie Imbrescu⁹, Gheorghe Racoveanu, disciple of Nae Ionescu, or Liviu Stan who have become leaders.

Due to political reasons, in February 1938, in order to show the society that the Church was with the king, Charles II appointed patriarch Miron Cristea as prime minister. The legionary leaders have immediately criticized the event, and characterised the patriarch as apostate, and the hierarchs submitted to the political games of the king. All the Orthodox publications started to promote the king's image, around whom all Romanians were called to gather. The authoritative regime of Charles II is perceived as beneficial in some Orthodox publications, but we should not forget that some of the great Romanian intellectuals of the inter-war period had similar opinions: "The Church of the nation drafted an entire programme of revival of public life in nationalist spirit. The Church's duty is not only to pray, but also to teach the people how to live their lives every day, to be pleasant to God, and useful to the great nation... It is assuming public life related to God by controlling the Christian spirit and building the lasting welfare of the nation. The Church does oppose the material conception which promotes the development of the nation only by satisfying its needs, because only the fight for the spiritual needs ennobles man and takes him to progress. The grasping individualism and class fight were set in the pillory. True laws would settle with no hesitation whatsoever a Romanian life embedded with the spirit of brotherhood and of social solidarity stopping the misunderstood freedom and promoting good understanding and common contribution for the state's welfare. The Church commits herself to take care of the totalitarian

⁸ See Ilarion Țiu, *Mișcarea Legionară după Corneliu Codreanu. Dictatura Regală (februar 1938-septembrie 1940). Mecanismele schimbului de generație*, Bucharest, Vremea Publishing House, 2007.

⁹ See Adrian Petcu, Gheorghe Vasilescu, *Părintele Ilie Imbrescu, un promotor la României creștine*, in „Rost”, no. 27, May, 2005.

life of the state. The Church salutes the laying of the state on Christian nationalist foundations. The altar embraces the totalitarian life of the nation”¹⁰.

This is why the political rule has no reason to give up the collaboration with the Church, but on the contrary the interests of the state rationality keep it by all means. The nationalist-socialist regime would have really liked to find the moment it came to power in Germany a Church organically identified with the nationalist ideas of the German people. These words appeared with the approval of metropolitan Nicolae Bălan of Transylvania, an authoritative person in the Holy Synod now, as well as in the political world, who had his own view on the relationship between the Church and the State. In his opinion, the Church had to stay close to the State, but not very close not to lose her identity, and to have something to say in regard to the issues she was directly interested in. In the view of the great metropolitan the autonomy of the Church has always been related to the pragmatism of the political life, so that the Church had to affirm herself in society using the people’s language. The dissatisfaction of many people with the modern capitalist society with all its benefits was felt, because it crushed the spirit in spite of her democracy. The criticism of democracy has often gone hand in hand with the criticism of the values of liberal type¹¹.

Unfortunately, the legionary ideology starts from the idea that in order to build you should eliminate what stands in the way of the new construction. The way to violence has already been opened. Priest Gheorghe Racoveanu affirmed in a speech delivered in Germany, in 1943: “Our comrades, plenipotentiaries of the destiny of our community, were obligated to punish the hangmen of the nation’s soul; what about their deeds faced with the teaching of Christ? The Captain gives the answer to this question: we are in the state of the sinful men... The doctrine of the Church says that at the last judgement – where everybody and everything must be taken into account – the bodies will be resurrected too, as comrades of the souls during their lifetime and so, solidary responsible. Well, this judgement – the judgement of improvement – will not overlook the times, states and reasons that motivated the decisions and gestures”¹². Although it adopts certain aspects that can place it near fascism, the Legionary Movement also appears as a different political and ideological phenomenon, basing its principles both on the Bible concepts and on the Orthodox theology.

The Iron Guard appeared in its historical evolution as an undefined institutional structure not resembling those existent in Europe at the time. Lacking a well defined ideology it comes rather easy to violence and political assassination. This type of violence is explained on the basis of the Christian theology and morals. If in its first phase, murder is blamed on the basis of the Holy Scriptures texts, at the climax of this political movement a series of leaders of the legionary movement, especially priests like Ilie Imbrescu consider murder, at critic circumstances, as necessary “for saving the community from destiny, for saving the nation”,¹³ “Bible in one hand and the sword in the other”. Very interesting is the evolution of the discourse of legionary type in the bosom of the Church. If in the initial phase some legionary

¹⁰ See George Enache, *Biserică, societate, națiune, stat în România interbelică Biserica Ortodoxă Română și „ispita totalitară” de dreapta*, in „Revista Teologică”, no. 2, 2012, pp. 276-300.

¹¹ Claudiu Cotan, *The Orthodox Church and the Romanian State during the interwar period. Patriarch Miron Cristea's Government*, in „Religion and Politics. The 12th International Symposium on Science, Theology and Arts”, Alba Iulia, 2013, pp. 477-488.

¹² Gheorghe Racoveanu, *Mișcarea legionară și Biserica*, Bucharest, Samizdat Publishing House, 2002, p. 29.

¹³ Flor Strejnicul, *Creștinismul Mișcării Legionare*, Imago Publishing House, Sibiu, 2001, pp. 81-82.

priests used a more cautious language, as time went by and influence by the Iron Guard increased, this language became more aggressive, violence coming up in the articles they published, as well as in the speeches delivered which considered it as necessary for building a new world. The evolution of the same discourse with the Orthodox hierarchs is inverted. Patriarch Miron Cristea says in the pastoral letter drafted in 1934, after the assassination of Prime Minister I. G. Duca that the murder was committed by “a few hot-headed people suffering from nervous diseases that due to their sick fanaticism believed they made a brave act killing a leader of the country. But the majority of the youth cannot approve or follow them”¹⁴. The speech delivered by patriarch Nicodim Munteanu at the funerals of Armand Călinescu does not manifest the same tolerance: “Here is homicide and murder against the public order, sentenced as seriously and with no mercy by the human laws too”¹⁵. The speech of the patriarch delivered at the Holy Synod working session of 18 October 1939, was much harsher, complaining the death of the Prime Minister “killed by criminal hands”¹⁶. In the circular letter addressed to the priests soon before he urged them “not to deviate from the right way of faithful sons of the Church and of citizens devoted to the States”. Although the guilty ones are not named, their gesture is seriously blamed. The hierarchs do no longer accept extreme political deeds in which they were involuntary involved. From now on, a large part of the priests become rather spectators of the events than doers. From now on, the Iron Guard is seen as a danger for the Church too.

On the other hand, we should not forget that for the legionary ideology the active participation of the clergy in the political life was a must. The legionary propaganda used all the means of seduction to engage the clergy among its members. The priest represents a symbol in the legionary ideology, because he is ordained, Romanian and nationalist, and belongs both to this life and to eternity. The Orthodox priest and Romanian peasant are the symbol of the sacredness of the nation. Now a new conception appears according to which the participation of the priests in the political life purifies it, deifying the entire society. Yet, there were lots of voices that asked the priests not to involve in politics. Lots of priests did not consider normal their active participation in the political life. A series of those who participated in politics were interested rather in their own issues. The priests have also manifested different political options, a large number of them sympathising with the political parties. Many priests have not accepted the affiliation to the Legionary Movement, some of them having been members of the historical political parties, a large number attracted to the Christian National Party (Goga-Cuza), promoter of the principles of the Christian morals. These ones remained faithful to king Carol II, and later on were used by general Ion Antonescu too. The inclusion of the priests in the Legionary Movement was due not so much to a political programme as especially to the language used full of religious terms and of the respect for faith,¹⁷ that flattered the pride of many priests, especially of those from cities

¹⁴ Miron Cristea, *Pastorale, predici și cuvântări*, Bucharest, Tipografia Cărților Bisericești Publishing House, 1938, p. 139.

¹⁵ *** *Cuvântare rostită de patriarhul Nicodim la înmormântarea regretatului Prim-Ministru Armand Călinescu*, in „Biserica Ortodoxă Română”, Bucharest, September-October, 1939, pp. 593-596.

¹⁶ *** *Dezbaterile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române*, in „Biserica Ortodoxă Română”, Bucharest, September-October, 1939, p. 584.

¹⁷ Mirel Bănică, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Bucharest, Polirom Publishing House, 2007, pp. 146-151.

where they came across the first signs of a more and more secularised society indifferent to the religious message.

As far back as 1934 the Legionary Movement suffers a restriction of its activity as a result of the tough measures taken by the state authorities after the assassination of I. G. Duca. The measures become tougher during the authoritative regime of king Charles II. The royal dictatorship has not been limited only to these measures. The state authorities applied a large plan of repression against the Legionary Movement. The first targets were the legionary leaders, among whom legionary priests too. Imbrescu blames in his articles the measures taken by the hierarchs against the legionary priests sent to the camps of work. After liberation the legionary priests were submitted to the State Safety control, but their affiliation in 1940, to the government of general Ion Antonescu made them active in the political life once again. In the articles published Imbrescu emphasised a few religious aspects that needed fast resolution, such as the appointment of the priests and bishops, and uniformity of the rite and of the theological education at all levels. In fact, all these issues have been fiercely discussed and needed resolution for years. Nevertheless, the legionaries' initiative came across the clear-cut refuse of the hierarchs, due, first of all to the behaviour some legionary leaders adopted in the political field, as well as to the disagreement that general Antonescu manifested later on. Having been a political movement deeply nationalist with an ideology fully marked by Bible texts, the Legionary Movement has gradually degraded as Iron Guard which lost a lot of the mystic zeal of the beginning. The extreme violence adopted by the members of the Guard did not resemble the utopian idea of shaping the national spirit that would be best represented in the Romanian peasant devoted to his land and Orthodox faith.

The Orthodox hierarchs start feeling the danger of the Legionary Movement when the legionary leaders speak about it as of the future nursery of the Church, where elements for hierarchy will be grown, "to be Orthodox in word and deed". For priest Ilie Imbrescu any priest will be a legionary and any legionary will be the best son of the Church. This is why during the legionary government, some legionary theologians and priests expected the moment of the reformation of the Orthodox Church to fit the ideological needs.

Certainly, it must have been a close collaboration between the Orthodox Church and the Romanian State, but with no clear principles. There were no limits for the state's intervention in the life of the Church, or how far could the Church go to support the state. This ambiguous state of things favoured certain political circles to get into the life of the Church and certain clergy to take active part in politics. The State's intervention in the dismissal or appointment of the hierarchs clearly proved the fact that the State was not willing to give up its authority over the Orthodox clergy. In this sense we have the proof of bishop Vartolomeu Stănescu's dismissal at the king's request, certainly a supporter of the legionaries who blessed the labour camp of Arnota and one of those who asked the priests not to take part in politics.

In 1938, a "Church section" is set up within the Legionary Movement, similar to those operating in other political parties¹⁸. This structure was designed to renew and re-organise the Church. The Legionary Movement seems to think, following Codreanu's suggestion, to set up

¹⁸ Adrian Nicolae Petcu, *Slujitorii altarului și Mișcarea legionară. Studiu de caz: Preotul Ilie Imbrescu*, in „Partidul, Securitatea și Cutele 1945-1989”, Bucharest, Nemira Publishing House, 2005, p. 59.

a special group of legionary priests through whom the Church should be re-organised. In Codreanu's opinion, the priests were the representatives of God on the earth, having been called to the Legion to guide it to the way of faith. Yet, a series of legionary leaders, among whom Horia Sima too, did not wish to set up a separate group of the priests in charge with spreading faith and taking active part in social assistance. Although in full legionary swing, having known the role of the priest in society, a series of theologians could affirm what the role of the priest in society was, where he was called to celebrate the Holy Sacraments and guide the faithful on the way of salvation, and what his role in the Legion was, where he could be only father confessor. The legion, defined by Codreanu as "the political expression of Orthodoxy" was to have the priests inside it only as spiritual guides. In some legionary priests' opinion the fact that after the instauration of the legionary regime "the hierarchs and part of the priests manifested against the legionary regime" was due to their alienation from the teaching of the Church. In the legionaries' opinion the new political order set up in 1940 had a divine legitimacy, having been called to the spiritual guidance of the people. Following this thought, the Legion is seen as a church over-structure, because the official one of the Church was compromised¹⁹.

If the anti-Semite discourse was present in the Romanian society, the debate got a rather theological character within the Orthodox publications. The clergy are called especially to accomplish their missionary work in a Romanian society with multiple ethnic structures. Many people in minority lived in Great Romania, many of them Romanian citizens recently adopted and little integrated. The external threatening was real. Hungary wanted Transylvania, Russia wanted Bessarabia and Bucovina and Bulgaria wanted Dobrugea. Maybe the greatest psychosis was created by the Jewish minority, about 4% of the country's population, which although not very large was quite visible, as a distinct not integrated minority²⁰.

On 11 October 1936, on the occasion of a manifestation that the "Anti-revisionist League" initiated, patriarch Miron Cristea and a series of Orthodox hierarchs and personalities of the Romanian culture - such as Octavian Goga and Nichifor Crainic - delivered speeches with a strong anti-Semite content. The same year, Emil Cioran takes this discourse to the limit, in his book entitled "Romania's Transfiguration" in the style that would characterise him²¹. While sustaining nationalism, even Iorga had some anti-Semite tinges in the articles published in his newspaper "Neamul românesc". Nichifor Crainic affirms "the need to have the native element prevailing in all branches of activity and creation"²². An anti-Semite attitude was present at the priests who had a large number of Jews in their parishes²³.

After the arrival of king Carol II in the country, the political life of Romania was always tensioned, and at the end of 1937 chaotic. It was the best moment for the king to institute his own political regime. He appealed to patriarch Miron Cristea for the purpose because he knew the political life very well and he had already passed through a similar

¹⁹ *Ibidem*, p. 57.

²⁰ Lucian Boia, *Capcanele Istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950*, Bucharest, Humanitas Publishing House, 2012, p. 54.

²¹ See Emil Cioran, *Schimbarea la față a României*, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990.

²² Lucian Boia, *op. cit.*, p. 73.

²³ Arhiva Parohiei Delea Nouă, Dosar corespondență/1932; Grigore N. Popescu, *Un colț de oraș și un sfânt lăcaș București*, Bucharest, 1935, p.112.

situation when he ensured the Regency. Passing the power to king Charles II in 1930 did not meet any opposition from the patriarch²⁴. The appointment of patriarch Miron Cristea as president of the Council of Ministers was welcomed by a series of political leaders. Nicolae Iorga praised the gesture of the patriarch: “Now we are under the mild ruling of the walking staff...” and people hoped that political life would calm down after the sterile political fights which caused only turmoil in the Romanian society. The symphony between the king and patriarch reminded the old agreement between the Romanian princes and metropolitans. Yet, Iuliu Maniu asked the patriarch, through a letter, not to involve in the political disputes and not to compromise the Church²⁵. This was the last major involvement of the Orthodox Church in the political life.

For Corneliu Zelea Codreanu it was clear that a difficult political situation was coming up, which fact made him address a circular letter the legionaries on 21 February 1938 by which he announced the dissolution of the “Totul pentru Țară - Everything for the Country” party, asking the legionaries to keep their hope in a better future. It was obvious that the new regime was against the legionaries accused of undermining the state authority. The massive participation of the priests, as well as of metropolitan Nicolae Balan of Transylvania, in the funerals of the legionary leaders Mota and Marin in 1937, was a warning sign for king Charles II, who decided to associate the Orthodox Church to the state politics. First the legionary criticism did not focus on the hierarchs, but after the assassination of Codreanu the legionary protests has become more and more violent targeting especially patriarch Miron, in whose government the toughest measures against legionaries were taken, culminating with the physical elimination of the Captain. After Codreanu’s death, the Legionary Movement glides into violence, and the Iron Guard into a period of instability caused by the tacit fight among its leaders, in spite of all efforts of Horia Sima, the legionary leader who has never enjoyed the prestige of the Captain.

In order to consolidate the new political regime a new Constitution was drafted, submitted to the referendum of 24 February and accepted with an overwhelming majority. It was for the first time that the women’s right to vote was granted through this Constitution²⁶. The political parties, in their turn, ceased to exist.

There were priests who never agreed with the direct involvement of patriarch Miron Cristea in the political life, a deed blamed by the church canons²⁷. The legionary priests did attack the patriarch’s gesture. The Holy Synod was blamed for having taken anti-legionary decisions, such as the one of October 1935, which forbade building churches or road side shrines by the legionaries, although some bishops encouraged these initiatives. The patriarch was also criticised for having forbidden Mota and Marin to be remembered, and especially for having allowed the imprisonment of the legionary priests at Easer time, in 1938. The patriarch was accused of the infringement of the Constitution and of the church canons under his patronage when he allowed the arrest of the legionary priests. The accusations were entitled. The king, the declared adversary of the legionaries, was also seriously criticised.

²⁴ Cristian Vasile Petcu, *Guvernarea Miron Cristea*, Bucharest, Enciclopedică Publishing House, 2009, p. 223.

²⁵ *Ibidem*, p. 237.

²⁶ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor în secolul XX*, Bucharest, Paideia Publishing House, 1999, p. 345.

²⁷ Adrian Nicolae Petcu, *art. cit.*, p. 49.

The Legionary Movement wanted to do away with the old society and set up a new world. This is why the intellectuals were easily attracted by the idealism of the movement. It was this idealism that led to violence. The “cleansing” of Romania could not be done with the principles of democracy. Unfortunately, while facing the legionary the state has become criminal too. Arrested in 1938, Corneliu Zelea Codreanu was sentenced to ten years of imprisonment together with 13 other comrades. The King thought it was the good time to get rid of some political adversaries, but especially of the completion with the charismatic “Captain”. The 14 legionaries were killed at the order of the king, on 30 November. This fact created a breach between a part of the Romanian society and the king. In fact the legionaries prepared their attack and assassinated the Prime Minister Armand Călinescu on 21 September 1939, the main author of the anti-legionary actions. As a result of this assassination the repression against the legionaries got an intensity never seen before in the history of Romania, 252 legionaries having been executed, some of them imprisoned in labour camps, and others taken from their own houses. Hated for having assassinated Armand Călinescu, after the terrorist action of the state the legionaries have been seen as victims and martyrs²⁸. Young intellectual legionaries died, who could have succeeded in giving another course to the Legionary Movement and to history, the moment it came to govern. Although he accepted to govern together with the legionaries, the moment he took over the power general Antonescu – an adept of discipline not only in the army but also in society – was aware that he would not be able to remain together with the Iron Guard, which led chaotically and tried to impose itself through brutality and violence. The removal of the Iron Guard after the rebellion of January 1941 has also meant the falling into disgrace of the majority of the legionary priests, many of them imprisoned or deported. The law-decree no 314 of 15 February 1941 forbade the clergy to be party members or participate in the political manifestations of any kind²⁹.

The death of patriarch Miron Cristea closed one of the most interesting periods in the history of the Romanian Orthodox Church. Patriarch Nicodim has not had the same openness to the political life. This is why he has never been in his element during the time of the government of the Iron Guard seeming to have asked general Antonescu to dissolve it. He was relieved when the legionary leadership was dissolved in January 1941, and he addressed a telegram to the leader of the state. The Romanian Church and society remained near the leader of the state, but who was trying to change it, according to his own ideas, into an instrument of control of the state over the society. General Antonescu seemed to see the Orthodox Church as a second army of the country, “a unitary state, a unique Church”³⁰. The government of general Antonescu thought of an organisation of the Church on new principles to serve especially the new political structure. We must not forget that other political leaders had such views concerning the role of the Orthodox Church in the Romanian society.

BIBLIOGRAPHY:

Anania, Valeriu, *Pro Memoria. Acțiunea catolicismului în România interbelică*, Bucharest, 1992.

²⁸ Lucian Boia, *op. cit.*, p. 136.

²⁹ George Enache, *Biserică, societate, națiune, stat în România interbelică Biserica Ortodoxă Română și „ispita totalitară” de dreapta*, in „Revista Teologică”, 94 (2012), no. 2, p. 298.

³⁰ *Ibidem*, p. 299.

- Cotan, Claudiu, *Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial*, Bucharest, 2011.
- Idem, *The Orthodox Church and the Romanian State during the interwar period. Patriarch Miron Cristea's Government*, in „Religion and Politics. The 12th International Symposium on Science, Theology and Arts”, Alba Iulia, 2013, pp. 477-488.
- Bălan, Nicolae, *Biserica împotriva Concordatului*, Sibiu, 1929.
- Bănică, Mirel, *Biserica Ortodoxă Română, stat și societate în anii '30*, Polirom Publishing House, Bucharest, 2007.
- Boia, Lucian, *Capcanele Istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950*, ediția II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2012.
- Brusanowski, Paul Lucian, *Reforma constituțională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei (1850-1925)*, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană Publishing House, 2007.
- Cioran, Emil, *Schimbarea la față a României*, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990.
- *** *Cuvântare rostită de patriarhul Nicodim la înmormântarea regretatului Prim-Ministru Armand Călinescu*, in „Biserica Ortodoxă Română”, Bucharest, September-October, 1939, pp. 593-596.
- *** *Dezbaterile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române*, in „Biserica Ortodoxă Română”, Bucharest, September-October, 1939, p. 584.
- Enache, George, *Biserică, societate, națiune, stat în România interbelică Biserica Ortodoxă Română și „ispita totalitară” de dreapta*, in „Revista Teologică”, no. 2, 2012, pp. 276-300.
- Heinen, Armin, *Legiunea „Arhanghelului Mihail” – mișcare socială și organizație politică. O contribuție la problema fascismului internațional*, translated by Cornelia and Delia Eșianu, edition II, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2006.
- Cristea, Miron, *Pastorale, predici și cuvântări*, Bucharest, Tipografia Cărților Bisericești Publishing House, 1938.
- Negrea. Romeo, *Relațiile Bisericești și stat în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948)*, doctorate thesis, Bucharest, 2012.
- Petcu, Adrian, Vasilescu, Gheorghe, *Părintele Ilie Imbrescu, un promotor la României creștine*, in „Rost”, no. 27, May, 2005.
- Petcu, Cristian Vasile, *Guvernarea Miron Cristea*, Bucharest, Enciclopedică Publishing House, 2009.
- Popescu, N. Grigore, *Un colț de oraș și un sfânt lăcaș București*, Bucharest, 1935.
- Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX*, Bucharest, Paideia Publishing House, 1999.
- Strejnicu, Flor, *Creștinismul Mișcării Legionare*, Imago Publishing House, Sibiu, 2001.
- Tomescu, Sergiu, *Concordatul României cu Vaticanul. Câteva aspecte ale relațiilor României cu Vaticanul și situația Bisericii în perioada 1918-1928*, in „Revista Teologică”, no. 2, 2010, pp. 98-110.
- Țiu Ilarion, *Mișcarea Legionară după Corneliu Codreanu. Dictatura Regală (februarie 1938-septembrie 1940). Mecanismele schimbului de generație*, Vreamea Publishing House, Bucharest, 2007.

FROM BUCHAREST TO MOSCOW: THE SINO-SOVIET POLITICAL AND DIPLOMATIC RELATIONS (1960-1963)**Mihai Croitor, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca**

Abstract: Until the early 1960, the Sino-Soviet ideological differences did not outweigh the frames of bilateral relations. After the Meeting of the Communist and Workers' parties, held in Bucharest in June 1960, the ideological differences between the two parties will widen and the illusion of ideological unity of the communist monolith will be completely shattered. In July 1963, a series of negotiations were held between representatives of the Communist Party of the Soviet Union and the Chinese Communist Party. The purpose of of convening these negotiations resided in the need to preserve the ideological unity of the communist monolith, seriously affected by the emergence of the Sino-Soviet split. Transcripts of the discussions in question reveals the diametrically opposed positions adopted by the two sides, both representatives of the Communist Party of the Soviet Union and the Chinese Communist Party being reluctant to promote a change in their interpretations over the divergent ideological issues. The Sino-Soviet split was now complete.

Keywords: Mao Zedong, Nikita Khrushchev, Sino-Soviet Split, ideology, Marxism

Discursul secret rostit de către Nikita S. Hruşciov la 25 februarie 1956, în cadrul Congresului al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), avea să semnaleze debutul procesului destalinizării în Uniunea Sovietică. Dacă liderii comunişti est-europeni se vor ralia rapid la noile comandamente ideologice formulate de Kremlin, discursul rostit de către liderul sovietic avea caracterizat de către factorii decizionali de la Beijing drept „primul pas pe calea revizionismului, adoptat de conducerea PCUS.”¹ Însă o atare constatare era formulată abia în septembrie 1963, în contextul emergenţei polemicii publice sovieto-chineze. La momentul anului 1956, liderii Partidului Comunist Chinez (PCC) se rezumaseră la simpla enunţare a unei nuanţări de poziţie vis-a-vis de Congresul al XX-lea al PCUS. Astfel, pe parcursul articolului „Cu privire la experienţa istorică a dictaturii proletariatului”, publicat în „Renmin Ribao” la 5 aprilie 1956, Beijingul sublinia faptul că Stalin trebuia să fie considerat pe mai departe drept „un mare marxist-leninist”,² fără însă a condamna deciziile adoptate în cadrul Congresului al XX-lea al PCUS. De altfel, în intervalul cronologic 1956-1959, criticile Beijingului faţă de procesul destalinizării nu se vor manifesta în cadrul relaţiilor bilaterale, o posibilă explicaţie pentru un atare comportament fiind reprezentată de consistenta asistenţă economică furnizată Republicii Populare Chineze de către URSS.³

¹ Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond CC al PCR – Secţia Relaţii Externe, dos.71/1963, f.5

² „On the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat, April 5, 1956”, în *The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat*, Foreign Languages Press, Peking, 1959, p. 18

³ Cu toate acestea, în anul 1958 apăruseră unele divergenţe între cele două părţi, ca urmare a solicitării Moscovei privind construirea pe teritoriul chinez a unei staţii radio. De altfel, ulterior, Kremlinul va înainta inclusiv o propunere cu privire la crearea unei flote comune sovieto-chineze. Vezi în acest sens: „Document 32: 1964 august 26–27. Stenograma discuţiilor de la Timiş dintre delegaţia română condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, şi delegaţia chineză, condusă de Li Xiannian, membru al Biroului Politic al CC al PCC, referitoare la divergenţele româno-sovietice, precum şi la diferendele sovieto-chineze”, în Mihai Croitor (ed.), *În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p.385

În primăvara anului 1960, relațiile sino-sovietice aveau să fie martorele unei consistente deteriorări. Astfel, în aprilie 1960, dată fiind aniversarea a 90 de ani de la nașterea lui Lenin, liderii comuniști chinezi vor lua inițiativa publicării unei broșuri intitulată „Trăiască leninismul.” Incluzând trei articole, broșura în cauză avea să irite Kremlinul, acesta acuzând partea chineză de interpretarea greșită a pozițiilor ideologice asumate de PCUS.⁴ Câteva luni mai târziu, relațiile dintre PCC și PCUS se vor tensiona semnificativ, ca urmare a dezbaterilor ideologice intervenite între cele două părți în cadrul celei de-a XI-a sesiune a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale (FSM), organizată între 5-9 iunie 1960 la Beijing. Disensiunile dintre cele două părți se vor manifesta în jurul preceptelor ideologice incluse în cadrul raportului general (intitulat „Dezvoltarea situației internaționale, activitatea și sarcinile mișcării sindicale în etapa actuală”), elaborat de secretariatul FSM. După un caustic schimb de replici între delegații sovietici și cei chinezi, se va lua decizia instituirii unei comisii (alcătuită din reprezentanții Franței, URSS, RPC), comisie care, într-un final, va reuși să armonizeze pozițiile, proiectul de raport fiind adoptat.⁵

La 2 iunie 1960, moment la care dezbaterile sovieto-chineze erau în plină desfășurare în cadrul celei de-a XI-a sesiune a Consiliului General al FSM, Kremlinul adresa partidelor comuniste și muncitorești o epistolă pe parcursul căreia se pronunța pentru necesitate organizării „unui schimb de păreri”,⁶ ca urmare a eșecului summit-ului de la Paris.⁷ Dat fiind faptul că în cursul lunii iunie era preconizată organizarea Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Român (PMR), Moscova sugera Bucureștiul ca potențială locație de desfășurare a consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești. În egală măsură, factorii decizionali sovietici se pronunțau și pentru adoptarea unei declarații „corespunzătoare”.⁸ Din motive lesne de intuit, liderii PCC se vor pronunța pentru amânarea convocării consfătuirii în cauză. Prin urmare, la 7 iunie 1960, Moscova reiterea ideea convocării unei consfături a partidelor comuniste și muncitorești, fără însă ca de pe urma convocării acesteia să se adopte vreo decizie. În atare condiții, la 10 iunie 1960, liderii PCC vor accepta invitația formulată de Kremlin.⁹

Deloc surprinzător, în cadrul Consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești, organizată între 24-26 iunie 1960 la București, tensiunile sovieto-chineze se vor manifesta în mod plenar, discuțiile purtându-se în jurul chestiunilor ideologice divergente, precum: problemă războiului și a păcii, caracterul epocii contemporane, doctrina coexistenței pașnice sau formele de trecere de la capitalism la socialism. Desigur, retorica antichineză promovată de către Nikita S. Hrușciiov avea să fie susținută (cu o tonalitate diferită) de toate partidele

⁴ După cum am afirmat mai sus, broșura în cauză conținea trei articole distincte: „Trăiască leninismul”, „Înainte, pe calea arătată de marele Lenin” și „Să ne unim sub steagul revoluționar al lui Lenin!” (semnat de către Lu Dingyi). Vezi în acest sens: *Long Live Leninism*, Foreign Languages Press, Peking, 1960, passim

⁵ Vezi în acest sens: ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.34/1960, ff.1-13

⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.28/1964, vol.II, f.27

⁷ Este vorba de așa-numitul „Incident U-2”. La 1 mai 1960 un avion american de spionaj este doborât în timp ce survola teritoriul Uniunii Sovietice. Nikita S. Hrușciiov va condiționa participarea sa la summit-ul de la Paris, preconizat a se organiza la 15 mai 1960, de prezentarea de scuze din partea președintelui american pentru „Incidentul U-2.” Dwight. D. Eisenhower va refuza, și, prin urmare, summit-ul nu se va mai organiza. Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei chestiuni, vezi: John Lewis Gaddis, *The Cold War: a new history*, The Penguin Press, New York, 2005, pp.73-74, 167-168

⁸ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.28/1964, vol.II, f.27

⁹ *Ibidem*, ff.27-28

comuniste și muncitorești cu excepția Partidului Muncii din Albania (PMA). Mai mult decât atât, în lunile următoare debuta un caustic schimb de scrisori între partidele comuniste și muncitorești fidele Kremlinului, pe de o parte, și PCC pe de altă parte.¹⁰ Deloc întâmplător, la 18 iulie 1960, autoritățile chineze erau înștiințate cu privire la decizia Kremlinului de a-și retrage experții sovietici din RPC.¹¹

Divergențele sino-sovietice aveau să se perpetueze și pe parcursul Consfăturii partidelor comuniste și muncitorești organizate la Moscova în noiembrie 1960. La capătul unor acide dezbateri, atât sovieticii, cât și chinezii, invocând formula compromisului, vor purcede la ajustări reciproce de poziție, fapt ce va determina, într-un final, adoptarea unei Declarații. Interesant e faptul că preceptele ideologice în prezenta Declarație erau atât de ambiguu formulate, încât, ulterior, ambele părți își vor revendica legitimitatea propriei interpretări asupra chestiunilor ideologice divergente.¹² Polemica sino-sovietică va crește și mai mult în intensitate în octombrie 1961, odată cu organizarea Congresului al XXII-lea al PCUS, congres în cadrul căruia Nikita S. Hrușciiov va recurge la o condamnare publică a Republicii Populare Albania (RPA).¹³ Prin urmare, acidul schimb epistolar sino-sovietic va continua și pe parcursul anului 1962.

În ianuarie 1963, Nikita S. Hrușciiov, în cadrul Congresului al VI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania (PSUG), se va pronunța pentru încetarea polemicii ideologice sino-sovietice.¹⁴ În atare condiții, Comitetul Central (CC) al PCUS adresa – la 21 februarie 1963 – o scrisoare CC al PCC, pe parcursul căreia se pronunța pentru organizarea unor tratative între cele două părți, tratative menite a pune capăt divergențelor ideologice și a crea, implicit, condițiile imperios necesare convocării unei noi consfături a partidelor comuniste și muncitorești. „Prin prezenta scrisoare – afirmau sovieticii la 21 februarie 1963 – CC al PCUS dorește să facă un nou pas pe calea înlăturării dificultăților apărute. În interesul întăririi prieteniei noastre și a înțelegerii reciproce mai bune, propunem Comitetului Central al PC Chinez organizarea unei întâlniri bilaterale între reprezentanții PCUS și PC Chinez. Având în vedere importanța acestei întâlniri, și pentru a avea o mai mare certitudine că ea își va atinge scopul propus, am prefera ca această întâlnire să aibă loc la nivel înalt. În timpul tratativelor s-ar putea discuta, punct cu punct, toate problemele mai importante care prezintă interes pentru ambele partide și, în special, problemele care privesc sarcinile comune ale luptei noastre. În ce privește însă problemele în care se va confirma într-adevăr existența unor puncte de vedere diferite, ar trebui să se ajungă la o înțelegere asupra măsurilor care să contribuie la apropierea pozițiilor noastre. Dacă sunteți de acord ca o asemenea întâlnire să aibă loc, am putea să ne înțelegem ulterior în privința locului și timpului desfășurării acesteia. O întâlnire între reprezentanții PCUS și PC Chinez, a cărei importanță este evidentă pentru toți, ar avea, de

¹⁰ Pentru o perspectivă mai detaliată asupra acestei chestiuni vezi: Mihai Croitor (ed.), *La București s-a scris: „Sciziune!” Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013, passim

¹¹ Vezi în acest sens: „Note: The Soviet Embassy in Beijing to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 18 July 1960”, în *Cold War International History Project Bulletin*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., nr. 8-9, 1996-1997, pp. 249-250

¹² Pentru o perspectivă detaliată asupra Consfăturii partidelor comuniste și muncitorești, desfășurată la Moscova în noiembrie 1960, vezi: Mihai Croitor, *România și conflictul sovieto-chinez (1956-1971)*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp.188-206

¹³ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Alfabetic, dos.9C/1961-1964, f.39

¹⁴ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.28/1964, vol.II, f.118

asemenea, un rol important și în pregătirea unei consfături a partidelor marxist-leniniste, în crearea unei situații favorabile, fără de care este imposibilă desfășurarea cu succes a lucrărilor ei.”¹⁵

La 9 martie 1963, Beijingul răspundea scrisorii sovietice din 21 februarie 1963. Manifestându-și acordul cu privire la organizarea tratativilor sino-sovietice, CC al PCC adăuga și cinci condiții a căror concretizare era, în opinia Beijingului, imperios necesară pentru organizarea unei consfături a partidelor comuniste și muncitorești. „În scrisoarea noastră din 7 aprilie 1962¹⁶ – afirma CC al PCC la 9 martie 1963 – noi am subliniat de asemenea că, pentru a convoca și a asigura reușita unei conferințe a partidelor frățești, trebuie învinse mai înainte numeroase obstacole și trebuie efectuate numeroase lucrări pregătitoare. În acel moment noi am prezentat următoarele puncte: în primul rând, partidele și țările frățești între care există divergențe trebuie să ia măsuri, cât de mici ar fi ele, care să contribuie la destinderea relațiilor și restabilirea unității, astfel încât să se îmbunătățească atmosfera și să se pregătească condițiile pentru convocarea și reușita unei conferințe a partidelor frățești; în al doilea rând, sprijinim propunerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, să înceteze atacurile în public; în al treilea rând, acolo unde va fi necesar, anumite partide frățești trebuie să țină consfături bilaterale sau multilaterale, în vederea unor schimburi de păreri; în al patrulea rând, sperăm sincer că tovarășii sovietici și albanezi vor lua măsuri pozitive pentru înlăturarea divergențelor dintre ei și pentru restabilirea unor relații normale între cele două partide ale celor două țări. În această privință, pare necesar ca tovarășii sovietici să ia inițiativa; în al cincilea rând, potrivit hotărârii conferinței partidelor frățești din 1957, PCUS are răspunderea convocării conferinței reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, după consultări cu partidele frățești. În prezent, noi continuăm să afirmăm că punctele de mai sus sunt importante pentru succesul unei conferințe a partidelor frățești.”¹⁷

În epistola de răspuns, din 30 martie 1963, CC al PCUS propunea organizarea tratativilor sino-sovietice la Moscova, recurgând, totodată, la o prezentare succintă a subiectelor ce urmau a se afla pe agenda de discuții dintre cele două părți, în paralel cu ilustrarea viziunii ideologice sovietice asupra chestiunilor divergente.¹⁸ În egală măsură, la 14 iunie 1963, în scrisoarea de răspuns, CC al PCC accepta propunerea CC al PCUS cu privire la organizarea tratativilor sino-sovietice la Moscova în iulie 1963, ilustrând, de asemenea, viziunile ideologice promovate de PCC în legătură cu chestiunile divergente.¹⁹

Organizate între 6-20 iulie 1963 la Moscova, tratativele sino-sovietice nu vor conduce la o aplanare a diferendelor ideologice dintre cele două părți. Dimpotrivă, atât reprezentanții PCUS, cât și cei ai PCC își vor afirma legitimitatea propriei interpretări asupra unor chestiuni precum: doctrina coexistenței pașnice; cultul personalității lui Stalin; importanța Congresului al XX-lea al PCUS pentru mișcarea comunistă internațională; programul PCUS adoptat la

¹⁵ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Alfabetice, dos.17U/1963, ff.170-171

¹⁶ Vezi scrisoarea din 7 aprilie 1962, adresată de CC al PCC către CC al PCUS, în: ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Alfabetice, dos.9C/1961-1964, ff.34-54

¹⁷ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.41/1963, ff.12-13

¹⁸ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.47/1963, ff.2-33

¹⁹ Vezi în acest sens: „The Letter of the Central Committee of the Communist Party of China in Reply to the Letter of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union of March 30, 1963, (June 14, 1963)”, în *The Polemic on the General Line of the International Communist Movement*, Foreign Languages Press, Peking, 1965, pp.3-54

Congresul al XXII-lea; formele de trecere de la capitalism la socialism; poziția adoptată de PCUS față de PMA sau „problemele mișcării de eliberare națională.”²⁰ Mai mult decât atât, la 14 iulie 1963 presa sovietică publica „Scrisoarea deschisă adresată de CC al PCUS organizațiilor de partid, tuturor comunistilor din Uniunea Sovietică”, pe parcursul căreia liderii de la Kremlin recurgeau la un aspru rechizitoriu al viziunilor ideologice chineze.²¹ Drept urmare, la 6 septembrie 1963 autoritățile chineze deschideau seria celor 9 comentarii pe marginea scrisorii sovietice deschise din 14 iulie 1963: „Originea și evoluția diferențelor dintre conducerea PCUS și noi” – 6 septembrie 1963; „În problema lui Stalin – 13 septembrie 1963; „Este oare Iugoslavia o țară socialistă?” – 26 septembrie 1963; „Apologetii neo-colonialismului” – 22 octombrie 1963); „Două linii diferite cu privire la chestiunea războiului și a păcii” – 19 noiembrie 1963; „Coexistența pașnică - două viziuni diametral opuse” – 12 decembrie 1963; „Liderii PCUS sunt cei mai mari scizioniști ai timpurilor noastre” – 4 februarie 1964; „Revoluția proletară și revizionismul lui Hrușciiov” – 31 martie 1964 și „Cu privire la falsul comunism al lui Hrușciiov și învățăturile sale istorice pentru lume” – 14 iulie 1964.²²

Așadar, intervalul cronologic 1960-1963 consemnează o înrăutățire semnificativă a relațiilor sino-sovietice, ambele părți învinovățindu-se reciproc pentru încălcarea preceptelor ideologice cuprinse în Declarația partidelor comuniste și muncitorești din 1960. Ruptura sino-sovietică era acum completă.

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Naționale Istorice Centrale

Fond CC al PCR – Secția Relații Externe: dos.34/1960, dos.26/1963, dos.41/1963, dos.47/1963, dos.61/1963, dos.71/1963, dos.28/1964, vol.II;

Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Alfabetice: dos.17U/1963, dos.9C/1961-1964;

„Note: The Soviet Embassy in Beijing to the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 18 July 1960”, în *Cold War International History Project Bulletin*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., nr. 8-9, 1996-1997, pp. 249-250;

„On the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat, April 5, 1956”, în *The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat*, Foreign Languages Press, Peking, 1959, pp.1-20;

Croitor, Mihai (ed.), *În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej și geneza Declarației din Aprilie 1964*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012;

Croitor, Mihai (ed.), *La București s-a scris: „Sciziune!” Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2013;

Croitor, Mihai, *România și conflictul sovieto-chinez (1956-1971)*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009;

²⁰ Vezi în acest sens: ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.26/1963, ff.2-303

²¹ Vezi: ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, dos.61/1963, ff. 1-68

²² Pentru o perspectivă detaliată asupra acestor comentarii vezi: *The Polemic on the General Line of the International Communist Movement*, pp.55-480

Gaddis, John Lewis, *The Cold War: a new history*, The Penguin Press, New York, 2005;
Long Live Leninism, Foreign Languages Press, Peking, 1960;
The Polemic on the General Line of the International Communist Movement, Foreign
Languages Press, Peking, 1965.

**MONETARY CIRCULATION IN THE TERRITORIES NORTH OF DANUBE
BETWEEN THE 4TH AND 7TH CENTURIES A.D. THE CASE OF TRANSYLVANIA**

Fabian Istvan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The monetary circulation and the presence of coin hoards in the territories north-of the Danube after the Roman retreat is a direct result of the Roman Empire's actions in the area of the middle and lower Danube. The case of Transylvania is symptomatic, and original in the same time because it reflects on the one hand the crisis of the empire and on the other the relations with the barbarians.

Keywords: empire, coin, hoards, Transylvania, economy.

Circulația monetară și acumularea de tezaure monetare în teritoriile nord dunărene, în perioada post-aureliană, constituie un rezultat direct al acțiunilor Imperiului în zona Dunării de mijloc și inferioare.

Un impuls aparte în circulația monetară nord-dunăreană l-a reprezentat recucerirea constantiniană (a Banatului și a unei părți din Muntenia), care a favorizat pătrunderea monedelor din Imperiul Roman în Dacia, proces care a fost foarte intens până pe la 375, deși el a continuat până la sfârșitul sec. IV. Cu toate că anexiunile constantiniene au fost substanțial reduse în timpul domniei lui Valens din cauza invaziei hunilor, și a mișcării goților, principalele capete de pod din stânga Dunării au rămas sub stăpânire romană până la atacurile lui Attila când, ele au fost distruse.¹

Sfârșitul sec III și începutul sec IV (aproximativ anii 276-305) se caracterizează prin prelungirea crizei monetare care a dominat ultimele două decenii ale stăpânirii romane în Dacia. „Această anemie a circulației monetare reprezintă consecința firească a rămânerii Daciei în afara Imperiului după retragerea aureliană”² Monedele sunt puține în marea lor majoritate din bronz, iar cât privește tezaurele se remarcă cele de la Ramna și Timișoara ambele din Banat considerate suspecte atât de Protase³, cât și de V. Suciuc⁴ pe considerenul că acumularea acestor tezaure se situează în alte perioade, fazele Diocletian, Constantin cel Mare reprezentând de fapt finalul unor lacune în emisiunile și circulația monetară. De asemenea nu trebuie să excludem contribuția migratorilor, în special a sarmaților pătrunși în vestul Banatului, în vehicularea acestor monede romane post-aureliene. Raritatea materialului monetar în această etapă corespunde deci unei perioade tulburi, de disoluție a forțelor politice din Imperiu și de slăbire a activității atelierelor monetare.

Situația se schimbă începând de prin anii 305/306 până spre finele secolului (aproximativ 398), perioadă în care suntem martorii unei puternice reveniri a circulației monetare.

¹ Viorica Suciuc, *Tezaure monetare din Dacia romană și postromană*, Cluj-Napoca, 2001, p.205

² Ibidem, p.57. Cristian Găzdac, *The monetary circulation and the abandonment of Dacia-a comparative study* AMN, 35/1 1998, p.228-231.

³ Protase *Autohtonii în Dacia. vol II*, Cluj-Napoca, Risoprint, 2000, p. 57

⁴ V. Suciuc, *op. cit* p.205

De altfel din 306, începutul epocii constantiniene și până în 324 emisiunile provenite de la nordul Dunării de Jos aparțin mai multor emitenți din a doua și a treia tetrarhie, cât și din timpul diarhiei, ele încadrându-se în emisiunile regimului politic fundamentat de Diocletian. De remarcat faptul că emiterea concomitentă de monede este o constantă a istoriei Imperiului Târziu, perioadele tetrarhiei și diarhiei (285-324): epoca constantiniană în urma asocierii la domnie (317-337, 355- 361) sau împărțirea Imperiului în timpul lui Valentinianus (364-375) și apoi între Arcadius și Honorius sunt doar câteva exemple ale unor realități care au persistat până în sec. V.

Majoritatea depozitelor se încadrează în această perioadă, care debutează în împrejurările restaurației imperiale și a impunerii unui sistem monetar unitar în Imperiu. Repertoriul monedelor descoperite izolat sau în tezaure cuprinde peste 10.000 de piese provenite din 463 localități. Emisiunile de bronz continuă a fi cele mai numeroase, urmate de cele de argint și aur. Unele investigații privind amănuntele tehnice și repertorierea emisiunilor sunt dificile din cauza examinării sumare și contradictorii. O cartare a descoperirilor izolate sau depozite permite o estimare privind concentrarea emisiunilor monetare intrate în spațiul nord-dunărean: peste 70% din numerarul de bronz găsit izolat se găsește în aria fostei provincii traiane.⁵

În general, pentru perioada de după 330, transformarea sistemului monetar al Imperiului, în urma reducerii ponderale a emisiunilor de bronz de la 3,36 g la 2,45 g, a permis emiterea de exemplare cu modul micșorat tip GLORIA ROMANORVM, URBS ROMA sau CONSTANTINOPOLIS, descoperite în număr mare în aceste regiuni. Numărul emisiunilor de bronz descoperite izolat și în tezaure înregistrează o sensibilă scădere între 340-348, ani socotiți grei pentru Imperiu. După 348 se constată însă un reviriment în circulația monetară, mai ales în ceea ce privește emisiunile de bronz care în perioada 348-360 își triplează numărul în raport cu perioada precedentă. Astfel depozitele monetare din Banat înregistrează cea mai mare acumulare în perioada 348-361, la care se adaugă descoperirile din sud-estul Transilvaniei (*Redea, Ungurei și Zamosc*)⁶. Pentru perioada următoare (până 367), se constată însă încetarea pătrunderii bronzului reprezentat doar prin descoperirile fortuite din împrejurimile Buzăului și la Scânteia (jud. Iași).⁷

Remarcăm numărul mare de monede descoperite izolat, iar cât privește tezaurele, masa monetară a crescut de 60-65 ori față de perioada precedentă. Grosul emisiunilor aparțin lui Constantin cel Mare și fiilor săi, în special lui Constantius II, dar avem și emisiuni de la Constantius Gallus, Magnentius, Iulian, Iovian și de la primii împărați ai dinastiei valentiniene, Valentinian I și Valens. Astfel, tezaurele se închid de obicei cu Constantius Gallus, Iulian Apostatul și Valentinian II. De altfel la acest cel din urmă împărat se înregistrează o diminuare sensibilă a numărului de monede în circulație, situație determinată după 376 de invaziile hunilor.

Deși din punctul de vedere al circulației monetare Transilvania ocupă –cu mici excepții– locul al treilea după Banat și Oltenia, studiul de față pornește de la premisa că deși teritoriul intracarpatic nu a mai fost expus acțiunilor directe de recucerire din partea

⁵A. Butnariu *Monedele romane postauréliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491)* în *Arheologia Moldovei* XII, , 1988. p. 132

⁶B. Mitrea în *SCIV*, 12, 1961, 1 p.152.

⁷Preda , *Circulația monedelor romane postauréliene în Dacia* în *SCIVA* , 26, 1975, 4, p.139-140.

Imperiului Roman, prezintă o serie de fenomene „considerate ca dătătoare de ton pentru toată fosta provincie Dacia”⁸ Desigur se cunosc efectele retragerii aureliene și cele ale deplasărilor populațiilor migratoare, cum ar fi dispariția vieții urbane prin trecerea la economia rurală, scăderea circulației monetare și regresul demografic. Dar la fel de bine se știe că viața teritoriilor nord-dunărene și acum vorbim în special de evoluția zonei intracarpatică a rămas strâns legată de evoluția Imperiului, activități care în mod direct sau indirect au influențat zonele în discuție. Abandonarea Daciei a reprezentat doar un moment de criză din istoria Imperiului, un moment într-o etapă dificilă și îndelungată al unui proces istoric care, în cele din urmă s-a încheiat cu refacerea unității imperiale, printr-o serie de reforme politico-administrative și militare. Abandonarea Daciei este unul din sacrificiile teritoriale pe care le face Imperiul în dorința de –a și proteja granițele, alături de teritorii ca Agri Decumates, gurile Rinului, Egiptul de Sus, Volubilis- teritorii din care unele vor fi recuperate mai târziu.

În perioada secolelor IV-XI, teritoriile nord-dunărene sunt în permanenta atenție a Imperiului Roman, respectiv Bizantin, circulația monetară-după cum consideră Ana –Maria Velter,⁹ înregistrând două mari etape: prima de la Anastasius I până la începutul domniei lui Leon VI, mai precis 498-886, cu o scădere gravă a pătrunderii masei monetare între 685-886 și a doua etapă cuprinsă între domnia lui Leon VI până la cucerirea Constantinopolului de cruciați, deci intervalul 886-1204. Pentru prima etapă, cea care ne interesează, autoarea face o delimitare în trei subfaze: 498-565 (perioada dintre reforma lui Anastasius și Iustinian I); faza a II-a: 565-685, (de la Iustin II până la Constantin IV) și faza a III- a 685-886 (de la sfârșitul domniei lui Constantin IV și începutul domniei lui Leon VI).

Astfel în Transilvania de la sfârșitul sec III și începutul sec. IV se constată menținerea unei economii monetare care prezintă o serie de caracteristici, cum ar fi: prezența, pentru perioada anilor 275-294 a unui material numismatic variat, dar redus ca număr, observându-se prezența unor emisiuni de argint concentrate de-a lungul culoarelor Someșului și Mureșului și, sporadic în extremitatea estică a Podișului Hârtibaciului, Târnava Mare și cursul superior al Oltului. Până prin anii 309-311, în spațiul intracarpatic, prezența monetară se reduce simțitor puținele descoperiri concentrându-se în Podișul Secașelor, culoarul Aiudului și Câmpia Fizeșului.

La începutul sec IV, aflusul de monedă revine lent după criza din deceniile 6-7 ale secolului precedent. Se constată dispariția aproape totală a pieselor de aur și argint și concentrarea monedelor de bronz pe microregiuni: Podișul Secașelor și Lopadei, Dealurile Feleacului și Podișul Someșan, lipsind din Câmpia Transilvaniei și Podișul Târnavelor.

Începând cu deceniul 3 al sec. IV se constată o creștere a masei monetare, care va rămâne constantă până spre finele secolului. Pe microetape și pe microregiuni, situația din Transilvania se prezintă astfel: pentru deceniile 3-4 ale secolului se constată prezența aproximativ a 100 monede izolate provenite din 30 de localități, cele mai numeroase provenind din Câmpia Fizeșului și Podișul Târnavelor. De remarcat că în aceste regiuni

⁸ E. Chirilă, N. Gudea, *Economie, populație și societate în Dacia intracarpatică în primul secol după abandonarea provinciei(275-380)* în AMP, IV 1982, p.124

⁹ Ana-Maria Velter *Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice și economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII.*București, Paideia, 2006, p.28

⁹ E.Chirilă, N.Gudea, I. Stratan, *Drei münzhorte aus dem Banat des 4 Jhs* Timișoara, 1974, p.96-98.

monedele începutului de secol IV lipsesc.¹⁰ Cât privește tezaurele, se constată amestecul numerarului de bronz cu emisiuni de argint din sec I-II. Cea mai spectaculoasă creștere a masei monetare în sec. IV transilvan are loc între anii 348 până în 367-370 când se constată și repartizarea monedelor pe regiuni după metalul din care au fost realizate: în Podișul Silvaniei și în cel Someșan avem de-a face cu emisiuni de bronz, iar în Podișul Târnavelor și cursul superior al Oltului există concentrări de monede de argint.¹¹ Materialul numismatic izolat de bronz, ce ilustrează segmentul de final al perioadei, provine ori din aria Dunării, ori din Câmpia Transilvaniei.

Cât privește emitenții, etapa consemnează ultimii împărați ai dinastiei constantiniene (Constans, Constantius II, Constantius Gallus, Magnentius Iulian, Iovian) și primii împărați ai dinastiei valentiniene (Valentinian I și Valens). De fapt, odată cu dinastia valentiniană se constată și începutul reducerii penetrației monetare la nord de Dunăre, situație observabilă și în bazinul intracarpatic, unde se cunosc doar 9 monede de bronz și una de argint din depresiunea Alba Iulia – Turda, Dealurile Feleacului și cursul Târnavei Mari. Pe cursul Mureșului și pe cel al Oltului, în Podișul Târnavelor, și al Hârtibaciului, precum și în Depresiunea Făgărașului monedele de bronz încetează pătrunderea.

Impactul invaziilor hunice și șocul provocat în lumea germanică și romană a făcut penetrația monetară să scadă semnificativ, încetând aproape cu totul la începutul sec V. Chiar dacă prezența hunilor a fost episodică, a întrerupt orientarea economică a fostei Dacii spre occidentul latin și a direcționat-o către lumea romano-bizantină. „Stabilirea hunilor în Pannonia și controlul exercitat de ei în întregul bazin carpatic au reprezentat un obstacol vremelnice (...) în menținerea unor legături normale între cele două lumi aflate de o parte și de alta a Dunării”¹²

O a doua caracteristică a circulației monetare din sec IV este readucerea în circulație a monedelor de bronz mai vechi din sec II- III pe fondul scăderii fluxului de monedă din perioada anterioară retragerii și a cantității mici de monetar aflat în circulație în momentul actului abandonării provinciei. Fenomenul este prezent și în alte părți ale Imperiului (de exemplu, în Gallia), dar nu așa de evident ca în Transilvania.¹³

Monedele provin în mare parte din monetăriile din zona estică a Imperiului în special din Sirmium, Siscia, dar s-au găsit și monede provenind din Roma și Arelate, moneda curentă fiind cea de bronz care servea ca mijloc de plată pentru produsele ce nu se puteau obține din tot mai pregăta economie casnică. O modificare substanțială a originii monedelor survine odată cu reforma lui Constantius II, care impune o serie de restricții privind circulația monedelor provenind din vestul Imperiului, rezultând astfel o creștere spectaculară a monedelor provenind din zona grecofonă. Modificarea orientării economice, numărul mare de descoperiri izolate, mai ales în mediul rural ca și prezența tezaurelor de mici dimensiuni (semnificativ mai mici decât în Banat) sunt simptomele trecerii la economia închisă în care predominau agricultura și creșterea vitelor, celelalte activități fiind doar adiacente. Totuși un număr semnificativ de depozite monetare provenind din sec IV s-au descoperit în vechile centre romane. Se constată o creștere deosebită a depozitelor de monede de bronz în timpul

¹⁰ Butnaru *art. cit.*, p.138

¹¹ Butnaru *art. cit.*, p.139

¹² Velter, *op. cit.* p.29

¹³ E.Chirilă, N.Gudea, I. Stratan, *Drei Münzhorte...*, p.96-98.

lui Constantius II, menținându-se ridicat în vremea lui Constans și Constantinus Gallus și, începe să scadă în timpul lui Valentinian și Valens¹⁴. Acestei perioade aparțin pentru Transilvania, tezaurele încheiate efectiv în sec IV; cum ar fi depozitele din piese de bronz de la Bran-poartă, Zărnești, Rupea, Gherla, Cipău Fizeș și de argint la Ungurei (jud Alba) dar și depozitele de la Hunedoara, Nireș, Bistrița, Reghin, Laslea (îngropate din cauza stării de nesiguranță provocate ori de expedițiile lui Valens în nordul Dunării ori în condițiile conflictelor dintre huni și goți în ani 377-378)

De altfel, post 378, se constată restrângerea ariei de răspândire a monedei de bronz la sectorul Dealul Feleacului- Câmpia Fizeșului, iar spre nord-est în Câmpia Barcăului de unde provin două exemplare, unul descoperit izolat, celălalt fiind o piesă care încheie tezaurul de la Biharia.¹⁵

Sfârșitul sec IV și începutul secolului următor consemnează un număr extrem de redus de monede, situația redresându-se abia în al doilea deceniu al sec V.

În perioada de timp cuprinsă între invaziile hunilor, bătălia de la Adrianopole și, în general căderea sistemului defensiv dunărean sub presiunea barbarilor, se constată o puternică scădere a pieselor de bronz, dar o frecvență mai mare a celor de aur în special în Transilvania și Banat (în Oltenia lipsesc cu desăvârșire). Tezaurele de la Firtușu, Hida Șeica Mică și Vădaș situate toate în Transilvania conțin o serie de monede de aur ce aparțin împăraților din prima jumătate a sec V, însă acumularea propriu-zisă și îngroparea are loc mult mai târziu, depozitele aparținând probabil migratorilor Protase consideră că „numărul mic de monede din această perioadă, demonstrează procesul accentuat de trecere la schimbul în natură, fenomen care, în faza următoare în special după Iustinian, va caracteriza viața economică a ținuturilor romane nord-dunărene. Monedele de aur ca valori concentrate de metal prețios au servit pentru tranzacțiile comerciale de mare anvergură ori în negocierile politico-militare romane/bizantine cu migratorii (subsidiu)”¹⁶ După 423 (anul morții lui Honorius și a închiderii atelierelor monetare de la Lugdunum, Aquileia și Siscia), și până în 455 se datează majoritatea emisiunilor de aur ale perioadei (21 piese) și o piesă de bronz de la Valentinianus III.¹⁷ De altfel, descoperirile perioadei de început de sec. V sunt evidențiate de un număr redus de monede provenite din imediata apropiere a Dunării.

Din perioada cuprinsă între anii 395-450, datează un număr foarte de redus de monede: avem o monedă de bronz la Teaca, pe cursul superior al Mureșului, o piesă la Cristești și, tezaurul de la Rupea – Hoghiz.¹⁸ Situația se schimbă în perioada 423-455 când se constată o „explozie” de monede de aur provenite din tezaure. În acest caz nu mai este vorba de o pătrundere pe calea comerțului, întrucât „caracterul stipendiar al emisiunilor din acești ani exclude circulația și acumularea lor”.¹⁹ Majoritatea emisiunilor izolate provin dintr-un areal conturat de Dealurile Silvanei, Bobâlnei, și Clujului, cu o pătrundere prin depresiunea Vlaha - Hășdate în Câmpia Turzii și de aici în cursul Mureșului în regiunea auriferă și a salinelor.

¹⁴ C. Preda *art cit* p.447

¹⁵ V. Butnariu în *Arh. Mold XIV*, 1991. p. 72

¹⁶ Protase, *Atohtonii II* p.61

¹⁷ Butnariu, *Arh. Mold XIV*, 1991, p.68

¹⁸ Protase, *Problema...* p.165

¹⁹ V. Butnariu în *Arh. Mold XIV*, 1991. p. 74

Alte depozite emise din solidi emiși de Theodosius II și Valentinian III au fost descoperite la Denta, Dobra și Hida.²⁰

Așa cum s-a precizat și mai înainte, în condițiile pătrunderii și menținerii stăpânirii hunice, se constată o scădere drastică a numărului monedelor până la jumătatea secolului V. Însă, până în anul 453, repertoriul etapei consemnează numai emisiuni de aur ale împăraților Theodosius II și Valentinianus III, numeric mult superioare cifrelor atinse de monedele împăraților de după Aurelian. Proveniența emisiunilor în acest spațiu de control hunic (exercitat prin aliații ostrogoți și gepizi) ar putea oferi câteva indicii privitoare la raporturile dintre huni și Imperiu. Butnariu consideră că „răspândirea *solidi*-lor, proveniți din atelierele capitalei ori cele occidentale, Ravenna, Roma, Mediolanum în spațiul intracarpatic nu este deloc întâmplătoare. O relație între aceste descoperiri și huni nu este exclusă, întrucât datarea lor în preajma evenimentelor politice și militare care au constrâns Imperiul de a proceda la sporirea apreciabilă a tributului plătit Confederației hunice evidențiază caracterul lor stipendiar”²¹.

După 453, în condițiile prăbușirii puterii hunice și preluarea controlului zonei de către gepizi apar modificări semnificative atât din punct de vedere politic-demografic cât și, mai ales, economic. După 567, anul înfrângerii gepizilor de către coalitia longobardo-avară, și până în sec VII, Transilvania va reprezenta doar un cadru topografic, cu mici enclave gepidice în amestec cu populație locală.

Perioada cuprinsă între 453, și până la reforma lui Anastasius este ilustrată numismatic majoritar de monedele lui Theodosius II, reprezentând subsidiile către huni și gepizi. De aceea este caracteristică predominarea nominalelor de aur. Se găsesc de asemenea, și piese imitate în special în bronz aurit și argint. În Transilvania avem de-a face numai cu descoperiri izolate de *solidi*, nu există nici un tezaur datând din această perioadă. Din totalul de 23 de piese, 17 sunt de aur, trei de bronz, una de argint, două imitații de bronz aurit.²² Spre deosebire de Transilvania, în Ungaria, descoperirile monetare theodosiene abundă, în condițiile cumpărării păcii Imperiului de la huni. În afară de o lungă serie de descoperiri monetare izolate din arealul Pannoniei provine și un impresionant tezaur de 1439 monede de aur (din localitatea Szikancs), din care 1400 de exemplare sunt emise în timpul lui Theodosius II.

Cu privire la imitațiile monetare aflate pe teritoriul transilvan, acestea sunt rare și apar mai ales în mediu gepidic. Din cauza numărului redus de imitații, atât în Transilvania, cât și în Ungaria, și pe baza frecvenței mult mai mari în Polonia, Suedia și Danemarca, s-a ajuns la concluzia că imitațiile provin din atelierele din Germania și Gallia.²³

Concluzia care se impune este că, din a doua jumătate a secolului V, mai precis de la Theodosius II și până la Anastasius I, în Transilvania nu putem vorbi de circulație monetară propriu-zisă, fiind vorba mai degrabă de un indicator al relațiilor dintre Imperiu și migratori.

Începând însă cu domnia lui Anastasius I (491-518), Bizanțul începe să se manifeste plenar în jurul Dunării prin refacerea drumurilor de acces și cetăților romane. După 498, putem vorbi de reluarea propriu-zisă a circulației monetare la nordul Dunării, fenomenul

²⁰ *ibid.* p.75

²¹ *ibid.* p.84.

²² Velter, *op. cit.*, p.31

²³ Eva Kolnikova, *Nalez neskromsky solidov v. Bini okres Nove Zamky*, Num Sbor, 10, 1967 p.5-50

menținându-se până în anul 685. În Transilvania, perioadei lui Anastasius I îi corespund trei monede de bronz (Dorobanți, Gherla, Orșova)²⁴ și două de aur descoperite la Brașov.

Eforturile lui Anastasius I sunt continuate de Iustin I și Iustinian în al cărui timp prezența bizantină în Banat este solidă, extinzându-se și în zona câmpiei bănățene și iradiind spre Transilvania. Pentru siguranța Imperiului era necesară crearea unei zone de securitate largi la nord de Dunăre, tot acum au avut loc și schimbări administrative la granița dunăreană în vederea perfecționării acțiunilor defensive, dar și în scopul redresării economice și sprijinirii zonelor nord-dunărene. Politica „capetelor de pod” a permis controlul navigației și al fortificațiilor, în același timp asigurând o perioadă de calm și prosperitate, mai puțin în timpul de atacurilor slave dintre anii 527 –538, când se înregistrează și o scădere a circulației monetare. Emisiunile de bronz ale lui Iustinian pătrund până în centrul Transilvaniei, fiind descoperite la Bratei (jud. Sibiu), Sebeș (jud. Alba) și în județul Mureș.²⁵

Din 545, criza se manifestă din nou, în contextul intensificării raidurilor slave în Imperiu dar și din cauza regresului economic prin care a trecut Imperiul în deceniile cinci și șase ale sec VI, un regres economic datorat politicii externe mult prea ambițioase al lui Iustinian cum ar fi lungul război cu perșii (540-557 cu intermitențe) și războiul cu ostrogoții (542-550, 552-555).

Velter consideră că, perioadei 498-565, deci primei faze a penetrării monedei bizantine în spațiul intracarpatic (căreia pe plan politic îi corespunde stăpânirea gepidă) îi este caracteristică preeminența monedei de bronz din totalul de 34 piese (cu emitent cunoscut și eliminând imitațiile) 23 sunt de bronz, 11 de aur. Comparativ, descoperirile monetare din Pannonia aceleiași perioade sunt în majoritate de aur²⁶

Faza a doua a primei etape de pătrundere a monedei bizantine în spațiul intracarpatic, (perioada 565-685), se consumă în prezența avarilor. Sosirea acestora în zonă, în jurul anului 558, are loc după înfrângerile din anii 563 și 566 pricinuite de franci, care le opresc înaintarea spre vest. Retrăgându-se spre est îi înfrâng pe gepizi și le ocupă teritoriul, în special zona dintre Dunăre și Tisa. În 569 chaganul Baian ocupă Pannonia, de aici organizând o serie de atacuri spre vest împotriva francilor (570), spre sud în Imperiul Bizantin sau spre est în Transilvania. Așezarea avarilor a izolat sud-vestul Europei de romanitatea vestică, orientând populațiile nord –dunărene spre Imperiul Bizantin. Descoperirile monetare reflectă perioada agitată în care a circulat, materialul numismatic, în special de aur, ilustrează relația avari – Imperiu, dar și deplasările acestor migratori în zona în discuție. Astfel din perioada lui Iustin II s-au descoperit 10 piese din care una de aur descoperit la Șpálnaca (jud. Alba) într-un mormânt avar. Celelalte exemplare sunt de bronz și reflectă folosirea numeralului în cadrul schimburilor economice. De observat scăderea bruscă a numărului de monede și lipsa totală a tezaurelor în condițiile raidurilor avaro-slave pe linia Dunării inferioare. Este de remarcat în acest context că, pentru domnia lui Tiberius II Constantin, s-a descoperit în Transilvania o singură monedă la Sebeș. De altfel acum se va crea o lacună în circulația monetară ce se va

²⁴ Butnariu, *Răspândirea monedelor bizantine în secolele VI- VII în teritoriile carpato –dunărene*, BSNR, 216-224, 1983-1985(1987), p.213, Velter, *Unele considerații privind circulația monetară din secolele V-XII în bazinul carpatic (cu o privire specială asupra teritoriului României)* SCIVA,39 ,1988,3, p.251-274

²⁵ Preda, *Circulația monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreană*, SCIV , 23 (1972), 3 p.374-415, Butnariu, *art .cit.* p.198, Velter *art. cit* p.263

²⁶ Velter *op. cit* p.36

menține până la domnia lui Mauricius Tiberiu, scăderea monedelor de bronz fiind „compensată” de apariția imitațiilor de bronz aurit de proveniență barbară. Așa se face că, pentru monedele descoperite ca aparținând perioadei lui Mauricius, în număr de șase, trei sunt de bronz (Orșova, Gherla și sud-estul Transilvaniei), una de aur (cursul superior al Mureșului) și două imitații (Rupea și Hoghiz - Ungra)²⁷. Comparativ, în Serbia, situația se prezintă aproape la fel: atacul avar și asediul unor orașe, ca Singidunum sau Viminacium, a generat o stare de tensiune în rândurile autohtonilor, fapt rezultat în îngroparea unor tezaure, dar și mai gravă a fost întreruperea circulației monetare în zonele afectate. La Sirmium, de exemplu, majoritatea monedelor datează din perioada 568-582 adică de la ocuparea orașului de bizantini până la marele asalt avar. La Viminacium au fost descoperite mai multe monede bizantine databile din timpul lui Iustin II (maxim 575) și altele numai din timpul lui Mauricius Tiberiu (587-593).²⁸

Situația este diferită în Ungaria, centrul puterii avar, unde descoperirile monetare de secol VI-VII sunt numai monede de aur, locul lor de descoperire fiind sud-estul Câmpiei Tisei, dar și în dreapta Dunării mijlocii. De remarcat, pe acest teritoriu, numărul mare de imitații, descoperite cu precădere în morminte avar. Specific acestor imitații este baterea falsului din același material cu originalul, cele mai multe falsuri fiind după monedele lui Mauricius Tiberiu, Phocas Heraclius și Constant II. Numismatul Sey Katalin considera că avarii nu foloseau moneda bizantină cu precădere ca mijloc de plată și mai degrabă tezaurizau piesele pentru valoarea lor intrinsecă²⁹. Velter consideră că aceste monede aveau și un rol de amulete protectoare datorită iconografiei de unde și numărul mare de falsuri³⁰

Revenind în Transilvania, monedele bizantine din această perioadă se repartizează în felul următor: Phocas –patru monede din care doar una singură de bronz, descoperită la Brașov, rebătută peste un Mauricius Tiberiu. Acest aspect este un indiciu clar al crizei monetare, criză ce se va agrava în timpul lui Heraclius (din timpul acestuia provine o singură monedă de bronz sufrapată peste o piesă anterioară) și Constantin al IV-lea. Din epoca dintre domniile celor doi împărați în Transilvania au fost scoase la lumină șapte monede de aur, trei imitații de bronz aurit și un tezaur de monede de aur (300 piese) din nivel arheologic avar (Firtușu, jud. Harghita,)³¹ Tabloul descoperirilor monetare din Ungaria și Serbia este asemănător. În jurul anului 680, monedele bizantine își întrerup circulația pe Dunărea mijlocie, ultima emisiune datează din timpul lui Constantin IV și este o imitație descoperită într-un mormânt avar din Szeged. De altfel, în acest interval (630-680), se remarcă sporirea numărului imitațiilor alături de prezența unor tezaure de aur și argint.

Așadar, și în perioada 585-685 avem o predominanță a monedelor de bronz, dar, comparativ cu faza precedentă de înregistrează o scădere a masei monetare în general și a nominalelor de bronz în special. Din totalul de 29 monede, 13 sunt de aur, 1 de argint și 15 de bronz. Per ansamblu, în perioada cuprinsă între 498-685, pătrunderea monedelor romano-

²⁷ Velter *art. cit* p.262 pentru Orșova, Butnariu, *art. cit.* p.190 pentru Gherla, Chirilă- Gudea-Lazăr Zrinyi, *Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș*, Tg- Mureș, 1980 p.123sqq pentru Mureș, De asemenea pentru Hoghiz-Ungra și Rupea Velter *art. cit* p.263 pentru Orșova, Butnariu, *art. cit.* p.196 și Horedt *op. cit* p.32

²⁸ Chiriac C, *Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la est și sud de Carpați*, Pontica, 24 (1991) p.373-378

²⁹ Sey Katalin *Bizánci pènzek a Kárpátmedencèben* Num Te, (1972), p.131-137

³⁰ Velter *op. cit* p.48

³¹ Preda *Circulația monedelor post-aureliene în Dacia* SCIVA, (1975), 4, p.441-486. Velter *art. cit.* p.268

bizantine a fost continuă, chiar dacă a avut fluctuații. Din totalul de 63 monede ale perioadei 38 sunt de bronz, 24 de aur și una de argint. Pe împărați, liderul necontestat este Iustinian I cu 39,68 %, urmat de Iustin II, 15,87%. Începând cu Tiberius II Constantin circulația scade substanțial. Acest împărat având doar 1,58% din totalul masei monetare în timp ce Mauricius Tiberiu și Phocas au câte 6,34%. Din vremea lui Heraclius, prezența monetară scade constant începând cu 4,76% ale acestuia și până la Constantin IV cu 3,17% din masa monetară.

În ciuda volumului de numerar scăzut ce intra în Transilvania în secolele IV-VII, se poate observa că, păstrând proporțiile bineînțelese, dinamica pătrunderii monedei romane-bizantine în spațiul intracarpatic se menține în etapele și ritmul general de pătrundere din teritoriile de la Dunărea de Jos, chiar dacă se aflau în prezența avarilor.

Penetrația în Transilvania a monedelor bizantine, în special a nominalelor de bronz, impune problema prezenței sau absenței comerțului bazat pe monedă. Volumul modest al numeralului poate indica un comerț bazat pe schimbul în natură, fapt ce este evident începând cu a doua jumătate a sec VII. Fenomenul este firesc în prezența grupurilor de migratori, care i-au făcut pe autohtoni să își schimbe des locul, oscilând între zonele de câmpie cu cele de pădure. Totuși prezența monedelor de bronz indică un comerț monetar. Rezultă că ruralizarea și instalarea economiei naturale nu au împiedicat pătrunderea monedelor și folosirea lor. Chiar dacă nu e vorba de marele comerț sau schimburile la distanță, prezența acestor nominale de bronz, descoperirea lor pe un teritoriu întins, în majoritatea lor izolate, arată necesitatea prezenței monedei în schimbul local. Cât privește monedele de aur și argint, ele reprezintă, în mai toate cazurile, prada de război sau subvențiile pentru cumpărarea păcii, de multe ori acestea fiind teaurizate pentru valoarea lor intrinsecă dar tot atât de bine puteau fi transformate în bijuterii sau obiecte cu valoare magică.

BIBLIOGRAFIE:

- Butnariu *Monedele romane postauréliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491)* în *Arheologia Moldovei XII*
- Butnariu, *Răspândirea monedelor bizantine în secolele VI- VII în teritoriile carpato – dunărene*, BSNR, 216-224, 1983-1985(1987)
- Chiriac C, *Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la est și sud de Carpați*, Pontica, 24 (1991) p.373-378
- Chirilă, N. Gudea, *Economie, populație și societate în Dacia intracarpatică în primul secol după abandonarea provinciei(275-380)* în AMP, IV 1982
- Chirilă- Gudea-Lazăr Zrinyi, *Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș*, Tg- Mureș, 1980
- Chirilă, N.Gudea, I. Stratan, *Drei Münzhorte aus dem Banat des 4 Jhs* Timișoara, 1974
- Găzdac, *The monetary circulation and the abandonment of Dacia-a comparative study* AMN, 35/1 1998
- Protase *Autohtonii în Dacia. vol II*, Cluj-Napoca, Risoprint, 2000
- Preda, *Circulația monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreană*, SCIV , 23 (1972), 3
- Preda , *Circulația monedelor romane postauréliene în Dacia* în SCIVA , 26, 1975, 4

Sey K *Bizánci pénzek a Kárpátmedencében* Num Te,(1972),p.131-137

Suciu V, *Tezaure monetare din Dacia romană și postromană*, Cluj-Napoca, 2001

Velter A *Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice și economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII*.București, Paideia, 2006

Velter A *Unele considerații privind circulația monetară din secolele V-XII în bazinul carpatic (cu oprivire specială asupra teritoriului României)*

PREDA BUZESCU – THE GRAND BAN OF CRAIOVA (1602-1608)**Sorin Bulboacă, Assist. Prof., PhD., "Vasile Goldis" University of the West, Arad**

*Abstract: During the 17th century, the grand ban of Craiova was the most important high official of Wallachia, most coveted by the big boyars, big dime with authority in the counties west of the river Olt. Preda Buzescu great dignity ban occupied briefly in the fall of 1600, called Michael the Brave Preda Buzescu Wallachian boyars filohabsburgice leader was an excellent military commander, who has proved his talent in fighting the Turks, decided partisan alliance with the Emperor Rudolf II. No other ban had the authority of Preda Buzescu, between 1602-1608, in the counties west of river Olt, during the 17th century. He had a chancellery that issued documents without invoking the authority of the prince regnant. Preda Buzescu has ordered the Wallachian*s army. For services faithful to the great dime Preda Buzescu full advantage of his generosity Radu Serban. Few months before his death Preda Buzescu, Radu Serban confirms his dominion over the villages Fauresti., Novaci, Susani, Rudariu and Seaca.*

Keywords: ban, boyars, counties, military commander, Craiova

În secolul al XVII-lea, în Țara Românească, marea bănie a Craiovei este cea mai importantă dregătorie, cea mai râvnită de marii boieri, marele ban dispunând de o autoritate cvasidomnească în județele de la apus de râul Olt, cel puțin până la Matei Basarab. Marele ban al Craiovei este, de obicei, cel dintâi menționat în lista martorilor din sfatul domnesc și este singurul dregător care posedă o cancelarie proprie la Craiova, care emite documente, valabile în județele aflate la vest de Olt¹.

Preda Buzescu s-a născut în jurul anului 1550, în satul Cepturoaia sau Ceptura, județul Romanați, fiind fiul marelui armaș Radu Buzea și a Mariei din Stănești. S-a căsătorit cu Cătălina și a avut 2 copii, pe Barbu și pe Mara (sau Maria)². A devenit postelnic în anul 1583, a deținut dregătoria de paharnic (între ianuarie 1585 și mai 1587), apoi cea de spătar (1588-ianuarie 1593). Domnii Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577) și Mihnea Turcitul (1577-1583; 1585-1591) îi restituie lui Preda Buzescu satele confiscate de domnitorul Mircea Ciobanul (1545-1552; 1553-1554; 1558-1559) de la părinții săi, anume Târgu Jiu, Plenița, Păstaia, Crucea și Dobridor³.

În timpul domniei lui Mihai Viteazul deține funcția de mare postelnic (octombrie 1594-decembrie 1599). În perioada octombrie 1599 și august 1600 a fost consilier în sfatul Principatului Transilvaniei. După cucerirea Moldovei și întoarcerea lui Mihai Viteazul în Ardeal, domnul îl trimite la Iași pe Marcu vodă, fiul lui Petru Cercel, cu Preda Buzescu ca mentor, dar Marcu nu apucă să conducă efectiv Moldova⁴. În primii ani ai domniei lui Mihai

¹ Detalii privind prerogativele marelui ban al Craiovei în veacul al XVII-lea la Sorin Bulboacă, *Raporturile dintre puterea centrală și instituția băniei din Țara Românească și cea din Transilvania în secolul al XVII-lea*, în volumul *Raportul putere centrală - factori politici interni reflex al statutului juridic al Principatelor Române (sec. XVII-XVIII)*, volum coordonat de Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iași, 2006, p. 97-99.

² Petre P. Panaitescu, *Mihai Viteazul*, ediție îngrijită, postfață și bibliografie de Cristian Antim Bobicescu, Editura Corint, București, 2002, p. 73-74.

³ Ion Donat, *Domeniul domnesc în Țara Românească (sec. XIV-XVI)*, ediție îngrijită de Gheorghe Lazăr, Editura Enciclopedică, București, 1996, p. 146.

⁴ Petre P. Panaitescu, *op. cit.*, p. 183.

Viteazul (1593-1601), Preda Buzescu, fiul lui Radu Buzea, mare armaș al domnitorului Mihnea Turcitul, a ocupat dregătoria de postelnic. Aparținea unei vechi familii boierești, care stăpâna una din cele mai mari averi din Țara Românească⁵. Boier și dregător loial marelui domn unificator, Preda Buzescu, împreună cu fratele său Stroe, au salvat viața lui Mihai Viteazul în timpul bătăliei cu turcii de la Vidin (din septembrie 1598)⁶.

Țara Românească a reprezentat însă, în anii 1601-1602, o zonă de confruntare între marile puteri din Europa Centrală și Răsăriteană. Conducerea Țării Românești este preluată, pentru scurtă vreme, în vara anului 1601, în așteptarea revenirii lui Mihai Viteazul pe tron, de o locotenentă domnească alcătuită din frații Buzești – Radu, Preda și Stroe, postelnicul Stoica Rîșoșianul și vistierul Andronic, în contextul pregătirii revoltei împotriva lui Simion Movilă⁷. În timp ce la Târgoviște rezida ca domn Simion Movilă, sprijinit de trupe poloneze, în extremitatea vestică a țării, între noiembrie 1601 și martie 1602, s-a consumat, lipsită de glorie, prima domnie a lui Radu Mihnea, susținut de Imperiul Otoman⁸. La sfârșitul lunii august și în septembrie 1602, la Năieni și apoi la Ogretin și Teișani, s-au desfășurat luptele ce au dus la înscăunarea statornică alui Radu Șerban ca domn al Țării Românești⁹. Radu Șerban continuă războiul antiotoman, început de Mihai Viteazul, în cadrul Ligii Sfinte, alături de Imperiul Habsburgic. Radu Șerban îl numește ca mare ban al Craiovei pe Preda Buzescu, care deține efectiv această dregătorie în intervalul august 1602¹⁰ – mai 1608¹¹.

Istoricul Ștefan Andreescu susține, cu argumente pertinente, că Preda Buzescu a ocupat demnitatea de mare ban pentru scurtă vreme în toamna anului 1600, numit de Mihai Viteazul și lui i se datorează victoria împotriva turcilor care se retrăgeau spre Dunăre prin Oltenia¹². Printre puținele documente interne din Țara Românească, de la sfârșitul anului 1600, care au răzbătut până astăzi, există un scurt act de danie, o ”carte” a ”jupânului Preda marele ban al Craiovei”, prin care el, împreună cu soția Cătălina și fiica Mara, dăruiește un sat

⁵ Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, *Istoria Românilor*, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976, p. 370.

⁶ ****Istoria Țării Românești de când au descălecat pravoslavnicii creștini (Letopiseșul cantacuzinesc)*, în ****Cronicari munteni*, studiu introductiv de Dan Horia Mazilu, Editura Militară, București, 1988, p. 101-102: ”...Să spunem de Mihai –vodă ce i se întâmplă într-acest războiu, gonind turcii și răsipindu-i în toate părțile. Iar turcii, însă o ceată, dacă văzură pierirea, ei se întoarseră cu mare hârborie asupra lui Mihai–vodă și atunci să alege unul den turci cu sulița și o împocișă asupra pântecului lui Mihai –vodă și o înfipse în pânțece. Iar Mihai –vodă deaca văzu că piiare, el apucă sulița cu amândoa mâinile de fier și căuta în toate părțile ca să-i vie cineva den boieri ajutor, să-l izbăvească den peire. Și alții mai aproape nu să aflară fără 2 boiari, anume Preda Buzescul și cu frate-său Stroe stolnicul. Ei grăbiră și tăiară capul turcului și pre celelalte soții ale lui și izbăviră pre Mihai –vodă din mâinile turcilor...”.

⁷ Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, *op.cit.*, p. 365-366.

⁸ Ion Ionașcu, *Date noi relative la domnia lui Radu vodă Mihnea în Țara Românească*, în “Studii”, XIV, 1961, nr. 3, p. 699-720.

⁹ cea mai recentă analiză a domniei lui Radu Șerban este realizată de Constantin Rezachevici, *Radu Șerban – politica internă și continuarea luptelor pentru autonomia țării*, în ****Istoria Românilor*, V, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Enciclopedică, București, 2012, p. 36-52.

¹⁰ Primul document intern în care Preda Buzescu apare menționat ca mare ban este din 21 august 1602 (*Documente privind istoria României*, Seria B, Veacul XVII, vol. I, doc. 68, p. 56).

¹¹ Ultimul document în care apare consemnat ca mare ban Preda Buzescu este din 19 mai 1608 (*Ibidem*, doc. 286, p. 312-314).

¹² Ștefan Andreescu, *Restitutio Daciae*, vol. III (Studii cu privire la Mihai Viteazul, 1593-1601), Editura Albastros, București, 1997, p. 347-348.

mănăstirii Stănești. Actul poartă data de 21 decembrie 1600 (stil vechi)¹³. Preda Buzescu a fost astfel ultimul mare ban al Craiovei numit de Mihai Viteazul¹⁴.

Marele ban Preda Buzescu s-a sfârșit din viață cândva în vara anului 1608, după o grea suferință, în documentul din 20 august același an emis de Radu Șerban fiind menționat ca “răposat”¹⁵. A fost înmormântat la mănăstirea Căluș (ctitorie a familiei Buzeștilor).

Nici unul dintre marii bani ai Craiovei din secolul al XVII-lea nu au dispus de prestigiul și puterea politică de care s-a bucurat Preda Buzescu în Țara Românească, în anii 1602-1608, deținând o autoritate cvasidomnească la apus de Olt, stăpânind de facto aproape jumătate de țară¹⁶. Preda Buzescu era conducătorul boierimii muntene filohabsburgice, un excelent comandant militar, care și-a dovedit talentul în luptele cu turcii, partizan hotărât al alianței cu împăratul Rudolf al II-lea. Istoricul Eugen Stănescu aprecia în 1962 că, în Țara Românească, în timpul domniei lui Radu Șerban, puterea efectivă a fost preluată de boierii Buzești¹⁷.

Oameni politici din țările vecine îi considerau pe frații Buzești (Preda și Radu, Stroe moare în toamna anului 1602), ca adevărații stăpâni ai Țării Românești: “cei mai de frunte oameni ai țării”¹⁸. Preda Buzescu comanda și armata Țării Românești, fiind, așa cum aprecia un document din 1608, emis de Radu Șerban, “...primul sfetnic al domniei mele, mai ales din casa domniei mele...”¹⁹.

Chiar dacă este menționat în documente, de obicei ca martor pe poziția a doua, după fratele său, marele clucer Radu Buzescu, Preda, ca mare ban, este adevăratul stăpân al județelor de la apus de râul Olt, emanând documente proprii, în care nu mai invocă autoritatea domnească: “Scrie jupan Preda mare ban al Craiovei...” (ca formulă inițială) sau “... și nimeni să nu îndrăznească a se ispiti să turbure peste această carte a mea, că acel om rău va păți de la mine... și altfel să nu fie după spusa mea...”²⁰. Uneori sunt invocați și martori, după stilionarul formularului domnesc, de obicei mici boieri din Oltenia. Astfel, la 23 august 1602, marele ban invoca ca martori pe Necula armașul, Fărcaș aga, comisul Ion și Ghin pârcălab, clucerul Barbu și Stănil din Iamnic²¹, iar la 2 martie 1605 pe Pătru logofăt, Vucea, Dumitru logofăt, Panait, Crăciun ban, Vâlcul logofăt, Vasile vătaf²².

Folosindu-și prerogativele de mare ban al Craiovei, Preda Buzescu întărește la 21 august 1602 mănăstirii Tismana jumătate din vama de la balta Bistrețul²³ iar la 23 august

¹³ ****Documenta Romaniae Historica*, Seria B, vol. XI, sec. XVI, București, 1975, doc. 426, p. 575.

¹⁴ Petre P. Panaitescu, *op.cit.*, p. 229.

¹⁵ “... Și am văzut domnia mea și cartea răposatului, cinstului dregător al domniei mele jupan Preda mare ban al Craiovei...” (*Documente privind istoria României*, Seria B, Veacul XVII, I, doc. 300, p. 333).

¹⁶ Sorin Bulboacă, *op. cit.*, p. 120-121.

¹⁷ Eugen Stănescu, *Instaurarea regimului boieresc în Țara Românească și Moldova. Sfârșitul războiului. Restaurarea dominației otomane*, în ****Istoria României* (tratatul Academiei Române), vol. II, acad, Andrei Oțetea redactor responsabil, prof. univ. dr. Mihai Berza, conf. univ. dr. Barbu T. Cămpina, conf. univ. dr. Ștefan Pascu, redactori responsabili adjuncți, Editura Academiei R. P. R., București, 1962, p. 1004-1005.

¹⁸ Eudoxiu Hurmuzaki, *Documente privitoare la istoria românilor*, vol. VIII, București, 1894, p. 231-233.

¹⁹ ****Documente privind istoria României*, Seria B, Veacul XVII, I, doc. 286 (19 mai 1608), p. 312.

²⁰ *Ibidem*, doc. 68 (21 august 1608), p. 55-56; doc. 69 (21 august 1608), p. 56; doc. 70 (23 august 1608), p. 56; doc. 140 (22 august 1604), p. 138; doc. 157 (2 martie 1605), p. 158-159.

²¹ *Ibidem*, doc. 70, p. 56

²² *Ibidem*, doc. 157, p. 159.

²³ *Ibidem*, doc. 68, p. 55-56: “...Scrie jupan Preda mare ban al Craiovei această a mea carte sfintei mănăstiri numită Tismana, hramul sfintei Uspenii a prea sfintei născătoare de Dumnezeu, ca să fie volnici călugării a luare

1602 confirmă aceleiași mănăstiri dania lui popa Stan și a stolnicului Sârbu, adică satul Bistrița, jumătate din moșia Arghevița și moșia Tântava²⁴. În 22 august 1604, marele ban al Craiovei, Preda Buzescu, face o nouă danie mănăstirii Tismana (egumenului Nichifor și călugărilor)²⁵.

Marele ban reglementează și în sfera moșiilor boierești din Oltenia. La 2 martie 1605, Preda Buzescu îi întărește fostului ban Dumitru moșia de la Sălcuța²⁶. La 2 iunie 1605, Radu Șerban confirmă judecata făcută de marele ban într-un litigiu de moșie între Pătru logofăt și Devul, fiul lui Țecșa²⁷. Foarte interesant, documentul remarcă autoritatea de care dispunea marele ban și în plan fiscal: scutește un an de bir satul Goești, stăpânit de Pătru logofăt, pentru că i-a dus vestea privind moartea lui Ieremia Movilă²⁸. Vestea era falsă deoarece Ieremia Movilă s-a stins din viață în anul următor, în iunie 1606. La 16 decembrie 1605, Preda Buzescu îi poruncește lui Stoica logofătul, vameșul de la Găbojdibrod, să stabilească hotarele între satele mănăstirii Bistrița și cele ale postelnicului Mihăilă²⁹. La 3 martie 1607, Preda

vama di la Bistreț jumătate din baltă, pentru că am văzut și carte lu Mihaiu voivod și carte lui Simion voivod și altor domni mai bătrân*<i>* de țietore. Derept aceia am datu și eu svintei mănăstiri ca să fie volnici călugări de se ia vama jumătate din balta Bistrețului. Deci și voi, stolnici, care veți fi, în pace să aveți a lăsa călugări di la svânta mănăstire să ție și să aiubă a-ș lua vama în doao cum au ținut și mai deainte vrem*<i>*...”.

²⁴ *Ibidem*, doc. 70, p. 56: “Scrie jupan Preda mare ban al Craiovei această carte a mea sfintei mănăstiri care se numește Tismana, hramul Uspenia stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare pururea fecioara Maria, ca să-i fie ocină sfintei mănăstiri, anume Bistrița, cât va fi partea popei lui Stan și a stolnicului Sărbului toat*<i>* oarecât se va alege. Pentru că dat pop*<i>* Stan și stolnic Sârbu și au miluit s*<i>* via*>*ta monastir*<i>*e. Și iar să fie svintei mănăstire, Arghevița jum*<i>*ă*>*tat*<i>*e și Tântava toat*<i>*ă*>* cu tot hotarul, pentru că au dat acei boieri și au milui*<i>* svântaa mănăstire cu acele ocine ce’s mai sus scrise ca să le fie pomen*<i>*ă*>* în veci. Dereptu aceia și eu am dat carte s*<i>*ven*>*ti mănăstire Tismenei cum să fie volnici a ține acele ocine ce’s mai sus scrise...”.

²⁵ *Ibidem*, doc. 140, p. 138: “...Scrie jupan Preda mare ban al Craiovei această carte a mea sfintei mănăstiri numită Tismana...ca să fie volnic părintele egumen Nichifor și cu frații din sfânta mănăstire, să-și țină părțile lor din balta care se chiamă Bistrețul, însă jumătate din tot Bistrețul, dela Covacița până la Măceș și la Gârla Repede, pe care au dăruit-o toți domnii de mai înainte vreme, pentrucă am văzut și cărțile tuturo domnilor care sunt de mai înainte vreme. Pentru aceea și eu am dat sfintei mănăstiri care e mai sus scrisă, ca să-și țină acest mai sus spus Bistrețul și cu toată obârșia și cu cozile cât ține, ca să fie dumnezeștilor călugări de hrană...”.

²⁶ *Ibidem*, doc. 157, p. 158-159: “Jupan Preda mare *<*ban am dat*>* această carte a mea acestui boier *<*Dumi*>*tru care a fost ban, ca să-i fie ocină la Sălcuța jumătate de funie, cât a cumpărat banul Calotă de la nepoții banului Dumitru, de la Stoica și de la Stanciul și de la Fringheșu și de la Necula, de mai înainte vreme. Iar apoi Dumitru banul a dat înapoi asprii de pe acea ocină în mâna lui Drăgan ginerele său, 8000 de aspri, pentru că a rămas acea ocină de la Calotă banul în mâna Caplei și a lui Hamza. Iar într-aceea Caplea și Hamza au vândut acea ocină lui Drăgan, fără știrea banului Dumitru. Pentru aceea, am dat banului Dumitru, ca să-I fie acea ocină din Sălcuța jumătate de funie, ohabă lui și de dedină lui și fiilor lui și nepoților lui și strănepoților lui și de nimeni neatins, după spusa mea...”.

²⁷ *Ibidem*, doc. 167, p. 170: “... Și iar a avut Pătru logofăt pără cu Devul înaintea cinstului dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, pentru ocina care să chiamă a bisericii, pentru că a plătit Țecșa niște biruri pentru această ocină dimpreună cu vecinii lui Pătru logofăt, de a dat Țecșa la bir două părți, iar vecinii lui Pătru logofăt ei au dat o parte; pentru că această ocină s-a dat toată bisericii. Iar Devul el n-a voit să rămână pe această întocmire, ci a vândut peste tot lui Ghioca din Crușeț. Apoi într-aceea, cinstitul dregător al domniei mele mai sus zis el a văzut că e mai volnic Pătru logofăt să întorcă asprii ce au fost partea vecinilor lui și să țină el ocina. Și a dat Pătru logofăt toți asprii în mâna lui Devul, fiul lui Țecșa, 670 aspri, dinaintea dregătorului domniei mele mai sus zis. Și iar a cumpărat Pătru logofăt de la Devul, fiul lui Țecșa, 2 locuri pentru 200 aspri gata...”.

²⁸ *Ibidem*, p. 171: “... Încă după aceea, a trimis dregătorul domniei mele pe Pătru logofăt aici la domnia mea pentru multă zăbavă. Iar atunci, în acea vreme când a fost Pătru logofăt aici la domnia mea, s-a întâmplat de a venit știre din Moldova pentru Eremie vodă caă a murit. Apoi Pătru logofăt el s-a repezit foarte de grabă de a venit la dregătorul domniei mele mai sus zis de a spus vestea bună, el i-a iertat birul din sat din Goești lui Pătru logofăt, până s-a împlinit anul deplin, cum a fost întocmirea lui cu vecinii...”.

²⁹ *Ibidem*, doc. 196, p. 203-204: “Jupan Preda mare ban Craiuvescu, scris-am această a me carte la Stoica log., vameșul de la Găbojdibrod, sănăta*<i>*te*>*- și trimit. Atăta-ți grăescu, să cauți c-au venit aicea la mini unu călugăru de la sfânta mănăstir*<i>*e de la Bistrița de s-au plânăsu cumu-I oprește Mih*<i>*ă*>*ilă post. vama ce se cade a

Buzescu confirmă mănăstirii Vierăș stăpânirea asupra unei jumătăți de baltă în satul Urăți, cu veniturile aferente, văzând documentele de danie ale lui Mihai Viteazul, Nicolae Pătrașcu și Radu Șerban³⁰. În 4 mai 1607, Radu Șerban confirmă hotărârea luată la scaunul de judecată al marelui ban al Craiovei, care a judecat după dreptate, dând câștig de cauză lui Petru armaș, soției acestuia, Anca, precum și nepotului lor Drăghici³¹

Pentru credincioasele slujbe aduse, marele ban Preda Buzescu beneficiază din plin de generozitatea lui Radu Șerban. Astfel, la 29 iunie 1604, domnul Țării Românești confirmă stăpânirea lui Radu și Preda Buzescu asupra Târgu-Jiului, ca recompensă pentru sprijinul oferit la ocuparea tronului, precum și pentru solia îndeplinită cu succes la împăratul Rudolf al II-lea, aducând bani de la împărat pentru domnul Țării Românești și pentru participarea la luptele cu turcii, tătarii, polonezii și moldovenii³². În 23 august 1605, domnitorul Radu Șerban îi dăruiește lui Preda Buzescu satul Izbicianii, ca o compensație pentru suma de 67 000 de aspri cu care marele ban l-a împrumutat pe Mihai Viteazul, în contextul politic dificil al

mănăstirii din baltă și dinu gârle. Dici din vreami ce veri vede carte a mea eru tu să cauți cu dreptul și cu bun om<e>ni și- n satele călugărului și din satul lu Mih<ă>ilă post. să căutați hotarăl<e> pre baltă și pre gărele de unde va fi balta gărlă a călugărului, elu să-și e vama călugări, eru unde va fi a lui Mih<ă>ilă post. elu va lua Mih<ă>ilă. ...”.

³⁰ *Ibidem*, doc. 234, p. 249: ”Scris eu jupânul Preda, marele ban al Craiovei, aciasta a mea carte s<ven>ti mănăstiri ce se chiamă Vierăș, ca să fie volnici călugării, cu a mea carte, de să fie jumătate de baltă di în sat de la Urăți, de să-ș ia partea jumătate di in pește și di în vad și di aspri și di în tot venitul ce iaste al svetei mănăstiri ce iaste mai sus scris<ă >, tot jumătate, pentrucă eu încă am văzut și cărțile lu Mihail voevod și ale fiu-său Niculei voevod și ale Radului voevod, cum au miluit svânta mănăstiri cu acele vămi ce sântu mai <sus> scris<e>...~.

³¹ *Ibidem*, doc. 245, p. 259-260: ”...Apoi, fratele lui, Dumitru, el s-a ridicat cu pâra și a venit înaintea cinstitului și vlastelinului și primului sfetnic al domniei mele, jupan Preda mare ban al Craiovei și așa a pârât Dumitru că i-a lăsat la moartea lui, fratele său, Dănuț, toate averile și ocinele, cum este mai sus zis. Apoi într-aceea, cinstitul și vlastelinul și primul sfetnic al domniei mele mai sus spus, el a cercetat și a judecat după dreptate și după lege și a dat lui Pătru armaș și jupaniței lui, Anca și nepotului lor Drăghici, lege 6 megiași, care au fost la moartea lui Dănuț, anume: popa Lațco și Tudor din Stăjarul și Danciul și Stanciul și Lupul din Gălășești și neagoe și Stoica din Călnic, ca să jure: a dat Dănuț la moartea lui, surorii sale Anca și nepotului său Drăghici averile lui și ocina mai sus spusă sau n-a dat? Apoi când a fost la zi și la soroc, Pătru armaș și cu jupanița lui, Anca, și nepotul lor Drăghici, ei au adus pe toți acești megieși mai sus ziși, de au jurat că a lăsat Dănuț surorii sale Anca și nepotului Drăghici toate averile și ocinele și tot ce e mai sus spus. Și am văzut domnia mea și cartea cinstitului și vlastelinului și primului sfetnic al domniei mele, jupan Preda mare ban...De aceea domnia mea de asemenea am dat domnia mea slugii domniei mele, Pătru armaș și jupaniței lui, Anca și nepotului lor, Drăghici, ca să le fie toate averile și ocinele și tot ce va fi lăsat fratele ei Dănuț și să le fie ocina și averile, dedină, ohabă, lor și fiilor lor și nepoților și strănepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele...”.

³² *Ibidem*, doc. 137, p. 132-135: “Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, nepotul răposatului Io Băsărab cel Bătrân. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstiților și vlastelinilor și primilor sfetnici ai domniei mele, mai ales din casa domniei mele, jupan Radu clucer și jupan Preda mare ban și fiilor lor, câți Dumnezeu le va da, ca să le fie lor Târgul Jiu tot și cu tot hotarul din câmp și din pădure și din apă și cu mori și cu vii și cu tot venitul, pentru acest mai sus numit Târgul Jiu este sat vechiu și de moștenire de la părinții cinstiților dregători ai domniei mele mai sus scriși, din moși strămoși...Și întru acestea, domnia mea și cu toți dregătorii domniei mele și cu boierii domniei mele și cu boierii domniei mele, am ales pe cinstitul dregător al domniei mele, pe răposatul jupan Stroe fost mare stolnic, de l-am trimis pe el la cinstitul împărat creștin al Romei și acolo cu multă străduință s-a străduit împreună cu cinstiții dregători ai domniei mele, frații lui, jupan Radu clucer și cu jupan Preda mare ban, pentru domnia mea și ne-au adus și nouă dar de la Dumnezeu și mulți bani de la împăratul nostru creștin, ca să ne scoatem țara și moșia noastră din mâinile dușmanilor noștri, turci și tătari și leși și moldoveni... Pentru aceea, a dat și domnia meacinstitului dregător al domniei mele, jupan Radul clucer și lui jupan Preda mare ban, ca să le fie mai sus numitul Târgul Jiu de ocină și ohabă, lor și fiilor și nepoților și strănepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele...”.

anului 1600, bani pe care marele domn nu i-a mai restituit niciodată³³. Domnul Țării Românești îl numește pe banul Craiovei, la 23 august 1605, ca fiind ”**primul sfetnic al domniei mele**”. În 3 septembrie 1605, Radu Șerban îi confirmă marelui ban al Craiovei stăpânirea asupra satului Groșani, jumătate cumpărat de la megieși, jumătate schimbat cu Mihai Viteazul pentru satul Vlădeni din Ialomița³⁴.

Cu câteva luni înainte de moartea lui Preda Buzescu, Radu Șerban îi confirmă marelui ban stăpânirea asupra satelor Făurești, Novaci, Șuşani, Rudariu și Seaca, achiziționate în vremea lui Mihai Viteazul prin rumânirea țăranilor liberi din aceste sate, care n-au mai putut plăti birurile (numiți în document “cnezi”), aprobând abuzurile săvârșite de acest mare dregător³⁵.

În aceeași zi (19 mai 1608), Radu Șerban îi confirmă marelui ban Preda Buzescu stăpânirea asupra satelor Miclăuș, Milești, Corbeni, sate de țărani liberi (“cnezi”), care i s-au vândut rumâni, în contextul în care aceste sate n-au mai avut resurse financiare pentru a plăti dările către stat (birul, în primul rând), precum și ocina de la Șimnicul de Jos cumpărată de la

³³ *Ibidem*, doc. 186, p. 192-193: ”Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, nepotul prea bunului răposatului Basarab voevod cel Bătrân. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele prea cinstitului vlastelinului și a primului sfetnic al domniei mele, jupan Preda mare ban al Craiovei și cu fiii săi, câți îi va lăsa Dumnezeu, ca să-i fie satul Izbicianii, tot, cu tot hotarul, din câmp și din pădure și din apă și tot cu tot hotarul, ori cât se va alege, pe vechile hotare și de pretutindeni, pentru că acest sat a fost domnesc, cumpărat de răposatul Mihai voevod. Iar apoi răposatul Mihai voevod s-a întâmplat de a fost în țara Ardealului, de l-au învins și l-au bătut ungurii; asemenea au venit și Semion vodă cu leșii atunci și iar au învins și au bătut pe Mihai vodă la gura Teleajănelui; apoi a fugit Mihai voevod până la satul Ruda. Astfel iar a strâns oaste Mihai vodă; atunci a avut multă greutate și nevoie din pricina luptei și în acea nevoie răposatul Mihai voevod nu a putut să găsească de nicăieri să ia bani cu împrumut. Într-aceea cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, a împrumutat pe Mihai voevod cu 67 000 <aspri> și încă i-a dat și un cal bun și a numărat banii atunci chiar Bărcan vistierul. Iar apoi, după moartea răposatului Mihai voevod cu voia și darul lui Dumnezeu, am stat domnia mea stăpânitor și domn a toată Țara Românească. Apoi când a fost acum, în zilele domniei mele, cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban al Craiovei, cu bune cuvinte și cu blândețe a cerut acest sat mai sus zis de la domnia mea și ca milă dela domnia mea și să fie și în prețul acelor mai sus spusii bani, pentru că mai sus spusul sat era mai bun decât prețul acelor mai buni spusii bani. Iar într-aceea, domnia mea m-am milostivit și am dat domnia mea și am miluit pe cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, cu mai sus spusul sat, să fie și în prețul mai sus scrișilor bani și pentru dreapta și credincioasa slujbă cu care a slujit domniei mele cu vărsare de sânge în țări străine și chiar aici în țara domniei mele. Pentru aceasta, am dat și domnia mea și am miluit cu mai sus spusul sat pe cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban al Craiovei, ca să-i fie ocină și de ohabă lui și fiilor lui, nepoților și strănepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele...”

³⁴ *Ibidem*, doc. 188, p. 194-195: “Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, nepotul prea bunului, răposatului, bătrânului Basarab voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele preacinstitului și vlastelinului și **primului sfetnic al domniei mele** (subl. ns), jupan Preda mare ban al Craiovei și cu fiii lui, câți îi va da Dumnezeu, ca să-i fie satul Groșani, tot, cu tot hotarul, din câmp și din pădure și din apă și de pretutindeni, oricât se va alege, pentru că acest sat a fost cumpărat de cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, însă întâi a cumpărat jumătate de sat de la megiași și nu cu funia, ci pe locuri, care câte locuri au avut și cum s-au putut tocni, de bună voia lor, așa le-a dat și banii. Iar cealaltă jumătate de sat ei n-au vrut să se vândă cinstitului dregător al domniei mele, lui jupan Preda mare ban, ci s-au vândut răposatului Mihai voevod pentru 24 000 de aspri gata ... Dar întru această răposatul Mihail voevod a făcut schimb cu cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, de a luat Mihail voevod alt sat de ocină de la cinstitul dregător al domniei mele, jupan Preda mare ban, anume Vlădenii din județul Ialomiței, partea lui jupan Andrei fost mare vistier, toată partea lui de pretutindeni... Pentru aceea a dat și domnia mea cinstitului dregător al domniei mele, lui jupan Preda mare ban al Craiovei, ca să-i fie ocină și ohabă, lui și nfiilor lui, nepoților și strănepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele...”

³⁵ *Ibidem*, doc. 285 (19 mai 1608), p. 308-311: “... Deaceea, am înnoit și am întărit și cu acest hrisov al domniei mele cinstitului și vlastelinului și **primului sfetnic al domniei mele jupan Preda mare ban al Craiovei** (subl. ns), ca să-i fie toate aceste sate mai sus spuse dedină, ohabă lui și fiilor lui și nepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele...”

Toma din Ciutărești³⁶. Satul Doești l-a cumpărat Preda Buzescu de la Barbu și Matei paharnic(viitorul domn al Țării Românești – Matei Basarab). Fapt fără precedent, în 2 documente din 19 mai 1608, dovadă a ascendentului pe care Preda Buzescu îl avea asupra domnului Țării Românești, Radu Șerban îi confirmă – într-o singură zi !!!- stăpânirea asupra a numai puțin de 10 sate, fiind numit de către domn – de 4 ori în aceeași zi !!!- “primul sfetnic al domniei mele”. La 6 iunie 1607, locuitorii satului Iamnic se vând rumâni marelui ban, care i-a închinat mănăstirii Jătiian³⁷. În ultimii ani ai vieții sale, Preda Buzesc stăpânește un domeniu boieresc care includea câteva zeci de sate, pășuni, păduri, livezi, mori, ape etc.

Documentele de epocă menționează mai mulți bani de județ în subordinea marelui ban Preda Buzescu, fără să consemneze exact județul în care își exercitau atribuțiile. Astfel, la 27 mai 1603, este pomenit Gheorghe ban din Vâlcănești³⁸ iar 5 august 1605 este amintit Pârveu banul din Mihăiești³⁹, iar la 20 august 1608 este menționat Dumitru ban⁴⁰.

După moartea lui Preda Buzescu, Radu Șerban a lăsat vacant scaunul mării bănii a Craiovei, astfel că izvoarele nu mai pomenesc nici un ban în intervalul 1608-1611, până la urcarea pe tron a lui Radu Mihnea. Din vara anului 1608, după dispariția lui Preda Buzescu, Radu Șerban a preluat controlul efectiv asupra județelor de la vest de Olt, fapt ilustrat de o serie de documente în favoarea unor boieri olteni și a mănăstirilor din Oltenia⁴¹.

În **concluzie**, așa cum susțin documentele din veacul al XVII-lea, Preda Buzescu a fost, în perioada de 6 ani în care a deținut dregătoria de mare ban al Craiovei, cel mai puternic boier din Țara Românească, deținând autoritate asupra județelor din Oltenia și având un loc special în cadrul sfatului domnesc, fiind numit de domnitorul Radu Șerban ca prim sfetnic și răsplătit cu mai multe dării de sate și moșii.

³⁶ *Ibidem*, doc. 286, p. 312-314: “... Iată am dăruit domnia mea...acest hrisov de față al domniei mele preacinstitului și vlastelinului și primului sfetnic al domniei mele, mai ales din casa domniei mele, jupan Preda mare ban al Craiovei și cu fiii lui, câți Dumnezeu îi va da, ca să-i fie satul Miclăuș cu tot hotarul și cu toți vecinii și cu tot venitul, însă și din hotarele din sus și din hotarele de jos de pretutindenii, pentru că a cumpărat cinstitul dregător al domniei mele mai sus spus acel sat de la toți cnezii din sat...cu 21 000 <aspri> și ei toți s-au vândut să fie vecini. Și iar să fie cinstitului dregător al domniei mele jupan Preda mare ban satul Mileștii cu tot hotarul și cu toți vecinii și cu tot venitul, pentru că a cumpărat cinstitul dregător al domniei mele ...și le-a plătit birurile și dările de a cheltuit aspri 5000, pentrucă au fost ei cbezi și s-au vândut ... să fie vecini dregătorului domniei mele mai sus spus... Și iar să fie cinstitului și dregătorului domniei mele jupan Preda mare ban satul Corbenii, tot cu tot hotarul și cu toți vecinii și cu tot venitul, pentru că a cumpărat cinstitul și dregătorul domniei mele mai sus spus acel sat ...cu 50 000 aspri gata, însă afară de alte dări și mâncături pe care le-a plătit și ei toți să fie vecini... Și iar să fie cinstitului și dregătorului domniei mele jupan Preda mare ban satul Doeștii tot, cu tit hotarul de pretutindenii, pentru că a cumpărat cinstitul și vlastelinul și primul sfetnic al domniei mele jupan Preda mare ban mai sus spus sat de la Barbul și de la fratele lui, Mateiu paharnic, fiul lui Danciul vornic din Brâncoveni, cu 10 000 de aspri gata... Astfel și domnia mea am înnoit și am întărit și cu hrisovul domniei mele și am dat domnia mea cinstitului și vlastelinului și primului sfetnic al domniei mele, jupan Preda mare ban ca să-i fie lui toate aceste sate mai sus spuse dedină, ohabă lui și fiilor lui și nepoților și strănepoților și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele... “.

³⁷ *Ibidem*, doc. 250, p. 267-268.

³⁸ *Ibidem*, doc. 102, p. 90.

³⁹ *Ibidem*, doc. 180, p. 184

⁴⁰ *Ibidem*, doc. 300, p. 333.

⁴¹ Sorin Bulboacă, *op. cit.*, p. 126.

BIBLIOGRAFIE:**Izvoare:**

****Documente privind istoria României*, Seria B, Veacul XVII, I, Editura Academiei R.P.R., București, 1951.

****Documenta Romaniae Historica*, Seria B, vol. XI, sec. XVI, Editura Academiei, București, 1975.

Hurmuzaki, Eudoxiu, *Documente privitoare la istoria Românilor*, vol. VIII, București, 1894.

****Istoria Țării Rumânești de când au descălecat pravoslavnicii creștini (Letopisețul cantacuzinesc)*, în ****Cronicari munteni*, studiu introductiv de Dan Horia Mazilu, Editura Militară, București, 1988.

Lucrări generale:

Donat, Ion, *Domeniul domnesc în Țara Românească (sec. XIV-XVI)*, ediție îngrijită de Gheorghe Lazăr, Editura Enciclopedică, București, 1996.

Giurescu Constantin C., Giurescu Dinu C., *Istoria Românilor*, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.

Rezachevici, Constantin, *Radu Șerban – politica internă și continuarea luptelor pentru autonomia țării*, în ****Istoria Românilor*, V, ediția a II-a, revăzută și adăugită, coord. acad. Virgil Cândea, dr. Constantin Rezachevici, prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Editura Enciclopedică, București, 2012.

Stănescu, Eugen, *Instaurarea regimului boieresc în Țara Românească și Moldova. Sfârșitul războiului. Restaurarea dominației otomane*, în ****Istoria României* (tratatul Academiei Române), vol. II, acad. Andrei Oțetea redactor responsabil, prof. univ. dr. Mihai Berza, conf. univ. dr. Barbu T. Cămpina, conf. univ. dr. Ștefan Pascu, redactori responsabili adjuncți, Editura Academiei R. P. R., București, 1962.

Lucrări speciale:

Andrescu, Ștefan, *Restitutio Daciae*, vol. III (Studii cu privire la Mihai Viteazul, 1593-1601), Editura Albastros, București, 1997.

Bulboacă, Sorin, *Raporturile dintre puterea centrală și instituția băniei din Țara Românească și cea din Transilvania în secolul al XVII-lea*, în volumul *Raportul putere centrală - factori politici interni reflex al statutului juridic al Principatelor Române (sec. XVII-XVIII)*, coordonat de Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iași, 2006.

Ionașcu, Ion, *Date noi relative la domnia lui Radu vodă Mihnea în Țara Românească*, în "Studii", XIV, 1961, nr. 3.

Panaitecu, Petre P. *Mihai Viteazul*, ediție îngrijită, postfață și bibliografie de Cristian Antim Bobicescu, Editura Corint, București, 2002.

HOW TERMINATED ROMANIA THE ALLIANCE WITH NAZI GERMANY**Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța**

Abstract: România s-a implicat în al doilea Război mondial pentru eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța, teritorii ocupate de Uniunea Sovietică în vara lui 1940. Din acest motiv și având în vedere relațiile economice și politice foarte bune dezvoltate cu Berlinul în timpul guvernului Antonescu, războiul a însemnat pentru România alianța cu Germania împotriva Uniunii Sovietice. După dezastrul de la Stalingrad, din februarie 1943, când o mare parte a trupelor române prinse în încercuire au fost nimicite sau făcute prizoniere, Antonescu a înțeles că războiul Germaniei este pierdut. Ca urmare a inițiat negocieri pentru o pace separată cu aliații anglo-americani, zădărnice de lovitura de stat de la 23 august 1944, urmată de ocupația sovietică și de semnarea Convenției de Armistițiu cu Națiunile Unite.

Romania was involved in World War II for liberation of Bessarabia, Northern Bukovina and the Hertza region, territories occupied by the Soviet Union in the summer of 1940. For this reason and given the good economic and political relations with Berlin developed during the Antonescu government, war meant for Romania alliance with Germany against the Soviet Union. After the disaster at Stalingrad in February 1943, when a large part of Romanian troops caught in the encirclement were destroyed or made prisoners, Antonescu is understood that Germany lost the war. Following initiated negotiations for a separate peace with the Anglo-American allies, thwarted by the coup of August 23, 1944, followed by Soviet occupation and the signing of the armistice with the Allies.

Keywords: negotiations, diplomacy, coup d'etat, soviet occupation, armistice.

Declanșat la 1 septembrie 1939, al doilea Război mondial a fost cea mai mare conflagrație pe care a cunoscut-o omenirea în istoria sa. A cuprins 61 de state cu o populație totală de aproximativ 1,7 miliarde de oameni, iar operațiunile militare efective s-au desfășurat pe teritoriul a 40 de țări¹. România a fost angrenată în acest război având ca obiectiv eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța, motiv pentru care s-a alăturat Germaniei împotriva Uniunii Sovietice².

După dezastrul de la Stalingrad din februarie 1943 când o mare parte a trupelor române prinse în încercuire au nimicite sau făcute prizoniere, mareșalul Ion Antonescu înțeleșese că războiul Germaniei era pierdut³. Ca urmare a încercat ieșirea separată și pentru aceasta a inițiat negocieri pentru un armistițiu în vederea păcii cu aliații anglo-americani, ale căror garanții minime urmau să fie cuprinse în cadrul unui acord⁴.

Numirea lui Alexandru Cretzeanu ca ambasador la Ankara în toamna lui 1943 a intensificat comunicarea cu aliații, iar Barbu Știrbey, trimis la Cairo de către Antonescu, se alătura astfel acestui demers. Negocierile au fost dure, iar reprezentanții Marii Britanii, Lord Moyne, al Statelor Unite McVeagh și al Uniunii Sovietice, Novikov, cereau capitularea

¹ Ioan Scurtu (coord.), *România. Viața politică în documente – 1945*, București, Arhivele Statului din România, 1996, p. 29.

² Gheorghe Buzatu, *Românii în arhivele Americii*, Iași, Editura Moldova, 1992, p. 7.

³ Nicolae Băciu, *Agonia României. 1944-1948*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990, p. 24.

⁴ *Ibidem*, p. 25.

necondiționată a României. Misiunea lui Știrbey a fost demascată de agenția de presă Reuter, iar el obligat să oprească discuțiile și să plece la Ankara⁵.

Într-un mod neașteptat la Stockholm diplomați sovietici preluaseră inițiativa negocierilor de pace cu reprezentanții lui Antonescu și la sfârșitul lui decembrie 1943 ofereau condiții de pace mult mai bune decât cele de la Cairo. Este vorba despre discuții purtate între ambasadoarea Uniunii Sovietice, Alexandra Kolontay și ministrul plenipotențiar al României în Suedia, Frederic Nanu. Astfel, România purta negocieri pentru ieșirea separată din război pe două canale diplomatice, unul al lui Antonescu și celălalt al opoziției, unul cu anglo-americanii și sovieticii și celălalt numai cu Uniunea Sovietică.

La 8 aprilie 1944 sovieticii stabileau condițiile de armistițiu, comunicate după aprobarea partenerilor, prin Știrbey lui Iuliu Maniu la 12 aprilie. Alexandra Kolontay comunicase și ea prin Frederic Nanu condițiile: predarea trupelor române de pe frontul de răsărit, ruperea relațiilor României cu Germania și întoarcerea armelor împotriva acesteia, restabilirea frontierei sovieto-române din 1940. De asemenea România urma să ofere despăgubiri pentru daunele pe care le provocase în Uniunea Sovietică, să înapoieze prizonierii și să dea libertate de mișcare Armatei Roșii pe teritoriul românesc, punând totodată la dispoziția comandamentului sovietic infrastructura și mijloacele de comunicație române.

La schimb, obligațiile guvernului sovietic erau acelea de a declara nul dictatul de la Viena, de a nu se opune restituirii Transilvaniei și de a nu pretinde ca teritoriul României să fie ocupat de trupe sovietice⁶.

Condițiile enumerate mai sus erau cele ale discuțiilor din 13 aprilie 1944, propuse de sovietici după negocierile Kolontay-Nanu de la Stockholm și în urma mai multor discuții și sovieticii au acceptat să amelioreze solicitările renunțând la *capitularea necondiționată*. La Cairo nu se ameliorează din păcate nimic⁷.

La 15 mai 1944 Antonescu a respins condițiile, dar Nanu a continuat discuțiile cu sovieticii în capitala Suediei până în iunie. Opoziția a negociat și ea în continuare la Cairo, iar la 10 iunie accepta condițiile stabilite la Stockholm și respinse de conducătorul statului.

La 6 august 1944 Frederic Nanu îi comunica lui Mihai Antonescu că sovieticii erau dispuși să negocieze și cu guvernul român, dar numai cu recunoașterea anexării Basarabiei și Bucovinei de Nord la Uniunea Sovietică, sugerându-i să accepte formula unei capitulări fără condiții⁸. Guvernul nu a mai apucat să răspundă pentru că la 20 august 1944 Armata Roșie a declanșat o amplă ofensivă la capătul căreia frontul a fost rupt în sud și nord, iar Tighina, Cetatea Albă și Comrat, în sud și Călărași, Iași și Vaslui în nord au fost ocupate.

Linia frontului a fost menținută doar în centru, pe un teritoriu ce cuprindea Chișinău, Lăpușna, Tigheci, Huși, rezistența prelungindu-se aici numai până la 23 august 1944⁹. Românii înțelegeau că sovieticii pătrunseseră în țară, iar amânarea încheierii armistițiului putea avea efecte catastrofale pentru țară¹⁰. Nicolae Băciu atrage atenția că în asemenea

⁵ *Ibidem*, p. 28.

⁶ Corneliu Coposu, *Armistițiul din 1944 și implicațiile lui*, București, Editura Gândirea Românească, 1990, p. 19.

⁷ Nicolae Băciu, *Op.cit.*, p. 38.

⁸ Nicolae Ciachir, *Marile puteri și România (1856-1947)*, București, Editura Albatros, 1996, pp. 314-315.

⁹ Valeriu-Florin Dobrinescu, Ion Constantin, *Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1947)*, Iași, Institutul European, 1995, p. 283.

¹⁰ Gheorghe Onișoru, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996, p. 50.

momente de criză în relațiile externe, politicienii se gândeau numai la puterea pe care o vor obține cei ce semnează armistițiul. Astfel, la Cairo și la Stockholm, Niculescu-Buzești și G. Duca sfătuiau pe sovietici și pe anglo-americani să nu aibă încredere în Antonescu și să nu încheie armistițiul decât cu ei¹¹. În țară însă, formula încheierii armistițiului de către mareșal începuse a fi susținută de Iuliu Maniu care nu dorea ca opoziția și el personal să apară răspunzător pentru pierderea teritoriilor revendicate de Uniunea Sovietică¹². Acest curent de opinie dar și semnarea la 20 iunie 1944 a protocolului Blocului Național Democrat, alcătuit din Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Comunist din România, a fost un pas important spre ceea ce avea să se întâmple la 23 august 1944¹³.

Declarația Blocului Național Democrat arăta dorința răsturnării regimului antonescian, încheierea armistițiului cu Națiunile Unite pe baza ofertelor lor, ieșirea României din Axă, izgonirea trupelor germane din țară, alianța cu Națiunile Unite și instaurarea unui regim constituțional și democratic¹⁴. Astfel se contura organizațional complotul hotărându-se chiar data loviturii de stat pentru sâmbătă, 26 august 1944, dată care se va numi în limbajul conspiraționiștilor *ziua Z*¹⁵. Se făcuseră pregătiri secrete pentru organizarea acțiunii, iar în paralel se exercitau presiuni asupra mareșalului pentru a-l determina să-și asume răspunderea semnării armistițiului. Devansarea datei cu trei zile a fost datorată hotărârii lui Ion Antonescu de a pleca pe 24 august pe frontul Moldovei și intenției lui de a obține acordul lui Hitler pentru ieșirea României din război. Aceasta ar fi echivalat pentru complotiști cu eșuarea loviturii, mai ales că exemplul situației din Ungaria era îngrijorător. Aici, urmare a evenimentelor din 19 martie 1944 când s-a sesizat intenția de schimbare de front, intervenția brutală a Germaniei a oprit insurecția. Deci era posibil ca încercarea de a ieși din război, cu sau fără acordul lui Hitler, să declanșeze ocuparea militară a României fie din partea aliaților fie a Germaniei¹⁶ și de aceea singura cale era, în concepția Blocului Național Democrat, răsturnarea lui Antonescu. Acesta a fost înștiințat de serviciul de siguranță despre pregătirile opoziției, dar nu a luat în seamă informațiile, însă despre preparativele tehnico-militare desfășurate în secret la Palat, cu participarea regelui Mihai și a colaboratorilor săi n-a aflat nimic¹⁷.

În acest context în dimineața zilei de 23 august 1944 s-a primit de la Stockholm o telegramă destinată mareșalului, pe care Grigore Niculescu Buzești, șeful cifrului din Ministerul Afacerilor Externe, a înmânat-o însă regelui care nu a mai arătat-o nimănui. Ba chiar Ion Țuța afirmă că telegrama fusese trimisă în seara zilei de 22 august, sustrasă de Grigore Niculescu Buzești și predată lui Maniu¹⁸. Se crede că acea telegrama anunța lui Ion

¹¹ Nicolae Baci, *Op. cit.*, p. 52.

¹² Florin Constantiniu, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Univers Enciclopedic, 1999, p. 408.

¹³ Gheorghe Onișoru, *Op.cit.*, p. 50.

¹⁴ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideia, 1999, p. 430.

¹⁵ Gheorghe Onișoru, *Op.cit.*, p. 50.

¹⁶ Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 24.

¹⁷ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Op.cit.*, p. 444.

¹⁸ Ion Țuța, *România la cumpăna istoriei. August 1944*, București, Editura Științifică, 1991, p. 194.

Antonescu acceptarea de către sovietici a unui armistițiu în condiții mai bune decât cele de la Cairo¹⁹.

Contrazicând pe cei care afirmă că Ion Antonescu n-a dorit încheierea armistițiului mărturiile secretarului particular al regelui, Mircea Ionnițiu dar și a generalului Aurel Aldea sunt elocvente în acest sens. Ionnițiu spunea că „în dimineața zilei de 23 august am fost trezit din somn de telefonul lui Mihai Antonescu, care cerea ca regele să-l primească și pe el și pe mareșal în audiență în acea zi²⁰, iar generalul Aldea membru al complotului, afirma că „...Mareșalul Antonescu a comunicat în cursul audienței decizia sa de a încheia armistițiul (...). Audiența a fost întreruptă de rege, care a venit să ne comunice și nouă, care rămăseserăm într-o cameră alăturată, decizia de armistițiu a mareșalului. După ce ne-am sfătuit am ajuns la concluzia că, fără să mai așteptăm ziua de 26 august (...) trebuie să-l arestăm imediat pe mareșal și pe Mihai Antonescu”²¹.

La 23 august 1944, înaintea audienței, la Snagov avusese loc ultima ședință a guvernului Antonescu, în care mareșalul dăduse directive pentru mobilizare generală și extinderea măsurilor militare excepționale pe tot teritoriul țării²². De asemenea îi spusese lui Gheorghe Brătianu că semnează armistițiul dacă liderii partidelor politice vor arăta în scris că sunt de acord, chiar și cu pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Herța. Maniu a refuzat să-și dea semnătura²³. Așa cum am arătat anterior, după ședința de guvern, Ion Antonescu a cerut audiența la Palat pentru orele 16.00, iar Mihai Antonescu, separat, pentru 15.30. Totodată mareșalul a dat dispoziție ca în aceeași zi să plece la Stockholm un curier pentru a trata cu Uniunea Sovietică un acord de încetare a focului, ulterior, după debarcarea unor trupe aeropurtate în România, urmând să se semneze și armistițiul²⁴.

Curierul trimis la Stockholm era Neagu Djuvara și în drumul său a poposit peste noapte la Berlin neaflând nimic despre ceea ce s-a întâmplat în România în după-amiaza zilei de 23 august. Astfel el și-a continuat misiunea, a luat avionul spre Stockholm a doua zi dimineața, iar la sosire Frederic Nanu relata cum a năvălit în cameră spunând: „Domnul Antonescu este de acord cu dumneavoastră. Motivele care l-au reținut până acum sunt mai multe, dar o să vi le spun mai târziu (...) de aceea, vă aduc acum instrucțiuni să o vedeți pe doamna Kolontay neîntârziat (...). Mareșalul Antonescu este pregătit să se dea la o parte, îndată ce va fi necesar și v-a dat mână liberă să semnați armistițiul”. „Mă tem că ați sosit cu douăzecișipatru de ore mai târziu” ar fi spus Nanu²⁵.

Dar iată ce s-a întâmplat înainte de lovitura de stat, în nopțile de 20 și 21 august: Blocul Național Democrat constituit la 20 iunie 1944 avusese o întrunire la Palat sub patronaj regal în vederea pregătirii insurecției din 26 august 1944. Participaseră Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu, Lucrețiu Pătrășcanu, Constantin Titel Petrescu, generalii Constantin Sănătescu și C. Vasiliu Rășcanu, colonelul Emilian Ionescu, Grigore Niculescu și Ioan Mocsony-Stârcea. Primii trei, lideri de partide, în prima fază fuseseră de partea conspiratorilor și implicat a

¹⁹ Marin Nedelea, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997, p. 30.

²⁰ Nicole Banciu, *Op.cit.*, p. 101.

²¹ *Ibidem*, p.102.

²² Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 31.

²³ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 408.

²⁴ Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 31.

²⁵ Ivor Porter, *Operațiunea „Autonomus”*. În *România pe vreme de război*, București, Editura Humanitas, 1991, p. 280.

comuniștilor, urmărind arestarea lui Antonescu, numai că brusc doreau încheierea armistițiului de către mareșal. Ei făceau încercări disperate de evitare a insurecției, încalcând înțelegerea pe care o făcuseră cu Partidul Comunist. Gheorghe Brătianu avea sarcina să-i comunice lui Ion Antonescu faptul că dacă va semna armistițiul, Maniu și Partidul Național Țărănesc îi va pune la dispoziție toată puterea. Cu acest gând sosise Brătianu la Snagov²⁶. Dar am văzut mai sus cererea de garanție a mareșalului și refuzul partidelor de a i-o acorda.

După ce Ion Antonescu a cerut audiență la Palat, regele împreună cu generalul Sănătescu, generalul Aldea, Grigore Niculescu Buzești, Mocsony-Stârcea și Mircea Ioanițiu au discutat situația. Neștiind motivul audienței, au hotărât că dacă mareșalul va anunța intenția încheierii armistițiului, regele să fie de acord, dar dacă va dori să continue războiul să fie arestat²⁷.

Garda palatului a fost întărită și pusă sub alarmă și de la ora 12.00 toate intrările în Palat în afara celei prin care trebuiau să vină antoneștii, au fost baricadate²⁸. Ion Antonescu plecase la Palat însoțit doar de doi ofițeri, refuzând întărirea escortei în ciuda rugămintelor colonelului Davidescu²⁹. În dimineața zilei de 23 august complotiștii care doreau arestarea mareșalului aflaseră neliniștiți intențiile acestuia de a părăsi Capitala și astfel ziua insurecției trebuia devansată. Sănătescu a discutat cu Maniu, Mocsony-Stârcea, cu Lucrețiu Pătrășcanu și Constantin Titel Petrescu și le propusese acestora arestarea lui Antonescu în timpul audienței. Succesorul mareșalului nu era încă știut, deoarece la întâlnirea lui Maniu cu Sănătescu primul anunțase că nu acceptă să prezideze noul guvern³⁰. În ciuda acestui impediment planul a fost continuat.

La 23 august 1944 la ora 15.30, Mihai Antonescu, aflat în audiență la rege i-a cerut acestuia plenipotența pentru a merge la Ankara și a trata condițiile armistițiului. Regele a refuzat³¹. A urmat discuția cu Ion Antonescu care sosit la Palat la ora 16.05, întâmpinat de colonelul Emilian Ionescu. Audiența a avut loc în salonul galben, în Casa Nouă la parter și la convorbiri au participat regele, mareșalul, Mihai Antonescu și generalul Constantin Sănătescu. Regele i-a comunicat lui Ion Antonescu că a aflat că sovieticii spărseseră frontul și că vrea să afle la ce măsuri se gândească. Acesta a replicat că înaintarea sovietică fusese prevăzută și că urma să fie oprită. „Situația este foarte critică. N-avem timp de pierdut și cred că trebuie să cereți armistițiul numai cu anumite condiții, a răspuns Antonescu. Să mi se garanteze că nu voi pierde Basarabia și Transilvania (...). Dacă nu mi se dau garanții voi continua lupta (...)”. „ - Ceea ce înseamnă că întreaga țară va fi ruinată. Propunerile dumneavoastră nu au sens și nu le pot accepta. Trebuie să cereți armistițiul”, a conchis regele³². Se constată astfel că Antonescu era în principiu de acord cu semnarea armistițiului, dar numai după ce ar fi ajuns la o înțelegere în privința integrității teritoriale a țării, garanții destul de greu de obținut dată fiind realitatea frontului. Se observă de asemenea că soarta lui

²⁶ Josif Constantin Drăgan (coord.), *Antonescu - mareșalul României și războaiele de reîntregire*, București, Editura Europa Nova, 1996, p. 381.

²⁷ Gheorghe Buzatu, Gheorghe I. Florescu, ș.a., *Din istoria unei zile (contribuții la cronologia insurecției române din august 1944)*, Iași, Editura Academiei, 1979, p. 30.

²⁸ Ioan Scurtu, *Monarhia în România 1866-1947*, București, Editura Danubius, 1991, pp. 144-145.

²⁹ Josif Constantin Drăgan (coord.), *Op.cit.*, p. 387.

³⁰ Ioan Scurtu, *Monarhia în România...*, p. 145.

³¹ Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 31.

³² Ioan Scurtu, *Monarhia în România...*, pp. 145-146.

Antonescu era pecetluită, în condițiile în care generalul Aldea îl avertiza pe rege că dacă mareșalul pleca de la Palat el va comunica lui Clodius și Killinger intenția de semnare a armistițiului, iar Hitler ar fi instalat în România un guvern legionar care ar fi continuat lupta alături de Germania. Antonescu trebuia deci arestat³³. Aceasta a fost discuția purtată de rege cu colaboratorii săi în camera alăturată *Salonului Galben*, atunci când a ieșit pretextând că vrea să bea un pahar de apă. Când s-a reîntors Regele Mihai I ar fi spus: „Am ascultat expunerea dumneavoastră asupra situației. Nu sunt de acord cu propunerile; consider situația extrem de gravă, deoarece pune în pericol existența țării și a neamului românesc. Din această cauză vă demit din funcția de conducător al statului”³⁴.

Prin intermediul șefului Cifrului de la Externe complotiștii cunoșteau întreaga corespondență a mareșalului cu reprezentanții săi de la Stockholm și de la Cairo și știau de intenția sa de a încheia armistițiul. Dar tocmai de acest lucru se temeau: semnarea armistițiului de către Antonescu ar fi însemnat recunoașterea lui de către Stalin și Wilson. Din acest motiv Mocsony-Stârcea, generalul Aldea și Ioanițiu au căutat să-l convingă pe rege să-l aresteze pe Ion Antonescu: „Maiestate nu-l lăsați să facă armistițiul. Dacă nu scăpați acum de el nu veți mai putea scăpa niciodată și-l veți lăsa pe el să se încarce de toate onorurile, făcând dintr-un om sfârșit un om mai puternic și mai primejdios. Majestatea Voastră ce veți face în acest timp? Veți sta mai departe în umbra Palatului, în timp ce el va sta alături de aliați, după cum a stat alături de Hitler și Mussolini. Nu-l lăsați să scape, Majestate!”³⁵.

În aceste condiții la ora 17.05 Ion Antonescu și Mihai Antonescu erau deja arestați. Și alți apropiați ai săi au fost arestați și cu toții au fost predați unei echipe a Partidului Comunist condusă de Emil Botnăraș, duși într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă și apoi predați autorităților sovietice. Prizonierii au fost transportați la Moscova și ținuți într-o vilă din împrejurimile orașului până la încheierea războiului, când au fost închiși la închisoarea Lublianka a KGB-ului și aduși în țară abia în 1946³⁶.

După arestarea guvernului, unități militare au început ocuparea instituțiilor și a punctelor strategice³⁷, iar din punct de vedere politic în scurt timp s-a constituit un cabinet alcătuit din militari sub conducerea generalului Constantin Sănătescu și în care liderii celor patru partide din Blocul Național Democratic, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu și Constantin Titel Petrescu intrau ca miniștri de stat fără portofoliu, iar Lucrețiu Pătrășcanu deținea provizoriu Ministerul Justiției³⁸.

În seara zilei de 23 august radioul difuza încontinuu un comunicat redactat de Grigore Niculescu Buzești și atribuit regelui³⁹, anunțând că România ieșise din coaliția Axei și se alătura Națiunilor Unite. *Proclamația către țară* a șefului statului român constituia în fapt o declarație de război adresată Germaniei și Ungariei⁴⁰, în care se preciza că România acceptase armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite⁴¹. Regele anunța și

³³ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 408.

³⁴ Ioan Scurtu, *Monarhia în România...*, p. 146.

³⁵ Josif Constantin Drăgan (coord.), *Op.cit.*, p. 412.

³⁶ Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 31.

³⁷ Ștefan Pascu (coord.), *Istoria României*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1974, p. 445.

³⁸ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 409.

³⁹ Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 25.

⁴⁰ Ion Șuța, *Op.cit.*, p. 195.

⁴¹ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 314.

formarea unui guvern de uniune națională: „Din acest moment încetează lupta și orice act împotriva Armatei Sovietice precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți soldații acestor armate cu încredere (...). Dictatura a luat sfârșit și cu ea încetează toate asupririle (...). Alături de armatele aliate și cu ajutorul lor, mobilizând toate forțele națiunii vom trece hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupația străină (...). Cu deplină încredere în viitorul Neamului Românesc să pășim pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei României libere, puternice și fericite”⁴².

Bucureștenii au năvălit în Piața Palatului, extaziați și fericiți că era din nou pace. Se striga numele suveranului, se zvonea că aliații debarcaseră la Constanța și se îndreptau spre capitală⁴³. La orele 23.00 în aceeași seară generalii germani Hansen și Gerstenberg au fost informați la Palat de Sănătescu asupra situației arătându-le că părăsirea României fără luptă era cea mai bună soluție, caz în care Armata Română nu va ataca. Inițial generalii au fost de acord, dar în urma convorbirilor cu Hitler, la ora 24 generalul Gerstenberg a ordonat atacul asupra Bucureștiului⁴⁴. Din motive geopolitice și geostrategice lesne de înțeles, dar și din punct de vedere economic, Hitler dorea păstrarea României în alianța cu statele Axei. Soluția în contextul actual era arestarea regelui și constituirea unui guvern condus de un general filogerman, motiv pentru care în cursul nopții au fost contactați generalii Mihai Korne și Ilie Șteflea, care însă au refuzat colaborarea invocând ordinele regelui⁴⁵.

Directivele lui Hitler pentru comandamentul german de la București erau clare: în România să se suprimă puciul, să fie capturat regele și camarila de la Palat. Trupele germane au început pregătirile pentru îndeplinirea ordinului și Regele Mihai, șeful statului trebuia reținut în cel mai scurt timp. Intuind pericolul și ascultând propunerea lui Sănătescu, suveranul plecase din București mergând la Dobrița în Gorj⁴⁶, lăsând libertate de acțiune cabinetului proaspăt constituit. La 24 august, ora 16.30 guvernul a dat o proclamație către țară prin care ordona ca trupele române să înceapă lupta împotriva fostului aliat⁴⁷ pentru că în pofida înțelegerii cu cei doi generali și promisiunii că armata germană va fi lăsată să se retragă din România, partea germană a bombardat Bucureștiul și mai ales zona palatului regal.

În zilele de 25 și 26 august Armata Română a eliberat Capitala singură, fără sprijinul Alianților, iar până la 28 august au fost nimicite și alungate toate unitățile germane din jurul orașului. Treptat teritoriul țării a fost eliberat, germanii lăsând în România peste 56000 prizonieri, peste 5000 de morți, iar 222 de avioane și 498 de nave au fost distruse.

Armata Română a aruncat în luptă peste 37 de divizii cu 465659 militari⁴⁸ și în ciuda succesului împotriva fostului aliat, pe linia Siretului situația era gravă: cei 50000 de militari români care încetaseră lupta împotriva sovieticilor fuseseră făcuți prizonieri și duși în Siberia, reprezentanții Armatei Roșii declarând că nu primiseră ordin de încetare a ostilităților. Abia la

⁴² Marin Radu Mocanu (coord.), *România- marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente*, vol. I, București, Arhivele Statului din România, 1994, pp. 249-250.

⁴³ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 315.

⁴⁴ Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 32.

⁴⁵ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 409.

⁴⁶ Ioan Scurtu, *Monarhia în România...*, pp. 150-151.

⁴⁷ Marin Radu Mocanu (coord.), *Op.cit.*, p. 251.

⁴⁸ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Op.cit.*, p. 452.

29 august 1944 delegația română pleca la Moscova pentru încheierea armistițiului, semnat în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944, când România era deja ocupată de trupele sovietice⁴⁹.

BIBLIOGRAFIE:

- Baciu, Nicolae, *Agonia României. 1944-1948*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.
- Buzatu, Gheorghe, Florescu, Gheorghe I., ș.a., *Din istoria unei zile (contribuții la cronologia insurecției române din august 1944)*, Iași, Editura Academiei, 1979.
- Buzatu, Gheorghe, *Românii în arhivele Americii*, Iași, Editura Moldova, 1992.
- Ciachir, Nicolae, *Marile puteri și România (1856-1947)*, București, Editura Albatros, 1996.
- Constantiniu, Florin, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Univers Enciclopedic, 1999.
- Coposu, Corneliu, *Armistițiul din 1944 și implicațiile lui*, București, Editura Gândirea Românească, 1990.
- Dobrinescu, Valeriu-Florin, Ion Constantin, *Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1947)*, Iași, Institutul European, 1995.
- Drăgan, Josif Constantin (coord.), *Antonescu - mareșalul României și războaiele de reîntregire*, București, Editura Europa Nova, 1996.
- Giurescu, Dinu C., *România în al doilea război mondial 1939-1945*, București, Editura All Educațional, 1999.
- Mocanu, Marin Radu (coord.), *România- marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente*, vol. I, București, Arhivele Statului din România, 1994.
- Nedelea, Marin, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997.
- Onișoru, Gheorghe, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România(1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996.
- Pascu, Ștefan (coord.), *Istoria României*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1974.
- Porter, Ivor, *Operațiunea „Autonomus”. În România pe vreme de război*, București, Editura Humanitas, 1991.
- Scurtu, Ioan (coord.), *România.Viața politică în documente – 1945*, București, Arhivele Statului din România, 1996.
- Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideia, 1999.
- Scurtu, Ioan, *Monarhia în România 1866-1947*, București, Editura Danubius, 1991.
- Șuța, Ion, *România la cumpăna istoriei. August 1944*, București, Editura Științifică, 1991.

⁴⁹ Dinu C. Giurescu, *România în al doilea război mondial 1939-1945*, București, Editura All Educațional, 1999, p. 236.

BULGARIAN IRREDENTISM IN SOUTH DOBRUDJA**Cătălin Negoită, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați**

Abstract: The Treaty of Bucharest, signed in August 1913, which marked the end of the second Balkanic War, did not end the complicated situations in the Balkans. Sofia, defeated and diplomatically isolated, tried to outrun the humiliation and to concentrate in finding convenient ways to resume the recreation of the Great Bulgaria. Among the allies that fought against Bulgaria, Romania was the one that left the worst impression due to the involvement in the conflict, which was seen as „stabing in the back”. As a consequence, Sofia constantly supported the irredentist movement in the territory lost in favor of Bucharest. While in the south of Dobruja, the Bulgarian population protested against the Romanian administration, in the country situated in the South of the Danube a major irredentist movement was crystallizing.

Keywords: Bulgarian immigrants, The Dobruja Society, bands, Turks, espionage.

În aprilie 1914, cu doar câteva luni înainte de atentatul de la Sarajevo, căruia i-a căzut victimă arhiducele Franz-Ferdinand și care va constitui punctul de plecare al declanșării Primului Război Mondial, regele Carol, însoțit de regina Elisabeta, a efectuat o vizită în Cadrilater. Suveranul a ajuns la Turtucaia, la bordul iahtului „Ștefan cel Mare și a fost întâmpinat de prefectul Ion Cămărășescu și de generalul Basarabescu, comandantul diviziei a IX-a. Populația orașului i-a făcut o caldă primire regelui, care a asistat la un Te Deum, a inspectat o cazarmă și a vizitat o școală.

De același tratament a avut parte suita regală și la Silistra. Regele a vizitat și trei comune: Alfatar, Acadânlar și Omurcea. Cu ocazia vizitei, Carol I i-a asigurat pe toți cei prezenți că statul român va veghea la respectarea egalității în drepturi a tuturor locuitorilor Cadrilaterului, indiferent de etnie.

Carol avea să-i scrie primului-ministru, Ion I. C. Brătianu: „Nu pot îndeajuns arăta mulțumirea noastră sufletească pentru dragostea cu care am fost întâmpinat de întreaga populație, fără deosebire de neam și credință. Nu vom uita niciodată entuziasta primire ce mi s-a făcut la Turtucaia și Silistra și în toate satele pe care le-am străbătut până la noul nostru hotar”.¹

Dincolo de festivități, discursuri protocolare și cuvinte pompoase, starea de spirit în Cadrilater nu era deloc calmă. Cei mai nemulțumiți erau bulgarii, care nu se împăcau cu ideea că regiunea fusese cedată statului român. Frustrarea lor era accentuată de faptul că numărul locuitorilor de etnie română era foarte mic. Neținând seama de faptul că majoritari în regiune erau turcii (care, oricum, nu puteau emite pretenții asupra provinciei), bulgarii au acționat, în permanență, în vederea șubrezirii autorității românești în Cadrilater.

În toamna anului 1913, imediat după cedarea provinciei, emigranții bulgari de origine dobrogeană au început să se organizeze, punând bazele, la 21 septembrie 1913, unei organizații a refugiaților, sub numele de „Societatea de cultură și binefacere a refugiaților bulgari din Dobrogea, care avea ca deviză: „Nici Dobrogea fără sânge, nici sânge fără

¹ România de la Mare, nr. 3-4/1994, p. 30.

Dobrogea! Numele organizației era înșelător, pentru că în componența sa nu intrau numai refugiați, calitatea de membru fiind atribuită unor persoane de proveniență diversă: bulgari din Cadrilater, dar plecați în Bulgaria înainte de 1913, funcționari și ofițeri care se retrăseseră cu autoritățile, după cedarea provinciei, tineri plecați benevol la studii în Bulgaria, indivizi expulzați de autoritățile române, persoane certate cu legea sau care preferaseră să fugă, din diverse motive, din Cadrilater.

La 19 februarie 1914 a avut loc la Sofia primul congres, la care s-au votat statutele organizației, iar la 25 martie 1914, un congres extraordinar a ales Comitetul Central Executiv și a votat tactica politică.

Societatea „Dobrogea își avea sediul la Sofia, publica un ziar propriu, ce purta același nume și avea în compunerea sa două secții: o secție „culturală, care activa în legalitate și o secție secretă, „revoluționară.

Prima secție se ocupa cu plasarea refugiaților și găsierea de mijloace pentru ajutorarea lor. Cea mai importantă sarcină era, însă, organizarea unei intense activități de propagandă, atât pe teritoriul Bulgariei, cât și în Cadrilater și care, prin diverse mijloace (întruniri, societăți muzicale și sportive, editarea și trimiterea de publicații pentru biblioteci etc.), urmărea menținerea trează a conștiinței naționale a bulgarilor dobrogeni.

A doua secție, denumită Comitetul Revoluționar Dobrogean, avea ca sarcină organizarea, înarmarea și trimiterea de bande de comitagii peste graniță, cu scopul de a teroriza autoritățile române, instalate în Cadrilater.²

Societatea „Dobrogea a trimis, în iulie 1914, un memoriu Parlamentului Marii Britanii, în care se vorbea despre „regimul de teroare la care erau supuși bulgarii din Cadrilater: deposedare de bunuri, persecutarea școlilor și bisericilor bulgare, toate acestea ducând la deznaționalizare sau la emigrare.³ Memoriul se referea și la așa-numitul „precedent contradictoriu, de acordare a cetățeniei române precum și la reglementarea proprietății imobiliare, care, spunea autorul documentului, Teodor Teodorov, erau acte ilegale, deoarece statul român reînvia vechiul sistem funciar otoman.

Bulgarii considerau că autoritățile române nu pierdeau niciun prilej pentru a glorifica misiunea civilizatoare în noua provincie, în contrast cu „barbaria vecinilor de la sud.⁴

În cursul anului 1913, diplomații români de la Sofia raportau faptul că autoritățile bulgare au declanșat în întreaga Europă o campanie susținută pentru o revizuire pașnică a Păcii de la București. Aceiași diplomați adăugau că refugiații din Cadrilater desfășurau o intensă propagandă la Varna, pentru „eliberarea patriei de sub jugul românesc. „Ei intenționau ca, uzând de ajutorul guvernului bulgar, să declanșeze o insurecție în Cadrilater, în primăvara anului 1914. Organizația Dobrogea îi ajută pe refugiați și le procură acestora arme și muniții.⁵

² Dan C[ănu], Cadrilaterul. Ideologie cominternist[ă] și iredentism bulgar, Institutul Național pentru Studii Totalitarismului, București, 2001, pp. 20-21.

³ Izvor[ul] za istoriata B[ulgaria], Sofia, 1992, p. 460.

⁴ Alberto Basciani, Un conflitto balcanico. La contesa fra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud 1918-1940, Editura Periferia, Cosenza, 2001, p. 22.

⁵ Ibidem, p. 25.

Cu toate acestea, în anul 1915, guvernele de la București și Sofia au inițiat convorbiri pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări. România dorea încheierea unui tratat cu Bulgaria, care să-i conserve stăpânirea asupra Cadrilaterului. Bucureștiul propunea și construirea unui pod peste Dunăre. Reprezentantul României la Sofia, Derussi, raporta că în Bulgaria se manifesta interes pentru o apropiere economică față de vecina de la nord.⁶

În Dobrogea de Sud, în cursul anilor 1913-1916, starea de spirit a populației bulgare rămăsese aceeași ca în prima zi a intrării trupelor românești în provincie. Rapoartele trimise Bucureștiului de către organele de poliție și siguranță sunt semnificative.

Profesorii bulgari refuzau, în anul 1913, să funcționeze, în continuare, în școli, motivând că au slujit Sofia vreme de 15-20 de ani și că, primind aceleași funcții în România, vor pierde anii de pensie.⁷

Ostilitatea locuitorilor bulgari față de tot ceea ce reprezenta România era evidentă. Un raport al Siguranței Silistra, din martie 1914, preciza că trei bulgari au afirmat despre funcționarii români că erau „niște vagabonzi, care umblă numai după șpagă.”⁸

Faptul că funcționarii români nu erau „uși de biserică o confirmă și faptul că ajutorul de primar al Turtucaiei, Hafuz, declara că turcii din oraș și din împrejurimi „sunt nemulțumiți de românii care le cer gheșefturi.”⁹

Organele de Siguranță raportau și faptul că „bulgarii caută să-și ascundă dușmânia. Când unul, mai indignat, își dă drumul, intervine altul, care îi cere să tacă.”¹⁰

Cu toate acestea, manifestările ostile erau extrem de frecvente. La Caverna, preotul bulgar le-a cerut credincioșilor să nu vorbească românește și să nu-l primească în biserică pe preotul român. Tot în această localitate, bulgarii considerau că o mișcare revoluționară în Cadrilater este iminentă.

O notă a Poliției Silistra făcea cunoscut faptul că cetățeanul Vasili Petcov răspândea zvonul că autoritățile române vor părăsi Cadrilaterul, păstrând doar Silistra cu câțiva kilometri împrejur.¹¹

În aprilie 1914, poliția orașului Bazargic raporta că „mai mulți oameni fără căpătâi din Varna, fiind informați că armata română va părăsi zilele acestea Bazargicul, s-au înarmat cu ce au găsit și au pornit pe șoseaua Varna-Bazargic, cu intenția de a jefui populația nebulgară din oraș. Autoritățile bulgare, prinzând de veste, i-au întors din drum și i-au sfătuit să stea liniștiți, spunându-le că o năvălire pe teritoriul românesc ar aduce noi nenorociri Bulgariei și ar da motiv României să micșoreze iarăși Bulgaria.

Aceste știri erau în legătură cu plecarea Regimentului 35 din localitate, cu care ocazie s-au rechiziționat mai multe căruțe din satele bulgare, fapt ce a determinat lansarea zvonului în populația locală că armata română din Bazargic părăsește orașul.”¹²

⁶ Gheorge Zbucnea, *România = i r[zboaiete balcanice 1912-1913. Pagini de istorie sud-est european*], Editura Albatros, București, 1999, pp. 391-392.

⁷ D.A.N.I.C., fond Direcția Poliției = i Siguranței Generale, dosar 245/1913, f. 7.

⁸ Idem, dosar 18/1914, f. 4.

⁹ Idem, dosar 14/1914, f. 19.

¹⁰ Idem, dosar 41/1913, f. 92.

¹¹ Idem, dosar 245/1913, f. 134.

¹² Idem, dosar 11/1914, f. 122.

Autoritățile aveau informații conform cărora, în cârciumile și localurile bulgare din Cadrilater, consumatorii proferau injurii la adresa statului român. La Dobrici, locuitorul bulgar Dancov declara: „Am luptat la Ceatalgea ca să pierdem Dobrogea și să ajungem robi la țigani.”¹³

Tinerii bulgari, care urmau să fie încorporați în armata română, fugeau în masă în Bulgaria. Acolo, prezentau în culori sumbre situația din România: „Viața ne-o ducem ca ursul în vizuină, pe când iernează. Nu cutezăm să ne ducem la oraș. Toate hanurile sunt pline cu cavalerie, iar dacă te întâlnește românul cu căruță, ți-o ia angara. Românii sunt un popor groaznic, sălbatic și incult. Bisericile ni le-au luat și s-au instalat vlădici și preoți români. Am deschis școli particulare dar și pe ele le-au închis. Ziarele bulgare nu le mai lasă să vie, pe cele românești, nu le înțelegem.”¹⁴

Printre zvonurile care circulau în Cadrilater era și cel cu privire la faptul că, în cel mult cinci ani, Bulgaria va lua înapoi provincia dar și Dobrogea Veche, „ca să îi învețe minte pe români.

Un alt raport preciza: „Un cetățean bulgar venit la Tulcea, Ivanciu Gabrovski, spunea că Bulgaria a trimis în teritoriul ocupat o mulțime de agenți secreți, care trebuie să ațâțe populația la răscoală. La declanșarea răscoalei, Bulgaria va aduce la cunoștința Marilor Puteri că bulgarii din Cadrilater nu suportă stăpânirea românească și va declara război pentru reocuparea Cadrilaterului.”¹⁵

Autoritățile aveau informații conform cărora Nicola Tufeciev, membru al Comitetului Central Revoluționar Macedo-Bulgar de la Sofia, a fabricat bombe pe care le-a trimis la Silistra, ascunse printre mărfuri.”¹⁶

La sud de Dunăre se constituiseră bande, conduse de „voievozi”. La Rusciuc exista o astfel de bandă, condusă de Gheorghe Cianșov, care aștepta ordine de la Sofia, pentru a trece în Cadrilater.”¹⁷

O altă știre, trimisă de informatorii poliției române, preciza că la Sofia avusese loc o întâlnire între capii bandelor și notabili din Balcic, Bazargic, Turtucaia și Silistra. Cu această ocazie, cei din urmă s-au plâns de faptul că autoritățile române percep dări mari, imagine și umilitoare și că jandarmii se poartă rău cu femeile bulgare.”¹⁸

Brigada de Poliție Bazargic raporta, în septembrie 1914, că profesorul Gheorghe Atanasov umbla din casă în casă și îndemna populația să nu trimită copiii la școala românească.”¹⁹

În 1914, zvonurile cu privire la o revizuire pașnică a frontierei sud-dunărene prinseseră contur până și în satele românești, creând o stare de profundă neliniște. La fel de neliniștiți erau și turcii, care nu se bucuraseră de drepturi, în perioada stăpânirii bulgărești. Era cunoscută și „noua graniță”, o linie care ar fi plecat de la sud de Balcic, ar ocoli

¹³ Idem, dosar 42/1913, f. 118.

¹⁴ Idem, dosar 10/1914, f. 69.

¹⁵ Idem, dosar 41/1913, f. 109.

¹⁶ Ibidem, f. 110.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem, f. 111.

¹⁹ Idem, dosar 12/1914, f. 12.

Bazargicul pe la nord și ar trece pe lângă linia de frontieră actuală a județului Durostor, mergând până la Turtucaia.²⁰

În fața acestor zvonuri, populația bulgară a prins și mai mult curaj. Brigada de Poliție Turtucaia raporta faptul că negustorul Dragan Tarapanov se lăuda că își va face, mai spre toamnă (a anului 1914, n.a.), o pereche de cizme din piele de ofițer român.²¹

Un barcagiu bulgar, Stancu Nanev, declara că toți funcționarii din Cadrilater sunt „niște pungași și pușcăriași, care bat și înjură. Același individ spunea că, în cel de-al doilea război balcanic, „dacă nu era atacată pe la spate, Bulgaria avea grijă să-i facă pe români să-și lase ceaunurile de mămăligă și să fugă.”²²

Pe lângă declarațiile belicoase, populația bulgară avea și o atitudine batjocoritoare față de autorități și simbolurile naționale românești. În satele bulgărești era la modă să cânti „Deșteaptă-te, române/ Din oala cu fasole.”²³ Tot bulgarii obișnuiau să spună că românii au anexat Cadrilaterul, dar nu le-au anexat și inimile.

Nu numai românii erau ținta ofenselor și jignirilor venite din partea bulgarilor, ci și populația musulmană. Pentru a-i sili pe turci să părăsească Cadrilaterul, pentru a le cumpăra pământurile, pe un preț de nimic, bulgarii apelau la aceleași metode pe care le aplicaseră și la venirea lor în provincie, în 1878. Rapoartele poliției remarcă faptul că bulgarii îi îndemneau pe turci să emigreze, deși aceștia erau, în general, mulțumiți de administrația română. Hogeia din Caverna declara, la sfârșitul anului 1913: „dacă nu sosea armata română, populația turcă era în pericol de a fi măcelărită.”²⁴

Un cetățean român de etnie turcă se plângea autorităților, în aprilie 1914, că a fost bătut de grănicerii bulgari de la Turc-Șmil, pe motiv că „musulmanii sunt vinovați că România a ocupat Cadrilaterul.”²⁵ Mustafa Abdulah, din Aliorman, a găsit în fântână o bucată de carne de porc, aruncată acolo de bulgari, pentru a-l face să părăsească satul.²⁶

Amenințările la adresa turcilor se amplificau. Neazi Sabi, din Gheiciler, declara că un bulgar l-a bătut și i-a spus: „de când au venit românii, v-ați făcut prea mari, câini de turci, mâine, poimâine, pleacă proștii de români și o să ne răfuim.”²⁷

Nu e de mirare că turcii îi priveau cu ostilitate pe bulgari. La 10 mai 1914, turcii din Bazargic au strigat: „Trăiască România, Jos Bulgaria!”

Începând cu anul 1915, propaganda bulgărească în Cadrilater s-a amplificat. Autoritățile române posedau informații conform cărora Sofia trimisese o mulțime de spioni în Dobrogea de Sud, ofițeri deghizați în bragagii și covrigari. Poliția din Caraomer avertiza, în septembrie 1915, că Nicola Jecev, căpitan în armata bulgară, trecea periodic cu bicicleta prin zona de frontieră, pentru a spiona manevrele armatei române.²⁸

²⁰ Ibidem, f. 14.

²¹ Idem, dosar 20/1914, f. 3.

²² Ibidem, f. 25.

²³ Ibidem, f. 89.

²⁴ Idem, dosar 42/ 1913, f. 52.

²⁵ Idem, dosar 14/1914, f. 162.

²⁶ Idem, dosar 235/ 1913, f. 36.

²⁷ Idem, dosar 12/1914, f. 32.

²⁸ Idem, dosar 31/1912, f. 3.

Un alt raport trimis Bucureștiului preciza că, în rândurile ofițerilor bulgari, exista opinia că armata română e indisciplinată: „soldații umblă cu hainele rupte iar ofițerii sunt de salon, nu de război.”²⁹

Începutul războiului mondial, în 1914, întărise spiritul de revanșă al autorităților de la Sofia. În Bulgaria apăruseră broșuri care vorbeau despre necesitatea redobândirii Cadrilaterului, despre care se spunea că avea o importanță economică decisivă pentru țara de la sud de Dunăre. Se considera că Dobrogea de Sud contribuise, până în anul 1913, cu 25% din exportul de cereale al Bulgariei și evaluată în cifre, pierderea provinciei era de circa un miliard de leva, dintre care 800 de milioane o reprezenta valoarea terenului și 200 milioane, construcțiile, utilajele și șeptelul.³⁰

Autoritățile de la Sofia se pregăteau să treacă la fapte. Războiul mondial le va reda Cadrilaterul, pentru numai doi ani.

BIBLIOGRAFIE:

Arhive

D.A.N.I.C., fond Direcția Poliției și Siguranței Generale, dosar 31/1912, dosar 41/1913, dosar 42/1913, dosar 235/1913, dosar 245/1913, dosar 10/1914, dosar 11/1914, dosar 12/1914, dosar 14/1914, dosar 18/1914, dosar 20/1914.

Lucrări

Basciani, Alberto, *Un conflitto balcanico. La contesa fra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud 1918-1940*, Editura Periferia, Cosenza, 2001.

Cătănuș, Dan, *Cadrilaterul. Ideologie cominternistă și iredentism bulgar*, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2001.

Izvorî za istoriata Bălgaria, Sofia, 1992.

Prost, Henri, *La Bulgarie de 1912 a 1930*, Paris, f.a.

Zbucea, Gheorge, *România și războaiele balcanice 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană*, Editura Albatros, București, 1999.

Periodice

România de la Mare, nr. 3-4/1994.

²⁹ Ibidem, f. 9.

³⁰ Henri Prost, *La Bulgarie de 1912 a 1930*, Paris, f.a., p. 29.

HISTORY AND THE FEATURES OF NUTRITION

Cristina Daniela Cristescu, Assist. Prof., PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest

Abstract: Our natural diet is everything edible. But in any given area of the world, we relied on starch plants, nut and seed oils, or animal fat for fuel to burn for energy. Dietary factors are associated with 5 of the 10 leading causes of death, including coronary heart disease, certain types of cancer, stroke, noninsulin dependent diabetes mellitus and atherosclerosis. Recommendations for each disease includes a decrease in dietary fat, awareness of caloric intake and enhancement of nutrient density including an increase in fruit and vegetables.

In the late 1700's a brilliant young French scientist, Antoine Lavoisier, became the "Father of Nutrition" from his brilliant work in chemistry. The 20th century became the era of the Golden Age of Nutrition, when most of the discoveries of the nutrients took place. With discovery of the presence of organic factors (vitamins) essential to the diet came also recognition and research into amounts of certain minerals that are essential in the diet.

Keywords: nutrition, history, diet, 1700.

Introducere

Definind civilizația și prin tot ceea ce ține de satisfacerea nevoilor materiale, confortului și securității, factori prin excelență de natură utilitară, putem spune că alimentația ocupă un loc important în sfera civilizației.

Cunoașterea etapelor parcurse în evoluția obiceiurilor alimentare din cele mai vechi timpuri și până astăzi a permis identificarea punctelor comune dar și a deosebirilor existente între modul de hrănire a strămoșilor și cel al omului modern ceea ce a favorizat deschiderea unor noi piste de cercetare în acest domeniu.

Strămoșii preumani ai hominizilor au aparut cu cel puțin patru milioane de ani în urmă iar alimentația lor a depins de evoluția paleontologică, de localizarea geografică și de condițiile climatice sezoniere. Structura genetică umană s-a schimbat destul de puțin de la apariția lui Homo Sapiens, cu aproximativ 40000 de ani în urmă, astfel încât la originea multora dintre afecțiunile civilizației par să stea diferențele dintre regimurile alimentare din perioada actuală și cele ale strămoșilor noștri.

Evoluția alimentației

Hominizii aveau o alimentație foarte bogată în carne; omul modern de tip Cro-Magnon și-a menținut interesul pentru vânătoare, carnea reprezentând 50% din hrană. Omul din Neanderthal și apoi cel de tip Cro-Magnon fiind mare consumator de carne avea oase mari și constituție robustă iar înălțimea era cu 10-12 cm mai mare față de înălțimea medie a omului contemporan, datorită aportului crescut de calciu (1529,2 mg față de 1000 mg), vitamine și proteine din carne. Treptat se ajunge la înblânzirea animalelor, la un stil de viață sedentară și la cultivarea plantelor și cerealelor. Agricultură a dus la scăderea consumului de carne ceea ce a determinat schimbări în structura anatomică a omului. Acesta scade în înălțime și devine mai puțin robust.

În paleolitic hrana omului seamănă cu cea a omului din zilele noastre, la un necesar de 3000kcal/zi, consumul de carne reprezentând 35% iar plantele 65%. Omul consuma zilnic 788g carne și 1463g vegetale având un aport de 251g de proteine din care 190,7g erau de origine animală și 60,4 g proteine vegetale. De asemenea se consumau 71,3g lipide (de origine animală 29,6g iar vegetalele 41,6), aproximativ 333,6g glucide/zi și 45,7g/zi fibre alimentare.

În neoliticul târziu apar vasele de lut ars care permit coacerea completă a alimentelor, proces care distruge vitaminele și duce la apariția avitaminozelor, a rahitismului, scorbutului precum și a cariilor dentare.

La egipteni pâinea și produsele din făină preparate la soare constituiau alimentele de bază. Țăranii consumau mult pește proaspăt, uscat sau sărat (datorită lipsei focului egiptenii de rând mâncau alimentele crude). Se consuma frecvent carne de rață, gâscă și hiena, vită și berbecul erau considerate sacre, porcul era considerat de preoți un animal necurat dar era consumat totuși de oamenii din popor o dată pe lună. Alte produse incluse în alimentație erau laptele și produsele lactate, tulpina de bambus și rădăcina de lotus iar ca bauturi vinul de struguri (consumat de cei bogati), vinul de curmale și berea de orz.

La evrei baza alimentației era reprezentată de pâinea de orz nedospită, brânza și laptele acidulat. Ei mâncau carnea animalelor cu copita despicată: oaie, capră, vită, cerb și caprioară. Era interzisă carnea de porc, de camilă și cea de iepure.

Perșii consumau pâine nedospită sau mamaligă de mei, lapte, zarzavaturi iar carnea, vinul sau berea erau prezente în alimentație numai de sărbători.

Indienii consumau orez cu multe legume, mâncare de grâu sau orz fiert sau prăjit cu ulei de susan, în sau mustar, peste. Carnea era un lux și se consuma fiartă.

Alimentația chinezilor prezenta unele particularități geografice; în nord era reprezentată de mamaligă de mei iar în sud din orez. Chinezii nu aveau restricții la tipul de carne, în China consumându-se multă carne de porc, câine și pește sărat. Ei au dezvoltat o artă culinară rafinată, cu sute de feluri de mâncare. În ceea ce privește consumul de lichide, chinezii nu beau lapte, iar vinul era un lux.

Grecii mâncau de două ori pe zi, o lipie din făină de orz, ovaz sau grâu, masline, pește sărat sau afumat, ceapă, usturoi, brânzeturi, lapte de capra. Carnea și vinul erau apanajul celor bogați.

Hipocrate a aratat rolul terapeutic al alimentației; el considera că substanțele care hrănesc organismul uman sunt din aceeași materie ca ființa umană, ființa vie. Căldura ființelor vii este întreținută de alimente, de focul pe care îl conțin. Hipocrate considera că hrana este necesară întrucât alimentul conține părți din tot ce există în corpul omului; în lucrarea intitulată *Despre regim*, el definea de fapt rația calorică zilnică. Hipocrate a fost cel care a observat influența mediului extern asupra stării de sănătate și totodată cel care spre deosebire de egipteni, prescrie exercițiile fizice.

Alimentația vechilor romani era frugală, pâinea ajunge un aliment comun în sec II Î.H., până atunci se consuma un terci din mei sau făină de grâu fiert în apă sau lapte, la care se mai adaugau ouă, brânză, miere și condimente. Baza alimentației zilnice o reprezentau legumele: varza, ceapă, usturoi, lăptuci, sfecla albă, urzici, ridichi. Romanii mâncau carne de capră, oaie, gâscă, găină și rar carne de vacă. Caracteristica bucătăriei romane era folosirea pe

scara largă a soiurilor diferite de pește. Ei consumau foarte mult lapte iar maslinele, smochinele și strugurii erau fructe consumate de asemenea foarte des. Romanii nu apreciau deloc berea în schimb consumau vinul. Masa lor principală era cina.

Bizantinii nu erau adepții unei alimentații frugale; în funcție de statusul lor economic aceștia mâncau de trei ori pe zi, masa de pranz era cea mai copioasă și era constituită din ouă moi, pește prăjit, friptura de rață sau de căprioară, supă de rață cu usturoi, saramura și carne de porc la gratar. De asemenea se consumau renumitele vinuri grecești.

În Evul Mediu alimentația se baza pe cereale fierte sau panificate (orz, secară, grâu). Se consumau diferite legume iar din secolul XII starea economică a țăranilor a început să le permită să consume carne de pasăre, ouă, brânzeturi, pește, carne de porc, vită și ovine. Seniorii consumau mai multă carne de vânat, carne de porc și mai târziu de vită. Desertul avea un rol important în alimentație și era reprezentat din produse de patiserie, miere și fructe. Dintre băuturi, vinul era cel preferat dar se consuma și cidru sau hidromelul.

Alimentația a depins de-a lungul timpului de condițiile climatice, de factorii economici, sociali și religioși și nu avea un fundament științific.

În secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea se determină compoziția alimentelor, conținutul în proteine, glucide și lipide; se descoperă mineralele din alimente și rolul lor. Atunci a început să se stabilească necesarul de săruri pentru organism.

În anul 1912 biochimistul american Casimir Funk arată rolul vitaminelor în creșterea și dezvoltarea organismului.

Proteinele au fost considerate esențiale după descoperirea chimistului olandez Gerardus Johannes Mulder din anul 1938, și tot atunci s-a făcut și clasificarea și aminoacizilor (esențiali și neesențiali). Lipidele au fost descrise de anatomistul American Herbert Mc Lean Evans și de biochimistul George Oswald Burr ca fiind esențiale în alimentație în anul 1926.

Concluzie

În concluzie, aceste categorii de elemente nutritive principale sunt indispensabile, nu putem elimina nici unul fără consecințe asupra stării de sănătate a individului. De aceea alimentația trebuie să se facă conform rației calorice zilnice. Acest aspect îl interesează însă mai mult pe specialist, omul vede în aliment nu numai mijlocul de a-și satisface foamea ci și plăcerea de a mânca. Alegerea alimentului este deseori influențată de personalitatea noastră, individul fiind legat printr-o rețea de elemente psihice de istoria și apartenența sa culturală.

BIBLIOGRAFIE:

- Bidlack WR. Interrelationships of food, nutrition, diet and health: the National Association of State Universities and Land Grant Colleges White Paper. J Am Coll Nutr, 15(5):422-433, 1996
- Mincu I. Universalitatea alimentației, istoria și particularitățile alimentației la Români. Ed Enciclopedica. București 2000.
- Un moment aniversar. Institutul Național de Diabet Nutritie și Boli Metabolice. Prof Dr N.C. Paulescu, Ed Enciclopedica, București 2013

A SYMBOLIC APPROACH OF WATER IN THE CULTURE OF OLD EUROPE: THE GODDESSES

**Gabriela-Mariana Luca, Assist. Prof., PhD, "Victor Babeş" University of Medicine and
Pharmacy, Timișoara**

Abstract: The systematization of the archaeological and ethnographic material which proves the continuous survival over millennia of the European civilization results in a succession of three great cultural complexes. The oldest of them, dominated by the Neolithic Mother Goddess (8000 BC-2500BC), focuses attention over polytheist religion dominated by female goddesses shown in clay figures, reliefs and pottery decoration or on the walls of caves, skillfully described by the archaeologist and paleoanthropologist Marija Gimbutas.

The present paper analyses the different interpretations of water "the domain of the mythical ancestor" (Constantin Prut), through a simultaneous historical-ethnographical interpretation of these clay figures, with references to the regeneration, mystical and therapeutics functions of the primordial element from which the universe was made in most cosmic myths of most peoples.

The associative reading of the studied elements rebuilds a symbolic anatomy of the goddesses, with a particular focus over the faith in the "wondering womb" (Gimbutas, 1989) and symbols of the womb: the fish, the frog and the hedgehog, which a special reference to the Romanian mythology and with a practical application in cultural anthropology in an interdisciplinary dialogue with the medical discourse.

Keywords: water, symbol, mother goddess, anatomy, interdisciplinary.

Introducere

Pământ roditor și stihie acvatică, „zămislitoare de viață, mama divină este ființa originară, duh al fecundității universale, patroana tuturor nașterilor, dar și cea care aduce moartea” (Evseev, 1997, p.250). Povestea rasei noastre îi aparține în întregime, încă din vremuri imemorabile, pe când soarele și luna nu erau despărțiți. Adepții școlii misterelor sunt de părere că, într-un târziu, soarele a rămas deasupra, pământul s-a mai răcorit, structura sa gazoasă a căpătat un aspect lichid și “întreaga suprafață apoasă a fost acoperită de Adam și Eva și de vlăstarele lor vegetale”. (Black, 2008, p. 57). Mai mult, partenogeneza, procedeu de înmulțire prin care o parte a plantei se desprinde și crește apoi, dezvoltând o plantă nouă, reamintește și în zilele noastre de povestea biblică a Evei, coasta desprinsă din Adam, poate, în vremurile acelea, un Adam verde, un om-pom cu chipul licărit în oglinda nopții, *Luna*. Divinitatea reflecției și a imaginației, luna controlează fertilitatea și gândirea în toate culturile antice. Potrivit învățăturilor acelorași școli, *Luna și Soarele*, în interiorul micului univers al omului, sunt hipofiza și glanda pineală. Influența astrului nopții asupra micuței glande localizate în șaua turcească a sfenoidului, adică în cavitatea osoasă aflată la baza creierului, situată inferior de hipotalamus, a fost demonstrată științific: hipofiza sau pituitara se comportă asemenea unei stridii, închizându-se și deschizându-se odată cu fazele *Lunii*. În această aventură a cunoașterii misterelor corpului uman, candidatul la inițiere va afla că povestea primilor oameni se confundă cu aceea a șarpelui încolăcit în jurul copacului din grădina edenică, însușindu-și de fapt povestea formării coloanei vertebrale și a sistemului nervos al animalelor, așa cum a rămas ea întipărită în subconștientul colectiv al umanității. În încrâncenata luptă dintre aștrii care se doreau stăpânii Mamei-Pământ, mult mai târziu, zeul

lunii avea să devină Iahve pentru iudei și Allah pentru musulmani. Mărturiile ale acestor înțeleștări aveau să amintească perpetuu de ziua lui Saturn (sâmbătă), a soarelui (duminică) și a lunii (luni).

Din adâncurile mării primordiale au apărut apoi zeii-pești. Astfel, putem spune că miturile antice au anticipat teoria științifică potrivit căreia viața animală, care în evoluție a condus la om, a început sub forma peștilor. Este momentul lui Jupiter să intervină și să guverneze începutul vieții marine. Odată ce suprafața mlăștinoasă a pământului s-a uscat și s-a extins, ființele au intrat într-un nou stadiu de dezvoltare: au apărut membrele, sângele s-a încălzit. Și această etapă a arhitecturilor mitologice urma să fie confirmată de știință: embrionii diferitelor vertebrate (pește, salamandră, broască țestoasă, pui, porc, vacă, iepure, om, în planșa publicată de Ernst Mayr (2008), pornesc de la același număr de arcuri branhiale; în concluzie, cu cât este mai timpuriu stadiul de dezvoltare, cu atât embrionii sunt mai asemănători).

Astfel, se dovedește îndreptățită orice întrebare referitoare la primul eveniment mintal capabil să declanșeze miracolul vieții. Să-și fi văzut Dumnezeu reflecția în oglinda apelor și să-și fi imaginat apoi viitorul: frumusețea *Pământului*, ființele, oamenii? Creația ar fi astfel un exercițiu de imaginație și doar printr-un alt exercițiu de imaginație am putea accesa memoria ancestrală și recrea un mic segment de istorie atemporală. Între *experimentul* cosmogonic mitologic și cel științific, bazat pe dovezi, pot exista similitudini uluitoare de ordin *tehnic*. De exemplu, în 1935, făcându-și publică demonstrația referitoare la principiul suprapunerii stărilor cuantice, savantul austriac *Schrödinger* a arătat că, prin simplul act al măsurării, observatorul modifică starea obiectului măsurat. A *re-povesti* și a *re-face* o anatomie simbolică a Zeiței-Mame, în aceste condiții, înseamnă, în cele din urmă, a *re-crea* o soluție pentru că nu există un rezultat unic decât dacă acesta este observat.

Zeiță și Mamă în cultura Vechii Europe: câteva exemple

„Prin *Vechea Europă* se înțelege complexul cultural din neolitic și epoca cuprului înainte de infiltrarea vorbitorilor de idiomuri indo-europene dinspre stepa eurasiatică, începând cu 4200 și până pe la 2800 î. e. n.” (Gimbutas, 1989, p. 76). Maria Gimbutas confirmă existența a cel puțin zece tipuri de figurine antropomorfe sau semi-antropomorfe/semi-teriomorfe care diferă prin simbolurile asociate și anumite caractere faciale: zeița-pasăre, zeița nașterii și a vieții, doica și mama, nudul rigid, zeița-șarpe, zeița gravidă, zeița regenerării și transformării etc.. “O serie de argumente de paleoarheologie par să susțină existența unei societăți matriarhale... dominația feminină era motivată de sacralitatea femeii (un concept tipic pentru gândirea magică) care generează copii” (Bălăceanu-Stolnici, Berescu, 2009, p.61). Zeița nașterii și vieții, adesea prezentată în poziția realistă a aducerii pe lume a rodului concepției, este foarte des întâlnită în arta paleolitică și, mai târziu, în aceea a Vechii Europe. Din punct de vedere istoric, durata supremației Zeiței Mame este semnificativă și dovezile arheologice o confirmă.

La Doni Vestonice s-au găsit corpuri înmormântate (12 000 – 9 000 î.H.), vopsite în ocră, cel mai probabil în urma unui ceremonial asociat cu cultul Zeiței Supreme.

Cu circa 9000 de ani în urmă, pe câmpia fertilă de lângă Konya, a fost fondată o așezare agricolă stabilă care a dezvoltat un model de oraș lipsit de străzi (Bernardini, 2006,

p.46). Çatalhöyük, unul dintre primele orașe neolitice din Anatolia, fascinează încă prin cele o mie de case, strânse una într-alta, ca într-un stup, protejate de ziduri continue și accesibile doar prin acoperiș. Privită cu un efort minim de imaginație, localitatea apare precum trupul generos al unei mame ce poartă prunc în pântec: o sumedenie de celule în multiplicare. În camerele dreptunghiulare, acoperite cu stuf, se aflau o vatră de foc (în centru) și, în diferite colțuri, cuptorul de lut, rafturi și paturile, dispuse pe două platforme, ridicate. Cea mai mare era destinată femeilor, iar cea mai mică bărbaților. Locuința era legată de un spațiu mai larg, sanctuarul, împodobit cu statui ale divinităților: cel mai adesea femei grase sau însărcinate ori diferite animale. În cele patruzeci de altare descoperite, au fost găsite reprezentări ale Zeiței, în cele trei încarnări ale sale: fată, mamă, femeie înțeleaptă (Milles, 2008, p. 54). Pereții, pictați în culori, amestecuri subtile de tonuri cromatice de la roșu la maro, de la galben la negru, ilustrează tauri sălbatici, scene de vânatoare și cadavre mâncate de uluii.

Situate la răscrucea influențelor și scăldate în apele Mediteranei, insulele arhipelagului maltez păstrează într-un mod unic tainele începuturilor. Din cele posibil o sută de temple, s-au păstrat aproximativ douăzeci, de o precocitate arhitecturală impresionantă. Dedicată zeiței mame, edificiile se caracterizează prin linii comune: fațade monumentale concave, camere semicirculare grupate în lobi, de forma trifoiului, linia curbă, rotunjită, recurentă, o arhitectură rafinată care trimite parcă la straturile profunde ale pântecului și la o întreagă panoplie de funcții regeneratoare pe care acesta le împlinește: zămislire, protecție, viață. Originea simbolului spiralei ar trebui căutată la îndepărtatele civilizații mesopotamiene, unde cornul curbat al țapului era simbolul fertilității. Spirala malteză, simplă, cu numeroase răsuciri interne, ori dublă, cu aspect în formă de ochi, transmite mesajul cunoașterii tainelor universului, mișcarea cosmică, viața, spațiul protejat - pântecul. Zeița grasă de la Tarxien, simbol al fecundității și opulenței, o confirmă pe deplin. În statuia masivă, din piatră, înaltă de peste doi metri, de fapt o cupă imensă simbolizând vaginul, preoții zeiței adunau sângele victimelor.

Una dintre cele mai vechi civilizații europene, cultura Cucuteni – Tripolie, larg răspândită, ocupând teritoriul de astăzi al Moldovei, N-E Munteniei, S-E Transilvaniei și Basarabia impresionează prin unicitatea ceramicii. Spirala este modelul decorativ predominant, vasele sunt colorate în alb, roșu și negru, cu ușoare variații în funcții de temperatura la care au fost arse. Arheologul croat Marina Hoti raportează descoperirea (la Ghelăiești), sub podea, în sanctuarul aflat în colțul de sud-est al unei case, a unui vas înconjurat de alte șase vase. În vasul central, s-au găsit patru figurine antropomorfe, dispuse transversal ce privesc în cele patru colțuri ale lumii: două figurine cu capete și picioare complet negre, decorate cu linii și celelalte două având urme de roșu și ocră. Din nou, folclorul românesc pare să confirme faptul că ar fi avut știut de acest tip de reprezentare. Într-una dintre legende, Domnul face patru oameni din țărână (Pamfile, op.cit.), doi mai deschiși și doi mai închiși la culoare pe care îi trimite să se înmulțească în cele patru zări.

Dacă “zeița regenerării și transformării” a “vechii Europe” apare într-o multitudine de forme: peștele, broasca, ariciul, albină, fluture etc., putem spune că nicio asemănare cu “drăgălașii copilași” ai sfințelor zilelor săptămânii sau cu Crăiasa albinelor din basme, ori cu domnițele în pielea vreunei arătări din bestiarul mitologic, nu este întâmplătoare. Potrivit legendelor românești, sfințele bune (Duminică, Vineri, Miercuri) sunt vecine. La fel, sfințele

nefaste (Sâmbătă, Joi, Marți) trăiesc una în vecinătatea celeilalte. Babele sfinte (Duminică, Miercuri, Vineri) au drept copii tot felul de jivine pe care le vor îngriji după fire și așa își vor primi și plata, fata bună, frumoasă și harnică sau cea urâtă, rea și leneșă. Înainte de a primi numele zilelor săptămânii, au fost, poate, zeițe care l-au pus de multe ori pe gânduri pe “bătrânul trist”- moșul, Dumnezeu.

În numeroase variante ale ceremonialurilor venerării Zeiței Supreme, existența apriorică a principiului feminin este o constantă. “Ambele înfățișări ale zeiței, *viața și moartea*, se contopesc fără probleme în aspectul ei primar, care de fapt nu este aspectul maternității, ci pur și simplu al sexualității” (Milles, 2008, p. 58)

Termenul de *Vesica Piscis*, denumirea în latină a vezicii peștelui, poartă o încărcătură simbolică deosebită. Semnul apare frecvent în arta medievală și în arhitectură. Acesta se realizează prin unirea a două cercuri, prin petrecerea marginilor, imaginea astfel obținută având forma unei migdale. Pe verticală, *vesica piscis* închipuie un pește. Cuvântul *pește*, "ichthys" în grecește, este acronimul pentru "Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul", iar primii creștini au adoptat acest simbolul ca semn identitar. În plan orizontal, vezica piscis, mandorla în delicata sa formă migdalată, își transferă valențele simbolice către actul magic al nașterii, al aducerii pe lume; ovalul ascuțit este însemnul divinului feminin, vulva zeiței, supusă ritmului lunar, creșterii și descreșterii. Acest simbol poate fi observat în reprezentările *sheela na gig* de pe bisericile irlandeze ori în reprezentările hindusei zeițe Kali. Simbol al fertilității primitive, semnul migdalei (mandorla) este asociat frigienii zeiței a pământului Cibele, în cinstea căreia se desfășurau sărbători orgiastice, în vârful tirsului dionisiac era așezat conul de pin al Cibelei, ori poate să trimită la nimfa Phyllis, părăsită de iubit și transformată de către zei, în cele din urmă, într-un migdal. De asemenea, peștele are un rol semnificativ în multe dintre legendele lumii antice. Delphos înseamnă în grecește *uter/sân matern* și *delfin*. Interesantă asociere dacă facem referire la „planul simbolului însuși” care, așa cum spune Gilbert Durand (1998), oferă o anumită universalitate în intențiile comunicării la o anumită specie, așază structurile simbolice la baza tuturor formelor de manifestare a gândirii”. Apropierea dintre om și delfin este deseori citată în bibliografiilor mai multor discipline. Delfinii sunt ființele care au părăsit linia evolutivă a umanizării, preferând abisul mărilor (Konig, 2001, p.109). Originea delfinilor este oarecum legată de povestea lui Dionysos. Cine nu putea rezista la aroma și puterea vinului se transforma în delfin, credeau vechii greci. Pentru ei, cele două căi de inițiere se întâlneau la Delphi. Iarna, Dionysos îi lua locul lui Apollo care petrecuse deja nouă luni la templu. Efect al întoarcerii în timp sau cunoașterii științifice avansate (unii autori spun chiar re-dobândite), medicina modernă a zilelor noastre din țări precum Statele Unite, Rusia, Mexic promovează nașterea asistată de delfini.

Pântecul umblător, peștele, broasca și ariciul

Misogină de la începuturile ei, medicina a văzut în corpul femeii o creație imperfectă, inferioară bărbatului, punând astfel la îndoială însăși perfecțiunea creației divine. Multă vreme au fost acceptate teoriile potrivit cărora deosebirea dintre sexe este dată, așa cum credeau Aristotel, Galenus ori sfântul Toma, de diferența de abundență a uneia dintre cele patru umori. Femeia este *rece* și *umedă*, bărbatul este *cald* și *uscat* (Lazard, 2001, p.12). Fluxul menstrual

se datorează umidității femeii care nu era capabilă să furnizeze hrană superioară unui sânge de ordin superior. Însă chiar și așa, astfel de descrieri nu fac decât să întărească ideea pântecului primordial asociat apelor de început din care toate s-au făcut. „Mitra femeii nu este decât punga și membrul de la bărbat răsturnate”, scria în 1584 Guillaume Bouché (apud Lazard, op.cit.). Mitra papală are forma unei guri de pește, iar numele în limba avestică a lui Mithra, zeul suprem în zoroastrism, înseamnă “soare nebiruit”, cel care a învins taurul divin din sângele căruia au apărut toate plantele și viețuitoarele, cel care s-a născut dintr-o piatră sau dintr-o peșteră pe 25 decembrie. Peștera este un alt simbol matricial, asociat pântecului matern. Toate aceste procese de inițiere în interiorul grotelor reactualizează arhetipul numit de Mircea Eliade *regressus ad uterus*.

Diversitatea mitologemelor și ramificațiile simbolice ale lecturii simultane a interpretării istorico-etnografice a figurinelor de ceramică, descoperite de Marija Gimbutas, ne-a condus la căutarea printre tradițiile și legendelor românești a trei dintre în (- semnelor) uterului: peștele, broasca și ariciul și la schițarea unei anatomii simbolice a Zeiței - Supreme, o încununare a procesului evolutiv, a trecerii de la sângele rece la cel cald, cu un accent particular asupra credinței în „pânțelele călător” (apud Gimbutas, 1989).

Peștele

Simbol arhetipal cu numeroase asemănări cu șarpele mito-poetic (Evseev, op.cit., p.363), peștele are un pronunțat substrat sexual. “Peștele e simbolul recipientului dublat, al recipientului conținut... El poate fi și mic și mare (balena, povestea lui Iona) și să se înghită unul pe altul, iar pe de altă parte, orice pește este conținut în apă” (Durand, 1998, p. 267). Imaginarul popular românesc a zămislit numeroase personaje acvatice, majoritatea cunoscute sub numele de știme. *Știma apei* este spiritul feminin al apelor; se pare o formă degradată a unei străvechi divinități autohtone a apelor dulci de care depindea stabilitatea acvatică (Kernbach: 566), femeie albă și rece (N.-Voronca: 883), femeie tânără și voinică “cu peștii mari că-i dă pe spate”, jumătate femeie și jumătate pește, cu părul lung până la pământ, care sclipește ca aurul (T. Pamfile: 284), care cere în fiecare noapte sacrificarea unui cap de om. *Femeile-pești* sunt un fel de nereide, de o frumusețe răpitoare, afirmă Romulus Vulcănescu. “Știmele ies la suprafața apelor și strigă pe nume pe pescari sau pe corăbieri că le-a venit ceasul să se înece. ...Un pescar Marcu o prinde în mreaja lui, o sărută, se îndrăgostește de ea și o ține lângă el ziua întregă. Cum vine noaptea, nereida dispare. Marcu umblă nebun după ea. Întreabă apa: - Unde-i zâna?. Apa-i răspunde: - Cine știe?. Marcu se aruncă în apă ca s-o caute, dar se îneacă” (Vulcănescu, 1987, p. 478). Legenda spune că știmei nu-i pasă câtuși de puțin de moartea lui Marcu. Ea continuă să cânte și în urmă va rămâne doar cântecul ei duios. *Faraonoaicele* ar fi una dintre denumirile românești, întâlnită și la popoarele slave, ale femeilor-pește (Evseev: 132), jumătate femei, jumătate pești, locuiesc pe fundul mării, ies la suprafață în zi de sâmbătă. Pe locul unde urmează să apară, la suprafața mării se fac trei dungi: roșie, galbenă, albastră, se țin de mâini și cântă foarte frumos, nu doresc să fie văzute de pământeni. Cea mai interesantă întrupare este însă aceea peștelui mitic al românilor, Dulful. El trăiește în Marea Neagră și nu face nici un rău nimănui dacă nu este provocat. Noaptea iese din mare și caută un măr roșu căruia îi mănâncă fructele. Flăcăul ce-l oprește (candidat la însurătoare) cu arcul și săgețile sale, va primi de nevastă în schimbul vieții cruțate

a Dulfului, pe una dintre cele douăsprezece surori ale Duhului Mării (Pamfile: 306). Se mai spune că marinarii care au nevoie de ajutorul lui pentru a găsi drumul pe mare în noapte, aruncă mere roșii în apă. Dulful le va mânca, dar va arunca miez alb în calea vaselor, indicând drumul bun. (Vulcănescu, op. cit, p. 478). Numele său, posibil hibrid între delfin și duh, este amprentat de simbolismul delfinului: eros, castitate, inocență. Deși etnologul român, Mihai Coman, este de părere că peștele stă într-un adevărat con de umbră în folclorul românesc, observație întărită și de alți autori care-i leagă prezența de obiceiul pescuitului, apariția oamenilor-pești în imaginarul poporului nostru este garanția unui circuit cultural cu adânci rezonanțe în timp, posibil dincolo de epopeea homerică.

Broasca

În cosmogonia noastră, Dumnezeu se mișcă doar pe orizontală. El doar plutește pe deasupra apelor (Coman, 1996, p, 89). Adâncurile și înălțimile sunt străbătute de două viețuitoare precum broasca și ariciul. Cronologic, broasca apare prima. În legenda povestită de I. Candrea (1934, p. 142), Domnul i-a poruncit acesteia să caute ceva pământ în apele cele adânci. Neavând încotro, broasca s-a conformat și, după ce ar fi coborât neînchipuit de mult, s-a întors cu niscai pământ în gură, spunând că mai este mult acolo jos. Domnul a poruncit apelor să se retragă. Broasca participă la această creație dintr-o poziție oarecum indirectă: cercetează și raportează. În alte legende ea participă direct la minunatul meșteșug al urzirii pământului: cară pământ până se va fi dovedit destul cât să încapă multă viață pe el sau îl plămădește ca pe o pâine, punându-l la crescut. Broasca ne apare ca un mediator între apă și pământ (Coman, 1996, p. 89). Ea poate trăi în cele două spații. Acela care va ucide o broască, o va ucide pe maică-sa (matricid) (Gorovei). Fiecare om are o broască-știmă, notează Elena Niculiță-Voronca, sortiți să moară împreună. În Grecia antică era asociată unor divinități selenare, Leto. Broasca e din inelul Maicii Domnului, pierdut toamna în pădure și regăsit în primăvară. „Broasca funcționează adeseori ca un operator al metamorfozei: eroul cu chip de broască reprezintă un topos frecvent în basmele și legendele indo-europene” (Coman, 1996, p. 98), este personajul care poate trece în lumi greu accesibile celorlalți.

Ariciul

Pe o altă treaptă evolutivă, un mic mamifer nocturn se înscrie la urzirea lumii. *Ghemuirea* ariciului l-a făcut încă din paleolitic un simbol al matricei feminine, scrie Marija Gimbutas (op.cit., p.81). În tradiția românească, ariciul se prezintă ca un demiurg. Participa alături de Dumnezeu la toată ingineria facerii, poartă noroc casei, este deținătorul unei înțelepciuni ieșite din comun, cunoaște tainele cosmosului, poate vindeca. Elena Niculiță-Voronca citează legenda în care ariciul se sfădește cu un Dumnezeu nu prea inspirat în crearea lumii, nu doar explicându-i, ci arătându-i cum poate fi reparată ”s-a băgat pe sub pământ, a ridicat munții, a făcut gârlele, a scos izvoarele...”. Uneori este stângaci, chiar neîndemânat. Într-una din legende cosmogonice, Dumnezeu urzea după araci. Ariciul, ferindu-se de un arac, a scăpat ghemul și pământul n-a mai ieșit neted, ci zbârcit și denivelat. Domnul s-a supărat și l-a blestemat: ”Ariciule, de araci te-ai ferit, de-acum să-i porți în spate!” (Coman, 1996 p.82). Așa se face că țepii săi îmbină animalicul cu vegetalul. În alte legende, țepii săi sunt raze de soare ce se rostogolesc pe bolta cerului. Ca orice divinitate telurică, ariciul

păstrează și secretul unui rod al pământului: o plantă magică ce are putere asupra vieții și asupra morții, iarba fiarelor: Vincetoxicum hirundinaria.

Concluzii

Antropomorfizarea se produce, firesc de altfel, în momentul în care substanța sacră, circulantă în multiple stări de evoluție, de la stihial la uman, în tot ceea ce înseamnă “urzirea lumii” (I. Mușlea, Ov. Bîrlea: 283) poate da mitemelor, descifrând codurile simbolice, chiar interpretări apropiate de modelul darwinist. “Teoria darwinistă explică evoluția instrumentelor de succes pentru supraviețuire ca pe o consecință directă a succesului însuși” (R. Dawkins: 365). Iar îmbinarea lumilor, fie și numai prin apropierea termenilor “a ursi”-”a urzi”, reface un adevărat ADN mitologic al ființei.

”S-ar evidenția aici structuri mitice deosebit de adânci în timp, structuri legate de cultul Zeiței-Mume, divinitate însoțită întotdeauna de unul sau mai mulți parteneri masculini” (M. Coman: 215) În imaginarul românesc, Demiurgul însuși este supus greșelii. Erorile cosmogonice sunt deseori remediate de apariții zoologice, simboluri străvechi, bune cunoscătoare ale mediului pe care-l populează (apă, aer, foc, pământ) ce reușesc să reordoneze lumile. Axiomatică pentru un astfel de demers interpretativ poate rămâne exclamația ariciului: *Ce om și Dumnezeu ăsta!* (T. Pamfile: 33).

BIBLIOGRAFIE:

- Bachelard, G., 1948;, *La terre et les rêveries du repos*, Paris, ed. Humanitas
- Bachelard, G., 1997, *Apa și visele*, Editura Univers, București,
- Bălăceanu-Stolnici, C., Berescu, M., 2009, *Gândirea magică. Geneză și evoluție*, Nemira, București
- Caillois, R., 2006, *Omul și Sacrul*, Nemira, București
- Coman, M., 2009, *Studii Mitologice*, Nemira, București
- Chirică, V., Boghian, D., 2003, *Arheologia preistorică a lumii. Neolitic-Eneolitic*, Ed. Helios, Iași, www.cimec.ro, pdf-reader, 204 p
- Dawkins, R., 2009, *Ceasornicarul orb*, Humanitas, București
- Durand, G., 1998, *Figuri mitice și chipuri ale operei - de la mitocritică la mitanaliză -*, Nemira, București
- Evseev, I., 1997, *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească*, Amarcord, Timișoara
- Gimbutas, M., 1989, *Civilizație și cultură*, Ed. Meridiane, București, traducere de Sorin Paliga, pp.76-123
- Kernbach, V., 1989, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Științifică și Enciclopedică
- Konig, K., 2001, *Fratele animal. Omul și animalul în mit și evoluție*, Triade, Cluj-Napoca, traducere de Ligia Sălăjanu
- Lazard, M., 2007, *Eva în oglindă. Viața femeii în Renaștere*, Ed. Saeculum I.O., București, traducere de Adriana Mitu
- Mayr, E. 2008, *De la bacterie la om*, Humanitas, București

- Milles, R. 2008, *Cine a pregătit cina cea de taină? Istoria universală a femeilor*, Meteor Press, București
- Mușlea, I., Bîrlea, O., 1970, *Tipologia folclorului*, Minerva,
- Pamfile, T., 1924, *Mitologie românească*, Cultura Națională, reeditat
- Robb, J. 2001, „Island Identities: Ritual, Travel and the Creation of Difference in Neolithic”, *European Journal of Archaeology* content/4/2/175. The online version of this article can be found at: DOI: 10.1177/146195710100400202 2001 4: 175European Journal of Archaeology John Robb Malta, 28 p.
- Rountree, K., 1999, „Goddesses and Monsters, Contesting Approaches to Malta Neolithic’s Past”, *Journal of Mediterranean Studies*, Vol. 9. No. 2, 204-231,
- Steiner, R., *Adevăruri ale misteriiilor și impulsuri de Crăciun - vechi mituri și semnificația lor* -, Salco, 2005

THE HISTORY OF THE DEVIL WITHIN THE ROMANIAN ETHNOLOGICAL STUDIES

Mircea Păduraru, Assist., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Little research has been carried out on the topic of the Devil in Romanian Ethnology. Actually, until very recent the number of scientific works dedicated entirely and explicitly to the investigation of the Devil was incredibly small – Diavolul învrăjbitor al lumii by Tudor Pamfile (1914) and The Devil in Romanian Folklore by Angeles Murgoci and Helen Murgoci (1929). Finally, from 2008 on the Devil becomes worthy of monographic exploration. Although the subject is fascinating, and the possibilities for its investigation are large, little progress has been made until today. My paper investigates the "status questiones" of the subject and discusses critically the reasons why Romanian Demonology has been so far, more or less, a failure.

Keywords: Romanian ethnology, Devil, folkloric imaginary, vernacular religion, memorate

Introducere. Patru probleme

În studiile autohtone dedicate investigării fenomenului culturii populare s-a scris puțin despre fantasma Diavolului, în ciuda poziției centrale pe care aceasta o ocupă în sistemul de credințe și, în general, în folclorul românesc. Până foarte recent, numărul lucrărilor dedicate explicit și integral fenomenului Diavolului a fost neverosimil de mic – *Diavolul învrăjbitor al lumii* de Tudor Pamfile (1914) și *The Devil in Romanian Folklore* de Angeles Murgoci și Helen Murgoci (1929). Dincolo de acestea, mai există un număr relativ restrâns de studii care însă se referă la subiect în contexte mai largi și cu alte interese principale¹. Studiile recente precum *Sacralitatea răului. Studiu de sociologie a tradiției* (2008) de Corina Bistriceanu Pantelimon sau ultimele cercetări (teze de doctorat) consacrate temei – Marin Neagu, *Imaginarul malefic în literatura populară română* (2009, Universitatea din București), Drelciuc Simona Maria, *Imaginea Nefratelui în literatura română* (2010, Universitatea din Oradea) sau Doina Gabriela Vasile, *Diavolul/Dracul în cultura populară română* (2011, Universitatea din București) nu reprezintă, din păcate, contribuții semnificative, dar indică o schimbare de atitudine în raport cu subiectul de față, care, în sfârșit, devine vrednic de explorare monografică.

La doi ani după terminarea unui doctorat pe acest subiect (a se vedea lucrarea mea, *Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc*, 2012) am revenit asupra problematicei Diavolului în cultura română și am ajuns la concluzia că puținele studii dedicate fenomenului în discuție (inclusiv aici parțial și studiul elaborat de mine) suferă în patru puncte critice:

a. Reprezintă scrieri cu un conținut preponderent descriptiv, care, în fapt, doar parafrazează ceea ce *deja* se află *acolo*, în documentul folcloric.

¹ În capitolul *Status questiones* din lucrarea mea *Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc*, Iasi, Editura UAIC, 2012. Aici discut lucrările care, într-un fel sau altul, reprezintă contribuții la domeniul încă firav al "demonologiei românești"; de la Moses Gaster și Simeon Florea Marian până la Mircea Eliade și Romulus Vulcănescu am contabilizat cca. 20 de studii relevante.

b. Sunt concepute în completă ignoranță față de *specificitatea documentelor folclorice* angajate să informeze o știință despre ideea autohtonă de Diavol, majoritatea cercetărilor nefăcând nici o distincție între informația unui *basm*, cea a unei *legende superstițioase* ori cea a unei *memorate*, considerându-se în mod eronat că toate au aceeași valoare de „adevăr” și că oglindesc identic credința folclorică analizată.

c. Transformă informațiile folclorice în *pretexte* pentru alte tipuri de discurs, de obicei pentru perspectivele generalizatoare ale teologiei și metafizicii, pierzându-se astfel orice relevanță locală. De altfel, prin toate aceste trei deficiențe se realizează o părăsire a proiectului antropologic fundamental – acela de a produce o mai bună cunoaștere a imaginarului omului (comunității) care a generat aceste produse folclorice.

d. În plus, mai toate studiile la temă (firește, cu excepția celor de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX) au și marea problemă că explorează, interpretează și suprainterpretează un *material de teren anacronic*, cules preponderent în prima parte a secolului XX, după o filosofie și o metodologie care nu mai satisfac rigorile etnologiei contemporane².

Istoria Diavolului în studiile etnologice românești este punctată de aceste patru carențe. Fiecare dintre erori a făcut ca cercetarea fenomenului să sufere, dar nu în aceeași măsură. Se observă limpede că trei dintre aceste probleme (**a**, **c**, **d**) nu țin de specificitatea disciplinei, ci sunt fie chestiuni de ordinul rigorii exercițiului intelectual, în genere, fie de ordinul limitelor istorice ale perspectivei de cercetare. Nu voi stăruii aici asupra lor. Mă voi ocupa însă de punctul **b**, care îmi pare că identifică una dintre erorile mari care se comit în științele etnologice autohtone atât în studiul fantasmei Diavolului, dar și în general, când se pune problema religiei populare.

O eroare celebră

Aproape toate studiile care au atacat tema Diavolului în imaginarul popular românesc subliniază atitudinea relaxată cu care românii se raportează la *Ucigă-l toaca*. Ea poate fi rezumată după cum urmează: *românii se raportează cu umor la Diavol, luându-l peste picior, păcălindu-l, fiind gata, oricând situația o cere, să și-l facă aliat; apoi, chiar dacă Diavolul este foarte rău și foarte puternic, el este mult mai prost decât omul și, în consecință, mai tot timpul înfrânt*. Se poate spune că această idee constituie axul central al studiilor demonologice autohtone. Ne amintim că, în *Basmele românilor*, Lazăr Șăineanu scrie: „Ca și puterile demoniace, zmeii și uriașii, diavolul și moartea sunt adesea ridiculizate în *basme* și păcălite de istețimea omenească. Necuratul, mai ales, devine ținta satirei populare și asupra lui se concentrează pățaniile cele mai ridicole, provenite din absoluta-i imbecilitate”³ (s.n.). Însă afirmația lui Șăineanu se referă la soarta Dracului în *sfera basmului și a legendei*, nu în experiența folclorică românească în general. Însă cine susține această generalizare, care străbate nestingherită și cu o suspectă stabilitate demonologia românească? Și, mai ales, cum arată demonstrația care i-a asigurat o asemenea celebritate? Oricât ar fi de ciudat, trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu o concepție despre Diavol a cărei paternitate nimeni nu și-

² Am în vedere mai ales premisele naționaliste sau cercetările cu teză, elaborate mai mult pentru a sprijini ideologii și proiecte din afara intereselor etnologice. A se vedea în această privință studiile lui Marin Marian Bălașa (2011).

³ L. Șăineanu, 1978, p. 547.

o revendică. Aceasta este împărtășită de majoritatea cercetătorilor fenomenului folcloric și literar deopotrivă, însă fără a fi rezultatul unei cercetări prealabile. Cert este că la acest triumfalism ajunge cu ușurință oricine studiază *doar* documentele folclorice la care face referire eminentul filolog. Două întrebări se ridică: 1. putem cunoaște atitudinea generală a românilor față de Diavol cercetând numai *basme* și *legende*? 2. în ce relație stau aceste categorii folclorice cu credințele omului care locuiește în orizontul culturii tradiționale?

Problema surselor

Nu putem afla credințele și atitudinile românilor față de Diavol numai din studiul basmelor pentru bunul motiv că țărani înșiși ne îndeamnă să nu facem asta⁴. Este evident că repertoriul basmului conține o mulțime de elemente de credință populară (fragmente de mit, de rit arhaic, aluzii la gesturi și la instituții preistorice ș.a.m.d.), însă promovarea și susținerea acestor elemente de gândire arhaică nu constituie proiectul principal al basmului ca specie. Pe scurt, basmul este angajat mai întâi de toate în proiectarea unui model ideal de lume (în vădită opoziție cu modelul lumii reale), în care binele învinge răul, iar omul dobândește împlinirea supremă. De aceea, toate basmele au *happy-end* (orice basm care nu se termină așa constituie o corupere a speciei) în momentul în care eroul atinge punctul maxim de realizare: se însoară și dobândește tronul. Basmul, e drept, păstrează legături evidente cu ritualurile arhaice de inițiere⁵, structura sa fixă înfățișând procesul prin care *băiatul* trecea în condiția de *bărbat*. Probabil că prin forma basmului, care va fi fost însoțit de o mulțime de gesturi și jocuri ritualice, cei inițiați comunicau tânărului ce se așteaptă de la el, reprezentând ritual această trecere și, totodată, încurajându-l să pășească în condiția de om matur. Acesta însă este stadiul *sacru* al basmului, căci, dispărând orizontul de mentalitate care i-a dat naștere, specia își începe o altă viață, în care își păstrează conținutul fundamental optimist, dar își abandonează funcția religioasă. În altă ordine de idei, basmul este o specie caracterizată de o absolută superioritate narativă în raport cu celelalte expresii ale epicii populare. Fiind un produs de largă respirație, cizelat în decursul multor secole, basmul a ajuns să fie o „partitură” potrivită pentru o elită a comunității⁶, gestul povestirii basmului fiind în sine o probă de virtuozitate narativă, povestitorul luându-și libertatea maximă de a improviza. În basm întâietate are *valoarea narativă*, capacitatea de a seduce auditoriul, și nu ceea ce Lauri Honko numește „statement of belief”⁷. De aceea, basmul nu constituie un document folcloric din care să aflăm cu exactitate credințele românilor despre Diavol. El poate să comunice ceva în această privință, dar indirect, accidental, adesea chiar în mod „apocrif”, căci povestitorul corupe

⁴ Ion Cuceu, în *Fenomenul povestitului*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 1999, ne trage atenția asupra faptului că țărani fac distincția între conținutul unui basm, neadevărat, și cel al unei povestiri superstițioase, chiar dacă nu articulează conceptual diferența dintre aceste categorii narative. Despre povestirea superstițioasă însă afirmă răspicat: „s-o-ntâmplat, nu-i poveste” (p. 90).

⁵ Vezi demonstrația lui V.I. Propp, *Rădăcinile istorice ale basmului fantastic*, traducere de Radu Nicolau, prefată de Nicolae Roșianu, București, Editura Univers, 1973.

⁶ Ne referim, desigur, la cazul *șezătorilor*, unde exercițiul povestirii este public. Altminteri, basmul poate fi rostit într-o varietate de prilejuri. Vezi Ion Cuceu, capitolul „Medii, situații de povestit, povestitori”, *op. cit.*, pp. 129-165.

⁷ Lauri Honko, „Memorates and the Study of Folk Believes”, în *Journal of the Folklore Institute*, vol. I, no. 1/2 (1964), pp. 5-19.

creința de dragul succesului prestației sale publice⁸. Basmul, e limpede, nu poate fi socotit document esențial sau *sursă primă* pentru cercetarea credințelor românilor în Diavol. Însă, până acum, basmul pare să fi fost principalul document folcloric folosit pentru a se extrage concepția poporului român despre *Ducă-se pe pustii*.

Spre deosebire de basm, legenda are altă obârșie. Ea este legată organic de credința populară care, cel puțin teoretic, trăiește prin aceea că este încontinuu confirmată de legendă. Astfel, legenda nici nu are o existență literară independentă, ci este *extensie* și *reflector* al credinței folclorice⁹. Față de posibilitățile basmului, cu legenda ne plasăm mult mai aproape de problematica credinței în Diavol, căci ea ne oferă actualizarea concepției populare într-un context existențial care e același sau comparabil cu cel al ascultătorilor. Totuși nici legendele nu sunt surse de primă mână din câteva motive lesne de intuit. Mai întâi, pentru că legenda este și ea o specie narativă matură, încheată și, grație valorii narrative la care a ajuns, e capabilă să migreze din contextul comunității în care a luat naștere spre spații străine, unde se va bucura de un interes estetic din partea ascultătorilor locului. Astfel încât cercetătorul care încerca să extragă elementul de credință populară dintr-o astfel de legendă, vrând să cunoască, se înțelege, comunitatea din care a cules-o, va fi indus în eroare, dacă nu este vigilent. O altă problemă care complică accesul la adevărul credinței populare are de-a face cu aceea că legenda este un produs folcloric matur, deja acceptat de comunitatea tradițională, care a suferit multe influențe și prefaceri pentru a ajunge la acest statut.

Memorata/povestirea superstițioasă

Din perspectivă genetică însă, legenda superstițioasă este o dezvoltare a *povestirii superstițioase*. Cea mai concisă definiție a acestei specii este a lui von Sydow: „Erzählungen der Leute über eigene, rein persönliche Erlebnisse”¹⁰. Apropiindu-ne de această specie ne situăm într-adevăr chiar în esența problemei, căci *experiența personală* a omului tradițional este nivelul elementar de la care trebuie pornită cercetarea credinței în Diavol. Făcând un pas mai departe, L. Honko afirmă: „belief in the existence of spirits is founded not upon loose information, but upon concrete, personal experiences, the reality of which is reinforced by sensory perceptions. In this respect spirits are empirical beings”¹¹(s.n.). Indiferent de natura experienței supranaturale – viziune, percepție auditivă, iluzie, percepție eidetică, imagine hipnagogică etc. –, ea trebuie considerată în aspectul ei concret. Privitor la această experiență, pretextul și declanșatorul povestirii superstițioase, Ion Cuceu comentează în spiritul aceluiași L. Honko: „Peste trăirea reală, de natură tactilă, vizuală sau auditivă a unei întâlniri cu o ființă mitică sau alta, trăire ce trebuie studiată din perspectiva psihologiei noi a experiențelor paranormale, povestitorul – martor direct – suprapune o seamă de elemente de conștiință colectivă, care cristalizează trăirea individuală”¹². Totuși povestitorul niciodată nu interpretează singur experiența prin care a trecut. Interpretarea și înțelegerea sunt totdeauna rezultatul unui dialog dintre *cel pățit* și comunitatea locală, iar adesea a doua instanță

⁸ Strigoii din anumite basme germane și spaniole a dispărut din producțiile recente, fiind înlocuit de un hoț, în Ov. Bârlea, p. 43.

⁹ Patrick B. Mullen, „The Relationship of Legend and Folk Belief”, în *The Journal of American Folklore*, vol. 84, no. 334 (octombrie-decembrie 1971), pp. 406-413.

¹⁰ Apud Lauri Honko, p. 10.

¹¹ Lauri Honko, p. 10.

¹² Ion Cuceu, p. 166.

intervine masiv în interpretare, cenzurând o serie întregă de aspecte care nu sunt conforme cu gândirea colectivă autohtonă sau care nu îndeplinesc o anumită exigență a veridicității, înțelegând noțiunea în orizontul mentalității tradiționale. Notăm însă „rolul coercitiv al conștiinței colective” (I. Cuceu) care participă la reconfigurarea narațiunii originare și, prin intermediul acesteia, la stabilirea *adevărului legendar*. Abia după ce a suferit aceste prefaceri, povestirea superstițioasă „moare” și trece în „viața de apoi” („after-life”, în expresia lui L. Honko), adică viața de „legendă”. Cu alte cuvinte, mișcarea de la povestire superstițioasă la legendă presupune generalizarea unei experiențe personale individuale, transformarea acesteia în așa fel încât comunitatea întreagă să se regăsească în ea. Dar tocmai în asta constă problema legendei superstițioase. *În condițiile de față trebuie să recunoaștem că principalul document folcloric capabil să găzduiască informația genuină privitoare la credința omului tradițional în Diavol este povestirea superstițioasă*¹³. De la perspectiva pe care ne-o facilitează basmul până la cea oferită de *memorată* (un alt termen pentru povestirea superstițioasă) distanța este uriașă.

Studiul acestei specii folclorice a fost multă vreme ignorat, deși Ovid Densusianu însuși atrage atenția asupra ei în celebra conferință *Folclorul. Cum trebuie înțeles* (1909)¹⁴, în care susține ideea potrivit căreia disciplina nu trebuie să fie doar o știință a trecutului, ci, mai ales, una a prezentului. Or, *povestirea superstițioasă* este prin excelență un document contemporan. Deși specia a început să fie culeasă chiar înainte de a i se fi semnalat importanța, Diavolul nu a avut parte de o investigație plecând de la un asemenea document, considerat în importanța consacrată de Lauri Honko, von Sydow, Granberg sau, la noi, de Ovid Densusianu ori Ion Cuceu. În altă ordine de idei, trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte din atenția folcloristicii românești a fost dedicată speciilor mature, care ofereau plăcuta surpriză a descoperirii capodoperei, fie epică, fie lirică¹⁵. Apoi, mulți dintre culegători căutau informatorul cu un dar special de a povesti, „enciclopedia vie a satului”, fără a ține seama de faptul că tradițiile superstițioase sunt păstrate nu de oamenii providențiali, ci de *rolurile sociale*¹⁶. În coerența perspectivei conturate aici, toate observațiile privitoare la reprezentarea Diavolului în mentalitatea română care folosesc basmul ca sursă principală de informare sunt fatalmente eronate. Deși oferă mai mult, nici legendele nu prezintă informația genuină, ci modificată, transformată, așa cum am văzut, altoită pe patul procustian al comunității interpretative și al normelor narrative care-i asigură succesul. Iar când atinge statutul de legendă migratoare, când funcția narativă începe să eclipseze funcția de reflector al credinței, ea capătă aspectul unei „evangelii apocrife” în raport cu credința genuină.

¹³ Căci doar aceste documente revelează exact acele situații în care tradițiile superstițioase sunt actualizate și încep să influențeze comportamentul omului. Prin memorate aflăm clar cine a avut experiența supranaturală, în ce circumstanțe (timp, loc, situație ș.a.m.d.), cum a interpretat-o și cum i-a influențat ulterior comportamentul. Abia din astfel de documente putem trage concluzii pertinente referitoare la concepția românilor despre *Ucișă-l toaca*.

¹⁴ O. Densusianu e interesat de „această parte vie, veșnic în mișcare din ființa sufletească a poporului”. De aceea „folclorul trebuie să ne arate cum se răsfrâng în sufletul poporului de jos diferitele manifestații ale vieții, cum simte și gândește el fie sub influența ideilor, credințelor, superstițiilor moștenite din trecut, fie sub aceea a impresiilor pe care i le deșteaptă impresiile de fiecare zi”. Or, această declarație de credință echivalează cu o apologie a „memoratei”.

¹⁵ Ovidiu Bârlea consideră că „fiind o creație contemporană, povestirea are o existență efemeră, stingându-se odată cu creatorii ei sau cu dispariția ei din memoria lor” (Bârlea, 1976, pp. 301-304).

¹⁶ A se vedea Lauri Honko, Ion Cuceu etc.

O istorie a Diavolului în mentalul românesc este datoare să pornească la drum cu un exercițiu de discernământ: ea trebuie să facă distincțiile ce se impun între surse și să le ordoneze în ordinea importanței lor.

Regândirea terenului de lucru

Din cele discutate până acum reiese clar că avem două niveluri de viață folclorică și, deci, două seturi de date. Pe de o parte, e vorba de stratul cel mai de jos al problemei, din imediata vecinătate a experienței supranaturale. Aceste relatări ale *experiențelor concrete*, de care „colcăie” satul românesc, dar care încă nu au ajuns la stadiul *folclorului matur*, constituie ceea ce am putea numi *fizica Diavolului*. O memorie tradițională individuală, minoră, corespunde acestei dimensiuni folclorice, care se află în opoziție cu memoria tradițională colectivă, majoră. Pe de altă parte, avem stratul superior al problemei, care conține experiența supranaturală deja filtrată de setul de cenzuri și exigențe al comunității. Este domeniul folclorului matur care constituie ceea ce s-ar chema, în mod simetric, *meta-fizică a Diavolului*. Realitatea celor două tradiții paralele aruncă proiectul unei asemenea istorii în mare dificultate. Primul domeniu este al povestirii superstițioase și, cu un serios examen prealabil, al legendei superstițioase. Al doilea este al mitului, basmului, legendei, snoavei etc.

Acest domeniu delimitat de folclorul imatur, al *fizicii Diavolului*, ne pune în față o altă realitate a credinței românești în Diavol față de aceea cu care eram obișnuiți în basme. Toate memoratele discutate și majoritatea *legendelor superstițioase* comunică o stare de încordare și de tensiune. Când nu moare, omul care se întâlnește cu Diavolul scapă la limită. Nici o clipă nu se pune problema luării cu asalt a domeniului infernal, ca în basme sau în unele legende. Disparația gesturilor apotropaice facile și a păcălelilor naive ne indică cu claritate un alt tip de experiență cu Diavolul. Dacă în planul etajului folcloric superior predomină o atmosferă optimistă și de triumf când vine vorba de înfruntarea cu *Ducă-se pe pustii*, la nivelul etajului inferior, al memoratelor, al relatării brute a experiențelor supranaturale, predomină o stare de pesimism și de înfrângere.

Iar viitoarea cercetare a Diavolului în experiența populară românească trebuie să înceapă cu colectarea memoratelor și cu o centrare a perspectivei hermeneutice pe destinul temutului duh în planul religiozității vernaculare.

BIBLIOGRAFIE:

Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, *Pagini engleze despre folclorul românesc*, publicate de Virgil Florea, traducere de Charles M. Carlton și Monica Negoescu, București, Editura „Viitorul Românesc”, 2005.

Ion Cuceu, *Fenomenul povestitului. Încercare de sociologie și antropologie asupra narațiunilor populare*, Cluj, Editura Fundației Pentru Studii Europene, 1999.

Pamfile, Tudor, *Diavolul, învrăjbitor al lumii*, București, Editura Socec & co, 1914.

Pantelimon, Corina Bistriceanu, *Sacralitatea răului. Eseu de sociologie a tradiției*, București, Editura Credinței, 2008.

- Marin Neagu, *Imaginarul malefic în literatura populară română* (2009, Universitatea din București, teză de doctorat)
- Dreliciuc Simona Maria, *Imaginea Nefratelui în literatura română* (2010, Universitatea din Oradea, teză de doctorat)
- Doina Gabriela Vasile, *Diavolul/Dracul în cultura populară română* (2011, Universitatea din București, teză de doctorat)
- Păduraru, Mircea, *Reprezentarea Diavolului în imaginarii literare românești*, Iași, Editura UAIC, 2012
- Șăineanu, Lazăr, *Basmelor române în comparație cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice*, ediție îngrijită de Ruxandra Niculescu, prefață de Ovidiu Bârlea, București, Editura Minerva, 1978.
- Propp, V.I., *Rădăcinile istorice ale basmului fantastic*, traducere de Radu Nicolau, prefață de Nicolae Roșianu, București, Editura Univers, 1973.
- Lauri Honko, „Memorates and the Study of Folk Beliefs”, în *Journal of the Folklore Institute*, vol. I, no. 1/2 (1964), pp. 5-19.
- Patrick B. Mullen, „The Relationship of Legend and Folk Belief”, în *The Journal of American Folklore*, vol. 84, no. 334 (octombrie-decembrie 1971), pp. 406-413
- Bârlea, Ovidiu, *Mică enciclopedie a poveștilor românești*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.
- Bălașa, Marin-Marian, *Muzicologii, Etnologii, Subiectivități, Politici*, București, Editura Muzicală, 2011.

*Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

HISTORICAL NARRATIVES OF DÂMBOVITA COUNTY**Cristina Furtună, Assist. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște**

Abstract: The narrative is an act of communication by means of which the partners taking part in it, namely narrators and listeners, transmit different pieces of information by means of formalized discourses. In colloquial environments, the narrative is always presented orally. It is a verbal act, yet, unlike other colloquial acts, it has artistic connotations.

The channel by which the messages are transmitted is always the life speech, the communication being a direct communication between the narrator and the listener. The narrative act is a synchronous act, in which the performance and the receiving of this performance occur concomitantly, the presence of the two partners being absolutely necessary.

The phenomenon of story-telling, extremely vivid in the area of Târgoviște, contains different themes. The stories narrated by veterans, characterized by old images, often contradictory and unclear, stand next to new images, blurred by mishaps of life. The latter prove the fact that in the reality of the story, the virtual images are preferred, more often than not, to the real ones.

Târgoviște was a princely residence for four centuries, hosting 33 reigning princes, and the stories of the times of yore are still alive in the memory of the people of Târgoviște, under the form of narratives or historical anecdotes.

In our paper we shall talk about these narratives, especially those concerning the times of Neagoe Basarab, Vlad the Impaler (Vlad Tepeș) and Michael the Brave (Mihai Viteazul), as they have remained engraved in the mind of our contemporaries.

Keywords: narrative, historical narrative, anecdote, collective memory.

Introduction

As in the case of the study of other communication acts, in the study of the narrative, as well, attention must be given to the subjects narrated, since the narrative mediates within the relations between the groups of subjects.

The researches in the field have proved that the narrative phenomenon differs from one regional group to the next, as dialects do in linguistics. In general, the researchers have highlighted the narrators' personality. In the researches in the field, it has been noted that, in the traditional cultures, only some people narrate, and the majority simply listen.

Regarding this issue, there are relatively old data on narrators, and this information characterizes moments of the phenomenon's history and different orientations in its research. Thus, in the collections of Romanian fairy tales of O. Bîrlea, there is much information made available about the Romanian narrators from the years following the Second World War¹.

In the dynamics of the cultural life, the narrative brings into the present an amount of information that people may always handle, using it in different speeches that they give. The narrative is one of the popular cultural events, deserving the researchers' attention, even to this day.

Next we are going to speak about the historical narratives present in Dâmbovita County.

10., Bîrlea, *Introducere* (Introduction) to *Antologie de proză populară epică* (Anthology of Popular Epic Prose), I, 1966, p. 11-31.

1. Narratives on Neagoe Basarab - a Wallachian ruler

Neagoe Basarab is known, first of all, as a man who loved reading books.

In one of the narratives told by a respondent, we have found a little story about how this Wallachian ruler would defend not only his homeland, but also his people, the common people, his “poor”, as he called them. The ruler rose against the merchants of Braşov and Sibiu, who had the intention of taking the selling markets away from the Wallachian merchants. Neagoe Basarab threatened the merchants of Braşov that if they kill his merchants – “his poor” – he will erase the Land of Bârsa from the face of the Earth for good.

As for the merchants coming from Sibiu, Neagoe Basarab was even tougher, and the people found a resemblance between him and Vlad the Impaler, by the words: “No matter how many thieves I may find out there stealing from the poor people of my country, even just a chicken, I demand that they all should be hanged, so that nobody should dare steal again”, according to the ruler’s words.

Neagoe Basarab would protect his merchants against any abuses committed by the Turks, as well.

2. Narratives about Vlad Țepeş (Vlad the Impaler)

There are some very short narratives, telling about incidents happened at Vlad the Impaler’s court. So much had he terrified the villains, that a golden cup was placed near a fountain for drinking water, and nobody dared stealing it – according to one of our respondents, who knows about it from his great grandfather.

1) Our interlocutor speaks about the conflict between Vlad the Impaler and the people of Târgovişte. Since the ruler’s brother had been booed because he had tried to force a nobleman’s daughter to love him, on Easter day, when the people were celebrating, and the young were dancing in circles, the ruler got the old people moving around the whole town pushed from behind by pricking objects, and the young men together with their wives and with the lasses, dressed in holiday dresses were taken to Poenari, where they worked for building the fortress there until their clothes got torn and they remained almost naked.

2) Another respondent tells that Vlad the Impaler fixed the Turkish caps by nails in the heads of some Turkish messengers who refused to take their caps off.

3) Another narrative mentions that Vlad the Impaler would tie the women accused of adultery to the shame pole, saying that they were not good for being wives, and he impaled a lazy wife because her husband was wearing his shirt torn, although she had flax and hemp at home.

4) An older respondent from Târgovişte tells how the ruler would appreciate learning. He executed at once any messenger who did not have the proper answer ready, blaming the one who had sent such a messenger who was not sufficiently trained. The ruler would demand that the messengers should be well trained so as to know how to make their appearance at a ruler’s court, the required or the usual protocol of the time, how to speak to the highest officials, how to hand over the letters and certain gifts.

5) The same respondent tells that Vlad the Impaler was concerned about developing in the souls of their soldiers the love for their homeland and the spirit of fight. “The one who thinks of death should not join me”, Vlad the Impaler would say to his soldiers before going

to the battlefield - according to the respondent. After the battle, the ruler would punish the soldiers whose backs were wounded, as he believed that they had run away from enemy, and would reward those with wounds on the front side of their bodies.

7) The same respondent tells that in the year 1507, Bogdan III the One-Eyed, Moldavia's ruler, apparently started a war against Radu the Great. When the armies were facing each other at Retezeni, on the banks of the river, near Râmnic, a monk of the Wallachian side asked Bogdan to go back home, since it was a shame for the Wallachians and Moldavians to kill one another, as they were both Christians and related. The monk was no other but Maxim, according to his real name, Gheorghe Brancovici, the Wallachian metropolitan bishop, uncle of the first lady – Despina – the wife of ruler Neagoe Basarab. 463 years ago, monk Maxim knew that Moldavians and Wallachians are related. Our interlocutor is proud that even since those times, at Târgoviște, there was a proof of the conscience that Moldavians and Wallachians belong to same people.

Târgoviște, the old Wallachian capital, was seriously put to test by the Ottomans, but Mircea I of Wallachia and Vlad the Impaler fought for the future of our town.

Wallachia was the war front and the “dam” of the whole Europe, for the defense of Rome and of the neighboring countries.

8) Another respondent remembers his grandfather's stories, namely that at Târgoviște, since the 17th century, girls had been sent to school or to apprenticeship, to a teacher paid by their parents. Thus, there were teachers who were hired by different families for the girls' training. Also, we may note that the teacher was responsible for how she educated the girls entrusted to her.

Some girls, particularly those from noble families, come in the service of the princely court. The ruler's wife had her own girl servants. They had to be trained. We suppose that at the princely court of Târgoviște, Elena – the wife of ruler Matei Basarab – would have had in her service young trained girls. It should be mentioned that Lady Elena herself spoke Latin and wrote letters herself in the Romanian language. One of her letters, written at Rucăr (Muscel), in 1653, and addressed to the people of Sibiu, contains an introduction and a closure formula in Latin, while the body of the letter is in Romanian.

The anecdotes about Vlad the Impaler preserved in the memory of the people of Târgoviște are nothing but summaries of some stories about this ruler.

The particular facts, the historical personality of national glory of a hero like Vlad the Impaler, bound through his whole being and tragic destiny to his people, could not have remained without an echo in the people's culture. A number of story-legends, related to those that circulated in other areas, kept alive the memory of this patriotic ruler - as a man who had been just and brave - throughout the generations, until this day. Unlike the German and Slav narratives, which had had written versions, their Romanian counterparts had been cultivated only orally. Transmitted from generation to generation, the narratives suffered inherent modifications, the fantasy coming not just once into stage to color the historical fact, making it look more like a legend.

The stories-legends about Vlad Țepeș that circulated from mouth to ear among the Romanians have their own particular features, compared to the narratives that circulated abroad. These features are determined by the totally different attitude, completely favorable to

the hero. One can note the absence of those ill-willed interpretations marked by malice and a denigrating spirit. The voivode is presented as the Romanian people had seen him: a brave ruler who loved his country, a righteous but also merciless judge, a brave and intelligent man. Any of his acts, no matter how harsh, has a motivation, a reason that is above his person. The exceptions are few and their explanation may lie in the late works influenced by the foreign versions.

Other narratives, the most numerous, present Vlad the Impaler as a tough man, willing to instate in his country an exemplary climate of work, justice and honesty, totally devoid of lying, stealing, cheating and laziness. Vlad does not forgive hypocrisy and lying. A painful lesson for dishonesty is given by Vlad to a merchant who, after being brought back his lost purse, no longer wants to give to the one that had found it the reward promised publicly, and even accuses him of having taken some of his money. Judging them, the ruler understands the merchant's "stratagems" and punishes him, giving the whole purse to the one who had found it.

Even since the time of Vlad's life are invented and disseminated cycles of narratives in German, relating the "awful deeds" of this Wallachian ruler. They spread rapidly in the Saxon world, and through their inclusion in some famous writings of the time, written in Latin², they became popular with many peoples in Europe. Ioan Bogdan characterized them as follows: "The German narrative about Vlad the Impaler is neither a simple chronicle telling only real facts, nor a story totally dominated by fantasy; it is both"³.

Unlike other historical heroes, whose deeds were glorified in odes and epic stories, Vlad became, in the above-mentioned stories, a "black" character, associated to the malefic spirits. Such an attitude towards the hero, meant to compromise him, leads to the intuition that its authors were from the camp of Vlad's enemies. In this concern, the commentators are unanimous: The German narratives about Vlad must have started from the Saxons of Transylvania. By their direct and laconic style, numerous stories seem taken out of such reports full of hate and exaggerations, by which those who wrote them hoped to discredit "the tyrant of tyrants" and maybe to remove him from the throne⁴.

The cycle of narratives spreads rapidly in the German world. "The feats of Țepeș - as Iorga mentioned - spread all over the German world by means of stories for the people or songs that everybody read"⁵. By them, the name of *Dracula* name became very popular, and Vlad himself finally adopted it to sign his correspondence later on (*Draculea*). In point of content and of the interpretation of the facts related, the German narratives on Dracula could be grouped into several categories, with the mention of the existence of permanent interrelations between them:

2A significant contribution to the dissemination of the German narratives about Vlad Țepeș in the Western world goes to the *Comments* of Pope Pius II (Piccolomini), the chronicle of Antonio Bonfini and the *Cosmography* of Sebastian Münster, works that included these narratives or referred to them in their text.

3Ioan, Bogdan, *Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra lui* (Vlad the Impaler and the German and Russian Narratives about Him), Ed. Librăriei Socec, București, 1896, p.96.

4Ion, Stăvăruș, *Povestiri medievale despre Vlad Țepeș-Draculea. Studiu critic și antologie* (Medieval Narratives about Vlad the Impaler-Draculea. Critical Study and Anthology), București, Editura Univers, 1978,p.27.

5N., Iorga, *Încă ceva despre Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare* (Something more about Vlad the Epaler and Stephen the Great, in *Convorbiri literare* (Literary Conversations), year XXXVIII/ 1904, p. 381.

-with a historical character. The fights of Vlad the Impaler for the throne, his conflicts with some of the boyars or rivals, the expeditions to the area of the Saxon burghs or in the area of the Danube against the Turks, events attested by historical documents, are reflected in more than a third of the stories of this narrative cycle⁶.

-under the sign of the absolute authority. A few stories delineate the image of a feudal prince exerting his authority firmly, by acts that show no mercy. Really famous for the lesson of authority and dignity offered is the narrative about the foreign envoys sent to Dracula. Coming once at his Court, a few foreigners, messengers of a great kingdom, do not accept to completely take off their caps. Asked why they do not take their caps off, full of themselves, they pretend that this is how they stay in front of their ruler, as well. Dracula feels their defiance and gives the black humor reply: "I want to strengthen them". Then, he immediately had their caps nailed on their heads, so that the caps may never fall and for the messengers to keep their custom"⁷.

-presenting Vlad as a justice maker and moralizer. The subjects of a significant part of the narratives present a prince determined to enthrone a spirit of justice, honesty, truth, diligence and courage in his country. Had he not been unjustly accused of unmotivated acts of cruelty, Țepeș-Dracula could have been considered one of the wise princes of the Middle Ages. Anyway, his image, despite his detractors' attempts to diminish it, could not be totally shadowed, as the objective reader can still see its halo quite distinctly through the thick fog of hate⁸.

-denigrating and absurd inventions. In their obsessive desire to retort to the man who had paid draconically for their intrigues and interventions in his country, the authors of the German narratives often use their fantasy, often pushed to its sickly limits. Thus, beside the quasi-historical actions, they also attribute to Țepeș-Dracula other acts that are a pure invention, related in the style of the incriminating pamphlets. These terrifying narratives then gave free way to the fantastic stories with vampires and bad spirits that inspired the horror movies *Dracula*, using which other merchants of strong sensations and having a doubtful taste have literally flooded the 20th century world market⁹.

While the German narratives about Vlad the Impaler were disseminated in successive editions flooding the European West, establishing the fame of a new literary hero, the first of Romanian origin, the Slav Orient received, in its turn, our ruler's actions, by a work with a similar profile, multiplied in numerous manuscript copies: *Story about Draculea the Voivode*¹⁰. The oldest known text and also the most complete one, discovered at the Kirilo-Belozersk Monastery¹¹ in northern Russia, attests the existence and the circulation of this work just a decade after the death of the Wallachian hero. As in the case of the German version, these narratives represent a cycle of a smaller size, yet more developed from a

6 Ion, Stăvăruș, op. cit, p. 33-34.

7Idem, p. 36.

8Idem, p. 36.

9 Ion, Stăvăruș, op. cit, p. 38-39.

10Title in Slav: *Scazanie o Draculea vovodea*.

11The Kirilo Belozersk manuscript of the Slav story about Țepeș was discovered and published by A. D. Sedelnikov under the title *Literaturnaia istoria povesti o Dracule*, in *Izvestia po ruscomu iazâcu i slovesnosti Akademii Nauc*, vol. II, Leningrad, 1929, p. 633-639. All the subsequent editions reproduce this text, which is more complete than the one in the Rumianțev collection, considered the best until then.

literary perspective and having only a few points in common with the above-mentioned ones.

Story about Draculea the Voivode is one of the first writings of the lay literature with the Slavs and “the first original writing in Old Slav talking about Romania”¹². The narratives of the Slav cycle can also be grouped into several parts, according to their contents and theme: historical, judicial, moralizing etc. Compared to the German narratives, the historical events are received from different positions. Vlad the Impaler is a patriotic, valiant and clever voivode, defending his country and knowing to face especially the greedy Turkish invaders. The author insisted on such illustrative episodes, leaving aside those with a vendetta character, fed by the conflicts for power and for the throne, spread by the authors of the German narratives.

A significant part of the Slav cycle contains moralizing stories. Most of them look at actions and attitudes amended by Vlad the Impaler, who considered them incompatible to the principles of honor, justice, truth, honesty, moral virtues that should reign in his country: “And he hated evil so much in his country that if anyone did something bad, such as a theft, burglary, lie or injustice, that person certainly could not stay alive [...] and even if anyone had great riches, his riches could not save him from death”¹³.

Some topics can be found as well in the German narrative, yet their presentation in the Slav collection is different, in line with the favorable attitude towards the Romanian national hero, which determines the characters he is facing to change their origin and behavior.

In total disagreement with them, one can nevertheless find some narratives obviously inspired by the spirit of the German justice-related stories: about the feast offered by Draculea to the beggars and to the poor, whom he then sets on fire; about his pleasure to eat in the middle of his victims, impaling the companions who said that they disliked the smell; about the killing of the artisans that helped him bury his gold under a river; about his torturing animals while he was in prison¹⁴.

The Slavist Ioan Bogdan is the first that edits them in Romanian, reproducing, in the original and in the translation, the text of the manuscript from the Rumianțev Museum in Moscow, with ample references, in a comparative spirit, also referring to other more significant versions from the Russian manuscript collections¹⁵.

3. Narratives about Michael the Brave

1) When Michael the Brave fought against the Turks, he came here with his army and all and they rushed to the valley, in our village, to wait here for the other Romanians, from over the mountains and from Moldavia. In order to get his armies ready for the battle and to be able to keep an eye on the Turks that were following them and were coming along the Valley of Dâmbovița, Michael the Brave went up to Colțu Albinei (The Bee’s Corner), where one can see that bare rock, and he left a guard there. This is where his soldiers were

12 Pandeale, Olteanu, *Limba povestirilor slave despre Vlad Țepeș* (The Language of the Slav Narratives about Vlad the Impaler), p. 21.

13 Ion, Stăvăruș, op. cit. p. 46.

14 Ion, Stăvăruș, op. cit. p. 47.

15 Ioan, Bogdan, *Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra lui* (Vlad the Impaler and the German and Russian Narratives about Him), București, 1896, p. 107-170.

sometimes watching; and at other times, Michael was watching on his own. It is here that the Romanian rulers made a deal about how to get rid of the pagans easier.

People still know to this day the old steps that the guards were climbing to get up there.

Here, in Stoenеști, there were fights as well. In the area of Stoienеasca, where there was once a church, many very large bones have been found.

Some of our old men would say that Michael the Brave had in Rucăr, on Sasului Hill, a palace whose traces can still be seen to this day.

2) Michael the Brave was the son of a ruler, but, as his parents died, he remained parentless because his relatives wanted him to get lost, as they could feel that Michael was going to be a great man. The poor boy remained here and there in people's houses, like any orphan child. At day, he would run around with other boys, through the mountains, watching over sheep and goats, whistling with his mouth and with his fingers.

During a spring, around the Ascension day, he was going up a hill, with his flock of sheep, when he suddenly saw in the middle of a clearing a lot of snakes staying together, head to head, making a terrible buzzing, in a heap of foam. Twenty-four snakes had gathered there, to make a "bead" (a sort of ball). Michael the Brave had heard from the old men of the villages that snakes come together every year to make a "bead" and if there is any man around and takes the bead seizing it by the tail of the biggest snake, whatever he wishes for, he will be lucky with it.

Michael had heard the people of the villages that he was not of a bad origin, that out of the hate between his parents and their relatives, he had been disinherited for his relatives to take his fortune without fearing that when he would grow up he might become a danger for them.

When Michael saw the snakes making a bead, all these things were going through his mind; he was standing motionless at the margin of the clearing and he was thinking about how he could get hold of the bead and accomplish his wish of punishing all the evil-doers and setting the country free from pagans, because at that time the country was under Turkish dominion.

As the boy was standing there pensively, at once he saw a raven coming and, after having rested on his shoulder, it rushed in the middle of the snakes, took the bead in its beak and flew up high. Then, Michael, in that perplexity, forgets about the snakes and runs following the flight of the raven.

Michael was running ceaselessly, in order not to lose the raven from sight, and did not feel that he was crossing "*Dark forests/ And deep valleys, / Market towns and villages, / Leaving the princely Walachia behind*". And the raven did not stop until it reached the city of Constantinople. And when it reached that city, the raven put the "bead" down, right in front of Michael. At that moment, the Turkish emperor was going through that place, in a carriage drawn by six horses, and realizing that Michael was a Romanian child, took him with him to raise him and to get him to embrace the Turkish law. And this is exactly what happened. Michael, although he had accepted the Turkish law, because he had had no choice, had nevertheless kept his Christian faith alive in his heart and he had it in his heart even when he

died. Michael was serving at the court of the Turkish emperor, was growing up and getting stronger every day, so that even the emperor was amazed by Michael's beauty and wisdom.

At the age of 20, his forehead was three-palm wide, he had a cap on his head made out of three bear skins and a sheepskin coat made out of the skin of 30 rams; his broadsword and his mail coat weighed more than 150 kilos. After he passed the age of 20, he got homesick and willing to revenge; and he knew that in the stables of the Turkish emperor there was a wonderworking horse. He went and took it and, riding it, he came to Walachia, drove away from it the pagans and the evildoers and the people who had disinherited him, and all the people that were living on other people's work, and finally he became a ruler over Walachia where he ruled for seven years. And in those seven years, he fought and defeated seven kings and emperors, built seven churches and monasteries for his name to be forever remembered and never forgotten.

3) Michael the voivode and the executioner

When he was bănișor (local administrator) in Mehedinți and was doing his job very carefully and honestly, being loved by the boyars and by the people, the country was being ruled by a bad and wicked ruler, called Alexandru cel Rău (Alexander the Bad). The rumor had it that Michael was the son of a reigning prince and had the right of ruling the country.

Then, Alexander the Bad immediately sent a group of horsemen to catch him and bring him to the throne, in Bucharest. The soldiers immediately went to Strehaiia, where Michael had his headquarters, took him and set out with him to Bucharest, as they had been ordered. Michael felt that there had to be some evil reason behind his being taken to the throne, and to the ruler. This is why, as soon as they had got to Bucharest, Michael asked the soldiers to allow him to let him enter the church they met on their way, to pray to God. The soldiers fulfilled his wish and Michael went into the church of Miss Caplea and prayed to Saint Nicholas, who was the protector of that church, to help him escape from the evil intention of the ruler, and he promised that if he should get out of this situation alive he would build a church in honor of this saint. After the divine service, Michael went out of the church with a confident soul. The soldiers took him in front of Alexander the Evil who called the boyars to give a verdict regarding the accusation that he had conspired to gain leadership of the country. They found him guilty and condemned him to death, for Alexander the Evil not to have any rival.

When they took him to kill him, the executioner, axe in hand, looking at the Michael's magnificent appearance, started trembling, was filled with awe, threw the axe away and said out loud: "I cannot kill such a valiant man, it would not be right for such a man to perish!" and he left. The boyars of the country and the people who were present, seeing in this event a divine sign, went to the throne and, all as one, they asked the ruler to forgive Michael, because he was innocent. The ruler, unable to resist the boyars' and the people's supplications, forgave him and appointed him ban of Craiova, giving him a superior rank.

Later on, when he became a ruler, Michael did not forget this event and ordered the building of a great church in honor of Saint Nicholas, a church that exists to this date and lies

on a hill in Bucharest, a hill called *Dealul lui Mihai-Vodă* (The Hill of Michael the Voivode), and he took the executioner to the court, making him his faithful servant¹⁶.

In the gallery of heroes that sacrificed their life for the people's freedom and independence, a central place goes to the exceptional figure of the man who tried and managed for the first time to unify the Romanian Countries, accomplishing, in this way, his predecessors' dream: Michael the Brave. He is one of the great army commanders, one of the great visionaries who intuited that in front of the danger of the Ottoman Empire's expansion, the only force able to preserve the integrity of the sovereignty of the Romanian Provinces was their Union in a single state. A defender of the Christianity, he was one of the outstanding members of the European anti-Ottoman alliance, his religious motivation being a solid support of his actions. He had an intense political-diplomatic activity, along with the military one or the activity meant to consolidate the princely power, as a symbol of the national identity. He dreamt of a strong Romanian State, built on the basis of the ethnic unity of the inhabitants of the three provinces: Walachia, Transylvania and Moldova. His endeavors constitute a defining moment, lying at the basis of the future modern Romanian State.

Nowadays, four centuries after the moment when he was meanly killed by the people whom he had greeted with "welcome, my valiant young men" ("bine ați venit, vrednicii mei voinici"), according to the story of Stavrinus' chronicle, four centuries after the moment when "his body, as handsome as a tree, fell" ("căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu...") in the dust of the Turda Plain, we have considered it a sacred duty to present the several legends above about Michael the Brave.

His memory was, is and will remain forever alive in the Romanians' soul, as it stands written on his tombstone:

"Here rests what the crime and the impiety have left out of the holy body of Michael Voivode the Brave, while his soul lives in the soul of a whole nation until the Scriptures will come to pass, when he shall find in heavens the rest of the just, together with the souls of his parents who once lived". (Nicolae Iorga).

BIBLIOGRAPHY:

Bîrlea, Ovidiu, *Introducere* (Introduction) to *Antologie de proză populară epică* (Athology of Popular Epic Prose), I, 1966

Bogdan, Ioan, *Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra lui* (Vlad the Impaler and the German and Russian Narratives about Him), București, 1896

Popescu-Teișan, Ilie, *Învățământul lancasterian în școala românească* (The Lancasterian Education in the Romanian School). In: *Clasici ai pedagogiei universale și gândirea pedagogică românească* (Classics of the Universal Pedagogy and the Romanian Pedagogical Thinking), București, 1966

Iorga, Nicolae, *Încă ceva despre Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare* (Something more about Vlad the Epaler and Stephen the Great), în *Convorbiri literare*, An XXXVIII/ 1904

¹⁶Victor, Petrescu, Mihai, Stan, *Mihai Viteazul în memoria urmașilor* (Michael the Brave in His Descendants' Memory), Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2001, p. 3-6.

Olteanu, Pandelescu, *Limba povestirilor slave despre Vlad Țepeș* (The Language of the Slav Narratives on Vlad the Impaler)

Petrescu, Victor; Stan, Mihai, *Mihai Viteazul în memoria urmașilor* (Michael the Brave in His Descendants' Memory), Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2001

Stăvăruș, Ion, *Povestiri medievale despre Vlad Țepeș-Draculea. Studiu critic și antologie* (Medieval Narratives about Vlad the Impaler-Draculea. Critical Study and Anthology), București, Editura Univers, 1978

CREATIVE ELEMENTS IN THE VISUAL LANGUAGE OF POTTERY CUCUTENI AB**Ioana Olaru, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University of Iași**

Abstract: Though it is an utilitarian field, the pottery of all times cannot be separated from the artistic side which also accompanied in ancient times most of the creative manifestations of people. Sometimes made for home usage, especially for religious practices, the painted ceramics of Cucuteni brings enough novelties. Starting with the destination of these pieces (until now, ceramic forms have been discovered, having obvious decorative intentions with a background which surpasses the level of pure home objects) and continuing with the technical method of obtaining these vases (they were completely burnt, the clay had no impurities, they were painted before they were burnt), and also with the polychromy which combines three basic colours in an infinity of nuances – red, black, white, the Cucuteni ceramics is the peak of creative activity regarding the Neolithic man. The present research is not focused on the entire culture of pottery, but only to its second phase and to the elements which are unusual: formal innovations (specific top: the Sweedish helmet); the background which is entirely painted (bichrome and trichrome) with the chromatic novelty of the black which is no longer only a contour, but the colour of motifs and even the background of a register; a variety of styles regarding the used ornamental motifs.

Keywords: Rhamenstil, Laufenstil, barbotine, horroi vacui, Sweedish helmet

Cultura¹ Cucuteni (de fapt, cultura Ariușd-Cucuteni-Tripolie, numită astfel după localități eponime, din jud. Covasna și din jud. Iași, la care se adaugă și un oraș din Ucraina), una dintre cele mai cunoscute culturi neolitice, a ocupat mil. al IV-lea – al III-lea î.Hr. Alături de cultura Petrești, ea face parte dintr-unul dintre grupurile ceramice ale Eneoliticului dezvoltat (4 600 – 3 700 î.Hr.) (și anume, cel cu ceramică pictată policromat, policromia fiind de altfel caracteristica esențială a culturii).

Elementul creativ este cel care a stat la baza evoluției societății omenești de-a lungul timpului. Iar Eneoliticul dezvoltat este perioada în care activitatea creativă a omului a căpătat proporții impresionante. Dar creativitatea nu se reduce doar la căutarea și găsirea câtor mai multor soluții formale sau decorative. Și în ceea ce privește tehnica, omul își dovedește iscusința în găsirea unor răspunsuri inovative. Ceramica, de altfel, a înregistrat și din punctul de vedere tehnic un salt calitativ acum: oricum în Neolitic a fost introdus cuptorul de ars, dar față de cuptoarele simple – gropi de ardere – din perioada timpurie, în Neoliticul superior se folosesc cuptoare cu placă cu reverberație, cu placă perforată despărțind camera de ardere de focar². Eneoliticul dezvoltat adaugă – în manopera olăritului realizat până atunci prin răsucirea sulurilor de lut – un proces de rotație (disc, turnetă sau roată); totuși, în tot

¹ În general, culturile sunt denumite după așezările bogate în descoperiri caracteristice. În acest caz, este vorba despre cea mai mare așezare neolitică din toată Moldova: 80x100m – stațiunile neolitice Cetățuia și Dâmbul Morii (satul Cucuteni, com. Băiceni), situate la cca 60km de orașul Iași. Ca datare, cultura Cucuteni începe în prima jumătate a mil. al IV-lea î.Hr., încheindu-se după înc. mil. al III-lea î.Hr. Cf. Paul MacKendrick, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, p.14; Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1979, p.8-9; M. Petrescu-Dîmbovița, *Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1966, p.5

² Ion Miclea, Radu Florescu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.29

Neoliticul, ceramica va fi lucrată cu mâna, roata orizontală fiind folosită doar mai târziu, în perioada geto-dacilor³.

Dar subiectul lucrării de față se oprește mai puțin la aspectul tehnic al acestui domeniu. Desigur că importantă este și grija deosebită a cucutenienilor pentru o tehnică desăvârșită de realizare a vaselor lor. Însăși arderea vasului după pictare și nu înainte este o adevărată revoluție față de perioada precucuteniană, dar acum și lutul perfect pur⁴ și temperatura înaltă de ardere (900 grade)⁵ conferă o mare omogenitate, suplețe și rezonanță peretelui vasului⁶, permițându-se obținerea unor piese de o calitate de neegalat de alte culturi neolitice de pe teritoriul României⁷.

Din punctul de vedere estetic, mai interesantă este inteligența artistică a realizatorului primitiv, care a știut să îmbine utilul cu frumosul, cu atât mai vizibil într-un domeniu preponderent utilitar. Pentru că, indiferent că erau destinate uzului domestic, ori că îndeplineau rol de obiecte de cult în practicile magico-religioase, vasele nu erau create doar pentru plăcerea ochiului⁸. Astfel încât, cu atât mai mult, aici este vizibil și mai frapant interesul pentru eleganța formelor și pentru coerența decorului, care se simțea în spatele destinației acestor obiecte, dar mai ales pentru iscusința cu care pictorul a adaptat armonia desenului și a culorii la eleganța formei vaselor.

Oricum, ceramica⁹ aceasta foarte evoluată decorativ și formal este cea mai interesantă ceramică neolitică din Pen. Balcanilor¹⁰, fiind manifestarea cea mai complexă a acestei culturi¹¹.

Principala sa noutate este răspândirea picturii ca modalitate de ornamentare¹². Cele două stiluri neolitice – stilul cadrelor (*Rhamenstil*) și stilul curgător (*Laufenstil*)¹³ – sunt întâlnite în continuare, dar indiferent de amplasarea decorului (ținând cont de diferitele segmente ale vasului sau nu), acesta acoperă, ca un superb covor căruia nu-i poți ghici punctul

³ D. Monah, *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, în Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.146-147; Vladimir Dumitrescu, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974, p.23

⁴ Amestecat cu foarte puțin nisip fin, necesar degresării pentru ca vasul să nu crape. În plus, vasul era cufundat într-o baie de lut colorat înainte de pictare. De altfel, multe dintre vasele cucuteniene erau și lustruite după ardere. Cf. Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.15, 18

⁵ *Ibidem*, p.14

⁶ Paul MacKendrick, *op. cit.*, p.16

⁷ Poate doar, în anumite privințe, de culturile Petrești și Gumelnița, în schimb vasele cucuteniene putându-le sta alături, calitativ, pieselor atice din perioada arhaică. *Ibidem*, p.16

⁸ Deși în cadrul ceramicii cucuteniene vom întâlni și vase cu evidentă intenție ornamentală prin ele însele (polonice, talgere), al căror decor sugerează un estetic ce depășește nivelul unui simplu obiect de uz comun.

⁹ Ceramica este cea care definește o cultură străveche... Pentru Neolitic, epocă în care omul începe să aprecieze frumosul, în general ceramica este cea care înregistrează cel mai evident progresul, desprinderea de utilitarismul recipientului și manifestarea preocupărilor artistice pentru decorul vasului, dar și pentru armonia și eleganța formei, tot mai imaginativ prelucrată sub aspectul zoomorf sau antropomorf.

¹⁰ Paul MacKendrick, *op. cit.*, p.15

¹¹ Desigur, în afara ceramicii fine, în cultura Cucuteni a existat și ceramică grosolană, a vaselor de provizii, cu un decor cu vârci, realizat prin barbotinare. Cf. Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.77

¹² Deși decorul pictat nu este caracteristic tuturor zonelor sau tuturor fazelor. Există și decor incizat (mai ales în faza A, dispărând aproape în totalitate o dată cu încheierea acestei prime faze), chiar foarte adânc, iar uneori adevărate caneluri sunt folosite în diverse combinații; precum există și ceramică nepictată în faza A. Cf. Vl. Dumitrescu, *Arta preistorică în România*, p.25

¹³ *Ibidem*, p.25

de plecare, suprafața vasului. Spirala (continuă sau întreruptă) este motivul predominant (folosită în combinație cu câteva figuri geometrice: ovale, romburi, zig-zag-uri, hașururi). Spirala imprimă ansamblului o dinamică deosebită, ca într-o explozie a naturii în mișcare a unui Art Nouveau *avant la lettre*. Și aceasta în ciuda simetriei și a unui număr restrâns de tipuri de motive, cucutenianul fiind mai puțin preocupat de desen, de construcție. Efectul cromatic a fost cel care l-a captivat pe realizator.

Așadar, adevărata revoluție¹⁴ este în ceea ce privește culoarea. Inovația culturii cucuteniene o constituie policromia. Adăugat celui *horroi vacui* formal amintit mai sus, ansamblul cromatic roșu-alb-negru, în diferite combinații de nuanțe, accentuează și mai mult organicitatea unei adevărate explozii vizuale, fără punct de început și fără sfârșit.

Sistemul decorativ cucutenian este destul de coerent și unitar. O caracterizare generală s-ar opri la diversitatea formelor expresive (vase bitronconice, fructiere, străchini, chiupuri, polonice), la care se adaugă tehnici diferite de decorare (pictare, dar și incizare, excizare, împungere), motive nu foarte multe dar ingenios combinate, precum și o cromatică compusă, cum spuneam, din trei culori, însă cu foarte multe nuanțe în general (cu toate acestea, pe un singur vas nu se întâlnesc decât maximum trei tente).

Totuși, acest sistem decorativ nu poate fi receptat ca un tot organic. A doua perioadă a ceramicii cucuteniene, faza AB, cea de care ne vom ocupa în rândurile următoare, aduce destul de multe inovații, atât formale, cât și în ceea ce privește ornamentica.

Doar în ceea ce privește tehnica, această fază nu se deosebește de precedentă, nici în ceea ce privește materialul folosit, lutul de bună calitate, nici în ceea ce privește arderea perfectă.

Formele sunt tot mai elegante: vase cu corp bombat și umăr pronunțat, vase bitronconice cu margine răsfrântă¹⁵, cratere-castroane, străchini largi cu margine înaltă, borcane cu gât îngust, pahare-goblete cu gât mai lung față de faza A, în timp ce suporturile pentru vas sunt mai scunde – acestea din urmă și vasele cu picior înalt dispar treptat, lăsând locul tot mai frecventelor vase-binoclu (anterior decorate cu șanțuri și caneluri), dar și unor forme inedite, precum capacul ușor bombat supranumit *coif suedez*¹⁶.

În ceea ce privește paleta cromatică, sunt folosite aceleași trei culori, dar o schimbare față de faza A și care se va regăsi în faza următoare (B) este faptul că negrul (aceiași negru-ciocolatiu) nu conturează doar elementele, ca până acum, ci colorează fondul și motivele. Acesta, decorul, înregistrează o schimbare în faza AB în privința absenței, cvasi-totale acum – pe teritoriul României –, a incizării, existând doar decor pictat (bicrom și tricrom).

Mai dinamic decât în faza anterioară, decorul imprimă existența unei multitudini de stiluri.

Pe lângă acestea, trecerea de la faza A la faza AB nu se face brusc, existând o perioadă de tranziție. O subgrupă a acestei perioade intermediare păstrează tradiția tricromiei din faza A, dar conturul negru al benzilor roșii și albe este mai îngroșat acum. Și decorul spiralic este

¹⁴ D. Monah, *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, in Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *op. cit.*, p.180

¹⁵ M. Petrescu-Dâmbovița, *Cucuteni*, p.28

¹⁶ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.41

regăsit, ca pe vasul-binoclu de la Vorniceni, cu spirale, ove, semicercuri concentrice¹⁷, dispuse în corelație cu segmentele vasului. Spirale are și jumătatea de vas-binoclu de la Traian-Dealul Fântânilor, aici diferența față de faza A remarcându-se în fascicularea fondului, caracteristică, de altfel, etapei AB¹⁸. O altă subgrupă de tranziție se îndepărtează mai mult de tradiția fazei A: deși încadrate în această fază, vasele de la Drăgușeni (jud. Botoșani) se regăsesc mai puțin în specificul acesteia. Nici ca formă (cu gât înalt și bine individualizat față de restul corpului), nici ca accentuare a rolului negrului, două cupe din așezarea menționată mai sus nu își găsesc locul în faza A. Ba chiar ghirlandele uneia dintre ele premerge unul dintre viitoarele stiluri ale fazei AB¹⁹.

Revenind la cele patru categorii stilistice ale fazei Cucuteni AB, în primul dintre acestea, spirala devine mai puțin importantă și este combinată cu alte motive. Pe un vas de la Ghelăiești (jud. Neamț), cele două registre ale corpului au câte o succesiune de benzi în S-uri orizontale izolate, cu cârlige răsucite, dar aspectul este de spirală fugătoare datorită benzii oblice tangente ce leagă aceste motive între ele. Locul spiralei este luat de meandrul care acum devine chiar motiv principal. Benzi oblice acoperă întreaga suprafață (organizată în două mari metope) a unui castron cu gura cvadrilobată de la Calu-Piatra Șoimului²⁰. Specifice sunt benzile spiralice sau ghirlandele fasciculate: dungile late au linii albe paralele, în lung, ca pe cupa cu fund globular și cu gât înalt de la Calu-Piatra Șoimului, unde motivul ghirlandei și cel al S-urilor orizontale – fasciculate – sunt rezervate din negrul fondului. Vasul piriform cu gât evazat și o singură ansă (15,6cm înălțime)²¹ din aceeași așezare are motivele (cârlige conjugate pe registrul superior al corpului și spirale duble pe cel inferior) amplasate pe un spațiu complementar, fasciculat el însuși, de data aceasta. O deosebită vioiciune remarcăm pe vasul cu corp arcuit, cu două anse și decor policrom de la Traian-Dealul Fântânilor, pe care benzile fasciculate alb-roșii contrastează pe fondul negru, înveselit de mici accente (frunze, pastile) rezervate din fond și înconjurată cu o dungă albă subțire.

Ca reguli de amplasare a acestor motive, una dintre acestea este combinarea mai multor tipuri de decor pe același vas, într-o desfășurare cursivă a motivelor, amplasate pe registre diferite, corelate cu părțile componente ale vasului (un exemplu este un vas bicrom de la Traian-Dealul Fântânilor, pe care fiecare dintre cele patru registre – al gâtului, al umărului arcuit, al corpului și cel al bazei – are alt decor)²². Pe vasele mai scunde (străchini) sau pe capace, poate exista un singur decor pe toată suprafața, ca un covor continuu²³, dar există și decor pe două registre, pe corpul vasului și pe buză (la strachină) sau pe corp și pe partea bombată (la capac)²⁴. Pe două registre poate fi dispus și decorul cupelor-goblete sau al vaselor înalte (registrul corpului și cel al gâtului) – ca pe un vas de la Traian-Dealul Fântânilor, unde se remarcă motivul labirintului: benzi albe șerpuite, negative, rezervate din fond prin

¹⁷ Manuela Wullschleger (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008, p.100

¹⁸ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.81

¹⁹ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.103

²⁰ *Ibidem*

²¹ Manuela Wullschleger (ed.), *op. cit.*, p.73

²² Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.43

²³ Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.81

²⁴ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.44

acoperirea spațiului dintre ele cu negru²⁵. O regulă este și că motivele de pe registrul gâtului – în general un decor mai simplu aici – nu se regăsesc pe celelalte registre. În schimb, registrul zonei fundului sau registrul fundului pot avea un decor la fel de important ca al celorlalte registre, uneori chiar deosebit, iar la unele vase (capacele de tip *coif suedez*), fundul este întotdeauna decorat. O altă regulă este că aceleași tipuri de registre primesc aceleași tipuri de motive, dar combinația lor este nesfârșită: un registru este asemănător pe două vase, dar celelalte registre diferă. Reiese de aici faptul că nu există vase identice, o respingere a tipizării ce vine în sprijinul ideii despre creativitatea acestor realizatori, care au știut să păstreze unitatea artistică, dar au diversificat mereu tipologiile. În plus, față de faza A, un pas înainte este făcut, câmpul de decorat fiind acum mult mai judicios organizat, matematic; echilibrul compozițional se regăsește în ritmicitatea motivelor, dar și a culorilor, egal distribuite ca suprafață, fără dominante cromatice.

A doua grupă stilistică a fazei Cucuteni AB este caracterizată prin decorul cu benzi negre pe fond alb. În plus, este frecventă acum împărțirea registrelor (superioare) de pe vasele înalte în false metope decorate, rezultate prin întreruperea de către torți a frizei, cadrele fiind despărțite de scuturi rectangulare sau ovale²⁶. Dungile alcătuiesc motive, amplasate pe registrul gâtului și al corpului, sub formă de meandre, dar și de spirale, în S sau răsucite ca un ghem (motive mai rar, prezent de exemplu pe capacul în formă de *coif suedez* de la Corlăteni²⁷. Însă ingeniozitatea meșterilor adaugă și succesiuni de romburi concentrice, în care dungile negre au aceeași lățime cu cele albe rezervate din fond (un bun exemplu fiind un vas bicrom de la Traian-Dealul Fântânilor).

În al treilea stil, policrom, benzile roșii alternează cu cele albe ale fondului și sunt mărginite de dungii negre. Spiralele și meandrele dublează motivele, în jurul acestei reduplicări adăugându-se motive secundare (frecvent este cel cordiform, pe registrul gâtului sau al bazei). Artiștii îmbină în mod iscusit cele două spirale, una fugătoare formată din fascicule roșii mărginite de o dungă neagră, reduplicată de o spirală albă, pe care o cuprinde (așa cum apare pe un chiup cu două torți de la Ghelăiești). Meandrul nu apare pe zonele rotunde ale vaselor (pe corpul bombat), nici pe capacele *suedeze* sau pe străchini, ci pe registrul mai puțin curbat al gâtului vaselor, dacă acesta este înalt, unde motivele pot fi însă și cele spiralice (fugătoare sau în S). Acestea, spiralele, împodobesc în general capacele, farfuriile cu picior, iar pe străchini, ele ornamează și interiorul, dar nu în mod identic cu decorul exterior. Specific este și motivul X-urilor paralele negre dispuse într-un șir sau în câteva șiruri orizontale (nu mai mult de cinci), care decorează umărul vaselor (pe un vas piriform de la Traian-Dealul Fântânilor) sau capacele *suedeze*.

Ultima grupă stilistică a fazei Cucuteni AB preferă pictura neagră în combinație cu roșu și cu alb: negrul masiv rezervă motive din fondul roșu, care sunt mărginite de o dunguliță albă. Un crater de la Traian-Dealul Fântânilor are cele două registre cu decor, cel al gâtului și cel al corpului (registrul bazei, destul de înalt, este nedecorat), despărțite printr-o îngustă bandă albă tivită cu negru (aceeași bandă bicromă desparte și registrul corpului de cel

²⁵ Anton Nițu, Violeta Bazarciuc, *Considerații cu privire la ceramica Cucuteni AB pe baza descoperirilor recente*, in *Arheologia Moldovei*, IX, 1980, București, p.30

²⁶ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.51

²⁷ *Ibidem*, p.103

neornamentat, al bazei). Motivele decorative sunt identice pe ambele registre: spirale și benzi tangente, în negru-ciocolatiu pe fond roșu, înconjurată cu negru, între care apar și frunze rezervate din fondul roșu, pe care artistul le înconjură cu o dungă subțire, albă, scoțându-le în relief. Un crater găsit la Huși are un decor similar, motivele celor două registre fiind aici elipse cu tangente și aceleași frunze în spațiile dintre acestea; doar că aici elipsele (care înlocuiseră răsucirea spiralei de pe vasul de mai sus) au interiorul hușurat cu linii negre²⁸. Pentru înveselirea ansamblului, artiștii cucutenieni ai acestei grupe stilistice au înlocuit dunga albă care mărginește motivele (benzi și frunze) de pe metopele unui vas globular la Ghelăiești, cu un șir de mici puncte (albe); benzi late fasciculate despart cele două registre, dar și metopele între ele, iar negrul masiv rezervă motivele pe fondul roșu²⁹.

În acest al patrulea stil însă există și varianta în care, la fel ca în grupa stilistică anterioară, nu întâlnim predominanța negrului, cele trei culori având aceeași valoare în compunerea motivelor. De exemplu, în cazul motivului spiralei-ghem (preluată din a doua grupă stilistică), acum policromia va combina dungile negre, alături de cele albe, pe fond roșu, toate benzile fiind la fel de înguste, cele 3 culori având valoare egală³⁰.

Există însă, în afara decorul geometric, și motive figurative în faza Cucuteni AB. Abia în faza următoare ne vom întâlni cu reprezentările zoomorfe, dar cele antropomorfe apar în pictura³¹ de pe vase pentru prima dată acum. Cele câteva exemple provin de la vase și fragmente ceramice găsite la Ghelăiești și la Traian-Dealul Fântânilor. Din păcate, în apariția acestui tip de decor, care nu aparține geometriei, este implicată mai puțin inventivitatea artistului cucutenian și mai mult corelația cu destinația acestor piese, obiecte de cult ritualice.

Totuși, remarcabil este simțul estetic care îi conduce viziunea spre stilizarea prin geometrizare în realizarea acestor reprezentări figurative.

Astfel încât întâlnim aceleași reguli de dispunere a reprezentărilor umane ca în arta decorativă, în metope rectangulare sau ovale opuse (însă uneori siluetele apar și izolat, printre motivele geometrice). Pe un vas piriform cu gât înalt de la Ghelăiești, siluetele umane sunt redată în cele două metope mai înguste din dreptul torților (despărțite de două metope late, decorate geometric cu romburi și triunghiuri concentrice). De remarcat armonia compozițională obținută prin reluarea motivului triunghiurilor concentrice al metopelor laterale, pe corpul siluetei umane. Marele crater de la Traian-Dealul Fântânilor are un decor pe două registre, cel cu silueta umană (unică) este situat sub registrul meandric: are personajul amplasat pe unul dintre scuturile rămase între cârligele spiralice³².

Întâlnim și același tip de stilizare, decorativă: personaje redată bidimensional, în negru-ciocolatiu pe fond deschis. Privite frontal, acestea au capul ca un simplu disc sau ca un cerc pe care se întretaie oblic mici linii negre, detaliile feței fiind inexistente; corpul pare o clepsidră, constituită din două triunghiuri unite la vârf, de asemenea hașurate, care sugerează probabil o bluză și o fustă; iar gâtul este redus la o linie, ca și picioarele: două dungă terminate cu două liniuțe îndreptate în aceeași direcție (labelle picioarelor văzute din lateral), parcă

²⁸ Anton Nițu, Violeta Bazarciuc, *Considerații cu privire la ceramica Cucuteni AB ...*, p.40

²⁹ Vladimir Dumitrescu, *Arta culturii Cucuteni*, p.104

³⁰ *Ibidem*, p.51

³¹ Până atunci, artiștii cucutenieni reprezentau oamenii doar în relief pe vase. Idem, *Arta preistorică în România*, p.142

³² Idem, *Arta culturii Cucuteni*, p.103

imaginând un dans ritualic³³; și brațele sunt tot două linii: orientate în jos, ele se termină cu degete. Unele siluete, trei dintre cele de la Traian-Dealul Fântânilor, au doar trei degete³⁴, precum există și reprezentări în care brațele nu au degete (ca în fragmentul de la Ghelăiești, în care brațele sunt ușor curbate spre exterior³⁵, aici sugerarea mișcării fiind astfel mai evidentă), sau brațele nu sunt redată deloc (pe vasul piriform din aceeași așezare).

Un motiv aparte prin singularitatea reprezentării (dar și a tehnicii incizării, inexistentă în perioada AB³⁶), este cel al *șorțului*, stilizând, de fapt, triunghiul pubian feminin: pe fondul alb-gălbui al fragmentului ceramic găsit la Ripiceni-Holm (jud. Botoșani), un triunghi cu vârful în jos este hașurat cu linii paralele orizontale (13, dintre care ultimile 3 sunt însoțite de șiruri de mici puncte), având liniuțe oblice pe segmentele laterale (ca niște franjuri). Aici nu mai este vorba despre un vas ritualic (provine de la un vas de uz casnic, pentru provizii), dar tocmai această amplasare a acestui motiv pe un vas cu asemenea destinație (recipient de păstrare a cerealelor sau a apei) poate fi pusă în legătură cu practicile ritualice ale timpului³⁷.

Astfel, mari pași înainte au fost făcuți, de la formele mai greoaie ale fazei A, la cele relativ zvelte ale fazei mijlocii, AB, pentru ca, în ultima fază (B), formele să se asemene cu cele ale vaselor de metal. În ceea ce privește evoluția decorului³⁸, de la repertoriul ornamental abstract, geometrico-spiralic din faza A, la care se adăugă reprezentarea zomorfă în faza mijlocie, AB, se va ajunge, în ultima fază, B, la un adevărat apogeu al artei eneolitice în ceea ce privește decorația, când se va introduce silueta zoomorfă. Desigur, schematismul subzistă și în reprezentările figurative. Paleta cromatică se îmbogățește și ea: de la decorul deschis pe fond închis în faza A, la negrul care colorează și motivele (nu doar fondul) din faza AB, în faza finală, B, adăugându-se tricromismului – pictura bicromă, răspândindu-se pictura cu negru pe fond roșu sau alb-gălbui³⁹. De altfel, și în ceea ce privește tehnica realizării motivelor, dacă în primele două faze avea loc rezervarea motivului, care nu este propriu-zis pictat, ci cruțat prin înconjurarea lui cu linii negre de bordură și pictarea spațiului dimprejur (ornamentare negativă)⁴⁰, în ultima fază se va realiza pictarea propriu-zisă a motivului.

Reprezentanții îndelungatei culturi Cucuteni⁴¹ – care ajunseseră la o fază de dezvoltare remarcabilă (numărul⁴² și dimensiunea așezărilor ne-o dovedesc! dar și mărimea locuințelor,

³³ Idem, *Arta preistorică în România*, p.143

³⁴ Stanislav Țerna, *Considerații preliminare privind evoluția decorului antropomorf pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolje*, în *Peuce*, V(XVIII), 2007, Tulcea, p.36

³⁵ Ștefan Cucuș, *Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Ghelăiești (jud. Neamț)*, în *Memoria Antiquitas*, II, 1970, Piatra Neamț, p.103

³⁶ Aici, incizare în pasta crudă, anterior aplicării angobei. Cf. Aurel Melniciuc, *Un fragment de vas cu motive antropomorfe din așezarea de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (jud. Botoșani)*, în *Acta Moldaviae septentrionalis*, VII-VIII, 2008-2009, Botoșani, p.76-78

³⁷ *Ibidem*, p.76-78

³⁸ Pentru detalii în ceea ce privește evoluția decorului cucutenian, vezi Anton Nițu, *Considerații asupra stilurilor ceramicii pictate Cucuteni-Tripolje – categoriile dinamice ale decorului*, în *Acta Moldaviae Meridionalis*, V-VI, 1983-1984, Vaslui, p.27-68

³⁹ D. Monah, *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, în Mircea Petrescu-Dâmbovița, Alexandru Vulpe (coord.), *op. cit.*, p.181

⁴⁰ Vladimir Dumitrescu, *Hăbășești. Situl neolitic de pe Holm*, București, Ed. Meridiane, 1967, p.30

⁴¹ Întâlnită în întreaga Moldovă și în stepele vest-pontice până la Nipru, precum și în sud-estul Transilvaniei. Cf. Ion Miclea, Radu Florescu, *op. cit.*, p.75

⁴² Dan Monah, *Cîteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucuteniene*, în *Carpica*, XIV, 1982, Bacău, p.33

în medie de 80mp⁴³, precum și descoperirile care stau mărturie pentru perfecționarea uneltelor și tehnicilor agricole) – ne-au lăsat o moștenire artistică de necontestat. Ceramica este un exemplu tipic de domeniu artistic în care inteligența umană își dă mâna cu utilitarismul și, nu în ultimul rând, cu esteticul.

BIBLIOGRAFIE:

- Dumitrescu, Vladimir, *Arta culturii Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1979
- Dumitrescu, Vladimir, *Arta preistorică în România*, vol.I, București, Ed. Meridiane, 1974
- Dumitrescu, Vladimir, *Hăbășești. Situl neolitic de pe Holm*, București, Ed. Meridiane, 1967
- MacKendrick, Paul, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, trad. Horia Florian Popescu
- Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980
- Monah, D., *Organizarea socială, religia și arta în epoca neo-eneolitică*, in Petrescu-Dâmbovița, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.161-188
- Petrescu-Dâmbovița, M., *Cucuteni*, București, Ed. Meridiane, 1966
- Wullschleger, Manuela (ed.), *L'art néolithique en Roumanie*, Napoli, Arte'm, 2008
- Periodice:**
- Cucoș, Ștefan, *Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Ghelăiești (jud. Neamț)*, in *Memoria Antiquitas*, II, 1970, Piatra Neamț, p.101-113
- Melniciuc, Aurel, *Un fragment de vas cu motive antropomorfe din așezarea de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (jud. Botoșani)*, in *Acta Moldaviae septentrionalis*, VII-VIII, 2008-2009, Botoșani, p.76-78
- Monah, Dan, *Cîteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucuteniene*, in *Carpica*, XIV, 1982, Bacău, p.33-38
- Nițu, Anton, Bazarciuc, Violeta, *Considerații cu privire la ceramica Cucuteni AB pe baza descoperirilor recente*, in *Arheologia Moldovei*, IX, 1980, București, p.20-61
- Nițu, Anton, *Considerații asupra stilurilor ceramicii pictate Cucuteni-Tripolje – categoriile dinamice ale decorului*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, V-VI, 1983-1984, Vaslui, p.27-68
- Țerna, Stanislav, *Considerații preliminare privind evoluția decorului antropomorf pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolje*, in *Peuce*, V(XVIII), 2007, Tulcea, p.32-42

⁴³ Cca 428 de așezări cucuteniene se cunoșteau numai în Moldova în 1970, cu populații de 500-4 000 de indivizi. *Ibidem*, p.34

FRENCH LITERARY AND CULTURAL INTERFERENCES

Ana-Elena Costandache, Assist. Prof., PhD, “Dunărea de Jos” University of Galați

Abstract: French language has always extended beyond the strict borders of the French national state. The existence of a plural francophone reality and, therefore, autonomous francophone literature has gradually imposed over the time. Moreover, the francophone literatures proceed all with a parallel desire to manifest a presence in the world.

Developing in contact situations or cultural imbalances, the literary productions of French expression become the means to define and to proclaim an identity, which can be problematic, even oppressed or denied. Consequently, our approach proposes a brief presentation of the French literary plurality, though the mediation of the writers opened to dialogue of the cultures and sometimes participating in various cultural areas.

Keywords: culture(s), francophone literature, identity, writer(s), cultural diversity.

La modernisation de la culture roumaine s’est toujours liée à la modernité culturelle européenne. La conscience esthétique nationale s’est montrée comme l’une des cultures qui avaient une doctrine littéraire bien formée. La circulation des modèles culturels, dès le XVIII^e siècle, a mené à une synchronisation de la culture roumaine avec les cultures européennes. Ainsi, la société roumaine a-t-elle ressenti le besoin de s’identifier à un modèle déjà consacré, en fait au modèle français. De cette manière, la littérature roumaine a adhéré au schéma des écrits français – des traductions d’abord et des écrits originaux ensuite.

Le monde extérieur s’est imposé en littérature par des récits de voyage. Bernardin de Saint-Pierre, à la fin du XVIII^e siècle (*Voyage à l’île de France*, 1773), puis Chateaubriand (*Voyage en Amérique*, 1827; *Itinéraire de Paris à Jérusalem*, 1811) ont imposé le modèle d’une prose descriptive et poétique. Après l’Italie, ce sont les pays à l’est et au sud de la Méditerranée, de la Turquie au Maghreb, qui sont devenus la matière littéraire des écrivains-voyageurs. L’un des genres littéraire les plus pratiqués au XIX^e siècle est le « voyage en Orient » : Volney, Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert, Théophile Gautier, Fromentin, Renan, Maurice Barrés, Loti l’illustrent, chacun à sa manière. Ce sont eux les écrivains dont les œuvres ont beaucoup inspiré les écrivains roumains de l’époque.

La thématique exotique a marqué tout le XIX^e siècle. On s’intéressait à la variété des paysages et on découvrait les plaisirs de la couleur locale et les mœurs du temps. La poésie s’appuyait sur des thèmes des pays lointains (Victor Hugo, *Les Orientales*). Les écrivains voyageaient mieux pour connaître « les couleurs » qu’ils allaient utiliser dans leurs textes. Les romans mélancoliques proposaient des peuples et des paysages plus ou moins connus. (Flaubert, par exemple, écrivait à sa mère, depuis l’Orient : « Je me fiche une ventrée de couleurs comme un âne s’emplit d’avoine »¹).

Le XX^e siècle a marqué le déclin des écrits de voyage. Il y avait peu d’écrivains qui racontaient leurs voyages (Blaise Cendrars, par exemple). Ses œuvres comprenaient un exotisme naïf, simple, proche de curiosité et de pittoresque et les images rappelaient les paysages des pays lointains. Les écrivains exotiques écrivaient sur des pays étrangers,

¹ Gustave Flaubert, *Voyage en Orient*, Ed. Gallimard, Folio, 2006, p. 226.

étranges et séduisants en même temps. D'ailleurs, ils procédaient à une écriture de leurs propres pays. L'exotique n'était qu'un accessoire. Loti, par exemple, dans ses romans et ses récits de voyage, était un marin français, qui visitait Constantinople et Tahiti. Les faits ont changé quand l'écriture s'est enracinée dans le pays autre. Cet enracinement provenait d'un long séjour en pays étranger, d'une familiarité acquise avec une culture différente, d'un choix d'appartenance aux terres autres. Cette fois-ci, l'écrivain n'était plus un simple touriste, mais il appartenait aux lieux dont il écrivait.

Nombreux ont été les écrivains de la littérature française qui sont venus des ailleurs, plus ou moins lointains. Les uns sont nés dans des familles de langue, de culture ou d'origine française : Leconte de Lisle à Saint-Paul de la Réunion, Claude Simon à Tananarive, Marguerite Duras en Cochinchine (aujourd'hui Viêt-Nam), Albert Camus en Algérie. Pour beaucoup d'entre eux, l'enfance vécue hors de France, en particulier dans des territoires alors coloniaux, a marqué en profondeur l'imaginaire de leurs écrits. Il y a d'autres qui sont nés dans des cultures et des langues étrangères et qui sont venus à l'écriture en français, mais sans forcément adopter la nationalité française : Eugène Ionesco, Tristan Tzara ou Emil Cioran, nés en Roumaine, Samuel Beckett, né en Irlande, Julien Green, né à Paris, mais de parents américains. Ce sont des écrivains qui ont apporté dans leurs écritures de langue française quelques traces de leurs origines.

Il arrivait, enfin, que les écrivains-voyageurs s'installent dans le pays de rencontre et ils se familiarisaient avec les différences. Victor Segalen, médecin de marine, donc voyageur par profession, a théorisé cette forme supérieure et féconde de l'exotisme, qui n'est plus vision fugitive, ni évaluation à partir de valeurs importées, mais acceptation de l'autre et de la différence, dans son irréductible opacité. Segalen se proposait tout un programme de rénovation de l'exotisme : « Avant tout, déblayer le terrain. Jeter par-dessus bord tout ce que contient de mésusé et de rance ce mot d'exotisme. La dépouiller de tous ses oripeaux : le palmier et le chameau ; casque de colonial ; peaux noires et soleil jaune [...]. Poser la sensation d'Exotisme : qui n'est autre que la notion du différent ; la perception du Divers ; la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même. »²

L'exotisme n'est donc pas « cet état kaléidoscopique du touriste et du médiocre spectateur, mais la réaction vive et curieuse au choc d'une individualité forte contre une objectivité dont elle perçoit et déguste la distance. »³ Segalen dénonçait le travers de l'exotisme traditionnel qui prétendait comprendre ce qui était extérieur à soi, et donc, finalement, de le réduire à une projection du même : « L'exotisme n'est donc pas une adaptation ; n'est donc pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. »⁴

Quelques écrivains ont tenté de manifester ce « pouvoir *d'* et *de* l'exotisme » au sens de Segalen (« le pouvoir de concevoir autre », « la force de sortir de soi-même »). Ainsi Claudel, subjugué par les civilisations de la Chine et du Japon, écrivait *Connaissance de l'Est* (1900-1907), où il essayait de mieux connaître et de faire connaître aux autres les cultures

² Victor Segalen, *Essais sur l'exotisme. Une esthétique du divers*, Fata Morgana, Montpellier, 1978, p. 22-41.

³ Ibidem, p. 42.

⁴ Ibidem, p. 44.

étrangères. En outre, les voyages d'Henri Michaux en Amérique latine ou en Orient, ceux d'Antonin Artaud au Mexique sont autant de plongées dans des étrangetés absolues. Cette forme nouvelle de l'exotisme transformait le projet des meilleurs récits modernes de voyage : non plus promenades pittoresques, mais découverte de l'autre et exploration de soi-même dans une relation avec d'autre et exploration de soi-même dans une relation avec l'autre (les exemples de Michel Leiris et d'André Malraux).

Quant à l'appartenance et à l'identité littéraire / culturelle, la littérature française a su être accueillante à des écrivains et à des textes venus d'ailleurs. L'inverse est tout aussi vrai : des écrivains qui semblaient tout à fait intégrés à la littérature française, pouvaient revendiquer leur appartenance à d'autres ensembles. Jean-Marie G. Le Clézio, par exemple, a souvent souligné qu'il se considérait comme un « écrivain mauricien ».

La question de l'appartenance littéraire en fonction des critères d'identité nationale ou culturelle était parfois extrêmement complexe. Tous les textes littéraires qui s'écrivent en français, quelles que soient l'identité et la nationalité de l'écrivain, appartiennent à la littérature française. Mais il ne faut pas oublier les *littératures francophones* qui représentent les ensembles de textes qui ont une circulation littéraire (écriture, édition, diffusion, lecture, usage divers) dans des pays particuliers ou en relation avec eux : la littérature française est donc une littérature francophone parmi les autres. Ce qui fait entrer un texte dans une littérature francophone particulière, c'est que ce texte appartient au pays en question et contribue ainsi à façonner sa culture et son identité.

Un texte ou un écrivain peuvent présenter des appartenances multiples, quand ils entrent dans plusieurs circulations littéraires. C'est ce qui se passe pour Le Clézio, pour Saint-John Perse et même pour Alexandre Dumas. Ce dernier était le petit-fils d'une ancienne esclave de Saint-Domingue. Ce qui en soi ne suffit pas à le classer comme « écrivain négro-africain ». Mais en 1843, Dumas a publié le roman *Georges* où il traitait le problème du métissage. Ce roman se déroulait à l'île Maurice et a été écrit, probablement, avec l'aide d'informateurs ou de collaborateurs mauriciens. Mais *Georges* est entré dans la circulation littéraire mauricienne.

L'itinéraire de Jean-Marie G. Le Clézio est particulièrement révélateur : tout se passe comme s'il lui avait fallu le détour par des terres « exotiques » (le désert, le Mexique) avant d'oser revenir par la littérature au pays de ses parents : cette île Maurice, dont il fait peu à peu le centre rayonnant de son œuvre.

Quand Édouard Glissant écrivait l'épopée des *Indes* pour « répondre » au vaste poème de Saint-John Perse, *Vents*, il faisait entrer du même coup celui-ci dans une circulation littéraire antillaise, montrant la portée particulière que ce poème de la venue en Amérique pouvait prendre pour les lecteurs des îles.

Puisque les textes et les écrivains peuvent ainsi migrer dans le vaste domaine de la littérature, les notions d'appartenance et d'identité servent moins à délimiter des frontières et des exclusions qu'à repérer les lieux où ils s'offrent à des lectures plus riches et plus fécondes.

La littérature a été la forme d'expression naturelle des écrivains de tous les temps. D'un part, la poésie était le moyen d'action de ses poètes militants, dont les mots accompagnaient les luttes de libération à travers le monde. D'autre part, la forme romanesque

était moins immédiatement engagée dans le moment de l'action. Pourtant, c'est le roman la forme de l'écriture privilégiée en langue française, qui vient à la littérature dans les années où se développent les combats pour l'indépendance. Les écrivains en langue française accompagnaient les grands mouvements de libération (les Révolutions) en montrant, dans leurs œuvres, les transformations des sociétés et le malaise profond des sociétés civiles.

Dans les terres françaises colonisées les écrivains donnaient des œuvres qui faisaient le procès du monde colonial. Le complexe identitaire a fait que, pendant les années 1950-1980, les auteurs l'émigration (Mehdi Charef, Leïla Sebbar) prennent la parole dans des romans-témoignages. Il y avait beaucoup de victimes des bouleversements de l'histoire postcoloniale qui ont voulu, par l'intermédiaire de leurs récits, rendre compte de leurs épreuves et de leurs souffrances.

Quant à la littérature des pays canadiens, on a souvent comparé l'explosion littéraire québécoise des années 1950 et 1960 aux mouvements libérateurs des intellectuels colonisés. Il s'agissait au Québec de la même idée du complexe identitaire, afin de réaffirmer et de revendiquer une identité écrasée par des acculturations et des altérations de toutes sortes. Par l'intermédiaire de leurs œuvres, en vers ou en prose, les auteurs ont voulu reconstituer l'histoire et retrouver l'origine : Philippe Aubert de Gaspé, Octave Crémazie, Louis Hémon, Claude-Henri Grignon, Germaine Guèvremont (pour la première moitié du XX^e siècle), Marie-Claire Blais, Hubert Aquin, Rejean Ducharme, Jacques Godbout, Anne Hébert, Louis Caron, Gaston Miron, Pierre Perrault, Jacques Brault, Paul Chamberlan pour la seconde moitié du XX^e siècle).

La francophonie a été dominée, à travers le temps, par le prestige de la capitale parisienne, devenue « la capitale littéraire ». Les écrivains belges ou suisses, qui vivaient au contact immédiat de la France, ont tous contribué à la fondation de la littérature française. Certains (Henri Michaux, né en Belgique, Blaise Cendrars, né en Suisse, Albert Camus, en Algérie) ont quitté leur pays et ont oublié, plus ou moins, leur appartenance culturelle d'origine. Mais d'autres ont voulu réagir, après avoir séjourné dans le milieu littéraire parisien et se consacrer au renouveau de la littérature française qui fonde leur identité.

En conclusion, l'usage du français dans plusieurs pays du monde a mené à sa reconnaissance internationale : comme langue littéraire modèle dans l'Europe, langue de « conquête » pour les pays colonisés, langue étrangère privilégiés dans les pays francophones (comme la Roumanie), langue de culture et de civilisation. De cette manière, la diversité littéraire francophone a fait le succès des cultures et a marqué l'ouverture à la circulation générale des idées.

BIBLIOGRAPHIE:

*** *Littérature francophone. Anthologie*, sous la direction de Jean-Louis Joubert, Groupe de la Cité international Création-Diffusion, Paris, 1992.

Flaubert, Gustave, *Voyage en Orient*, Ed. Gallimard, Folio, 2006

Segalen, Victor, *Essais sur l'exotisme. Une esthétique du divers*, Fata Morgana, Montpellier, 1978

ROMANIA AT MERCY OF THE ALLIES: FROM ARMISTICE CONVENTION TO THE PARIS PEACE TREATY (1944 – 1947)

Marius-George Cojocaru, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Armistice Convention signed in September 1944 established a regime of occupation of Romania by the United Nations represented the Soviet Union. Romania was declared defeated country and is committed to participate in the war against Germany and Hungary. Romania is necessary to establish the borders with the Soviet Union as they were on 28 June, 1940, so Romania lost Bessarabia and Northern Bukovina, but most of Transylvania was returned to it. Romania was obliged to pay damages caused to the Soviet Union and will pay huge amounts and also support the Soviet occupation until 1958. Paris Peace Treaty was prepared through a series of interlude conferences, which regulated the legal status of the defeated states, including the Romania.

Keywords: World War II, Diplomacy, Armistice Convention, soviet occupation, Paris Peace Treaty.

Evenimentele din ziua de 23 august 1944 au avut loc grație hotărârii care a aparținut direct și în exclusivitate regelui Mihai I. Derularea operațiunii a fost meritul Armatei Române, iar riscul eșecului a fost asumat în întregime de complotiști care au dat dovadă de multă improvizație și ingeniozitate. Cei mai implicați în lovitura de stat au fost regele Mihai, Iuliu Maniu, Mocsorny-Stârcea, Niculescu Buzești, generalii Sănătescu și Dămăceanu¹. Consecințele actului de la 23 august au avut o însemnătate covârșitoare asupra mersului războiului și asupra istoriei europene. Defecțiunea Wehrmacht - ului în România a fost comparată cu dezastrul de la Stalingrad², pentru că Armata germană pierdea aliniamentele geostrategice *Poarta Focșanilor* și Carpații, pierdea de asemenea aprovizionarea cu petrolul românesc³, iar cel care înțelegea cel mai bine dezastrul, feldmareșalul Keitel, îi telegrafia lui Hitler: „capitularea României, pe lângă consecințele imediate de ordin militar, a produs, în același timp, pierderea teritoriului nu numai al României ci și al Bulgariei, Yugoslaviei și Greciei, punând în pericol toată armata Germaniei din Balcani. Deosebit de gravă este pierderea pozițiilor în Carpați, pierderea grâului și petrolului românesc constituie o altă mare și grea lovitură”. Ministrul german al armamentului pentru, Albert Speer, arăta că cele 50000 de tone de benzină necesare lunar armatei scăzuseră sub 20000 de tone după pierderea României⁴.

Acțiunea României a produs o schimbare radicală a situației geostrategice în Europa de sud-est, 23 august fiind considerată una dintre zilele decisive ale întregului război⁵. Se schimba substanțial raportul de forțe în defavoarea germanilor, iar în sistemul de alianțe al Axei se produceau serioase cutremure: Turcia rupea relațiile diplomatice cu Germania, Ungaria s-a grăbit să găsească modalități de ieșire din război, iar Germania era nevoită să-și

¹ Victor Isac, *Iuliu Maniu- testament moral politic*, București, Editura Gândirea românească, 1991, pp. 195-196.

² Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideia, 1999, p.460.

³ Florin Constantiniu, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Univers Enciclopedic, 1999, p. 412.

⁴ Nicolae Ciachir, *Marile puteri și România (1856-1947)*, București, Editura Albatros, 1996, p. 316.

⁵ Valeriu-Florin Dobrinescu, Ion Constantin, *Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1947)*, Iași, Institutul European, 1995, p. 283.

regrupeze din nou forțele pe frontul de vest și să transfere 20 de divizii în Ungaria, aduse din Grecia în Yugoslavia, ulterior multe unități rămânând blocate în insulele grecești⁶.

Presa franceză a timpului și istoricii români contemporani erau de acord că lovitura de stat românească a scurtat războiul cu aproximativ 200 de zile, având în desfășurarea ostilităților o contribuție asemănătoare cu debarcarea aliată pe coasta provensală⁷. La 24 august ora 0.20 un post de radio american din Europa anunța că ziua ce tocmai se încheiase fusese marcată de două mari evenimente: eliberarea Parisului și ieșirea României din războiul împotriva Națiunilor Unite, Bucureștiul fiind de acum noul aliat. Se citise și proclamația regelui Mihai și se reamintea că Churchill adusese în discuție situația României, fiind încredințat că armistițiul va fi semnat imediat⁸. Același post de radio arăta și consecințele militare concrete: 30-40 de divizii sovietice deveneau disponibile pentru un alt teatru de luptă, drumul spre Bulgaria, Yugoslavia de est și Ungaria era deschis, iar Budapesta era direct amenințată. Se spune că retragerea României din Axă este o mare victorie politică și economică⁹.

Winston Churchill, în memoriile sale spunea că evenimentele din 23 august 1944 „au adus o răsturnare completă a situației militare, armatele române urmându-și regele ca un singur om”¹⁰. Lovitura de stat românească împreună cu ofensiva sovietică au dat lui Stalin o superioritate indiscutabilă în Balcani, pentru că în timp ce Armata Roșie ocupa România și Bulgaria, Marea Britanie avea doar o mică armată în sudul Greciei¹¹.

Contribuția economică a României la războiul antihitlerist în perioada 23 august 1944 – 26 septembrie 1945, dată la care trupele române s-au întors complet în țară a fost de 770 milioane dolari în valuta anului 1938, la care se adaugă pagubele produse de trupele germane în retragere, ajungându-se în total la aproximativ 1120 milioane de dolari¹². Singurul câștig al României din acest război a fost recuperarea Transilvaniei, fapt recunoscut prin tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1947, teritoriul românesc fiind acum de 237500 km², dar mai mic cu 58149 km² față de 1 septembrie 1939¹³. Această victorie s-a obținut însă cu imense pierderi omenești cifrele ridicându-se la 92620 de morți, 367976 de dispăruți și 333966 de răniți și fără a se recunoaște României statutul de cobeligerantă.

În perioada imediat următoare întoarcerii armelor împotriva Germaniei la București s-au făcut eforturi pentru reglementate cât mai urgent a raporturile cu Națiunile Unite. Astfel, proaspătul guvern al României a trimis la Moscova o delegație pentru negocierea și semnarea armistițiului. Delegația era condusă de Laurențiu Pătrășcanu și a plecat spre capitala sovietică cu avionul la 29 august 1944¹⁴. Ministrul Justiției era însoțit de foștii negociatori de la Cairo

⁶ Ion Șuța, *România la cumpăna istoriei. August 1944*, București, Editura Științifică, 1991, passim.

⁷ Ivor Porter, *Operațiunea „Autonomus”. În România pe vreme de război*, București, Editura Humanitas, 1991, p. 295.

⁸ Marin Radu Mocanu (coord.), *România- marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente*, vol. I, București, Arhivele Statului din România, 1994, p. 253.

⁹ *Ibidem*, pp. 254-255.

¹⁰ Gheorghe Onișoru, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996, p. 53.

¹¹ Ivor Porter, *Op.cit.*, p. 298.

¹² Kurt W. Treptow, *România and world war II*, Iași, Centrul de Studii Românești, 1996, vol. XIII, pp. 265-268.

¹³ Dinu C. Giurescu, *România în al doilea război mondial 1939-1945*, București, Editura All Educațional, 1999, p. 286.

¹⁴ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 318.

Barbu Știrbey și Constantin Vișoianu, Dumitru Dămăceanu, Ion Cristu, Ghiță Pop și locotenent colonelul Focșăneanu. Deși aceștia au sosit la Moscova la 4 septembrie, au fost siliți să aștepte până la începerea discuțiilor o săptămână¹⁵, timp în care sovieticii erau deja stăpâni pe întreg teritoriul românesc. Se crease un paradox, în sensul că în vreme ce Armata Română îi dezarma pe germani, soldații sovietici luau prizonieri români¹⁶. În acest interval de timp au fost capturați aproape 130000 de militari români, Armata Roșie comportându-se pe teritoriul României ca o forță de ocupație¹⁷.

Negocierile pentru semnarea armistițiului au fost amânate de partea sovietică de mai multe ori sub diverse pretexte. S-a dovedit că întârzierea nu se datora așa cum se va afirma mai târziu pentru ca sovieticii să ocupe întreaga Românie¹⁸, ci din cauza sistemului politic al Marii Britanii, în cadrul căruia era Londra avea nevoie de aprobarea dominioanelor pentru modificări aduse textului armistițiului.¹⁹ Delegația română a fost primită de Molotov abia la 10 septembrie 1944, textul armistițiului fiind deja stabilit. La discuții au mai participat adjunctul ministrului de externe Andrei Vâșinski, I. M. Maiski, D. Z. Mamuilski, Novikov, generalul Vinogradov, contraamiralul Bogdenko ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii acreditați la Moscova²⁰. Români au fost tratați și primiți cu răceală, iar clauzele stabilite la Cairo nu au fost respectate. Textul convenției stabilit de Uniunea Sovietică a fost acceptat de aliați fără nici o modificare²¹. După îndelungi discuții și insistențe ale delegației române s-a considerat data ieșirii României din război 24 august. În tot acest timp din țară veneau telegrafic știri, de la Ministerul Afacerilor Externe ce informau asupra comportamentului trupelor sovietice, arătând că la periferia Capitalei se fac chiar rechiziții de oameni pentru munci²². La 4 septembrie 1944 o altă telegramă anunța că generalii sovietici nu discutau cu generalii români atâta vreme cât armistițiul nu era semnat, că trupele sovietice se comportau ca o armată de ocupație, făcând în continuare prizonieri, dezarmau pe militarii români și cereau echipament și armament. Se emisese război de ocupație, se efectuau rechiziții de autovehicule, cai, căruțe, aveau loc furturi, percheziții, confiscări, violuri. Telegrama era semnată de Niculescu Buzești care încheia sugera că urgent trebuiau restabilite raporturile de prietenie cu Uniunea Sovietică: „semnarea cât mai grabnică a armistițiului însuși și stabilirea modalităților de aplicare este cel dintâi mijloc de realizare a acestui scop”²³.

Negocierile pe marginea armistițiului au început la 10 septembrie 1944 și au fost prezidate de Molotov și care, în ziua următoare, a adus în discuție un Protocol anexă ce abia acum fusese redactat. Au avut loc trei ședințe în urma cărora s-a semnat Convenția de Armistițiu între Guvernul român și Guvernele Uniunii Sovietice, Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii pe de altă parte. Evenimentul are loc la 12 septembrie 1944, iar documentul avea clauze de ordin militar, politic, economic, financiar, stabilind statutul juridic

¹⁵ Gheorghe Onișoru, *Op.cit.*, p. 56.

¹⁶ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 318.

¹⁷ Ioan Scurtu, *Monarhia în România 1866-1947*, București, Editura Danubius, 1991, p. 152.

¹⁸ Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, *Op.cit.*, p. 285.

¹⁹ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 414.

²⁰ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 318.

²¹ Corneliu Coposu, *Armistițiul din 1944 și implicațiile lui*, București, Editura Gândirea Românească, 1990, p. 27.

²² Marin Radu Mocanu (coord.), *Op.cit.*, p. 281.

²³ *Ibidem*, p. 285.

al României până la Conferința de Pace²⁴. Românii ceruseră includerea unui articol ce prevedea evacuarea trupelor străine din țară după terminarea războiului, dar au fost refuzați²⁵. De altfel nu s-a acceptat nici o sugestie românească, iar la discuții americanii și englezii s-au comportat neutru. În fapt, Convenția de Armistițiu stabilea un regim de ocupație al României de către Națiunile Unite reprezentate de Uniunea Sovietică. Prevedea: eliberarea oricărei persoane arestate din cauza activității în favoarea Națiunilor Unite, desființarea legislației discriminatorii și a restricțiilor ce decurgeau din ea, desființarea organizațiilor pro-hitleriste de tip fascist, colaborarea cu Înalta Comisie Aliată de Control (sovietică) la arestarea și judecarea persoanelor acuzate de crime de război²⁶, importul și răspândirea în România a publicațiilor, prezentarea de spectacole de teatru și film, funcționarea stațiilor telegraf fără fir, telegraf și telefon erau executate în acord cu Înalta Comisie de Control (sovietică)²⁷.

Înalta Comisie Aliată de Control (sovietică) trebuia să acționeze în România până la semnarea păcii, urmărind îndeplinirea clauzelor Convenției²⁸. România era declarată țară învinsă și se angaja să participe la război împotriva Germaniei și Ungariei cu cel puțin 12 divizii de infanterie. Îi era impusă stabilirea frontierei cu Uniunea Sovietică din 28 iunie 1940, adică pierdea Basarabia și Bucovina de Nord, dar cea mai mare parte a Transilvaniei îi era retrocedată²⁹. De asemenea, România era obligată la plata pagubelor provocate Uniunii Sovietice estimate de aceasta la 300 milioane dolari aur³⁰, plătibili în curs de 6 ani în mărfuri cum ar fi produse petroliere, cereale, materiale lemnoase și chiar nave maritime. Administrația civilă românească se restabiea pe întreg teritoriul României³¹.

Convenția de Armistițiu a fost semnată din partea României de Lucrețiu Pătrășcanu, generalul Dămăceanu, Barbu Știrbey, Pop, iar din partea aliaților de către Malinovski, iar termenii în care fusese semnată Convenția nu aveau darul să liniștească mediile politice din România. George Duca a considerat că țara a devenit un „pașalâc” rusesc, lucru cu care Lucrețiu Pătrășcanu nu era de acord, arătând că România nu are de ce să se plângă și că dacă vrea să câștige încrederea poporului sovietic aceasta este calea de urmat³².

Guvernul Român a trecut imediat la îndeplinirea îndatoririlor ce-i reveneau conform Convenției, iar supervizarea și controlul executării era asigurat, după cum am mai arătat, de Înalta Comisie Aliată de Control care a funcționat până la semnarea tratatului de pace. Comisia avea sediul la București și în ciuda faptului că în componența sa intrau și reprezentanții Statelor Unite și Marii Britanii, programul acțiunilor erau impuse de Uniunea Sovietică³³. Astfel, din septembrie 1944 și până la semnarea tratatului de pace România se afla sub regimul de ocupație sovietică, consfințit de Convenția de Armistițiu³⁴.

²⁴ Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 28.

²⁵ Vlad Georgescu, *Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre*, București, Editura Humanitas, 1992, p. 242.

²⁶ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994, p. 412.

²⁷ Ion Ardeleanu, Vasile Arimia (coord), *23 august 1944. Documente*, vol. III, București, 1984, pp. 707-711.

²⁸ Gheorghe Onișoru, *Op.cit.*, p. 57.

²⁹ Marin Nedelea, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997, p. 34.

³⁰ Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 29.

³¹ Marin Radu Mocanu (coord.), *Op.cit.*, p. 313.

³² Gheorghe Onișoru, *Op.cit.*, p. 57.

³³ Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 29.

³⁴ Ioan Scurtu (coord.), *România. Viața politică în documente – 1946*, București, Arhivele Statului din România, 1996, p. 39.

În octombrie 1944 primul ministru britanic Winston Churchill a făcut o vizită la Moscova în timpul căreia a avut mai multe întâlniri cu Stalin și discuții cu acesta legate de mersul războiului. Nicolae Baciuc este convins că împărțirea lumii a fost făcută acum, la Moscova și citându-l pe Churchill cu ale sale *Memorii de război* afirmă că la întâlnirea din 9 octombrie 1944 de la orele 22, la care au participat Stalin, Molotov, Eden, maiorul Birse și Pavlov ca interpreți, „după ce am discutat și convenit să invităm pe polonezi, cum momentul era propice pentru *business*, am zis: *Hai să aranjăm afacerile noastre în Balcani. În ceea ce privește Marea Britanie și Uniunea Sovietică, ce-ai spune dacă ți-ar reveni 90% predominanță control în România, iar noi am avea 90% of the say, control în Grecia și am merge 50/50 în Yugoslavia? În timp ce propunerea era tradusă, am luat o jumătate de coală de hârtie și am scris: România: Rusia 90% - Ceilalți 10%, Grecia: Marea Britanie 90% - Rusia 10%, Yugoslavia: 50/50%, Ungaria: 50/50%, Bulgaria: Rusia 75% - Ceilalți 25%. Am împins hârtia lui Stalin, care între timp asculta traducerea. A urmat o scurtă pauză. Apoi Stalin a luat creionul său albastru și a făcut un large tick, un mare OK și mi-a restituit hârtia. Totul s-a tranșat în mai puțin decât ar fi fost necesar să te așezi pe un scaun. După aceea a urmat o lungă pauză. Hârtia stătea la mijlocul mesei. În cele din urmă, rupând tăcerea, am zis: Nu se va părea oare prea cinic dacă se va afla că am dispus de soarta a milioane de oameni într-o manieră atât de neobișnuită? Hai să ardem această hârtie! Nu, mi-a răspuns Stalin, ține-o la tine”³⁵.*

Această întâlnire și înțelegere este cunoscută în istoriografie sub numele de *acordul de procentaj* și este un moment foarte important pentru evoluția postbelică a statelor din Europa de sud-est. Dar războiul nu se încheiase și trebuia să se decidă statutul Europei la sfârșitul acestuia și astfel s-a organizat conferința de la Yalta, în Crimeea, unde între 4 și 11 februarie 1945 s-au întâlnit secretarul general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, Stalin, președintele american bolnav și slăbit Franklin D. Roosevelt și primul ministru britanic Winston Churchill. S-a confirmat aici împărțirea Europei și cu excepția Marii Britanii, toate celelalte puteri europene vor avea destinul hotărât fără a fi fost prezente la discuții sau fără să fi știut conținutul acestora. Franța mai ales se va resimți în urma acestei hotărâri, dar la insistențele lui Churchill va primi o zonă de ocupație în Germania și un mandat de membru permanent al ceea ce va fi Organizația Națiunilor Unite. Tot Churchill a cerut ca Franța fie ajutată să se reabiliteze pentru a contrabalansa posibila influență Uniunii Sovietice în Europa. Roosevelt s-a opus la Yalta noțiunii de zone de influență și a încercat să exprime dorința americană potrivit căreia popoarele eliberate de nazism să-și decidă singure soarta prin alegeri libere, sigur, lucru irealizabil în țările în care Armata Roșie era prezentă³⁶.

Chiar înaintea începerii Conferinței într-o notă a Pentagonului se arăta că Uniunea Sovietică încerca să stabilească controlul său asupra unor state tampon ca Polonia, Bulgaria, România. Miniștrii de externe ai acestor trei state și șefii statelor majore au fost și ei prezenți la discuții dar n-au avut nici un cuvânt de spus pentru că cei trei mari s-au pus de acord asupra planului militar de înfrângere a Germaniei, asupra statuării regimului politic în Europa postbelică și asigurării păcii în viitor. Au fost aduse în discuție granițele statului polonez, necesitatea creării Organizației Națiunilor Unite, problema participării Uniunii Sovietice la

³⁵ Nicolae Baciuc, *Yalta și crucificarea României*, Roma, Editura Europa, 1983, pp. 151-152.

³⁶ Pascal Boniface, *Relațiile Est-Vest 1945-1991*, Iași, Institutul European, 1998, pp. 5-6.

operațiuni împotriva Japoniei, recunoscându-i-se dreptul de a anexa Sahalinul de Sud și Insulele Kurile. Tot acum s-au creat premisele împărțirii Europei în două blocuri: unul controlat de Uniunea Sovietică și anume zonele în care ajunsese Armata Roșie și celălalt controlat de ceilalți Aliați³⁷.

Despre România nu s-a discutat nimic. Armata Roșie era prezentă și în România și la numai câteva săptămâni după conferința de la vorbind în numele înțelegerii de aici, Kremlinul va impune la București primul guvern controlat de comuniști din istoria României guvernul dr. Petru Groza³⁸. Americanii și britanicii au negat legitimitatea guvernului instaurat la 6 martie, spunând că nu este dorit de majoritatea românilor³⁹, atât prin declarații de presă cât și oficial la Conferința de la Potsdam. Desfășurată între 17 iulie și 20 august 1945, aceasta a fost o continuare a celei de la Yalta, cu convorbiri între *cei trei mari*: pentru Marea Britanie Winston Churchill, înlocuit după ce a pierdut alegerile cu Clement Atlee, Stalin pentru Uniunea Sovietică și Truman care-l înlocuia pe Roosevelt decedat la 12 aprilie 1945.

S-au dezbătut probleme legate de semnarea tratelor de pace cu Italia, Bulgaria, Finlanda și Ungaria. Delegația americană a ridicat chestiunea respectării în Balcani a *Declarației de la Yalta* și pentru a fi discutată, Truman a cerut ca problema să apară pe ordinea de zi. Stalin s-a opus și astfel a fost amânată. Când în cele din urmă discuția a început Statele Unite au cerut cooperarea pentru a organiza în România și Bulgaria alegeri libere, supravegheate și controlate de Aliați. Molotov a cerut întâi recunoașterea celor două guverne din România și Bulgaria și apoi să se organizeze alegerile, adăugând că Uniunea Sovietică nu poate accepta nici un fel de control sau supraveghere de alegeri⁴⁰. Stalin s-a plâns de acțiunea arbitrară britanică în Grecia și a subliniat că „o Românie prietenă era vitală securității Uniunii Sovietice întrucât aceasta servise drept cap de pod al agresivității din Europa”. El a respins categoric ideea de alegeri libere în România⁴¹.

Drept urmare Marea Britanie și Statele Unite au declarat că nu pot recunoaște, în aceste condiții, guvernul dr. Petru Groza și pe cel bulgar, înainte de încheierea tratatelor de pace. Încurajați, liderii partidelor politice din România au hotărât să ceară regelui înlocuirea guvernului Groza. Iuliu Maniu chiar a trimis la Potsdam mesaje prin care solicita sprijinul marilor puteri pentru constituirea în România a unui guvern democratic, reprezentativ, care să înceapă tratativele de pace cu guvernele României și Bulgariei⁴². Se aducea ca argument refuzul aliaților de a începe negocieri de pace cu România și astfel la 21 august 1945 regele i-a cerut lui Petru Groza să-și prezinte demisia⁴³.

Sovieticii s-au opus luând apărarea premierului prin generalul Susaikov și în replică monarhul român a declanșat acțiunea cunoscută în istoriografie drept *greva regală*. Era de fapt un refuz al regelui de a semna orice act, ca reacție la respingerea solicitării sale ca primul ministru să predea mandatul. Aceasta era o încălcare flagrantă a Constituției iar regele a decis

³⁷ Nicolae Ciachir, *Op.cit.*, p. 339.

³⁸ Gheorghe Buzatu, *România cu și fără Antonescu*, Iași, Editura Moldova, 1991, p. 310.

³⁹ Keith Hitchins, *România. 1866-1947*, București, Editura Humanitas, 1998, p. 512.

⁴⁰ Nicolae Baciu, *Agonia României. 1944-1948*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990, pp.185-186.

⁴¹ Keith Hitchins, *Op.cit.*, p. 512.

⁴² Ioan Scurtu, *Din viața politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983, p. 519.

⁴³ Keith Hitchins, *Op.cit.*, p. 513.

astfel să protesteze tratând guvernul Groza ca un simplu guvern de facto până în ianuarie 1946⁴⁴.

În ceea ce privește România, Conferința de la Potsdam a mai hotărât reorganizarea Comisiei Aliate de Control și afirma dorința încheierii cât mai urgente a tratatelor de pace, cele trei guverne acceptând să examineze fiecare separat situația din România și să stabilească relații diplomatice cu ea și cu Bulgaria, pe cât posibil înainte de alegeri. În cadrul Conferinței se hotăra înființarea *Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe* ai Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, căruia i s-a dat mandat pentru pregătirea proiectelor tratatelor de pace cu Italia, Bulgaria, România, Ungaria și Finlanda. Aceste tratate trebuiau să fie încheiate cu guverne democratice recunoscute din aceste state, care să se bucure de sprijinul celor trei mari puteri pentru a fi primite ulterior în Organizația Națiunilor Unite. Odată cu reorganizarea Comisiei Aliate de Control, englezii și americanii nu mai erau tratați ca simpli delegați, iar președinția revenea fiecărui membru prin rotație, hotărârile adoptându-se numai cu acordul celor trei părți⁴⁵.

La 9 august 1945 Truman aducea la cunoștința poporului american discuțiile de la Potsdam și referitoare la România spunea: „La Yalta cele trei guverne au decis să asume o responsabilitate comună la instalarea unor regiuni de largă concentrare democratică în toate țările satelite. Această rezoluție a fost afirmată la Potsdam pentru România, Ungaria și Bulgaria. *Aceste țări nu vor cădea niciodată în zona de influență a nici unei puteri*⁴⁶. Cuvinte mari, neacoperite de realitatea geopolitică a sud-estului european!

Între 11 septembrie și 2 octombrie 1945 a avut loc Conferința de la Londra a *Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe*, în cadrul căreia, la 20 septembrie s-a trecut la elaborarea tratatului de pace cu România. În timpul discuțiilor au reapărut problemele de la Potsdam, Marea Britanie și Statele Unite refuzând discuțiile cu un guvern nedemocratic și nereprezentativ⁴⁷. Rezolvarea a apărut la *Conferința Miniștrilor de Externe* ai Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii desfășurată la Moscova între 16 și 26 decembrie 1945, când s-a hotărât că guvernul Groza să aibă în componență și câte un reprezentant al Partidului Național Țărănesc și Partidului Național Liberal ca miniștrii fără portofoliu. Aceasta era condiția obligatorie pentru recunoașterea guvernului și mulțumea Marile Puteri⁴⁸, ai căror reprezentanți, Andrei Vâșinski, A. Harriman și sir Archibald Clark Kerr s-au deplasat imediat la București pentru convorbiri cu regele, la 31 decembrie 1945.

Prin hotărârea Conferinței, regele pierdea dreptul de a demite guvernul⁴⁹, fiind obligat să renunțe la opoziție și consimțind remanierea guvernului Groza recunoscut la 6 februarie 1946 de Statele Unite și Marea Britanie. Trecând însă peste divergențele și luptele politice interne, întreaga clasă politică românească și-a concentrat atenția pentru pregătirea și participarea la Conferința de Pace de la Paris. România reluase relațiile diplomatice cu Belgia, Italia și Uniunea Sovietică, dar încheierea păcii printr-un tratat cu Națiunile Unite se cerea imperios. În întâmpinarea deschiderii conferinței și pentru a studia proiectul de tratat,

⁴⁴ Kurt W. Treptow, *Op.cit.*, p. 287.

⁴⁵ Marin Nedelea, *Op.cit.*, p. 5.

⁴⁶ Nicolae Baciu, *Agonia României*, pp. 186-187.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 53.

⁴⁸ Florin Constantiniu, *Op.cit.*, p. 432.

⁴⁹ Ioan Scurtu, *Din viața politică...*, pp. 45-46.

guvernul a trimis la 11 iunie 1946 în capitala franceză o delegație economică alcătuită din Ioc Christu, Robert Zilber, Titus Cristurianu, Alexandru Bianu și Ion Gheorghe Maurer, ce trebuia să pregătească și documentarea necesară delegației române⁵⁰.

Delegația propriu-zisă era condusă de Gheorghe Tătărescu, vicepreședintele Consiliului de Miniștri și Ministru de Externe. Ea avea misiunea de a susține reintegrarea în România a nord-vestului Transilvaniei, acordarea statutului de țară cobeligerantă și ameliorarea clauzelor economice, militare și politice⁵¹. Conferința și-a început lucrările la Paris la 29 iulie 1946 și trebuia să dezbată proiectele tratatelor de pace cu Italia, România, Bulgaria, Ungaria și Finlanda, elaborate de Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie. Delegația română propriu-zisă a sosit la Paris la 11 august 1946 și a obținut doar anularea Dictatului de la Viena. Statutul de cobeligerantă a României a fost refuzat, la fel și orice modificare propusă de partea română⁵².

România a semnat Tratatul de Pace de la Paris la 10 februarie 1947 de pe poziția de țară învinsă, tratatul constituind actul juridic internațional prin care se confirmau prevederile Convenției de Armistițiu din 12 septembrie 1944. Se restabileau astfel independența și suveranitatea națională deschizându-se porțile pentru reluarea relațiilor diplomatice întrerupte și primirea României în Organizația Națiunilor Unite⁵³.

BIBLIOGRAFIE:

- Ardeleanu, Ion, Arimia, Vasile (coord), *23 august 1944. Documente*, vol. III, București, 1984.
- Baciu, Nicolae, *Agonia României. 1944-1948*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.
- Idem, *Yalta și crucificarea României*, Roma, Editura Europa, 1983.
- Boniface, Pascal, *Relațiile Est-Vest 1945-1991*, Iași, Institutul European, 1998.
- Buzatu, Gheorghe, *România cu și fără Antonescu*, Iași, Editura Moldova, 1991.
- Ciachir, Nicolae, *Marile puteri și România (1856-1947)*, București, Editura Albatros, 1996.
- Constantiniu, Florin, *O istorie sinceră a poporului român*, București, Univers Enciclopedic, 1999.
- Coposu, Corneliu, *Armistițiul din 1944 și implicațiile lui*, București, Editura Gândirea Românească, 1990.
- Dobrinescu, Valeriu-Florin, Ion Constantin, *Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1939-1947)*, Iași, Institutul European, 1995.
- Georgescu, Vlad, *Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre*, București, Editura Humanitas, 1992.
- Giurescu, Dinu C., *România în al doilea război mondial 1939-1945*, București, Editura All Educational, 1999.
- Hitchins, Keith, *România. 1866-1947*, București, Editura Humanitas, 1998.
- Isac, Victor, *Iuliu Maniu- testament moral politic*, București, Editura Gândirea românească, 1991.

⁵⁰ Ioan Șuța, *Op.cit.*, p. 346.

⁵¹ Ioan Scurtu (coord.), *România. Viața politică în documente – 1946*, p. 40.

⁵² Corneliu Coposu, *Op.cit.*, p. 39.

⁵³ Ioan Șuța, *Op.cit.*, p. 349.

- Mocanu, Marin Radu (coord.), *România- marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial. Documente*, vol. I, București, Arhivele Statului din România, 1994.
- Nedelea, Marin, *Istoria României în date. 1940-1995*, București, Editura Niculescu SRL, 1997.
- Onișoru, Gheorghe, *Alianțe și confruntări între partidele politice din România (1944-1947)*, București, Fundația Academia Civică, 1996.
- Porter, Ivor, *Operațiunea „Autonomus”. În România pe vreme de război*, București, Editura Humanitas, 1991.
- Scurtu, Ioan (coord.), *România. Viața politică în documente – 1946*, București, Arhivele Statului din România, 1996.
- Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, București, Editura Paideia, 1999.
- Scurtu, Ioan, *Din viața politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.
- Idem, *Istoria Partidului Național Țărănesc*, București, Editura Enciclopedică, 1994.
- Idem, *Monarhia în România 1866-1947*, București, Editura Danubius, 1991.
- Șuța, Ion, *România la cumpăna istoriei. August 1944*, București, Editura Științifică, 1991.
- Treptow, Kurt W., *România and world war II*, Iași, Centrul de Studii Românești, 1996, vol. XIII.

PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI, JUDGED AS A MESSENGER OF THE THIRD INTERNATIONAL

**Georgiana Semenescu, Assist. Prof., PhD, "Constantin Brâncuși"
University of Târgu-Jiu**

Abstract: Petre Constantinescu-Iași, also involved in the anticommunist process from Craiova in 1936, was to declare 33 years after that process: "Our cause has triumphed in the month of March 1936 - when the process was trialled - in spite of my conviction to the terrible Doftana prison ... to continue to fulfill the tasks set by the Communist Party. "

Without any purpose the process brought some politico-ideological clarifications by setting boundaries to the confusion between communism and anti-fascism, revealing the communist core of the so-called antifascism of communist nature joined to the communist humanist action. This occurred when our clarifications in this plan were more than pale.

Keywords: history, communism, process, law, justice

În anul 1936 s-a judecat, într-un alt centru cultural al țării – la Chișinău – procesul unui număr de opt intelectuali care, sub umbrela militantismului antifascist, a acționat în serviciul rețelei comuniste, în frunte cu Petre Constantinescu-Iași. Aceștia au fost: Mihail Brașoveanu, inspector general în Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Grigore Zoltur, inginer agronom, Paulina Rabinovici, avocată, Ita Diner, avocată, Feija Rabinovici, profesoară, David Feuerstein, profesor, Ipolit Derevici, medic.¹ Toți aceștia erau membri ai Comitetului Regional Antifascist din Basarabia, organizație deghizat comunistă, și au fost arestați și acuzați de infracțiuni la Legea Mârzescu, promulgată în decembrie 1924, care prevedea reprimarea infracțiunilor contra liniștii publice, respectiv: propagandă comunistă; instigare la răsturnarea ordinii de stat; atentat la siguranța statului; asocierea cu organisme străine antifasciste și comuniste în vederea declanșării revoluției socialiste în România, instigare la lupta de clasă; legături cu Internaționala a III-a Comunistă; propagandă comunistă.² Li se imputa inculpaților că au acționat la comenzi primite din străinătate, că au agitat masele prin promisiuni de natură politică și socială specifice unui stat proletar.

Instrucția judiciară în cazul faptelor incriminate, "referitoare la activitatea sa comunistă și în privința legăturilor pe care le aveau antifasciștii români cu membri ai Comitetului Mondial Antifascist" a durat șase luni.³

Procesul s-a judecat la Consiliul de Război de pe lângă Corpul III Armată din Chișinău. Completul a fost format din președinte și cinci membri: colonel Cantemir Popescu, președintele completului, maior Benedict Otto, maior Cristel Rudolf, căpitan Gheorghe Cugles și căpitan Ioan Niculescu. Acuzator, cu rang de comisar regal, a fost numit maiorul Cristea Manea, iar greșier, Pogorniceanu.

Dezbaterile au început la 6 martie 1936, deși fuseseră anunțate pentru 5 martie 1936. Cu trei zile înainte, "Dimineața" a publicat un interviu luat profesorului dr. C. I. Parhon, unul

¹ Irina Achim, Intelectuali comuniști aduși în fața instanței, la Chișinău în "Jurnalul național", 24 mai 2005.

² A se vedea: Procesele comuniștilor în interbelic în "Istorie și civilizație" din 19 decembrie 2012.

³ Olimpiu Maticescu, Stelian Neagoe, Ani de luptă comunistă, 1933-1944, București, 1982, p. 79.

dintre intelectualii de marcă ai României interbelice, care și-a exprimat în numeroase rânduri simpatia pentru luptătorii antifasciști. Nu era primul interviu cu acest subiect, el prezentându-și opiniile și cu privire la alte procese, ca, de exemplu, procesul de la Craiova al celor 19 comuniști din 1936. ”Totuși nu cred în nici un caz probabil ca luptătorul idealist (*P. Constantinescu-Iași – n.n*), pe care îl cunosc, să se fi făcut culpabil de vreo faptă care să-l dezonoareze – a declarat C. I. Parhon. Din campania pe care am urmărit-o cu un viu interes, atât în țară, cât și în străinătate, se desprinde clar faptul că prof. P. Constantinescu-Iași n-a mers decât pe acest drum ...”⁴

Și totuși, Constantinescu-Iași a apărut ca martor, în numele a 94 de intelectuali din Chișinău, în procesul liderilor comuniști judecați la Craiova în 1934. Consiliul de Război a văzut în declarația sa la proces ”o apologie de clasă”, i-a luat cuvântul.⁵

Apărarea a fost asigurată de un mare număr de elite ale Baroului din București și din Chișinău, printre care: Ion Gheorghe Maurer, Dem. I. Dobrescu, R. Olteanu, I. Șraier, C. Paraschivescu-Bălăceanu, V. Viespescu, Grigore Iunian, fost ministru al Justiției, Lucrețiu Pătrășcanu, Ștefan Nițulescu, V. V. Stanciu, C. Popescu, Alexandru Măță, ș.a. Pe mulți dintre aceștia îi regăsim în postura de apărători în procesele lui Grigore Preoteasa și Ofeliei Manole, în procesul lui Tudor Bugnariu și în procesul anticomunist de la Craiova din 1933-1934 sau în cel din 1936. Apărarea a chemat la bară peste 700 de martori, printre care nume celebre în lumea politică și culturală: Athanase Joja, Ion Mihalache, dr. Nicolae Lupu, Grigore Iunian, Alexandru Bârlădeanu, Gheorghe Brăticeanu, Mareșalul Alexandru Averescu, Gala Galaction, Traian Bratu, Iorgu Iordan, C. Rădulescu-Motru, Ilie Moscovici, Lothar Rădăceanu, Scarlet Callimachi, dr. Petru Groza, Teodor Bugnariu.”⁶

În semn de solidaritate cu cei judecați, la proces au luat parte o delegație franceză, în frunte cu fizicianul Paul Langevin, și o delegație din Cehoslovacia, care a fost prezentă și la procesul de la Craiova din 1936 al celor 19 inculpați comuniști, în frunte cu Ana Pauker. Delegația a fost formată din scriitoarea Elena Malirova, din partea Ligii Mondiale a Femeilor pentru Pace și Libertate, și doctorul Frederich Kossowitz, reprezentantul Ligii Drepturilor Omului.

Ca și în cazul celorlalte procese anticomuniste, accesul publicului în sala de ședințe a fost limitat. Puteau participa doar persoanele care primiseră ”bilet special”.

Așa cum era de așteptat, președintele Consiliului de Război, cât și comisarul regal au calificat procesul drept unul de ”contravenție” la Legea ordinii publice, la siguranța națională, și nu un proces politic. Iar publicitatea ședințelor de judecată a fost respectată atâta timp cât a existat presă și public în sală.

La prima ședință de judecată, președintele Consiliului de Război a interogat pe fiecare inculpat în parte. Primul a fost profesorul universitar Petre Constantinescu-Iași. Acesta a declarat, în numele său și al celorlalți inculpați, că ”a fost adus în fața instanței pentru idei politice ... Ceilalți inculpați fac declarații similare.”⁷

De altfel, Constantinescu-Iași avea antecedente, fiind urmărit de autorități pentru activitatea lui politică. Arestat la 28 noiembrie 1934, este supus instrucției judiciare și, apoi,

⁴ ”Dimineața”, anul XXXII, nr. 10485 din 4 martie 1936, p. 7.

⁵ 1933. Luptele revoluționare ale muncitorilor ceferiști și petroliști, p.471.

⁶ Irina Achim, , Intelectuali comuniști aduși în fața instanței, la Chișinău în ”Jurnalul național”, 24 mai 2005.

⁷ ”Dimineața”, anul XXXII, nr. 10488 din 7 martie 1936, p.7.

pus în libertate provizorie la 11 ianuarie 1935. La 19 ianuarie 1935, Senatul Universității Iași era înștiințat de rectorul Traian Bratu că Ministerul Instrucțiunii Publice a cerut suspendarea lui din învățământ, fiind ”bănuț de propagandism și activitate subversivă, comunistă.”⁸

La rândul lui, inculpatul dr. I. Derevici a informat că în momentul comiterii faptelor care i se impută era deținut politic la închisoarea din Tg.-Ocna și că fusese deja judecat și condamnat în consecință.

Inculpatul Grigore Zoltur a calificat procesul ca o judecare ”a democrației”.

În finalul interogatoriilor, toți inculpații au solicitat stingerea procesului.

Primul incident de procedură ridicat de apărare, a vizat publicitatea ședinței de judecată. Avocatul Lucrețiu Pătrășcanu a invocat art. 108 din Codul penal, care prevedea că ”ședințele sunt publice sub pedeapsă de nulitate”⁹. El a atenționat că la prima ședință a procesului persoanele care au dorit să facă parte din asistență au fost împiedicate să intre în sala de judecată în lipsa permiselor.

În continuarea discuțiilor, Președintele Consiliului de Război i-a întrebat pe avocați dacă vreunul dintre ei a întâmpinat dificultăți la pătrunderea în sala de judecată. Avocatul Ion Gheorghe Maurer a răspuns că toți apărătorii au avut asemenea dificultăți, iar avocatul Ștefan Nițulescu a evocat ”pățania” lui.

Incidentul ridicat de apărare a fost respins cu unanimitate de voturi.

Un alt incident ridicat de apărare, prin avocatul Ion Gheorghe Maurer, a vizat modul de desfășurare a instrucției în dosarul respectiv, în urma căreia inculpații au fost trimiși în judecată. De asemenea, Ion Gheorghe Maurer a învederat Consiliului de Război faptul că foarte multe documente pe baza cărora inculpații fuseseră aduși în instanță, fiind considerate corpuri delictive, erau înlocuite cu copii, chiar dacă legea prevedea ca ele să fie depuse în original. Astfel, a fost inclusă în dosar o scrisoare din partea unui ”anume Bugnariu”, adresată profesorului Petre Constantinescu-Iași, dar în copie. În aceeași situație s-au aflat o serie de acte depuse împotriva inculpatei Rabinovici, precum și mai multe acte în limbile franceză, germană sau rusă. O parte dintre acestea au fost traduse, dar nu de către traducători oficiali, ci de către polițiști, pentru ca altele să nu fie traduse. Avocatul Maurer a invocat în acest sens Regulamentul din 18 octombrie 1925, care preciza modalitățile de lucru ale interpreților. La art. 1 se menționa că doar traducerile realizate în condițiile și cu respectarea respectivului Regulament puteau fi ”luate în seamă”. Articolele 9, 10 și 11 prevedeau condițiile care trebuiau respectate în cazul traducerilor oficiale.

După prezentarea acestor cerințe, avocatul Maurer a solicitat amânarea cauzei pentru a se traduce actele de la dosarul cauzei. Pe aceeași motivare, avocatul Drugan a solicitat la rândul lui, amânarea cauzei, argumentând cu exemple de traduceri eronate. Comisarul regal maior Manea s-a pronunțat pentru respingerea cererii și i-a ironizat pe avocați sugerându-le că vor avea motive de casare pe baza actelor netraduse.

După discutarea incidentului, a intervenit avocatul Grigore Iunian, care a informat, de la început, că îi reprezintă pe inculpații Mihail Brașoveanu (inspector) și Paulina Rosenberg (avocată). Deși a făcut precizarea că nu dorește să angajeze polemici cu comisarul regal pe

⁸ Apud: Stelian Neagoe, Triumful rațiunii împotriva violenței (Viața universitară ieșeană interbelică), Iași, 1977, p. 452.

⁹ Ibidem.

parcursul desfășurării procesului, acesta a avut o atitudine sfidătoare față de apărătorii inculpaților. Gr. Iunian a argumentat că toate părțile implicate în proces au interesul să se judece cauza și să se stabilească adevărul. În finalul intervenției sale, a solicitat și el amânarea cauzei pentru a se traduce în mod oficial actele depuse la dosarul cauzei. Comisarul regal și-a menținut concluziile formulate deja. Cu majoritate de voturi, Consiliul a decis unirea incidentului cu fondul, continuându-se dezbaterile.

Apoi, timp de aproape două ore, grefierul a făcut apelul martorilor propuși, în număr de peste 600, iar după unele date de 715. Din totalul acestora, la primul termen de judecată, adică la 6 martie 1936, erau prezenți 257, unul dintre ei fiind propuși de către acuzare. De altfel, acuzarea propusese doar doi martori și, întrucât numai unul s-a prezentat de la primul termen, comisarul regal a renunțat la cel de al doilea.

Pentru că lipseau foarte mulți martori pe care inculpații contau în apărare, avocații au solicitat amânarea cauzei, printre altele și fiindcă unii dintre ei domiciliau în străinătate. La dosarul cauzei existau dovezi că citațiile le fuseseră trimise, respectându-se procedura specială, în realitate ele rămăseseră la Ministerul de Externe. În aceste condiții, apărarea a invocat lipsa de procedură cu respectivii martori și a apreciat că soluția legală era amânarea cauzei.

Pe marginea acestui aspect au existat multe discuții. Avocații C. St. Popescu, St. Nițulescu, Averbuch, Paraschivescu-Bălăceanu au solicitat amânarea cauzei și respectarea procedurii de citare a tuturor martorilor, mai ales a celor din străinătate. Comisarul regal s-a opus amânării cauzei, motivând că încă din 3 decembrie 1935 martorii din străinătate fuseseră citați, având la dispoziție trei luni de zile pentru a primi citațiile și a se prezenta la proces. În consecință – a conchis acesta - solicitarea inculpaților și a avocaților nu era decât o modalitate de tergiversare a procesului.

Apărarea a mai cerut ca doi dintre avocații apărării, respectiv Ella Negruzzi și Grigore Iunian, să rămână în proces ca avocați, renunțându-se la calitatea lor de martori, iar avocatul Demostene Botez, care se afla în aceeași situație, să figureze pe lista martorilor propuși de inculpați.

După insistente discuții și solicitări ale apărării și ale acuzării, Consiliul de Război a trebuit să decidă asupra a două incidente: unul cu privire la calitatea pe care cei trei avocați urmau să o aibă în continuare în cadrul procesului și unul cu privire la amânarea cauzei ca urmare a lipsei de procedură cu o parte din martori. În cele din urmă, Consiliul a anunțat că s-a decis, cu majoritate de patru voturi, unirea celor două incidente cu fondul cauzei și continuarea dezbaterilor procesului.

Cei doi delegați cehoslovaci care asistau la proces au solicitat, prin intermediul avocatului Nițulescu, să le fie acceptată o petiție pe care doreau să o depună la dosarul cauzei înainte de plecarea din țară. Cu toată opoziția comisarului regal, președintele Consiliului a acceptat petiția.

Avocatul basarabean Al. Măță a ridicat un incident privind necesitatea conexării procesului de la Chișinău cu ancheta aflată în desfășurare la Consiliul de Război de la București. Aici erau cercetați membrii Comitetului Central Antifascist, căruia îi erau subordonate Comitetele Regionale, inculpații în procesul de la Chișinău fiind membri ai respectivului Comitet. ”În concluzie – scria ”Dimineața” - d. avocat Măță cere să se aducă în

discuție cercetările de la București pentru ca să se constate de acolo dacă mai sunt alți vinovați și pentru ca problema antifascistă să fie discutată în tot complexul ei, și pentru a se putea vedea dacă este nevoie de amânarea procesului.”¹⁰

Același avocat a făcut o declarație, în ziarul ”Dimineața”, pe tema stării de fapt a unei ”Basarabii lăncezite”, pentru a evidenția, pe acest fond, rolul activismului câtorva oameni ai locului: ”E atât de lăncezită Basarabia că nici măcar n-a găsit în puțina energie rămasă puțin protest. Ce afinitate vătămătoare s-a stabilit între un organism anemiatic, năbușit și acțiunea câtorva oameni însuflețiți doar de dorința de bine, de pace? În ce constă efectul nociv al acestei acțiuni în localitatea asta modificată, decepționată reprezentată de debaterile <<periculosului>> Constantinescu-Iași, prin câțiva studenți teologi?”¹¹

Pe aceeași linie a conexării dosarului de la Chișinău cu cel de la București, aflat în faza preliminară a cercetărilor, a intervenit și avocatul Lucrețiu Pătrășcanu, care a făcut precizarea că pentru aceleași fapte ”antifasciști” de la Chișinău au fost dați în judecată, iar cei de la București, nu. Potrivit concluziei lui Pătrășcanu, ceea ce era delict la Chișinău, nu era și la București.

În replică la incidentul ridicat de apărare, comisarul regal maior Manea Cristea a informat că, în luna noiembrie 1934, atunci când s-au efectuat percheziții la domiciliile inculpaților, au fost descoperite acte compromițătoare, iar la trierea lor a fost depistat un înscris din care reieșea că în septembrie 1934 avusese loc la București o reuniune a luptătorilor antifasciști. Pe baza acestui înscris autoritățile au hotărât ca respectivii inculpați să fie judecați separat, în funcție de zona în care au desfășurat activități comuniste. Astfel, profesorul Tudor Bugnariu a fost judecat la Cluj, iar cei opt inculpați și alți acuzați din Basarabia, la Chișinău. În încheiere, comisarul regal a solicitat respingerea incidentului.

Retrăgându-se pentru deliberare, Consiliul de Război, a respins atât incidentul privind conexarea, cât și aducerea dosarelor de la București la Chișinău.

Președintele Consiliului a anunțat apoi că urmează citirea Ordonanței definitive și a cerut inculpaților să-și noteze pe puncte acuzațiile, pentru a-și organiza apărarea ”pe capetele de acuzare”. Ordonanța conținea 35 de pagini și prezenta, în principal, activitatea profesorului Petre Constantinescu-Iași, precum și analiza faptelor care au rezultat în urma instrucției judiciare.

Ordonanța – scria ”Dimineața” - ”examinează sensul mișcării antifasciste și antirăzboinice, explicând ce se înțelege prin acestea. Arată origina mișcării antifasciste; spune că această mișcare are un caracter internațional și subversiv [...]”

După această expunere, Ordonanța examinează, pe baza documentelor găsite la d. Constantinescu-Iași și la ceilalți inculpați, vina respectivă, caracterizându-se culpa fiecărui acuzat în parte.”¹²

După ce grefierul Pogorniceanu a încheiat citirea Ordonanței definitive, în ședința din 6 martie, apărarea, prin Lucrețiu Pătrășcanu, a ridicat primul incident cu privire la competența materială a Consiliului de Război, un Consiliu cu jurați. El a făcut o radiografie a acuzațiilor aduse celor opt inculpați, a invocat prevederi din Legea Mârzescu, încercând astfel să

¹⁰ Idem, nr. 10490 din 8 martie 1936, p. 9.

¹¹ Idem, nr. 10493 din 11 martie 1936, p.4.

¹² Ibidem.

demonteze acuzațiile privind răsturnarea ordinii de stat a României și venirea la putere a comuniștilor. În nici un caz, Ordonanța definitivă nu prevede acte de terorism săvârșite vreodată de inculpați. Continuând să-și prezinte punctul de vedere cu argumente juridice, și nu numai, L. Pătrășcanu, invocând și jurisprudența, a argumentat că, delictele inculpaților erau de natură politică, prevăzute de legea penală.

În legătură cu același incident a intervenit și avocatul Ion Gheorghe Maurer, care a invocat, ca și Lucrețiu Pătrășcanu, lipsa competenței materiale a Consiliului de Război din Chișinău. Pentru a-și motiva susținerile cu privire la acest incident, Maurer a recurs la un tertip: a citit din Tratatul de drept penal și procedură penală al profesorului Vintilă Dongoroz, un nume respectat de către penaliștii români, pentru a proba că nu există criterii stricte care să definească delictele politice și că infracțiunile politice trebuie să fie judecate de către opinia publică, de popor, așa cum se proceda în jurisprudența românească. Așa stând lucrurile, procesul profesorului P. Constantinescu-Iași și al celorlalți inculpați trebuia să se desfășoare în fața Curții cu Juri, acolo unde judecau ”cetățenii”, și nu judecătorii.

Comisarul regal a solicitat, cu argumente solide, respingerea incidentului. După deliberare, Consiliul a respins incidentul.

La al treilea termen de judecată, respectiv la 7 martie 1936, a fost interogat principalul inculpat, profesorul Petre Constantinescu-Iași. Declarația lui a fost atent urmărită. Acuzatul a dat explicații în legătură cu activitatea lui și a celorlalți inculpați și a încercat să convingă că există o diferență între a fi antifascist, antirăzboinic și a fi comunist, Ordonanța definitivă alăturând în mod eronat noțiunile.

Foarte elocvent, nu a existat în intervențiile lui nicio referire la ceea ce proclamau de fapt comuniștii, și anume răsturnarea ordinii de drept, instaurarea dictaturii proletare. Din contră, el a trecut peste orice situație de fapt și a venit cu o interpretare pe dos, susținând că cea care urmărea schimbarea ordinii de drept era mișcarea de dreapta, pe când comuniștii erau adepții păstrării acestei ordini.

”Mișcarea noastră – spunea Maurer - se încadrează perfect atmosferei specifice din țara noastră. Cu toții suntem împărțiți în două tabere: una de dreapta, care râvnește schimbarea ordinii actuale și alta de stânga, care vrea păstrarea acestei ordine și revenirea la libertățile democratice de odinioară...”¹³

La întrebarea președintelui Consiliului care sunt partidele pe care le consideră fasciste și care antifasciste, inculpatul a răspuns că nu există, propriu-zis, partide antifasciste, ci există, la nivelul țării, o mișcare antifascistă, care reunește oameni din toate categoriile sociale, indiferent de orientarea politică. El a explicat că ajutorul primit din străinătate era doar moral.

În continuarea interogatoriului, Constantinescu-Iași a dat detalii despre congresele care avuseseră loc în anii anteriori la Amsterdam și Paris, unde au fost trasate orientări pentru mișcarea antifascistă. ”În concluzie, d. profesor Constantinescu-Iași arată că motivul ce l-a determinat să se alăture mișcării antifasciste este că în lumea întreagă și în țara noastră există primejdia, ca o categorie restrânsă să pună mâna pe putere și să exploateze masele ... Mișcarea a avut de scop lupta împotriva fascismului și salvarea civilizației din țara noastră și din alte părți ...”¹⁴

¹³ Idem, nr. 10492 din 10 martie 1936, p.4.

¹⁴ Ibidem.

Sintagma ”din alte părți” dezvăluie un comandament al Cominternului privind acțiunile țintind înfăptuirea revoluției mondiale.

După ce a răspuns la acuzațiile aduse prin Ordonanța definitivă, inculpatul a fost chestionat atât de comisarul regal maior Cristea, cât și de președintele Consiliului de Război, colonelul Cantemir Popescu, precum și de apărare.

Concomitent cu dezbaterile procesului, au fost citați și martorii propuși de inculpați. Ziarul ”Dimineața” publica, la 10 martie 1936, protestul unui număr de 17 martori din Ploiești, propuși de cei opt inculpați, care, ajungând în data de 5 martie în gara din Chișinău, pentru a se prezenta la proces, așa cum fuseseră citați, au fost întâmpinați de un ”grup de indivizi înarmați cu bâte”¹⁵ care i-au amenințat și i-au urmărit până la intrarea în curtea Consiliului de Război. Numai numărul mare al grupului de martori i-a determinat pe respectivii indivizi să renunțe la violență. De același ”tratament” au avut parte martorii și după ce au plecat de la Consiliul de Război spre gara din Chișinău.

După interogarea principalului inculpat, Petre Constantinescu-Iași, a venit rândul avocatei Etea Diner. Și interogatoriul acesteia ca și cel luat lui Constantinescu-Iași, a fost plin de explicații, de replici la acuzațiile aduse, ea prezentând o autobiografie de ”minoritară”. Ca și Constantinescu-Iași, a ținut să facă deosebirea între comunism și mișcarea antifascistă.

Al treilea inculpat căruia i s-a luat interogatoriul a fost Feiga Rabinovici. Ca și ceilalți inculpați, ea a ținut să facă deosebire între comunism și antifascism, ca ideologii total diferite.

Inculpatul Mihail Brașoveanu a afirmat, de la începutul interogatoriului, că nu este vinovat de ceea ce i se impută, el fiind un funcționar care lucrase sub administrația românească, dar și sub cea rusească. Îl afectau nedreptățile și nu de puține ori și-a arătat indignarea față de anumite evenimente petrecute în țară. Ca și ceilalți inculpați deja interogați, a susținut că era antifascist, nu și comunist, considerând că era o mare diferență între cel două orientări politice.

Următorul inculpat, Ipolit Derevici, a fost lăsat să-și construiască apărarea așa cum considera, apoi a răspuns punctual acuzațiilor din Ordonanță. El s-a apărat spunând că toate activitățile sale fuseseră legale și desfășurate la lumina zilei.

În aceeași idee, inculpatul Grigore Zoltur a încercat să demonstreze faptul că activitatea sa nu a periclitat ordinea și stabilitatea statului și a explicat motivele care l-au determinat să intre în mișcarea antifascistă. După ce s-a încheiat interogatoriul, între avocații apărării - Al. Măță, Șt. Nițulescu ș. a. și președintele Consiliului de Război au avut loc altercații. S-a ajuns ca apărarea să ceară recuzarea președintelui. Cererea a fost prezentată de avocatul Drugan, care a venit cu argumentul că președintele Cantemir Popescu s-a antepunat în timpul interogatoriilor luate unora dintre inculpați cu privire la adversitatea sa față de antifasciști. După deliberări, Consiliul de Război a respins incidentul.

Încheindu-se și acest incident, Consiliul a trecut la audierea martorilor. Primul audiat a fost studentul de 22 de ani Vasile Bostan, iar la termenele de judecate următoare au fost audiați aproape toți martorii propuși, printre aceștia regăsindu-se: decanul Facultății de Teologie din Chișinău, prof. Ștefan Ciobanu, preotul prof. univ. Popescu Moșoaia, mai mulți profesori din orașul Tighina, avocatul Constantin Grosu, fost deputat de Chilia, dr. Reznic din Soroca, preotul Ion Spinei, fost deputat de Chilia ș.a. Toți aceștia au pledat în favoarea

¹⁵ Idem, nr. 10493 din 11 martie 1936, p. 8.

inculpaților. Este de reținut că martorii s-au situat la rândul lor, pe poziția comuniștilor inculpați.

La ședința din 12 martie 1936 a continuat audierea martorilor, chiar dacă la termenul anterior avocatul Lucrețiu Pătrășcanu a ridicat un incident în legătură cu renunțarea de către apărare la audierea profesorilor martori din orașul Soroca. Incidentul a fost respins. În continuare au fost audiați martorii propuși de inculpați: George Pascu, prof. univ. din Iași, Traian Bratu, prof. univ., rectorul Universității din Iași, care s-au declarat în favoarea lui Constantinescu-Iași. Au mai fost audiați: C. Nădejde, fostul prefect de Buzău, prof. Paul Bujor, prof. univ. Andrei Oțetea de la Universitatea din Iași, profesorii Bărbulescu și O. Trafrați, foști dascăli ai inculpatului. O. Trafrați a ținut să menționeze că lucrarea de doctorat a lui Constantinescu-Iași este una foarte bună și face cinste lumii academice, fiind citată de mulți profesori, atât în țară, cât și în străinătate.

În timpul procesului, presa de stânga a publicat articole de susținere a celor opt inculpați, mai ales din partea unor grupuri de studenți, ai Blocului Democratic sau ai Partidului Național-Țărănesc al dr. N. Lupu, care și-au manifestat simpatia față de aceștia, considerând că "lupta" lor era motivată.

În zilele următoare au fost audiați martori care, în majoritate, erau cadre universitare – Iorgu Iordan, Constantin Mihailescu, dar și persoane care în diferite împrejurări veniseră în contact cu unul sau mai mulți dintre cei judecați, toți declarându-se în favoarea acestora.

În cea de a opta zi a procesului, respectiv la 13 martie, au fost audiați ca martori studenți din Chișinău, Iași și Cluj, care au relatat despre mișcările studențești, de stânga sau de dreapta. Studentul Măscăleanu, a descris atmosfera instaurată de studenții fasciști la Cluj, care îi terorizau pe cei care nu le împărtășeau ideile. El însuși a fost exclus, ca și alți colegi ai săi, din Societatea Studenților de la Agronomie întrucât semnase un protest împotriva suspendării profesorului Constantinescu-Iași, precum și împotriva procesului intentat acestuia. Numărul studenților audiați în calitate de martori a fost impresionant, cei mai mulți fiind din Cluj.

Pe parcursul procesului, au mai fost audiați lucrători de la Atelierele C. F. R. "Grivița" din București, care au prezentat situația de la locul lor de muncă, intervenția violentă a muncitorilor de dreapta, precum și câțiva muncitori petroliști de la Ploiești care au apreciat activitățile antifasciste.

În calitate de martor, avocatul Nic. Moscăuțeanu din Ismail a informat că de mai mulți ani conducea ziarul antifascist "Înainte" și a făcut declarații favorabile inculpaților, în special inculpaților Rabinovici și Zoltur.

Printre martorii favorabili inculpaților au fost deputatul de Bălți Constantin Leancă, profesorul universitar Justin Porucic de la Cluj, fostul subsecretar de stat Anton Crihan, pictorul și scriitorul Gheorghe Talaz, avocatul Petre Mustăciosu din Teleorman, secretarul general al Partidului Socialist de la București, Constantin Popovici, profesorul Ilie Cristea, director de bancă, Andrei Lupașcu, medic, deputat de Romanați, George Macovescu, profesorul Cărașu, fost deputat și senator ș.a. O parte dintre acești martori semnaseră un protest înaintat autorităților prin care își exprimau dezaprobarea față de intentarea procesului împotriva profesorului Constantinescu-Iași.

Potrivit ziarului "Dimineața" în ședința de judecată din 18 martie 1936 avocatul Lucrețiu Pătrășcanu a solicitat audierea "avocatului Philippe Lamour din Baroul de la Paris,

care a sosit azi în localitate și care este mandatarul celor 13 martori francezi citați la Consiliu. D. Lamour vrea, prin depoziția sa, să lămurească situația de fapt privind Comitetul Internațional Antifascist.”¹⁶ Cererea lui Pătrășcanu a fost aprobată, urmând ca avocatul francez să fie audiat în ședința de după-amiază.

A fost audiat apoi, ca informator, profesorul Tomescu de la Facultatea de Teologie, care i-a adus învinuiri grave lui Constantinescu-Iași și s-a declarat în dezacord cu intervenția conducerii Facultății, prin decanul său, profesorul Popescu Prahova, în favoarea inculpatului. Același Popescu Prahova a solicitat președintelui Consiliului de Război să fie confruntat cu informatorul Tomescu.

În zilele următoare, au fost chemați la bară numeroși alți martori, de la profesori universitari, scriitori, ziariști și avocați – Boldur, Fedeleş, Bulat, Scarlat Callimachi, Victor Gherasim, Petre Grozdea - la studenți, muncitori și agricultori.

De peste hotare, au participat la proces, în semn de solidaritate, fizicianul Paul Langevin, care reprezenta Comitetul Mondial Antifascist, scriitoarea Elena Maliecova, din partea Ligii Mondiale a Femeilor, Fr. Kassowitz din partea Ligii Drepturilor Omului, trei avocați francezi Philippe Lamour, M. Willard și Loria Willard și P. Cot, profesor la Universitatea Sorbona.

”Dimineța” scria că ”procesul d-lui Constantinescu-Iași a stârnit emoție în Franța și emoția a fost stârnită pentru că Constantinescu-Iași a fost un elev al universității franceze, pentru că a trăit în această țară și a respirat aerul libertății.”¹⁷

În depoziția lui ca martor, avocatul francez Philippe Lamour a încercat să motiveze legăturile pe care profesorul Constantinescu-Iași le-a avut, alături de alți antifasciști români, cu asociații și organizații antifasciste din străinătate, în special din Franța, unde erau lăsate să-și desfășoare activitatea fără a întâmpina impedimente. Lamour a prezentat, apoi, scrisori adresate Consiliului de Război în favoarea inculpaților, prin care profesori universitari, scriitori, avocați, studenți își declarau sprijinul moral pentru profesorul Constantinescu-Iași și pentru ceilalți inculpați antifasciști, sperând ca procesul se va termina cât mai repede și mai bine pentru toți cei aduși în instanță.

Cu ocazia pledoariilor finale, același avocat francez a trimis o telegramă Consiliului de Război de la Chișinău, ca și prim-ministrului Gheorghe Tătărescu, ministerelor de Interne, de Justiție și de Război: ”Înainte de a părăsi România, în numele Asociației Juridice Internaționale care grupează mii de juriști din 33 de țări și celebrități ale magistraturii și baroului, ..., subsemnatul amintește respectuos Consiliului de Război depoziția în care aducea o probă definitivă, că nici o organizație antifascistă pusă în cauză și având sediul în Franța – I. T. E., Comitetul Mondial Contra Războiului și Fascismului, Comitetul de Vigilență și Amicii Uniunii Sovietice – nu poate să aducă vreo atingere siguranței unui Stat. Aceste organizațiuni sunt mișcări largi de opinie, perfect legale ... Consider că, dacă în aceste condițiuni acuzațiunea rămâne, procesul devine un act de persecuție, contra libertății de opinie, garantată prin tradiția civilizației moderne și prin constituția democratică ... Achitarea se impune atât în fapt cât și în drept. Opinia franceză democratică care, se confundă cu Franța însăși, așteaptă

¹⁶ Idem, nr. 10503 din 21 martie 1936, p. 11.

¹⁷ Ibidem.

această achitare ca o dovadă că România urmează același drum ca și Franța, rămânând demnă de prietenia ei.”¹⁸

Vineri, 20 martie 1936, a fost audiat ultimul martor, avocatul Ștefan Călin, după care comisarul regal maior Manea Cristea a susținut rechizitoriul.

Acesta a făcut istoricul mișcării comuniste în România, amintind că după scoaterea P. C. R. în afara legii, în 1924, comuniștii, dirijați de Internaționala a III-a de la Moscova, au continuat să acționeze prin întruniri, ligi, mișcări sub acoperire democratică. În spatele acelor mișcări de fapt se ascundea și se făcea propagandă comunistă. ”Constantinescu-Iași – spunea comisarul regal – era șeful adevărat al antifasciștilor și al comuniștilor și urmărea să fie comisar al poporului, dacă reușea să facă în România revoluția comunistă ...”¹⁹

O adevărată acțiune antifascistă – a atenționat el – nu avea obiect în acel moment, mișcarea antifascistă nu poate fi o reacțiune contra fascismului pentru că în țara noastră nu există fascism.

A doua zi, sâmbătă, 21 martie, a fost citit rechizitoriul.

Apărarea a intervenit chiar în timpul prezentării acestuia, ridicând mai multe incidente, printre care cel invocat de altfel la primul termen de judecată, referitor la traducerea unor acte aflate la dosarul cauzei, scrise în alte limbi și netraduse inițial, dar pe care acuzarea își fundamenta o parte a acuzațiilor. Ridicând acest incident, apărarea a cerut să se consemneze că traducerea actelor respective a avut loc abia în timpul ședinței de judecată, iar interpretul nu a depus jurământul, așa cum prevedea procedura.

Consiliul de Război a hotărât ca asupra tuturor incidentelor ridicate de apărare să se pronunțe după terminarea rechizitoriului.

”Rechizitoriul s-a terminat la ora 11, comisarul regal cerând, pe baza art. 11 din legea Mârzescu aliniatul a și d, condamnarea acuzaților prof. Constantinescu-Iași și Diner Ita, ca reprezentanți ai Internaționalei a III-a, la zece ani închisoare, pentru Zoltur, Brașoveanu și V. Rabinovici cinci ani, pentru Derevici, Feuerstein și d-na Rosenberg de la trei luni la cinci ani ... D. avocat Maurer a anunțat că vor vorbi în numele acuzaților d-nii avocați Pătrășcanu, Măță, Averbuch, Stoicescu, Constantin Popescu, Ruzescu, Magder, Margheti, Dubinski, Turgan, Maurer și probabil d. Grigore Iunian.”²⁰

Luni, 23 martie 1936, au început pledoariile avocaților apărării. Primul care și-a susținut concluziile pe fond a fost Lucrețiu Pătrășcanu. Pledoaria lui pentru principalul inculpat, profesorul Petre Constantinescu-Iași a pendulat de la prezentarea personalității acestuia până la activitatea desfășurată ”în slujba poporului, a libertăților fundamentale și a păcii”. Pătrășcanu a răspuns la fiecare acuzație formulată împotriva inculpatului, atât în Ordonanța definitivă, cât și în rechizitoriu, precum și la afirmațiile orale ale comisarului regal.

Al doilea apărător care a pledat în fața Consiliului de Război a fost avocatul Al. Măță, pe data de 24 martie. Pledoaria lui a fost una generală, de referire teoretică, la comunism, antifascism, dictatură.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Idem, nr. 10505 din 23 martie 1936, p. 6.

Avocatul Averbuch, după o prezentare generală despre comunism și mișcarea antifascistă din România ca activitate legală a inculpaților, s-a oprit asupra acuzațiilor aduse inculpatei Ita Diner.

Avocatul Constantin St. Popescu, a dezvoltat concluzii pentru inculpatul David Feuerstein, încercând, la rândul lui, să explice în ce constă activitatea mișcării antifasciste din România.

Avocatul Drugan l-a apărat pe inculpatul Grigore Zoltur. Pledoaria lui s-a concentrat asupra combaterii acuzațiilor aduse acestuia, combătându-le pe fiecare în parte.

Avocatul Radu Olteanu a spicuit informații din presa franceză, suedeză, germană, în care se făceau comentarii despre "lupta" dusă și în alte țări europene împotriva fascismului, încercând similitudini cu ceea ce propagau "antifasciștii" judecați.

Dem I. Dobrescu, a vorbit în fața Consiliului de Război despre ideile și idealurile pe care le apărau cei opt inculpați, despre scopurile urmărite de aceștia prin acțiunile desfășurate. În niciun caz nu era o luptă împotriva poporului român sau a siguranței naționale – a susținut el. Avocatul Dobrescu a amintit și despre alte procese intentate antifasciștilor români, fapt neîntâlnit în alte țări democratice. Lupta antifasciștilor nu era una violentă, care să incite la acte reprobabile, ci era o luptă de idei, de opinii, așa cum de-a lungul acestui proces, și nu numai, s-a afirmat de multe ori.

"Cunosc Ordonanța definitivă, rechizitoriul comisarului regal și depozițiile martorilor și trebuie să mărturisesc că n-am înțeles cum s-a făcut acest proces care e atât de șubred, încât îl cred o greșală și pentru poporul nostru și pentru lumea civilizată ... Ați constatat și dvs. din dosarul care arată toată activitatea lui Constantinescu-Iași și prietenilor săi că ei se folosesc de violență, o aprobă sau o recomandă spre a putea trage concluzia că ei ar fi comuniști uzând de o metodă proprie comunismului? Nu, așa ceva nu se afirmă."²¹

Dem I. Dobrescu a combătut cu probele aflate la dosarul cauzei acuzațiile aduse fiecăruia dintre cei opt inculpați.

Au mai susținut pledoarii finale avocatul Carol Steinberg pentru inculpata Eta Diner, iar avocatul Nițulescu pentru toți cei opt inculpați, în special pentru Mihail Brașoveanu.

Avocatul Osvald Teodoreanu l-a apărat pe inculpatul Ipolit Derevici "într-un proces care a făcut multă vâlvă și care e mai mult un proces de opinii și de idei decât unul pozitiv penal."²² Examinând din punct de vedere juridic acuzațiile, pe care le considera greșit încadrate, Teodoreanu a conchis că acestea nu se încadrează în prevederile Legii Mârzescu, lege "creată pentru a se opri instaurarea regimului comunist prin mijloace violente și a opri ca organizațiile comuniste din țara noastră să intre în legătură cu Moscova. Așa rezultă din dezbaterile parlamentare, din declarațiile lui Ionel Brătianu și ale lui George Mârzescu, precum și din lămuririle date de raportorul legii, prof. V. V. Pella, care a arătat că legea nu are ca scop apărarea unei dogme politice împotriva alteia, ci pentru a apăra viața și libertatea oricui și armonia socială."²³

²¹ Idem, nr. 10509 din 27 martie 1936, p. 9.

²² Idem, nr. 10511 din 29 martie 1936, p. 10.

²³ Ibidem.

Procesul a continuat cu pledoariile avocaților Paraschivescu-Bălăceanu și Dubinski, care a pus concluzii pentru inculpata Paula Rosenberg, iar Magder pentru inculpata F. Rabinovici.

Pledoaria avocatului Ion Gh. Maurer, atât în favoarea tuturor inculpaților, în prima sa parte, cât și pentru principalul inculpat, Petre Constantinescu-Iași, în a doua parte, a fost amplă, a uzat de exemple atât juridice, cât și istorice, prin care a încercat să demonstreze legalitatea acțiunilor celor opt inculpați, transparența mișcării antifasciste din România, care – susținea el - nu avea nici o legătură cu comuniștii și acțiunile lor.

În ședința din 28 martie 1936 au luat cuvântul avocații: Rujescu, pentru inculpatul Mihail Brașoveanu, și Grigore Iunian pentru Paula Rosenberg și Mihail Brașoveanu. Cum era de așteptat, pledoaria lui Iunian a fost printre cele mai așteptate, dată fiind reputația de care se bucura ca avocat, ca parlamentar și ca om politic. A fost un demers juridic, istoric și social. El a calificat acuzațiile ”șubreze” aduse de acuzare inculpaților și a făcut trimitere la organizațiile internaționale care luptau pentru respectarea dreptului la opinie, a libertății de exprimare, mai ales la Franța, stat democratic, în care dreptul la opinie, la libera exprimare era garantat și respectat. În finalul pledoariei sale, Iunian s-a concentrat în special la apărarea inculpaților Paula Rosenberg și Mihail Brașoveanu.

După ce Grigore Iunian și-a încheiat pledoaria, președintele Consiliului de Război a acordat cuvântul în replică comisarului regal maiorul Manea Cristea, apoi inculpaților. Ordinea în care au luat cuvântul a fost: Paulina Rosenberg, F. Rabinovici, Etea Diner, Grigore Zoltur, Mihail Brașoveanu, Ipolit Derevici, David Feuerstein. Ultimul a fost inculpatul principal, Petre Constantinescu-Iași.

În etapa finală a procesului, la Consiliul de Război au fost primite două scrisori-depoziții din partea directorului Laboratorului de Psihologie de la Universitatea din Sorbona, J. M. Lahy, și a profesoarei Marie Lahy Hollebecque, de la aceeași Universitate.

La termenul din 30 martie 1936, după ce Consiliul de Război a respins toate incidentele ridicate de apărare în timpul procesului, s-a retras pentru deliberări și a decis următoarele pedepse:

”Prof. Constantinescu-Iași a fost condamnat la 2 ani jumătate închisoare corecțională, 20.000 lei amendă, 10 ani interdicție;

Prof. particular David Feuerstein a fost condamnat la 2 ani închisoare, 15 mii lei amendă și 10 ani interdicție;

Profesoara de stat Feiga Rabinovici a fost condamnată la 2 ½ ani închisoare, 10.000 lei amendă și 10 ani interdicție;

Insp. gen. dr. veterinar Mihail Brașoveanu a fost condamnat la 2 ½ ani închisoare, 20.000 lei amendă, 10 ani interdicție;

Avocata Etea Diner a fost condamnată la 2 ½ ani închisoare, 50.000 lei amendă, 10 ani interdicție;

Ing. agronom Grigore Zoltur a fost condamnat la 3 luni închisoare, 5 mii lei amendă, 5 ani interdicție.

Au fost achitați avocata Paulina Rosenberg și dr. Ipolit Derevici ...

Toți condamnații au fost obligați să plătească solidar despăgubiri 300 mii lei

Condamnații au fost declarați imediat arestați și trimiși la închisoarea centrală din Chișinău.²⁴

Petre Constantinescu-Iași a fost întemnițat la Doftana. El a fost înlăturat din corpul profesoral al Universității din Iași ”ca fiind condamnat de justiție pentru uneltiri contra siguranței statului.”²⁵

Deturnând sensul acestor condamnări, ”Dimineața” scria că ”Amicii fățiși sau deghizați ai dictaturii hitleriste au avut ieri (*1 aprilie 1936 – n.n.*) o mare satisfacție: Consiliul de Război din Chișinău a condamnat șase din cei opt acuzați pentru propaganda antifascistă. Condamnările sunt de o severitate excesivă: doi ani și jumătate de închisoare, pentru un delict inexistent ...”²⁶ Același ziar a publicat un memoriu-protest intitulat *Avocații împiedicați să ia contact cu antifasciștii condamnați la Chișinău*²⁷.

Memoriul, adresat Ministerului de Justiție, a fost semnat de avocații: O.A. Teodoreanu, Al. Mâță, dr. Radu Olteanu, dr. L.D. Pătrășcanu, I.Gh. Maurer, I. Steinberg, C.Sp. Popescu, I. Averbuch, C. Rugescu, A. Drugan, St. Nițulescu, fiind făcut în numele condamnați: P. Constantinescu-Iași, M. Brașoveanu, E. Diner, F. Rabinovici, G. Zoltur, D. Feuerstein și I. Derevici.

Prin apărătorii lor, condamnații au declarat recurs împotriva sentinței, care s-a judecat la Curtea Superioară de Justiție Militară din București. Primul termen a fost stabilit pentru 30 octombrie 1936. Consiliul a avut următoarea componență: președinte - generalul Trandafirescu, membri - col. D. Rășcanu, C. Ionescu, maior Chiriac și Petrovanu. Comisar regal a fost numit colonelul Mircea Demetrescu. Apărarea, asigurată de avocații Virgil Mora, I. Șraier și Ferderber, a depus la dosarul cauzei nu mai puțin de 20 de motive de recurs. Cauza s-a amânat pentru data de 1 noiembrie.

La al doilea termen de judecată, din 1 noiembrie, apărarea, prin avocatul I. Șraier, a dezvoltat cele 20 de motive de recurs. În aceeași ședință de judecată comisarul regal a trecut la prezentarea rechizitoriului. În final a solicitat respingerea recursului declarat de inculpați.

La cel de-al treilea termen de judecată, Consiliul, prezidat de generalul Crassu a respins recursul celor șase inculpați, în frunte cu Petre Constantinescu-Iași, sentința pronunțată de Consiliul de Război al Corpului III Armată de la Chișinău rămânând definitivă.

²⁴ ”Universul”, anul LIII, nr. 91 din 1 aprilie 1936, p. 13.

²⁵ Anuarul Universității 1936/1937, Iași, 1938, p. 4.

²⁶ ”Dimineața”, anul XXXII, nr. 10515 din 2 aprilie 1936, p.5.

²⁷ ”Dimineața”, anul XXXII, nr. 10536 din 26 aprilie 1936, p. 4.

THE BILATERAL ROMANIAN-RUSSIAN UNIVERSE UNDER THE PERCEPTION OF THE ROMANIAN POST-1989 POLITICAL ELITE

**Miruna Mădălina Iancu (Trandafir), PhD, Postdoc Researcher, "Petru Maior"
University of Tîrgu Mureş**

Abstract: It is undoubtedly as well as obvious that the analytical horizon afferent to the current Romanian-Russian binomial is not an easy one, the more so it involves a laborious approach in relation to a report that reflects in a conclusive manner, an atypical portraiture, discontinuous and even syncopated, being qualified in professional semantics as a „sum of paradoxes” or a „unity of antagonisms”. Fragmented rather than linear, the Romanian-Russian relationship has unraveled and continues to presently unravel in a sinuous and imprecise manner with little concrete signals of mutual cooperation, obviously contrasting with the perpetual periods of recoil and suspension. It particularly borders on an ambivalent mistrust, subordinate to a convulsed history, encumbered by light and shadow, responsible for shaping these relations. The perpetual reference to the past, conducts with evidence to the cessation of any constructive steps arranged for in the bilateral plan. Therefore and under such circumstances, the present scientific approach, has essentially as a basic philosophy, a variation on the same theme, namely the variation of the immediate Romanian-Russian universe, -configured this time- from the perception and image grid of the Romanian post-1989 political elite. With other words, the mission of our bold scientific odyssey aims to highlight the exact manner in which the decision- makers as well as the Romanian political class understood to perceive and to project the dynamics of the Romanian-Russian bilateral game. This problem represents the base of our analytical approach.

Keywords: Romanian-Russian relations, bilateral universe, perception, Romanian political elite, post-1989 period;

Pornind de la premisa axiomatică potrivit căreia pentru principalele centre de politică românească, abordarea pe diverse paliere a relațiilor cu Rusia, a comportat dintotdeauna, un halou problematic și s-a dovedit a fi examenul cel mai dificil de surmontat, atât datorită faptului că în imaginarul românesc vecinul de la Răsărit a reprezentat în mod constant și recurent, principalul releu al imaginii negative, cât și datorită faptului că de-a lungul timpului, dimensiunea relațiilor bilaterale româno-ruse a fost drapată și de realitatea unei zestre seculare împovăraătoare, cu repercursiuni implacabile asupra registrului bilateral, prezentul demers științific, își propune să plaseze în centrul său axial de analiză problematica mecanismului bilateral româno-rus din orizontul de percepție al elitei politice românești postdecembriste. Astfel, ținând cont de faptul că orice demers științific se află în imposibilitatea de a ignora aspectele sale cele mai fundamentale, ne propunem în primă instanță să recurgem la delimitarea conceptuală dar și la prezentarea anumitor considerații de ordin teoretic pe marginea aceluia segment social (elită)- indisolubil legat de traiectoria și implicit de evoluția raporturilor bilaterale româno-ruse.

Ce sens i se atribuie, așadar noțiunii de elită? Care sunt semnificațiile și conotațiile cele mai frecvente pe care le comportă termenul de elită? Înainte de a înțelege sensul, dar și conotațiile cele mai frecvente pe care le comportă termenul de elită, trebuie specificat încă de la bun început că având în vedere că „în mod evident, oamenii se diferențiază în funcție de numeroase criterii, și noțiunea de elită pare să rezulte dar și să derive din însăși specificul și

din varietatea ființei umane”¹. Totuși, în cea mai simplistă definiție și accepțiune, termenul de elită face trimitere directă și desemnează „acele persoane considerate ca fiind cele mai bune sau cele mai remarcabile într-un anumit grup, cât și persoanele care, într-o privință, sau alta, ocupă primul loc într-un ansamblu dat, în ambele cazuri, existând astfel o categorie relativ restrânsă de indivizi care se disting într-un anumit fel de toți cei care nu fac parte din elită, și care, în raport cu ei, constituie, masa”². Cu alte cuvinte, noțiunea de elită incumbă din capul locului ideea existenței unei poziții de superioritate pe care un grup de persoane o deține în raport cu restul. Este vorba așadar de un palier social de excepție, care se individualizează de restul membrilor săi, în virtutea unor calități, abilități și aptitudini deosebite pe care le dețin. Fiind vorba în consecință de un grup de indivizi cu virtuți net și mult superioare față de restul societății, deci implicit de un grup restrâns de persoane cu ascendență și preeminență asupra unei majorități, noțiunea de elită face trimitere de la bun început la o minoritate. De altminteri, întocmai această minoritate care se prezintă ca o autentică clasă politică și care se află totodată într-o poziție care o îndrituiește, dar o și obligă la luarea marilor decizii, intră sub incidența procesului nostru investigativ și reprezintă principalul subiect supus filtrului nostru analitic.

Reușind așadar să prezentăm de o manieră sinoptică semnificațiile și conotațiile noțiunii de elită și implicit să decantăm cine anume face parte din acest mecanism guvernamental care de altminteri și-a adus aportul considerabil și a jucat un rol pivotal în evoluția și itinerariul relațiilor bilaterale româno-ruse, în continuare demersului nostru vom încerca să reliefăm configurația universului bilateral româno-rus sub grila de percepție a elitei politice românești postdecembrise.

În acest sens, o primă și esențială observație care se impune din capul locului, este aceea care pornește de la premisa fundamentală că fiecare minoritate guvernantă care s-a aflat la conducerea României de-a lungul intervalului de timp menționat, a înțeles să conceapă dimensiunea relațiilor cu marele vecin de la Răsărit într-o cheie eminentă distinctă și particulară dar și să calibreze raporturile bilaterale sub imperiul propriei sale matrici perceptuale. Cu alte cuvinte, pentru fiecare guvernare politică care s-a succedat la conducerea statului român pe parcursul intervalului de timp menționat, registrul raporturilor cu Rusia, a încumbat un algoritm de abordare completamente diferit și a fost gestionat în baza unei grile individuale de perceptibilitate.

Astfel, pentru organismul politic provizoriu (FSN) care a preluat conducerea României la scurt timp după evenimentele din Decembrie 1989, formatul în baza căruia a fost concepută dimensiunea relațiilor bilaterale, a fost inițial subsumat dialecticii inerentelor și

¹ Mihai Sorin Rădulescu, *Elita liberală românească 1866-1990*, București, ALL, 1998, p. 15.

² Pentru diversele definiții care îi sunt atribuite conceptului de elită vezi, Jacques Coenen-Huther, *Sociologia Elitelor*, Iași, Polirom, 2007, p.7; Marius Tudor, Adrian Gavrilă, *Democrația la pachet. Elită politică în România postcomunistă*, București, Compania, 2002, p. 28; Constantin V. Lucien, *Elitele și statutul lor în societate*, București, Oscar Print, 2003, p.166; Adrian Dinu Rachieru, *Elitism și postmodernism. Postmodernismul românesc și circulația elitelor*, Chișinău, Garuda-art, 2000, p.161; Michael Hartmann, *The Sociology of elites*, London and New York, Routledge, 2006, p.2; Cornel Moraru, ”Teoria elitelor ca paradigmă de interpretare”, In *Studia Universitas Petru Maior Seria Philologia*, nr.7, 2008, p.7; Idem, “Elite și ideologii culturale. Câteva considerații de ordin general teoretic”, In *The proceedings of the European Integration-Between Tradition and Modernity Congress*, vol.1., 2005.p.93,http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari/Moraru.pdf.

necesarelor corecții tributare registrului bilateral, pentru ca în cel mai scurt timp posibil însă, dar și pe fondul unor evenimente care au testat într-o manieră capitală registrul bilateral, să se circumscrie cu iminență unei filozofii în baza căreia dimensiunea relațiilor bilaterale a început să stagneze, dar și să înregistreze un vizibil și considerabil impas. Astfel, deși este de netăgăduit că în primă instanță, guvernarea fesenistă și-a concentrat tot arsenalul strategic și tactic pe obiectivul stabilirii unui nou prototip de relații cu Uniunea Sovietică, a unui prototip de relații normale și dezbrăate de formalismul specific vechiului regim, este la fel de adevărat însă, că în contextul primelor evenimente care au supus la mare încercare contextul bilateral, structura politică fesenistă nu a reușit să reacționeze dar și să acționeze corespunzător, fapt ce a contribuit, indubitabil, la prefigurarea unei situații în baza căreia relațiile bilaterale au început să bată practic pasul pe loc. Cu alte cuvinte, primul organism politic provizoriu care a preluat conducerea României la scurt timp după evenimentele din Decembrie 1989, a înțeles să conceapă dimensiunea relațiilor bilaterale în baza unei strategii care a debutat pe un fond extrem de promițător și s-a încheiat într-un ton evident descurajator, deoarece trendul ascendent care a caracterizat evoluția parcursului bilateral pe tot parcursul anului 1990 a fost rapid contracarat de efectele unor evenimente (dispariția oficială a Pactului de la Varșovia și puciul de la Moscova), care au fost acut resimțite la nivelul registrului bilateral. În același timp nu este mai puțin semnificativ însă că în proiectarea și reconfigurarea cadrului de relaționare cu Uniunea Sovietică, guvernarea fesenistă, nu a putut face abstracție de propriul sistem de perceptibilitate în raport cu vecinul de la Răsărit. Așa se face practic că, dacă în primă instanță a prevalat o percepție unanim împărtășită la nivelul structurii politice feseniste, percepție care de altfel era rodată și pornea de la premisa necesității stabilirii unor relații firești și normale cu Uniunea Sovietică, în cel mai scurt timp însă o asemenea percepție a suferit o reconsiderare vizibilă, reconsiderare care a fost alimentată îndeosebi de maniera în care era constant și recurent asociată guvernarea fesenistă, drept o guvernare cu o orientare eminentamente rusofilă dar și cu afinități certe la adresa Uniunii Sovietice. În mod firesc și previzibil, sub anvergura unui asemenea stigmat, noul organism politic provizoriu și-a revizuit cu celeritate grila de perceptibilitate la adresa Uniunii Sovietice, reușind astfel să treacă într-un timp istoric record de la o percepție favorabilă atribuită Uniunii Sovietice la un adevărat sindrom al complexelor în planul relațiilor cu Urss, sindrom care de altminteri nu părea să anticipeze perspective îmbucurătoare în plan bilateral.

Prin urmare și într-o atare optică se poate aprecia că prima formațiune politică provizorie care și-a asumat temerara sarcina de a prelua frâiele conducerii politice în România, a înțeles să proiecteze cadrul de relaționare bilaterală în baza unei strategii insolite și paradoxale, cu valențe fluctuante, deci incontestabil, în baza unei strategii care nu a indus mutații de fond și de substanță în repertoriul relațiilor postdecembriste româno-sovietice și nu a reușit să concure astfel la restabilirea unui *modus vivendi* în plan bilateral. În plus, dincolo de faptul că structura politică provizorie a ales să abordeze relațiile cu Uniunea Sovietică într-o cheie care nu a schimbat cu nimic fundalul relațiilor bilaterale, elita politică fesenistă a optat să reconfigureze și să recalibreze dimensiunea raporturilor bilaterale în temeiul unei matrici perceptuale la nivelul căreia aveau să domine într-o manieră imuabilă, sindromul complexelor și al crispării în raport cu URSS.

Dar cum anume a înțeles să acționeze Partidul Democrației Sociale din România (partidul care a rezultat în urma rupturii FSN-ului și al cărui lider incontestabil era Ion Iliescu) în vederea recuperării restanțelor acumulate în cadrul dialogului București – Moscova

Neîndoielnic, având în vedere că registrul parametrilor în baza cărora structura politică fesenistă a decis să gestioneze problematica cadrului bilateral nu a adus destinderea scontată și nu a reușit să repună în ordine relația cu Uniunea Sovietică, în mod firesc, noua elită politică ar fi trebuit să aducă niște corecții necesare la unele excese specifice guvernării anterioare, dar și să acționeze în vederea aducerii cadrului bilateral în matca inerentei sale normalități și evoluții politice. Totuși, contrar obiectivelor scontate, noua elită guvernantă a decis să acționeze în spectrul raporturilor bilaterale în baza unei strategii care nu își propunea să intre în substanța și adâncimea problematicii cadrului bilateral și pe cale de consecință nu își propunea să regândească fundamental și din temelii dimensiunea raporturilor bilaterale, preferând să rămână cantonată în sfera coordonatelor de gestionare a dimensiunii bilaterale aferente perioadei anterioare. Tocmai de aceea nu apare deloc surprinzător că și sub zodia guvernării PDSR, nu s-au înregistrat avansuri semnificative în plan bilateral, lipsind astfel cu desăvârșire o politică calată pe specificitatea naturii toposului bilateral. În plus, dincolo de această logică insolită de abordare a registrului bilateral, logică care nu a făcut decât să adâncească atmosfera care era și așa una staționară în plan bilateral dar mai ales să conducă la situația unui vizibil clivaj în dimensiunea raporturilor bilaterale, la nivelul formatului în baza căruia leadershipul politic PDSR-ist a înțeles să retraseze și să creioneze grafica raporturilor bilaterale româno-ruse, un rol de bază l-au deținut percepțiile individuale, percepții care de altfel nu au făcut excepție de la regula unor pregnante complexe vis-à-vis de Rusia și s-au evidențiat îndeosebi printr-o precauție excesivă la adresa Moscovei. Așa se face practic că, de temerea de a nu fi etichetată ca având o predilecție deosebită și o relație specială cu Moscova, dar și cu scopul expres de a se elibera de sub prizonieratul de prejudecăți în baza cărora era constant asociată, elita guvernantă de factură social-democrată a început să acționeze în baza unei grile de perceptibilitate circumspecte și reticente, preferând să nu se poziționeze ca și factor promotor în planul raporturilor cu Moscova. Nu în ultimul rând, în configurarea acestui algoritm de abordare a cadrului bilateral specific guvernării PDSR-iste, algoritm care de altfel nu a reușit să se maleeze în funcție de cromatica particulară a etosului bilateral, o influență majoră a jucat-o și dimensiunea angajării statului român în realizarea celor două obiective capitale, de aderare la Nato și UE.

De altminteri, o altă strategie care nu a reușit să intre în substanța de fond aferentă spațiului de relaționare bilaterală și care nu a schimbat cu nimic decorul raporturilor bilaterale tocmai datorită faptului că s-a focalizat pe o prevalență a contactelor pe aliniamentul vectorilor occidentali, a fost strategia specifică guvernării Convenției Democrate Române a președintelui Emil Constantinescu. Practic, în contextul în care direcția de acțiune pivotală a administrației Constantinescu și implicit a elitei politice CDR-iste a fost rodată pe realizarea integrării statului român în mecanismele europene și euroatlantice, proiectul redefinirii și al regândirii sistematice a raporturilor cu Rusia s-a subsumat unui calcul marginal și eminentemente neesențial. Așa se explică de ce sub faldurile guvernării CDR-iste nu au existat realități de substanță în plan bilateral și nu s-au înregistrat mișcări de anvergură în spectrul repornirii mecanismului bilateral. Tot așa se explică și de ce cu prilejul guvernării CDR-iste

dar și a administrației Constantinescu nu a existat o predilecție pentru formularea unor proiecte care să țină cont îndeosebi de fundamentul complex al raporturilor bilaterale dar și care să se plieze în funcție de spectrul variat de culori caracteristic universului bilateral. Practic, tendința dominantă în baza căreia elita politică CDR-istă a înțeles să imprime ritmul jocului bilateral, a fost în realitate, tendința care a minimizat considerabil importanța unor relații vitale și care nu a reușit să înlăture dimensiunea unor vizibile blocaje acumulate în registrul bilateral, fapt pentru care cu prilejul guvernării CDR-iste, trendul care a caracterizat evoluția tandemului bilateral a fost trendul la nivelul căruia a prevalat o atmosferă kompetamente gripată. În același timp nu este mai puțin semnificativ însă, că dincolo de acest orizont de înțelegere privat de conținut în planul raporturilor cu Federația Rusă, proiectul reconstrucției relațiilor cu Moscova a fost afectat și de haloul perceptual al minorității guvernante, un halou la nivelul căruia au primat aspectele emoționale, aspecte de altfel calate pe neîncrederea și pe un tratament rezervat manifestate la adresa Rusiei, văzută în continuare prin prisma imaginii din trecut.

Prin urmare, dacă este perfect valabil aspectul conform căruia algoritmul de percepție în baza căruia guvernarea CDR-istă a înțeles să contureze dimensiunea relațiilor cu Federația Rusă a fost în realitate, algoritmul din cadrul căruia a lipsit cu desăvârșire obiectivul realizării unui dialog de amploare în spectrul bilateral și a fost în schimb algoritmul care a părut că consfințește o dimensiune ireconciliabilă în plan bilateral, este tot de adevărat însă că pentru noua clasă conducătoare, respectiv pentru elita politică de factură social-democrată, aritmetica gestionării cadrului bilateral a reprezentat, incontestabil, o aritmetică de recâștigare a unor poziții pierdute dar și de surmontare a elementelor negative și implicit de valorificare a elementelor pozitive, într-o asemenea manieră încât să se poată construi o relație interstatală sănătoasă, trainică și funciarmente obiectivă. Practic, sub zodia guvernării PSD-iste, noul model de gestionare a cadrului bilateral a fost modelul care s-a agregat în jurul necesității edificării unei temelii puternice pentru relații sudate în plan bilateral, dar și modelul care a urmărit să reconsolideze construcția raporturilor bilaterale din unghiul de percepție al elementelor sale funciarmente pozitive, încercând în acest sens, să minimizeze haloul elementelor negative. O mărturie mai mult decât probatorie aferentă acestei logici capitale de reconsiderare a universului bilateral a fost certificată îndeosebi de realitatea unui dinamici pozitive care a fost înregistrată în dimensiunea raporturilor bilaterale sub conducerea elitei de factură social-democrată. În plus, rodul final dar și chintesența unui algoritm de percepție care plasa în centrul interesului său pivotal, readucerea dialogului cu Rusia în prim plan și care pleda în favoarea redefinirii fundamentale a raporturilor bilaterale în temeiul abandonării prejudecăților din trecut dar și a elementelor vădit divergente, a fost reprezentat de episodul semnării Tratatului politic de bază româno-rus, tratat prin intermediul căruia se exprima semnalul cel mai elocvent al dorinței de stabilire a unor relații pozitive în plan bilateral cât și al voinței de readucere a lucrurilor în albia inerentei normalități și evoluții politice la nivelul repertoriului bilateral.

Și astfel dacă este unanim recunoscut aspectul conform căruia elita politică de factură social-democrată a înțeles să abordeze relațiile bilaterale într-o cheie de evidentă și vădită reîntoarcere la normalitate în dimensiunea raporturilor bilaterale dar și de deschidere a unui capitol eminamente distinct în istoria relațiilor imediate româno-ruse, acționând astfel în

temeiul unei paradigme perceptuale degrevate de spaimile trecutului dar și de abandonare a complexelor și a aspectelor emoționale vis-à-vis de Rusia, este tot atât de veridică că noua elită de factură liberal-democrată patronată de președintele Traian Băsescu a înțeles să conceptualizeze o agendă proprie de percepție a relațiilor cu Federația Rusă. Așa se face practic că dacă inițial, respectiv încă de la preluarea conducerii, noua elită politică în frunte cu președintele Traian Băsescu a proiectat o logică promițătoare de abordare a relațiilor cu Federația Rusă îndeosebi datorită faptului că la nivelul minorității guvernante prevala convingerea unui interes masiv atribuit relațiilor cu Federația Rusia dintr-un corolar de raționamente, o asemenea logică de abordare notabilă și funciarmente benefică, s-a transformat în cel mai scurt timp însă într-un calcul cel puțin contradictoriu și în același timp paradoxal. Practic, noua elită politică de factură liberal-democrată al cărui reprezentant de seamă era președintele Traian Băsescu, a înțeles, din poziția unei orientări deliberat occidental-centriste, să conceapă dar și să construiască relațiile cu Moscova pe un tip de abordare vigilent incitatoare și provocatoare la adresa acesteia, schimbând astfel, radical tonul raporturilor cu Rusia și reușind performanța de a tergiversa perspectivele unor relații normale și firești cu Moscova. Cu alte cuvinte, acționând în baza unei abordări unilaterale a politicii externe românești, calată pe dialectica unui atlanticism vizibil și evident, elita politică de factură liberal-democrată în frunte cu președintele Traian Băsescu, a înțeles să gestioneze relațiile cu Federația Rusă într-o notă frondistă asezontă cu declarații gratuite și neprietenoase la adresa Moscovei, sistând astfel deliberat și samavolnic orice punte de comunicare în plan bilateral și prejudiciind considerabil dimensiunea unor relații de altminteri, de maximă importanță și semnificație pentru statul român.

Prin urmare și într-o atare optică, se poate concluziona faptul că imaginea desprinsă din cadrul acestui peisaj de formule eclecticice în baza cărora principalii decidenți politici români au înțeles să perceapă dimensiunea universului bilateral româno-rus, este aceea care evidențiază că în afara de episodul pasager care i-a avut ca și protagoniști pe liderii Partidului Social Democrat, pentru restul elitei politice românești postdecembriste, registrul raporturilor bilaterale a fost perceput într-o optică maniheistă, conjuncturală și funciarmente privată de conținut. În atari circumstanțe, se impune ca elita politică românească postdecembristă să perceapă relațiile bilaterale într-o cheie eminentemente pragmatică, plină de substanță și dezbărată total de haloul prejudicativ. Astfel, la nivelul decidenților politici români, trebuie să se lucreze considerabil pe marginea eliminării acelor canoane perceptuale prestabilite, eminentemente redundante și perimate, deci implicit să se acționeze în jurul anihilării definitive a microbului cu Rusia, și în consecință, pentru reconsiderarea tandemului bilateral româno-rus.

BIBLIOGRAFIE:

Lucrări de specialitate:

Coenen-Huther, Jacques, *Sociologia Elitelor*, Polirom, Iași, 2007;

Hartmann, Michael, *The Sociology of elites*, Routledge, London and New York, 2006.

Lucien, Constantin V., *Elitele și statutul lor în societate*, Oscar Print, București, 2003;

Rachieru, Adrian Dinu, *Elitism și postmodernism. Postmodernismul românesc și circulația elitelor*, Garuda-art, Chișinău, 2000;

Rădulescu, Mihai Sorin, *Elita liberală românească 1866-1990*, ALL, București, 1998;

Tudor, Marius, Gavrilescu, Adrian, *Democrația la pachet. Elită politică în România postcomunistă*, Compania, București, 2002;

Studii și articole:

Moraru, Cornel, "Teoria elitelor ca paradigmă de interpretare", In *Studia Universitas Petru Maior Seria Philologia*, nr.7, 2008;

Idem, "Elite și ideologii culturale. Câteva considerații de ordin general teoretic", In *The proceedings of the European Integration- Between Tradition and Modernity Congress*, vol.1., 2005, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari/Moraru.pdf.

Finanțarea pentru publicarea acestei lucrări s-a realizat de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin proiectul „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”: POSDRU/159/1.5/S/133652.

**THE METROPOLITAN BISHOP SIMION ȘTEFAN - A FIGURE OF
MULTICULTURAL AND INTER CONFSSIONAL DIALOGUE IN THE
EIGHTEENTH CENTURY TRANSYLVANIA**

Oliviu Petru Botoi, PhD Candidate, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia

Abstract: One of the most prominent Romanian personalities of the eighteenth century Transylvania is the Metropolitan bishop Simion Ștefan. This bishop, canonized in 2011 by the Orthodox Church, lived in a multicultural and pluri-confessional environment, namely in the capital of the Principality of Transylvania, Bălgrad (Alba Iulia). Although he was an Orthodox believer, through a fruitful dialogue and a wonderful collaboration with the Hungarian prince of Transylvania and the Calvinist Superintendent, he managed to print a monumental work of the Romanian literature and culture: The New Testament of Bălgrad.

Keywords: multiculturalism, Holy Scriptures, ancient literature, sermon

After a few good decades, the Western Protestant Reformation echoes pervaded in Transylvania by the Hungarian minority population, which represented the majority of the political class at that time. Thus, the Romanian majority in Transylvania was subjected to the Calvinising pressure from the authorities. In this tense climate, The Orthodox Metropolitan Bishop Simion Ștefan represented an important element in preserving the balance and promoting an effectively interconfessional dialogue, in a multicultural space.

The personality of the Metropolitan Bishop Simion Ștefan

After the disposal of the Metropolitan Bishop Ilie Iorest by the political power attempting to impose its own confession or suite of religious movements, was elected, as Metropolitan Bishop, Simion Ștefan. The information about his personality before being elected Metropolitan Bishop is rather precarious and confusing. In this regard the historiography was based more on logical historical assumptions that cannot exclude the historical error or prove the historical truth through the methods recognised by the historical research.

Lately, more precisely, the past two years, was felt a strong desire to reveal the life of the great hierarch who, by his cultural acts marked a stage in the evolution of the Romanian culture, theology and linguistics. At the end of this effort, as perhaps we would expect, does not lie the ardour of the historians to elucidate a yet unclear biography, but the theologians efforts to rehabilitate a personality, who apparently could be canonized, from the blemish of the erroneous assumptions of the historians that have not avoided this piece of history because of their desire of exhaustivity.

Concretely, about the Metropolitan Bishop Simion Ștefan, we know that he was appointed bishop for the Transylvanians¹. On October 10, 1643 Prince George I Rákóczi

¹ Fr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. II, Iași, Trinitas, 2006, p. 56.

issued a confirmation certificate², renewed on the 7th of July, 1651 by George II Rákóczi³. In the first mentioned document, were exposed 15 points, which the Orthodox hierarch had to fulfil. We will follow up the text of the 15 points (non-literally) to see if the Metropolitan Bishop was really committed, de jure and de facto, to the provisions of the diploma:

To preach, everywhere, the word of God, according to the Holy Scripture, in Romanian, and so will do his priests. 2) To accept the Calvin catechism. 3) To remove all Romanian customs of baptism. 4) Instead of the Eucharist to introduce the communion bread and wine without the transubstantiation, they will give the communion only to the elderly people and to those living a good life; 5) To distinguish the reverence for Jesus Christ of that for the saints; 6) The crucifixes and the icons to be considered adornments in the church and they should not worship them; 7) The customs and funeral ceremonies to be “erased”, never to be done with the “crones” superstition 8) The wedding can be done only after three announcements in the church. The separations (divorces) are permissible only when one spouse “goes to a foreign and far away country and for about four or five years not taking any notice of; then, the spouse could marry. 9) The sinners will be cast out of the Church. 10) The Orthodox priests and peasants will not be prevented to convert to Calvinism and obey the Calvin Bishop. 11) If the annual Council will face any religious problem, then they must consult the Hungarian Calvinist superintendent. 12) The Archpriests are chosen by the Consistory and not by paying any money; without the knowledge of the Calvinist Bishop none of the archpriests can be disposed; 13) The Bishop, along with the Archpriests will judge the causes; the appeal shall be held in Bălgrad, when the Bishop and the Archpriests will obey to the Calvin Bishop’s command. 14) The Bishop has no right to interfere in the marriages and the baptism of the Hungarian people except for the case a Romanian would marry a Hungarian woman or girl that wishes to be wedded by a Romanian priest. The Romanian priests disobeying this will pay, six guldens, the second time twelve guldens and for the third time he will be deprived of the priesthood, will be defrocked. 15) The Bishop, showing his submission to the prince, will pay him the annual tax consisting of 32 bull hides and four lynx’s hides⁴.

Quite rightly, arises, now, the question whether these commitments were fulfilled by the Metropolitan Bishop or he has found a diplomatic attitude in order to remove their implementation. As regards their content we cannot say (like some specialists did) that are humiliating, but contrary to some Romanian Orthodox Church’s ordinance, however none of the priests were obliged to act contrary to the Orthodox Church’s dogmatic teachings. It seemed, however, that Simion Ștefan managed to find a middle way for the remaining devoted to both the principality and the orthodox community he was entrusted, “The Calvinising conditions were applied only partially, namely those beneficial for the Romanian people: the

²Ana Dumitran, *Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin față de români: confirmările în funcțiile ecleziastice și programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania*, in „Mediaevalia Transilvanica”, tome V-VI, no. 1-2, 2001-2002, pp. 151-155. (Latin language)

³*Ibidem*, p. 167.

⁴Nagy Geza, *A reformatus egyház története 1608-1715*, Attraktor Mariaesnyo Godollo, 2008, vol. I, p. 314-315; 318-319, vol. II, p. 167-167; *Magazin istoric pentru Dacia*, vol. III, p. 231-249, *apud*. Nicolae Bolea, *Mitropolia Bălgradului și Principatul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVII-lea*, in *Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturar și patriot*, (coord. Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae), published with the blessing of Father Andrei, Archbishop of Alba Iulia, Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, pp. 166-167

increasingly usage of the Romanian language in the church or the printing of Romanian books..... none of the religious ceremonies of baptism and burial, no crucifix, no saints nor icons have been removed, but was kept without any modify of the Eastern Rite in the Orthodox Church in Transylvania”⁵.

Continuing the hierarchal-sacramental research, the historiography could not certainly state that SimionȘtefan was ordained, according to the Romanian Orthodox tradition, in Târgoviște or was simply elected and confirmed by the Calvinist authorities. Documentary, this fact cannot be confirmed because The Holy Registry of the Hungro-Wallachian Episcopate was barely published in 1668, while the first Transylvanian Bishop was ordained only in 1680.⁶The historian NicolaeIorga denies the presence of SimionȘtefan, at Târgoviște to be canonically ordained Metropolitan Bishop⁷, while the church historians, MirceaPăcurariu⁸ and ȘtefanMeteș⁹ affirm the contrary: he was ordained Metropolitan Bishop, in The Romanian Land, as the Romanian Orthodoxy’s tradition requires.

Being a great chapter of history, it cannot be treated without mentioning the great historian NicolaeIorga and his opinion, and we will also present his attitudes towards SimionȘtefan. “In the vision that Iorgapromoted, through the work he published before 1918, the Romanians in Transylvania are regarded with the willing attitude of the eldest brother, who believes that he contributed more than any other else and that to him must be attributed a wide part of the common heritage. Being led by the political and religious authorities of another nation and another confession, the Transylvanians, willynilly, they had to obey to the ruling power, because such times were not favourable for printing and writing, as only subsidiary. The work and the prints edited by SimionȘtefan, depicts him in a greater light, that of good writer, publisher and scholar¹⁰. After 1918, when the Romanian geopolitical dimensions allowed the historian to have no boundaries in expressing bluntly his opinion towards the Hungarians, so it disappeared, the condescension created around the Transylvanians contribution to the national history. The portrayal of SimionȘtefan it is that of a “Calvin priest” who called himself Archbishop...”¹¹.

This attitude assigned to the great historian has influenced other voices of the domain¹², though most scholars, clerics and theologians see in the person of the Transylvanian Bishop a personality of the Romanian culture and spirituality¹³.

⁵ Nicolae Bolea, *Mitropolia Bălgradului și Principatul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVII-lea*, in *Mitropolitul Simion Ștefan*....., p. 167.

⁶ Timotei Cipariu, *Acte și fragmente latine romanesci. Pentru istorii a beserecei lai alesu unite*, Blasiu, MDCCCLV, *apud*. Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *Mitropolitul Simion Ștefan*....., p. 175.

⁷NicolaeIorga, *IstoriaBisericiiromâneștiși a viețireligioase a românilor*,vol. I, IIndedition, București, 1928, p. 336.

⁸ Pr. Prof. Dr.MirceaPăcurariu, *IstoriaBisericiiOrtodoxeRomâne*, vol. II, Iași, Trinitas, 2006, p. 67.

⁹ȘtefanMeteș, *IstoriaBisericiiromânești din Transilvania*, vol. I, IInd, Sibiu, 1935, p.201.

¹⁰NicolaeIorga, *Sate șipreoși din Ardeal*, București, 1902.

¹¹Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *Mitropolitul Simion Ștefan*....., p. 176.

¹² Nicolae Cartoian, *Istoria literaturiiromânevechi*, București, 1980; ȘtefanCiobanu, *Istoria literaturii române vechi*, Notes and foreword by Dan Horia Mazilu, București, 1989, *apud*. Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *ibidem*, p. 177.

¹³PetruBogdan, *Considerații generaleasupraNoului Testament de la Bălgrad (1648) al MitropolituluiSimionȘtefan*, in „MitropoliaBanatului”, 1973, nr. 10-12; IoanZăgorean, *MitropolitulSimionȘtefan*,

Except for the two diplomas we mentioned before, issued by the two Calvin Princes who recognized Simion Ștefan as Metropolitan, nowadays, there are three more sources of information about his personality: a bookmark and two official documents. The bookmark appears on the pages of the book *Evanghelia Învățătoare*, from 1 to 15, printed at the Dealu monastery in 1644. The note mentions that the book was purchased by Ștefan, a lord from Bălgrad and donated to the Bălgrad Episcopate in the days of the Metropolitan Bishop Ștefan and the Archpriest Neacsă of Bălgrad". At the end of the book is recorded the following signature: "Ștefan, Archbishop, amen" This copy of the book, *Evanghelia Învățătoare*, is kept at the Library of the Romanian Academy, the branch of Cluj-Napoca, CRV 277¹⁴.

In a letter dated December 2, 1648, addressed to the Fathers Măierean and Pavel, Simion Ștefan called himself, "I, Bishop Ștefan of Bălgrad and the whole Ardeal county. In the letter he asked the priests to go home to Adam / Avram Raț to do the Vespers and the morning service, for they were old and could not go to church¹⁵. In another letter of 22nd of May, 1656 The Metropolitan Bishop Simion Ștefan, confirms as Archpriest, Nicolae Pop of Hunedoara¹⁶.

We mention other documents issued by the ecclesiastical figures of the time, concerning the personality of the Bishop. In a letter addressed to the Calvin superintendent, Geleji Istvan Katona, Prince George I Rákóczi mentioned the election of Simion Ștefan, as Bishop he also mentioned the tax that was supposed to be collected from each of the priests in the Episcopate, consisting of one gulden, for the publishing of the New Testament¹⁷. He was also mentioned in the correspondence of Archbishop of Esztergom, Georgius Lippay¹⁸ and also in the Princely Chancery documents¹⁹. We may also use, as documentary sources the accompanying texts of the New Testament and the Psalter²⁰.

There are some assumptions that should not be necessarily excluded, even if are not documentary proved. Simion Ștefan had studied at a monastic school of Alba Iulia or at the

in „Îndrumător pastoral” II, 1978; Virgil Căndea, *Noul Testament în limba română ca act de spiritualitate și cultură*, in *Noul Testament* first published in Romanian in 1648 by Simion Ștefan, the Metropolitan Bishop of Transylvania, republished after 350 years with the blessing of Andrei, Archbishop of Alba Iulia, Alba Iulia, 1998; Grigorie T. Marcu, *Valoarea saagogică și biblică-teologică a celor 24 de predoslovii*, in *Noul Testament* first published in Romanian in 1648 by Simion Ștefan, the Metropolitan Bishop of Transylvania, republished after 340 years with the initiative and care of Emilian, Bishop of Alba Iulia, Alba Iulia, 1988; Mihai Plătică, *Noul Testament de la Bălgrad și personalitatea Mitropolitului Simion Ștefan*, în „Glasul Bisericii”, 1973, nr.11-12; Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. II, IInd edition, București, 1994, *apud.* Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *Mitropolitul Simion Ștefan.....*, p. 177.

¹⁴ Eugen Pavel, *Carte și tipar la Bălgrad 1567-1702*, Cluj-Napoca, Clusium, 2001, pp. 47-48. (note 165); Ana Dumitran, *op. cit.*, p. 171. (note 3)

¹⁵ Ioan Lupaș, *Documente istorice transilvane*, vol. I, Sibiu, 1940, *apud.* Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, în *Mitropolitul Simion Ștefan.....*, p. 171.

¹⁶ Ana Dumitran, *Aspecte ale politicii profesionale a Principatului calvin față de români: confirmările în funcțiile eclesiasitice și programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania*, in „Mediaevalia Transilvanica”, tome V-VI, no. 1-2, 2001-2002, pp. 169-170.

¹⁷ Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *Mitropolitul Simion Ștefan.....*, p. 171. (note 6)

¹⁸ *Ibidem*, p.171. (note 7)

¹⁹ *Ibidem*, pp. 171-172. (note 8)

²⁰ *Ibidem*, p. 172.

Academic Calvin College. Was ordained priest and got the Monastic tonsure at the monastery in the same city²¹.

Another hypothesis, in my opinion a fanciful one, is that supported by Nicolae Iorga, which identifies Simion Ștefan with the teacher named Simion, the interpolator in Grigore Ureche's Chronicle. This hypothesis is supported by the historian's demonstrations about the fact that the Metropolitan Simion Ștefan had been ordained with the help granted by Vasile Lupu. Furthermore, he makes a comparison with the Moldovan text of the New Testament text, where he would have found some similarities²².

Another bookmark on the *Tetraevangel*, a Slavonic manuscript, identifies Simion Ștefan with the priest Simion of Zagra²³.

This hypothesis that Simion Ștefan is originary from Bistrița-Năsăud is contrary to the Confirmation document of October 10, 1643: *honorabilis vir Popa Simionius Alba Julianus*²⁴.

Following the historical and philological research to the latest news regarding the subject we must remember the Slavonic manuscript from the monastery of St. Paul of Mount Athos where there is the following note: "This book, was given by Simeon, the Bishop of Bălgrad, to his priest, Mihail of Hungaro-Wallachia, in Cătălui monastery, under the administration of lord Iovan, the abbot, the lord Mateiși, lady Elena and Teodosie, the boyar... and that year it was war, and the voivode Matei defeated Vasile the voivode, in the year 7148"²⁵.

The year 1639/1640 recorded on the manuscript does not match with the period of Simion Ștefan's Episcopate for he was ordained Bishop only in 1643.

The first mentioning this manuscript, in historiography, is Leon Kavelin (the Archimandrite Leonid), in 1875. The others who followed him were satisfied only quoting Father Leonid, without consulting the manuscript²⁶. This detail is very important for finding the work before his ordination as bishop. We do not know if this priest "of him" moved to Hungaro-Wallachia or Simion Ștefan spent some time in The Romanian Land. The fact is that this manuscript could provide the information that he was a penman.

This hypothesis providing Simeon Ștefan's penman quality is supported by a text written on *Palia de la Orăștie*, designed to replace the missing print text, where appears the copyist's signature: "Pisaz Pop (a) Ștefan"²⁷.

Because we do not want to enter too deep in the middle of the problem, we will summarize the last effort of the researcher Ana Dumitran: the biographical outline is completed with the mention that the Metropolitan Bishop Simion Ștefan with the scribe

²¹ Eugen Pavel, *Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702)*, Cluj-Napoca, Clusium, 2001, pp. 47-48.

²² N. Iorga, in „Revista istorică”, XI, 1925, no. 4-6, apr.-jun. p. 115, *apud.* Eugen Pavel, *Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702)*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001, pp.48.

²³ Francisc Kiss, *Informații privitoare la Simion Ștefan*, in „Steaua XXXI, nr. 3, martie, 1980, p. 52.

²⁴ Ana Dumitran, *op. cit.*, pp. 172-173.

²⁵ Damian P. Bogdan, *Despre daniile românești la Athos*, București, 1941, p. 24, note 1, *apud.*, Ana Dumitran, *op. cit.*, p. 177.

²⁶ See the note 34 from Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in *Mitropolitul Simion Ștefan.....*, p. 178.

²⁷ Ana Dumitran, *Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări*, in „Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturar și patriot”, (coord. Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae), published with the blessing of Father Andrei, Archbishop of Alba Iulia, Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, p. 179.

quality” and “this little biographical retouch has at least the advantage to be documentary proved”²⁸.

In the following lines we will present the portrait of the Metropolitan Bishop SimionȘtefan, by Istvan Juhasz, a Hungarian historian

“SimionȘtefan is the most famous Romanian missionary of the seventeenth century. He was the first Romanian bishop who accepted the conditions of the Reformed Church. His work, as a translator of the Bible, is the best example of the Reformed influence on the Romanian Church, an effect that has not resulted in the loss of the Romanian identity but as a redundancy of culture.

The foreword at the New Testament shows, for the first time in the history of the Romanian culture, the cultural unity of the Romanians from everywhere. He talks with grief about the fact that the Romanians live in totally different countries, being separated from each other, not speaking the same language, at all, so he had to use his translation of the common terms that are understood by everyone.

SimionȘtefan was the pioneer of the Romanian linguistics.

Another merit is that he worked on translations having a solid knowledge background, bringing a large contribution to the enrichment of the lexicon of the Romanian language yet poor, with a few terms and phrases. The New Testament is translated from the Greek original, but he also considered and written text Slavonic and the Hieronymus Latin text.

In 1651, with the budget provided by prince Rakozi, he published *Psaltirea* in Romanian language, taking as a basis for the translation, the original Hebrew text. Most probably he was helped with these texts by the Hungarian and German scholars at the “Reformed faculty” of Alba Iulia.

The Romanian translation of the Holy Scriptures was done, mostly, by SimionȘtefan. But most of the Old Testament remained untranslated. To continue this work was appointed, by the Prince Mihaly Apafy, the Reformed pastor, Matho Istvan. The work remained unfinished in the seventeenth century, because of the political changes in Transylvania”²⁹.

He died, in the summer of 1656³⁰, in September 17, 1656, at Târgoviște, was ordained the new Metropolitan Bishop, Sava Brancovici.

The New Testament of Bălgrad (1648)

The advent of *The New Testament of 1648*, the first integral translation of this Holy Book, into Romanian, is unprecedented in our country, and not only, it was a premiere for the other peoples of South-Eastern Europe. It is a religious work, which exceeds the strict limits of church life. It is a work of particular interest for the history of Romanian culture, namely for our literary language and indirectly, for this artistic literature³¹.

The translation of the *New Testament of 1648* is a milestone in the Romanian literature; it is a work of reference for the subsequent translations of the Scripture, such as

²⁸*Ibidem.*, p. 183.

²⁹Juhasz Istvan, *A reformacio as Erdelyiromanokkozott*, Cluj, 1940.

³⁰Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, - pentruseminariile teologice liceale - București, Editura IBMBOR, 2006, p. 191.

³¹http://www.bibliotecamm.ro/miraj/Fisiere/noul_testament.html (retrieved in 05.10.2011).

The Bible of Bucharest of 1688, The Bible of Blajof 1795, The Bible of Buzău of 1854-1856, Andrei Şaguna's Bible of 1856, and other following works.

The *New Testament* has spread since its appearance, throughout all the provinces inhabited by Romanians, strengthening their hearts in the unity of faith and nation. *The New Testament of Bălgrad* will always remain a Romanian Orthodox work of unquestionable theological, historical and literary prestige³².

“We should put the year 1648, in front of the following humanistic Romanian translations. But the issues raised, the fact that is given in marginal glosses, the beginning of a dictionary of neologisms, - the first of its kind from our country, as well as the ideas contained, shall remain bright anticipations, up to the comparison of the words with the money, resumed by Haşdeu in his famous theory of words' circulation. As if Transylvania was meant to create the Romanian philology, the circle of anonymous scholars, sponsored by the bishop of Alba Iulia gives the first expression of this philological genius, which will be extended by Samuil Micu, Cipariu, Densuşianu and many others ...”³³. Work of the Transylvanian and Wallachian scholars, addressed by its content, by its language and by its message to our entire nation, it was, in terms of Romanian culture the political Unification echo accomplished at Alba Iulia, by Michael the Brave, in 1601, and, at the same time, the most categorical confession of feeling, deed and Romanian affiliation of seventeenth century Transylvania³⁴.

This work was first published, at Alba Iulia, in January 20, 1648, being the first integral translation of the *New Testament*, published into Romanian. In the foreword were approached some interesting ideas about the literary language, the need of a language understood by all Romanians, the people's need of culture.

Along with Varlaam's *Cazania*, *The New Testament of Alba Iulia* was the foundation on which, the Romanian literary language, was built for the centuries that followed.

The New Testament translation

The hieromonk Silvestru, is the first who attempted to translate *The New Testament*. Sent in Transylvania by the ruler of the Romanian Land, the Voivode Matei Basarab, he work hardly through a scholarly activity, for the support of the Romanian culture and church's life. It is supposed that he made some less successful translations and the beginning of his work was continued by Simion Ştefan, along with a group of scholars.

As regards the translation source we will go through the steps proposed by Simion Ştefan in *Predoslovie* (the foreword). The author noted that:

“You must know that we did not count only a source, but the whole sources we knew about, Greeks, Serbians and Latin, all written by the great scholars, and as we knew Greek, we have read and counted them all. The most we used the Greek source but also the Ieronim's source for it was translated from Greek and Latin, too, and also the Slovene source, because it was translated from Greek and was printed in Moscow. We counted all of them but we never left the Greek source, because we

³²*Ibidem.*, (retrieved in 05.10.2011).

³³ George Ivaşcu, *Istoria literaturii române. Vol. 1*, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 154.

³⁴ Virgil Căndea, *Noul Testament în limba română act de spiritualitate şi cultură*, in *Noul Testament 1648*, Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1988.

know that the Holy Spirit urged the Apostles to write the New Testament into Greek, so, the Greek source is the milestone of the whole work”³⁵.

As we have seen in those mentioned in the foreword, the translator / translators have used three sources: the Greek, the Latin and the Slavic.

In order to clarify the matter, furthermore we will use the laborious research undertaken by the Professor Alin-Mihai Gherman, over which we are forced to persist due to the scientific innovations he brought in the field.

As regards the Slavonic source, the researchers have reached a consensus, establishing that for the translation of the New Testament it was used the *Bible of Ostrog(1595)*³⁶. Regarding the Greek text, identifying the source is not one of our concerns, it is not imperative because even if they would have used a Greek manuscript or a western edition of the text does not change anything at all³⁷.

Regarding the Latin source, most of the researchers have chosen the *Vulgata*, Ieronim’s translation. Of course, the two Latin sources, translations made in the sixteenth century by Erasmus of Rotterdam and the French humanist Theodore of Beza³⁸, were not taken into account. Here’s the researcher’s conclusion:

“A research I did proved that in the last phase of elaboration of the New Testament printed in Alba Iulia in 1648, it was used Theodore Beza’s translation, unanimously appreciated by the scholars of the time, printed in more than 30 individual editions and over 50 editions combined with the translation of the Old Testament, elaborated by the Hebrew and Old Testament teacher, Tübingen Immanuel Tremmelius³⁹, the two translations being merged by Franciscus Iunius (known as Major “the eldest”, to be distinguished by his son, a great theologian of the German university wits of the seventeenth century)⁴⁰, who introduced to the various editions of the Sacred Bible the introductory remarks by the various texts of The Holy Scripture and summaries of each chapter, as well as the considerable critical apparatus, consisting of references to other biblical texts and explanations of unknown concepts. The Latin translation was seen by both Beza and Tremmelius and even by Iunius as an operation intended to provide a scientifically biblical, intransigent Latin equivalence”⁴¹.

On the texts accompanying each book of the New Testament (*Predoslovii*) the specialists remained uncertain, because the problem still requires research. Even if the

³⁵*Noul Testament 1648*, Alba Iulia, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1998.

³⁶ This is the first Complete Bible edition, published in Slavonic language by Ivan Fyodorov of Ostrog between 1580-1581. At http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrog_Bible (retrieved in 06.06.2011)

³⁷ Alin-Mihai Gherman, *Mitropolitul Simion Ștefan și cultura timpului său*, in “Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturar și patriot”, (coord. Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae), published with the blessing of Father Andrei, Archbishop of Alba Iulia, Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, p. 54.

³⁸*Ibidem*, p. 54.

³⁹Ioannes Immanuel Tremmelius (Tremelio): Italian Jew (1510-1580) converted first as a catholic, he became a Reformed. He peregrinated in France, England and Netherlands (he was teacher at Luvain), between 1561-1577 he became Hebrew and Old Testament Professor at the University of Heidelberg. He is considered one of the most important Hebraists of the seventeenth century.

⁴⁰ Known as Francis Junius Major, Franz Junius or François du Jon (1546-1602), Walloon and Huguenot descent), he was Tremmelius’ son-in-law, he finished the translation of the Old Testament, he introduced to the various editions of the Sacred Bible the introductory remarks in the seventeenth century, his work merged the two translations of Tremmelius and Beza.

⁴¹Alin-Mihai Gherman, *op. cit.*, p. 55.

translators used the Protestant biblical exegesis⁴², they were very attentive and keen observers on matters of faith did not deviated in any other direction.

As was told before, by the Professor Mihai-Alin Gherman, along with this translation we have to confront “a large-scale scientific operation which incubates good knowledge of philology and theology”⁴³.

Most specialists have seen in the person of the Metropolitan Bishop, Simion Ștefan, the main successor of the translation made by Silvestru, the monk, assuming the difficult task of refining the original version⁴⁴. On the other side, Nicolae Iorga believed that Simion Ștefan’s role in the translation of the New Testament was to “advise”⁴⁵ the translators. Along with Simion Ștefan, an important role in translating the New Testament, had some “priests and wise men”⁴⁶. Among them we mention Meletie Macedonianul, recommended by Ștefan Gelej, in 1640, for the position of Metropolitan Bishop, and the future Bishop Of the Wallachia, Daniil Andrean who will translate *Îndreptarealegii*⁴⁷. He is considered the successor of the Metropolitan Bishop Simion Ștefan. We also admit that he was a personality known among the Bălgrădean clergy, he participated, in 1685, at the election and the consecration ceremony of the new Metropolitan Bishop of Bălgrad, Varlaam⁴⁸.

Under his name stands other works, such as *Vechiul Testament* (ms. 4389 of BAR), *Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, Viața patriarhului Nifon, Învățătură preste toate zilele* (Câmpulung, 1642), *Mysterios sau sacrament* (Târgoviște 1651), a.s.o.⁴⁹.

Here is what Simion Ștefan says in the foreword, at the first edition, about the translators: “Your Majesty, you had mercy and thou hast commanded me to search between my priests, those wise men who know how to translate The New Testament of our Lord Jesus Christ”⁵⁰.

Therefore Simion Ștefan is the milestone personality in this process, because he had to search and to choose the members of the translation’s team, he had to ensure that the will remain in the same faith he preached to the Romanian Orthodox People.

In conclusion, the importance of the Metropolitan Bishop Simion Ștefan, in translating the New Testament, is undeniable. Even though he was helped by other personalities of his time, it does not exclude the translation’s patronage in terms of, both, managerial, intellectual and spiritual.

⁴²*Ibidem*, p. 55.

⁴³*Ibidem*, p. 57.

⁴⁴Mario Ruffini, *L’opera della Chiesa ortodossa romena nella creazione della lingua letteraria nazionale*, in “Orientalia Christiana Periodica”, 1966, p. 205, *apud*. Eugen Pavel, *Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702)*, Cluj-Napoca, Clusium, 2001, p. 44.

⁴⁵Nicolae Iorga, *Istoria literaturii românești I*, IInd edition, București, 1925.

⁴⁶Mircea Păcuraru, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. II, București, IBMBOR, 1994, p. 71.

⁴⁷*Ibidem*, p. 71.

⁴⁸*Mitropolia Ungro-Valachiei. Condica sfântă*, publicată de Ghenadie Carioveanul (Enăceanu), vol. I, București, 1886, p. 63, *apud*. Eugen Pavel, *op. cit.*, p. 45.

⁴⁹Eugen Pavel, *Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702)*, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001, p. 46.

⁵⁰*Noul Testament 1648*, Alba Iulia, Orthodox Arhiepiscopate Alba Iulia Publishing, 1998.

BIBLIOGRAPHY:

Ruffini, Mario, *L'operadella Chiesa ortodossa romenanell acreazione della lingua letterarian azionale*, in "Orientalia Christiana Periodica", 1966.

****Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturar și patriot*, (coord. Jan Nicolae), Alba Iulia, Reîntregirea, 2010.

Păcurariu, Mircea, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, vol. II, București, IBMBOR, 1994.

Pavel, Eugen, *Carte șitipar la Bălgrad (1567-1702)*, Cluj-Napoca, Clusium, 2001.

Dumitran, Ana, *Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin față de români: confirmările în funcțiile ecleziastice și programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania*, in "Mediaevalia Transilvanica", tome V-VI, no. 1-2, 2001-2002.

Bolea, Nicolae, *Mitropolia Bălgradului și Principatul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVII-lea*, in "Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturarși patriot", (coord. Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae), Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, pp. 161-170.

Iorga, Nicolae, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, vol. I ediția II-a, București, 1928.

Metes, Ștefan, *Istoria Bisericii românești din Transilvania*, vol. I, IInd edition, Sibiu, 1935.

Cartoian, Nicolae, *Istoria literaturii române vechi*, Afterword and Bibliography by Dan Simionescu, Foreword by Dan Zamfirescu, București, Minerva, 1980.

Kiss, Francisc, *Informații privitoare la Simion Ștefan*, in "Steaua XXXI, no. 3, March, 1980.

Gherman, Alin-Mihai, *Mitropolitul Simion Ștefan și cultura timpului său*, in "Mitropolitul Simion Ștefan. Teolog, cărturarși patriot", (coord. Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae), Alba Iulia, Reîntregirea, 2010, 53-60.

Dumitran, Ana, *Raporturile între doctrina protestantă și doctrina ortodoxă în secolele XVI și XVII în Transilvania*, in "A.M.N. Istorie" 1995, 31, pp. 23-32.

Plătică, Mihai, *Noul Testament de la Bălgrad și personalitatea Mitropolitului Simion Ștefan*, in "Glasul Bisericii", 1973, nr.11-12.

Bogdan, Petru, *Considerații generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al Mitropolitului Simion Ștefan*, in "Mitropolia Banatului", 1973, nr. 10-12.

Noul Testament 1648, Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, 1998.

Mârza, Eva, Doina Dreghiciu, *Cartea românească veche în județul Alba; secolele XVI-XVII. Catalog*. Alba Iulia, Episcopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, 1989.

1956: JOSIP BROZ TITO'S VISITS TO MOSCOW AND BUCHAREST**Sanda Borșa, PhD, independent researcher**

Abstract: The visits carried out by Josip Broz Tito in the Soviet Union and the Romanian People's Republic are a part of the process of normalization of relations between Yugoslavia and the Communist States of Central and Eastern Europe. The Yugoslav-Soviet talks, held in June 1956, will focus on two distinct issues: the relations between the two countries and the relations between the two parties. As expected, the discussions between the two parties will not lead to a settlement of the Yugoslav-Soviet ideological differences. In a similar manner, the Romanian-Yugoslav talks, held in June 1956, reveals the normalization of the relations between the two countries as well as the ideological differences between the two parties.

Keywords: Communism, Josip Broz Tito, Nikita Khrushchev, Gh. Gheorghiu-Dej, Marxism

În iunie 1954, la inițiativa Kremlinului, debuta un amplu schimb epistolar sovieto-iugoslav, menit a reăseza pe un curs de normalitate relațiile politico-diplomatice dintre cele două părți. În ceea ce-l privește pe Nikita Hrușciiov, acesta nutrea convingerea fermă potrivit căreia normalizarea relațiilor pe linie de stat, trebuia să fie dublată de o normalizare și pe linie de partid. La polul opus, Iosip Broz Tito, deși își va manifesta întreaga disponibilitate în legătură cu normalizarea relațiilor dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) și Republica Populară Federativă Iugoslavia (RPFI), va sublinia faptul că intrarea pe un fâgaș de normalitate a relațiilor dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS) și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia (UCI) trebuia să formeze obiectul unui proces de durată, ce urma a se realiza treptat.¹

În acest context, între 26 mai – 2 iunie 1955, o delegație sovietică, condusă de către Nikita Hrușciiov, va vizita Belgradul. Desigur, liderul sovietic va aduce în discuție, pe lângă chestiunea normalizării relațiilor dintre cele două state, și necesitatea normalizării raporturilor dintre PCUS și UCI. De altfel, referindu-se la vizita în cauză, la 4 iunie 1955, Nikita Hrușciiov afirma următoarele: „Vă este cunoscut că am insistat ca în cadrul întrevederii să se discute nu numai problemele de stat, ci și problemele de partid. Iugoslavii au insistat mereu ca tratativele să se mențină numai pe plan statal. (...) Ei nu doreau să discute problemele de partid de teama

¹ Vezi în acest sens: Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.8U/1955, ff.64-68, 111-118, 119-125; „Document No.1: Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Josip Broz Tito and the Central Committee of the League of Communists Of Yugoslavia, 22 June 1954”, „Document No.2: Letter (Cable) from the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union to Tito and Central Committee of the League Of Communists Of Yugoslavia, 24 July 1954”, „Document No.3: First Letter from Tito and the Executive Committee [Politburo] of the CC LCY to Nikita Khrushchev and Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 11 August 1954”, „Document No.4: Third Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Tito and the Executive Committee of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia, 23 September 1954”, „Document No.5: Fourth Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Tito and the Executive Committee of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia, 27 September 1954”, în *Cold War International History Project Bulletin*, No.12-13, 2001, pp.319-323

că aceasta îi va compromite în fața Apusului. Noi am pus de la bun început în cuvântarea de la aeroport problemele din punct de vedere partinic. Pentru ei a fost o surprinză. Au amuțit toți. Tito n-a trădat emoția, dar avea o față de piatră. Mai târziu ne-a mărturisit: Nu ne-am așteptat la așa ceva.”² Dacă în privința relațiilor pe linie de stat ambele părți și-au manifestat acordul privind intrarea acestora pe un fâgaș de normalitate, discuțiile referitoare la raporturile dintre PCUS și UCI aveau să releve profunde disensiuni ideologice existente între cele două partide.³ Prin urmare, ambele părți și-au manifestat acordul cu privire la discutarea ulterioară a chestiunii relațiilor dintre PCUS și UCI. „Reprezentanții UCI – afirma Nikita Hrușcirov la 25 iunie 1955 – au declarat că ei consideră necesar în problema stabilirii contactului pe linia de partid să se facă un schimb de scrisori între Comitetul Executiv al UCI și CC al PCUS, urmând ca apoi scrisorile acestea să fie publicate în presă. Ei au declarat că în timpul cel mai apropiat vor trimite scrisoarea lor CC al PCUS. Delegația noastră a căzut de acord cu această propunere. Acum noi așteptăm scrisoarea UCI. Atunci va fi mai clară și problema formelor contactului și legăturilor pe linia de partid atât între UCI și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cât și între UCI și alte partide comuniste.”⁴ Pe cale de consecință, la 2 iunie 1955 era semnată de către șefii de guverne o declarație comună sovieto-iugoslavă, ce stipula doar viziunile comune cu privire la chestiunile internaționale, precum și cele referitoare la relațiile dintre URSS și RPFI.⁵

În iunie 1956, o delegație guvernamentală iugoslavă, condusă de către Iosip Broz Tito, avea să efectueze o vizită în URSS. Îndreptându-se spre Moscova, trenul președintelui iugoslav se va opri – la 31 mai 1956– în gara București-Băneasa. În cadrul discuțiilor cu factorii decizionali de la București, organizate cu acest prilej, președintele iugoslav accepta invitația autorităților române, privind efectuarea unei vizite în Republica Populară Română (RPR) la întoarcerea din URSS.⁶ Revenind, însă, la discuțiile sovieto-iugoslave din iunie 1956, trebuie subliniat faptul că acestea se vor desfășura pe două paliere distincte: îmbunătățirea relațiilor dintre cele două state, respectiv normalizarea relațiilor dintre UCI și PCUS. La 13 iulie 1956, Nikita Hrușcirov adresa CC al Partidului Muncitoresc Român (PMR) o amplă epistolă, pe parcursul căreia releva principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor sovieto-iugoslave din iunie 1956. Astfel, potrivit sovieticilor: „Tratatul cu privire la problemele dezvoltării continue a relațiilor dintre URSS și Iugoslavia au arătat unanimitatea

² ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.21/1955, ff.8-9

³ În cadrul scrisorii din 25 iunie 1955, adresată factorilor decizionali de la București de către Nikita Hrușcirov, se subliniau următoarele: „În cursul discuțiilor, reprezentanții UCI afirmă că ei stau pe platforma marxism-leninismului, cu toate că făceau și rezerve cu privire la înțelegerea lor deosebită a unor teze ale marxism-leninismului. Delegația noastră a declarat iugoslavilor despre (sic!) necesitatea de a introduce claritatea în înțelegerea unor probleme fundamentale din punctul de vedere al marxism-leninismului, întrucât în aceste probleme în rândurile UCI se răspândesc păreri nemarkiste. Așa sunt problemele: despre rolul conducător al partidului, despre revoluția și dictatura proletariatului, despre rolul statului în perioada de trecere, despre atitudinea iugoslavilor față de cele două lagăre, formate după cel de-al doilea război mondial, despre atitudinea față de partidele comuniste și cele social-democrate, despre atitudinea față de regimul social din URSS și țările de democrație populară. Delegația noastră a declarat în mod hotărât că păreri greșite, care au fost parțial fundamentate în hotărârile Congresului al VI-lea a UCI și în special în declarațiile tov. Kardelj cu privire la aceste probleme, reprezintă o deviere serioasă de la marxism-leninism.” Vezi în acest sens: ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.8U/1955, f.83

⁴ *Ibidem*, f.84

⁵ Joseph Rothschild, Nancy M. Wingfield, *The Return to Diversity. A Political History of East Central Europe since World War II*, New York, Oxford University Press, 2000, pp. 147-148

⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.84/1956, ff.8-9

părților în ceea ce privește necesitatea lărgirii și întăririi prieteniei și colaborării în domeniul politic, economic și cultural și a unui schimb larg de experiență în ceea ce privește construirea socialismului.”⁷ În ciuda „unanimității” de opinii invocate de către sovietici în privința dezvoltării relațiilor dintre cele două state, aceasta nu pare să-și fi găsit expresia și în chestiunea cu privire la relațiile dintre RPFİ și Republica Populară Albania (RPA), respectiv dintre RPFİ și Republica Democrată Germană (RDG). Astfel, dată fiind afirmația părții iugoslave cu privire la reticența RPA de a-și normaliza relațiile cu RPFİ, sovieticii vor respinge vehement o atare ipoteză, subliniind faptul că o atare reticență caracteriza o parte a comuniștilor iugoslavi.⁸ În egală măsură, partea iugoslavă avea să sublinieze faptul că recunoașterea diplomatică de către RPFİ a RDG ar fi atras după sine o rupere a relațiilor cu Republica Federală Germania (RFG), fapt ce ar fi creat serioase prejudicii economiei iugoslave.⁹

Divergențele ideologice sovieto-iugoslave aveau să se manifeste plenar la Moscova, mai ales în cadrul discuțiilor referitoare la elaborarea „Declarației cu privire la relațiile dintre UCI și PCUS.” Astfel, delegația iugoslavă avea să prezinte gazdelor sovietice un proiect de declarație pe care Kremlinul îl va respinge vehement. „În proiectul iugoslav – afirma Nikita Hrușciiov la 13 iulie 1956 – nu se făcea niciun fel de deosebire în privința caracterului relațiilor dintre partidele politice, care recunosc ca baza activității lor principiile marxism-leninismului, și caracterul relațiilor acestor partide cu partidele socialiste. În proiect s-a formulat, de asemenea, neclar teza cu privire la bazele ideologice ale colaborării UCI cu PCUS și cu alte partide comuniste. Se sublinia, de asemenea, că unul din principiile colaborării reprezintă (sic!) respectarea reciprocă a concepțiilor, indiferent de caracterul acestora, ceea ce ar însemna recunoașterea necesității de a respecta concepțiile nemarxiste.”¹⁰ Drept urmare, delegația sovietică avea să propună un proiect propriu de declarație, proiect respins de partea iugoslavă. Într-un final, ambele părți vor recurge la un

⁷ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetice, dos.9U, f.113

⁸ În cadrul epistolei din 13 iulie 1956, Nikita Hrușciiov afirma următoarele: „Tovarășii iugoslavi au declarat că după tratativele delegației guvernamentale sovietice la Belgrad în mai-iunie 1955, relațiile Iugoslaviei cu Polonia, Cehoslovacia, România, Bulgaria s-au îmbunătățit considerabil. În ce privește relațiile cu Albania, tovarășii iugoslavi au arătat dorința unei restabiliri depline a relațiilor de stat cu această țară, relații care, după cum au arătat ei, nu pot fi încă considerate normale. Ei au declarat că din partea Albaniei nu s-ar manifesta, chipurile, dorința convenită de a normaliza relațiile cu Iugoslavia. În legătură cu aceasta, din partea sovietică s-a exprimat convingerea că tovarășii albanezi doresc sincer să stabilească relații de prietenie cu Iugoslavia și că relațiile dintre Iugoslavia și Albania vor fi pe deplin reglementate ca relații între două țări socialiste. În același timp, delegația noastră a atras atenția delegației iugoslave asupra faptului că unii lucrători iugoslavi săvârșesc asemenea fapte care fac (sic!) pe albanezi să-și ciulească urechile și că în Iugoslavia există, probabil, oameni care nu și-au schimbat încă pe deplin concepțiile în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor Iugoslaviei cu țările socialiste.” (*Ibidem*, f.116)

⁹ Potrivit scrisorii sovietice din 13 iulie 1956: „Din inițiativa delegației iugoslave a fost abordată chestiunea relațiilor Iugoslaviei cu RDG. Tovarășii iugoslavi au declarat că au luat hotărârea de a stabili relații comerciale cu RDG pentru a porni apoi, treptat, mai departe. Ei au declarat că în momentul de față Iugoslavia nu poate recunoaște RDG, întrucât acest lucru ar duce la ruperea legăturilor cu RFG și ar cauza prejudicii economice Iugoslaviei. Tov. Tito a rugat să se aducă la cunoștință tovarășilor nemți ca ei să nu creadă că iugoslavii duc o politică nejustă în privința RDG. Declarația tovarășilor iugoslavi a fost primită cu înțelegere de către partea sovietică. În același timp, noi am subliniat toată importanța sprijinirii RDG de către statele socialiste, ceea ce va contribui la întărirea forțelor păcii și a socialismului. Tovarășii iugoslavi s-au declarat de acord cu punctul nostru de vedere că în problema germană nu putem admite niciun fel de concesiuni și că RDG are o importanță excepțională pentru asigurarea păcii și securității în Europa.” (*Ibidem*)

¹⁰ *Ibidem*, f.118

compromis, în interiorul proiectului iugoslav de declarație fiind incluse o serie de amendamente formulate de către sovietici. Potrivit epistolei sovietice din 13 iulie 1956: „Sub influența proiectului nostru și a argumentelor noastre, tovarășii iugoslavi au consimțit să introducă o serie de amendamente importante în proiectul propus de ei. În același timp, căzând de acord în fond cu propunerile noastre cu privire la caracterul mai strâns de colaborare între partidele comuniste, cu privire la necesitatea luptei împotriva reacțiunii imperialiste și a atentatelor acestora împotriva independenței naționale și a libertății popoarelor, cu privire la schimbul de experiență și colaborare între partidele comuniste și muncitorești din țările care construiesc socialismul, delegația UCI a declarat că, după părerea ei, aceste propuneri n-ar trebui înscrise în momentul de față în Declarație. Tov. Tito a spus cu această ocazie că în principiu ei nu au obiecțiuni în privința acestor teze, iar ele nu trebuie înscrise în Declarație, întrucât delegația iugoslavă este o delegație guvernamentală și includerea în Declarație a tezelor amintite ar îngreuna contactele Iugoslaviei cu țările apusene. Deși textul coordonat al Declarației nu ne satisface pe deplin, totuși, noi, pornind de la faptul că acest text pune baza pentru îmbunătățirea de (sic!) mai departe a relațiilor dintre UCI și PCUS, precum și cu alte partide frățești, am considerat că nu este indicat să insistăm asupra acceptării textului nostru și am căzut de acord cu propunerile tovarășilor iugoslavi.”¹¹ Invocarea compromisului de către sovietici, ascunde în realitate un eșec al negocierilor sovieto-iugoslave. Astfel, dacă în privința îmbunătățirii relațiilor de line de stat, delegația iugoslavă își manifesta deplinul său acord, aplanarea divergențelor ideologice dintre PCUS și UCI urma a face obiectul unui proces de durată.

După cum afirmaserăm anterior, la 31 mai 1956 Iosip Broz Tito fusese de acord ca la întoarcerea la Moscova să efectueze o vizită și în România, între 23-26 iunie 1956. În mod evident, îmbunătățirea relațiilor româno-iugoslave se produsese pe fondul procesului de normalizare a raporturilor sovieto-iugoslave. De altfel, un raport, întocmit ulterior vizitei efectuate de către Iosip Broz Tito în România, sublinia următoarele: „Vizita oficială în RPR a conducătorilor iugoslavi s-a produs în noile condițiuni favorabile, create în urma inițiativelor luate de CC al PCUS și de guvernul URSS în vederea restabilirii relațiilor de prietenie cu RPF Iugoslavia și mai ales a declarației sovieto-iugoslave de la Belgrad din iunie 1955, a vizitei conducătorilor iugoslavi și a declarațiilor de la Moscova privind relațiile dintre URSS și Iugoslavia și dintre PCUS și UCI. Aceste declarații au limpezit în cea mai mare parte problemele, au înlăturat piedicile și au creat noi posibilități pentru fiecare dintre țările socialiste de a restabili cu Iugoslavia relații de prietenie și colaborare.”¹² Discuțiile dintre cele două părți, în direcția adoptării unei declarații guvernamentale, aveau să conducă foarte rapid spre identificarea punctelor comune de vedere. Astfel, potrivit autorităților române: „Convorbirile s-au dus pe baza documentelor propuse de partea română și înaintate delegației iugoslave la începutul lucrărilor. Punctele de vedere au fost foarte asemănătoare în ce privește declarația guvernamentală. Delegația iugoslavă a fost în totul de acord cu conținutul ei atât în ceea ce privește problemele externe cuprinse, cât și problema relațiilor între cele două țări. Delegația iugoslavă a adoptat fără nicio obiecție toate propunerile privind încheierea unui acord comercial de lungă durată, construirea hidrocentralei în sectorul Porților de Fier ale

¹¹ *Ibidem*, ff.119-120

¹² ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.84/1956, f.8

Dunării, încheierea unei convenții de colaborare tehnico-științifică, a unui acord cultural, sprijinirea și înlesnirea contactelor directe și a colaborării între organizațiile politice, sindicale și alte organizații sociale din cele două țări. Din discuții și din declarațiile ulterioare ale tov. I.B. Tito a reieșit atenția pe care o acordă dezvoltării relațiilor economice între RPR și RPF Iugoslavia și perspectivele pe care le văd în această privință.”¹³

Însă dacă în privința adoptării declarației guvernamentale pozițiile celor două părți s-au armonizat, în chestiunea adoptării unei declarații referitoare la relațiile dintre UCI și PMR cele două părți s-au situat pe poziții opuse. Astfel, după ce inițial Tito acceptase ideea adoptării a două declarații, ulterior acesta se va pronunța doar pentru includerea unui capitol referitor la relațiile dintre cele două partide în cadrul declarației guvernamentale.¹⁴ Într-un final însă, la propunerea factorilor decizionali de la București, iugoslavii vor accepta ideea publicării unui document separat cu privire la relațiile dintre cele două partide, document care urma a lua forma unui comunicat. Totodată, iugoslavii aveau să se declare de acord cu publicarea în cadrul acestui comunicat a invitației adresate de către UCI liderilor PMR, cu privire la trimiterea unei delegații de partid în RPF.¹⁵ De altfel, câteva luni mai târziu, o delegație a PMR, condusă de către Gh. Gheorghiu-Dej, vizita RPF, cu această ocazie fiind semnată – la 27 octombrie 1956 – „Declarația cu privire la relațiile dintre Partidul Muncitoresc Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia.” Incluzând principiile care stăteau la baza colaborării dintre cele două partide, declarația, din motive lesne de intuit, nu făcea nicio referire la divergențele ideologice dintre PMR și UCI.¹⁶

Așadar, cele două vizite efectuate de către Iosip Broz Tito în vara anului 1956 în Uniunea Sovietică și România reconfirmau recalibrarea relațiilor pe linie de stat dintre RPF și URSS, respectiv dintre RPF și RPR. Pe de altă parte, însă, aceste vizite subliniau faptul că aplanarea divergențelor ideologice sovieto-iugoslave, respectiv româno-iugoslave, rămânea pe mai departe un deziderat.

BIBLIOGRAFIE:

Arhivele Naționale Istorice Centrale

Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.21/1955, dos.84/1956, dos.85/1956

Fond CC al PCR – Relații Externe, Alfabetic, dos.8U/1955, dos.9U

¹³*Ibidem*, ff.9-10

¹⁴ Potrivit autorităților române: „La începutul discuțiilor, tovarășul I.B. Tito, primind proiectele noastre de declarații, guvernamentală și de partid, și-a exprimat părerea că ar fi bine să se dea o singură declarație în care să existe un capitol cu privire la relațiile de partid. El a invocat motive de formă, anume că nu este recomandabil să urmărim aceeași schemă ca a declarațiilor de la Moscova. Din partea română s-au adus obiecțiuni în sprijinul a două declarații, problema urmând să fie examinată mai departe în cadrul comisiei numită de ambele părți.” (*Ibidem*)

¹⁵*Ibidem*, f.12. Pentru o perspectivă detaliată asupra vizitei efectuate de către Iosip Broz Tito la București, între 23-26 iunie 1956, vezi: Dan Cătănuș, „Reluarea relațiilor româno-iugoslave. Vizita lui Tito la București, 23-26 iunie 1956, în *Arhivele Totalitarismului*, nr. 3-4, Institutul Național Pentru Studiul Totalitarismului, București, 2004, pp. 72-86; Mihai Croitor, *România și conflictul sovieto-chinez (1956-1971)*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp.141-149

¹⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Relații Externe, dos.85/1956, ff.6-9

Cătănuș, Dan, „Reluarea relațiilor româno-iugoslave. Vizita lui Tito la București, 23-26 iunie 1956, în *Arhivele Totalitarismului*, nr. 3-4, Institutul Național Pentru Studiul Totalitarismului, București, 2004, pp. 72-86;

Croitor, Mihai, *România și conflictul sovieto-chinez (1956–1971)*, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009;

„Document No.1: Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Josip Broz Tito and the Central Committee of the League of Communists Of Yugoslavia, 22 June 1954”, „Document No.2: Letter (Cable) from the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union to Tito and Central Committee of the League Of Communists Of Yugoslavia, 24 July 1954, „Document No.3: First Letter from Tito and the Executive Committee [Politburo] of the CC LCY to Nikita Khrushchev and Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 11 August 1954”, „Document No 4: Third Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Tito and the Executive Committee of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia, 23 September 1954”, „Document No.5: Fourth Letter from Nikita S. Khrushchev, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, to Tito and the Executive Committee of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia, 27 September 1954”, în *Cold War International History Project Bulletin*, No.12-13, 2001, pp.319-323;

Rothschild, Joseph, Wingfield, Nancy M., *The Return to Diversity. A Political History of East Central Europe since World War II*, New York, Oxford University Press, 2000.

THE HOLOCAUST AND THE SAVED MEMORY. THE EXEMPLARY DIMENSION OF LITERARY REPRESENTATION

Sorin-Daniel Faur, PhD Candidate, West University of Timișoara,

Memoria nu încearcă să salveze trecutul decât pentru a servi prezentului și viitorului. Să facem în așa fel, încât memoria colectivă să servească eliberării și nu supunerii oamenilor.

(Jacques Le Goff)

Abstract: Taking into account Tzvetan Todorov's typology, can be identified two main types of memory: the literal one, which corresponds to a trauma which is not cured, a wounded an egocentric memory which works only for itself and which through victimization asks for individual compensations. On the other hand, the exemplary memory corresponds to a cured trauma, which can be generalized in order to work as an example for the future. This type of memory is exclusively oriented to the others and affords an understanding of the present through the lens of the past. This paper proposes an analysis of two case studies of exemplary memory: Primo Levi and Elie Wiesel. Their novels represent important testimonies of the Holocaust memory and work as memory keepers for the generations of postmemory.

Keywords: Shoah, literal memory, exemplar memory, trauma, testimony, forgetting

Memorie exemplară și memorie literală

În două dintre lucrările sale dedicate memoriei: *Les abus de la memoire* (trad. rom. *Abuzurile memoriei*) și *Memoire du mal, tentation du bien. Enquete sur le siecle* (trad. rom. *Memoria răului, ispita binelui. O analiză a secolului*), Tzvetan Todorov abordează problema uzului și a abuzului de memorie. Observând faptul că finalul secolului XX se caracterizează printr-un perpetuu cult al memoriei, manifestat prin intermediul proliferării *instituțiilor mnemonice* (muzee, monumente, case memoriale, plăci comemorative, arhive, publicații și producții cinematografice cu caracter memorial) cercetătorul francez afirmă: „Odată trecutul restabilit, trebuie să ne întrebăm: cum ne vom servi de el și în ce scop?”¹ Teoretizând problema utilității memoriei recuperate, teoreticianul bulgaro-francez stabilește în *Abuzurile memoriei* o distincție clară între ceea ce numește el *memorie literală* și *memorie exemplară*.

Memoria literală este o formă de memorie decontextualizată, sacralizată și egoistă a unui eveniment (cum este de pildă Holocaustul), o memorie incapabilă, prin opacitatea și unicitatea ei prefabricată, de a mai putea servi ca pildă pentru viitor. Todorov explica modul în care funcționează memoria literală afirmând: „descopăr toate persoanele ce pot avea legătură cu autorul inițial al suferinței mele și le zdrobesc la rândul lor.”² Memoria literală, explica Andreea Deciu într-o recenzie a cărții lui Todorov, „mă lansează într-un fel de campanie personală și exclusivistă de anihilare a tuturor celor responsabili pentru suferințele mele, numai și numai ale mele.”³ Transpunând această situație în termenii psihanalizei freudiene, se

¹Tzvetan Todorov, *Abuzurile memoriei*, traducere de Doina Lică, Timișoara, Amarcord, 1999, p. 33.

²*Ibidem*, p. 30.

³ Andreea Deciu, *Pildele amintirii*, disponibil la http://www.romlit.ro/pildele_amintirii

poate spune că memoria literală coincide unei traume necicatrizate care nu a trecut prin etapa *travaliului doliului* și pentru care trecutul servește exclusiv la refularea prezentului:

„Individul care nu reușește să îndeplinească ceea ce se numește sarcina doliului, care nu poate să admită realitatea pierderii, să se smulgă șocului dureros pe care l-a suferit, care continuă să-și trăiască trecutul, care e dominat de amintire fără să o îmblânzească (și e. În grade diverse, cazul tuturor celor care au trăit în lagărele morții), acest individ este, evident, demn de plâns și de ajutor: se condamnă involuntar la tristețea fără ieșire, dacă nu la nebunie.”⁴

Ca să contextualizăm, situația Holocaustului este una și mai delicată deoarece acum, la mai bine de șapte decenii de la desființarea lagărelor, încă există voci care susțin că poporul german ar trebui să plătească pentru cele peste șase milioane de vieți care au devenit fum pe coșurile de la Auschwitz, Birkenau sau Buchenwald, uitând de faptul că de la acest eveniment s-au succedat generații care nu ar fi normal să moștenească păcatele săvârșite de înaintașii lor. Situația aceasta ilustrează în mod clar un *abuz al memoriei* deoarece memoria devine un instrument de represiune care face ca raportul dintre victimă și călău să devină intersanjabil. În lagăre, gardienii și ceilalți funcționari naziști se încadrau în categoria călăilor, în vreme ce evreii și celelalte „rase” defavorizate intrau în categoria victimelor. Odată cu desființarea lagărelor, în 1945, nu puține au fost vocile care au solicitat ca rolurile să se schimbe; evreii să devină călăi, iar naziștii să intre în categoria celor care ar trebui să fie persecutați și exterminați. Asta nu înseamnă oare că lecția memoriei Holocaustului nu a fost asimilată în mod corect? Astfel, se poate spune că „utilizarea literală [*a memoriei*] care face ca evenimentul vechi imposibil de depășit, ajunge la final să supună trecutul prezentului.”⁵ De ce nu putem surprinde dimensiunea exemplară în fața celei literale? Toate acestea se datorează, cu siguranță, faptului că exemplarizarea memoriei reprezintă trecerea accentului de pe noi, pe ceilalți, ori acest aspect implică renunțarea la auto-victimizare, demers dificil de realizat deoarece, după cum constata Todorov

„a fi fost victimă vă dă dreptul de a vă plânge, de a protesta și de a pretinde; ca să nu rupă legătura cu voi, ceilalți sunt obligați să răspundă cererilor voastre. Este mult mai ușor să rămâi în rolul de victimă decât să primești o *compensație* pentru suferința impusă (presupunând că această suferință este reală): în locul unei satisfacții momentane, se păstrează un privilegiu permanent, atenția și deci recunoștința celorlalți e asigurată.”⁶

Menținând discuția asupra problemei victimizării, dar trecând accentul de la individual la colectiv, aspectele valabile pentru indivizi sunt relevante și pentru grupuri. În sprijinul acestei afirmații, Todorov afirma: „dacă ajunge să se stabilească, în mod convingător, că un grup oarecare a fost victima nedreptății în trecut, acest rol îi deschide în prezent o linie de credit inepuizabilă.”⁷ Se naște, astfel, competiția înverșunată în vederea stabilirii celui mai defavorizat grup. Afro-americanii, la fel ca evreii, reprezintă astfel de

⁴Tzvetan Todorov, *Abuzurile memoriei*, ed. cit., p. 32.

⁵*Ibidem*, p. 31.

⁶*Ibidem*, p. 55.

⁷Tzvetan Todorov, *Memoria binelui, ispita răului. O analiză a secolului*, București, Curtea Veche, 2002, p. 148.

grupuri etnice aflate în ceea ce Jean Michel Chaumont numea *concurența victimelor*. Afro-americanii, victime prototipice ale sclaviei și ale discriminării rasiale, care continuă să condamne și astăzi aceste nedreptăți, nu doresc, de fapt, să abandoneze rolul de victime deoarece acesta le asigură „un privilegiu moral și politic durabil.”⁸ Concurența victimelor poate fi înțeleasă apelând la dilema lui Louis Farrkahan, șeful „Națiunii Islamului” care se întreba: „Ce înseamnă 6 milioane de evrei morți în afara Americii? Holocaustul poporului negru a fost de 100 de ori mai rău decât holocaustul evreilor.”⁹

Memoria exemplară, spre deosebire de cea literală, corespunde unei traume vindecate, rolul ei constând în evitarea repetării unor traume de același fel. Astfel, această formă de memorie promovează experiența trăită ca model pentru înțelegerea unor situații noi cu actori diferiți. Acest demers presupune integrarea și depășirea traumei prin parcurgerea travaliului doliului, generalizarea acesteia și transformarea într-un *exemplum* din care se pot trage învățăminte. Cu alte cuvinte, „utilizarea exemplară [*a memoriei*] [...] permite folosirea trecutului în vederea prezentului, a lecțiilor de nedreptate suferite în trecut pentru combaterea celor de azi, *părăsirea eului pentru a ajunge la celălalt*.”¹⁰ Memoria exemplară corespunde unei traume vindecate care poate fi văzută cu detașare, care suportă generalizarea și chiar transferul într-o situație asemănătoare în vederea preîntâmpinării apariției unor astfel de situații limită în viitor. Astfel, accentul se mută de pe noi și suferința noastră asupra celorlalți, situație în care este surprinsă valoarea pragmatică a memoriei. Este vorba de acea „nevoie de a le povesti celorlalți, de a-i face și pe ceilalți părtași”¹¹ despre care vorbea Primo Levi atunci când rememora experiențele sale din lagărul de la Auschwitz. Este nevoie ca supraviețuitorii să își depășească trauma și să ofere mărturii nu pentru a primi compensații individuale, ci pentru ca generațiile următoare să nu ajungă în postura de a repeta greșelile trecutului. Accentuând ideea că memoria trebuie pusă în slujba dreptății, Paul Ricoeur afirma că

„trebuie să reamintim mai întâi că, dintre toate virtuțile, virtutea dreptății e îndreptată- prin excelență și prin structură- înspre celălalt. Se poate chiar spune că dreptatea constituie componenta de alteritate a tuturor virtuților pe care le smulge scurtcircuitului între sine însuși și sine însuși. Datoria memoriei este datoria de a face dreptate, prin amintire, altuia decât sieși.”¹²

În ceea ce privește *dimensiunile morale ale reprezentării*¹³, reprezentanții memoriei literale sunt adepții celebrului dicton al lui Adorno¹⁴ care afirma că literatura care tematizează Holocaustul (la fel ca orice altă formă de manifestare artistică: film, teatru, arte plastice, muzică etc) este un act barbar. Ei consideră că aceste forme de explorare a memoriei aduc un mare deserviciu victimelor deoarece acestea sunt condamnate să își amintească și, implicit, să

⁸*Ibidem*, p. 141, italicele îmi aparțin.

⁹Louis Farrkhan apud Tzvetan Todorov, *Memoria binelui, ispita răului. O analiză a secolului*, ed. cit., p. 141.

¹⁰Tzvetan Todorov, *Abuzurile memoriei*, ed. cit., p. 31.

¹¹Primo Levi, *Mai este oare acesta un om*, traducere și postfață de Doina Condrea Derer, Iași, Polirom, 2004, p. 6.

¹²Paul Ricoeur, *Memoria, istoria, uitarea*, traducere de Ilie Gyurcsik și Margareta Gyurcsik, Timișoara, Amarcord, 2001, p. 112.

¹³Saul Friedlander introduce noțiunea de *limite ale reprezentării*.

¹⁴Theodor Adorno: *to make poetry after Auschwitz is barbaric*.

își retrăiască traumele. Aceste probleme ale reprezentării apar datorită iminentului conflict dintre etică și estetică deoarece nu există o modalitate potrivită de a reprezenta un eveniment ce depășește limitele cunoașterii comune. Este imposibil să reprezinti ceva de nereprezentat sau, cel puțin, trebuie impuse niște limite ale reprezentării care să restricționeze Ceea ce nu iau aceștia în considerare este iminenta dispariție a supraviețuitorilor cu care ne confruntăm în contemporaneitate, situație care implică ancorarea într-o postmemorie care nu are vreo legătură directă cu trauma bunicilor lor, memoria colectivă devenind singura păstrătoare a memoriei Holocaustului. Dar oare formele de reprezentare enumerate mai sus nu ajută la „cimentarea” memoriei colective?

1.1. Reprezentare artistică și exemplaritate

Reprezentarea literară cu caracter exemplar a Holocaustului este reprezentată, printre alții, de scriitori precum Primo Levi și Elie Wiesel, supraviețuitori care și-au pus la dispoziție mărturiile din perspectiva unor *gardieni ai dreptății* care au ca obiectiv unic „să împiedice dușmanul să obțină o victorie postumă, ultima, ștergându-și crimele din memoria oamenilor.”¹⁵ Referitor la reprezentările artistice ale Holocaustului, problema nu trebuie pusă strict din punct de vedere etic, adevărata provocare constând în găsirea unei forme potrivite de reprezentare pentru un subiect atât de sensibil. Levi și Wiesel au ales să își expună povestea vieții în singurul mod potrivit calității de supraviețuitori și anume romanul-mărturie, Art Spiegelman, ca reprezentant al celei de-a doua generații post-Holocaust, a ales benzile desenate pentru a scrie romanul grafic *Maus*, în vreme ce Jonathan Safran Foer, reprezentant al celei de-a treia generații post-traumă, a apelat la realimul magic în *Totul este iluminat*. Ceea ce se poate observa este faptul că odată cu succesiunea generațională metodele și tehnicile de reprezentare ale Shoah-ului au devenit, din punct de vedere stilistic, din ce în ce mai îndrăznețe, dar temele acestor creații au rămas la fel de grave deoarece vorbim tot de traumă, pierdere, exterminare, durere. Este o diferență evidentă între *Shoah*, emoționantul documentar de nouă ore al lui Claude Lanzmann și capodopera tragi-comică *La vita e bella* regizată de Roberto Benigni, dar asta nu înseamnă că ultimul, datorită folosirii comicului, prezintă o versiune distorsionată a Holocaustului, ci dimpotrivă, tragicul este accentuat și astfel este resimțit mai puternic în comparație cu un documentar rece și obiectiv. Este necesar să surprindem dimensiunea exemplară a reprezentărilor artistice ale Holocaustului deoarece acestea ajută la formarea memoriei colective, peste mai puțin de un deceniu aceste reprezentări fiind printre puținele resurse prin intermediul cărora tinerele generații își vor consolida legătura cu istoria. Păstrarea tăcerii vis-a-vis de acest subiect dureros aduce un mare deserviciu memoriei colective. Memoria Holocaustului ar trebui să se transforme, datorită necesității contemporane, din memorie împiedicată (rănită) în memorie intergenerațional transferabilă, după cum considera și Tzvetan Todorov: „Atrocitățile trecutului nu sunt uitate, dar ele formează acum materia unei reflecții comunicabile, la care sunt invitați să participe non-supraviețuitori ca noi.”¹⁶

¹⁵Elie Wiesel, *Noaptea*, prefață de Elie Wiesel, cuvânt înainte de Francois Mauriac, traducere și note de Lia Decei, București, Corint, 2012, p. 6, citatul nu este preluat din roman, ci din prefață.

¹⁶Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*, ed. cit. , p. 247.

2. Mărturia ca formă de memorie exemplară. Două studii de caz: Primo Levi și Elie Wiesel

2.1. Paradoxul mărturiei

Mărturia este unul dintre instrumentele de bază ale memoriei exemplare datorită faptului că orientarea finalistă a mărturiei este întotdeauna îndreptată spre celălalt. Bineînțeles, excludem din discuție mărturiile pur autovictimizatoare corespunzătoare memoriei literale deoarece punctul nostru de discuție gravitează în jurul a două importante romane-mărturie: *Mai este oare acesta un om?* de Primo Levi și *Noaptea* lui Elie Wiesel, Cei doi scriitori se încadrează în paradigma memoriei exemplare deoarece, după cum ei înșiși mărturisesc, duc o luptă împotriva uitării și își transpun memoria personală în scris pentru ca generațiile următoare să ducă mai departe această cumplită amintire despre secolul XX și, astfel, să fie împiedicată repetarea acestor evenimente în viitor. Mărturia Holocaustului „conține, însă, o lacună”, după cum atrăgea atenția Giorgio Agamben. Aceasta îl citează pe Primo Levi care afirma într-un interviu că

„există o lacună în oricare dintre mărturii: martorii sunt, prin definiție, niște supraviețuitori și, prin urmare, toți, într-o anumită măsură, au beneficiat de un privilegiu. Nimeni nu a povestit despre destinul prizonierului comun, întrucât pentru el nu era materialmente posibilă supraviețuirea...Prizonierul comun a fost descris și de mine atunci când vorbesc despre musulman: însă musulmanii nu au vorbit.”¹⁷

„Adevărații martori, martorii integrali sunt cei care nu au adus mărturie și nici nu ar fi putut să o facă”¹⁸, afirma Agamben. Citind aceste rânduri constatăm că mărturia care ar fi prezentat cel mai mare interes pentru cercetători lipsește, lucru care face ca Shoah-ul să fie considerat un *eveniment fără martori*. Este absolut imposibil să aduci mărturie atât din interior deoarece morții nu au voce, cât și din exterior deoarece „outsider-ul este exclus, prin definiție, din eveniment.”¹⁹ În sprijinul acestei afirmații vine cartea din 1983 a lui J.-F. Lyotard, *Le differend*, care expune un paradox logic. Acesta considera că

„faptul de a fi văzut într-adevăr, cu proprii ochi, o cameră de gazare ar fi condiția care-i conferă autoritatea de a spune că ea a existat și de a-l convinge astfel pe incredul. Dar tot mai trebuie dovedit că ea ucidea în momentul în care a fost văzută. Singura dovadă acceptabilă că ea ucidea ar fi că ești mort. Dar, dacă ești mort, nu poți aduce mărturie din cauza camerei de gazare.”²⁰

Acesta este motivul pentru care, spunea Primo Levi, supraviețuitorii vorbesc, prin delegație, în locul celor „striviți”, Astfel, ei „aduc mărturia unei mărturii care lipsește.”²¹

¹⁷Primo Levi apud Giorgio Agamben, *Ce rămâne din Auschwitz. Arhiva și martorul*, traducere de Alexandru Cistelecan, Cluj-Napoca, Ideea Design & Print, 2006, p. 23-24 (cuvântul *musulman* era folosit ca un eufemism pentru deținuții complet dezumanizați, care nu mai aveau voința de a trăi și care se aflau în imposibilitatea de a mai povesti iadul prin care trecuseră în lagăr).

¹⁸Giorgio Agamben, *op. cit.*, p. 24.

¹⁹*Ibidem*, p. 25.

²⁰*Ibidem*.

²¹*Ibidem*, p. 24

2.2. Primo Levi, *Mai este oare acesta un om?* (1947)

Primo Levi, prozator, poet eseist și traducător torinez rămâne, alături de Alexandru Soljenițin și Elie Wiesel, unul dintre cele mai importante nume ale literaturii dedicate spațiului concentraționar. Chimist de profesie, lui Levi „nu i-a lipsit însă, încă din anii formării, interesul pentru literatură, concretizat în lecturi de calitate, care l-au orientat spre stilul clasic.”²² În 1943, la douăzeci și patru de ani, Primo Levi s-a alăturat unui grup de partizani anti-fasciști, motiv pentru care a intrat în atenția autorităților. În momentul arestării, el și-a justificat prezența în munți nu ca partizan, ci ca evreu care se sustrăgea raziilor. Este internat în lagărul de la Carpi-Fossoli, dar după trei luni este trimis cu încă șase sute cincizeci de evrei la Monowitz-Auschwitz, unde va rămâne până în momentul armistițiului, în ianuarie 1945. Primo Levi ajunge acasă nouă luni mai târziu datorită unui itinerar absurd care cuprindea numeroase și lungi staționări în Polonia, Rusia, Ucraina, România, Ungaria și Austria. Odată întors acasă, Levi își reia munca de chimist la o fabrică de vopsele și în paralel începe să scrie romane, povestiri și poezie inspirate din experiența sa concentraționară afirmând că „nu este nicio contradicție între a fi chimist și scriitor: dimpotrivă, cele două condiții se întăresc reciproc.”²³ Publică romane precum: *Mai este oare acesta un om?*, *Armistițiul*, *Sistemul periodic*, *Acum sau niciodată* și *Cei striviți și cei salvați*, romanul său testament, publicat în anul 1986, cu un an înainte de presupusa sa sinucidere. Referitor la specificul scriiturii lui Primo Levi, Doina Condrea Derer afirma în postfața la romanul *Mai este oare acesta un om?*:

„În vreme ce, în marea lor majoritate, victimele represiunii și ale războiului, preocupate de latura documentară, depuneau mărturie dând prioritate faptelor, strigându-și durerea și indignarea²⁴, Primo Levi, structural un introvertit, a ținut să mediteze cu glas tare asupra caracterului omenesc pus la absurdă încercare, astfel încât nu a uitat factologicul, dar a ținut dincolo de el.”²⁵

Levi este prototipul supraviețuitorului care nu consideră mărturisirea traumei un act de autoînjosire, ci o investește cu importante valențe pragmatice și terapeutice. El consideră că a-ți povesti experiența din lagăr este singurul mijloc prin care generațiile post-traumă mai pot recupera memoria unui trecut aflat dincolo de posibilitățile de înțelegere și reprezentare și astfel respinge soluția tăcerii sugerată de Theodor Adorno care spunea că nu se mai poate face poezie după Auschwitz. Astfel, romancierul italian vede actul povestirii propriilor experiențe de viață ca o metodă de eliberare interioară deoarece acest lucru presupune transpunerea memoriei în formă narativă. Din acest punct de vedere, romanul *Mai este oare acesta un om?* conține cele mai raționale mărturii referitoare la Holocaust deoarece Levi „se situează de la

22Doina Condrea Derer, *Postfață la Primo Levi, Mai este oare acesta un om?*, ed. cit., p. 285.

23Primo Levi apud Doina Condrea Derer, *op. cit.*, p. 288.

24Aceste victime preocupate să depună mărturie și să își strige durerea și indignarea dau întâietate memoriei literale; ele nu simt nevoia de exemplaritate și dreptate, nevoia de a le povesti celorlalți din dorința ca generațiile post-Holocaust să nu repete greșelile trecutului, ci din dorința de a obține compensații morale individuale pentru suferințele din lagăr.

25Doina Condrea Derer, *op. cit.*, p. 289.

început dincolo de ură și resemnare²⁶ și preferă să evite atitudinile tranșante și radicale adoptate în perioada imediat următoare finalului războiului:

„Nevoia de a le povesti celorlalți, de a-i face și pe ceilalți părtași, luase pentru noi, înaintea și după eliberare, forma unui impuls nemijlocit și imperios, într-atât încât concura cu celelalte nevoi elementare; înainte de toate, cartea a fost scrisă pentru a satisface această necesitate; așadar, din dorința eliberării interioare.”²⁷

Romanul lui Primo Levi se concentrează pe evidențierea modului în care nazismul și-a propus și, parțial a și reușit, să construiască un sistem care să ducă până la perfecțiune mecanismele de dezumanizare a victimelor. Amintirile din lagăre le influențează mai mult pe victime decât pe călăi deoarece acestea au avut de îndurat situații limită, de cele mai multe ori peste limitele suportabilității fizice și morale. Astfel, amintirea traumei și mărturia acesteia se confruntă de cele mai multe ori cu blocaje greu de depășit. În primul rând, după cum evidențiază și Todorov, apare *rușinea amintirii* deoarece în lagărul de concentrare omul este lipsit de voință și este obligat să săvârșească o serie de fapte cu care nu este de acord. Totul se schimbă însă când intră în joc lupta pentru supraviețuire deoarece normele etice și morale de afară se anulează, lagărul funcționând ca un „mediu social” aflat în răspăr, deținuții ajungând să își fure unul altuia rațiile de pâine și obiectele de veselă improvizate. Astfel, un om care înainte de a fi închis avea principii morale sănătoase se vede redus în foarte scurt timp la o condiție primară în care supraviețuirea primează în fața eticii, a prieteniei sau a familiei. Referitor la dificultatea rememorării episoadelor din lagăr, Tzvetan Todorov afirmă că:

„Amintirea de a fi fost redus la a trăi doar pentru a mânca, la a trăi în mijlocul excrementelor, la a te teme de orice putere, este la fel de insuportabilă ca aceea de a nu fi făcut nimic pentru a-ți apăra demnitatea, de a nu mai fi avut grijă de altcineva, de a trăi într-o continuă stare de alarmă: și chiar dacă ai făcut eforturi, au fost, fără doar și poate, și slăbiciuni.”²⁸

O altă barieră în calea mărturisirii traumelor petrecute în lagărele de concentrare este reprezentată de *rușinea de a supraviețui*, sentiment izvorât dintr-o vină metafizică, după cum o numea filozoful Karl Jaspers. Sunt numeroși supraviețuitorii Holocaustului care împărtășesc această vină metafizică și care consideră că au scăpat cu viață doar pentru că alții au murit în locul lor. Acest segment de gândire disfuncțională se datorează faptului că lagărul este, prin definiție, un loc în care fiecare se luptă pentru o rație de pâine în plus sau pentru o lingură de supă în plus, dar asta înseamnă că automat cineva va primi mâncare mai puțină sau chiar deloc, iar această lipsă poate să ucidă. Dificultățile mărturisirii traumelor Shoah-ului se datorează, în mare parte, tot rușinii de a supraviețui deoarece supraviețuitorul realizează că adevărata mărturie este imposibil de oferit deoarece cei care ar putea să o ofere nu mai sunt în viață. Cea mai abstractă formă de rușine întâlnită în cazul supraviețuitorilor marilor traume ale istoriei este *rușinea de a fi om*. Levi însuși trăiește acest sentiment încă de la eliberare,

²⁶Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*, traducere de Traian Nica, Humanitas, București, 1996, p. 248.

²⁷Primo Levi, *op. cit.* p. 6.

²⁸Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*, traducere de Traian Nica, Humanitas, București, 1996, p. 250.

odată cu întoarcerea sa în Italia, când mărturisea că se simțea „vinovat de a fi om, deoarece oamenii construiseră Auschwitz-ul.”²⁹ Este vorba de o rușine izvorâtă din neputința de a împiedica apariția acestui mare rău a secolului XX, „rușinea pe care [...] cel drept o trăiește în fața faptei comise de altul, torturat de ideea că ea există, că a fost irevocabil introdusă în universul lucrurilor existente.”³⁰ Ca să conchidem, cărțile lui Primo Levi reprezintă niște acute semnale de alarmă la adresa pericolelor care sunt gata în orice moment să distrugă echilibrul societăților democratice contemporane, lucru datorat, după cum observa Todorov, faptului că „ființa umană se lasă condusă de mobiluri mai obscure și urmează drumuri mai întortocheate decât cele recomandate de judecata dreaptă, și are oroare să se servească de instrumente supreme ale progresului.”³¹

2.3. Elie Wiesel, *Noaptea* (1958)

Scriitorul american de origine română, Elie Wiesel, deținătorul Premiului Nobel pentru Pace din 1986, este unul dintre cei mai importanți „cronicari” ai vieții petrecute în lagărele de concentrare. Născut în 1928 la Sighet, în România, Wiesel este deportat la Auschwitz în anul 1944 împreună cu întreaga sa familie, aici urmând să își găsească sfârșitul mama, sora mai mică și tatăl său. Dimensiunea exemplară a memoriei și nevoia de dreptate pe care o resimte acest scriitor transpar încă din primele rânduri ale prefetei pe care o semnează pentru roman:

„Dacă în viața mea ar fi trebuit să scriu o carte, *Noaptea* ar fi aceea. [...] De ce am scris-o? [...] Am făcut-o oare pentru a le oferi oamenilor cuvinte, amintiri, mijloace cu care să poată evita ca Istoria să se repete, cu implacabila ei atracție pentru violență.”³²

La fel ca în cartea lui Primo Levi, *Mai este oare acesta un om?*, romanul *Noaptea* se concentrează, printre altele, în jurul temei dezumanizării victimelor. „Noaptea” este un leitmotiv al întregii cărți și nu vorbim de sensul propriu al cuvântului, ci de sensul figurat: o noapte a umanității, o noapte a credinței în care, la fel ca în textul lui Nietzsche, Dumnezeu a murit; o noapte a vieții și a speranței, o noapte în care rațiunea doarme și doar instinctele sunt active. Lectura romanului este, în sine, o experiență care marchează deoarece simplitatea discursului, combinată cu gravitatea temei facilitează empatizarea cu personajele principale. Subiectul, în linii mari, poate fi expus în felul următor: la vârsta de 15 ani, adolescentul Eliezer este deportat la Auschwitz împreună cu tatăl, cu mama și cu sora mai mică, Țipora. Pe femeii, băiatul pe care nu le va mai revedea niciodată după sosirea în lagăr. În momentul în care Eliezer îmbracă uniforma de deținut acesta realizează că demersul de dezumanizare începuse: „În câteva secunde am încetat să mai fim oameni.”³³ În cele două lagăre, Auschwitz și Buchenwald, tânărul devine conștient de două lucruri care se repetă obsedant de-a lungul romanului: animalitatea omului și impasibilitatea divinității. Încă din momentul intrării în

²⁹Primo Levi apud Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și tortionari în secolul XX*, ed. cit. , p. 251.

³⁰*Ibidem*, p. 251.

³¹Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și tortionari în secolul XX*, ed. cit. , p. 257.

³²Elie Wiesel, *op. cit.* , p. 5.

³³*Ibidem*, p. 74

lagăr, băiatul este martorul unor scene de o cruzime ieșită din comun care depășesc cu mult posibilitatea de înțelegere. Vede cum nemții aruncă în flăcări copii mici, bebeluși, și pentru prima oară în tânărul Eliezer se naște sentimentul de revoltă împotriva divinității absente: „De ce să sfințesc numele Lui, cel veșnic, stăpânul universului, veșnic atotputernicul și teribilul tăcea. De ce să-I mulțumesc?”³⁴ Referitor la specificul scriiturii memorialistice a lui Wiesel, Sandu Frunză spunea că „analizând *Noaptea*, dar și alte scrieri ale autorului descoperim un tablou în care, în lagărele de concentrare, oamenii intră într-un proces de completă dezumanizare, iar Dumnezeu pare cu totul absent din istorie.”³⁵ Astfel, lupta pentru supraviețuire din interiorul lagărelor nu este cu nimic diferită de cea din lumea animalelor deoarece și aici, la fel ca în natură, învinge cel puternic. Fii se îndepărtează de tații bătrâni „pentru a scăpa de povară” și îi abandonează crezând că în acest mod își sporesc șansele de supraviețuire. Bătălia supremă era cea pentru hrană deoarece înfometarea prelungită îi transformase pe deținuți în ființe incapabile să raționeze.

„Nici chiar legăturile familiale cele mai apropiate nu rezistă în fața acestei lupte pentru supraviețuire: Borowski povestește cum o mamă, pentru a-și salva viața, se prefacă că nu-și recunoaște copilul; Elie Wiesel, supraviețuitor de la Auschwitz, a descris în *Noapte* cum fiul smulge pâinea din mâinile tatălui său³⁶ sau cum tot el se simte ușurat când îi moare tatăl văzând astfel cum îi cresc șansele de supraviețuire.”³⁷

Romanele lui Elie Wiesel, asemeni celor scrise de Primo Levi, reprezintă adevărate bastioane în calea uitării și, prin dimensiunea lor exemplară, ne atrag atenția asupra faptului că în orice moment pot apărea pericole care să tulbure echilibrul societăților democratice contemporane. Scrierile celor doi ne fac conștienți de faptul că Holocaustul nu s-a petrecut într-un timp mitic și atemporal, ci în plin secol XX.

Concluzii

Luând în considerare clasificarea todoroviană a memoriei, pot fi stabilite două tipuri de memorie: cea literală, care corespunde unei traume necicatrizate, o memorie rănită și egoistă care funcționează doar pentru sine; și cea exemplară care corespunde unei traume vindecate care poate fi supusă generalizării și poate servi ca un exemplum în situații noi. Memoria exemplară este orientată exclusiv spre ceilalți și permite conjugarea prezentului prin intermediul trecutului.

Analiza celor două cazuri de memorie exemplară din romanele *Mai este oare acesta un om ?* și *Noapte* ne-a confirmat faptul că Primo Levi și Elie Wiesel au creat adevărate testamente ale memoriei Holocaustului, dar și piedici împotriva uitării unor evenimente care trebuie să fie integrate și de către generațiile postmemoriei.

³⁴*Ibidem*, p. 69.

³⁵ Sandu Frunză, *Ethics, Religion and Memory in Elie Wiesel's Night*, în *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, nr. 9, vol. 26 (Summer 2010), p. 97, traducerea mea.

³⁶Episodul apare în *Noapte*, ed. cit. la p. 167.

³⁷Tzvetan Todorov, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*, ed. cit., p. 35

BIBLIOGRAFIE:

- Agamben, Giorgio, *Ce rămâne din Auschwitz. Arhiva și martorul*, traducere de Alexandru Cistelean, Cluj-Napoca, Ideea Design & Print, 2006;
- Deciu, Andreea, *Pildele amintirii*, disponibil la http://www.romlit.ro/pildele_amintirii;
- Frunză, Sandu, *Ethics, Religion and Memory in Elie Wiesel's Night*, în *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, nr. 9, vol. 26 (Summer 2010), p. 94-113;
- Levi, Primo, *Mai este oare acesta un om?*, traducere și postfață de Doina Condrea Derer, Iași, Polirom, 2004;
- Ricoeur, Paul, *Memoria, istoria, uitarea*, traducere de Ilie Gyurcsik și Margareta Gyurcsik, Timișoara, Amarcord, 2001;
- Todorov, Tzvetan, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*, traducere din franceză de Traian Nica, Humanitas, București, 1996;
- Todorov, Tzvetan, *Abuzurile memoriei*, traducere de Doina Lică, Amarcord, Timișoara, 1999;
- Todorov Tzvetan, *Memoria răului, ispita binelui. O analiză a secolului*, traducere de Magdalena Boiangiu și Alexandru Boiangiu, Curtea Veche, București, 2002;
- Wiesel, Elie, *Noaptea*, prefață de Elie Wiesel, cuvânt înainte de Francois Mauriac, traducere și note de Lia Decei, București, Corint, 2012.

Această lucrare a fost cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE).

**A SCHOLAR FROM THE END OF THE MIDDLE AGES: “THE CASE”
OF GREGORY CAMBLAK**

Diana-Maria Dăian, PhD Candidate, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: During the medieval epoch and the pre-modern period the history of the Romanian population has been deeply marked by the contacts established with the Slavs and materialized in political, cultural, confessional and linguistic influences of great importance (the cultural transfer consisting of habits, beliefs and institutions as well as the use of the Slavonic language within Church and chancellery). Apart from archaeology or linguistics as means used in studying the history of the Slavic-Romanian contacts, a major role is played by the cultural dimension through the preoccupation for Slavonism as cultural phenomenon, for its ways of expression and also for its contributions to the development of the Romanian culture.

Initially the Slavonic language has been used within Church, but it has been adopted also in the literary field and within the chancellery. One must admit the contacts established between the educated monks and bishops coming from the Romanian lands and the Serbians and the Bulgarians. The Serbian and the Bulgarian manuscripts have been copied in the Orthodox Romanian monasteries, leading to the spread of an incipient Romanian literature. After the Ottoman advance in the Balkans, a series of educated persons coming from Serbia and Bulgaria have moved forward the Romanian lands, of which one must mention the figure of Gregory Camblak.

Keywords: ecclesiastical jurisdiction, Slavonic language, peregrinatio academica, Konstanz, cultural heritage

During the medieval epoch and the pre-modern period the history of the Romanian population was deeply marked by the contacts established with the Slavic populations and materialized in political, cultural, confessional and linguistic influences of great importance (the cultural transfer consisting of habits, beliefs and institutions as well as the use of the Slavonic language within Church and chancellery). Apart from archaeology or linguistics as means used in studying the history of the Slavic-Romanian contacts, a major role was played by the cultural dimension through the preoccupation for *Slavonism* as a cultural phenomenon, for its ways of expression and also for its contributions to the development of the Romanian culture.¹

Initially the Slavonic language had been used within Church, but soon afterwards it was also adopted in the literary field and within the chancellery.² The introduction of the Slavonic language within Church, the assumption of an official liturgy, the use of the terms specific to the ecclesiastical hierarchy were all aspects that brought into light the existence of

¹ See Grigore Nandriş, “The Beginning of Slavonic Culture in the Romanian Countries”, in *The Slavonic and East European Review*, vol. XXIV, no. 63, 1946, pp. 160-171; Dennis Deletant, “Slavonic Letters in Moldavia, Wallachia and Transylvania from the Tenth to the Seventeenth Centuries”, in *The Slavonic*, vol. LVIII, no. 1, 1980, pp. 1-21; Petre P. Panaitescu, *Interpretări româneşti. Studii de istorie economică și socială*, Bucharest, 1994, pp. 13-29.

² I. D. Negrescu, *Limba slavă veche: perioada slavonă la români, texte paleoslave și româno-slave, glosar slavo-român*, Printing Press The Biblical and Orthodox Mission Institute, Bucharest, 1961, p. 101; Ion Gheție, Alexandru Mareș, *Originile scrisului în limba română*, Scientific and Encyclopedic Printing Press, Bucharest, 1985, pp. 128-129; Maria Cvasnîi Cătănescu, *Limba română: origini și dezvoltare*, Humanitas, Bucharest, 1996, p. 70; R. W. Seton-Watson, *O istorie a românilor: din perioada romană până la desăvârșirea unității naționale*, Printing Press Istros, Brăila, 2009, p. 65.

a political organization that managed to adapt the Slavic liturgy to the Romanian population; to exemplify, the chronicles attested Slavic-Romanian “states” at the north of Danube whose leaders were Slavs, an element that could facilitate the adoption of an official liturgy.³ After the assimilation of the Slavs, the liturgy was still officiated in the Slavonic language since its maintenance was due to the influence of the second Bulgarian tsardom and also to the permanent contact between the Bulgarian language and the Romanian civilization.

Apart from Church, the Slavonic language was used in the literary field as well, the main literary influences being transmitted through the Bulgarian and the Serbian channels. One must emphasize the vivid contact established between the educated monks and bishops coming from the Romanian territories and the Serbians and the Bulgarians. The Slavic manuscripts from Bulgaria and Serbia were copied within the Romanian monasteries and by this way they brought their major contribution to the spread of an incipient literature in the Romanian Principalities.⁴ In addition to this, after the institution of the Ottoman domination upon Balkans, a large number of scholars coming from Bulgaria and Serbia moved toward the Romanian lands, of which one must mention the figure of Gregory Camblak.⁵

There are few information about the life of this historical character, the largest part of them being the result of analyzing the events in which Gregory Camblak took part and the role assumed in those historical evolutions. Gregory Camblak was probably born at Veliko Târnovo (Târnovgrad, Târnov), in 1365, within one of the most important noble families during the second Bulgarian tsardom.⁶ The earliest testimony regarding the Camblak family dated from the year 1211 and was represented by the document *Synodikon* of tsar Boril (1207-1218), which included also a list of those persons who deserved to be awarded for their adhesion to the Orthodox faith.⁷ Gregory Camblak studied Greek at Veliko Târnovo and in order to complete his humanist instruction he travelled to Athos and Constantinople (*peregrinatio academica*), where he also worked at the elaboration of the sermons that lately would bring his fame; at the beginning of the 15th century (1401), Camblak appeared to be working for Matthew, the patriarch of Constantinople, and most probably to occupy the function of clerical worker or translator (*syncellus*).⁸

The first occasion for proving his abilities as a preacher outside Constantinople arrived in the year 1401 and involved a special mission in Moldavia; the main objective of that mission was to search for the circumstances that had facilitated the naming of bishop Josef,

³ Alexandru Greco [Petre P. Panaitescu], „Bulgaria în nordul Dunării în veacurile al IX-X-lea”, in *Studii și Cercetări de Istorie Medie*, vol. I, no. 1, 1950, pp. 223-236.

⁴ *Romanoslavica*, vol. 13, Association, Bucharest, 1966, p. 198; *Studii și cercetări de documentare și bibliologie*, vol. 9, The Academy of the Romanian Socialist Republic. The Center for Scientific Documentation, no. 1, 1967, pp. 265-267; Alexandru Dimitrie Xenopol, Alexandru Zub, *Istoria românilor din Dacia Traiană*, vol. 3, Scientific and Enciclopedic Printing Press, Bucharest, 1988, p. 533; see also Ion Țurcanu, *Istoria românilor: cu o privire mai largă asupra culturii*, accessed at <http://books.google.ro/books?id=ahEDAwwAAQBAJ&pg=PT142&dq=cronici+slavo-romane&hl=ro&sa=X&ei=m3F7U8OIHbHB7AaFqoC4Bw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=cronici%20slavo-romane&f=false>, on 20.05.2014, at 6:18 p.m.

⁵ Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coords.), *Istoria României*, Center of Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2007, p. 290.

⁶ *Romanoslavica*, vol. 13, p. 79.

⁷ Muriel Heppel, *The Ecclesiastical Career of Gregory Camblak*, London, 1979, pp. 5-6.

⁸ *Ibidem*, pp. 9-10.

the leader of the Moldavian Orthodox Church.⁹ The earliest political relations of the Romanian lands (Moldavia, Wallachia) had been established with Hungary, but from an ecclesiastical point of view, both Romanian territories were part of the Byzantine world, being submitted to the jurisdiction of the archbishopric of Ohrid (Ohri). Moldavia was the first Romanian land to gain a certain religious autonomy during the period 1370-1380 when two monks, Josef and Meletius, directed their attention to Anthony of Galicia (Halychyna, Halics, Galizien).¹⁰ After Meletius' death however, Josef was consecrated bishop, an element that caused the discontent of the Byzantines who regarded the event as a clear possibility of usurping the Constantinopolitan control upon Moldavia.

The situation changed during the reign of Alexander the Good (1400-1432) who sent a delegation to Constantinople with the intention of obtaining the confirmation of Josef in the function of bishop from the part of the patriarch; subsequently a synod was convoked and established that the circumstances of Josef's consecration should be analyzed. The responsibility was thus attributed to a special mission.¹¹ There were various reasons that could explain the patriarchal decision to include Gregory Camblak in that mission: first of all, he was a natively-speaking Slav and that could facilitate the communication with the Romanian priests since the Church language was the Slavonic one. Furthermore, there was necessary to send a good preacher because the influence of the Latin rite in Moldavia was becoming more evident owing to the Polish channel (one must mention the fact that a Catholic bishopric and a Dominican convent were functioning at Siret). The result of the enquiry turned to be satisfactory for the patriarchy of Constantinople since Josef continued to be the leader of the Moldavian Orthodox Church all over the following period.

The presence of Gregory Camblak in Moldavia must be analyzed through a permanent resort to the context, to the political and ecclesiastical action initiated by Constantinople with the aim of consolidating its influence on the Romanian territories; there were some historians who stressed the fact that soon after the events mentioned above, Gregory Camblak became abbot of the Neamț Monastery between 1403-1415.¹² According to some documents, the Bulgarian scholar was named abbot of the monastery whose dedication was that of Jesus the Pantokrator, an information difficult to be proved if we took into consideration the fact that the dedication of the Neamț Monastery was that of Jesus' Ascension.

Another major moment from Gregory Camblak's career following the Moldavian mission was the period spent in Serbia. After the death of Lazar Hrebeljanovic in the battle of Kossovopolje (Kosovo Polje) (1389), the Serbian territory was governed by his son, Stephan Lazarevic, a great patron of arts and literature. Since Gregory Camblak became famous due to his sermons, it was obvious that Serbia would search for his presence. Camblak became abbot of the Dečani Monastery (most probably, that was the monastery dedicated to Jesus the Pantokrator), where he wrote *The Life of Stephan Dečanski*, the Serbia's ruler during 1321-

⁹ Constantin Prisnea, *The Neamț Monastery*, Meridiane Publishing House, Bucharest, 1964, p. 24.

¹⁰ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, p. 18.

¹¹ *Ibidem*, p. 19.

¹² Rebecca Haynes (ed.), *Occasional Papers in Romanian Studies*, no. 3: Moldavia, Bessarabia, Transnistria, School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2003, p. 16.

1331 and the founder of the monastery, and also a short story about the transfer of the Saint Petka's relics from Vidin (Bulgaria) to Serbia.¹³

The culminant moment regarding Gregory Camblak's ecclesiastical career coincided with the period spent in Russia. During the second half of the 14th century, Russia became more difficult to be administered by the Constantinople, an aspect owing in principal to the tensions manifested by a power in a complete expansion, Lithuania. During the reign of Algirdas (Olgiard) (1341-1377), a period characterized by intern tensions and by the diminishing of the military force of the Gold Horde, Lithuania managed to conquer Kiev and the surrounding areas; under those conditions, Algirdas claimed a separate ecclesiastical organization for the territories submitted to his authority, a demand that was strongly rejected by Constantinople; its refusal was motivated by the necessity of maintaining one jurisdiction for the entire territory populated by Russian Christians with the intention of counterpartying the dissensions between the Russian Principalities.¹⁴ As a direct consequence of Algirdas' insistence, the patriarch Philotheus regarded as necessary the existence of a distinct metropolitan for the dioceses of West Russia, awarding Cyprian Camblak, Gregory Camblak's uncle, the function of metropolitan of Kiev, Lithuania and Small Russia in the year 1375.¹⁵ While Cyprian was activating at Kiev, there were scored important changes in the Lithuanian territory, evolutions that would be reflected in Gregory Camblak's career as well. After Algirdas' death, the authority was taken by Władisław II Jagiełło who received the Catholic baptize and who founded the Polish-Lithuanian Union. In that context, the administration of the dioceses from West Russia was becoming more difficult since they constituted an Orthodox enclave within a big Catholic state; moreover, one must not neglect Cyprian's death in the year 1406 as well as the time passed until the consecration of a new metropolitan.

From that period there came the most important pieces of information that could help us reconstitute Gregory Camblak's activity: the chronicle of Nikon mentioned his consecration as metropolitan of Kiev in 1415¹⁶, most probably as a direct consequence of the reputation he had benefitted from as a preacher at Kiev, but also of the relation with the ex-metropolitan, Cyprian. The contemporary sources put into light the difficulties Gregory Camblak had to cope with at the beginning of his activity in Kiev: on one hand, the refusal of the patriarch of Constantinople to recognize him as a metropolitan and on the other hand, the Tatar invasion that affected Kiev and its surroundings.

From the last period of his life, one must count in the pieces of information related to his participation at the Council of Konstanz.¹⁷ Convoked at the initiative of Sigismund of Luxemburg, the king of Hungary, in 1414, the major objective of the council consisted of

¹³ John V. A. Fine, *The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994, p. 444; Jean W. Sedlar, *East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500*, University of Washington Press, Seattle, 1994, p. 439.

¹⁴ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, pp. 38- 39.

¹⁵ *Ibidem*, p. 40

¹⁶ Jerzy Kloczowski, *A History of Polish Christianity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 74.

¹⁷ Nelson H. Minnich, "Councils of the Catholic Reformation: A Historical Survey", in Gerald Christianson, Thomas M. Izbicki, Christopher Bellitto (eds.), *The Church, the Councils and Reform: The Legacy of the Fifteenth Century*, The Catholic University of America Press, Washington DC, 2008, p. 34; Pawel Jasienica, *Jagiellonian Poland*, American Institute of Polish Culture, 1978, p. 117; *Bulgarian Review*, vol. 15, Foyer Bulgare, 1975, p. 40.

ending the schism born within the Roman Church and caused by the existence of three rival popes, John XXIII, Gregory XII and Benedict XII. The presence of Gregory Camblak within the council of Konstanz owed to the initiatives of Vytautas (Witold), the newly elected ruler of Lithuania; one must doubt whether the Bulgarian scholar was an active adherent at the idea of the union of the two Churches or an advocate of the policy initiated by Cyprian and Vytautas¹⁸. That aspect was illustrated by one of the sermons composed by Gregory Camblak, which was translated into Latin and read within the Council. Consisting of four parts, the sermon began with expressing the joy that the schism between the two Churches had come to an end and continued with a plea for the union of the two Churches, consolidated by the strong desire of the Byzantine emperor and of the patriarch of Constantinople that the union be realized. At the end of the sermon, Gregory Camblak expressed his demand for the convocation of a general council that should re-discuss the problematic of the union of the two Churches.¹⁹

The period between the Council of Konstanz and Gregory Camblak's death was voided of information; most probably, he was the victim of a plague epidemic that affected Kiev and the surrounding areas in 1419, year that was mentioned by the Russian chronicles as the date of his death.

If the first part of this argument has focused on the education and the main stages from Gregory Camblak's ecclesiastical career, it is worth analyzing the results of his activity: *The Life of Stephan Dečanski, laudations* (Saint John the New, Saint Petka, Saint Dimitri, Saint George), an *encomium dedicated to Cyprian*, the metropolitan of Kiev and the *collections of sermons*.²⁰

Considered as the most elaborated writing, the biography of Stephan Dečanski represented an important historical source, bearing relevant pieces of information about the political context as well as about the standards of the monastic life from Serbia.²¹

For the history of the Romanian nation, the most important writing rested *The Martyrdom of Saint John the New*²², considered one of the first original writings of the Romanian literature. The paper included information related to the life of Saint John the New, merchant of Trebizond, who assumed the martyrdom in the year 1330, in the White Fortress (Akkerman) after he had refused to renounce at the Christian faith. Soon afterwards his death, there were scored a large number of miracles, so his relics were moved to Suceava (Szucsáva, Suczawa), most probably in the period when the special mission sent by the patriarch of Constantinople and in which Gregory Camblak took part was arriving to Moldavia; in honor of the above mentioned event, either from his own initiative or from a demand, Gregory

¹⁸ Giedre Mickunaite, *Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania*, Central European University Press, Budapest, 2006, p. 202.

¹⁹ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, pp. 87-89; see also Oskar Halecki, W. F. Reddaway, J. H. Penson, *The Cambridge History of Poland*, Cambridge University Press, Cambridge, 1941, p. 220.

²⁰ Zaga Gavrilovic, "Women in Serbian Politics, Diplomacy and Art at the Beginning of Ottoman Rule", in Elizabeth Jeffreys (ed.), *Byzantine Style, Religion and Civilization: In Honour of Sir Steven Runciman*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 75.

²¹ Henrik Birnbaum, *On Medieval and Renaissance Slavic Writing: Selected Essays*, Mouton and Co's Publishers, Haga, 1974, p. 310.

²² „Martiriul sântului, slăvitului Martiru Ioanu celu Nou, carele s-a martirisatu în Cetatea Albă. Scrisus-a de Grigorie Monachulu și presbiterulu la marea Biserică a Moldovlachiei”. Melchisedec, *Viața și scrierile lui Grigorie Țamblacu*, The Typography of the Romanian Academy, Bucharest, 1884, p. 83.

Camblak wrote a relation about the martyrdom of Saint John the New.²³ Furthermore, *The Life of Saint John the New* included pieces of information regarding the political and economic context during the 14th and the 15th centuries: at the beginning of the 14th century, the White Fortress, an important commercial point, was dominated by the Tatars; the period coincided with the moment when Akkerman (name given by the Ottomans to the White Fortress) was brought under the rule of Moldavia because in 1392, Roman was calling himself “ruler of Moldavia, from the mountain to the sea”; in what concerned the name of Moldavia, it appeared in the documents as “Moldovlachia” or “Rusovlachia” (The Romania from the side of Russia), a name used by the Byzantines during the 15th century so as to distinguish it from Walachia or “Ungrovlachia” (The Romania from the side of Hungary).²⁴

Gregory Camblak’s writing generated vivid debates and its paternity was seriously called in question. P. Năsturel brought a series of arguments through which he intended to contest the fact that Gregory Camblak was the real author of that paper, such as: the martyrdom took place in Crimea and the saint’s relics were moved to Suceava in the year 1415, year in which Gregory Camblak was in Kiev; in what concerned the writing style, this was characterized by “grecisms”, which would mean that the paper could have been translated from a Greek original.²⁵ A research focused on the paternity of the writing overcame numerous difficulties: first of all, as a direct consequence of the lack of the original paper. The pieces of information came from the year 1439 when Gavriil Uric copied the original writing within a *Sbornic* of Saints²⁶ at the Neamț Monastery. On the scale of this manuscript the bishop Pahomie of Roman made an annotation; according to it, Gregory Camblak, preacher in Moldavia, abbot at the Neamț Monastery and bishop of Kiev was also the author of that *Sbornic*.²⁷ The chronological reference points from Gregory Camblak’s writing could be confusing, but this was not a source contemporary to the event since the paper was elaborated in the first half of the 17th century, most probably turning to good account the oral tradition and not the written mentions. Moreover, the “grecisms” found in the writing were a strong argument for Gregory Camblak’s paternity as far as his education as well as the elaborate style implied a good knowledge of the Greek language and of the Greek models.

As to the *laudation dedicated to Cyprian*, the metropolitan of Kiev, it served to reconstitute the activity of Cyprian during the period 1375-1378 if correlated to all his writings and to the *Chronicle of Nikon*, but it also included some references to Gregory Camblak’s own career.

Finally, his *sermons* made a direct reference to the Holy Sacraments, to the death Christians, to graciousness, but also to various feasts from the liturgical calendar. Analyzing his writings, one must notice Gregory Camblak’s preoccupation for style, for the modalities

²³ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, p. 21.

²⁴ Melchisedec, *Viața și scrierile*, pp. 103- 104.

²⁵ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, pp. 21- 22.

²⁶ Religious writing that includes a selection of lives and teachings belonging to different saints.

²⁷ „Mucenicia Sfântului Ioan Novii a fost scrisă de Grigorie Țamblac, ce a fost dascăl în Moldova și egumen la Neamț și mai apoi mitropolit de Kiev”. Florin Grigorescu, *Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava în viața credincioșilor*, The Archbishop of Suceava and Rădăuți Printing Press, Suceava, 2003, accessed at <http://sfantulioancelnou.ro/carti/grigorescu/carte.htm>, on 21.05.2014, at 3:46 p.m.

of elaborating a literary composition, for stylizing the portraits and for exploiting the persuasive function of the words.²⁸

To conclude, it is necessary to evaluate the historical character Gregory Camblak and the role played by him during the events of the 15th century since the lack of fundamental pieces of information and the mistaken interpretation of other historians and researchers are to lead to serious confusions. As we have already seen, the name of Gregory Camblak has begun to be related to a series of movements from the history of the Eastern Church (the development of the School of Veliko Tărnovo, the institution of an autonomous ecclesiastical organization in Moldavia, but also the first attempts of unifying the two Churches, the Roman Church and the Eastern one.²⁹ The question one must address is to what extent all these initiatives have belonged to Gregory Camblak or rather he has acted as a direct consequence of the demands made by some persons (the metropolitan of Kiev, Cyprian or Vytautas, the ruler of Lithuania). We surely are aware of the inestimable value of his papers, the spread of the manuscripts containing his sermons being a good indicator of the popularity he has benefitted from. The *Chronicle of Nikon* comes to validate this idea and records the fact that Gregory Camblak has been a cultivated scholar and has given the posterity an important cultural heritage, namely his writings.³⁰

BIBLIOGRAPHY:

General writings:

Birnbaum, Henrik, *On Medieval and Renaissance Slavic Writing: Selected Essays*, Haga, 1974

Ciževskij, Dmitrij, *History of the Russian Literature: From the Eleventh Century to the End of the Baroque*, Haga, 1971

Cvasnii Cătănescu, Maria, *Limba română: origini și dezvoltare*, Bucharest, 1996

Fine, John V. A., *The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest*, Ann Arbor, 1994

Gheție, Ion, Mareș, Alexandru, *Originile scrisului în limba română*, Bucharest, 1985

Halecki, Oskar, Reddaway, W. F., Penson, J. H., *The Cambridge History of Poland*, Cambridge, 1941

Haynes, Rebecca (ed.), *Occasional Papers in Romanian Studies, no. 3: Moldavia, Bessarabia, Transnistria*, University College London, 2003

Heppel, Muriel, *The Ecclesiastical Career of Gregory Camblak*, London, 1979

Jasienica, Pawel, *Jagiellonian Poland*, American Institute of Polish Culture, 1978

Kloczowski, Jerzy, *A History of Polish Christianity*, Cambridge, 2000

Melchisedec, *Viața și scrierile lui Grigorie Țamblacu*, Bucharest, 1884

Mickunaite, Giedre, *Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania*, Budapest, 2006

²⁸ Dmitrij Ciževskij, *History of the Russian Literature: From the Eleventh Century to the End of the Baroque*, Mouton and Co.'s Publishers, Haga, 1971, pp. 163-165.

²⁹ Heppel, *The Ecclesiastical Career*, p. 101.

³⁰ *Ibidem*, p. 106.

Negrescu, I. D., *Limba slavă veche: perioada slavonă la români, texte paleoslave și româno-slave, glosar slavo-român*, Bucharest, 1961

Panaitescu, Petre P., *Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială*, Bucharest, 1994

Pop, Ioan-Aurel, Bolovan, Ioan (coords.), *Istoria României*, Cluj-Napoca, 2007

Prisnea, Constantin, *The Neamț Monastery*, Bucharest, 1964

Sedlar, Jean W., *East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500*, Seattle, 1994

Seton-Watson, R. W., *O istorie a românilor: din perioada romană până la desăvârșirea unității naționale*, Brăila, 2009

Xenopol, Alexandru Dimitrie, Zub, Alexandru, *Istoria românilor din Dacia Traiană*, vol. 3, Bucharest, 1988

Articles and studies:

Bulgarian Review, vol. 15, Foyer Bulgare, 1975

Deletant, Dennis, "Slavonic Letters in Moldavia, Wallachia and Transylvania from the Tenth to the Seventeenth Centuries", in *The Slavonic and East European Review*, vol. LVIII, no. 1, 1980

Alexandru Grecu [Petre P. Panaitescu], „Bulgaria în nordul Dunării în veacurile al IX-X-lea”, in *Studii și Cercetări de Istorie Medie*, vol. I, nr. 1, 1950

Minnich, Nelson H., "Councils of the Catholic Reformation: A Historical Survey", in Gerald Christianson, Thomas M. Izbicki, Christopher Bellitto (eds.), *The Church, the Councils and Reform: The Legacy of the Fifteenth Century*, Washington DC, 2008

Nandriș, Grigore, "The Beginning of Slavonic Culture in the Romanian Countries", in *The Slavonic and East European Review*, vol. XXIV, no. 63, 1946

Romanoslavica, vol. 13, Bucharest, 1966

Studii și cercetări de documentare și bibliologie, vol. 9, no. 1, 1967

Gavrilovic, Zaga, "Women in Serbian Politics, Diplomacy and Art at the Beginning of Ottoman Rule", in Elizabeth Jeffreys (ed.), *Byzantine Style, Religion and Civilization: In Honour of Sir Steven Runciman*, Cambridge, 2006

Internet resources:

Grigorescu, Florin, *Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava în viața credincioșilor*, Suceava, 2003, accessed at <http://sfantulioancelnou.ro/carti/grigorescu/cartea.htm>, on 21.05.2014, at 3:46 p.m

Țurcanu, Ion, *Istoria românilor: cu o privire mai largă asupra culturii*, accessed at <http://books.google.ro/books?id=ahEDAwwAAQBAJ&pg=PT142&dq=cronici+slavo-romane&hl=ro&sa=X&ei=m3F7U8OIHbHB7AaFqoC4Bw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=cronici%20slavo-romane&f=false>, on 20.05.2014, at 6:18 p.m

HISTORY AND STATUS OF GEOGRAPHICAL RESEARCH ON THE TRANSYLVANIAN DEPRESSION TERRACES

Tiberiu Doru Cioban, PhD Student, Babeş-Bolyai University of Cluj–Napoca

Abstract: The presence of a depression area inside the Carpathian Mountains with the size of the Transylvanian Depression, clogged with sedimentary formations of different ages, subjected to tectonic and neotectonic movements, with the variations of climatic conditions caused the formation of a specific fluvial relief. In it stand regardless of the angle of approach, the river terraces.

They came to the researchers' attention, especially geographers and geologists since the early 20th century, but this vast problem is still not exhausted at the beginning of the 21st century.

The terraces were analysed throughout the mentioned time range in various types of papers, from scientific articles, most of them being based on reports necessary for a good knowledge of subsoil resources, from monographs and syntheses for both Transylvanian space and national territory, PhD theses etc.

One can take into consideration several classification criteria of studies that analysed the river terraces of the Transylvanian Depression, such as: chronological, spatial on hydrographical basins or territorial units, and the criterion of scientific paper type etc.

The study confirms that highlighting geographical research history and status for the terraces of the Transylvanian Depression, with chronological details and based on research types is justified by the quantity, accuracy and especially the value of the collected information, as well as the innovations made in time and with the finding of new ways to study fluvial relief.

Keywords: river terraces, Transylvanian Depression, chronological criterion, spatial criterion, research methods.

Rezultatele cercetării analitice a teraselor fluviale dezvoltate în Depresiunea Transilvaniei reliefează valoarea intrinsecă a informațiilor privind numărul, repartiția, extensia și gradul de conservare, altitudinea relativă, structura, geneza și vârsta acestora. Terassele reprezintă cele mai importante mărturii ce atestă dezvoltarea pe verticală și în plan a văilor, oferind indicii pretioase asupra cauzelor care au generat sau favorizat dezvoltarea acestora, cum ar fi: clima, tectonica și neotectonica, eustatismul. Morfocronologia, respectiv reconstituirea genezei, evoluției reliefului și depozitelor cuaternare are ca bază de pornire analiza comparată a unităților și formelor de relief ce s-au format în același timp, imediat după sau înainte, definitiv fiind alternanța perioadelor glaciare și interglaciare, sincronizându-le vârsta și dezvoltarea cu scara teraselor din zona respectivă sau din vecinătate.

Studiul teraselor fluviale din Depresiunea Transilvaniei s-a derulat pe o perioadă de mai multe decenii folosind criterii de ordin cronologic și spațial aplicat fie pe bazine hidrografice, fie pe unități teritoriale, rezultate prezentate sintetic, sub formă tabelară (Tabelul 1).

Abordarea teraselor fluviale după criteriul spațial și temporal **Tabelul 1**

Bazin hidrografic	Autor/an	Număr terase
Lăpuș	Gr. Posea (1956)	7
	Gr. Posea (1926)	7
Someșul Mare	A. Kez (1950)	6
Someșul Mic	Emm. De Martonne (1929)	3

	R. Ciocârdel (1948-1949)	4
	T. Morariu (1960)	8
Someș	A. Kez (1950)	6
	P. Coteș (1957)	7
	Al. Savu (1963)	9
	Maria Hosu (2009)	9
Șieu și Bistrița	Kren Fritz (1940)	4
	Balogh Kalman (1950)	7
	V. Gârbacea (1957b)	8
	V. Gârbacea (1957a)	8
Bistrița	L. Atanasiu (1952)	4
	T. Zoltan (1955)	2
	I. Sârcu (1957)	5
Mureș	L. Sawicki (1912)	6
	R. Ciocârdel (1948-1949)	3
	N. Ludovic (1956)	6
	Gârbacea și Belozarov (1963)	7
Niraj	I. Tovissi (1955)	8
	I. Mac (1972)	7
Târnava Mică	I. Rodeanu (1940)	6
	I. Rodeanu și V. Bujor (1957)	6
	I. Mac (1972)	7
	Josan (1979)	8
Târnava Mare	H. Wachner (1929)	3
	Z. Torok (1933)	7
	I. Rodeanu (1940)	8
	M. David (1945)	3
	A. Kez (1950)	4
	I. Rodeanu și V. Bujor (1957)	7
	I. Mac (1972)	7
	N. Josan (1979)	8
Homorodul Mare	I. Mac (1972)	7
Homorodul Mic	I. Mac (1972)	7
Hârtibaciu	A. Herbay (1959)	5
	Florina Grecu (1992)	3
Olt	N. Popescu (1990)	7
Secașul Mare	N. Raboca (1995)	6
	Maria Sandu (1998)	4
Secașul Mic	N. Raboca (1995)	6
Cibin	Maria Sandu (1998)	3
Săliște	Maria Sandu (1998)	2
Bazinul transilvan	T. Morariu și V. Gârbacea (1960)	8
	T. Morariu și colab. (1960)	9
	Savu, Mac și Tudoran (1973)	9
	Posea, Popescu și Ielenicz (1974)	7
	D. Oancea și colab. (1987)	8
	I. A. Irimuș (1998)	9
	Fl. Pendea (2005)	9
	Gr. P. Pop (2001)	8
	I. A. Irimuș (2003)	9

Problematica cercetării teraselor din Depresiunea Transilvaniei va fi detaliată pe tipuri de lucrări și cronologic. Această modalitate de abordare este justificată pe de o parte de cantitatea informațiilor existente în lucrările respective, iar pe de altă parte de elementele de noutate aduse odată cu trecerea timpului și descoperirea unor noi metode de studiu a reliefului fluvial.

Articole științifice. În cadrul acestei categorii se remarcă atât lucrări publicate de autori români, cât și autori străini.

Unul dintre primii autori care au publicat informații despre terasele din Depresiunea Transilvaniei a fost L. Sawicki (1912), el menționând existența a șase terase pentru Mureș.

În aceeași categorie a primilor autori care au avut preocupări în studiul teraselor fluviale din Depresiunea Transilvaniei a fost Emm. De Martonne (1929). El a identificat, pentru început, trei terase la Cluj-Napoca, pe Someșul Mic.

Într-o lucrare interesantă I. Tovissi (1955, citat de Mac, 1972) menționează pentru Valea Nirajului opt nivele de terasă etajate între 2-3 m și 130-140 m. Torok Zoltan (1955) consideră că în cadrul culoarului Bistriței se pot deosebi două terase: una de 30-40 m și alta reprezentată prin depunerile actuale.

În 1956 Gr. Posea publică un studiu exhaustiv asupra teraselor de pe Lăpuș (șapte terase), Nagy Ludovic (1956), stabilește pentru râul Mureș, cinci terase, în afara terasei de luncă.

Terasele de la contactul Depresiunii Transilvaniei cu Munții Bârgăului au fost abordate și de către Sârcu I. (1957), susținând că acestea ar fi înălțate epirogenetic și că întreaga regiune a Bârgaielor a fost în Cuaternar în continuă înălțare epirogenetică. Cu toate acestea, Sârcu (1957) a determinat pe Tiha și pe Bistrița o succesiune de 5 niveluri de terasă (adăugând și terasa de luncă la cele de 10, 30-40, 60-70 și 130 m).

T. Morariu (1960, citat de Savu, 1963) a realizat cartări pe valea Someșului Mic de la Gilău la Dej și îndeosebi la confluența cu Someșul Mare, indicând într-o lucrare, în manuscris, un număr de opt terase (Savu, 1963): t_1 2-3 m, t_2 14-15 m, t_3 24 m, t_4 35 m, t_5 55m, t_6 80 m, t_7 95-100 m, t_8 137 m.

În același an, 1960, apare un alt studiu de sinteză referitor la stadiul actual al cercetării teraselor fluviatile din România, articol elaborat de un grup de cercetători alcătuit din T. Morariu, V. Mihăilescu, I. Rădulescu, H. Grumăzescu, L. Badea, Al. Roșu și V. Gârbacea, în care se subliniază că pentru Podișul Transilvaniei există un sistem general de 10 terase: t_1 (lunca) 3-6 m, t_2 8-12 m, t_3 16-24 m, t_4 27-40 m, t_5 45-55 m, t_6 65-80 m, t_7 90-115 m, t_8 130-140 m, t_9 160-170 m, t_{10} 190-220 m.

Unul dintre articolele cu caracter de sinteză, la adresa problematicei teraselor din Depresiunea Transilvaniei, dar și din România, este cel elaborat de Morariu și Donisă (1968), intitulat *Terasele fluviatile din România*. În această lucrare terasele din spațiul analizat sunt abordate într-un capitol referitor la terasele din Bazinul Tisei. Se menționează că numărul teraselor este variabil, fără a depăși însă 7 nivele, a căror altitudine se menține în jurul următoarelor valori: 6-10 m, 15-25m, 30-40m, 50-55 m, 70-75 m, 90-110 m, 130-140 m.

Un alt articol de anvergură prin datele care le reunește, sintetizate într-un valoros tabel (tabelul 2), este cel publicat de Savu, Mac și Tudoran în 1973 și intitulat *Aspecte privind geneza și vârsta teraselor din Transilvania*. Autorii ajung să confirme prezența unui sistem general de 7-8 terase (excepțional 9). Altitudinile relative oscilează, în ansamblu, în jurul aceluiași valori, pe toate

râurile mari: lunca 2-3 m, t₂ 6-12 m, t₃ 15-2 m, t₄ 30-40 m, t₅ 50-55m, t₆ 70-75 m, t₇ 90-110 m, t₈ 130-140 m, t₉ 160-200 m (tabelul 1). Dintre concluziile la care au ajuns autorii se remarcă următoarele: terasele inferioare (3-4 m, 6-12 m, 15-22 m, 30-40 m) se caracterizează prin marea lor extensiune, dezvoltându-se (mai ales în depresiuni) sub forma unor adevărate câmpuri etajate (în Transilvania au și un tipic specific – „poderei”), cu elemente bine conservate și cu o grosime apreciabilă a orizontului aluvionar (2-10 m); terasele superioare sunt în general mai slab dezvoltate și conservate, cu elemente morfologice mai greu de individualizat, datorită distrugerii ulterioare prin procese de eroziune și prin parazitări cu materiale provenite de pe versanți; din cadrul teraselor superioare, autorii citați semnaleză dezvoltarea mult mai mare a nivelelor de 90-110 m și 130-140 m, care comparativ, terasele de 50-55 m și 70-75 m sunt mai slab reprezentate, cu podurile pronunțat înclinate și cu orizonturile de aluviuni subțiri, depășind rar 1-2 m grosime.

Referitor la vârsta teraselor autorii notează că lunca și nivelul de 6-12 m, sunt considerate de majoritatea cercetătorilor holocene, terasa de 15-20 Wurm₂, cea de 30-40 m Wurm₁.

De asemenea, se admit, în general, ca pleistocene, nivelele de 90-110 m și 140 m, pentru cele mai înalte dintre acestea (160-200 m) precizându-se vârsta pliocenă (perioada de trecere spre pleistocen).

Autorii sunt foarte obiectivi față de stadiul cercetărilor întreprinse de ei notând la final că „opiniile exprimate aici nu pot fi definitive, ci doar încearcă să aducă o contribuție în plus la lămurirea atâtor neconcordanțe legate de studiul teraselor din țara noastră” (p. 174).

Numărul și altitudinea relativă a terasele râurilor din Transilvania **Tabelul 2.**

		I	II	III	IV	V	VII	VII	VIII	IX
Bazinul Tisei sup.	1. Iza (T. Pânzaru)	2-3	6-11	14-32	-	40-63	72-100	120-150	-	-
	2. Vișeu (T. Pânzaru)	1-2	6-11	15-32	33-47	-	62-70	115-154	-	-
	3. Tisa superioară (A. Kez)	2-3	5-9	13-24	27-30	48-55	72-80	100-115	130-140	-
Bazinul Someșului	1. Someșul Mare (A. Kez)	2-3	6-8	18-25	38-39	50-55	70-75	90-114	-	-
	2. Bistrița-Șieu (V. Gârbacea)	2-3	6-8	15-18	31-38	50-53	70-74	90-100	130-140	
	3. Someșul Mic (T. Morariu; I. Mac)	2-6	10-16	22-24	30-40	60-75	100-110	128-140	-	-
	4. Someșul la Dej (T. Morariu)	2-3	8-15	18-22	35-37	55	75-80	90-110	140	160-180
	5a. Someșul (sectorul Dej-Jibou) (Al. Savu)	2-3	8-12	18-22	35	55	75	90-110	140	160-200
	5b. Someșul în Depres. Guruslău (I. Berindei; E. Iacob)	2-3	6-10	15	35	50	75	90-110	140	-
	5c. Someșul în Depres. Băii Mari (Coteș; Savu, Tudoran)	1-3 2-3	10 4-6	17-20 12-16	35-37 22-30	45-60 40-45	80-100 60-65	- 80-90	- 100-120	- 140-160
	6. Almaș (Al. Savu)	2-3	8-10	18-22	30-35	50-55	-	90-110	-	-

	7. Agrij (Al. Savu)	2-3	8-10	18-22	30-35	50-55	-	90-110	-	-
	8. Lăpuș (Bulla Bela; Gr. Posea)	1-2 2-4	6-9 5-7	12-23 8-14	- 30-35	45-49 50-56	75-85 75-85	105-120 90-110	- -	- -
	9. Crasna (Al. Savu; Fl. Bențe)	2-6 1-2	8-10 8-12	18-22 20-25	35 35-40	50-55 50-55	- -	90-110 -	140 -	- -
Bazinul Crișurilor	1. Barcău (Al. Savu)	2-6	8-10	18-22	35	50-55	-	-	-	-
	2. Crișul repede (Kerekeș; A. Posea)	2-3 lun ca	6-10 7-15	22-25 20-25	- -	45-64 55-60	60-80 75-90	- 110	- -	- -
	3. Crișul Negru (I. Berindei)	2-3	6-10	15-20	30-40	55-60	70-80	90-110	-	-
	4. Crișul Alb în Depres. Zarandului (P. Coteț) Tot bazinul Crișului (P. Tudoran)	3-5 2-3	7-12 6-10	15-20 15-20	25-35 25-35	45-60 46-60	70-80	90-110	-	-
Bazinul Mureșului	1. Mureșul în Depres. Gheorgheni (Bulla Bela)	3-5	6-10	15-20	35-65	75-95	110-160	170-200	-	-
	2. Mureșul în Depres Deda-Porcești (Gârbacea, Belozarov)	2-3	8-10	35-40	50-55	60-65	100-110	-	-	-
	3. Mureșul în Pod. Transilvaniei (L. Sawicki)	2-3	10	23	30	50-55	75	-	-	-
	4. Mureșul între Ocna Mureș și Păuliș (Teze de licență)	2-3	8-10	18-22	30-35	48-55	75	-	-	-
	5. Arieșul în Depres. Sălciua (I. Popescu-Argeșel). În cursul inferior (T. Morariu)	lun ca 2-3	5-10 10-12	20-25 20-25	40-50 35-40	60-70 50-55	- 70-75	-	-	-
	6. Aiud (I. Popescu-Argeșel)	lun ca	10-15	20-25	50-70	80-100	-	-	-	-
	7. Ampoi în Depres. Zlatna (I. Popescu-Argeșel)	lun ca	6-10	15-20	30-40	60-80	-	-	-	-
	8. Niraj (I. Mac)	2-3	10	18-20	30-40	60-70	-	100-110	-	-
	9. Târnava Mică în Depres. Praid (I. Mac)	-	5-10	15-18	24-30	45-60	75-85	90-112	-	-
	10. Târnava Mică în aval (I. Mac; I. Rodeanu)	3-6 2-3	10-15 6-10	20-25 20	40-50 36	- 55	70-85 66-70	90-112 70-110	- -	- -
	11. Sebeș (V. Trufaș)	lun ca	5-6	14-15	18-25	-	-	-	-	-
Bazinul Oltului	1. Oltul în Depres. Ciuc (A. Kristo; I. Tovissi)	1-2 -	8-10 8-12	22-25 15-25	32-36 32-40	52-70 58-67	- -	- -	- -	- -

2. Oltul în Defileul de la Tușnad (I. Tovissi)	-	6	27	41-45	70	-	-	-	-
3. Oltul și afluenții în Depres. Brașov (M. Iancu)	2-4	7-12	20-25	35-45	55-62	70-80	90-112	-	-
4. Oltul în Defileul Racoș (I. Tovissi)	4-8	10-12	15-22	30-40	50-60	-	-	-	-
5. Oltul în Depres. Făgăraș (N. Popescu)	2-3	4-12	18-20	30-32	-	-	-	-	-
6. Homorodul Mare (I. Mac)	3-5	8-10	15-20	30-40	50-65	70-85	95-120	-	-
6. Homorodul Mic (I. Mac)	2-4	6-8	15	25-30	45-60	70-80	90-125	-	-

Prelucrare după (Savu, Mac, Tudoran)

Alături de articole dedicate teraselor de pe suprafețe însemnate, se remarcă cele care au abordat teritorii mai restrânse sau cele în cadrul cărora, pe lângă alte aspecte geomorfologice și geografice au fost abordate și terasele fluviale.

Monografii și lucrări de sinteză. În această categorie se includ îndeosebi cărți cu caracter monografic, care au avut în atenție atât teritoriul național, cât mai ales Depresiunea Transilvaniei. De-a lungul timpului au apărut numeroase astfel de lucrări. În continuare vor fi aduse în discuție doar cele mai importante și utile demersului în cauză.

O primă lucrare de sinteză este elaborată de Posea, Popescu și Ielenicz în 1974, intitulată **Relieful României**. În această lucrare pentru Podișul Transilvaniei sunt indicate următoarele altitudini relative ale teraselor: t_1 8-12 m, t_2 15-22 m, t_3 35 m, t_4 50-55 m, t_5 85 m, t_6 90-100 m, t_7 140 m. De asemenea, în această lucrare se face se fac primele referiri la strânsa legătură care există între stările cataglaciare și anaglaciare și formarea teraselor.

Informații despre terasele din Depresiunea Transilvaniei se regăsesc într-o altă lucrare de sinteză intitulată **Geografia României III. Carpații Românești și Depresiunea Transilvaniei**, apărută în 1987 sub redacția D. Oancea, Valeria Velcea, N. Caloianu, S. Dragomirescu, Gh. Dragu, Elena Mihai, Gh. Niculescu, V. Sencu, I. Velcea. Fiind și aceasta o lucrare de sinteză, se fac referiri doar la terasele principalelor râuri din spațiul depresionar, fără a aborda însă situația afluenților acestora, despre terasele cărora nu existau informații anterioare.

Una dintre cele mai citate lucrări științifice, referitoare la relieful depresionar transilvan este cea elaborată de către Gr. P. Pop în 2001, intitulată **Depresiunea Transilvaniei**. În această lucrare se fac referiri la terasele principalelor râuri, dar fără a fi adusă în discuție situația afluenților care nu au fost abordați în lucrările anterioare.

O sinteză a problemicii teraselor din România, dar cu valoroase trimiteri la terasele din Depresiunea Transilvaniei este realizată în lucrarea **Geografia fizică a României** (Irimuș, 2003). Sub aspect sintetic au fost urmărite îndeosebi următoarele aspecte: caracteristici generale, desfășurarea teraselor, racordare teraselor și structura acestora, granulometria depozitelor, grosimea depozitelor de terasă, petrografia depozitelor de terasă, vârsta teraselor, geneza și cauzele formării teraselor, clasificarea teraselor.

Tezele de doctorat în care au fost abordate diverse subunități ale Depresiunii Transilvaniei sau chiar întreaga depresiune, constituie o categorie aparte de lucrări științifice, în cadrul căreia terasele fluviale au fost riguros studiate.

Pentru început se remarcă lucrarea intitulată **Dealurile Bistriței (studiu geomorfologic)**, elaborată în **1957** de către **V. Gârbacea**. Încă din prima parte a lucrării autorul menționează că, chiar dacă versanții și interfluviile „ocupă suprafețe mai extinse, elementul de relief secundar care constituie specificul Dealurilor Bistriței îl reprezintă terasele” (Gârbacea, 1957, p. 91). Autorul menționează existența a opt terase fluviale pentru Bistrița și Șieu: t_1 2-3 m, t_2 10-11 m, t_3 15-18 m, t_4 31-38 m, t_5 50-53 m, t_6 70-74 m, t_7 90-100 m, t_8 130-140 m. Tot în acest context V. Gârbacea (1957), prezintă situația teraselor de pe Someșul Mare: t_1 2-3 m, t_2 6-8 m, t_3 18-25 m, t_4 38-39 m, t_5 50-55m, t_6 70-75 m, t_7 90-114 m.

Despre vârsta teraselor se subliniază că este aceeași cu a teraselor corespunzătoare de pe Someșul Mare, obținându-se următorul tablou al teraselor: terasa de luncă - aluvială veche, terasele II, III, IV de vârstă Wurm II, Wurm III și respectiv Riss, terasele V și VI din pleistocenul vechi, cele mai înalte, a VII- a și a VIII-a fiind precuaternare, deci pliocene.

În continuare autorul concluzionează următoarele: racordarea teraselor superioare, începând cu terasa a VI-a, devine mai dificilă; cu excepția terasei de luncă, în foarte puține cazuri, fragmentele aceluiași ciclu sunt reprezentate pe ambii versanți ai văii; toate terasele au o pătură de acumulare aluvionară; grosimea aluviunilor nu depășește în general 3-4 m; altitudinea relativă a teraselor este constantă, având o ușoară creștere înspre aval; generalizarea dezvoltării teraselor pentru întreg bazinul Someșului, cât și pentru cel al Mureșului (cel puțin în trăsăturile principale), a condus la concluzia că principala cauză care a acționat și le-a dat naștere a fost una generală, și anume climatică.

O altă teză de doctorat în care au fost studiate terasele fluviale este cea intitulată **Țara Lăpușului. Studiu Geomorfologic**, scrisă de către **Gr. Posea** în **1962**. Chiar dacă Depresiunea Lăpușului are o extindere mai restrânsă, prezența râului Lăpuș și a afluenților săi, date fiind condițiile geomorfologice locale, au determinat geneza teraselor fluviale. Autorul citat evidențiază existența a șase terase, de la t_1 5 – 7 m până la t_6 90 – 110 m, cele mai dezvoltate fiind t_3 30 – 35m și t_4 50 – 55 m. alături de Lăpuș terase se mai întâlnesc și pe Dobric, Libotin și Suciu.

Tot din aceeași perioadă se remarcă și teza de doctorat dedicată Podișului Someșan (**Podișul Someșan. Studiu geomorfologic**), susținută în **1963** de către **Al. Savu**.

Pentru Podișul Someșan au fost propuse în acest studiu 9 trepte de terasă: t_1 3-4 m, t_2 8-12 m, t_3 18-22 m, t_4 35 m, t_5 55 m, t_6 75 m, t_7 90-110 m, t_8 140 m, t_9 160-200 m.

Referitor la ultima dintre acestea autorul face câteva precizări: pe alocuri unele din elementele morfologice specifice unei terase lipsesc, iar pe văile mijlocii și mici din bazin (Almaș, Agriș, Nadăș, Luna, Borșa, Olpret etc.), acest nivel lipsește; nivelul în cauză nu a fost menționat nici de cercetătorii anteriori, nici măcar pentru Someșul Mare.

Referitor la vârsta teraselor, pe baza observațiilor realizate de către Posea (1961) la Florești și a observațiilor personale într-un profil periglaciuar similar din terasa a IV-a a Arieșului la Turda Savu (1963) propune următoarea vârstă pentru terasele din Depresiunea Transilvaniei: „terasa a IV-a este rissiană, acumularea la terasa a III-a s-a făcut în Wurm₁, la terasa a II-a în Wurm₂, iar la luncă în Holocen. Nu ne rămâne decât să considerăm terasele a

V-a (55 m), a VI-a (75 m) și a VII-a (90-110 m) din Pleistocenul vechi, iar ultimele două niveluri (140 și 160-200 m) de la sfârșitul pliocenului. În orice caz, terasa a IX-a pare sigur pliocenă, dată fiind racordarea sa relativ ușoară cu nivelul pliocen inferior, prezent pe toate interfluviile joase ale podișului Someșan, ca nivel de bazin” (Savu, 1963, p. 223).

Un alt teritoriu intrat în atenția studiilor geomorfologice este cel cuprins între Mureș și Târnava Mare. Este vorba de lucrarea intitulată **Dealurile Târnavei Mici. Studiu geomorfologic**, elaborată de **N. Josan**, în **1979**.

Autorul a ajuns la concluzia existenței a opt nivele de terasă pentru culoarele de vale din Dealurile Târnavei Mici, în afară de luncă, dispuse după cum urmează: t_1 8-12 m, t_2 18-25 m, t_3 30-40 m, t_4 50-60 m, t_5 80-90 m, t_6 110-120 m, t_7 130-140 m, t_8 150-160 m. dintre factorii care au participat la formarea acestor terase se remarcă: rețeaua hidrografică, variațiile climatice, modificările nivelului de bază etc.

Una dintre subunitățile Depresiunii Transilvaniei, asupra căreia se pare că modelarea fluvială și-a pus cel mai mult amprenta este reprezentată de către Depresiunea Făgăraș. Acest fapt nu a rămas fără rezultate în literatura geomorfologică de specialitate, dată fiind publicarea în **1990** de către **N. Popescu** a unei lucrări intitulate: **Țara Făgărașului. Studiu geomorfologic**.

În teritoriul respectiv, alături de terasele propriu-zise ale Oltului și ale afluenților săi făgărășeni, autorul identifică și așa-numitele glacisuri terase.

Acestea din urmă au rezultat „din îmbucarea conurilor de eroziune laterală și acumulare aluvio-proluvială dezvoltate în lungul râurilor cu obârșia în Munții Făgăraș și rămase suspendate față de albia acestora, sub formă de terase, la diferite altitudini relative. Spre Olt, aripile laterale ale acestora se contopesc, formând trepte continue cu aspect de terasă, sau trec în terasele propriu-zise ale Oltului. Spre sud, către contactul cu muntele netezimea lor este din ce în ce mai redusă, glacisurile terase trecând treptat în conurile fluvio-periglaciare” (Popescu, 1990, p. 92).

În același context de studiere a noi subunități ale Depresiunii Transilvaniei, se remarcă teza de doctorat intitulată **Bazinul Hârtibaciului. Elemente de morfohidrografie**, publicată în **1992** de către **Florina Grecu**. Cercetările efectuate pe teren și cu ajutorul aerofotogramelor au permis autoarei stabilirea unui număr de trei terase: t_1 10-15 m; t_2 20-55 m; t_3 40-55 (60) m.

În contextul dat a fost stabilită pentru terasele Hârtibaciului următoarea schemă cronologică: t_3 primul stadiu glaciatic al Pleistocenului superior (wurm 1); t_2 – al doilea stadiu glaciatic al pleistocenului superior (wurm 2); t_1 – al treilea stadial glaciatic al pleistocenului superior (wurm 3), terasă individualizată ca treaptă în tardiglaciatic. Frunțile teraselor a treia și a doua au fost modelate în interstadiile pleistocenului superior, caracterizate prin încălziri ușoare pe fondul general periglaciatic (Grecu, 1992).

Alături de tezele de doctorat care au abordat diverse subunități ale Depresiunii Transilvaniei se remarcă cele care au făcut referire la întreaga depresiune. Se remarcă în acest sens lucrarea intitulată **Relieful pe domuri și cute diapire în Depresiunea Transilvaniei**, publicată în **1998** de către **I. A. Irimuș**.

Pe baza observațiilor din teren și a informațiilor existente în literatura de specialitate autorul sintetizează particularitățile genezei și dezvoltării teraselor din Depresiunea Transilvaniei:

- altitudinile relative oscilează, în jurul aceluiași valori pe toate râurile mari: t_1 2-3 m, t_2 6-12 m, t_3 15-22 m, t_4 30-40 m, t_5 50-55 m, t_6 70-75 m, t_7 90-110 m, t_8 130-140 m, t_9 160-180 m;

- văile aparținând generațiilor mai noi (Arieșul, Secașele) au un număr mai redus de terase;

- terasele inferioare (2-3 m, 6-12 m, 15-22 m, 30-40 m) prezintă poduri larg extinse (de unde și toponimul de „poderei”) cu elemente bine conservate și grosime mare a orizontului aluvionar (2-10 m);

- terasele superioare (90-110 m, 130-140 m, 160-180 m) sunt mai slab conservate, cu elemente greu de individualizat, datorită distrugerii ulterioare, prin procese de pedimentare sau eroziune torențială, ori prin parazitări cu glacisuri de terasă, alunecări de teren etc.

- vârsta teraselor se apreciază ca fiind pliocenă pentru nivelul superior (160-180 m), pleistocenul mediu pentru nivelele de 90-110 m și 130-40 m, holocenă pentru restul nivelelor.

- prezența a nouă trepte de terasă în confluența de la Dej (Someșul Mare cu Someșul Mic) și aval de Ocna Mureș, demonstrează o activitate tectonică subsidentă. Rezultata acestei acțiuni este materializată în desfășurarea teraselor, lărgimea podurilor teraselor, ușoară diferențiere altimetrică între terasele aparținând aceleiași trepte sau generații, gradul de conservare a podurilor etc.

În aceeași categorie se înscrie și lucrarea elaborată de către **I. Pendea**, în **2005**, intitulată **Paleomediile geomorfologice ale Cuaternarului superior în Depresiunea Transilvaniei (Eemian-Weichselian-Holocen)**.

Chiar dacă în lucrare sunt abordate doar primele trei terase transilvane, informațiile oferite despre geneza și vârsta acestora sunt foarte prețioase. Aceasta cu atât mai mult cu cât condițiile lor de geneză sunt corelate cu ale teraselor din centrul și vestul Europei, pe baza observațiilor la teren și a unui valoros material bibliografic consultat de către autor.

Sintetizarea sub formă tabelară a evoluției abordării teraselor din lucrările menționate este prezentată în tabelul 3.

Evoluția abordării teraselor fluviale pe tipuri de lucrări științifice **Tabelul 3**

Tip lucrare	Autor/an	Număr terase	Bazin hidrografic
Articol	L. Sawicki (1912)	6	Mureș
	Emm. De Martonne (1929)	3	Someșul Mic
	H. Wachner (1929)	3	Târnava Mare
	Z. Torok (1933)	7	Târnava Mare
	Kren Fritz (1940)	4	Șieu și Bistrița
	I. Rodeanu (1940)	8	Târnava Mare
	I. Rodeanu (1940)	6	Târnava Mică
	M. David (1945)	3	Târnava Mare
	R. Ciocârdel (1948-1949)	3	Mureș
	R. Ciocârdel (1948-1949)	4	Someșul Mic
	Balogh Kalman (1950)	7	Șieu și Bistrița
	A. Kez (1950)	6	Someșul Mare
	A. Kez (1950)	6	Someș
	A. Kez (1950)	4	Târnava Mare
	L. Atanasiu (1952)	4	Bistrița

	I. Tovissi (1955)	8	Niraj
	T. Zoltan (1955)	2	Bistrița
	Gr. Posea (1956)	7	Lăpuș
	N. Ludovic (1956)	6	Mureș
	I. Sârcu (1957)	5	Bistrița
	P. Coteț (1957)	7	Someș
	V. Gârbacea (1957b)	8	Șieu și Bistrița
	I. Rodeanu și V. Bujor (1957)	7	Târnava Mare
	I. Rodeanu și V. Bujor (1957)	6	Târnava Mică
	A. Herbay (1959)	5	Hârtibaciu
	T. Morariu (1960)	8	Someșul Mic
	T. Morariu și V. Gârbacea (1960)	8	Bazinul transilvan
	T. Morariu și colab. (1960)	9	Bazinul transilvan
	Gârbacea și Belozerov (1963)	7	Mureș
	Morariu și Donisă (1968)	7	Bazinul Tisei
	Savu, Mac și Tudoran (1973)	9	Bazinul transilvan
Monografii	Posea, Popescu și Ielenicz (1974)	7	Bazinul transilvan
	D. Oancea și colab. (1987)	8	Bazinul transilvan
	Gr. P. Pop (2001)	8	Bazinul transilvan
	I. A. Irimuș (2003)	9	Bazinul transilvan
Teze de doctorat	V. Gârbacea (1957a)	8	Șieu și Bistrița
	Gr. Posea (1962)	6	Lăpuș
	Al. Savu (1963)	9	Someș
	I. Mac (1972)	7	Niraj
	I. Mac (1972)	7	Târnava Mică
	I. Mac (1972)	7	Târnava Mare
	I. Mac (1972)	7	Homorodul mare
	I. Mac (1972)	7	Homorodul Mic
	N. Josan (1979)	8	Târnava Mare
	N. Popescu (1990)	7	Olt
	Florina Grecu (1992)	3	Hârtibaciu
	N. Raboca (1995)	6	Secașul Mare
	N. Raboca (1995)	6	Secașul Mic
	Maria Sandu (1998)	3	Cibin
	Maria Sandu (1998)	2	Săliște
	Maria Sandu (1998)	4	Secașul Mare
	I. A. Irimuș (1998)	9	Bazinul transilvan
	Fl. Pendea (2005)	9	Bazinul transilvan
Maria Hosu (2009)	8	Someș	

Concluzii. La finalul acestui studiu se poate conchide că terasele fluviale din Depresiunea Transilvaniei au fost studiate temeinic în cea mai mare parte a secolului XX și la începutul secolului XXI. Cu toate acestea consider că subiectul nu este unul epuizat, mai ales în condițiile în care pe de o parte pentru unele râuri, și aici mă refer la cele din Dealurile Someșului Mare (Valea mare, Ilișua, Țibleș, Sălăuța), Câmpia Transilvaniei (Fizeș, Meleș, Pârâul de Câmpie, Comlod etc.), Podișul Hârtibaciului de Sud (Săsăuș, Cincu, Felmer) etc. nu există studii exhaustive la adresa teraselor, iar pe de altă parte nu se cunosc cu destulă exactitate condițiile de geneză și vârstă a teraselor superioare celei de a treia.

Pentru depășirea acestor neajunsuri sunt necesare noi studii îndeosebi în teritoriile unde terasele și relieful fluvial nu a avut parte de atenția cuvenită în ultimul secol. Evidențierea mecanismelor de geneză a teraselor de pe afluenții marilor râuri alohtone, din depresiune, trebuie realizată luând în considerare și condițiile care au determinat evoluția rețelei hidrografice. Există în acest sens câteva studii valoroase care pot servi ca puncte de plecare în acest demers, studii care explică geneza sistemelor de drenaj din Depresiunea Transilvaniei (Mac și Sorocovschi, 1979, 1980).

Observațiile realizate în teren trebuie verificate și prin metode de laborator cum ar fi analizele morfostratigrafice, morfometrice, granulometrice, paleopedologice, datarea relativă, datarea absolută (spectrometrie, luminescență etc.).

Doar în condițiile observațiilor de teren și a folosirii de metode moderne se poate cunoaște cu o exactitate acceptabilă stările geomorfologice care au fost responsabile de geneza teraselor din Depresiunea Transilvaniei, fapt care ne scutește în viitor de prea multe deducții speculative.

BIBLIOGRAFIE:

- Balogh, K (1950), Adatok Besztercze koryekenek foldtani viszonyaihoz, A. Magyar Allami foldtani intezet evi jelentese, Budapest.
- Berindei, I., Iacob, Ersilia (1961), Contribuții la studiul morfologic al depresiunii Guruslăului, Studia Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Series II, Fasc. 1, Geol.-Geogr.
- Ciocârdel. R. (1948-1949), Contribuțiuni la cunoașterea geologiei regiunii Bistrița-Reghin, Dări de seamă ale șed. Comit. Geol. Vol. XXXVII.
- Coteș, P. (1957), Depresiunea Baia Mare, probleme de geografie, vol. V.
- David, M. (1945), Geneza, evoluția și aspecte de relief ale Podișului Transilvaniei, Revista Științifică V. Adamachi, XXXI, Iași.
- Gârbacea, V. Belozarov, V. (1963), Depresiunea Deda-Porcești, Probleme de Geografie, vol. IX, București.
- Irimuș, I.A. (1998), Relieful pe domuri și cute diapire în Depresiunea Transilvaniei, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Irimuș, I.A. (2003), Geografia fizică a României, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
- Josan, N. (1979), Dealurile Târnavei Mici. Studiu geomorfologic, Editura Academiei, București.
- Kez, A. (1950), Bericht uber die terrassen-morphologischen Aufnahmen entlang des Nagyszamos Flusses, A. Magyar Allami Foldt. Int. Evi.
- Mac, I. (1972), Subcarpatii Transilvăneni dintre Mureș și Olt. Studiu geomorfologic, Ed. Academiei Române, Bucuresti.
- Martonne, Emm. de, (1929), Colinele Transilvaniei, Vol. Jubiliar Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, I, București.
- Morariu, T., Donisă, I., (1968), Terasele fluviale din România, Studii și cercetări geologice, geofizice și geografice, Geografie, vol. XV, nr. 1, București.

Pendea, Fl. (2005), Paleomediile geomorfologice ale Cuaternarului superior în Depresiunea Transilvaniei (Eemian-Weichselian-Holocen), Teză de doctorat, Facultatea de Geografie, Univ. "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca.

Pop, Gr. (2001), Depresiunea Transilvaniei, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Posea, Gr. (1962), Țara Lăpușului. Studiu geomorfologic, Edit. Științifică, București.

Savu, Al, Mac, I., Tudoran, P., (1973), Aspecte privind geneza și vârsta teraselor din Transilvania, Realizări în Geografia României, Ed.. Științifică, București.

27 DE ANI LA CONDUCEREA LICEULUI DE FETE "UNIREA"**Cosmina-Georgeta Oprea (Pașcan), PhD Student, "Babeș-Bolyai"
University of Cluj-Napoca**

Abstract: After 1918, Tirgu-Mures educational sistem flourished. School became a mean through which our political unithy could be consolidated, and the romanian pupils will be transfered to schools across Transylvania region. Girls educational system had diffrent stages of development, so in Tirgu-Mures we can talk about Unirea girls high-school since 1907. In this paper I would like to write about the most interesting and unusual aspects from the high-scool mentioned, such as how it was managed, organised, and what were the chalenges that a girls highscool in that period had to face. An interesting aspect is that since 1921 until 1948, the high-school was run by only one principle, Mrs. Maria Georgescu. As a source of information I have used the archived documents, which represent a really good source of information.

Keywords: school, principle, Tirgu-Mures City, girls, interwar period

Liceul de Fete „Unirea” din Târgu Mureș s-a înființat în anul 1907 fiind format din clasa I și a II-a, în total erau 41 de eleve, însă nu era nicio româncă. Treptat însă se vor ajunge la 8 clase. Liceul își desfășura activitatea în anul 1914, în clădirea liceului de băieți însă la izbucnirea războiului a fost utilizat ca și spital militar iar după război ca liceu de băieții, apoi liceul de fete s-a mutat în clădirea școlii de comerț¹. Elevele care frecventau acest liceu erau din oraș și din sate și din alte orașe din țară: Constanța, Bacău, București, Botoșani, etc., dar erau și eleve care veneau din străinătate: cum este cazul unei eleve din Albania care venise cu bursă la această școală sau era o elevă din Statele Unite care era de origine română. Meseriile pe care le aveau părinții elevelor erau diverse: comerciant, învățător, preot, militar, avocat, medic, tapițer, pantofar, dentist, cojocar, grădinar, restaurator, inginer, poștaș, tăbăcar, jandarm, etc.² În anul 1923 a fost luată în primire actuala clădire, lucru care este specificat într-un document de arhivă din anul 1932: „... 16 aprilie 1932, D-sale Domnului Primar al Municipiului Târgu Mureș, Avem onoarea a vă înainta în copie ordinul nr [...] al Ministerului Instrucțiuni al Cultelor și al Artelor, și a vă face cunoscut următoarele: Liceul de Fete Unirea nu posedă nici o carte ungurească după cum de altfel se poate constata și din inventarul cu, care a luat în primire actuala clădire în anul 1923. Probabil acest ordin se referă la fostul liceu comunal de fete care a funcționat în care în prezent se află Liceul de băieți Al. Papiu Ilarian, și care local a fost preluat cu tot ce s-a găsit în el de către subsemantul liceu de băieții.”³ Numărul elevelor creștea de la an la an, în anul școlar 1922-1932, avea 347 de eleve ajungând în anul școlar 1937-1938 la 509 de eleve, după al doilea război mondial după ce liceul s-a redeschis în anul școlar 1944-1945 găsim doar 313 eleve iar în anul școlar 1946-1947 numărul acestora dublându-se la 655 de eleve.

27 de ani instituția de învățământ a fost condusă de directoarea Maria Georgescu. Aceasta s-a născut în anul 1889 acestul lucru fiind specificat într-un tabel nominal, tot acolo

¹ Traian Popa, Monografia orașului Târgu Mureș, Editura Ansid, Târgu Mureș, 2005, pp. 286-287.

² Arhivele Colegiului Național Unirea, Târgu Mureș, Matricula elevelor ordinare, vol. I. 1947-1948

³ Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Mureș, Fond Școala medie Unirea din Târgu-Mureș, dos. 60, f. 1011.

era specificat faptul că era de origine română și religie ortodoxă. În ceea ce privește studiile, Maria Georgescu a fost licențiată în litere la Universitatea din București. Din registrul de intrări și ieșiri a corespondenței aflăm că, în octombrie 1924 i se eliberează doamnei Maria Georgescu certificatul de profesor titular, fiind din anul 1921 în acest liceu și tot în octombrie 1924 există o cerere către Inspectoratul Regional Școlar din Cluj, prin care se cere acordarea primei gradații de vechime doamnei Maria Georgescu începând cu data de 1 ianuarie 1925⁴. A fost confirmată în postul de directoare la 1 ianuarie 1925: „[...]În baza ordinului Ministerului nr. 10254-1925. Vă facem cunoscut că, d-na Maria Georgescu, actuala directoare a liceului de fete din Tg. Mureș a fost confirmată în acest post în ziua de 1 ianuarie 1925.”⁵ Tot din documentele de arhivă aflăm unde și-a dat examenul de capacitate, câte ore predă precum și ce a studiat la facultate: „Tabloul datelor necesare la fixarea cadrelor pentru profesorii titulari conform ordinului dvs., 18 februarie 1928 [...] Maria Georgescu. 1. Examen de capacitate sesiunea 1920 București, specialitatea principală franceză, specializarea secundară: română pe baza licenței în litere din București. 2. La facultate a studiat: Franceza, Româna, pedagogie, estetice, 3. În anul școlar curent predă: Franceză: cl. II-3, IV-2 și V-2, în total 7 ore, fiind și directoare. 5. Are 9 ani în învățământ.”⁶ Pe lângă funcția de directoare mai era și secretar în Comitetul Școlar și mai avea și cursul de inițiere străjesc obținut în anul 1937 la Predeal. Directoarea era căsătorită cu Ioan Georgescu profesor de muzică care a predat și la acest liceu după care și-a continuat profesia în Craiova. Nu avea copii, iar părinții ei erau bolnavi și de aceea face o cerere prin care să i se permită părinților ei să servească masa la internat deoarece datorită timpului petrecut la liceu nu mai are timp și de gospodăria proprie: „[...] 26 septembrie 1932, D-sale Domnului Administrator al Casei Școlilor București, Subsemnata directoare definitivă a liceului internat...am onoarea a vă ruga să binevoiiți a-mi aproba ca părinții mei bătrâni și bolnavi și neputincioși care locuiesc cu mine și pe care îi întrețin eu, să poată lua masa la internat contra plată. În sprijinul cererii mele am onoarea a vă aduce la cunoștință următoarele: Am creat și condus această școală de 11 ani, În prezent nu am nici un ajutor la internat conducându-l direct, deși școala are 410 eleve în 10 clase iar internatul 100 eleve, ceea ce mă împiedică să mai pot face și gospodărie proprie....”⁷ Mai avea 2 surori pe care trebuia să le întrețină, deoarece erau încă eleve: „...23 ianuarie 1933...Se adeverește de noi, Comitetul Școlar al Liceului de Fete Unirea din Tg. Mureș, că d-na M. Georgescu, directoarea liceului, își întreține părinții reținându-se din salariul d-sale suma de lei 1550 pentru hrană. De asemenea domnia sa mai întreține 2 surori, eleve. Drept care am eliberat prezenta adeverință spre a-i servi la stabilitea impozitului global pe anul 1933.”⁸ Potrivit situației financiare de la începutul anului școlar 1928-1929 aflăm și care era salariul directoarei Maria Georgescu: „[...] data numiri ca titular: 1 septembrie 1920, timpul servit efectiv ca titular la 31 decembrie 1928, 8 ani, 4 luni buni la gradație (suplinitor și titular - 9 ani) lefa de bază: 1600 lei, gradații: 400 lei, diurne director: 1200, total sporuri anterioare: 1919-1926,- 6195 lei, spor 1927, 80%=1710 lei, 20 %=427, totalul general lunar brut: salar,

⁴ Ibidem, dos.27/A, f. 247

⁵ Ibidem, f. 361.

⁶ Ibidem, dos. 48, f. 34

⁷ Ibidem, dos. 60, f. 752.

⁸ Ibidem, dos. 69, f.228.

gradații, diurne, chirie, ore în plus, accesorii: 11532 lei.”⁹ De aici putem constata care era salariul unui director în aceea perioadă.

Făcându-i un profil directoarei Maria Georgescu, putem afirma că s-a ocupat cu un mare interes de liceu și de internat dedicându-și majoritatea timpului conducerii și ocupându-se ca elevele să primească o educație cât bună, fiind foarte strictă în ceea ce privește disciplina în internat și liceu. Trecând la un alt aspect din istoria liceului de fete, ne vom opri la aspectele care privesc condițiile de intrare în internat pe care elevele trebuiau să le respecte, acestea fiind clar specificate în anuarul liceului din anul 1924-1925: Condițiunile de primire în internat: Taxa anuală se fixează de comitetul școlar după împrejurări. La intrarea în internat elevele sunt obligate să aducă cu sine următoarele obiecte: a) haine de pat: 1 saltea lungă, 2 metri (paturile nu aveau nici somiere, nici plasă numai vergele. O plapumă sau pătură, o perină, 3 cearceafuri de pat, cearceafuri de plapumă, 3 fețe de perină și un cearșaf de baie. b) Albituri: 4 cămăși de zi și patru cămăși de noapte, 4 perechi de pantaloni, 2 fuste subțiri, 2 fuste groase, 3 pieptare groase, 6 perechi de ciorapi care să fie prevăzuți cu un șiret negru spre a fi legați perechi la spălat, 12 batiste, un halat de barchet gros, 3 cârpe de comprese, 1 pereche de chiloți negri pentru gimnastică, 3 ștergare de pahare, 3 de vase, 5 de lavoar, 3 șervete de masă un șorț de gospodărie, un sac de rufe cu numele scris întreg, 6 cârpe colorate, 2 săculețe de 25/ 20 pentru tacâm și șervet cu numele întreg, c) haine: 1 palton de iarnă, 1 palton de vară, 2 pereche de ghete, 1 pereche papuci, 2 rochii de pus sub șorț, mănuși, 2 șorturi de uniformă, 6 gulerașe, 1 metru de panglică, 4 pentru cravată, o fustă bleumarin plisată, o cămașă de uniformă (lie). Un jersey de lână. d) Obiecte: pieptene rar și des, perie de cap, perie de dinți, perie de haine, perie de unghii, săpun, pastă de dinți, pahar de apă, cremă de ghete, foarfece, ace de cusut, ață albă și neagră, nasturi și copcii diferite. Albiturile vor fi însemnate cu inițialele elevei și cu numărul internatului care îl va primi la solvirea primei rate. Hainele vor fi însemnate cu numele întreg. Vor avea nevoie și de o casetă bine închisă lungă de 50/30, cufărul să fie cu numele întreg al elevei¹⁰. Elevele aveau nevoie de o mulțime de lucruri, acestea fiind clar fixate încă de la începutul anului școlar.

Pe lângă toate acestea elevele trebuia să plătească și anumite taxe școlare care erau fixate de comitetul școlar, această taxă era plătită și de elevele care nu stăteau în internat. „[...] 12 octombrie 1928-Adeverință- eleva Ionescu D. Elvira plătește următoarele taxe: taxa anuală școlară...2500 de lei, pentru cărți și rechizite...1500 de lei, pelerină de uniformă...1600, șorțul și bentița de uniformă...520 de lei. Total 6120 lei. Adeverința s-a eliberat pentru a servi la solicitarea unui ajutor de la C.F.R.¹¹ (directoare M. Georgescu). sau „[...]27 noiembrie 1928, Adeverință[...] eleva Moldovan Maria a făcut următoarele cheltuieli pe anul școlar 1928/1929: cărți și rechizite școlare ...1250 lei, șorț de uniformă... 350 lei... pelerină de uniformă...1500 de lei, taxa școlară...2300 de lei.”¹² Taxele erau destul de mari mai ales pentru elevele care trebuia să stea și în internat: „.....12 octombrie 1931, pentru taxa școlară anuală, plătește lei..2500 iar pentru taxa de internat plătește anual...13.500 lei, Total 16000

⁹ Ibidem f. 533.

¹⁰ Anuarul Liceului de Fete din Târgu Mureș. Pe anul școlar 1924-1925. Publicat de M. Georgescu, Tipografia „Ardeleană”, Târgu- Mureș, 1926, p. 50

¹¹ Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Mureș fond cit., Dos. 28, f. 150

¹² Ibidem, f. 177

lei.”¹³ Toate aceste taxe produceau mari probleme financiare părinților care de multe ori nu puteau să le plătească. Preoții erau cei care aveau cele mai mari probleme la plățirea taxelor pentru fiicele lor iar situația financiară a liceului nu era tocmai una bună, conform documentelor de arhivă: „... 21 mai 1932... Prea veneratului Consiliu Eparhial ortodox Roman Cluj, ...avem onoarea a vă face cunoscut că aprobăm propunerea ce ne faceți, adică de a reține din salariul convenit preotului Alexandru Oltean suma de lei 7900 care ne datorește pentru întreținerea în internat a fiicei sale Dorina Oltean din clasa a VI-a . Însă menționăm ca suma de mai sus să ni se trimită pe cât posibil toate odată și din salariul pe oricare lună ar primi mai întâi , deoarece și situația noastră școlară este foarte grea.”¹⁴ Acest preot era din Jabeșița –Mureș, acestui preot i s-a reținut în cele din urmă din salariu datoria. Liceul se afla într-o situație financiară extrem de grea tocmai din cauza neachitări la timp a taxelor de către părinții elevilor. Erau și cazuri în care nu se plățise nici de un an, cazul preotului Eroftieiu Viscrean din comuna Band Mureș: „[...]Cucernice părinte, deoarece cum de 2 săptămâni nu ați aranjat nimic cu taxele ce ne datorăți[...] fără a vă prezenta conform avizului trimis, v-am expedit copila acasă... măsura aceasta s-a aplicat multor eleve, dintre care nici una nu avea o datorie așa de mare ca a dvs. și pentru că nu mai avem fonduri de întreținere... datoria dvs. este de 8400 lei[...] vă avertizăm că anul viitor sub nici un motiv nu vă vom mai primi copila în internat dacă nu veți achita taxele anticipat.”¹⁵ Existau și fonduri de întreținere însă acestea se aplicau cel mai probabil elevilor foarte sărace. Pe lângă fondul de întreținere mai exista și un fond pentru excursii. Însă nu doar preoții aveau probleme cu achitarea taxelor. Erau și părinții care aveau alte profesii și întârziiau cu plata taxelor cum este cazul unui inginer de la gara mare din Tg. Mureș. „[...] 16 aprilie 1932, D-sale domnului inginer Adam Anastasiu...pentru întreținerea în internat a fiicei dvs. eleva Anastasiu Natalia, ne mai datorăți suma de lei 7000[...]De asemenea vă rugăm să țineți seama că suma de mai sus s-a consumat, fiind aproape în întregime angajată pentru hrană ca și noi suntem datori furnizorilor.”¹⁶ sau cazul unui căpitan care lucra la Regimentul 7 Călărași, Botoșani. „[...]D-lui căpitan D. Iacobai care ne datorează suma de lei 6125 pentru întreținerea în internat a fiicei sale precum și pentru taxa școlară...”¹⁷ Această problemă cu achitarea taxelor se datorea și faptului că salariile nu se dădeau întotdeauna la timp. Pentru strângerea de fonduri se organizau tot felul de serbări „[...] 18 mai 1933, D-sale Domnului Ministru al Finanțelor București, D-le Ministru, Comitetul Școlar al Liceului de fete Unirea din Târgu Mureș, organizând o serbare școlară publică cu elevele școlii în ziua de 27 mai a.c ora 5 p.m în sala Transilvania din localitate, cu scop de a strânge un fond pentru ajutoarea elevilor sărace ale acestei școli. Vă roagă să binevoii a dispune a i se aproba cea mai mare reducere de impozit asupra încasărilor ce se vor face...”¹⁸ Tot pentru ajutorare se organizau și licitații sau loterii pentru tablouri. Unele tablouri erau donate chiar de profesorele de desen: „...25 noiembrie 1933, Proces verbal...pentru verificarea listei de loterie emisă pentru 2 tablouri pictate în ulei reprezentând natura moartă: 1. „ Mușcata din fereastră, și 2. „Zambila în fața icoanei”, ambele pictate și

¹³ Ibidem, dos. 60, f. 226.

¹⁴ Ibidem, dos. 64/B, f.384.

¹⁵ Ibidem, dos. 60, f. 387.

¹⁶ Ibidem, f.401.

¹⁷ Ibidem, f. 405.

¹⁸ Ibidem, dos. 64/B, f. 233.

donate de d-na Maria Popescu Stoina, fostă profesoară de desen la liceul nostru în anul școlar 1932-1933, în scopul de a mări fondul de ajutoare a elevilor sărace și pentru fondul de excursii...”¹⁹

În fiecare an se țineau diverse concursuri care erau organizate de către Societatea Științifică literară, „Tinerimea Română”, cu acordul ministerului: „...20 martie 1933....Ministerul apreciind foloasele cultural naționale ale acestor concursuri aprobă să trimiteti un număr din cei mai buni ai școlii ce conduceți la aceste concursuri...”²⁰. Pe lângă aceste activități, se mai țineau și anumite conferințe care abordau diverse teme și pentru aceste conferințe erau aduși specialiști care să le vorbească elevilor: „[...]1938... D-sale Domnului Comandant al Garnizoanei Tg. Mureș, deviza XX... avem onoare a vă ruga să binevoiți a delega un domn ofițer specialist spre a ține conferințe la liceul nostru, despre apărarea pasivă. Aceste conferințe sunt prevăzute în programul străjesc...”²¹. Programul străjesc avea multe activități care erau necesare educării elevilor. Mai se organizau așa numitele jamboree care erau reuniuni făcută în tabără a unor organizații din mai multe țări. Erau vizionate și anumite filme pe tema aceasta: „[...] 1936... prin care s-a aprobat Comandamentului Marii Legiuni a Cercetașilor să utilizeze propaganda cercetășească, filmele de care dispune, adică: Jamboreea de la Mamaia cu vizita Majestății Sale Regelui Carol II. 2. Călătoria cercetașilor români la Jamboreea din Polonia și Suedia...”²². Excursiile care se organizau erau fie în oraș, în care se vizitau diversele obiective din Târgu Mureș sau vizitarea altor orașe, mai erau și așa numitele colonii de vară care se organizau în perioadele de vacanță. Pentru aceste colonii de vară se încerca să se obțină o reducere de la CFR: „[...] 3 iunie 1929, D-sale Domnului Ministru al Instrucțiuni publice București, Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a dispune să ni se aprobe instalarea unei colonii de vară a școlii noastre la Poiana Țapului în intervalul 1 iunie - 15 august pentru a obține o reducere de 50 % din prețul transportului CFR...”²³. Aceste colonii se organizau pe aproape toată vacanța de vară. Obiectivele care se vizitau în oraș erau biblioteca, catedrala, primăria, acestea intrau la excursiile de scurtă durată și mai erau și excursiile de lungă durată cum ar fi: Sovata, Valea Prahovei: „[...]Tabloul excursiilor: de mică durată: duminică 3 aprilie 1932, Tg Mureș: Biblioteca orașului, Biblioteca Contelui Teleki, Palatul Cultural cu Pinacoteca, Primăria, Catedrala Catolică, duminică 17 aprilie 1932, comuna Cristești Mureș, vizitarea săpăturilor de la Cristești, mare durată: duminică 22 mai 1932, Sovata, și la închiderea cursurilor 31 mai 1932 itinerariu: Tg- Mureș-Galați, Sulina, Galați, București- Valea Prahovei- Tg. Mureș.”²⁴ Toate aceste excursii aveau scopul de a educa elevii, când directoarea vroia să organizeze o excursie trebuia să obțină aprobarea Ministerului, așa cum a fost cazul când a dorit să organizeze o excursie în Delta Dunării: „...D-sale Domnului Ministru al Instrucțiunii Cultelor și Artelor....dorind organiza o excursie în Delta Dunării în intervalul 11-20 iunie a.c cu un grup de 50 de eleve și profesoare[...]cu opriri în punctele ce le vom găsi interesante pentru studierea Deltei Dunării...”²⁵ Mai erau și așa numitele excursii științifice, iar cazarea avea loc la o școală de fete: „...13 mai 1938, D-

¹⁹ Ibidem, dos. 64/B, f. 211.

²⁰ Ibidem, dos. 69, 112.

²¹ Ibidem, dos. 118, f. 168.

²² Ibidem, dos. 100. f. 44

²³ Ibidem, dos. 48, f.710.

²⁴ Ibidem, dos. 60, f. 50.

²⁵ Ibidem, f. 104.

sale Doamna Directoare a Școalei Secundare de fete Hunedoara...un grup de 25 de eleve de la liceul nostru făcând o excursie științifică în orașul Hunedoara , în ziua de 20 mai...vă rog a aproba să fie găzduite în internatul dvs...”²⁶ Excursiile intrau și în programul străjesc, se organizau excursii de studii. Majoritatea excursiilor se făceau cu trenul și de aceea se apela la conducerea CFR pentru a se rezerva vagoane în funcție de numărul de eleve. Nu se adresau direct conducerii CFR ci prezidentului regal: „[...]1938, D-sale Domnului Rezydent Regal al ținutului Mureș, Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a aproba și a dispune celor în drept să ne pună la dispoziție un vagon necesar pentru excursia de studii...în cadrul străjeriei, cu itinerariul Tg. Mureș-Valea Prahovei-București și retur...vor lua parte 40 de eleve și 2 însoțitoare.”²⁷ Pentru vizitarea castelului Peleş se făcea o cerere administrației palatului, specificându-se ziua vizitării castelului precum și numărul de eleve: „...Onor. Administrația Palatului Regal Peleş Sinaia, Avem onoarea a vă ruga să binevoiți a aproba ca, grupul de 40 eleve străjere [...] care fac o excursie de studii în cadrul străjeriei să poată vizita castelul...în după amiaza zilei de 8 nov. 1938.”²⁸ Se mai trimiteau și circulare prin care alte școli organizau diverse excursii ca de exemplu: sanatoriile maritime, unde elevele puteau merge să facă cure de nămol, cură de soare și băi de mare. Tot acolo puteau să ia lecții de înot sub supravegherea unei profesoare de sport. O lună la acest sanatoriu costa 1800 de lei, în această sumă pe lângă curele de nămol intra și hrana²⁹. Toate aceste excursii erau obligatoriu de făcut deoarece veneau ca ordine de la Minister: „[...] 9 aprilie 1932, Onor. Primăria Tg. Mureș, Avem onoarea a vă face cunoscut că dl. Prim Ministru N. Iorga cu ordinul nr. 202.409/1932 ne-a obligat a vizita toate așezămintele importante din oraș și împrejurimi, în care scop vă rugăm să binevoiți a ne aproba să vizităm cu elevele Palatul Primăriei, Palatul Cultural cu Biblioteca Pinacoteca etc. în ziua de 15 aprilie 1932, la orele 3 p.m.”³⁰ Se mai încerca să se obțină bilete la cinematograful: „[...] 19 mai 1932, Consiliul interșcolar Tg. Mureș, Onor, Direcțiunea Cinematografului Transilvania...vă rugăm domnule director să bine voiți a dispune eliberarea de bilete gratuite, câte unul pentru fiecare școală: Liceul de băieți Al. Papiu Ilarian, Lic. de fete Unirea , Șc. Superioară de Comerț, Șc. Normală de băieți, Șc. de Arte și Meserii...”³¹ De aici putem să aflăm care erau școlile din Târgu Mureș, pentru care s-au obținut bilete la cinematograful. Pe lângă aceste excursii care aveau loc în Târgu Mureș sau în alte părți din țară, se organizau și excursii în străinătate cu a fost cazul organizării unei excursii în Cehoslovacia cu profesoarele și elevele școlii. Directoarea s-a adresat chiar și ministrului plenipotențiar al României la Praga pentru a obține o reducere la transportul cu trenul: „[...] 24 mai 1938, Domniei sale Domnului Ministru Plenipotențiar al României la Praga... dorind a face o excursie în Cehoslovacia cu elevele școalei noastre între 25 iunie-15 iulie... pentru a obține o reducere cât mai însemnată pe căile ferate respective... Primiți, vă rugăm Domnule Ministru, asigurarea adâncului nostru respect.”³² Existau și anumite reviste, mai bine zis administrația revistelor care făceau oferte de excursii în străinătate: „[...] 14 iunie 1933, Onor. Administrație Revistei Realitatea Ilustrată, secția Turism, București:

²⁶ Ibidem, dos. 108, f. 223.

²⁷ Ibidem, f.120.

²⁸ Ibidem, f. 121.

²⁹ Ibidem, dos. 118, f.440.

³⁰ Ibidem, dos. 60 f. 84.

³¹ Ibidem, f. 99.

³² Ibidem, dos. 108, f. 225.

Subsemnata Directoarea Liceului Unirea din Târgu Mureș, dorind a face o excursie scurtă în străinătate și în special la Constantinopol cu profesoarele și elevele acestui liceu, vă roagă să binevoiți a-i comunica ce program de excursii scurte și lungi aveți în vara aceasta și condițiile de participare.”³³

Educația religioasă era una foarte importantă, liceul punând accent pe acest aspect, deoarece ea promovează respectarea unor principii, norme sau reguli de comportare. Acest lucru fiind important pentru fete, făcând parte din formarea marea lor. În liceul era un adevărat mozaic religios, confesiunile erau destul de multe însă predominante erau cele de religie greco-catolică și ortodoxe, însă mai erau romano-catolici, reformați, unitarieni și mozaici. Era foarte important ca elevele să meargă la biserică, existând chiar și un ordin al Ministrului prin care se cerea ca elevele să participe duminicile la Sf. Liturghie precum și la sărbători : „[...] 12 mai 1936, Extras din Buletinul Școlar nr. 26 ...În baza ordinului 52619 din 1936 al Ministerului Instrucțiunii. Vă rugăm să luați măsuri ca elevii să fie conduși regulat la serviciul religios al Sf. Liturghii și dumineci și sărbători. Inspector Șef Gh. Popa”³⁴.

Timp de aproape trei decenii, directorarea Maria Georgescu a condus acest liceu cu o mână de fier. Sub bagheta sa au fost coordonate de-a lungul anilor atât ample lucrări de reabilitare, cât și problematice administrative locale și guvernamentare. Severitatea, decența și calitatea actului educativ erau elemente cheie ale învățământului interbelic târguureșean, calificate ce reies cu ușurință din bibliografie consultată, cum ar fi documentele de arhivă: corespondența dintre conducerea liceului și diferite instituții, procese verbale, foi matricole ale elevelor, religia și materiile de studiu.

Conducător de doctorat (Scientific supervisor): prof.univ.dr. SIGMIREAN CORNEL
 Student-doctorand (Ph.D. student), Bursier POSDRU : OPREA (PAȘCAN) COSMINA-GEORGETA
 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 Axa prioritară: 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
 Domeniul major de intervenție: 1.5 „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”
 Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional”
 Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400

³³ Ibidem, dos. 70, f. 532.

³⁴ Ibidem, dos. 89, f. 273.

REPORTS AND CONSULAR IMPRESSIONS ABOUT THE GALATI, IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Ana-Maria Cheșcu, PhD Student, Romanian Academy, Iași Branch

Abstract: Occupying an important role into the Moldavian economy due the port a real bridge connecting in the trade unfolded on the water between Western countries and Eastern countries as well as proximity to Russia and Turkey Galati reprsented in the modern period, an important commercial, strategic and political point. The development of the port, the creation of the free port, the networking of roads used to transport grain up to the Danube, the interest of the prince Of Moldavia, Mihail Sturdza, to Galati, all this, they contributed to the appearance of the foreigners and they created an environmt own to the foundation of the first consular posts here. Attracted by the the benefits that the Danubian port he offered, they established trading houses, banks, stock exchanges, factories, schools, churches, etc. The entire activity of the Sardinian consul in Galați can be found in the various officials of the principalities, of the Ottoman Empire, or of the capital of the Sardinian Kingdom. Written just after the arrival in these territories, or later the arrival in these territories, written as mean of information or as a mean of influence, documented or not, the Sardinian reports in Galati reflect the era of a continuous transformation, observed by the critical eyes of the occidental traveler, diplomats, or officials.

Keywords: port, countrymen, consul, trade, cheap labor.

Rapoarte și impresii consulare despre Galați, în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Galați, oraș cumplit de negustori. La tine stă poetul ca-n Sodoma!
Barbu Nemțeanu

În literatura istorică a secolului al XIX-lea, relatările consulare ocupă un spațiu destul de însemnat, căci, venind din îndepărtata lume occidentală, diplomații și consulii precep spațiul Principatelor Române ca fiind unul al sărăciei, spaimelor și superstițiilor. Atunci când interesul lor străbate prima impresie, aceștia reușesc să ofere și informații veridice referitoare la construcția de case, la epidemiile și bolile care bântuie orașul, la îmbunătățirile aduse de administrația locală. Putem spune că, dincolo de presupusele sau realele prejudecăți, în mod paradoxal, occidentalii reușesc să surprindă fondul social, arhitectonic și economic pe care se dezvoltă, în această perioadă, orașul. De aceea, în lipsa unor atestări arhivistice care să acopere întinericul din istoriografie, am apelat cu încredere la relatările de călătorie și documentele editate pe care le-am avut la dispoziție. Pe baza acestora, am încercat, pe cât posibil, să creionăm imaginea unui Galați cosmopolit, unde construcțiile noi se întâlneau cu cele vechi, unde turcul și rusul fumau pipă și discutau ultimele noutăți și bârfe. În mod straniu, nu religia a separat sau legat aceste mici comunități, ci neamul și limba, într-o măsură mai redusă, căci, deși străinul a fost perceput ca fiind omul aventurii, în momentul sosirii în aceste spații s-a apropiat de cei de-o seamă cu el. Limba l-a apropiat de ai lui, limba l-a depărtat de cei diferiți și i-a dat acel statut de inferioritate față localnici, limba acestora fiind „o indescifrabilă bolboroseală, compusă dintr-o greacă indescifrabilă, latină nedescifrabilă și italiană indescifrabilă, încât chiar și individul care cunoștea aceste trei limbi nu putea înțelege

mai nimic”¹. Diferențele lingvistice erau valabile și în cazul interferențelor dintre moldo-valahi și țigani, „a căror limbă pe care o vorbesc, este a lor și numai a lor, o amestecătură confuză de turcă, egipteană, arabă, albaneză, română și sârbă, pe care numai ei o înțeleg și pe care numai ei o vorbesc, cu o volubilitate surprinzătoare”². Pentru a cunoaște mediul unde s-a stabilit, consulul era nevoit să apeleze la interpreți sau să cunoască limba, căci simpla observare a priveliștii nu-i oferea acestuia datele necesare informării cercurilor oficiale din țara sa de baștină. Din punctul de vedere al naționalității, aceștia erau diferiți: de la impresiile diplomaților francezi, Hugot și Viollier sau a celor austrieci, Kreukhely referitoare la epidemiile de ciumă care au răvășit Galații, până la relatările consulilor sarzi, Bartolomeo Geymet sau Adolph Castellinard, referitoare la oraș, și în final, a celor britanici, William Wilkinson, referitoare la comerțul și navigația prin acest port.

Galați, oraș cumplit de negustori...

În perioada modernă, economia românească a cunoscut numeroase schimbări, impulsionată fiind și de transformările prin care trecea Europa la acel moment. Trecerea de la o economie feudală la una capitalistă, a pus bătrânul continent în mișcare și a creat premisele pentru apariția primelor structuri sociale axate pe activitățile comerciale, burghezia Mai mult decât atât, inovațiile din domeniul navigației au făcut ca Dunărea să devină principalul coridor de transport al mărfurilor comerciale, iar Galațiul, ca port al acesteia, să crească în importanță și să se transforme, din acel mic sătuleț de pescari din perioada medievală, în principalul port al Moldovei, în perioada modernă. Până la cucerirea Chilie și Cetății Albe, Galații nu erau altceva decât un mic sat de pescari, fără un rol deosebit în economia Moldovei. Până la această dată, rolul de citadelă al comerțului dunărean a revenit cetății Brăila, principalul loc de schimb pentru comerțul dintre cele două Principate și pentru comerțul cu Orientul. După transformarea portului muntean în raia turcească, 1484, Galații au devenit principalul loc de tranzit comercial al Moldovei și Valahiei, fapt care reiese și din relatările de călătorie. Între 1637-1667, Paul de Alep îl însoțește pe Patriarhul Macarie de Antioh într-o vizită prin Țările Române. Trecând prin Galați, acesta observă că existau 8 biserici, cele mai multe din piatră: „două închinare Maicii Domnului, două închinare Sfântului Nicolae, două Sfântului Dimitrie, una Sfântului Mihail și una Sfintei Parascheva”³. Tot acesta observă prezența Pârcălabului și a înalților dregători aici, ceea ce demonstrează că, în acea perioadă, portul dunărean avea o organizare proprie. În memoriile sale, părintele Paolo Bonicio din Malta vorbește despre importanța târgului gălățean din acea perioadă. Iată ce spune acesta: „Galați este schela domnului Moldovei pentru mărfurile care merg din Turcia în Polonia și invers. Întreaga vamă a Moldovei se arendează vameșilor pe 35 sau 40000 de scuzi și aceștia pun, după aceea, oamenii lor de încredere în toate schelele, dar schelele principale sunt Galați, pe Dunăre și Hotinul, pe Nistru”⁴. Diplomatul francez, Charles Claude de

¹ Dimitrie Bodin, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941, p. 19 (Bartolomeo Geymet c. Conte Clemente Solaro Della Margarita, Galați, 27 decembrie 1837).

² *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. III (1831-1840), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 760.

³ *Ibidem*, vol. VI, București, Editura Științifică, 1976, p. 26.

⁴ *Ibidem*, vol. V, București, Editura Științifică, 1973, p. 20.

Peyssonnel, trecând prin Galați, în anul 1758, remarca faptul că: „La Galați sunt doi vameși; unul turc și unul moldovean. Turcul ia vamă musulmanilor de 3% și moldoveanul pretinde vama de la creștini, după tariful de 4%, dar te înțelege foarte ușor cu acesta din urmă și evaluarea mărfurilor reduce această taxă, la mult mai puțin”⁵.

Datorită acestei situații nesigure, diplomații francezi reclamau necesitatea numirii unui reprezentant consular în aceste zone. Același Peyssonnel afirma: „negustorii francezi nu se vor putea așeza niciodată temeinic în Moldova și în Țara Românească, cât timp nu vor fi acolo consuli care să-i ocrotească. Ei rămân la cheremul domnului, care abuzează de nevoia în care se află ei de a se lua bine cu el și care îi silește adeseori să-i vândă mărfuri pe credit, cu marele risc de a pierde creanța, dacă acesta ar fi cumva mazilit”. Mult mai târziu, Thouvenel reclama aceeași lipsă de interes a autorităților franceze față de avantajele comerciale pe care le puteau aduce cele două porturi ale Principatelor Române. Constatând că „la Galați, ca și în Brăila, nu avem vice-consuli”, acesta considera că „această stare de lucruri împiedica progresul comerțului francez”⁶.

Arde orașul...

Dezvoltarea Galațiilor a fost întreruptă, în anumite perioade, de incendiile, războaiele și epidemiile care au răvășit orașul. Potrivit lui Paul Păltănea, în timpul războiului polono-turc dintre anii 1686-1688, târgul Galați a fost ars în întregime de turci⁷. În următorul război ruso-turc, 1789, trupele generalului rus Mihail Kamenski pustiesc Galațiul. În timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu, 1821, Galațiul este ars pentru a treia oară. Într-o însemnare gălățeană din secolul XIX era scris că: „orașul este incendiat de n-a rămas o colibă vie măcar”⁸: Din relatarea unui călător polonez aflăm că „Orașul Galați așezat pe Dunăre a fost ars de turci în timpul marelui războiu, ca să scoată dintr-ânsul pe muscali, ce țineau aici o garnizoană destul de puternică. Acum este construit, tot mai regulat și mai bine. Portocalabia, funcțiune importantă și la grecii antici, este guvernatorul orașului și comandantul portului. În port sunt magazinele moldovenilor și valahilor, în care se așează produsele ce urmează a fi transportate în Marea Neagră”⁹.

Inundații

Galații au cunoscut dificultăți și de altă natură. La 27 februarie 1861, au loc inundații de pe urma cărora au de suferit 4.071 persoane și s-au produs pierderi în valoare de 8 982 706 lei. Consulul francez din portul franc, Bouillot, aprecia că, fără îndoială, marele negoț a fost cel mai aspru lovit, dar, adăuga el, acest negoț a rezistat și rezistă. Pe parcursul anului, piața comercială a Galațiilor nu se refăcuse de pe urma acestei catastrofe, de aceea reprezentanțele consulare din portul franc au răspuns pozitiv la apelul autorităților locale de a ajuta populația, rămasă fără locuințe și alimente¹⁰.

⁵ *Ibidem*, vol. IX, București, Editura Academiei Române, 1997, p. 420.

⁶ *Ibidem*, vol. III, p. 830.

⁷ Paul Păltănea, *Istoria orașului Galați. De la origini până la 1918*, vol. I, Galați, Editura Porto-Franco, 1994, p. 111.

⁸ R. Caracaș, *O cronică gălățeană de acum o sută de ani*, p. 383, apud *ibidem*, vol. I, p. 226.

⁹ *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. I (1801-1821), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2004p. 238.

¹⁰ Constantin Bușe, *Dezvoltarea orașului Galați (1848-1861)*, în „Studii”, t. XXVI, nr. 6, p. 1207.

Construcții și reconstrucții

Galații rămân principalul port al Moldovei și în perioada fanariotă, când mare parte din grâne, oi, ceară și lemn, luau drumul Constantinopolului. William Wilkinson, consulul general britanic în Principate, afirma că „Galațiul este târgul pentru produsele celor două Principate, singurul loc de desfacere pentru câteva articole de comerț. Având toate avantajele unui port maritim, acest oraș este, în aparență, foarte înfloritor. Piața sa este foarte bine aprovizionată cu produse din interior. Lemnul de construcție, doagele, sunt aduse aici pe râuri mai mici, care vin din diferite părți ale țării și care se revarsă în Dunăre, în apropiere de Galați. Există hambare publice pentru grâu și foarte multe magazii mari pentru tot felul de mărfuri, care aparțin unor negustori particulari. Orașul Galați este locuit mai ales de negustori, care, în ciuda severității măsurilor de prohibiție, găsesc adeseori mijloacele de a exporta o cantitate oarecare de grâu și alte articole de contrabandă, dar comerțul lor principal este comerțul de import. Orașul și ținutul din jur sunt cârmuite de doi trimiși ai domnului Moldovei, numiți Pârcălabi¹¹. Numărul total al locuitorilor cu reședință fixă nu trece de șase mii, dar marea afluență de oameni, prilejuită în fiecare an de operațiunile comerciale, îi dă înfățișarea unui oraș foarte populat și mișcarea unei mari piețe comerciale. Mai ales, prezența unui mare număr de vase comerciale întărește foarte mult această aparență¹². Din această cauză, autorul considera că, dacă administrația ar lua măsurile necesare „portul Galați ar putea rivaliza, în curând, cu toate porturile din Marea Neagră, fără să exceptăm Odessa¹³.

Datorită dezvoltării economice, autoritățile moldovenești încep să creeze tot felul de facilități pentru a-i atrage pe comercianții străini aici, în aceste condiții orașul fiind împărțit în două „cel de sus și cel de jos, împreună cu magazinele de grâu ce înconjoară rada și formează o treime din întreg orașul. Întreg ansamblul formează cel mai insalubru colț de lume. Casele sunt de lemn sau de chirpici, unele construite din ambele materiale; ulițele, dacă pot fi numite așa începuturile de drum care își schimbă direcția la fiecare 12-20 pași, sunt murdare, nepavate; câteva dintre cele mai lungi sunt pardosite cu scânduri sau grinzi, adevărate primejdii pentru trecători și prilejuri de accidente pentru cai. Totul miroase urât, totul este dezgustător¹⁴. Dacă „toată partea de jos a orașului Galați este complet inundată. Mica carantină și rada, care este în anumite locuri la fel de întinsă ca și piața Victor Emanuel din Torino, se află la mai multe picioare sub apă. Locuitorii din această zonă o părăsesc pentru a se refugia cu bunurile lor pe înălțimi. Așteaptă ca apele să le stingă culcușurile¹⁵, „în partea de sus se află stabilimentele publice ca și locuințele boierilor, ale consulilor străini și ale principalilor negustori, încep să apară câteva construcții în cărămidă, dar după moda orientală, toate sunt fără etaj și înconjurate de un gard de scânduri, ceea ce face ca din stradă să nu li se zărească decât acoperișurile¹⁶. Aceiași situație era observată și de către consulul

¹¹Pentru mai multe informații, vezi Dumitru Agache, *Atribuții specifice ale Pârcălabului de Galați în perioada Regulamentelor Organice (1832-1849)*, în „Danubius”, t. VI-VII, Galați, 1972-1973.

¹² *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. I (1801-1821), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2004, pp. 623-624.

¹³ *Ibidem*, vol. I, p. 625.

¹⁴ *Ibidem*, vol. III, p. 746.

¹⁵ *Ibidem*, p. 745.

¹⁶ *Ibidem*, vol. IV (1841-1846), Serie Nouă, București, Editura Acadmieie Române, 2007, p. 180.

sard, Bartolomeo Geymet, care remarca faptul că la Galați, „cu excepția câtorva case deținute de boieri, toate celelalte aveau o construcție asemănătoare”¹⁷.

Un alt reprezentat consular care a lăsat referințe despre Galați este Adrien Louis Cochelet, consulul general francez din Principate, între anii 1834-1836. În urma vizitei pe care acesta o face la locuința agentului francez, Saccheti, observă că, în acel an, „mișcarea populației era mai considerabilă la Galați decât la Brăila. O mulțime de marinari, greci, genovezi, greci și ionieni, se îmbulzeau pe ulița comercială unde mergeai pe bărne. Majoritatea caselor erau de lemn, acoperite cu scânduri. Pe lângă port erau mai multe zidite în piatră și cu magazine boltite. Carantina de pe chei se afla într-o stare mizerabilă. Era proiectată construcția unei alte carantine mai mari și a unei cazarme, spre a-i scăpa pe locuitorii de încartiruirea soldaților. Cu greutate găsești case convenabile. Acea a pârcălabului Cuza și a domnului Xenon, sunt așezate într-o poziție încântătoare. Vice-consulul englez își construia atunci una nouă”¹⁸. Mult mai sistematic, Thouvenel, diplomatul francez, afirma: „Am zărit orașul Galați din depărtare. Acest oraș se împarte în două părți; orașul nou ocupă o colină ridicată, de unde privirea domină asupra Dunării și a frumoșilor munți ai Bulgariei; casele elegante și construite din piatră dau acestui oraș un cartier european; inundațiile frecvente ale Dunării îi forțează pe locuitorii orașului vechi să urmeze exemplul celor care s-au stabilit pe înălțimi [...] // Coborâm de-a lungul fluviului, pe ulițe întortocheate, pline încă de construcții vechi, turcești, unde negustorii și-au deschis provizoriu comptuarele lor. O populație cosmopolită se înghesuie în bazarele și numeroasele cafenele din Galați”¹⁹.

Începând cu cea de-a cincea decadă a secolului al XIX-lea, autoritățile locale și centrale depun tot mai multe eforturi pentru a reconstrui și moderniza orașul, în ciuda opoziției localnicilor. Date despre aceste încercări de modernizare ne oferă călătorul prusac, J.H. Petermann, care face cunoștință cu lumea cosmopolită a Galațiului în timpul periplului către Constantinopol. La 26 iunie 1852, acesta ajunge aici, cu scopul de a se îmbarca pe un vapor care avea drept destinație finală Constantinopol. La sosirea în port, potrivit propriilor afirmații, întregul convoi s-a îngrijit de pașapoartele și de biletele pentru continuarea călătoriei către Constantinopol, pentru care a fost nevoit să plătească 24 de florini și 20 de crăițari. După îndeplinirea acestei obligativități, au mers să se plimbe pe strada principală a orașului, care, de fapt, era o stradă plină de gropi și praf. În timpul plimbării, călătorul prusac a observat o mulțime de case în construcție, căci, în acea perioadă, guvernul Moldovei poruncise să dărâme casele de lemn și să ridice altele de piatră, în locul celorlate, în termen de un an. Deoarece locuitorii nu fuseseră încântați de această măsură, 200 din aceste case au fost dărâmate. Profitând de această ocazie, călătorul a făcut o vizită și consulului prusian, König²⁰. Procesul de modernizare este observat și de către călătorul englez, W.W. Smith, care întreprinde o călătorie în anul 1852. Trecând prin portul dunărean, acesta observă că, „Galațiul începe să arate semne ale îmbunătățirii, ce sunt așteptate datorită comerțului său intens; deși cartierul de jos, apropiat de râu, este una dintre găurile cele mai nenorocite ale

¹⁷ Dimitrie Bodin, *Documente sarde...*, p. 69 (Aceeiași. Descrie scumpetea vieții de la Galați, cu exemple culese din lumea obișnuită și cea oficială. Pledează, prin extensie, la mărirea fondurilor consulatului sard, Galați, 7 ianuarie 1841).

¹⁸ *Călători străini...*, vol. III, p. 235.

¹⁹ *Ibidem*, p. 829.

²⁰ *Ibidem*, vol. VI (1852-1856), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2010, p. 55.

pământului, orașul de sus își însușește un aspect mult mai civilizată. Dar cantitatea de noroi divers, cenușiu, maro și negru, lipicios sau lichid, care inundă străzile portului Moldovei, face ca acest oraș să se afle în fruntea tuturor orașelor pe care nu le-am putut suferi niciodată pentru murdăria lor”²¹.

Galații, orașul bântuit de ciumă...

În istoricul epidemiilor care au răvășit Europa, încă din cele mai vechi timpuri, ciuma ocupă un rol important. Poziționat între Orient și Occident, având funcția de *portus*, Galații devin un important spațiu de refugiu pentru străini, care, odată ajunși aici, sunt nevoiți să treacă prin experiența carantinei dunărene. În ciuda acestor măsuri de prevedere, ciuma pătrunde în oraș, căci, la 2 februarie 1729, Guvernul Ardelean înștiințează pe sibieni să aibă grijă să nu treacă granița, „precum vi s-a poruncit și înainte de aceasta, nu de mult, pază sigură din pricina ciumei ce se află la toate hotarele, după rescriptul Domnului nostru, acum a înțeles Guvernul din informații sigure că în Țara Românească, dincoace de Dunăre, e molimă de ciumă, în mare măsură. Deci vă poruncim foarte hotărât prin aceste scrisori ca, îndată după primirea lor, dacă ții la cinste și la dregătorie, întâi să nu scapi din vedere a porunci în Scaunul D-tale, ca nimeni să nu îndrăznească supt nici un cuvânt să treacă, nici pe drumuri, nici pe cărări ascunse în Țara Românească sau Moldova și nici de acolo să vină încoace”²².

Date despre o epidemie de ciumă întâlnim, mult mai târziu, la 15 iulie 1796, când Jean Timoni, consulul austriac de la Galați, comunică lui Thugut că „ciuma ivită la Galați, în urma comunicației cu Brăila, a infectat și două case din Focșani”²³. Pentru stoparea epidemiei, autoritățile au încercat să ia tot felul de măsuri, care să împiedice răspândirea bolii sau ameliorarea acesteia. Informații despre ciumă ne oferă și stegarul polon, Borzyslawski, capitolul „solia lui Iosif Podoski”, 1759, care, este cazat împreună cu tovarășii săi în acest oraș „într-o mânăstire de greci schismatici, așa de încăpătoare încât a încăput toată curtea de acolo. Numai preoții capelani, medicul și comandantul cu garda au stat într-altă mânăstire. Poarta locuinții solului și poarta de afară au fost păzite de o gardă, ca nu cumva să iasă cineva din oraș, fie dintre cei însemnați, fie dintre servitori. Aceasta din cauza ciumei care bântuia atunci în oraș, căci „în fiecare zi se îngropau câțiva morți și erau o mulțime de case contaminate”²⁴. Pentru prevenția și ameliorarea molimeii, au fost luate și alte măsuri. La 22 septembrie 1815, datorită izbucnirii unei epidemii de ciumă la Galați, domnitorul Moldovei, Scarlat Alexandru Calimachi, aproba propunerea boierilor de a pune o dare *sinesfora*, la care să contribuie toți boierii și negustorii²⁵. Dintr-un document, datat la 13 noiembrie 1815, aflăm că ciuma se răspândise, de la Galați la Tecuci, Fălciu și Bacău. Dintr-un raport trimis de consulul francez, Fornetty lui Richelieu, la 1 ianuarie 1816, aflăm că „ciuma, care din Galați a trecut în țară, se pare că n-a mai rămas decât în acest port și a scăzut și aici, ceiace nu împiedică ca Țara să fie încărcată de carantini locale, iar la frontierele Rusiei și Austriei să ajungă la 22 de zile pentru oameni și 30 pentru mărfuri”²⁶. Pandemia mai este prezentă până la

²¹ *Ibidem*, vol. VI, p. 46.

²² Pompei Gh. Samarian, *Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma*, București, 1932, p. 74.

²³ *Ibidem*, p. 216.

²⁴ *Călători poloni...*, p. 211.

²⁵ Pompei Gh. Samarian, *op. cit.*, p. 328.

²⁶ *Ibidem*, p. 332.

2 iunie 1817, când același Fornetty îi transmite lui Richelieu că, „ciuma a încetat în toată Moldova. De mult nu mai sunt carantine la frontierele Austriei²⁷. În anul 1818, ciuma revine la Galați, Kreuchely scriind lui Marco: „cu toate speranțele contrare, 4-5 cazuri de ciumă s-au constatat la Iași. Casele boierilor și consulatele sunt închise. Orașul e costernat. Lumea nu crede, dar însuși Aga I-a asigurat de tristul adevăr. La Galați ar fi izbucnit iarăși boala”²⁸. Ciuma reapare în anul 1823. Domnitorul Grigore Ghica trimite o înștiințare ispravnicilor de la Buzău, Ialomița, Slam-Râmnic, la 3 noiembrie 1823, în care le cerea să ia măsuri pentru ca boala să nu se extindă. La 29 noiembrie 1823, Hugo, consulul Franței la București, scria ministrului francez, Chateaubriand, că: „La Hermanstadt este carantină... . De 15 zile am trăit în groază, din cauza a 15-20 de cazuri de ciumă, care ar fi fost la Galați, Brăila și Focșani, mai întâi afirmate cu tărie, apoi dezmințite. Cel mai în măsură de a cunoaște adevărul aici, este Agentul sau Consulul austriac, pentru că are un medic al guvernului austriac, atașat la acest consulat, cu scopul de a verifica neconținut starea sănătății publice și a face în fiecare zi un proces-verbal, care e trimis la carantina de la Hermanstadt, în urma căruia socotește că se vor pune numai 10 sau poate numai 5 zile de carantină, în loc de 21, cum sfătuise mai înainte să se pună”²⁹. La 14 decembrie 1823, același Kreuckhely scria lui Militz: „În ultimul moment, aflu că la Galați șapte case au fost cu adevărat atinse de ciumă și că s-a aranjat un Lazaret la Focșani, unde vor face carantină cei care vin din Galați și din alte locuri infectate”³⁰. La 26 decembrie 1823, austrieii, față de persistența zvonurilor de ciumă, trimit o comisie de medici, ca să se convingă de realitate. Harte scrie lui Kreuchely: „comisiunea austriacă vine pentru cercetarea ciumei; în Iași n-au cum să o găsească, ci în Galați și în unele sate. Se stabilește la hotarele imperiale o carantină de 24 de zile și una de trei, pentru cei ce vin din țară în capitală”³¹. Epidemia continuă și în următorul an. La 17 august 1824, Hugot comunică lui Damas: „Ciuma continuă să secere diferite districte ale Principatului. Prăpădul de la Galați a fost așa de mare, că acest oraș, secătuit în atâtea chipuri, a devenit din nou pustiu”³². La 28 mai 1824, Hugo scria lui Chateaubriand: „Tristețea domnește aici, de când se știe că ciuma pustiește în cele trei județe ale Valahiei. Această molimă este în toi la Brăila și a început din Noiembrie sau Decembrie, anul trecut. Din Brăila s-a propagat pe nesimțite la Galați, Buzău, Focșani, Râmnic, până la Ialomnița, trei poște de București”³³.

La 5 iunie 1829, consulul francez, Viollier, îi transmitea lui Portalis că: „Ciuma s-a delcarat la Galați, cu un caracter grav, așa cum n-a mai fost până acum în alte părți ale Moldovei. Izbucnește cu simptome obișnuite, disenterie, vărsături, delir și apoi cu pete roșii care se înnegresc, când bolnavu-i pe sfârșite. Mulți dintre cei atinși au murit în câteva zile; s-au izolat o mulțime de case și autoritățile au declarat că cei care nu vor vesti boala, li se vor dărâma casa, mobilele și lucrurile vor fi arse”³⁴. Ciuma persistă, căci la 7 august 1829 același Viollier îi transmitea lui Portalis că: „Ultimele rapoarte din Galați arată că într-adevăr ciuma și-a micșorat intensitatea, în schimb la Bârlad face mare prăpăd. Au murit 54 de inși

²⁷ *Ibidem*, p. 343.

²⁸ *Ibidem*, p. 348.

²⁹ *Ibidem*, p. 363.

³⁰ *Ibidem*, p. 364.

³¹ *Ibidem*, p. 364.

³² *Ibidem*, p. 367.

³³ *Ibidem*, p. 369.

³⁴ *Ibidem*, pp. 526-527.

săptămâna trecută. Această boală continuă în aproape toate județele Moldovei, în Basarabia, și chiar și peste Nistru”³⁵.

Așa cum menționa și Paul Păltănea, continuul flux economic, neîntrerupt nici în perioadele bântuite de calamități naturale, epidemiile de ciumă, războaiele ruso-turce, conturează vocația comercială a orașului. Din relatările de călătorie și rapoartele consulare, reiese imaginea unui oraș cosmopolit, în care noul se întrepătrundea cu vechiul, unde Occidentul întâlnea Orientul, iar orașul căpăta o importanță din ce în ce mai mare în economia Moldovei.

BIBLIOGRAFIE:

Dimitrie Bodin, *Documente privitoare la legăturile economice dintre Principatele Române și Regatul Sardiniei*, București, 1941.

Constantin Bușe, *Dezvoltarea orașului Galați (1848-1861)*, în „Studii”, t. XXVI, nr. 6. *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea*, vol. I (1801-1821), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2004.

Ibidem, vol. III (1831-1840), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2006.

Ibidem, vol. IV (1841-1846), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2007.

Ibidem, vol. VI (1852-1856), Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, 2010.

Ibidem, vol. VI, Serie Veche, București, Editura Științifică, 1976.

Ibidem, vol. V, Serie Veche, București, Editura Științifică, 1973.

Ibidem, vol. IX, Serie Veche, București, Editura Academiei Române, 1997.

Paul Păltănea, *Istoria orașului Galați. De la origini până la 1918*, vol. I, Galați, Editura Porto-Franco, 1994.

Pompei Gh. Samarian, *Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma*, București, 1932.

This paper was funded through the Operational Programme “the Development of Human Resources (SOP HRD), co-funded by the Romanian Government and the European Union, through contract POSDRU/159/1.5/S/133675.

³⁵ *Ibidem*, p. 523.

THE PRESENCE OF SYMBOL AND ALLEGORY IN THE DECORATIVE ART WORK OF THE PALACE OF CULTURE FROM TÂRGU MUREȘ

Cristiana Puni, PhD Candidate, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca,

Abstract. The presence of symbol and allegory in the decorative art work of the Palace of Culture from Targu Mure. The Palace of Culture from Târgu Mureș is well known for its outdoor decor, whose spokesperson is the presence of mosaics, reliefs, altoreliefs, sculptures and hardware, to this we add the whole polychrome roof. All these elements, that are in a perfect combination enroll the grand building in the Hungarian Secession, over which were strewn local influences and patterns inspired by the western Art Nouveau. In Art Nouveau the allegorical images and symbols are fully used to illustrate a certain idea, in most art works, the symbols are hidden behind the story through an impressive mystical iconography. For the decorative art work from the Palace of Culture, both mosaics and stained glass, also paintings are hiding elements of great symbolic value illustrating the myths and traditions of Hungarian folk, but here and there are present also Romanian folk elements. Regarding the whole color range approached, this was influenced by nature according the Art Nouveau organic artistic program. These colors create more expressive effects by clear and natural contrasts, focusing on the expression of subjective spirituality. There is an interdependence between colors and shapes, the first highlight the last, they emphasize the strong contrasts and gives them the energy to move before the eyes of the viewer. The decorative ensemble made for the palace managed to capture an entire atmosphere came alive because of the drawn human figures and landscapes. The symbolism lies in the themes approached in the scenes that are introducing us to the world of mythology and folklore. The Palace of Culture stands as a witness to a cosmopolitan era due to the way the local plastic ideas were combined with those from Western Europe.

Keywords: Hungarian secession, decorative art work, symbol, allegory, multiculturalism.

Prin abordarea subiectului de față ne propunem să tratăm compozițiile cu conținut simbolic în artele decorative în cazul Palatului Culturii din Târgu Mureș.

Motivăm această alegere pe nevoia de *reactualizare* a importanței edificiului ca marcă a târgului de pe Mureș și în același timp poziționarea acestei valori în cadrul elementelor patrimoniului universal lăsat de mișcarea *Secession în această urbe*.

Pornind așadar de la faptul că simbolistica identificată în lucrările decorative ale palatului sunt de inspirație folclorică, ce ilustrează cu o puternică vivacitate miturile populare ale secuilor, maghiarilor dar și ale românilor, studiul de față își propune să contribuie la crearea unei punți între epoca de început de secol XX și prezent.

Cercetarea de față se bazează pe identificarea acelor simboluri, dar și alegorii care au o circulație nu doar locală, ci una regională.

Circulația regională central-europeană a simbolurilor din artele decorative de sfârșit de secol XIX în cazul Europei Centrale, e o consecință a legăturilor culturale din perimetrele naționale ale Imperiului Austro-Ungar, conexe și acestea *mișcării secessionistă* din alte centre artistice europene.

Palatul Culturii din Târgu Mureș beneficiază de un întreg decor exterior, al cărui purtător de cuvânt este prezența mozaicurilor, basoreliefurilor, altoreliefurilor, sculpturi și feronerie, la acestea se adaugă și ansamblul acoperișului policolor. Toate aceste elemente, într-o combinație perfectă înscriu clădirea în secesiunea maghiară, peste care s-au presărat influențe locale transilvănene dar și modele inspirate din *Art Nouveau* vestic.

Utilizarea unor simboluri și conotații alegorice în operele de artă are ca scop reactualizarea și aducerea în conștiința omului universul miturilor sale populare, a tot ceea ce înseamnă tradiție și folclor¹. Majoritatea semnelor de felul acesta sunt prezente în aceeași formă încă din lucrările antichității, vorbim aici de lumea orientală, mediteraneeană chiar și de cea precolumbiană.

În *Art Nouveau* imaginile alegorice sunt utilizate din plin pentru a ilustra o anumită idee. În majoritatea lucrărilor, simbolurile sunt ascunse în spatele poveștii printr-o iconografie mistică impresionantă. În cazul lucrărilor decorative din cadrul Palatului Culturii târgumureșean, atât mozaicul, cât și pictura și vitraliul ascund elemente simbolice de mare valoare ce ilustrează mituri populare și tradiții folclorice maghiare, secuiești, dar pe alocuri sunt prezente și elemente populare românești.

În ceea ce privește mozaicurile exterioare cel mai impresionant prin compoziție și semnificație este cel de pe fațada principală (Fig. 1). Această compoziție ilustrează o scenă omagială dedicată orașului Târgu Mureș. Lucrarea cu temă istorică se prezintă ca o scenă alegorică ce vrea să povestească un episod din istoria târgului de pe Mureș. Compoziția este împărțită în trei registre verticale și într-unul orizontal. Centrul de interes se află în registul median care prezintă interes nu doar pentru ceea ce semnifică din punct de vedere al scenei, ci și al complexității plastico-decorative. Avem așa dar, un personaj feminin tronând și flancat de alte două personaje păzitoare înzestrate cu aripi. Grupul este amplasat pe un soclu redus ca dimensiune. Personajul feminin simbolizează patria-mamă și este redat cu o sabie în mâna stângă pe care se sprijină, celelalte două personaje redat din profil într-o atitudine autoritară, se sprijină cu mâna stângă pe stema orașului cea din dreapta, iar cea din stânga având stema

Fig. 1. Nagy Sándor, Roth Miksa, *Patria mamă*, fațada principală.

¹ Ion Frunzetti, *În căutarea tradiției*, Editura Meridiana, București, 1998, p. 110, *passim*.

statală. Păstrându-se simetria compozițională, la baza lucrării în dreptul celor doi paznici se află monumente din arhitectura Târgu Mureșului, în stânga primăria și în dreapta cetatea cu biserica. Această alegere pentru monumente se justifică prin accentuare ideii de putere. Cele trei construcții reprezintă inima unui oraș.

Adepti ai artei moderne, realizatorii acestei compoziții au căutat o formulă stilistică și decorativă care să surprindă motivul istoric prin ornamente din arta populară, din repertoriul liniei și în special printr-o paletă cromatică expresivă, originală și reprezentativă pentru stilul secesion. Toate personajele sunt redată hieratic, fără a se ține cont de spațialitate sau de corespondentul perspectivei reale. Astfel, fundalul lucrării este redat în auriu, reliefând volumele din prim-plan. Jocul culorilor șochează prin vigoare, iar contrastul oferă senzația de spațialitate. Pe lângă valoarea decorativă a gamei cromatice utilizate, mai există și una simbolică, în acord cu principiile *Art Nouveau*. Nuanțele luxuriante sunt un adevărat exercițiu plastic, fiind în acord cu fundalul auriu, găsim astfel tonuri de maro, albastru și verde. Cele mai dominante sunt culorile pământii, dar în evidență iese paleta cromatică utilizată la cele două steme: un roșu și albastru puternic, ambele saturate la care se adaugă ca o pată izolată albul. Vestimentația figurilor este sobră, în acord cu momentul solemn, dar nu lipsită de lumea fabuloasă a elementelor decorative prin organizarea multicoloră. Detaliul cu care sunt lucrate hainele personajelor susține funcția estetică a panoului, dar în același timp redă costumele naționale: maghiar și românesc. Limbajul coloristic urmărește viziunea decorativă *Art Nouveau* și cu tendințele simboliste.

Figura feminină din centrul compoziției simbolizează orașul, fiind întărit de prezența blazonului și a elementelor de arhitectură- primăria și cetatea. În perioada *Art Nouveau* se alegea figura feminină pentru că aceasta exprima conceptul de spiritualitate și frumusețe totală², cunoscând faptul că încă din perioada antichității reprezentările alegorice erau de cele mai multe ori figuri feminine. Importanța acestei reprezentări a patriei-mamă este scoasă în evidență și de cei doi paznici ce mărginesc tronul pe care se află simbolizat orașul, paznicii redați cu aripi ilustrează ideea de sacralitate.

Această combinație între amplasarea tronului între doi îngeri face o legătură directă cu misticul, inspirând sentimentul de venerație. Faptul că figurile care înaintează spre centrul compoziției reprezintă personaje din toate stările sociale, de diferite naționalități ilustrează o notă cosmopolită a orașului, ceea ce era o dominantă a epocii respective. Sinceritatea, eleganța, dar și gravitatea figurilor conferă un aer solemn întregii opere, ca un îndemn la contemplarea frumuseții orașului și la aprecierea acestuia.

Simbolicul în această compoziție stă sub semnul reprezentării patriei-mamă, a îngerilor, a elementelor de arhitectură specifice orașului și figurile solemne ce se îndreaptă către tron, care de asemenea este un element simbolic. Pe lângă aceste forme, culorile contribuie și ele la simbolismul compoziției. Cea mai importantă culoare fiind auriul prin semnificația sa și prin dominarea întregii suprafețe. Auriul reprezintă o culoare investită cu un întreg simbolism, anume exprimă regalitatea, inteligența și puterea, trăsături care ilustrează perfect mesajul transmis de compoziție. Astfel, acest panou monumental

² Gabriele Fahr-Becker, *Art Nouveau*, Editura Noi, București, 2007, p. 17.

integrează perfect în compoziția sa atât o paletă cromatică cu valori simbolice, cât și semne și elemente heraldice sugestive.

În ceea ce privește pictura interioară a palatului, aceasta uimește prin universul simbolic pe care îl prezintă privitorului. Temele ilustrează balade secuiești, maghiare chiar și românești printr-un stil narativ, ce îmbină în compoziție elementele folclorice cu cele mitice.

Una din picturile reprezentative pentru poporul român este cea care o reprezintă pe Ecaterina Varga (Fig. 2). Scena redată de artist o prezintă pe nobila maghiară în momentul arestării, când cei doi jandarmi o țin de ambele mâini în fața preotului care privește satisfăcut. Povestea acestei eroine este ilustrativă pentru lupta drepturilor românilor din Munții Apuseni. Ecaterina Varga nereușind să rezolve o problemă legală la Brașov a decis să se adeseze Curții Imperiale de la Viena, care nu a arătat disponibilitate, casând cazul. Astfel, ea a decis să țină partea iobagilor români în privința drepturilor lor, imediat după

Fig. 2. școala din Gödöllő, *Arestarea Ecaterinei Varga*, holul palatului.

1840. Ecaterina Varga a fost numită *Doamna Moșilor* și a înaintat o serie de petiții și cereri Guvernului Transilvaniei pentru a rezolva problema drepturilor românilor. Acuzată de instigare, Ecaterina Varga a fost arestată pentru cauza românilor și a stat în închisoare o perioadă de timp, după care a fost exilată în satul său natal. Chiar dacă pictura nu abundă în simboluri bazându-se pe fapte reale, este de mare însemnătate pentru ceea ce simbolizează dreptatea și lupta pentru cauza poporului român. Valoarea lucrării stă în semnificația ascunsă de poveste, de destinul unei eroine trădată chiar de un alt luptător pentru libertățile românilor, Andrei Șaguna. Tema amintește de romantism, de exaltarea sentimentului național pentru libertate și dreptate. Nu în ultimul rând se dorește scoatere în evidență a cosmopolitismului ce domina în *Belle Epoque*. Simbolistica eroului constă în legătura pe care o face între valorile terestre și cele cerești având rolul războinicului

învățat cu curaj, forță și îndemânare dând dovadă de inteligență animată de o pasiune spirituală³.

Un alt ciclu de fresce care ilustrează mitul popular, este reprezentat de un grup format din trei picturi dezvoltând o temă pastorală, inspirată din versiunea baladei Miorița care circula pe Valea Gurghiului. Una dintre scene îl reprezintă pe ciobanul moldovean alături de oile sale, apoi o scenă următoare este cea a celorlalți ciobani cel vrâncean și cel ungurean care prin atitudinea lor îngândurată demonstrează crima înfăptuită. Aceste două picturi sunt individuale prin compoziție, dar legate din punct de vedere al subiectului abordat.

Fig. 3. Körösfőy Kriesch Aldár, *Jertfa*, holul palatului

Inspirată din mitologia maghiară este scena alegorică *Jertfa* (Fig. 4). Această scenă ilustrează un ritual păgân de înlăturare a zeităților rele. Inspirația vine din zona orientului sugerată prin cromatica bogată în tonuri saturate. Albastrul prezent în mai multe nuanțe, are rolul de a supune spiritele, având calitatea de culoare sacră utilizată în magie⁴. Prezența magului ilustrat în figura bătrânului accentuează caracterul de gravitate al scenei, iar prin atributul bărbii, acesta exprimă puterea și integritatea, pe lângă înțelepciunea oferită de senectute. Un alt simbol prezent constă în numărul de personaje reprezentate, anume douăsprezece, o cifră cu încărcătură simbolică, ce exprimă ideea universului în mișcare, făcând legătura dintre spațiu și timp, reprezentând produsul celor patru puncte cardinale cu cele trei niveluri ale lumii. În fundal, apare sub o plastică stilizată un arbore, care face aluzie la arborele vieții în contextul alegoric. Simbolurile creează o atmosferă tensionată, una specifică desfășurării unui ritual în care se aduce o jertfă. Ceea ce accentuează atmosfera severă, mistică este și ridicarea mâinilor de către cele două personaje feminine din spatele

³ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, Editura Polirom, 2009, pp. 376-377.

⁴ Florentin Popescu, *Dicționar de mitologie orientală*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005, p. 10.

magului, ca o legătură cu divinul, dar acest detaliu poate fi și o rezolvare compozițională ce echilibrează structura picturii.

Fig. 3. Körösfőy Kriesch Aldár, *Jertfa*, holul palatului.

Școala de la Gödöllő a realizat o galerie impresionantă de vitralii ce comunică o atmosferă specifică Transilvaniei, transpunând povestea în ochii târgumureșenilor. Complexul celor patru tripticuri de vitralii surprind o esență dramatică, tragică prin eroismul personajelor. Aceste balade cu circulație în zona Harghitei și Covasnei, sunt

ilustrate prin intermediul unui limbaj plastic de factură simbolistă. Figurile sunt desenate cu acuratețe în structura translucidă a sticlei cu o linie ce se modelează pe suprafața bidimensională, cu mișcări ondulatorii. Jocul grafic de o perfectă ritmicitate aduce o atmosferă elegantă prin estetica curbilinie. Poveștile transpuse în cele patru tripticuri urmăresc comunicarea unor povești care ilustrează prin conținutul simbolic, coloristic și prin reprezentările

Fig. 4. Nagy Sándor, Róth Miksa, *Kádár Kata*, sala Oglinzilor. peisajelor sau cele arhitecturale o lumea mitologică secuiască și maghiară.

Tot ansamblul se constituie pe un fir narativ dinamic, încărcat cu o viziune spirituală. Una din cele mai universale povești este cea relatată de al doilea triptic din grupul central, și anume povestea celor doi tineri îndrăgostiți (Fig. 5). Simbolicul acestui vitraliu stă în împlinirea iubirii după moarte ceea ce vrea să demonstreze că există iubiri eterne și sincere.

Ilustrativă apare ultima scenă în care cei doi îndrăgostiți, cu toate că au fost înmormântați separat, au ajuns împreună în lumea spirituală atingându-și aspirația la sentimentul iubirii. Această scenă simbolizează fericirea, dar și puterea prin unirea celor doi, pacea lor sufletească este redată prin expresia stilizată a liniștii care se citește pe fața lor. Sunt înconjurați de flori care îi împreunează într-o lume în care pot fi fericiți în urma suferinței îndurate pe pământ. Prezența florilor are o semnificație puternică, încă din Antichitate acestea au avut pe lângă rolul decorativ și unul protector împotriva răului și unul curativ. În această compoziție rolul lor este de a pune în lumină nunta celor doi. Tragismul momentului este sugerat de gama cromatică, mai sigură și mai pronunțată, existând o culoare dominantă: verdele. Compoziția în stil *Art Nouveau* este surprinsă și aici prin împletirea liberă, dar încărcată a liniilor ce conferă viață formelor, prezentând niște siluete voluminoase parcă în mișcare. Joc liniilor are ca scop debarasarea efectului de static

Simbolistica este una complexă ilustrând o serie de atitudini: dragoste, frumusețe, puritate și unire. Ultima din aceste trăsături se traduce prin nunta care are loc în ultima scenă în prezența florilor. Comuniunea sufletelor celor doi stă sub semnul iubirii pure și devotate care nu și-a pierdut speranța împlinirii. Ambiția și succesul dragostei sunt simbolizate de culorile verde și roșu, iar iubirea blândă prin roz, violet și albastru. Suferința este simbolizată aici de moartea fetei înecate, fiind reprezentată cu trupul învăluit de plante pentru a accentua starea ei sufletească de constrângere și tensiune.

Fig. 5. Nagy Sándor, Róth Miksa, *Salamon Sára*, sala Oglinzilor.

eroina pentru a se întâlni cu iubitul său. Aici e subsumată ideea de sacrificiu simbolizată de curajul fetei de a-și risca viața doar pentru iubire. Narațiunea surprinde perfect esențialul baladei prin înșiruirea cronologică a evenimentelor, fiecare moment fiind investit cu o simbolistică proprie. Primul moment important al zilei, dimineața simbolizează speranța și viitorul, victoria luminii asupra întunericului. În concepția populară, răsăritul este asociat cu Dumnezeu, cu lumina, în consecință cu binele⁵. Amiaza reprezintă lupta, momentul crucial al zilei în care se desfășoară acțiunea care va decide destinul tinerei eroine, iar ultimul moment, amurgul, se identifică cu moartea acesteia. Simbolistica la care se apelează este cea care anunță noaptea, momentul întunericului tradus ca trecerea spre o altă lume, cea a morții. Totodată surprinde și o ambianță nostalgică pentru ceea ce a fost. La asfințitul soarelui se remarcă retragerea

Compoziția este expresia eternului, ce se traduce ca simbol al purității spirituale. Balada maghiară transpusă în vitraliul următor este cunoscutul basm *Salamon Sara* (Fig. 6). Basmul surprinde aceeași temă, a iubirii, dar în acest caz fără împlinire și surprinde curajul de care dă dovada

⁵ Ivan Evseev, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Editura Amarcord, Timișoara, 2001, p. 55.

imperceptibilă a luminii, evocând durerea și chinul morții. Aceste momente se potrivesc cu emoțiile trăite de eroină, care după aspirația de a se întâlni cu iubitul său trece prin lupte și suferințe, pentru a sfârși în lumea de dincolo simbolizată de amurgul trist.

Un alt simbol prezent este calul, aliatul eroinei, călăuza acestei pe parcursul drumului. Este prezent alături de ea în fiecare moment, în special în ultima scenă unde rolul său este cel de a desăvârși ritualul funerar. Acest motiv apare și în balada populară *Toma Alimoș*, cu aceeași funcție de a întoarce eroul în natură, plasându-l într-un mormânt constituit din flori și plante care păstrează memoria acestuia pentru veșnicie. În timpurile trecute, calul era considerat un animal de cult pe lângă emblema sa, a eroicului, a ideii de triumf alături de cavalier. În această lucrare calul este însoțitorul morții deoarece conduce sufletul eroinei pe tărâmul de dincolo, fără a o proteja de metamorfoza maleficului. Prezența răului este confirmată în scena a doua, a luptei, prin figura masculină încornorată. Atributul coarnelor este clar un simbol al manifestării diavolului, o reprezentare clară a luptei eroinei cu răul.

Un element care anunță neîmplinirea iubirii este floarea soarelui prezentă încă din prima scenă a firului narativ. Conform unei legende grecești, nimfa apelor Clyte s-a îndrăgostit de Apollo, zeul soarelui. Cu toate că eroina își îndrepta privirea către el în tot timpul zilei, urmărindu-l, el nu i-a răspuns dragostei arătate. Zeii au decis să o transforme într-o floare cu petale galbene precum soarele de care s-a îndrăgostit. Iubirea ei rămâne neîmplinită rămânând a însoții soarele pe tot parcursul zilei pe cer, îndreptându-și coroana către locul unde se află acesta, iar în momentul în care apune, aplecându-și privirea către pământ. Printre alte semnificații derivate din această legendă reiese și devoțiunea permanentă și ambiția, iubirea dezinteresată. Aceste caracteristici întăresc simbolul iubirii puternice apărut în povestea din acest vitraliu.

O altă floare ce exprimă un anumit simbolism este crinul alb apărut în ultima scenă. Acesta simbolizează moartea unei ființe nevinovate. Crinul a fost investit cu profunde semnificații încă din perioada antică, fiind asociat cu zeițele feminine precum Hera sau Afrodita, iar în perioada creștinătății cu Fecioara Maria devenind simbol al procreării, purității și martirului. Aceste atribute se potrivesc cu acțiunea redată, adică ritualul funerar al eroinei. Un alt accesoriu al vitraliului sunt culorile care transpun povestea într-o lume mistică, plină de sentimente profunde și captivante.

După cum am văzut, atât mozaicul, frescele și vitraliul abundă în elemente simbolice menite să releva o lume a misterelor, a tradițiilor populare. *Art Nouveau*, ca un stil *sinestezic* a încercat să combine literatura cu artele vizuale rezultând povești expresive transpuse pe suprafețe plane. Această artă a simbolului a fost preluată și de *Secessionul maghiar* care a reușit să surprindă într-un aranjament plastic-decorativ baladele aflate în circulație în imperiu, în special cele din zona Transilvaniei specifice maghiarilor, secuilor și românilor. Pluralismul motivelor simbolice este dovada importanței pe care ele au căpătat-o în această perioadă în care națiunile își căutau o identitate proprie.

Cuvântul care caracterizează pe deplin *Art Nouveau* este energia, aceasta se dezlănțuie sub mișcările ritmate ale liniei. Toate aceste imagini dansante⁶ se află prezente

⁶ Amelia Pavel, *Simboluri, surse, idolatrii în arta modernă*, Editura Du Style- Atlas, București, 1998, p. 43,

în artele care înfrumusețează palatul printr-o subliniere accentuată a formelor fluide ce se aranjează într-o coregrafie ce concentrează simboluri. Imaginea devine astfel o metaforă ce exprimă un anumit scenariu, acest lucru se petrece în urma interpretării pe care privitorul o face sub impulsul nevoii ochiului de a face legătura cu ceva cunoscut⁷. Cadrul în care se desfășoară evoluția *artei 1900* este puternic marcat de evenimentele istorico-sociale care au dus la elaborarea unei estetici diferite față de ceea ce exista înaintea apariției primelor mișcări ale artei moderne. Tot în acest peisaj se adaugă și tehnologizarea care a determinat arta să își caute o estetică mai poetică, mai ideală⁸. Aceste noi idealuri estetice se află prezente în mozaicurile, picturile, vitraliile palatului.

În ceea ce privește întreaga gamă cromatică abordată, aceasta a fost influențată de Natură, pe motivul organicist al *Art Nouveau*. Culorile creează efecte mult mai expresive prin contrastele evidente și naturale, prin concentrarea asupra exprimării unei spiritualități subiective⁹. Există o interdependență între culori și forme, cele dintâi le pun în valoare pe ultimele, le scot în relief prin contrastele puternice și le oferă energia necesară pentru a se mișca în fața ochilor privitorului. Ansamblul decorativ executat pentru palat a reușit să surprindă o întregă atmosferă care a prins viață datorită figurilor umane și a peisajelor fin desenate. Unitatea compozițională, armonia, echilibrul au fost rezolvate prin redarea stării interioare a figurilor umane, stabilirea unei legături puternice cu natura prin realizarea unor cadre idilice. Culorile alături de forme, trezesc scenele bidimensionale la viață, cu toate că au fost realizat pe un material dur.

Figurile sunt redade corect, respectând anatomia corpului uman, perspectiva este sugerată de succesiunea planurilor și de contraste, veșmintele impresionează prin atenția acordată detaliilor ornamentale pentru respectarea portului popular. Simbolistica acestor scene stă în temele abordate care te introduc în universul mitologiilor și al folclorului.

BIBLIOGRAFIE:

- Ailincăi, Cornel, *Opera fereastră*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.
- Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, *Dicționar de simboluri*, Editura Polirom, 2009.
- Evseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Editura Amarcord, Timișoara, 2001.
- Fahr-Becker, Gabriele, *Art Nouveau*, Editura Noi, București, 2007.
- Frunzetti, Ion, *În căutarea tradiției*, Editura Meridiana, București, 1998.
- Pavel, Amelia, *Idei estetice în Europa și arta românească la răscruce de veac*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972.
- Pavel, Amelia, *Simboluri, surse, idolatrii în arta modernă*, Editura Du Style- Atlas, București, 1998.

passim.

⁷ Cornel Ailincăi, *Opera fereastră*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 15.

⁸ Amelia Pavel, *Idei estetice în Europa și arta românească la răscruce de veac*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p. 30.

⁹ *Ibidem*, p. 130.

Popescu, Florentin, *Dicționar de mitologie orientală*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2005.

FOREIGN TRAVELERS ABOUT ROMANIAN BALNEOLOGY IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES

Emilia-Camelia Sărac, PhD Candidate, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia

Abstract: Volumes "Foreign travelers about Romanian Countries" constitute a rich corpus of narrative sources in Romanian history where there were treated topics as geographic and economic description of this country, Romanian's habits, appearance of the cities, way of life of different classes and relationship between them or questions of Romanian culture and art. These pieces of work represent an important and varied source about the history of Romanian balneology, the opinion of different nationalities and classes travelers taking shape in studies, notices and descriptions of the main thermal waters. As at the beginning of the 18th century one can see more like an enumeration of some spas in the national territory like thermal waters from Mehadia (in captain Friedrich Schwanz von Springfels' studies) or Tismana (in doctor Mihail Schendos van der Beck' s notices), in the second half of the 18th century there come to light complex descriptions of Mehadia's spas in the hands of Francesco Grisellini, Jenne-Lebprecht and Johann von Hofmannsegg who present the main pieces of the baths and they make searches to highlight the high temperatures of the waters. The 19th century abounds in descriptions of the spa establishments, the baths, the surroundings and the hot springs and travelers like the writer Joseph Adalbert Krickel, the doctor of philosophy and medicine J. G. Schwarzott, the geographer Adolf Schmidl, as well as the pharmacist Joseph von Dörner channel their attention on Mehadia and Felix baths. All of this time there are information about the physico-chemical composition of the water, the qualities and their therapeutic effects, as well as their manner of use of the doctors and patients.

Keywords: foreign travelers, thermal waters, therapeutic effects, spas, Mehadia.

Pornind de la ideea enunțată de Organizația Mondială a Sănătății conform căreia „Sănătatea nu constă în absența bolii sau infirmității, ci este o stare de bunăstare fizică, mentală și socială”¹, trebuie precizat faptul că, încă din cele mai vechi timpuri, factorii naturali de cură răspândiți pe teritoriul Țărilor Române au fost folosiți cu succes în medicinile savante, specializate și tradiționale, umanitatea având la dispoziție o bună modalitate de a-și trata diversele boli.

Pentru descrierea fenomenului de balneologie s-au realizat studii complexe în mai multe domenii, putându-se spune că aceasta este o activitate interdisciplinară, atenția fiind îndreptată în multiple direcții: medicină, chimie, biologie, istorie, geografie, inginerie etc.

Se cuvine să menționez încă de la începutul lucrării faptul că tema balneologiei la români în secolele XVIII-XIX a necesitat o cercetare atentă. Pe lângă articolele și cărțile apărute de-a lungul vremii, legate de potențialul balnear bogat existent în țările române², o sursă importantă, diversificată și originală în același timp o constituie impresiile de călătorie ale unor străini care au vizitat meleagurile noastre și care, direct sau indirect, s-au convins de binefacerile apelor minerale.

Astfel, istoriografia cu privire la apele minerale terapeutice de pe teritoriul țării noastre și utilizarea lor în vederea vindecării unor boli este destul de consistentă; cea mai importantă

¹http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_NE_VOILE_CETATEANULUI.pdf (19.11.2014)

² Vasile Popp, *Despre apele minerale de la Arpăcat, Bodoc și Covasna și despre întrebuițarea acelorasi în deschilinite patimi [...]*, Sibiu, Tipografia Ioan Bart, 1821.

sursă, în opinia mea legată de această temă o constituie volumele *Călători străini despre țările române*, în care, alături de alte subiecte (descrierea geografică și economică a țării, obiceiurile la români, înfățișarea orașelor și a populației, modul de viață al diferitelor clase sociale și relațiile dintre ele, domnitorii, fenomenele de cultură și de artă existente etc.), sunt abordate și aspecte ale balneologiei la români, în forma ei incipientă, volumele devenind, după cum zicea Giorgio Smancini, „un jurnal despre ceea ce am făcut, văzut sau auzit în timpul călătoriilor”.³

Aceste volume reprezintă izvoare narative deosebit de importante pentru cunoașterea istoriei acestei țări din mai multe cauze. Este vorba, în primul rând, de diferite puncte de vedere ale unor călători aparținând diferitelor naționalități, și având profesii în mai multe domenii de activitate, ceea ce determină o descriere amplă a fenomenelor existente, văzute sub aspect geografic, istoric, naturalist sau medical. În al doilea rând, aceste impresii de călătorie sunt importante deoarece prezintă cazuri reale, naratorii, având în vedere persoane care au vizitat locurile și, totodată, au trăit anumite experiențe care le-au trezit interesul pentru Țările Române, interes concretizat în studii, observații, descrieri ale unor ținuturi românești (Stephan Ignaz Raicevich, Francesco Grisellini, Joseph Adalbert Krickel etc.). Nu în ultimul rând, vorbim despre o importanță sub aspectul încadrării în timp, putându-se astfel cunoaște cu exactitate secolul, anul sau chiar ziua când a avut loc un eveniment sau vizită.

La începutul secolului al XVIII-lea, primul care ne oferă informații cu privire la existența apelor termale în Țările Române este căpitanul Friedrich Schwanz von Springfels (1690-1728). Căpitanul călătorește în regiunea Olteniei în perioada 1720-1723, făcând o descriere amplă a acesteia și vorbind despre stațiunea termală Mehadia, lăudată pentru apele sale vindecătoare de boli precum râia, lepra și alte vechi metehne.⁴

Alte relatări de la începutul secolului al XVIII-lea îi aparțin medicului Mihail Schendos van der Beck (1691-1736). Acesta vorbește despre izvoarele calde de la Tismana, care sunt vizitate de oameni de pretutindeni și care, folosite la băi, au calități curative excepționale, după cum menționează în rândurile următoare: „puterea lor vitriolică lecuiește după dovezile cele mai sigure rănilor învechite ulcerale, fagedenice altele asemenea produse de sărurile scorbutice și fac ca băile să fie întotdeauna cercetate de numeroși bolnavi [...]”.⁵

Primele descrieri mai complexe sunt făcute în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când trei călători străini scriu lucrări despre băile calde de la Mehadia. Primul este Francesco Grisellini

³ Giorgio Smancini (?-?), călător italian, despre care se cunosc puține date biografice, a traversat teritoriul Țărilor Române în perioada mai-iunie 1843 pe distanța Constanța- Cernavodă-Baziaș și deși nu a poposit pe teritoriul românesc, a apreciat frumusețea naturii și ospitalitatea românilor, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol. IV, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 338.

⁴ Friedrich Schwanz Von Springfels(c.1690-1728), despre care se cunosc puține amănunte biografice, dar se remarcă însă prin lucrările executate în Oltenia și Transilvania, prilej cu care cunoaște mai bine aceste regiuni românești și populația românească, realizând o lucrare în care descrie în amănunt Oltenia și locuitorii ei, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. IX, București, Editura Academiei Române, 1997, p. 68.

⁵ Mihail Schendos Van der Beck(1691?-circa 1736), medic de profesie, s-a născut la Veneția în 1691, fiind nepot al lui Ioan Avramios, binecunoscut predicator de curte al lui Constantin Brâncoveanu. Ajuns medicul personal al comandantului militar al Transilvaniei și al Olteniei ocupate de austrieci Stainville, acesta face niște cercetări despre subsolurile Olteniei, pentru depistarea bogățiilor sale minerale, fiind interesat mai ales de apele termale, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. IX, București, Editura Academiei Române, 1997, p. 90.

(1717- 1783), autor al lucrării *Istoria Banatului*, lucrare în care s-a ocupat în mod special de această regiune a Țării Românești. A consacrat un capitol întreg apelor minerale din Banat, vorbind aici despre băile de la Mehadia. Încă de la începutul descrierii, naratorul amintește renumele băilor, spunând că acestea sunt cunoscute pretutindeni în ciuda drumurilor aproape impracticabile și a nesiguranței datorate tâlharilor. Bolnavii din toate părțile provinciei și chiar din Polonia, Sarmatia și Macedonia vin aici să-și vindece diversele boli. Apoi trece la descrierea propriu-zisă a băilor componente, care alcătuiau stabilimentele balneare și care aveau particularități specifice pentru diverse boli: *Baia lui Francisc*, renumită pentru vindecarea bolilor lumești, *Baia de ochi*, *Baia de var*, *Baia articulară* de asudare utilizată pentru durerile articulare, *Baia contra frigurilor*, *Baia contra umflăturilor*, *Baia de șindrilă*, care este cea mai cunoscută dintre toate și *Baia Hoșilor*.⁶

După cum am putut observa în rândurile anterioare, băile calde de la Mehadia erau, încă din secolul al XVIII-lea, niște băi complexe, amenajate și clasificate în funcție de bolile pe care le tratau. Griselini a devenit astfel primul care tratează atât de bine și de amănunțit aceste probleme, pe lângă descrierile efective ale băilor făcând și niște cercetări la fața locului timp de o lună. În cercetările sale a dorit astfel să evidențieze temperatura ridicată a apelor: „În ziua de 16 august 1776, pe care mi-am ales-o pentru facerea experiențelor, am observat mercurul din tubul termometrului chiar la fața locului în aer liber, iar de la ora șase până la ora nouă arăta 70 de grade după Fahrenheit și 17 grade după Réaumur [...]”.⁷

Jenne Lebprecht, autorul relației de călătorie pe Dunăre până la Galați, a descris și el băile calde de la Mehadia, atingând un alt aspect despre care Griselini nu a vorbit și anume stilul de construcție care era „gotic și se compune dintr-un bazin mare pentru folosința comună și din nou cămăruțe pentru băi osebite cu câteva inscripții despre folosul lor [...]”.⁸ Întâlnim aici și o mărturie critică la starea de delăsare a băilor, acestea neavând locuri pentru schimbarea hainelor, iar la ieșirea din băi lumea era nevoită să meargă prin frig 400-500 de pași pentru a ajunge la locurile de servire a mesei.⁹

Contele Johann von Hofmannsegg (1766- 849) este o altă personalitate a secolului care a abordat această temă, în timpul călătoriei sale prin Banat în anul 1794. Cu această ocazie a amintit și băile de la Mehadia, pe care le-a vizitat, fiind nevoit să-și împartă camera cu baronul Abelle din Würtemberg, din cauza lipsei camerelor goale. Din însemnările acestuia ne dăm seama că băile i-au lăsat o impresie plăcută, fiind mulțumit în special de varietatea lor, întrucât există aici ape mai puțin calde, calde și fierbinți, dar și de puterea lor de vindecare a unor boli ca râia, frigurile, reumatismul etc.¹⁰

⁶ Francesco Griselini(1717-1783), s-a născut la Veneția, având reale înclinații spre științele naturale. Împrietenându-se cu baronul Josef von Brigido, care este numit președintele administrației Banatului, Griselini îl însoțește în această provincie, în anul 1774, unde, în urma unor cercetări complexe, realizează lucrarea *Istoria Banatului*, apărută în limbile germană și italiană, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. X, partea I, București, Editura Academiei Române, 2000, p. 426.

⁷ *Ibidem*, p. 428.

⁸ Jenne Lebprecht(?-după1790), autor al relației de călătorie pe Dunăre până la Galați, nu este foarte cunoscut, despre acesta existând puține date biografice. Provenind dintr-o familie de negustori, a călătorit des pentru afaceri în Viena și Constantinopol, ceea ce a făcut să treacă prin Țările Române, vizitând Bucureștiul și navigând pe Dunăre, prilej cu care a alcătuit un jurnal de călătorie pe Dunăre, în care vorbește și despre stațiunea balneară de la Mehadia, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. X, partea I, București, Editura Academiei Române, 2000, p. 735.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Johann Von Hofmannsegg(1766-1849) era un pasionat cercetător al științelor naturale, ceea ce l-a determinat în 1793 să interprindă o călătorie mai lungă de studii prin Boemia, Ungaria, Banat și Transilvania. La sfârșitul

Pe lângă aceste însemnări despre băile calde de la Mehadia, secolul al XVIII-lea oferă informații și despre Izvorul de la Șarul Dornei, despre care Baltazar Hacquet spune că „această apă e una dintre cele mai tămăduitoare [...]”¹¹, precum și despre băile Felix, informații obținute de la medicul, naturalistul și mineralogul englez Robert Townson, care sunt descrise ca fiind „acoperite numai cu barăci de scânduri, altele sunt în aer liber [...]”¹².

În timp ce în secolul al XVIII-lea mențiunile despre băile calde de pe teritoriul Țărilor Române au fost destul de sărace, secolul al XIX-lea abundă în descrieri ale stabilimentelor balneare, ale împrejurimilor, ale băilor și ale izvoarelor existente, atenția fiind canalizată tot asupra băilor calde de la Mehadia și puțin asupra celor de la Felix. Savanți, medici, personalități importante ale istoriei au vizitat băile și au rămas cu impresii mai mult decât plăcute, impresii pe care le-au transmis sub forma unor scurte descrieri sau, mai mult, jurnale și capitole întregi despre apele termale de la Herculane.

Topograful și scriitorul Joseph Adalbert Krickel (1791-1847) a fost unul din cei care au prezentat stațiunea balneară de la Mehadia, considerată de acesta „un al doilea Gastein”¹³ datorită virtuților curative și a activităților recreative deosebit de plăcute, care au făcut-o cunoscută încă din antichitate, de când s-au cunoscut virtuțile curative ale acestor băi. Această realitate este dovedită de câteva inscripții romane găsite aici.¹⁴ Alte însemnări din călătoria sa subliniază și alte aspecte importante. Pe de-o parte, se referă la compoziția apelor băilor, care erau alcătuite din substanțe gazoase (hidrogen sulfurat, o cantitate mică de clorat de sodiu și azot) și din substanțe stabile (sare de bucătărie, acid clorhidric, var și gips). Pe de altă parte, naratorul menționează bolile care puteau fi tratate în această stațiune, enumerând astfel: guta, reumatismul, ipohondria, congestiile, icterul, hemoroizii, paraliziiile, crampele, eczemele, contuziile și alte boli care îi determinau pe oameni să vină aici, cu mic cu mare, în căutarea sănătății.

Nu putem trece cu vederea că o atenție deosebită a fost acordată descrierii celor opt băi care alcătuiau stabilimentul balnear: *Baia Hercule* (Baia Hoților), *Baia Carol* (Baia pentru umflături), *Baia Ludovic* (Baia de Șindrilă), *Baia Carolină* (Baia pentru mădulare), *Baia Împăratului*, *Baia Ferdinand* (Baia de var), *Baia de ochi* și *Baia pentru friguri*, fiind menționate totodată temperaturile apelor fiecărui izvor.

lunii iulie 1794, acesta ajunge la Mehadia, unde, timp de trei săptămâni, adună informații despre apele termale și efectele tămăduitoare din regiune, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. X, partea a II-a, București, Editura Academiei Române, 2001, p. 1185.

¹¹ Baltazar Hacquet(?-1815), medic și naturalist de profesie, a vizitat Țările Române de mai multe ori, trecând atât prin Transilvania, cât și prin Moldova și alcătuiind jurnale de călătorie, în care se regăsesc însemnări despre tot ce a văzut și a trăit în aceste regiuni, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. X, partea a II-a, București, Editura Academiei Române, 2001, p. 858.

¹² Robert Townson(?-1799), medic, naturalist și mineralog englez, a fost dornic mereu să cerceteze flora și fauna Europei Centrale, astfel că în anul 1793 face o călătorie în Ungaria și Slovacia, abătându-se de la drum și pe la Oradea, prilej cu care a descris băile calde de la Felix, vezi în *Călători străini despre țările române*, vol. X, partea a II-a, București, Editura Academiei Române, 2001, p. 1176.

¹³ Joseph Adalbert Krickel(1791-1847), pasionat al naturii, a făcut drumeții îndelungate pe tot teritoriul Imperiului Habsburgic, în perioada 1827-1829, ajungând și în Țările Române, unde a vizitat Transilvania și Banatul, fiind impresionat de frumusețile naturii și bogățiile subsolului. Acesta descrie în amănunt atât binecunoscuta stațiune Băile Herculane, dar și Băile de la Oradea, insistând asupra compoziției chimice a apelor, dar și a efectelor sale terapeutice, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol. al II-lea, București, Editura Academiei Române, 2004, p. 264.

¹⁴ *Ibidem*.

Cele mai multe informații referitoare la băile de la Mehadia îi aparțin lui J. G. Schwarzott, doctor în filosofie și medicină, care a scris *Die Hercules-Bäder bei Mehadia* (Băile Herculane de lângă Mehadia, o încercare monografică), în care a dorit să descrie din punct de vedere topografic, geografic, geologic, botanic, fiziografic, chimic și terapeutic Băile Herculane. Lucrarea a fost publicată în anul 1830 și a devenit un ghid util pentru medici și pacienții care aveau nevoie de cură balneară, fiind descrise izvoarele de apă minerală folosite, compoziția lor fizico-chimică, analiza chimică, calitățile și efectele terapeutice, precum și modul lor de folosire de către medic și pacienți.

Nu au lipsit nici descrierile împrejurimilor și peisajelor proprii culoarului Timiș-Cerna: „Munții din jur sunt acoperiți până în vârf de verdele cel mai viu al pădurii și imprimă doar în câteva locuri, unde porțiuni abrupte de stâncă nu au îngăduit creșterea vegetației bogate, o amprentă de măreție deosebită frumoaselor împrejurimi”.¹⁵

O altă mențiune despre băile termale de la Mehadia îi aparține geografului Adolf Schmidl, care face o descriere a localității balneare cu toate casele și clădirile componente, precum și o analiză a izvoarelor minerale ale băilor. Întreaga localitate balneară i-a lăsat acestuia o impresie plăcută după cum se poate observa în rândurile următoare: „Toate stabilimentele sunt splendide și stațiunea balneară este construită atât de elegant și confortabil, încât cu greu te-ai putea aștepta la <așa ceva> numai < la> cinci ceasuri de granița turcească [...]”.¹⁶

Joseph von Dörner, farmacist de profesie, a întregit descrierea Băilor Herculane cu informațiile cuprinse în cartea sa *Das Banat in topographisch- naturhistorischer Beziehung mit besonderer Berücksichtigung der herculesäder nächst mehadie und ihrer Umgebungen*, lucrare apărută la Pressburg (azi Bratislava) în anul 1839. Autorul realizează un tablou amplu al Băilor Herculane din anul 1835, acordând o atenție deosebită stabilimentelor balneare, modului de administrare a acestora, caselor de oaspeți, celorlalte clădiri din localitate, precum și vieții cotidiene a celor veniți la tratament. În ciuda lipsei unor amenajări, stabilimentele băilor au fost potrivite scopurilor propuse, iar multitudinea naționalităților întâlnite aici, moravurile orientale ale țării constituie o atracție deosebită pentru orice vizitator autohton sau străin.¹⁷

Din descrierile celor patru savanți se observă cu destul de multă ușurință renumele pe care îl avea stațiunea balneară de la Mehadia în secolul al XIX-lea, astfel că reputația și

¹⁵ J. G. Schwarzott(?-?), doctor în filosofie și medicină, a călătorit în Banatul Românesc, de unde a adunat informații despre apele minerale existente în această regiune, realizând o monografie complexă a Băilor Herculane, cu analize chimice, compoziția apelor și efectele terapeutice deosebite, fiind descrise totodată și împrejurimile localității balneare, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol. II, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 418.

¹⁶ Adolf Schmidl(?-?), și-a propus să alcătuiască o lucrare sub forma unui ghid de călătorie prin întinsul Imperiu Habsburgic și prin statele învecinate, în special cele de pe cursul inferior al Dunării, regăsindu-se aici și Transilvania și Banatul Românesc, regiuni pe care le descrie sub aspect geografic, istoric și politic, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol. III, București, Editura Academiei Române, 2006, p.317.

¹⁷ Joseph Von Dörner(?-?), farmacist de profesie și pasionat de domeniul științelor naturii, face cercetări mai ales în domeniul botanicii. Acesta a scris cartea *Das Banat in topographisch-naturhistorischer beziehung mit besonderer Berücksichtigung der herculesäder nächst mehadie and ihrer Umgebungen*, lucrare apărută la Pressburg (azi Bratislava) în 1839, în care descrie sate și orașe, locuitorii acestora, diverse vestigii romane, drumurile, căile de acces, stabilimentele balneare de la Băile Herculane etc., vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol.III, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 408-416.

eficacitatea acestor ape termale „i-a determinat adeseori pe medicii din Viena să trimită chiar bolnavi din Austria”¹⁸.

Mai mult de atât, generalul prusac Helmuth von Moltke (1800-1891) a spus despre această localitate balneară că poate fi asemănată cu Warmbrunn(Jelenia Góra, Polonia), iar comparând-o cu Marienbad (Mariánské Lázně, Cehia) sau chiar cu Karlsbad (Karlovy Vary, Cehia), cu siguranță merită premiul frumuseții. Generalul amintește încă un aspect foarte important care dă stațiunii un farmec aparte, și anume amintirile istorice, izvoarele termale de aici fiind cunoscute și foarte apreciate de către romani, care le numeau *aquae sacrae* sau *fontes Herculis*.¹⁹

Secolul al XIX- lea este, deci, bogat în scrieri și memorii ale călătorilor străini, atenția fiind concentrată asupra băilor calde de la Mehadia, „Matlock al Ungariei”²⁰, stațiune” lăudată pentru izvoarele sale minerale[...]”²¹

Se poate observa din toate aceste impresii de călătorie atenția deosebită acordată de către populație acestor ape termale, precum și încrederea deplină în tratarea diverselor boli cu ajutorul lor, după cum afirmă Jean Baptiste Morot: „Se întâmplă rar ca un bolnav, care vine aici, să nu simtă o oarecare ameliorare. Mulți militari sunt aduși pentru reumatisme. Am văzut că acești nefericiți atât de paralizați încât abia se puteau mișca, adeseori erau vindecați”²².

Cercetând aceste volume din *Călători străini despre țările române*, se poate observa cu ușurință că, alături de teme importante din istoria țării, problemele legate de tratarea bolilor la băi cu ape termale ocupă un loc la fel de important încă din secolul al XVIII-lea, când au apărut primele informații legate de izvoare minerale și băi calde, accentuându-se apoi în secolul al XIX-lea, când, noțiuni precum „stațiuni balneare”, „stabilimente balneare”, „efecte terapeutice” etc. erau deja arhicunoscute și întrebuițate de toți cei care vizitau băile calde, ceea ce demonstrează evoluția conceptului de balneologie în decursul unui secol și importanța acesteia pentru sănătatea și odihna oamenilor.

¹⁸ Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, duce de Ragusa(1774-1852), militar de excepție, a fost trimis după revoluția din iulie 1830 în Austria, Ungaria, Transilvania, Bucovina, Rusia de Sud și unele teritorii din Asia Mică până în Egipt. În aprilie-mai 1834 străbate cele mai importante localități din Banat, Transilvania, Bucovina, pe care le descrie, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol.III, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 192.

¹⁹ Helmuth Von Moltke(1800-1891), absolvent al școlii militare de „ Land-Cadetten” din Copenhaga, intră în armata daneză la vârsta de 18 ani, pe care o părăsește în 1822, trecând în serviciul Prusiei. La sfârșitul anului 1835, cu ocazia deplasării la Constantinopol, acesta trece prin Țara Românească, pe care a străbătut-o de la Orșova până la Giurgiu, lăsând două relatări asupra acestei călătorii, o scrisoare și un jurnal de călătorie, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol.III, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 386.

²⁰ George Fisk(?-1872), trece prin Țările Române, pe Dunăre, cu ocazia întoarcerii din pelerinajul la Ierusalim din 1842, jurnalul său de călătorie cuprinzând impresiile acestuia despre locurile întâlnite pe parcursul drumului până la Viena, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol.IV, București, Editura Academiei Române, 2007, p.201.

²¹ *Ibidem*, p.201.

²²Jean Baptiste Morot(1797-?), născut în timpul Directoratului, pleacă la 15 ani la Paris pentru a-și face o carieră. În timpul Restaurației, se ocupă cu comerțul, iar în 1839 se hotărăște să plece într-o călătorie la Ierusalim. În drumul său spre locurile sfinte, va naviga pe Dunăre până la Orșova, unde vizitează izvoarele minerale din Mehadia, vezi în *Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea*, serie nouă vol.III, București, Editura Academiei Române, 2006, p. 802.

BIBLIOGRAFIE:

Călători străini despre țările române, volumul IX, București, Editura Academiei Române, 1997.

Călători străini despre țările române, volumul X, partea I, București, Editura Academiei Române, 2000.

Călători străini despre țările române, volumul X, partea a II- lea, București, Editura Academiei Române, 2001.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul I, București, Editura Academiei Române, 2004.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul II, București, Editura Academiei Române, 2005.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul III, București, Editura Academiei Române, 2006.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul IV, București, Editura Academiei Române, 2007.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul V, București, Editura Academiei Române, 2009.

Călători străini despre țările române în secolul al XIX- lea, serie nouă, volumul VI, București, Editura Academiei Române, 2010.

Popp, Vasilie, *Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna și despre întrebuințarea acelorași în deschilinite patimi [...]*, Sibiu, Tipografia Ioan Bart, 1821.

[Http://Www.Presidency.Ro/Static/Ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_NEVOILE_CETATEANULUI.pdf](http://Www.Presidency.Ro/Static/Ordine/COMISIASANATATE/UN_SISTEM_SANITAR_CENTRAT_PE_NEVOILE_CETATEANULUI.pdf)

ODYSSEUS VERSUS ALEXANDER THE GREAT. MODELS FOR UNDERSTANDING “THE OTHER”

**Irina Frasin, Scientific Researcher, PhD, ”Gh. Zane” Institute for Economic and
Social Research, Iași**

Abstract: The problem of the Other, the meeting, the discovery, the conflict and communication with the Other are issues with a long and complex history. The present paper brings a new perspective over these issues focusing on two great models of the Greek antiquity. First of all we have Odysseus, the hero of Homer and the great traveler of the Greek history. At a first glance, he and Alexander the Great, the famous conqueror and builder of empire, seem to have little in common. But both heroes are famous for the vast territories they cross and for the way they achieve the understanding of totally alien populations. Both are restless spirits, showing passion and energy and for both the experience of the journey, the conquest and the meeting of the Other are indispensable. Believing that the world was much bigger than they imagined in Athens, Alexander relentlessly expands his empire, not for the wish of wealth but for the curiosity of discovery. His soldiers fail to understand his wish to continue forward into unknown lands, facing unbelievable danger, just for discovering what is not yet known. They also fail to understand his attitude towards the Other, the barbarians, by whom he is fascinated. Unlike Alexander the Great, Odysseus travels unwillingly, punished by the gods, and all he wants is to return home. To have the whole world, to have even immortality is meaningless to him if he doesn't belong somewhere, if he doesn't have his home land to return to. The journey of Odysseus is a voyage of self-discovery. A better knowledge of one's self is one of the most cherished ideas of the Greek philosophy. Both Alexander and Odysseus want a better knowledge: Alexander conquering and knowing the world, Odysseus returning home, to himself. But both heroes teach us that the return to one's self, the knowledge and understanding of the self are to be found only in the end of the journey through the world and the discovery of one's self passes by the knowledge of the Other.

Keywords: culture, the Other, discovery, domination, communication

Problema întâlnirii Celuilalt, a descoperirii, conflictului și comunicării cu acesta sunt subiecte cu o istorie îndelungată și complexă. Încă de la începuturile istoriei găsim dovezi ale conflictelor și ale încercărilor de a comunica, de a-l înțelege sau a-l înfrunța pe celălalt.

Persoanele și grupurile își percep și definesc propria identitate în parte și prin delimitarea față de ceea ce este străin, lumea exterioară, care este percepută ca ceva total diferit. Ideea că lumea exterioară ar fi un tot uniform derivă din simplul fapt că ea este diferită, mai mult sau mai puțin, de ceea ce este obișnuit, normal. *Celălalt* este de obicei perceput ca o antiteză a ceea ce noi suntem. De fapt, putem vorbi despre o imagine în oglindă răsturnată a ceea ce noi suntem mai mult decât despre o entitate aparținând lumii naturale. Cu alte cuvinte, avem nevoie de *Celălalt* pentru a putea să ne definim și legitimăm propria imagine de sine.

Societățile diferite pot fi mai mult sau mai puțin apropiate pe plan cultural, moral, lingvistic, istoric; în cazul extrem având de-a face cu o societate total străină. Această straniețe poate fi recunoscută atunci când citim istoriile războaielor și cuceririlor din Antichitate până în zilele noastre. Egiptenii sau grecii îi vedeau pe cei neaparținând culturii lor atât de străini și necunoscuți încât, la limită, ezitau să-i considere oameni. Egiptenii se vedeau pe ei înșiși aparținând unui regat al ordinii în contrast cu o lume exterioară caracterizată de haos. Grecii la rândul lor, îi considerau pe cei a căror limbă nu o înțelegeau

„barbari”¹ și, în cazul extrem, se îndoiau dacă aceștia sunt ființe raționale sau „unelte însuflețite”².

În expediția sa în Asia și în călătoria sa pe mare din insulă în insulă, Alexandru cel Mare și Odiseu nu numai că întâlnesc populații dintre cele mai diferite și străni dar știu și să și le apropie, să le înțeleagă să îi facă să îi ajute. De aceea putem folosi legendele lor pentru a vedea cum imaginea *Celuilalt* se poate transforma din necunoscut, foarte străniu, monstruos sau misterios în ceva ce poate fi înțeles, cunoscut și chiar iubit.

Cucerind Asia Alexandru visa la imperiul universal. Îi datorăm lui Plutarh, care probabil citează cuvintele lui Aristobulos, o caracterizare asupra spiritului și intențiilor lui Alexandru: „Crezând că este trimis de zei să fie conducătorul și reconciliatorul universului, folosind forța armelor împotriva celor care nu puteau fi aduși împreună prin lumina rațiunii, a folosit toate resursele pentru un singur scop, amestecând într-un potir al iubirii vieți și obiceiuri diferite, căsătorii și tradiții. El le-a ordonat tuturor să vadă pământul locuit (*oikoumene*) ca pe teritoriul lor, iar forțele sale armate drept fortăreața și apărarea lor”³.

Cucerind Asia Alexandru a descoperit că lumea era mult mai mare decât se credea la Athena, dar de asemenea mai complicată și mai frumoasă. Expediția în Est a reprezentat o deosebită ocazie de a-l descoperi și cunoaște pe *Celălalt*. Alexandru a descoperit că barbarii pe care grecii îl credeau iraționali, necivilizați și buni doar să fie sclavi erau mult mai mult de atât. Uimitoarele palate din Persepolis și Babylon i-au arătat rafinamentul și măiestria artizanilor, personajele întâlnite i-au arătat felul de a gândi și înțelepciunea barbarilor. Dar tânărul rege a sperat în van să unească spiritele și inimile și să creeze un amalgam între geniul grec, dinamismul macedonean și vitalitatea persană. Adoptarea moravurilor barbare poate explica numeroasele comploturi urzite împotriva eroului, împotrivirea soldaților de a-l urma mai departe, și în final moartea sa. Regele a fost în cele din urmă o victimă a propriului destin. Suferind a ajuns să cunoască ceea ce pentru muritorii de rând era de necunoscut. „*Pathein, mathein*” spuneau vechii greci, suferința educă. Și de multe ori istoria ni l-a arătat pe Alexandru rănit, suferind, căindu-se, plângând, pentru că a fi om, a fi om de o natură superioară înseamnă a avea curajul propriilor lacrimi.

Figura legendară a lui Alexandru cel Mare i-a uimit pe contemporanii și succesorii săi, pentru care a devenit un model. A străbătut timpul ca erou legendar, în literatura populară sau cultă a diferitelor neamuri. Iradierea mitului său nu s-a limitat bineînțeles la perioada elenistică. Traversând erele istoriei, a ajuns până la noi, îmbogățit de sens, transformat dar la fel de interesant și plin de învățăminte.

Totuși despre Alexandru cel Mare știm multe și totodată puține lucruri. Putem urmări cu suficientă precizie principalele momente ale existenței și cuceririlor sale în Orient, de la victoria de la râul Granicos până la moartea sa la Babylon dar nu știm aproape nimic despre Alexandru însuși, omul, regele, reformatorul, vizionarul și cuceritorul care a reușit, în mai puțin de doisprezece ani, să devină stăpânul celui mai mare imperiu cunoscut și să schimbe

¹Străinul înainte a de a fi *barbaros* a fost *barbarophonos* - cel care nu vorbea limba grască, sau o vorbea incorect, cu accent.

²De văzut Aristotel, *Politica*, Editura Iri, București, 2001, II, 152 b, „Cine poate să prevadă cu ajutorul gândului, acela este în mod natural stăpân și conducător, iar cine poate realiza cu ajutorul corpului cele prevăzute, este supus și sclav în mod natural” și urm. „De aceea, poezii spun: *pe drept supuși sunt grecilor barbarii*, în sensul că barbarul și sclavul sunt identici după natură”, p. 35.

³Plutarh, citat de A. Bonnard, *Civilizația greacă*, vol. III, Editura Științifică, București, 1967, p. 164.

definitiv istoria lumii. Motivele profunde care l-au împins în această aventură, scopurile sale, visele și problemele care l-au frământat în timpul epopeii sale militare, politice și religioase ne rămân total necunoscute. Dacă aceste probleme au fost mai clare pentru contemporanii lui Alexandru nu vom ști niciodată, căci nici un text datând din timpul expediției sale nu a supraviețuit. Singurele texte după care putem reface destinul și opera lui Alexandru au fost concepute la cel puțin patru secole de la moartea cuceritorului.

O altă problemă importantă și care rămâne fără un răspuns cert privește și motivele profunde care l-au făcut să pornească expediția împotriva Imperiului Persan. Uneori s-a sugerat, așa cum de altfel și propaganda din timpul lui Alexandru a declarat, că expediția ar fi una de răzbunare a Greciei împotriva Imperiului Persan și distrugerilor pe care Xerxes le-a produs în timpul Războaielor Medice. Privind lucrurile din această perspectivă însă, nu ne poate fi clar de ce regele a arătat atâta respect pentru cei supuși, pentru limba și obiceiurile lor, pentru religia, zeii și templele lor, de ce nu a distrus sanctuarele celor cucerțiți în același fel în care Xerxes a ars templele de pe Acropola Ateniană. Alți autori au considerat că motivele care l-au împins pe Alexandru la cuceriri au fost de natură economică, mai precis marile comori pe care Orientul le ascundea. Însă nici această explicație nu pare a fi satisfăcătoare: nu putem explica de ce regele, după ce devine stăpânul uriașului tezaur al Imperiului Persan, în urma cuceririi capitalelor acestuia, refuză să se oprească și decide să continue expediția. Doar refuzul soldaților săi de a merge mai departe de râul Hyphasis, după ce înduraseră nenumărate greutăți în India, îl face să se întoarcă, însă nerenunțând la planul altor cuceriri cu o armată reînnoită. Mai mult decât atât, dacă Alexandru ar fi urmărit acumularea de bogății nu ne putem explica de ce, după ce a cucerit pe rând marile capitale persane, dorește să traverseze și deșertul Gedrosiei. În realitate autorii antici nu răspund la aceste probleme. În orice caz impresia lăsată este că marea aventură a lui Alexandru nu se poate rezuma numai la o întreprindere militară sau economică.

Dorința de a cunoaște lumea, de a-i explora limitele, de a epuiza misterele unui univers care se arăta din ce în ce mai bogat pe cât se îndepărta de Grecia, a jucat cu siguranță un rol cel puțin tot atât de important ca și grija de a acumula victorii și bogății. Acest lucru este arătat și de faptul că Alexandru a plecat în expediție însoțit de savanți, geografi, medici, astronomi, botaniști, lingviști. Pentru un spirit care dorea să rezolve enigmele universului, să-i cunoască și să-i atingă limitele acest lucru era indispensabil.

Legenda lui Alexandru dă sens și răspuns întrebărilor și problemelor pe care istoria nu le poate clarifica. În legendă timpul și spațiul își pierd precizia și limitele pe care le au în realitate: se măresc, se dilată, capătă noi profunzimi. Din momentul în care Alexandru a intrat în legendă și a devenit un cuceritor al însuși Absolutului (și nu un simplu rege – general victorios), aventura sa a părăsit limitele stămte ale timpului și spațiului profane: nu mai cucerește Imperiul Persan, ci pământul întreg, iar expediția sa, în loc să se încheie pe marginile Indusului ajunge la limitele pământului. Acolo, la limitele lumii, în acele regiuni misterioase păzite de monștri și creaturi sălbatice și periculoase, Alexandru a ajuns să cunoască realitățile ultime în căutarea cărora plecase. De fiecare dată când Alexandru se luptă cu monștri și ființe cu aspect fabulos este semnul că a ajuns la limitele lumii: limitele omului sunt și limitele lumii. Alexandru a cucerit toată lumea și a devenit stăpânul ei absolut.

Descrierea pe care legenda i-a făcut-o lui Alexandru pune în evidență destinul său excepțional. Alexandru legendar a reușit acolo unde toți cei dinaintea lui au eșuat. Nu numai

că a devenit stăpânul Athenei și l-a învins pe Darius (ceea ce nici un alt rege nu reușise să facă), dar l-a depășit pe însuși Herakles în încercarea lui de a atinge limitele lumii. Povestea acestui destin fabulos și-a tras rădăcinile din evenimentele istorice: dintre toți regii Alexandru a fost singurul care nu a cunoscut nici o înfrângere și-a îndeplinit visul de a ajunge la limitele lumii⁴. Moartea sa la treizeci și doi de ani, atunci când se pregătea să cucerească Arabia, este cea care i-a „imortalizat” gloria. În cazul său legea istoriei – așa cum o interpretau anticii – a trebuit să se „încline” în fața exemplului său: Alexandru, ajuns atât de sus nu a avut timp pentru a cunoaște decăderea. Destinul său istoric era deja o excepție a istoriei.

Pentru legendă, o singură explicație poate justifica această anomalie: dacă destinul lui Alexandru a sfidat legile istoriei în acest fel, este pentru că regele s-a bucurat de atenția deosebită a zeilor. O mare parte a episoadelor fabuloase din viața lui Alexandru se explică prin grija de a pune în evidență acea atenție particulară din partea divinității, acea Providență care îi ghidează gândurile și faptele. Trebuie totuși remarcat că legenda păstrează trăsăturile pe care istoria i le-a recunoscut lui Alexandru de foarte devreme: temeritate, curaj, gândire rece și decizie rapidă, carisma și generozitatea devenite proverbiale. În ciuda transformărilor majore la care legenda i-a supus imaginea, ea nu a putut totuși să nu țină cont de datul istoric. Astfel, cuceritorul protejat de zei, care s-a avântat până la marginile lumii a fost uneori victima îndoielii, a angoasei și chiar a fricii.

În spatele luptei, a probelor pe care Alexandru le-a depășit exista altceva decât dorința de bogăție și glorie. Foarte rar o legendă se naște, cel puțin în Orient, doar pentru a preamări cuceriri militare. Dincolo de violențe și masacre există un scop care le explică și le justifică: atingerea unui tărâm misterios, unde omul cunoaște o fericire superioară; obținerea înțelepciunii, a Absolutului, a Paradisului, a Nemuririi. Binele Suprem pe care Alexandru îl cauta este singura justificare a faptelor și cuceririlor sale. Zeii care l-au protejat și l-au ghidat nu și-ar fi acordat niciodată favorurile unui om avid doar de bogății și sânge.

Trebuie să menționăm că, dacă observăm cu atenție episoadele derulării povestirii de la primele cuceriri (Athena și Roma) până la moartea sa, acestea se succed într-o ordine coerentă și simbolică: după probele monștrilor și a inumanului – subumanului, cu alte cuvinte Groaza, urmează întâlnirea cu ființele fantastice, supraumanul, cu alte cuvinte Miraculosul, apoi, chiar înainte de moarte, urmează vizita în grotă, un fel de Coborâre în Infern în cursul căreia Alexandru îi întâlnește pe toți marii cuceritori și pe dușmanii învinși.

În simbolistica tradițională monștri sunt gardienii realităților ultime: marginile lumii, izvoare miraculoase, porțile Paradisului, etc. Ei se află acolo pentru a-l împiedica pe erou să pătrundă în locul păzit (proba – încercarea fizică), dar și pentru a-l îngrozi (proba – încercarea morală, spirituală). În legendă monștrii apar de fiecare dată când Alexandru se apropie de marginile lumii. Frontierele occidentale ale lumii sunt păzite de oameni cu două capete, femei înaripate etc. În cursul marșului spre vest Alexandru a întâlnit uriași, giganți (lupta împotriva gigantilor este o temă tradițională în mitologia eroică) și pitici, Pitheaci⁵. Chiar înainte de a ajunge la extremitățile orientale ale pământului Alexandru întâlnește niște oameni sălbatici,

⁴Dezamăgirea la întoarcere, de pe malurile Indusului, când armata a refuzat să-l mai urmeze a fost cu atât mai mare cu cât se credea foarte aproape de marginile lumii.

⁵Cuvânt care în greacă înseamnă maimuță – e posibil că grecii să fi considerat maimuțele mai mult oameni decât animale.

episod care amintește poate de luptele pe care le-a purtat Alexandru istoric în nordul Afganistanului împotriva triburilor barbare, care luptau îmbrăcați în piei de animale din regiune. Alexandru mai întâlnește apoi oameni cu un singur picior, oameni cu cap de câine⁶, etc.

După încercările luptelor cu monștri, atingerea limitelor lumii la Ocean și după contemplarea Paradisului⁷ – ajungerea în Insulele celor Fericiți de unde Alexandru a zărit în apropierea Insulei Porțile Paradisului păzite de arhangheli – Alexandru a traversat Tenebrele.

Pentru oricine a ajuns la înțelepciune și a contemplat paradisul, universul nu mai are secrete și toate bogățiile acestuia îi sunt aproape. Pătrunderea lui Alexandru în Tenebre semnifică tocmai acest lucru: ochii eroului, după ce au contemplat realitatea ultimă a lumii, pot vedea orice, pot pătrunde oriunde. Universul își dezvăluie secretele și își oferă comorile lui Alexandru.

Astfel Alexandru posedă totul: a obținut victorii, bogății, înțelepciune. El a învins toți regii, a cunoscut toate creaturile universului, de la cele mai înfricoșătoare la cele mai minunate, astfel a avut tot ce poate fi avut aici pe pământ. Un singur domeniu mai este încă în afara cuceririlor sale: moartea. El este cel care a văzut totul și-i mai rămâne să descopere invizibilul. Aceasta este simbolistica coborârii în grotă. Este vorba despre o Coborâre în Infern, episod tradițional în miturile eroice⁸. Ceea ce adaugă legenda lui Alexandru este că regele, ajungând în Infernul care seamănă cu Hades-ul grecilor, întâlnește zei, eroi și regi ai timpurilor trecute, cei pe care i-a depășit sau învins în drumul său. Acest eveniment, care avea loc la puțin timp înainte de moartea sa, este un fel de rememorare a vieții sale, rememorare ai cărei actori sunt zei, regi și eroi care defilează prin fața ochilor săi ca într-un fel de spectacol ce se desfășoară în tenebrele grotei. Atunci când va ieși la lumină, după ce va fi parcurs moartea, va fi epuizat toate călătoriile în domeniile posibilului și imposibilului. În același timp, pentru a completa registrul călătoriilor pe tărâmurile imposibil de atins sau interzise, legenda a adăugat episoadele coborârii în mare și al ridicării în cer într-o plasă trasă de grifoni. În acest fel Alexandru a putut explora toate domeniile vieții și a putut vedea ceea ce nimeni n-a văzut înaintea sa.

În legendă întreaga expediție a lui Alexandru a fost transformată într-o călătorie inițiativă. Universul i-a dezvăluit lui Alexandru tainele sale. Și pentru că un destin ca acesta are menirea de a le face pe toate celelalte să pară mediocre, legenda (poate pentru a păstra „legea destinului” ca într-o tragedie greacă), face ca Alexandru să fie asasinat de prieteni când se afla în culmea gloriei.

Călătoria pe care a făcut-o Odiseu spre casă este și ea un drum al cunoașterii de sine. Nu este dificil să recunoaștem elementele comune din probele pe care le au de înfruntat cei doi eroi și din întâlnirile de care au parte – cu monștri sau ființe fantastice și miraculoase. Aventura lui Odiseu este o epopee a curajului și iscusinței omenești. Situațiile grele prin care personajele trec, personajele mitice pe care le întâlnesc, probele pe care le depășesc sunt folosite într-un singur scop, acela de a se întoarce acasă. Deși Poseidon îi era

⁶Legendă foarte populară în Grecia datorită lui Ctesias din Cnid, medic din secolul V, care a trăit la curtea persană care descrie în *Scritei indiene* obiceiurile unui popor de oameni cu cap de câine.

⁷Episod inspirat de vizitarea brahmanilor în India.

⁸Ghilgamesh, Odisseu, Herakles coboară în Infern și vorbesc cu cei morți.

răuvoitor eroul a reușit să scape din furia valurilor în repetate rânduri pentru a rătăci de la o insulă la alta în drumul său neobosit spre casă.

Regele din Ithaca este unul dintre cei mai inteligenți și curioși eroi ai antichității grecești. Nu în mod suprinzător era protejatat de zeița Athena. După căderea Troiei, încercând să ajungă acasă, a rătăcit pe mare, astrăbătut multe țări și a înfruntat numeroase primejdii. Grație prudenței și abilității lui a reușit să depășească toate obstacolele. A ajuns cu corabia în țara ciconilor și apoi a lotofagilor care se hrăneau cu flori de lotus. Cu multă dibăcie a reușit să se salveze împreună cu tovarășii săi din mâinile ciclopului antropofag Polifem, fiul lui Poseidon.

Supărat că i-a orbit fiul, Poseidon i-a îngreunat drumul. A ajuns în insula vrăjitoarei Circe. A stat un an de zile în compania seducătoarei magiciene și la îndemnul ei a coborât în lăcașul morților pentru a consulta sufletul proorocului Tiresias. Vedem cum călătoria sa l-a dus spre locul unde trăia poporul cimerienilor, într-o noapte fără capăt și de acolo în Infern. După ce Odiseu a sacrificat o oaie și un berbec negri, a căror sângeră s-a amestecat cu vinul, cu mierea și cu apa curată pe care levărsase mai înainte⁹, din adâncul întunecat a apărut poporul nemurător al morților, înghesuindu-se, cu strigăte cumplite în jurul eroului, încât acestuia i s-a cutremurat sufletul. Printre aceste umbre și-a recunoscut mama și numeroși tovarăși alături de care a luptat la Troia, dar aceștia nu și l-au amintit, întrucât puterea amintirii nu mai exista în ei. Abia după ce au băut din sângele sacrificat au început să se trezească în ei unde trecătoare de amintire. După ce trupul a murit, a dispărut cu acesta și omul deplin, activ și conștient. Sufletele pluteau în Hades, deplângându-și soarta. Chiar și Ahile, pe care Odiseu l-a salutat ca un rege al morților, i-a spus că ar prefera să fie rob sărac pe pământ decât rege peste împărăția morților. După ce a ascultat profeția lui Tiresias, Odiseu a revenit la Circe mai înțelept și înarmat cu sfaturi care să-l ajute să preîntâmpine noile primejdii ce-l pâșteau: pentru a nu se lăsa ademenit de Sirene a cerut tovarășilor săi – ale căror urechi le astupase cu ceară – să-l lege de catarg, iar cu sacrificiul câtorva vieți reușește să treacă și de cei doi monștri legendari Scylla și Caribda.

După ce ceilalți tovarăși ai eroului au pierit pedepsiți de Helios pentru neascultarea și trufia lor – îi omorâseră cirezile de boi – Odiseu a ajuns singur în insula ninfei Callipso, Aceasta, îndrăgostită și dorind să-l țină lângă ea, încearcă să-l tenteze oferindu-se să-l facă nemuritor. Însă nici nemurirea nu are sens pentru Odiseu dacă era departe de casă. Și-a asumat condiția de muritor și a înfruntat toate chinurile și primejdiile doar cu gândul la casa sa, soție și fiu.

Odiseu reprezintă pentru noi întruchiparea spiritului de aventură și curiozitate, omul pe care pământurile și oceanele neexplorate îl fascinează cu misterul lor ca și pe Alexandru cel Mare. Și el ca și Alexandru își riscă mereu viața din dorința de a cuceri acest mister. Pentru noi Odiseu reprezintă simbolul dorinței de veșnică depășire de sine. Însă pentru Homer și cititorii săi Odiseu însemna cu totul altceva: era un erou nefericit, aruncat de mânia zeilor pe ape și pământuri străine și necunoscute, care a călătorit împotriva voinței sale și tot ce își dorea era să se întoarcă pe meleagurile sale dragi de acasă, din Ithaca. A fost obligat să plece la războiul troian, deși a făcut totul pentru a evita acest lucru, până la a se preface nebun. Și, o dată ce a ajuns acasă nu a mai plecat de acolo până la sfârșitul zilelor. Observăm contrastul

⁹Homer, *Odiseea*, cantul XI.

dacă comparăm viața tihnită pe care și-a dorit-o Odiseu alături de cei dragi pe meleagurile natale cu aventurile neîntrerupte la care a visat Alexandru și care l-au dus din ce în ce mai departe de casă. Alexandru nu s-a întors decât atunci când soldații săi au refuzat să-l mai umeze, iar această întoarcere a fost cea mai mare dezamăgire a sa. La Babylon, înainte de a muri, nu plănuia să se întoarcă acasă ci dorea să meargă mai departe în Arabia și să facă înconjurul Africii.

Alexandru și Odiseu au în comun o admirabilă calitate pe care grecii o cereau și prețuiau la eroii lor și anume acea neînfrântă putere de a îndura vitregiile și urgiile pentru a atinge țelul propus. Alexandru ajunge până la capătul lumii iar Odiseu are tenacitatea ca în ciuda tuturor obstacolelor să ajungă acasă. Însă pe Alexandru și Odiseu îi desparte atitudinea față de nou, de necunoscut. În timp ce Alexandru este fascinat de atracția inexploratului, Odiseu călătorește fără voia lui și tânjește doar să se întoarcă acasă. Îl înțelegem pe Odiseu citind filosofia greacă. Pentru grecii antici perfecțiunea înseamna determinare și limitare¹⁰. Infinitul era acel principiu indefinibil de multiplicare și diferență care nu se lăsa închis în limite precise. Lumea aparenței și a devenirii era departe de perfecțiunea Ideii platoniciene. De aceea sufletului grec îi lipseau acele sentimente ce exprimă neliniștea în fața infinitului, dorința de necunoscut, lăcomia pentru ce este nou și schimbător.

În încercarea de a înțelege sensul profund al aventurii care l-a purtat pe Alexandru până la limitele lumii cunoscute pe atunci descoperim că destinul său reprezintă de fapt o căutare a identității, a sensului existenței, a libertății. Alexandru legendar reprezintă eroul în căutarea *Altului Absolut* pentru a se descoperi pe sine. Pasionat de aventură, de descoperire și curios să-l cunoască pe *Celălalt* este eroul care înfruntă *Străinul*, dar încearcă să îl și înțeleagă. Celebrul războinic și călător grec Odiseu, în ciuda faptului că merge în jurul lumii, întâlnește tot felul de creaturi ciudate, cunoaște diferite feluri de a trăi, rămâne ferm idealului de a ajunge acasă. Indiferent cât de bună poate fi viața pe alte țărâni, nu există nici un loc ca acasă și nici măcar promisiunea nemuririi nu poate să-l facă să se răzgândească. Din acest punct de vedere Alexandru și Odiseu sunt caractere opuse: indiferent cât de departe de casă ajunge, indiferent cât de multe minunății descoperă, nevoia sa de nou nu este niciodată potolită. Pasiunea pentru aventură, descoperire și curiozitatea de a-l întâlni pe Celălalt, fac din Alexandru eroul care își întâlnește *Altul Absolut*: străinul, barbarul, monstrul. Dar prin toate acțiunile sale ne demonstrează că acesta poate fi recunoscut, înțeles și chiar iubit¹¹. El rămâne prototipul eroului curios, pasionat de celălalt și de lume, liber prin cunoaștere și cu promisiunea nemuririi (prin împlinirea operei sale). Atât Alexandru, cât și Odiseu dobândesc la sfârșitul aventurilor o mai bună cunoaștere, dobândesc înțelepciunea: Alexandru cucerind și cunoscând lumea, Odiseu întorcându-se acasă, la sine. Ambii eroi ne învață că întoarcerea la sine, înțelegerea și cunoașterea propriei persoane se găsesc numai la finalul drumului prin lume și cunoașterea de sine vine după cunoașterea *Celuilalt*.

¹⁰A se vedea W. K. C. Guthrie – *O istorie a filosofiei grecești*, Editura Teora, București, 1999;

¹¹A se vedea drept exemple episodul morții lui Darius sau nunțile de la Susa.

BIBLIOGRAFIE:

- Aristotel – *Politica*, Editura Iri, București, 2001;
- Flavius Arrianus – *Expeditia lui Alexandru in Asia*, Editura Minerva, Bucuresti, 1966;
- Andre Bonnard – *Civilizatia greaca*, Editura Științifică, București, 1967;
- Pierre Briant – *Alexander the Great, the Heroic Ideal*, New York, 1996;
- Felix Buiere – *Miturile lui Homer și gândire greacă*, Editura Univers, București, 1987;
- Thomas Bulfinch – *The Golden Age of Myth and Legend*, Wordsworth Editions, London, 1993;
- J.B. Bury, Russel Meiggs – *Istoria Greciei*, Editura All, București, 2006;
- Pseudo-Callistene – *Le roman d'Alexandre*, GF-Flammarion, Paris, 1994;
- Quintus Curtius Rufus – *Viata și faptele lui Alexandru cel Mare, regele Macedonenilor*, Editura Minerva, Bucuresti, 1970;
- Maurice Desmond – *Alexandre le Grand. L'homme-Dieu*, Georges Naef, 2001;
- M. I. Finley – *Vechii greci*, Editura Eminescu, 1974;
- W. K. C. Guthrie – *O istorie a filosofiei grecești*, Editura Teora, București, 1999;
- Nicholas Hammond – *The Genius of Alexander the Great*, Duckworth, USA, 1997;
- Homer – *Iliada*, Editura Tineretului, București, 1965;
- Homer – *Odiseea*, Editura Tineretului, București, 1966;
- Maria Marinescu-Himu, Adelina Piatkowski – *Istoria literaturii eline*, Editura Științifică, București, 1972;
- Claude Mossé – *Alexandre. La destinee d'un mythe*, Editions Payot & Rivages, Paris, 2001;
- Platon – *Dialoguri*, Editura Iri, București, 1996;
- Plutarch – *Vieți paralele*, Editura Științifică, Bucuresti, 1966;
- Adriano Tilgher – *Viața și nemurirea în viziunea greacă*, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1995;
- Tzvetan Todorov – *Noi și ceilalți. Despre diversitate*, Editura Institutul European, Iași, 1999;
- Ian Worthington – *Alexander the Great, Man and God*, Pearson Longman, Edinburgh, 2004.

**THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION IN CLUJ COUNTY,
BETWEEN 1910 AND 1948**

Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: During 1910-1948, the evolution of the ethnic composition of the population of the county of Cluj, was marked by the influence of constraining forces of political, economic and social nature, as well as by several factors as nuptiality, fertility or migration, elements which have impressed upon this evolution a non-unitary dynamics characterized by periods of expansion, stagnation or decline. Within this temporal interval, the Romanian population recorded a quantitative growth having a slower rhythm in the rural areas and a more accelerated rhythm in the urban areas, as a result of the migration of the inhabitants from villages to towns. From a numerical perspective, as far as other ethnic groups were concerned, all of them set themselves on a downward path, the greatest losses being suffered by the populations of Slavic, Turkish, Tartar or Gagauz origins, which disappeared almost completely from the demographic view. The Hungarian ethnic group was not avoided by a significant numerical decline either, but it managed to preserve its status of the largest ethnic minority of the county.

Keywords: population, ethnicity, structure, county, Cluj.

În primele 10 zile ale lunii ianuarie din anul 1911, pe teritoriul vechii Ungarii s-a desfășurat ultima operațiune de inventariere a locuitorilor înainte de declanșarea Primului Război Mondial. Structura etnică a populației a fost stabilită pe baza limbii materne a cetățenilor, definită ca „acea limbă pe care o persoană și-o asumă și pe care o vorbește cel mai bine și mai cu plăcere.” Spre deosebire de reglementările de la recensământul anterior din 1900, care precizau că limba maternă „este identică cu cea învățată în copilărie, de obicei de la mamă”, instrucțiunile de acum deplasau sensul limbii materne spre limba vorbită, însușită de individ în contextul mediului social în care trăiește.¹ Această modificare a alterat acuratețea datelor și a permis autorităților să crească în mod artificial ponderea populației maghiare, prin înscrierea la rubrica ungarilor a celor care vorbeau de preferință limba maghiară, chiar dacă erau de altă etnie. A fost o strategie ce își avea originea în eforturile autorităților ungare în vederea maghiarizării naționalităților și care a exploatat la maxim o serie de factori favorizanți: populațiile care nu țineau să-și marcheze caracterul etnic prin folosirea limbii materne precum evreii și romii; cei care își pierduseră limba națională precum armenii; nemaghiarii care au fost înregistrați abuziv ca fiind maghiari precum funcționarii statului, militarii, analfabeții.²

Structura etnică a populației comitatului Cluj în 1910.³

Categorie	Total Nr. %	Români Nr. %	Maghiari Nr. %	Germani Nr. %	Alte etnii Nr. %

¹ Arpad E. Varga, *Recensământul din 1910. Transilvania*, coord. Traian Rotariu, București, Editura Staff, 1999, p. 711.

² *Istoria României. Transilvania, Vol. II (1867-1947)*, coord. Anton Drăgoescu, Cluj-Napoca, Edit. „George Barițiu”, 1999, p. 877.

³ Silviu Dragomir, „Problema Transilvaniei”, *Transilvania. Organ al ASTREI*, nr.1/1941, Anexa A, p. 89 și *Recensământul din 1910. Transilvania*, coord. Traian Rotariu, București, Edit. Staff, 1999.

Comitat	286687 100	161279 56,3	111439 38,9	8386 2,9	5583 1,9
Urban	64946 100	9370 14,4	52975 81,5	1679 2,3	866 1,8
Rural	221741 100	151909 68,5	58464 26,4	6707 3	4717 2,1

În 1910, în comitatul Cluj au fost înregistrați 286687 locuitori dintre care 161279 români, 111439 maghiari, 8386 germani și 5583 „alte etnii” (ruși, ucraineni, sârbi, croați, sloveni, polonezi, etc). Elementul etnic cel mai numeros îl reprezintă românii care dețin 56,3 % din ansamblul populației comitatului, însă pe cele două medii repartizarea lor este profund dezechilibrată: în mediul rural românii reprezintă 68,5 % în timp ce în mediul urban constituie doar 14,4 %. Mediul urban este dominat categoric de etnicii maghiari cu o pondere de 81,5 %, celelalte naționalități, cu excepția românilor, având procente neînsemnate. În mediul rural, ungurii reprezintă cea mai numeroasă minoritate cu o proporție de 38,9 %. Numărul mare al acestora atât pe cele două medii întrunite cât și separate nu reflectă realitatea, în condițiile în care evreii și romii au fost înregistrați ca etnici maghiari pentru faptul că erau vorbitori de limbă maghiară. În ceea ce-i privește pe germani, aceștia ocupă locul al treilea din punct de vedere numeric, atât în totalul populației comitatului cât și pe mediile urban și rural. Celelalte etnii, reprezentate în general de populații de origine slavă au o pondere foarte redusă la nivelul comitatului și evident și pe cele două medii.

După constituirea României Mari, prima evaluare a populației a avut loc în 1919, dar din cauza lipsei de informații statistice ea nu a inclus și populația Bucovinei. Începând cu 1920, a fost redactat „Anuarul statistic”, însă cifrele cuprinse în acest periodic erau rezultatele unor calcule comparative cu cele furnizate de înregistrările antebelice ale populației, în care s-a ținut cont pe de-o parte de o rată medie a natalității, a mortalității și a excedentului natural și pe de altă parte, de pierderile aproximative din anii Primului Război Mondial.⁴

Realizat după criteriile științifice ale epocii, Recensământul din 1930 a avut ca obiectiv obținerea unor informații cât mai precise privind populația, în condițiile în care, în lipsa datelor oficiale românești, continuau să circule datele recensămintelor efectuate înainte de 1914: pentru Vechiul Regat, datele recensământului din 1912; pentru Dobrogea-Nouă, datele recensământului din 1910; pentru Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, datele recensământului din 1910; pentru Bucovina, datele recensământului din 1910; pentru Basarabia datele recensământului din 1897. Aceste informații nu mai erau de actualitate întrucât Primul Război Mondial și evoluția cadrului economico-social au determinat modificări importante în structura populației, iar recensămintele anterioare au fost realizate în patru țări diferite cu organizări statistice specifice: România, Bulgaria, Austro-Ungaria și Rusia.⁵

Metodologia utilizată în recenzarea populației a avut la bază trei elemente importante pentru a stabili caracterul etnic al locuitorilor: neamul, limba maternă și religia. În ceea ce privește neamul, a fost înregistrată declarația liberă a fiecărui cetățean prin care acesta arăta

⁴ Dumitru Șandru, *Populația rurală a României între cele două războaie mondiale*, Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980, p. 6.

⁵ *Recensământul general al populației României din 1930*, București, Institutul Central de Statistică, 1930.

neamul cu care se simțea solidar prin legături istorice, tradiții, sentimente și aspirații. Deși parțial subiectiv, criteriul de identificare a etnicității pe baza apartenenței la un neam a fost totuși cel mai indicat.⁶

Structura etnică a populației județului Cluj în 1930.⁷

Categorie	Total Nr. %	Români Nr. %	Maghiari Nr. %	Germani Nr. %	Evrei Nr. %	Romi Nr. %	Alte etnii Nr. %
Județ	334991 100	204139 60,9	100759 30,1	2788 0,8	17163 5,1	7869 2,3	2273 0,8
Urban	106245 100	36032 33,9	50572 47,6	2516 2,4	14080 13,3	1371 1,3	1674 1,5
Rural	228746 100	168107 73,5	50187 21,9	272 0,1	3083 1,3	6498 2,8	599 0,4

În 1930, județul Cluj cuprindea o populație de 334991 locuitori cu următoarea structură etnică: 204139 români; 100759 maghiari; 2788 germani; 17163 evrei; 7869 romi; 2273 „alte enii” (ruși ucraineni, sârbi, croați, sloveni, polonezi, turci, tătari, găgăuzi, greci, albanezi).

Ca și la recensământul precedent din 1910, românii sunt cei mai numeroși cu o pondere de 60,9 % în totalul populației. De asemenea, în mediul rural tot ei sunt majoritari deținând 73,5 procente în ansamblul populației rurale. În ceea ce privește mediul urban, populația românească a crescut semnificativ ajungând la 33,9 % chiar dacă elementul etnic românesc nu domină lumea orașului.

Populația maghiară constituie din punct de vedere etnic minoritatea cea mai numeroasă la nivelul județului cu un număr de 100759 locuitori. În mediul urban etnicii maghiari dețin 47,6 % din populație, iar în mediul rural 21,9 %. În același timp, se constată ca locuitorii unguri sunt distribuiți uniform pe cele două medii: 50572 locuitori în mediul urban și 50187 locuitori în mediul rural.

În ordinea importanței numerice, urmează evreii care reprezintă 5,1 % din întreaga populație a județului. Proporția lor la orașe este de 13,3 % iar la sate de 1,3 %. Cea mai mare parte a populației evreiești este concentrată în mediul urban, 14080 locuitori, în timp ce în mediul rural trăiesc doar 3083 locuitori. Această situație specifică etniei evreiești prin excelență urbană, nu este caracteristică doar pentru județul Cluj ci se regăsește la nivelul întregii Transilvanii.

A treia minoritate etnică este cea a romilor care reprezintă 2,3 % din populația județului cu un număr de 7869 locuitori. Cei mai mulți romi trăiesc în mediul rural, 6498 locuitori (2,8 % din populația rurală) în timp ce la orașe numărul lor este de 1371 locuitori (1,3 % din populația urbană). Trebuie însă precizat că recensarea romilor a întâmpinat anumite dificultăți deoarece termenul de „țigan” care apare în formularul de înregistrare avea o conotație negativă în percepția publică, motiv pentru care unii romi au căutat să-și acundă originea etnică declarându-și apartenența la un alt neam, mai precis la cel românesc.

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

Rubrica „alte etnii” cuprinde minorități cu o pondere neînsemnată de numai 0,8 % din totalul populației județului. Aici se înscriu în general locuitori de origine slavă alături de foarte puțini greci, armeni, turci, tătari, găgăuzi.

Anul 1940 a avut o semnificație deosebită în condițiile în care noua frontieră dintre România și Ungaria stabilită de Dictatul de la Viena din 30 august, a desființat județul Cluj prin împărțirea teritoriului său între cele două țări. Astfel au intrat în componența Ungariei orașele Cluj și Huedin, plășile Aghireșu, Borșa, Cluj, Hida, Huedin și un număr de comune de la plășile Mociu și Gilău. Plășile Călata și Sărmașu alături de comunele rămase de la Mociu și Gilău au fost alipite județului Turda și au constituit o nouă unitate administrativă numită Cluj-Turda. În perioada octombrie 1940-aprilie 1945 pe teritoriul României nu a existat o diviziune administrativ-teritorială cu numele de „Cluj” ci județul Cluj-Turda care a avut o configurație demografică și teritorială complet diferită față de județul Cluj interbelic.

Structura etnică a populației județului Cluj la 1 ianuarie 1940.⁸

Categorie	Total Nr. %	Români Nr. %	Maghiari Nr. %	Germani Nr. %	Evrei Nr. %	Alte etnii Nr. %
Județ	363662 100	227438 62,5	105173 28,9	2659 0,73	17556 4,8	10836 2,9

Conform Buletinelor Oficiale ale Institutului de Statistică,⁹ la 1 ianuarie 1940 județul Cluj avea o populație de 363662 locuitori: 227438 români; 105173 maghiari; 2659 germani; 17556 evrei; 10836 „alte etnii”. Proporția cea mai mare o au românii, urmați în ordine de maghiari și evrei. La rubrica „alte etnii” au fost înregistrați și romii unde cu siguranță aceștia dețin ponderea cea mai importantă, de peste 75%. Fără a putea fi calculat cu precizie, numărul romilor a fost estimat pe la 8000 de locuitori, așa încât ei se află înaintea germanilor.

Situația demografică a județului Cluj după împărțirea teritorială din 30.08.1940.¹⁰

Categorie	Total	Români	Maghiari	Germani	Evrei	Alte etnii
Pop. cedată	272189	155024	89550	2548	16410	8657
Pop. rămasă	91473	72414	15623	111	1146	2179

Diviziunea teritorială a avut efecte și asupra populației. Din cei 4813 kmp. ai județului Cluj cu o populație de 363662 locuitori, Ungaria a obținut 2775 kmp. și un număr de 272189 locuitori dintre care: 155024 români; 89550 maghiari; 2548 germani; 16410 evrei; 8657 „alte etnii”.¹¹ Practic, cea mai mare parte a cetățenilor județului Cluj a fost integrată în statul maghiar în timp ce restul locuitorilor a fost inclus în bazinul demografic al județului Cluj-Turda până la revenirea nord-vestului Transilvaniei între frontierele României și restaurarea județului Cluj.

La 18 octombrie 1947, la *Conferința ministerială pentru reorganizarea statisticii* s-a hotărât executarea unui recensământ agricol cu scopul de a identifica situația economică și

⁸ Silviu Dragomir, „Problema Transilvaniei”, *Transilvania. Organ al ASTREI*, nr. 1/1941, p. 12-13.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

socială din mediul rural, după încheierea războiului și efectuarea reformei agrare din 1945. Transpunerea în practică a acestei decizii a reprezentat-o *Recensământul populației și recensământul agricol din 1948*, care a oferit informații pentru realizarea planurilor de stat începând cu anul 1949. Datele privind structura socială a populației au stat la baza măsurilor stabilite la Plenara C.C. a P.M.R. din 3-5 martie 1949, privind cooperativizarea agriculturii după modelul sovietic. În planul metodologic al recensământului, s-a introdus inovația prelucrării sumare de către recenzori a declarațiilor locuitorilor și centralizarea rezultatelor de către organele de la plăși și județe pentru obținerea rapidă a rezultatelor pentru întreaga țară.¹²

Structura etnică a populației județului Cluj în 1948.¹³

Categorie	Total Nr. %	Români Nr. %	Maghiari Nr. %	Germani Nr. %	Evrei Nr. %	Romi Nr. %	Alte etnii Nr. %
Județ	365895 100	239673 65,5	119647 32,6	430 0,11	2118 0,57	3416 0,93	611 0,16
Urban	123049 100	49094 39,8	71110 57,7	367 0,29	1830 1,48	235 0,19	413 0,35
Rural	242846 100	190579 78,4	48537 19,9	63 0,02	288 0,11	3181 1,3	198 0,08

În 1948, românii și maghiarii reprezentau componentele de bază ale structurii etnice a populației județului Cluj, cu 239673 (65,5 %), respectiv 119647 (32,6) locuitori. La nivel urban, populația maghiară este majoritară cu o pondere de 57,7 % iar la nivel rural românii sunt cei care dețin cele mai mari procente, 78,4 %.

Dintre celelalte minorități etnice, romii sunt cei mai numeroși cu un număr de 3416 locuitori repartizați inegal pe cele două medii: 3181 locuitori în mediul rural și 235 locuitori în mediul urban.

Majoritatea evreilor și germanilor trăiește în mediul urban însă fără a deține procente importante în cadrul populației orașelor. Astfel, germanii au o pondere de 0,29 % iar evreii, 1,48 %. În mediul rural, numărul etnicilor germani și evrei este extrem de scăzut: 63 germani și 288 evrei.

Populațiile de origine slavă împreună cu turcii, tătarii și găgăuzii însumează 611 locuitori, ceea ce reprezintă 0,16 % din totalul populației județului. Cifrele arată că cei mai mulți reprezentanți ai acestor etnii au fost înregistrați în mediul urban, 413 locuitori față de numai 198 locuitori în mediul rural.

Dinamica populației județului Cluj între 1910-1948.

An	Categorie	Total Nr. %	Români Nr. %	Maghiari Nr. %	Germani Nr. %	Evrei Nr. %	Romi Nr. %	Alte etnii Nr. %
1910	Județ	286687 100	161279 56,3	111439 38,9	8386 2,9	-	-	5883 1,9
	Urban	64946	9370	52974	1679	-	-	866

¹² Ion Alexandrescu, *Recensămintele României. Mică enciclopedie*, București, Meronia, 2007, p. 20.

¹³ *Indreptarul statistic al județului Cluj. Rezultatele provizorii ale Recensământului agricol și al populației de la 25 ianuarie 1948*, București, Imprimeria Națională, 1949.

		100	14,4	81,5	2,3			1,8
	Rural	221741	151909	58464	6707	-	-	4717
		100	68,5	26,4	3			2,1
1930	Județ	334991	204139	100759	2788	17163	7869	2273
		100	60,9	30,1	0,8	5,1	2,3	0,8
	Urban	106245	36032	50572	2516	14080	1371	1674
		100	33,9	47,6	2,4	13,3	1,3	1,5
1930	Rural	228746	168107	50187	272	3083	6498	599
		100	73,5	21,9	0,1	1,3	2,8	0,4
1940	Județ	363662	227438	105173	2659	17556	-	10836
		100	62,5	28,9	0,73	4,8		2,9
1948	Județ	365895	239673	119647	430	2118	3416	611
		100	65,5	32,6	0,11	0,57	0,93	0,16
	Urban	123049	49094	71110	367	1830	235	413
		100	39,8	57,7	0,29	1,48	0,19	0,35
	Rural	242846	190579	48537	63	288	3181	198
		100	78,4	19,9	0,02	0,11	1,3	0,08

Între 1910-1948 evoluția demografică a județului Cluj s-a înscris pe o traiectorie ascendentă (+79208 locuitori; +27,6 %) cu o dinamică mai puțin accentuată în intervalul 1940-1948. Astfel, în perioada 1910-1930 populația a crescut cu 48304 locuitori ca urmare a natalității ridicate din primii ani postbelici pe fondul îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor, în contextul aplicării reformei agrare și a relansării economiei. Aceeași tendință s-a menținut și în deceniul următor când s-a înregistrat un spor real de 28671 locuitori. Deși natalitatea s-a stabilizat, excedentul natural a fost capabil să asigure progresul populației.

Începând cu 1940, dinamica demografică a județului Cluj a fost afectată de mortalitatea tot mai ridicată cauzată de declanșarea Celui de-al Doilea Război Mondial cu toate consecințele sale. Au avut de suferit nu doar soldații plecați pe front ci și populația civilă puternic încercată de teroarea ocupației străine, lipsuri materiale, foamete, boli și nesiguranța zilei de mâine. În aceste condiții, nu este deloc surprinzător că până în 1948 populația a înregistrat o creștere de doar 2233 de locuitori adică de 12,8 ori mai puțin decât în perioada 1930-1940.

O situație similară se întâlnește și pe cele două medii, unde numărul celor de la sate a crescut de la 221741 locuitori în anul 1910, la 242846 locuitori în 1948 (+21105 locuitori; +9,5 %) iar al celor de la oraș, de la 64946 locuitori în 1910, la 123049 locuitori în 1948 (+58103 locuitori; +89,4 %). Progresul numeric mult mai accentuat în mediul urban nu se explică prin aportul excedentului natural care este foarte scăzut, ci prin migrația continuă a populației rurale spre orașe în paralel cu procesul de dezvoltare industrială a județului.

Populația românească a cunoscut o evoluție demografică pozitivă manifestată printr-o creștere de 78394 locuitori (48,6%) în perioada 1910-1948. Între aceleași limite temporale, ea a deținut la nivelul județului ponderea cea mai însemnată, înscriindu-se cu valori tot mai mari de la un recensământ la altul, consecință a excedentului natural ridicat: 56,3 % în 1910; 60,9 % în 1930; 65,5% în 1948. De asemenea, românii au fost majoritari în mediul rural unde, între 1910-1948 s-a înregistrat un spor demic de 38670 locuitori (25,4 %). În mediul urban, etnia română a fost mai puțin reprezentată, însă numărul locuitorilor a progresat semnificativ, de la

9370 în 1910, la 49094 în 1948 corespunzător unui plus de 39724 locuitori. În mediul urban, populația românească a sporit de 5,2 ori ca urmare a migrației masive de la sat la oraș.

Populația maghiară a reprezentat cea mai importantă minoritate etnică din județul Cluj, fiind în același timp și o componentă de bază a progresului demografic. Această realitate a fost pusă în evidență de recensământul din 1930, când au fost înregistrați 100759 etnici maghiari reprezentând 30,1 % din numărul total al populației și de recensământul din 1948, dată în care populația maghiară a ajuns la 119647 locuitori, adică 32,6 % din întreaga populație.

Dacă în mediul rural etnia maghiară s-a conformat unei tendințe descrescătoare (-1650 locuitori; -3,2 %), în mediul urban ea s-a situat pe primul loc din punct de vedere numeric atât în 1930 cât și în 1948. În această secvență temporală numărul etnicilor maghiari de la oraș sporește de la 50572 locuitori în 1930, la 71110 locuitori în 1948, ceea ce reprezintă o creștere de 20538 locuitori (40,6 %). Acest progres demic consistent a fost determinat de contextul politic instaurat în septembrie 1940, când orașele Cluj și Huedin au intrat în componența Ungariei. În această conjunctură, un mare număr de etnici maghiari s-au stabilit în cele două orașe în timp ce foarte mulți români au părăsit mediul urban pentru a se refugia în România. Edificator în acest sens este cazul orașului Cluj, unde în ianuarie 1941 au fost înregistrați 97698 etnici maghiari față de numai 10029 români. După reintegrarea Transilvaniei între granițele României proporțiile etnice au fost parțial reechilibrate, de această dată prin plecarea maghiarilor și revenirea românilor în mediul urban, însă ponderea populației maghiare a rămas majoritară.

Începând din 1910 când număra 8386 locuitori, populația germană s-a înscris pe o curbă descendentă, la recensământul din 1930 înregistrându-se 2788 locuitori iar apoi la cel din 1948 doar 430 locuitori. Emigrația masivă, sistemul familiei cu un singur copil și dispariția unor oportunități economice au fost principalii factori care au contribuit la declinul numeric al etniei germane.

Rezultatele recensământului din 1930 arată că populația evreiască din județul Cluj avea la acel moment un număr de 17163 cetățeni dintre care 14080 trăiau în mediul urban, respectiv 82 % din totalul etnicilor evrei. În următorii 10 ani, populația evreiască înregistrează o creștere foarte modestă de doar 393 locuitori (2 %), pentru ca după 1940 numărul evreilor să scadă dramatic ca urmare a deportărilor în tabere de muncă și lagăre de exterminare din Germania, în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Între 1940 și 1948 etnicii evrei au pierdut 15438 de membri, respectiv 88 % din populație.

Populația romă apare ca minoritate etnică distinctă la recensământul din 1930 când au fost recenzați 7869 locuitori, cei mai mulți fiind stabiliți în mediul rural (6498 locuitori). În 1948 în județul Cluj mai existau doar 3181 de romi, fapt ce ilustrează o depreciere cantitativă accentuată a acestei minorități ca urmare a numărului mare de decese survenite în contextul desfășurării războiului.

În ceea ce privește categoria celorlalte etnii, aceasta a fost reprezentată nesemnificativ în toate perioadele de recensare: 1,9 % în 1910; 0,8 % în 1930; 0,16 în 1948. Se poate afirma că aceste minorități au disparut aproape complet din peisajul demografic în condițiile în care în cursul celor 38 de ani, numărul lor s-a redus de la 5883 locuitori în 1910 la 2273 în 1930 iar apoi la 611 în 1948.

Următorul recensământ va fi realizat abia în 1956 și nu va mai pune în evidență structura etnică a județului Cluj ci pe cea a populației din Regiunea Cluj, în condițiile în care în care, în 1950, județele ca unități administrative sunt înlocuite cu regiuni împărțite în raioane, după modelul sovietic.

BIBLIOGRAFIE:

A. Surse editate:

Recensământul din 1910. Transilvania, coord. Traian Rotariu, București, Editura Staff, 1999.

Recensământul general al populației României din 1930, București, Institutul Central de Statistică, 1930

Indreptarul statistic al județului Cluj. Rezultatele provizorii ale Recensământului agricol și al populației de la 25 ianuarie 1948, București, Imprimeria Națională, 1949.

B. Lucrări generale:

Ion Alexandrescu, *Recensămintele României. Mică enciclopedie*, București, Meronia, 2007.

Silviu Dragomir, "Problema Transilvaniei", *Transilvania. Organ al ASTREI*, nr. 1/1941.

Dumitru Șandru, *Populația rurală a României între cele două războaie mondiale*, Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.

Istoria României. Transilvania, Vol. II (1867-1947), coord. Anton Drăgoescu, Cluj-Napoca, Edit. „George Barițiu”, 1999.

**THE OBJECTIVITY PROBLEM OF HISTORICAL DISCOURSE.
FROM HERDER TO METHODENSTREIT**

Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The problem of method in cultural sciences has generated, after 1880, an important controversy known as Methodenstreit. She started as a debate between the historians in the German area (represented by Gustav von Schmoller) and the utilitarianism followers and economists from Vienna (through Carl Menger). The central questions towards focused their efforts concerned the possibility of establishing a particular method for Geisteswissenschaften (sciences of spirit), distinct from that of natural sciences, implicitly the differentiation between the phenomenal area of natural sciences and that which is specific to history and to other cultural and social sciences. At the same time was raised the question regarding the connection between the social and political sciences and between the theoretical side of first and the praxis side of the second group of disciplines. From this point arise the questions about the objectivity as their foundation.

In Methodenstreit Heinrich Rickert had a substantial contribution. In Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung he tried to establish the fundamentals of a historical science that can provide a valid comprehension of the past. Also, starting from here, he has expanded his researches upon the possibility of objectivity in cultural science, fructifying, on one hand, the Kantian theory, but continuing, on the other hand, the separation of the sciences of spirit from Hegel.

We aim, through this paper, to pursue the way in which the neo-Kantian authors like Wilhelm Windelband or Heinrich Rickert solved and reshaped the possibility of an objective discourse in history - problem raised by important authors of the philosophy of history as Herder, Hegel or Leopold von Ranke.

Keywords: objectivity, Methodenstreit, Rickert, Windelband, Herder, Hegel

Școala neo-kantiană de la Baden a avut un rol substanțial în dezvoltarea științelor spiritului, conferindu-le o orientare critică centrată asupra posibilității obiectivității. Alternativa prin care se dorea depășirea filosofiei speculative a fost teoria cunoașterii de tip axiologic. Această posibilitate își propunea, să se distanțeze atât modalitatea iluministă de comprehensiune a trecutului, promovată, în Franța, de autori ca Montesquieu sau Voltaire, cât și cea, opusă, pe care o propunea Herder în spațiului german. Totodată, ei respingeau posibilitatea cuprinderii speculative a raționalității istorice prin care Hegel vroia să descopere restul providențial incognoscibil la care se oprea filosofia istoriei lui Herder. Iar asta chiar dacă interpretarea pe care au operat-o asupra scrierilor lui Hegel a fost, nu de puține ori, sumară și trunchiată. Autorul *Fenomenologiei spiritului* nu elimina libertatea individului, înscriind acțiunea agentului în logica abstractă a spiritului, așa cum pretindeau ei; nu deducea, în afara realului concret, individualul din universal ci, din contra, urmărea auto-apariția sa pe baza raportării constante a conceptului la mundaneitate, a conștiinței la lumea istorică.

Ideea unei comprehensiuni a lumii cu ajutorul valorilor fusese deja enunțată de Hermann Lotze. Acesta, respingând cu vehemență posibilitatea sistemului idealist și considerând rațiunea speculativă un construct artificial, a încercat o întemeiere a axiologiei pe baza judecăților estetice și a valorii paradigmatică a frumosului. Impactul a fost însă mai restrâns decât ar fi sperat, următoarea generație preluând conceptul generic de valoare, felul particular în care o întâlnim în cultură, dar renunțând în totalitate la componenta estetică.

I. Wilhelm Windelband se opune, astfel, de pe pozițiile neo-kantianismului, noului curent pozitivist pentru care doar datele empirice pot pretinde a fi adevărate iar singura metodologie validă este cea construită urmărind modelul științelor naturale. Însă, deși se distanțează considerabil de Hegel, este, spre deosebire de urmașii săi, foarte atent la direcțiile filosofice indicate de el. Vorbind, de pildă, despre modul în care procedează filozofia, el este de acord că aceasta trebuie să surprindă necesitatea evoluției gândirii umane, începând cu ideile naive despre lume și viață și depășindu-le, în urma sesizării contradicției interne, asemenea procesului din *Fenomenologia spiritului*, însă fără a apela la “explicațiile misterioase prin care el [Hegel] acoperă schimbarea”¹. De asemenea, cât privește evoluția concretă a istoriei, el este de acord că în spatele acțiunii individuale există o ordine universală: “Toate marile acțiuni ale personalităților istorice, așa cum a spus în mod excelent Hegel, sunt bazate pe faptul că energia pasională a dorinței lor este direcționată spre exact aceleași scop ca și energiile conducătoare ale vieții colective care, însă, nu au fost în mod deplin conștientizate”². Iar acest progres este, la fel ca pentru Hegel, progresul spre obiectizarea libertății: “Din moment ce autoformarea umanității este pentru noi înțelesul ultim al progresului istoric și dacă, autoformarea înseamnă, de asemenea, autodeterminare, putem adopta formula lui Hegel că istoria progresului rezidă în conștiința libertății. În această idee avem sfârșitul fără de care este imposibil să vorbim de progres”³.

Pe de altă parte, în lucrarea *Istoria și științele naturale*, el urmează modelul idealist pentru care adevărul nu este unul de tipul *adequatio rei et intellectus*. Spre deosebire de aceasta el definește adevărul ca valoare ce este atribuită propozițiilor, reorientând logica spre axiologie: “dacă adevărul este o valoare, acest lucru implică subordonarea logicii teoriei valorilor”⁴. Totodată, doctrina sa repune în discuție, de pe aceste poziții, problema individualității, asupra căreia idealismul (înțeles prin prisma noului curent filosofic) nu se oprea așa cum ar fi trebuit. Din moment ce avem ca problemă centrală valoarea, obiectul acesteia trebuie privit în unicitatea sa. Valoarea este purtată de un obiect individual: “În unicitate, în caracterul incomparabil al obiectului se înrădăcinează toate sentimentele noastre legate de valori”⁵. Dacă în locul acestui obiect am avea de-a face cu un eveniment istoric recurent, acestuia nu i-am putea atribui o semnificație axiologică.

Conform lui Windelband, nici una dintre științele naturii nu poate oferi o cale de acces spre particularitatea evenimentului unic. Căci ele caută proprietăți comune unei clase de obiecte în timp ce noi avem nevoie de o privire care să îl pună în lumină în caracterul lui particular. Supus metodicii științelor naturale, el ar fi redus, în mod mecanic, la o entitate înțeleasă în mod abstract printr-un concept general. Pentru a clarifica acest lucru Windelband diferențiază științele nomotetice de cele ideografice. Scopul primelor este să pună la punct un sistem de reguli și principii abstracte cu ajutorul cărora să poată fi derivate proprietățile obiectelor. Pentru cea de-a doua clasă de științe esențial nu este descoperirea unei legi

¹ Wilhelm Windelband, *Einleitung in die Philosophie*, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1920, pp. 16-17.

² *Ibidem*, p. 334.

³ *Ibidem*, p. 352.

⁴ Guy Oakes, Guy, “Value theory and the foundations of the cultural sciences. Remarks on Rickert”, în Peter Koslowski, *Methodology of the social sciences, ethics and economics in the newer historical school*, Springer, Berlin/Heidelberg, 1997, p. 64.

⁵ Wilhelm Windelband, “Histoire et sciences de la nature”, în *Les Études philosophiques*, Nr. 1, Ianuarie – Martie 2000, p. 13.

generale unificatoare ci surprinderea singularului fenomenului. Istoria trebuie să aibă întotdeauna în vedere acest țel. În discursul pronunțat în fața întrunirii Rectoratului Universității din Strasbourg, în 1894, Windelband insistă asupra acestui lucru: “Cunoașterea obținută prin gândirea nomotetică permite să fie produse instrumentele prin care dominația omului asupra naturii nu se oprește din a se dezvolta din ce în ce mai mult. Dar nu contează într-o mai mică măsură faptul că orice activitate îndreptată spre un scop, în cadrul comunității umane, trimite la experiențele cunoașterii istorice⁶”.

Istoria trebuie să se axeze pe cercetarea acelor aspecte ale societății care nu pot fi deduse din legile generale ci care, în caracterul lor individual, trebuie înțelese prin conotația lor valorică. Acest lucru însă nu poate avea o îndeplinire exhaustivă. Căci, recunoaște Windelband, în tot ce este experimentat pe planul istoric și individual rămâne un reziduu al faptelor incompreensibile, ceva care este “inexprimabil și indefinibil⁷”.

II. Având ca pilon central idealismul critic al lui Immanuel Kant, Rickert dezvoltă o teorie a cunoașterii ce are ca scop depășirea a ceea ce urmașii filosofului din Königsberg au etichetat, în doctrina sa, ca fiind subiectivism. Acesta este țelul gnoseologic pe care și-l propune Rickert în lucrarea *Obiectul cunoașterii*. Pe urma dezvoltării metodice a acestui impas privind problema cunoașterii, el ajunge sa-și definitiveze teoria sa proprie asupra valorilor. Rickert observă că procesul cunoașterii nu funcționează, în realitate, ca activitate pur intelectuală: el nu poate fi despărțit de judecată. Or, acest lucru implică prezența, în cadrul său, a activităților auxiliare umane ca voința și emotivitatea. Dacă, neținând cont de acest fapt, valorile erau plasate, până atunci, în actele intelectuale ce vizau exclusiv practica, în urma acesteia nu mai putem trece cu vederea că ele modelează cunoașterea prin faptul că orice judecată a ei este un act intențional, cum ar spune

Valorile sunt independente de real (care este doar suport pentru ele). Ele nu pot fi identificate cu scopuri sau finalități. Nu putem pune semnul de egalitate între valoare și validitate (cum făcea Lotze). Ele pot fi valabile, dar continuă să existe chiar și atunci când nu sunt recunoscute. Criteriul prin care le putem diferenția de domeniul existenței este cel negativ. Din negarea existenței rezultă non-existența, din negarea valorilor poate să rezulte și neantul dar și valoarea negativă: “Acest criteriu îl putem dobândi cu ajutorul negației. Negația cuplată cu un concept existențial are un singur înțeles iar cea cuplată cu un concept valoric are două înțelesuri⁸”.

Se impune însă, de la bun început, o distincție operativă. Și anume între valorile teoretice și valorile non-teoretice, ultima categorie incluzând pe cele morale, estetice sau religioase. Hermann Lotze reducea toate valorile la forma estetică, în special la cea a frumosului ca valoare centrală a teoriei sale axiologice. Rickert respinge această teză. Judecățile sunt raportate de prima dintre cele două categorii, ce-a de-a doua determinând actele ce țin de sfera subiectivă: cele de voință și cele emoționale. “Valorile teoretice sunt demonstrate în mod logic și pot fi fondate rațional (*rational begründet*)⁹, celelalte putând fi

⁶ *Ibidem*, p. 11.

⁷ *Ibidem*, p. 16.

⁸ Heinrich Rickert, “Obiectul cunoașterii: sens și valoare”, în Alexandru Boboc, *Filosofi contemporani*, vol. II, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2006, p. 169.

⁹ Georges Gurvitch, *op.cit.*, p. 81.

doar constatate. Primele sunt generale și au o tendință monistă, ultimele sunt ale singularului, au o tendință pluralistă și sunt în continuă schimbare și transformare. Acest caracter le obligă ca în abordarea lor punctul inițial să fie cel al datelor empirice. În cazul științelor culturii aceasta nu poate fi altul decât istoria – știință a cărei metodă, susține Rickert, trebuie să vizeze individualul. “Filosofia valorilor non teoretice nu poate, din această cauză, să procedeze decât într-o manieră empirică iar sistemul valorilor diferențiat, stabilit prin analiza filosofică, nu poate decât să rămână întotdeauna deschis”¹⁰.

În cadrul acestui sistem, chiar dacă punctul de pornire este cel al datului empiric iar valorile apar pe latura subiectivității, unele dintre ele pot pretinde valabilitate obiectivă. Printre acestea se numără: cele cu caracter subiectiv individual, altfel spus cele atașate preferințelor individului particular; cele economice și vitale al căror caracter este de subiectivitate generalizată precum și cele fondate în colectivitate dar recunoscute ca obiective – valorile ideale (etice, estetice și religioase). Rickert observă, în cadrul științelor culturii, existența contrariilor pe care îi urmărește în influența lor reciprocă. Fiecare este definit pornind de la celalalt¹¹ (heterologie): eul transcendental – realitatea experimentală; subiect – obiect; sensibil / observabil – inteligibil; general-individual; valoare-nonvaloarea; natural-cultural. Acest lucru se aseamănă cu dialectica hegeliană dar numai în ceea ce privește forma. Rickert nu propune unificare ci păstrarea dihotomiilor.

Științele naturii se deosebesc de cele ale culturii pentru că există două metodologii prin care datele provenite pe urma sensibilității pot fi prelucrate. În cadrul primelor, legile generale precum și legăturile dintre ele constituie scopul cunoașterii. Ele sunt cu atât mai pertinente cu cât se ridică deasupra diversului empiric, desăvârșirea constând în descoperirea unui principiu unic universal. Această direcție, aplicată științelor culturii, ar face însă să dispară individualul evenimential precum și bogăția sa de calități care îl circumscriu. De aceea, în cazul lor, trebuie să părăsim domeniul legilor. Infinitul sensibil nu poate fi surmontat, aici, decât organizându-l într-o devenire singulară, selectând materia în funcție de raportarea acesteia la valori¹²: “adevărată problemă este deci nu de a construi o știință care să reunească datul singular și care să neglijeze elementele fizice ci să determinăm o știință care, cu ajutorul instrumentelor generale, să conserve, din realitatea singulară, ceva mai mult decât științele naturii”¹³. Acesta este și motivul pentru care Rickert decide să nu mai folosească termenul *Geisteswissenschaften* înlocuindu-l cu *Kulturwissenschaften*. El își justifică alegerea, în prefața lucrării *Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft*, prin cerința, pe care o consideră a fi esențială, de a căuta și surprinde aspectele individuale a societății pentru a putea obține, mai apoi, o comprehensiune adecvată asupra ei. De aceea, spune el, viața culturală, prin particularitatea conținutului său, trebuie să fie prezentată într-o manieră individualizantă, acest lucru nefiind sugerat de termenul *spirit* (*Geist*)¹⁴.

Pentru ca un obiect să poată fi prins în câmpul cunoașterii, asupra lui trebuie să fie instituite concepte menite să îl reprezinte. Windelband, cum am văzut, ridicase deja

¹⁰ *Ibidem*, p. 82.

¹¹ Cf. Anton C. Zijderveld, *Rickert's relevance. The ontological nature and epistemological functions of values*, Brill, Leiden/Boston, 2006, p. 39.

¹² Raymond Aron, *La philosophie critique de l'histoire*, J. Vrin, Paris, 1950, p. 117.

¹³ *Ibidem*, p. 119.

¹⁴ Heinrich Rickert, *Știința culturii și știința naturii*, Editura Grinta, București, 2012, p. 19.

interogația privitoare la modul în care se formează conceptele. Acestea trebuie să poată da seama de individualitatea fenomenului în cadrul științelor ideografice, nu să desemneze o proprietate generală comună unei mulțimi de obiecte. La Windelband însă, între concept și realitate rămânea un *hiatus irrationalis*¹⁵. Pentru a putea surprinde realitatea în caracterul ei particular, conceptualizarea trebuie să fie înfăptuită raportând elementele vizate la valori. Cercetându-i, altfel spus, relevanța valorică. Raportând această teorie gnoseologică la lumea culturii observând cum, ceea ce are relevanță valorică, sunt *centrii istorici i.e.* acei oameni care își răsfrâng valorile asupra întregului cumul de fenomene istorice din perioada respectivă. Rolul valorilor este doar acest tip de definire a individualului nu enunțarea de judecăți apreciative sau depreciative asupra sa.

Atitudinea lui Rickert în ceea ce privește filosofia istoriei este una critică (în sens kantian). El încearcă să vadă cum este posibilă receptarea și înțelegerea trecutului în manieră științifică. Altfel spus, în afară unui sistem metafizic dogmatic ale cărui concluzii nu pot fi validate în mod riguros. De aceea a și conceput, înainte de toate, o logică a cunoașterii axată pe modul în care sunt constituite conceptele (*Begriffsbildung*) și pe felul în care ne folosim de ele pentru a judeca. În continuare, istoria poate fi reconstruită pe baza axiologică pe care o fondează și prin care evenimentul poate fi surprins în caracterul său individual. “Istoria are ca obiect indivizii, ea își selecționează materia raportând fenomenele la valori”¹⁶. Ele au o funcție asemănătoare legilor științei atunci când fenomenul vizat este individualitatea semnificativă: ne ajută să nu ne pierdem într-o multitudine de calități, de persoane și de obiecte. Pentru a lua în câmpul cercetării procesul istoric se impun, astfel, două condiții¹⁷: prima este clarificarea conținutului, prin notele sale caracteristice (al actanților, ale epocii etc.); ce-a de-a doua este raportarea lor la o valoare (*Wertbeziehung*) care să le conferă statutul de fenomen al științelor culturii (căci cele din științele naturii sunt neutre din punct de vedere axiologic – *Wertfrei*). Astfel raportate, ele nu sunt evaluate sau judecate, ci doar este constatat faptul istoric. De asemenea, deși valoarea este generală, ea poate, spre deosebire de conceptele din *Naturwissenschaften* să individualizeze obiectul care o poartă, evidențiindu-i particularul și nu elementele comune ale clasei din care face parte.

Rickert, însă, se opune = înțelegerii de tip psihologic a istoriei. El nu este de acord nici cu psihologia specială prin construcția căreia Dilthey pretindea a fi posibilă comprehensiunea. Pentru el înțelegerea intuitivă care reiese din literatură este mai benefică științei istorice decât ultima. Căci procesul de comprehensiune implică două demersuri¹⁸: înțelegerea singularului și reconstrucția stării de spirit care este exprimată de acesta cu ajutorul tuturor cunoștințelor de care dispunem. Nu este vorba, prin urmare, despre o construcție artificială a valorilor ci de observarea modului în care ele apar în culturile trecutului precum și de felul în care sunt acceptate de toți membri comunității culturale. De aceea nu este necesar un principiu exterior care să le explice sau să le unifice. Rickert se apropie foarte mult de doctrina idealistă

¹⁵ Guy Oakes, “Value theory and the foundations of the cultural sciences. Remarks on Rickert”, în Peter Koslowski, *Methodology of the social sciences, ethics and economics in the newer historical school*, ed. cit., p. 67.

¹⁶ Raymond Aron, *op. cit.*, p. 120.

¹⁷ Cf. Mircea Florian, *Introducere în filosofia istoriei*, Editura Garamond, București, 1996, p. 48.

¹⁸ Raymond Aron, *op. cit.*, p. 130.

hegeliană atunci când preia ideea lui Windelband conform căreia devenirea implică realizarea treptată a libertății omului.

Data fiind însă limitarea sistemului de valori la o societate anume, așadar la un moment al procesului devenirii, știința istoriei nu poate atinge idealul de obiectivitate decât parțial. Istoricul încearcă să regăsească valorile comunității pe care o studiază și prin care obține o deschidere asupra trecutului. Dar nu poate apela la un sistem încheiat și universal al valorilor. Din această cauză istoria universală este “o filosofie a devenirii, ea nu este o cunoștință a realului ci o interpretare a trecutului în lumina ideilor”¹⁹.

III. Soluția oferită de Max Weber problemei obiectivității metodologice se sprijină pe teoria obiectivității valorilor a lui Rickert precum și pe dezvoltarea sa privind ideea de logică a științei. Avându-le pe acestea ca punct de pornire, Weber analizează modul în care realității empirice determină procesul de formare a conceptelor pentru a putea clarifica, mai apoi, interogația privind obiectivitatea conceptelor, legătura dintre valorile subiective și concepte precum și condițiile de constituire a obiectelor cunoașterii. Pe scurt, întrebarea căreia încearcă să-i răspundă este: în virtutea cărui teme putem selecta acele fenomene importante și semnificative ale devenirii culturale?

Răspunsul său are ca punct de sprijin termenul *Wertbeziehung* (raportarea la valori). “Atât Weber cât și Rickert disting în mod repetat relația valorică teoretică (*Wertbeziehung*) de judecata de valoare practică (*Werturteil*) sau de valorizare (*Wertung*)”²⁰. Obiectul științelor culturii, spre deosebire de fenomenul natural aflat sub incidența legilor generale, trebuie să fie înțeles prin prisma setului de valori pe care îl poartă. “Raportarea realității la valori, apoi ordonarea fragmentelor detașate prin prisma semnificației lor culturale constituie un mod de a proceda rațional, chiar dacă raționalitatea, în acest caz, nu atinge rigoarea cu care științele naturii ne-au obișnuit”²¹. Prin urmare, acele fenomene semnificative de care cercetătorul trebuie să țină seama sunt cele ce pot fi definite prin raportarea la valoare. Semnificația lor trebuie să stea în centrul preocupării din cadrul domeniului științelor culturii. Pe baza ei, în caracterul său de structură teoretică, pot fi selectate fenomenele relevante. “Domeniul valorilor este raționalizat de un proces de depersonalizare și intelectualizare în care valorile sunt articulate, clarificate și detașate de originile voliționale și emoționale”²². În domeniul *Kulturwissenschaften*, modul de lucru prin care trebuie folosite aceste tipuri de valori este, mai curând, cel descriptiv și comprehensiv, nu cel evaluativ. *Idealtipurile* sunt constructe menite să-i faciliteze cercetătorului judecățile de atribuire (mutând valorile din domeniul practic în cel al teoriei și al interpretării), să-l ajute să ordoneze realitatea și să-i limpezească conținutul ei empiric, dar nu să o evalueze. “Un *idealtip*, așa cum îl concepe Max Weber, constituie față de orice interpretare și evaluare a realității o instanță de control, total neutră din punct de vedere axiologic”²³. Rezultatul acestui proces de raționalizare este că ”implicarea

¹⁹ *Ibidem*, p. 140.

²⁰ Jay A. Ciaffa, *Max Weber and the problem of value-free social science*, Associated University Press, Londra, 1998, p. 64.

²¹ Nicolae Râmbu, *Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii și axiologie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006, p. 390.

²² Guy Oakes, “Rickert’s value theory and the foundations of Weber’s Methodology”, în *Sociological theory*, Vol. 6, Nr. 1, 1988, p. 40.

²³ Nicolae Râmbu, *Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii și axiologie*, ed. cit., p. 395.

personală este înlocuită de contemplarea impersonală, atitudinea pasională a participării de cea purificată de pasiuni a atitudinii științifice”²⁴.

Științele culturii sunt *Wirklichkeitswissenschaften* - științe ale realității concrete²⁵ ce au ca obiect central individualul. În acest punct Weber preia ideea, la origine hegeliană, dar transformată și adaptată de Rickert, conform căreia valorile nu sunt constante ale istoriei ci sunt afectate de aceasta și, prin urmare, transformate odată cu ea. Științele culturii nu pot funcționa, așadar, fără a lua în calcul pluralitatea și variabilitatea valorilor ce îi stau la temelie. Schimbările lor trebuie sesizate conform constituției axiologice inerente a domeniului cultural. Însă acest lucru implică, de asemenea, și o constituție negativă. Căci caracterul subiectiv generează, alături de ceea ce Weber numește “eterna tinerețe a lor” și continua criză identitară. Corolarul acestui lucru este că, dat fiind caracterului lor schimbător, ne aflăm întotdeauna în imposibilitatea de a stabili o ierarhie puternică în sistemul valorilor. Mai mult, nu putem trasa o delimitare strică între cele instrumentale, subiective și cele obiective din care ar trebui să fie deduse primele. Conflictul lor va rămâne întotdeauna deschis (motiv pentru care suntem nevoiți să acceptăm caracterul, la limită, irațional al domeniului lor). “Sferele valorice ale religiei, politicii, comerțului, artei, eroticului și științei devin, în mod crescător, autonome și funcționează în conformitate cu imperativele lor imanente. (...) Conflictul dintre sferele de valori devine inevitabil și principiul incomensurabil care guvernează fiecare sferă face ca rezolvarea acestui conflict să fie imposibilă”²⁶.

Acest lucru implică o dificultate pentru a cărei rezolvare Weber apelează la filosofia lui Rickert. Nu putem să ne folosim de *Wertbeziehung* decât pe baza unor criterii variabile (și am insista spunând, variabile istoric). Pe acest sol sunt extrase, din realitate, elementele necesare constituirii culturii ca domeniu al *Kulturwissenschaften*: “problema criteriilor Weber o rezolvă prin apelul substanțial la gnoseologia axiologică a lui Rickert”²⁷. Acesta, după cum am văzut, încercase să clarifice dificila problemă a validității valorilor pentru a putea, mai apoi, să explice modul în care putem defini un fenomen ca aparținând domeniului cultural. Odată cu el putem pune pe seama filosofiei sarcina de a căuta un principiu (al valorilor) și care să nu aparțină nici uneia dintre cele două clase de valori dar care să permită stabilirea înțelesului cultural a fenomenului. Rickert insistă, de altfel, spunând că ele sunt, în fapt, angajamente între care acesta este nevoit să opteze. Concluzia sa este că adevărul în științele culturale este dat de ceea ce comunitatea respectivei perioade pretinde și acceptă ca adevărat. Semnificația unui fenomen cultural și fundamentul lui, spune Weber, “nu pot fi deduse însă din nici un sistem de legi, fie el cât se poate de perfect, și nici nu-și pot găsi aici justificarea și inteligibilitatea (...)”²⁸. Atunci când Weber vorbește de o înțelegere a sensului unui fenomen cultural el folosește, tocmai din acest motiv, adjectivul “obiectivat” (*objektiviert*), nu “obiectiv” (*objektiv*). Înțelesul, în sensul de *semnificație culturală* (*Kulturbedeutung*) se

²⁴ Guy Oakes, *op. cit.*, p. 40.

²⁵ “Științele culturii sunt (...) științe ale realității, în sensul că ele au ca obiect realitatea vieții care ne înconjoară, lumea istoriei, a culturii și civilizației, infinită în manifestările ei” - Nicolae Râmbu, *op. cit.*, p. 389.

²⁶ Guy Oakes, *op. cit.*, p. 41.

²⁷ *Ibidem*, p. 42.

²⁸ Max Weber, *Teorie și metodă în științele culturii*, Polirom, Iași, p. 34.

formează (se obiectivează) în lumea de semnificații ale culturii și poate suferi un proces de conversie și schimbare odată cu trecerea timpului²⁹.

Spațiul de joc al adevărului este delimitat, pe de-o parte de neutralitatea axiologică, pe cealaltă parte de raportarea valorică (*Wertfreiheit* și *Wertbeziehung*)³⁰. Weber împrumută conceptul *relație valorică*, ba mai mult, îl împrumută limitându-se la explicațiile precursorului sau. Dar face astfel fără a accepta ambiția lui Rickert de a construi un sistem științific al valorilor. Weber nu este atras de acest ideal metodic. Din contra, el pune ca bază pentru axiologia sa teza conform căreia există sfere de valori diferite, care nu pot fi unificate și care sunt sortite să rămână ireconciliabile³¹. În științele culturii nu avem de-a face cu o cunoaștere obiectivă (în sensul celei din cadrul științelor naturii). “Nu există o analiză științifică *obiectivă* pur și simplu a vieții culturale sau a *manifestărilor sociale* (...) nu există o analiză independentă de punctele de vedere particulare și *unilaterale* după care aceste fenomene (...) au fost alese ca obiect de cercetare³²”. Cunoașterea este condiționată de sistemul valoric al cercetătorului.

BIBLIOGRAFIE:

- Aron, Raymond, *La philosophie critique de l'histoire*, J. Vrin, Paris, 1950.
- Bruun, H. H., , “Weber on Rickert: From value relation to ideal type”, în *Max Weber Studies*, 1.2, 2001, p. 138 – 160.
- Ciaffa, Jay A., *Max Weber and the problem of value-free social science*, Associated University Press, Londra, 1998.
- Florian, Mircea, *Introducere în filosofia istoriei*, Editura Garamond, București, 1996.
- Geyer, Carl Friedrich, *Einführung in die Philosophie der Kultur*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994.
- Gurvitch, Georges, “La théorie des valeurs de Heinrich Rickert”, în *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*, Tomul 124, Nr. 9/10, 1937.
- Oakes, Guy, “Rickert’s value theory and the foundations of Weber’s Methodology”, în *Sociological theory*, Vol. 6, Nr. 1, 1988.
- Oakes, Guy, “Value theory and the foundations of the cultural sciences. Remarks on Rickert”, în Koslowski, Peter, *Methodology of the social sciences, ethics and economics in the newer historical school*, Springer, Berlin/Heidelberg, 1997.
- Râmbu, Nicolae, *Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii și axiologie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006.
- Rickert, Heinrich, “Obiectul cunoașterii: sens și valoare”, în Boboc, Alexandru, *Filosofi contemporani*, vol. II, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2006.
- Rickert, Heinrich, *Știința culturii și știința naturii*, Editura Grinta, București, 2012.

²⁹ Carl Friedrich Geyer, *Einführung in die Philosophie der Kultur*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994, p. 62.

³⁰ H. H., Bruun, “Weber on Rickert: From value relation to ideal type”, în *Max Weber Studies*, 1.2, 2001, p. 138 – 160.

³¹ *Ibidem*.

³² Max Weber, *Teorie și metodă în științele culturii*, ed. cit., p.30.

Weber, Max, *Teorie și metodă în științele culturii*, Polirom, Iași, 2001.

Windelband, Wilhelm, "Histoire et sciences de la nature", în *Les Études philosophiques*, Nr. 1, Ianuarie – Martie, 2000.

Windelband, Wilhelm, *Einleitung in die Philosophie*, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1920.

Zijderveld, Anton C., *Rickert's relevance. The ontological nature and epistemological functions of values*, Brill, Leiden/Boston, 2006.

*Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROPAGANDA AND ROMANIAN CINEMA. HISTORICAL MOVIES IN THE 1970S AND 1980S

Corina Hațegan, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This paper tries to highlights how propaganda marked the Romanian cinema during the „reign” of Nicolae Ceausescu, using as a case study the films released in the 1970s and 1980s.

Propaganda, to be effective must be a total and in any form should not leave any space uncovered. Television, print, radio, literature, education, public events, etc. left no room whatsoever when the message was to be sent. The Romanian communist cinema take full advantages of the power within. Therefore, historical movies, patriotic movies, action movies and even romantic movies were more or less „sprinkled” with meanings of Romanian communism. Historical films occupied a special chapter in the communist cinema, manipulating history and sometimes perverting words like patriot or nationalist.

Keywords: propaganda, communism, history, movies, Nicolae Ceausescu

Propaganda pentru a fi eficientă trebuie să fie una totală și sub nici o formă nu trebuie să lase vreun spațiu neacoperit. Televiziunea, presa scrisă, radioul, literatură (științifică sau nu), învățământul, manifestările publice, etc. nu lăsau loc intermitențelor de nici un fel atunci când mesajul trebuia transmis. Când un canal termina transmiterea mesajului propagandistic acesta era preluat de altul și altul, formându-se un cerc în centru căruia oamenii rămâneau mereu prinși și nu aveau altă posibilitate decât de a aplauda și aprecia inițiativele conducătorului. Cinematografia românească comunistă a profitat din plin de puterea sa de convingere. Așadar, filmele istorice, patriotice, de acțiune și uneori și cele romantice erau presărate mai mult sau mai puțin cu semnificații ale comunismului românesc.

Filmele istorice ocupau un capitol special al cinematografeii comuniste, manipulând istoria după bunul plac și, uneori, pervertind cuvinte precum patriot sau naționalist. Istoria, pe de altă parte, a fost întotdeauna o carte de joc, asul din mânecă, jucată pe o scenă politică unde atunci când moralul populației scădea acesta era scoasă. Istoria avea potențialul incredibil de a ridica moralul dar și de a înălța steaguri, imnuri și omagii.

Istoria a fost o temă preferată nu doar de comuniștii români, și referindu-se la acesta, istoricul Lucian Boia, spunea că istoria nu poate fi obiectivă. Istoria este scrisă dar și interpretată în funcție de interesele momentului respectiv. Elena Saulea, într-un volum editat de Uniunea Cineaștilor subliniază foarte bine relația dintre comunism, istorie și artă, în contextul comunismului românesc.

“Se știe că revizitarea trecutului a început să fie o prioritate nu doar artistică, ci și politică mai ales în jurul lui 1970, anul reper al unei reorientări culturale spectaculoase către temele naționale. Cinematografia – că artă cu un public larg și cu mari necesități financiare – era în primul rând vizată. Dacă în poezie se strecurau pasaje întregi fantasmatic, în care imaginația putea decola din realitate, dacă proza cunoștea versiunile ambigue ale unor istorii ce puteau fi citite în mai multe feluri, filmul se afla sub directă și atentă supraveghere a cenzurii. Literatura – artă, prin forța lucrurilor, mai elitistă – își avea gradele ei de libertate. Filmul nu: el trebuia să livreze o narațiune limpede, accesibilă tuturor, care să se

*raporteze direct la istoria oficială, așa cum apărea ea în istoriografia sau în literatura predată în școli, agreată de regim”.*¹

Comunismul național, inițiat de Gheorghe Gheorghiu - Dej și continuat de Nicolae Ceaușescu a promovat, printre altele, protocronismul românesc, mentalitatea cetății asediate, mitul conducătorului, mitul țării mici dar cu trecut glorios unde trecutul este important dar în măsura în care influențează viitor și mai glorios al națiunii.

Modelarea istorie sau reinventarea acesteia a fost o practică apreciată de către sovietici, istoria, adică trecutul, era pus în raport cu viitorul întotdeauna. „*Nu trecutul cu faptele și procesele sale reale (economice sau de altă natură) pregătește viitorul, ci un viitor încă inexistent, idealitate pură, comandă cursul istorie*”². De fapt, sovieticii, sublinia Lucian Boia, au împărțit până și epocile istorice după interesele proprii, nu după evenimentele reale, scoțând în evidență lupta de clasă din diferitele perioade. România cu al său comunism național nu s-a lăsat mai prejos, deoarece o societate nouă avea nevoie și de un trecut nou, ambele aveau să concure la formarea viitorului utopic.

Pentru început au adoptat modelul sovietic, apoi în încercarea de elimina influențele neromânești, istoricii s-au întrecut în a arăta elementele precomuniste și înclinația românilor pentru filosofia comunistă. Încă din perioade când nu existau românii, precum antichitatea, războaiele din Dacia erau văzute ca fiind de fapt lupte de clasă. Prin urmare, răsturnarea burgheziei sau eliminarea exploatatorilor au devenit centrul dezbaterilor istorice, astfel încât cititorul concluzionau că predecesorii românilor dintotdeauna au luptat împotriva imperialiștilor iar acum, în sfârșit, Epoca Ceaușescu reprezintă încununarea succeselor acestora.

Trecerea de la internaționalism la naționalism a necesitate și o muncă de dezgropare sau reinventare a unui “*trecut glorios*” care să susțină naționalismul. Dacă viitorul poate pentru unii nu părea atât de impresionant, atunci trecutul trebuia, cel puțin, să uimească. Istoria dedicată omului nou, era istoria în care chiar și cei care au fost de-a lungul timpului anticomuniști au devenit procomuniști, fiind considerați eroi ai neamului.

Era, așadar, de așteptat ca toate acestea să se reflecte în cinematografie, în special atunci când venea vorba despre filmele istorico-ideologice. Denumită, epopeea națională cinematografică, aceasta a avut rolul de a trezi sentimentul naționalist al românilor, dar poate mai important, evidențiază miturile precum unitatea, lupta de clasă, conducătorul bun și drept, etc. Dacă avem în vedere cinematografia avem în vedere, de fapt, actele artistice, iar în cazul de față pe cele “*presărate*” cu propagandă. În acest sens, Cristian Tudor Popescu afirma următoarele: „*Actul artistic nu mizează pe o atitudine/acțiune ulterioară a receptorului; se urmărește crearea unei stări emoționale, meditative, de veselie sau tristețe, deosebită de starea cotidiană a spectatorului, cititorului, ascultătorului. Acesta plătește pentru stare, o consumă și din ea poate rămâne în ființa respectivului spectator un reziduu activ ani de zile. Sau nu*”³

¹ Elena Saulea, *Epopeea națională cinematografică*, București, Biblioteca Bucureștilor, 2011, pp.7-8

² Lucian Boia, *Mitologia științifică a comunismului*, București, Humanitas, 1999, p.82

³ Cristian Tudor Popescu, *Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)*, Iași, Polirom, 2011, p.13

Astfel, filmul *Burebista* din 1980 în regia lui Gheorghe Vitanidis, expune spectatorilor faptul că dacii deși mai puțini la număr decât romanii, au avut curajul de a înfrunta imperii, precum Imperiul Roman, acesta fiind prezentat ca exploatator. Succesiunea de cadre îi prezintă pe dacii pregătindu-se de luptă, având o înaltă spiritualitate și morală în antiteză cu viața romanilor dezordonată, lipsită de disciplină și mai ales de conduită morală. Desfrânarea, imoralitatea dar și gustul pentru lux sunt taxate și reprezintă motivul care îi mână pe romani spre cucerirea altor popoare. Dar, dacii nu sunt supușii nimănui, ci luptă împotriva exploatatorilor, fapt susținut de o replică din film: „*nu cred că este corect ca aurul nostru să se împartă.*” Viața romanilor se aseamănă cu cea a occidentalilor prezentată de propagandă românească în presă. Viața haotică și lipsită de viitor care prin șomaj, vagabondaj, furturi, droguri, lipsa educației îi duc pe aceștia spre un final indezirabil, iar viața dacilor se aseamănă cu cea a românilor aflați sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu.

„În acest scop cercurile imperialiste recurg la o gamă de procedee de tip neocolonialist, de înrobire financiară [...] care ar face supra țărilor în curs de dezvoltare să apese povara datoriei externe, de subminare a independenței și libertății lor”.⁴

Propaganda comunistă promova atât neintervenționismul cât și dreptul popoarelor de a se conduce singure fără intervenție din partea altor state. Mesaje care să exprime politica externă a lui Nicolae Ceaușescu se găseau și în replicile filmelor. Un exemplu ar fi dialogul dintre regele Burebista și un alt personaj:

Regele Burebista: fiecare popor trebui să se apere pe sine
Interlocutorul regelui: toți laolaltă și toți deodată, unindu-i pe toți asupra într-un asalt comun, numai astfel poate fi zdrobită această caracatiță care își întinde tot mai mult brațele nesățioase asupra lumii întregi, care învrăjbește și înghite neamuri, impunând nedreapta ei orânduire: stăpâni și sclavi.

Filmul *Burebista*, în viziunea comuniștilor, trebuia să întregască sărbătorirea celor 2050 de ani de la constituirea statului dac. Acest eveniment istoric merită recunoștință, considerau comuniștii, deoarece statul dac reprezenta statul unitar și centralizat. Astfel, citându-l pe Lucian Boia „*Burebista îi oferea lui Ceaușescu suprema legiimare, statul lui prefigurând în multe privințe (unitar, centralizat, autoritar, respectat de ceilalți) propria sa Românie, așa cum și-a închipuit dictatorul*”⁵., concluzionăm că, propagandistic vorbind, Nicolae Ceaușescu se considera un fel de Burebista al vremurilor moderne.

De fapt, comunismul românesc a fost încercat de un “*moment al dacismului*” în care s-au scris istorii ale dacilor și implicit biografii ale lui Burebista reliefându-se asemănarea acestuia cu Nicolae Ceaușescu. Totodată s-a arătat faptul că gândirea sau mentalitatea dacilor era cu mult înaintea vremii. Aceștia vorbeau chiar despre statul unitar, centralizat, eliminarea sclavilor, suveranitate etc.

⁴ Nesemnă, *Împotriva acțiunilor de subminare a independenței și libertății popoarelor*, în *Scînteia*, 20.11.1989, p.6

⁵ Lucian Boia, *Istorie și mit în conștiința națională românească*, București, Humanitas, 2010, p.161

În istoria comunistă dacii au învins în lupta cu romanii, iar limba romanilor ajunsese să fie nimic altceva decât limba dacilor. Cât despre lupta de clasă era clar, romanii erau cei răi, uzurpatorii, iar cei exploatați erau dacii și alte popoare pașnice care însă nu renunță la luptă. Așa cum însuși regele dacilor afirmă în filmul *Burebista*: „*robia îi urâtă și nedreaptă e cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui om și unui neam pe lumea acesta. Noi nu avem sclavi [...]*”. Dintr-o dată personajul principal al filmului, nu mai este Burebista în sine, acesta se transformă într-un Ceaușescu al anilor 1980. Intelligent, bun cunoscător al politicii internaționale care dorește pacea atât pentru poporul său cât și pentru alții, Burebista planifică strategic lupta împotriva imperialismului precum Nicolae Ceaușescu.

Nu în cele din urmă amintea spectatorilor că el conduce un neam care nu a avut veleități războinice, dar care a fost atacat mereu, așa cum reiese din discursurile propagandei: „*Neavând niciodată ambiții de cotorpire sau veleități războinice, nerâvnite niciodată la ceea ce nu i-a aparținut luând arma în mână numai și numai pentru a-și apăra ființa națională, sărăcia nevoile și neamul [...]*”⁶

Dacii, adică strămoșii românilor, în viziunea istoriei comuniste, au fost vitejii conduși spre glorie de o personalitate care s-a dovedit una pacifistă, dar care însă și-a pregătit întotdeauna poporul pentru ceea ce era mai rău. Se evidențiază, de asemenea faptul că acest conducător era preocupat de bunăstarea poporului său. Spectatorilor li se părea normal să audă în filme cuvinte folosite în viața cotidiană, precum miliția, deoarece inclusiv Burebista avea miliție.

Originea glorioasă a românilor este marcată încă o dată prin replica care avea menirea să emoționeze publicul: „*Și spuneți cetățenilor că dacii nu au încetata să fie cei mai dreapți după traci.*” Nu de puține ori însuși Burebista căpăta trăsături marxist-leniniste fiind evidențiat astfel celebrul mit al protocronismului.

Un alt personaj istoric reinventat de propagandă comunistă a fost Mihai Viteazul. Din punctul de vedere al lui Nicolae Ceaușescu și a „istoricilor” săi, acesta era personajul perfect. Lupta împotriva imperialismului și menținerea unității românilor erau cele două caracteristici ale lui Mihai Viteazul. Astfel, imaginea lui Mihai Viteazul devine un simbol de țară, un precursor al politicii lui Nicolae Ceaușescu. În realitate, Mihai Viteazul devine mult mai târziu un unificator, aproape de jumătatea anilor 1800 (1830-1860) și acesta se datorează în mare parte lui Nicolae Bălcescu. Se cunoaște faptul că înainte de această perioadă, atenția cărturarilor, fie ei chiar și naționaliști, nu era orientată asupra unirii precoce realizată de Mihai Viteazul. Doar o dată cu reînvierea vechilor simboluri precum Dacia, reabilitarea lui Mihai Viteazul fusese posibilă, așa cum afirma și Lucian Boia:

*„Orice proiect totalitar și comunismul în primul rând, valorizează puternic ideea de unitate. Sublinierea insistentă a neabătutei unități, devenită parcă o trăsătură specifică a ființei românești, servea prin mijlocirea trecutului, program politic al comunismului ceaușist: o societatea unificată e oameni gândind și simțind la fel, strâns uniți în jurul conducătorului providențial. Acesta a fost miză, singura miză și nicidecum patriotismul său căutarea dezinteresată a adevărului istoric.”*⁷

⁶ Nesemnă, Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii: Pacea, în *Scînteia*, 14.08.1985, p.6

⁷ Lucian Boia, *Istorie și mit în conștiința națională românească*, București, Humanitas, 2010, p.276

Era firesc, așadar, ca și Mihai Viteazul să devină personaj de film istorico-ideologic. În cadrul filmului, personajul istoric este prezentat precum suveranul perfect, cu conștiință națională românească care s-a manifestat încă din vremurile tulburi ale existenței neamului românesc. Trecut glorios al neamului românesc se definește bineînțeles prin conducătorii săi și se pare că acesta nu a dus lipsă de conducători viteji. Imaginea lui Mihai Viteazul se suprapune astfel peste cea a lui Ceaușescu care pare că se luptă cu aceeași problemă: străinii care vor să dezbinе țara și neamul și forțele externe care acționează precum un tăvălug asupra bunăstării poporului.

Fără nicio îndoială, hiperbolizarea acțiunilor lui Mihai Viteazul făcea parte dintr-un plan foarte bine pus la punct de către propaganda comunistă, având menirea de a trezi spiritul național al publicului. Încă de la începutul filmului, spectatorii sunt introduși în atmosfera vremii respective, atrăgându-se atenția mai degrabă asupra celui care a înfăptuit destinul românilor: „*de peste 100 de ani Europa de cutremură de loviturile armatei otomane [...] ca printr-un miracol repetat de-a lungul secolelor, în drumul acestor armate, trei țări neînsemnate Valahia, Transilvania și Țara Moldovei aveau să joace un rol hotărâtor. În fața acestei vremi grele a apărut un om pentru a fi unde trebuia să fie și să îndeplinească ceea ce îi păstrase ursita.*” (fragment din monologul de la începutul filmului).

Nu doar mitul unității ci și cel al continuității a fost exploatat de către comuniști. Cu dovezi încă din perioada antică până în epoca contemporană, istoria – ideologică încerca să arate că neamul românesc este de mult timp stăpân peste pământuri față de cotropitorii antici sau contemporani care urmăresc exploatarea acestora. Exacerbarea sentimentului național prin adăugarea unor informații istorice acolo unde dovezile lipseau sau interzicerea menționării regiunilor României, lucru care aduce atingere unității, concureau la crearea mult doritei unități fie ea reală sau imaginată de propagandă comunistă.

Într-un studiu dedicat politicii și propagandei în filmul românesc de ficțiune din anii 1912-1989, realizat de Cristian Tudor Popescu și intitulat „*Filmul surd în România mută*”, acesta considera că filmele precum Mihai Viteazul (premiera în 1971, regizor Sergiu Nicolaescu, scenarist Titus Popovici) sau *Buzduganul cu trei peceți*, aveau la bază tema independenței față de U.R.S.S. De asemenea, acesta susține că personajele din filme sunt mai degrabă din domeniul ficțiunii decât al realității istorice, servind astfel scopurilor propagandei. Despre personajul *fictiv* Mihai Viteazul, așa cum îl numește Cristian Tudor Popescu acesta spunea: „*Este un ateu singuratic, ale cărui intenții nu le cunosc nici cei mai apropiați. [...] Titus Popoviciu face din bunul creștin cu frică de Dumnezeu, cum îl numește andronic Cantacuzino pe Mihai, un activist PCR cu munci de răspundere*”⁸, subliniind faptul că propaganda comunistă a anulat dimensiunea religioasă a personajului deoarece acesta nu se încadra în ideologia lui Ceaușescu.

Alături de Mihai Viteazul și-a făcut loc în epopeea cinematografică și Vlad Țepeș. Lansat în 1979 în regia lui Doru Năstase, filmul omonim a avut ca scop, pe lângă valorizarea naționalismului, distrugerea mitului Dracula care, evident, devenise o marcă capitalistă și neacceptată de comuniști. Luptele cu străinii, cu turcii în acest caz, evidențiate în toate filmele de gen pun într-o lumină deosebit de bună curajul, eroismul dar și dorința nestrămutată a

⁸ Cristian Tudor Popescu, *Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)*, Iași, Polirom, 2011, p.201

românilor de a ieși din robie și nu în ultimul rând de a trăi în liniște și pace cu toate popoarele lumii.

Se arăta, de asemenea, faptul că poporul român a fost așezat la confluența mai multor popoare și toate acestea au avut veleități expansioniste și imperialiste, dar românii întotdeauna conduși de un genial militant al păcii au înfruntat pericolele. Spectatorii filmului istoric ca și cititorii istoriei aveau astfel impresia că românii au fost și încă sunt pe de parte cel mai asuprit popor din Europa. Realitatea diferă, asupritori și asupriți au existat întotdeauna în Europa, dar mentalitatea cetății asediate, des promovată și întreținută de propagandă, își juca rolul foarte bine de fiecare dată. Istoria putea astfel justifica acțiuni sau evenimente care nu aveau fundament și putea legitima cu ușurință deciziile politice.

„La un moment dat, în plină criză a regimului Ceaușescu s-a trecut la „calculare” sumelor pe care străinii asupritori le-ar fi datorat României, ca urmare a jafului practicat de-a lungul istoriei. A fost, evident, o diversiune. Nu fiind romanii ar fi furat aurul Daciei nu mai aveau românii ce mânca în anii 80, ci fiind structurile comuniste erau aberante și politica economică greșită.”⁹

Revenind la filmul *Vlad Țepeș*, pericolul extern era foarte prezent pretutindeni, turcii erau portretizați ca fiind imperialiștii însetați de glorie și mai ales de bogățiile românilor, iar boierii erau un fel de burgezo-moșieri care reprezintă pericolul intern. La fel precum anticomuniștii, dizidenții regimului comunist, boierii lui Vlad Țepeș unelteau împotriva lui. Chiar mai mult, Vlad Țepeș le cere boierilor să cedeze de bună voie o parte din averilor lor celor săraci și armatei, în caz contrar se vor lua măsuri de forță. Evidențiindu-se aici venirea comuniștilor la putere care au naționalizat averilor celor bogați în vederea împărțirii acestora în mod echitabil dar și ideologia comunistă care milita pentru ideea că într-un stat corect nimeni nu trebuie să fie nici sărac, nici bogat. Se înțelegea de sine faptul că Vlad Țepeș avea o gândire socialistă cu mult timp înaintea lui Karl Marx sau Lenin.

Dintr-un dialog al personajelor deducem că Vlad Țepeș vine la conducere după un moment în care boierii au fost cei care au condus țara, adică burghezii, vânzând-o străinilor mai degrabă, aluzie la evenimentele de dinainte venirii comuniștilor la putere. În mod clar, pentru o parte din necazurile românilor erau de vină boierii care aveau vicii capitaliste, iar cei care nu se raliau noii conduceri erau eliminați. Așadar, jefuitorii țării, marceau producătorii filmului, sunt și înafara și înăuntrul țării, însă dreptate este la fel pentru toți, așa cum replica personajul Vlad Țepeș: „țara nu-i a voastră, voi sunteți ai țării, și eu tot al țării sunt...”

Cantemir (1973 regia Gheorghe Vitanidis), un alt film care face parte din așa numita epopee națională cinematografică, în care, de această dată, producătorii s-au întrecut pe sine din dorința de a crea un conducător cărturar. Cărturar, pasionat de explorarea trecutului dar și de moștenirea istorică, Dimitrie Cantemir își găsește cu ușurință locul în în rândul cunoscătorilor scenei internaționale. Prezentat ca fiind un bun strateg și un diplomat deosebit, el nu dorește război cu străinii, dimpotrivă dorește rezolvare tuturor diferendelor pe cale amiabilă și corectă. Dar, așa cum filmele și istoria ne-au arătat, străinii nu sunt deloc cinstiți, ci vor să îi asuprească și exploateze pe români tot mai mult.

⁹ Lucian Boia, *Istorie și mit în conștiința națională românească*, București, Humanitas, 2010, p.309

Geniul și mintea sclipitoare ale conducătorului era deja recunoscute de către străini, așa cum aflăm din film: „*prințul român e cea mai luminată minte care a călcat pe aceste lespezi, este punte a de aur dintre Orient și Occident*” și toate palatele lumii l-ar dori însă doar românii sunt norocoși să îl aibă. Practic, așa cum am arătat și în filmele analizate anterior, imaginea personajului istoric este suprapusă peste cea a lui Nicolae Ceaușescu. Presa scrisă a vremii relatează de nenumărate ori aprecierile străinilor față de Nicolae Ceaușescu, la început aprecieri atât din parte occidentalilor cât și a comunistilor, iar spre sfârșitul guvernării mai degrabă doar din partea celor cu care împărtășea același regim politic. Omagiile aduse acestuia îi creau aura de geniu, datorită politicii sale privind pacea mondială și dezarmarea. Dedicățiile sub formă de poezii sau slogane cu ocazia diferitelor sărbători nu conțineau să demonstreze mintea sclipitoare a conducătorului iubit.

„Presa internațională reflectă amplu în paginile sale politica externă a României socialiste consacrată edificării păcii, realizării dezarmării, în primul rând dezarmării nucleare [...], activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru înflorirea multilateral a patriei, realizări remarcabile obținute în România.”¹⁰

În deschiderea filmului *Cantemir* naratorul schițează în câteva cuvinte istoria zbuciumată a poporului român: „*Mult sânge a vărsat poporul nostru de-a lungul secolelor, în zbuciumata și dramatică sa istorie pentru păstrarea ființei naționale, pentru apărarea libertății și demnității, pentru afirmarea de sine stătătoare, pentru egalitatea în drepturi cu toate popoarele lumii.*”

Discursuri asemănătoare promova propaganda anilor '70 – '80 punând într-o lumină favorabilă faptul că deși poporul român a fost unul glorios încă de pe vremea strămoșilor săi, dacii, acesta a avut o soartă grea, însă Ceaușescu este conducătorul providențial. Acesta nu doar că pune poporul român în drepturile care i-au fost furate de-a lungul istoriei, dar va elimina războaiele cu străinii, iar pe plan intern nu va mai exista nici un cetățean care să fie privat de o viață extraordinară din toate punctele de vedere.

Lucrarea de față nu este nici pe departe exhaustivă. Dimpotrivă, tema propagandei în cinematografia românească reprezintă un subiect care necesită o atentă explorare. Pentru o înțelegere cât mai corectă a modului în care propaganda se prezintă în cinematografie recomand, de asemenea filmele românești, istorice sau nu, apărute înaintea anilor 1970 dar și filmele care tratează teme ce se suprapun momentului preluării puterii de către comuniști. La fel de interesante și nu în ultimul rând utile, pentru înțelegerea fenomenului, sunt filmele produse de alte țări comuniste.

Așa cum am putut observa filmele istorice i-au oferit lui Nicolae Ceaușescu posibilitatea de a se pune în diferite roluri fără a juca efectiv în filmele respective. Prin urmare avem un conducător pacifist, iar în cadrul societății la cârma căruia se afla se observa prezența luptei de clasă, întruchipat fiind de Burebista. Un conducător drept și dur, un legiuitor care îi pune în drepturi pe cei ale căror drepturi au fost diminuate și care a înlăturat burghezia, întruchipat de Vlad Țepeș dar și de un conducător a cărui viziune și acțiune privind unitatea

¹⁰ *Agerpres*, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu militează cu fermitate pentru o politică de pace și înțelegere în întreaga lume, în *Scinteia*, 7.07.1985, p.6

neamului românesc s-a înfăptuit cu mult timp înaintea altor popoare fiind vorba de Mihai Viteazul. Nu în cele din urmă apare un conducător, precum Dimitrie Cantemir, înțelept, bun cunoscător al scenei internaționale și un bun negociator. Nicolae Ceaușescu nu se mulțumea, însă să aibă câte puțin din toți acești lideri, ci dorea să fie pus în același tablou al istorie cu ei și dacă se poate să fie văzut precum conducătorul care deține toate calitățile mai sus descrise și încă unele în plus.

BIBLIOGRAFIE:

Agerpres, *România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu militează cu fermitate pentru o politică de pace și înțelegere în întreaga lume*, în *Scînteia*, 7.07. 1985, p.6

Boia Lucian, *Mitologia științifică a comunismului*, București, Humanitas, 1999

Boia Lucian, *Istorie și mit în conștiința națională românească*, București, Humanitas, 2010

Ellul Jacques, *Propaganda. The formation of men's attitudes*, New York, Vintage Books, 1973

Johnson-Cartee Karen S., Copeland Gary A., *Strategic political communication. Rethinking social influence, persuasion and propaganda*, U.S.A., Rowman & Littlefield publishers Inc., 2004

Nesemnăt, *Activitate vastă, neobosită pentru apărarea bunului suprem al omenirii: Pacea*, în *Scînteia*, 14.08.1985, p.6

Nesemnăt, *Împotriva acțiunilor de subminare a independenței și libertății popoarelor*, în *Scînteia*, 20.11.1989, p.6

Popescu Cristian Tudor, *Filmul surd în România mută. Politica și propaganda în filmul românesc de ficțiune (1912-1989)*, Iași, Polirom, 2011

Radu Raluca-Nicoleta, *Instituții culturale în tranziție. Despre creativitatea în jurnalismul și cinematografia din România, după 1944*, București, Nemira, 2011

Saulea Elena, *Epopeea națională cinematografică*, București, Biblioteca Bucureștilor, 2011

This work was possible due to the financial support of the Sectorial Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/140863 with the title „Competitive European researchers in the fields of socio-economics and humanities. Multiregional research net (CCPE)”

THE EXODUS - HISTORICAL REALITY OR BIBLICAL STORY?**Petru Pavăl, PhD Student, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract: The episod of Exodus is the reference point of the birth of Israel as a people. Everything that exists in Israel is related to the event of Exodus from Egypt. God identifies Himself as the One who brought Israel out of Egypt: „I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage (Exo 20, 2)”.

Unlike other peoples of antiquity - Sumerians, Akkadians, Babylonians - the people of Israel were not an ethnic unit, having their own city or a particular culture, until the Exodus. Unification, or better said, their birth as a nation, became for them the visible sign of God's promise given to Abraham: „And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing (Gen 12, 2)”.

Given the centrality of the Exodus in the history of Israel, it is not surprising that many archaeologists and scholars have tried to confirm the historical authenticity of this episode. Moreover, they wondered whether there was a historic exodus of Israel. This question underlies the writing of this article, given that, the Exodus represents the basis of Israel's identity and faith in God.

Keywords: Exodus, birth of Israel, chosen people, archaeological discoveries, God's promise.

Introduction

It is common, almost universal, for an ethnic, political or religious group to hold a myth or a story that underpins their formation as a people or religious community.¹ In such manner it can be seen the birth of the Hebrew people, which enters the history through an event that defies the laws of nature: The Exodus.

Given the fabulousness that surrounds the biblical episode of Exodus, where are presented the plagues that afflict Egypt and the passing through the Red Sea, one conclusion can be reached: the event presented by the Bible is just a simple story. However, considering that all these things do not happen naturally and they represent the act of God in the name of Israel, a question arises: is this episod somehow a historical reality?

All these elements formed the intrigue that led to numerous biblical and historical studies, designed to confirm or refute the historical authenticity of the Exodus.

Thus, J Maxwell Miller and John Hayes believe that the idea of the twelve brothers who came to Egypt and after four century excaped twelve tribes is “an artificial theological influence that marked this literary construction”². The two argue their claim by integrating The Exodus into a popular tradition where historical criticism can not penetrate.³

Apparently, the two seem to be right in terms of the relationship between historical criticism and popular tradition, but Ronald Hendel comes with a different approach. He believes that history can explore the popular tradition, in relation to the collective memories

¹ Niels Peter Lemche, *The Israelites in History and Tradition*, Westminster Jonh Knox Press, Louisville, Kentucky, 1998, p. 88.

² J. Maxwell Miller and John H. Hayes, *A History of Ancient Israel and Judah*, Philadelphia, Westminster, 1986, p. 78.

³ *Ibid.*

of a culture.⁴ These memories are made of historical facts combined with authentic details found in archaeological discoveries, with the addition of popular elements, ideologies and myths.⁵

From Hendel's statement we understand that the historical truth about The Exodus of Israel is somewhere inbetween. Gary A. Rendsburg has the same view, saying that there are sufficient archaeological evidence to suport the exodus reality, but, on the other hand, he believes that the Bible idealizes the history of Israel.⁶

The Exodus in the Accounts of Pagan⁷ Writers

The exodus theme was also a topic addressed in pagan literature, especially during the last three centuries BC, without giving it some special attention, but only tangentially in the context of Egypt history. These references support the archaeological discoveries, confirming the historical reality of the biblical event.

Signes in regard to the departure of Jews from Egypt appear in *Aegyptiaca*, the work of Hecateus of Abdera. The pagan writer, who lived in the time of Alexander the Great and Ptolemy I, made a presentation of the culture, history and political and religious organization of Ancient Egypt, highlighting the oldest story about the origin of the Jews in Greek literature.⁸

The fragment which speaks about the exodus episode recalls a plague that swept through Egypt, which was seen as a manifestation of divine wrath. The reason for the divinity to curse the Earth by a plague was placed on the account of the sacrifices and rituals of diferent foreign peoples that opposed Egyptians' worship and religion. To tame the divine wrath, it was decided that all the foreigners had to be expelled from Egypt. Hecateus identified in this context two groups: one that went to Greece and other regions, driven by Danaus and Cadmus, and the other group, representing the Jewish community, which was led by Moses in the place called Judea.⁹

The reason invoked by Hecateus is distinct from the reason found in the Bible, but the big picture seen by Hecateus regarding the exodus supports the authenticity of the biblical exodus, where he admits that a group of Jewish people departed from Egypt and settled in Judea. At the same time, Hecateus identifies some particular elements of the chosen people, such as: the division of the people in twelve tribes, ascribed to Moses, and the Jewish religion which is monotheist in contrast with the anthropomorphic polytheism of the Egyptians. In his account, the pagan writer refers also to a biblical source, saying that the law was given to the Jews by Moses, after speaking to God¹⁰: „These are the words of the covenant, which the

⁴Ronald Hendel, „The Exodus in biblical memory”, in *Journal of Biblical Literature*, 2001, vol. 120, nr.4, p. 602.

⁵*Ibid.*

⁶ Gary A. Rendsburg, „The date of the Exodus and the conquest/settlement: the case for the 1100S”, in *Vetus Testamentum*, vol XLII, no. 4/1992, p. 512.

⁷ Hecateus of Abdera, Manetho and Strabo of Amasia.

⁸ Menahem Stern, *Greek and Latin Authors on Jews and Judaism*, vol. I, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 1976, p. 20.

⁹ *Ibid*, p. 21.

¹⁰*Ibid*, p. 22.

LORD commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb” (Deuteronomus 29:1).

Another version of the exodus episode is outlined by Manetho, an Egyptian priest who lived in the first half of the third century BC. Unlike Hecateus, who is not showing a negative position towards Hebrews in his account, offering an objective exposition of the exodus event, Manetho presents the episode in a way that has earned him the title of the first anti-Semitic pagan.¹¹

He is the author of the *Aegyptiaca*, written in Greek, addressed to Ptolemy II Philadelphus. In his work he speaks about the political and religious history of his native country, from the beginning of the kingdom until the Hellenistic period.¹²

Some of his texts had been taken over by Josephus Flavius, in his work *Against Apionem*. The fragments the Jewish writer refers to describe two outstanding moments in the history of the Egypt which are linked to the Hebrew people.

The first recalls the period in which the Egyptians were led by the Hyksos. This people who came from the East and conquered Egypt, burning cities and temples of the gods, is supposed to have an uncertain origin, according to Manetho. Following the conquest of Egypt, the Hyksos people chose Salitis as their king, settling in Memphis and then on the Bubastites riverside in Avaris. After five hundred and eleven years in which these „shepherd kings”¹³ ruled Egypt, they were expelled from the country by the Egyptian king Misphegmutosis.¹⁴

The historical event was recorded like the exodus of Hyksos people who passed the desert and went to Syria. Due to the powerful Assyrian Empire, they retreated to Judea, building a fortress which was named Jerusalem.¹⁵

Although Manetho doesn't directly identify the Hebrew with Hyksos people, he still manages to build a bridge between these two peoples, in that the Hyksos migration in Judea and building Jerusalem is a parallel event to the migration and establishment of the Jews in Jerusalem.¹⁶

The second version that argues with biblical Exodus from Egypt puts in the spotlight king Amenophis, who wanted to receive a vision from the gods. To determine the deities to fulfill his desire, Amenophis was advised by a person with the same name, Amenophis, son of Paapios, to remove the lepers and vicious people from the country.¹⁷ In this sense, the king gathered a number of eighty thousand men, and sent them in the stone quarries near Nile. He subsequently agreed that the unclean could settle in the former city of Hyksos people, Avaris. Here, a former priest of Heliopolis named Osarship, identified by Manetho with Moses, became their leader. He urged the community to abandon the worship of the gods and sacrifice animals that were considered by the Egyptian law to be holy. Following his reform, Osarship took steps to strengthen Avaris, preparing for the war against Amenophis. Supporting the lepers and impure people, Osarship called the Hyksos from Jerusalem to fight

¹¹Erich S. Gruen, “The Use and abuse of the Exodus Story” in *Jewish History*, vol. 12, no. 1/1998, p. 102.

¹²Josephus Flavius, *Contra Iulium Apionem*, Ed. Hasefer, București, 2002, p. 85.

¹³Manetho translates the term “hyksos” with “shepherd kings”.

¹⁴Josephus Flavius, *Contra Iulium Apionem*, p. 87.

¹⁵*Ibid*, p. 88.

¹⁶Menahem Stern, *Greek and Latin Authors ...*, p. 63.

¹⁷Josephus Flavius, *Contra Iulium Apionem*, p. 110.

against Egypt. He received the military support and king Amenophis was determined to withdraw, going to Ethiopia and leaving the country in the hands of the people of Avaris. Manetho's account ends with the return of Amenophis, who drives out the unclean from Egypt, following them through the desert up to the borders of Syria.¹⁸

Regarding this episode Josephus Flavius believes that the Egyptian priest Manetho invented much of this story, including the name of king Amenophis. For Josephus, the first version of Manetho's story is credible, considering that Hyksos people is actually the Hebrew people, who came out of Egypt and settled in Judea.¹⁹

Although the two versions are in contrast in terms of the context and details of the biblical exodus, by reporting the migration of a people out of Egypt whether they were the Hyksos people or the unclean from Avaris, it confirms the existence of an historical exodus from Egypt.

The uncertainty hanging over the reality of the biblical exodus seems to dissipate gradually, fact supported by Strabo of Amasia, researcher, historian and geographer of Pontus, who had been composing most of his work in the time of Caesar Augustus (64-20 BC)²⁰

His main work, *Geography*, which presents a series of drawings of places and peoples that capture the social and religious life of these areas, contains the most important description of the Jewish land.²¹ In this segment of the historical and geographical treaty, Strabo describes the Jewish exodus, highlighting its central figure: Moses.

For the Greek geographer, the origin of the Hebrew people must be searched in Egypt. In Strabo's view, Moses was an Egyptian priest who became unsatisfied about how his people related to the divinity, rejecting the anthropomorphic representations of the gods. In response to the Egyptian cult, Moses proclaimed a God who cannot be circumscribed by forms and images made by humans. His message was received by a representative number of people, who left Egypt with Moses and settled in Judea. Here it was born the monotheist religion where the God of Moses could be worshiped away from pagan deities of Egypt.²²

In short, these are the ideas visible in the image of exodus made by Strabo. The episode which presents significant differences in relation with the biblical event of the Jewish Exodus contains a total opposite approach from the previous versions, because it places at the basis of the exodus a purely religious reason. Moses, together with the group that followed him in Judea, were not expelled and they did not flee because of political or social reasons, but they left Egypt for purely religious beliefs. The reason invoked by Strabo causes the exodus presented in the *Geography* treaty to be the closest to the biblical exodus, alluding to God's involvement in the action of Jews liberation from Egypt.

The accounts of pagan writers, though different, highlight a historical truth: the Jewish presence in Egypt. Their settlement in Judea is another historical evidence discovered in the mentioned works. This two realities are the framing points of the birth and development of the Hebrew people as a nation. On the time axis that starts in Egypt and ends in Judea, the exodus

¹⁸ *Ibid*, p. 111.

¹⁹ *Ibid*, p. 112.

²⁰ Erich S. Gruen, "The Use and abuse of the Exodus Story", p. 95.

²¹ Menahem Stern, *Greek and Latin Authors ...*, p. 261.

²² Erich S. Gruen, "The Use and abuse of the Exodus Story", p. 95.

of the Jews is their birth as a nation, existent fact in each of the three stories of the pagan writers. The historical observations that were made support the authenticity of the biblical exodus, because the Jewish presence in Egypt, the migration and their settlement in Judea and Jerusalem are the pillars on which were built both the pagan writers versions and the biblical version of Exodus, where the central character is Moses.

What is the Biblical Exodus Date?

To determine whether or not The Exodus may be a historical reality it is needed to anchor the episod exposed by the Bible in time. Concerning this problem, there were launched two theories which place the exiting moment of the Jewish people from Egypt in the fifteenth century BC, and thirteenth century BC.

Based on the archaeological evidence found at Diber, Bethel and Lachish, William F. Albright formulated the theory of exodus and the chosen people conquest of the Holly land, in thirteenth century BC.²³ In all three sites there were discovered layers of earth that contained traces of violent destruction belonging to the end of the Bronze Age. After the destruction of these cities followed the Iron Age culture, much poorer than the previous one, that Albright identified as being of Hebrew origin.²⁴

In the same direction goes James K. Hoffmeier, quoting from Exodus 1:1 “Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Raamses”. Based on this biblical evidence, Hoffmeier claims that the city of Raamses is no other then the city of Pi-Raamses (The house of Raamses), the city build by Raamses II from the nineteenth dynasty (1279-1212.)²⁵ According to this observation, James Hoffmeier argues that the exodus took place in the thirteenth century, in the time of Raamses II.

The thirteenth century theory is highlighted by a very important archaeological discovery. It is the Merneptah Stele, discovered by Sir. W.M.F. Petrie in 1896.²⁶ He believes that the monument dated around 1207 was engraved a few years after the Exodus.²⁷

The document mentions Israel, which appears briefly in a row, in the context of the pharaoh Merneptah story about his military campaign in Canaan: “Israel is abandoned, but its seed is not”²⁸. The discovery is the oldest testimony of Israel as a collective entity. Geographical interpretations placed the Israel from the Merneptah Stele in Canaan as a distinct community, receiving the name “proto-Israel”²⁹. Regarding the name *Israel*, most

²³ Bryant G. Wood, “The rise and the fall of the 13th - century exodus-conquest theory ” in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. XLVIII, no. 3/2005, p. 475.

²⁴ *Ibid*, p. 476.

²⁵ James K. Hoffmeier, “What is the biblical date for the exodus?” in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol L, no. 2/2007, p. 227.

²⁶ Michael G. Hasel, “Israel in the Merneptah Stela”, in *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, no. 296, 1994, p. 46.

²⁷ Sir. W.M.F. Petrie *Six Temples at Thebes*, apud James K. Hoffmeier, “What is the biblical date for the exodus?”, p. 233.

²⁸ Michael G. Hasel, “Israel in the Merneptah Stela”, p. 46.

²⁹ *Ibid*, p. 47.

archaeologists³⁰ agree that it has a kinship with the biblical Israel. This observation is based on the text of the Stele and on the archaeological evidence of Merneptah campaign in Gezer.³¹

Figure 1. Merneptah Stele

The inscription referring to Israel contains an element that can provide additional data on the socio-ethnic entity in the land of Canaan. This evidence is the term *pṛt* which was given two interpretations keys. Starting from the basic meaning, the root *pṛt* can mean “seed” or “fruits of the field”³². By using it with this meaning, it explains the plow in hieroglyphic writing alongside the word *pṛt*. An extrapolated sense of the term *pṛt* is “survivor” or “descendent”. However, the text displayed in the Merneptah Stele doesn’t support the interpretation of the *pṛt* root as referring to the descendent, but rather to the grain.

Given the meaning of seed to the *pṛt* root, we can see that Israel designated a type of population concerned with agriculture, which shows that the people was not a nomadic community, but a group which settled in a territory becoming master upon it. Therefore, the Merneptah Stele supports the thirteen century theory, testifying the existence of Israel in the land of Canaan as a collective sedentary entity.

For Bryant G. Wood, Albright’s theory isn’t plausible. He proposes that the Exodus period is the fifteenth century BC. Citing the text from I Kings 6:1 “And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month Zif, which is the second month, that he began to build the house of the LORD”, Bryant Wood considers that the Exodus date supported by the Bible is the year 1446 BC, date that starts from the building of the temple (965- 967 BC) plus four hundred and eighty years.³³ He supports his theory on the basis of the Amarna letters³⁴, which show the Canaanite king of Jerusalem Abdu-Heba desperately asking the help of the pharaoh against those whom he called “apiru”, episode dated at the beginning of the fourteenth century BC. In this context, Wood identifies the “apiru” with the Hebrew people, justifying his theory.³⁵

About a late date of the Exodus also writes Josephus Flavius, in his work *Against Apionem*. Taking data from Manetho’s *Aegyptiaca*, Josephus identified the Hyksos people with the Hebrews, translating the name “hyksos” not with “sheperd kings” like Manetho, but with „captive shepherds”³⁶. Based on this observation, Josephus concluded that those “captive

³⁰ R. Albertz 1987, G. W. Ahlström 1986, Lemche 1988 Rendsburg 1992, apud *Ibid*.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*, p. 52.

³³ Bryant G. Wood, “The biblical date for exodus is 1446 B.C.: A response to James Hoffmeier”, in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. 50, no. 2/2007, p.250.

³⁴ *The Amarna Letters* Ea, No. 286, in *Ancient Near Eastern Texts*, James B. Pritchard, Third Edition, Princeton University Press, New Jersey 1969, p. 487.

³⁵ Idem, “The rise and the fall of the 13th – centruy exodus...”, p. 489.

³⁶ Josephus Flavius, *Contra lui Apion*, p. 87.

shepherds” are actually the chosen people ancestors. The analogy enabled him to make a link between the expulsion of the Hyksos and the Jewish Exodus from Egypt, setting biblical Exodus date around 1648 BC.³⁷

A more recent dating than that of Josephus, namely the fifteenth century BC, which supports Wood’s theory, is provided by an archaeological document, printed on a granite plate drawn from a statue. It is the board number 21687 located in the History Museum in Berlin.³⁸ The archaeological evidence had been dated by Manfred Görg and Raphael Giveon

Figure 2. The Plate no. 21687 from History Museum of Berlin

in the time of eighteenth Egyptian dynasty (1550-1298 BC).³⁹ The dating of the granite piece was made considering the hieroglyphic writing type, given that this writing mode has changed over time. Judging by this principle, Raphael Giveon, an Israelite Egyptologist, dated the inscription around 1400 BC, suggesting that Israel’s exodus took place in mid fifteenth century, during the reign of Amenhotep II.⁴⁰

The archaeological document brings into focus the names of three persons. The first one, which is in the left side, was translated by Aschelon, and the name in the center by Canaan, the form of the name being attested far back to the eighteenth dynasty.⁴¹

Regarding the decryption of the third name there were some problems caused by the absence of a fragment in the granite plate. In this sense, it was tried a reconstruction of the text and according to it, the name would be translated as Israel. Manfred Görg believes that the reconstructed name can be connected with Israel, because the toponim in question appears with Aschelon and Canaan, fact that was observed also in the Merneptah Stele.⁴² The importance of this discovery lies in the fact that it shows the presence of the Hebrews in Canaan, somewhere in the middle of the second milenium BC, which would support the

Figure 3 The reconstruction of the hieroglyph that contain the name Israel

Exodus theory of the fifteenth century BC.

Another issue highlighted by the archaeologist Yohanan Aharoni, which also places the Exodus within the same period, is that the Old Testament Scripture describes the cities from the land of Canaan as being well fortified, a real fact belonging to the middle Bronze Age.⁴³ This situation was completely different from the end of the Bronze Age, where the Canaanite cities were weakly fortified, contrary to biblicaly descriptions.⁴⁴ Therefore, Yohanan Aharoni excludes placing of the Exodus in the thirteenth century, because the information provided by the Bible doesn’t match the reality of that period.

³⁷ Barbara Sivertsen, *The Parting of the Sea*, Princeton University Press, New Jersey, 2009, p.5.

³⁸ Peter van der Veen, “Israel in Canaan (long) before Pharaoh Merneptah? A fresh look at Berlin statue Pedestral Relief 21687”, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 2, no. 4/2010 p. 15.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hershel Shanks, “When did Ancient Israel begin?” in *Ancient Israel in Egypt and the Exodus*, Susan Ladenm, Biblical Archeology Society, Washington, 2012, p. 36.

⁴¹ Peter van der Veen, “Israel in Canaan (long) before Pharaoh Merneptah?”, p. 16.

⁴² Manfred Görg, “Israel in Hieroglyphen”, *Biblische Notizen*, vol. 106/2001, apud *Ibid*, p. 19.

⁴³ Yohanan Aharoni, “Nothing Early and Nothing Late: Rewriting Israel’s Conquest”, apud Peter van der Veen, “Israel in Canaan (long) before Pharaoh Merneptah?”, p. 20.

⁴⁴Rivka Gonen, “Urban Canaan in the Late Bronze Period,” apud *Ibid*.

The numerous historical and geographical evidences combined with biblical information determined the Israel's exodus from Egypt to be a historical reality, but the fact that these evidences come from different periods made impossible to establish an accurate date of the Exodus. The problem in determining the real date comes from the fact that the Bible doesn't give us many details about the event, such as the name of the pharaoh. Apart from a small reference to Israel's fear of going on the coastal road (Exodus 13:17) the Bible is very poor in offering other notes regarding this event.

This lack of details is due to the fact that the Bible isn't a history book. It presented the exodus event as a national story, which includes both historical facts and popular traditions, referring to the unity of the chosen people and its relationship with God.

The authenticity of the biblical event is provided also by God's involvement, Who is present in history because He reveals Himself in a particular space and time period.⁴⁵ While the Hebrew people lived in Egypt, the knowledge about their ancestors' God was lost, fact that determined the divinity to reveal again through Moses and through the nature's wonders that preceded the exodus from Egypt. In this way, God has not only made Himself known by the Hebrews in Egypt, but causes the religious feeling towards Him to revive in the heart of His people.⁴⁶

In this way, the biblical exodus is a call that God addresses to the Hebrew people found in Egypt. The nation is invited to become the son of God (Exodus 4:22), restoring the personal relationship that God had with Abraham, Isaac and Jacob. Through this relationship, which is established in the act of the Exodus, the consciousness of the Hebrew people as a separate entity is awakened. Therefore, James Muilenburg considers that the beginning of the chosen people should not be ethnically, culturally, mythologically and geographically explained, since the birth of this nation belongs to the divine action that intervenes in the history.⁴⁷

Conclusion

The biblical Exodus should be seen, first of all, as a sign of God's love and a promise of salvation that will remain valid in the future. Thus, if God brought out the Hebrew from Egypt, He will save them on other occasions as well, fact that transforms the Exodus in a paradigm of how God will react in favor of his people.

At the same time, the recognition of biblical Exodus as a historical reality is very important because on this foundation is built the relationship between Israel and God. The denial of the Exodus authenticity would lead to the transformation of the Exodus into a myth, threatening the faith of the chosen people and the Person of God.

According to these observations, it appears that the Exodus is not a literary fiction nor a purely historical account, such the chronicles of the Ancient Near Eastern peoples state. It

⁴⁵C.F.D. Moule, "Revelation" in *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 4, G. A. Buttrick, Abingdon Press, New York, 1962, p. 55.

⁴⁶ Reist W. Irwin, "The Theological Significance of the Exodus" in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. 12, nr. 4/1969, p.224.

⁴⁷ James Muilenburg, *The Way of Israel*, apud *Ibid*, p. 227.

represents the strong expression of a historical fact commemoration, in a world of constant change, expression meant to become a stability factor of the chosen people.⁴⁸

BIBLIOGRAPHY:

BUTTRICK G.A., *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 4, Abingdon Press, New York, 1962.

FINKELSTEIN Israel and SILBERMAN Asher Silberman, *The Bible Unearthed*, Touchstone New York, 2002.

FLAVIUS Josephus, *Contra Iudei Apion*, trad. Ion Acsan, Ed. Hasefer, București, 2002.

GRUEN Erich S., „The Use and abuse of the Exodus Story” *Jewish History*, vol. 12, no. 1/1998, pp. 93-122.

HASEL Michael G., „Israel in the Merneptah Stela”, in *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, no. 296/1994, pp. 152-169.

HENDEL Ronald, „The Exodus in biblical memory”, in *Journal of Biblical Literature*, vol. 120, no.4/2001, pp. 601-622.

HOFFMEIER James K., „What is the biblical date for the exodus?” in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol L, no. 2/2007, pp. 225-247.

IRWIN Reist W., „The Theological Significance of the Exodus” in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. 12, nr. 4/1969, pp. 223-233.

LADENM Susan, *Ancient Israel in Egypt and the Exodus*, Biblical Archeology Society, Washington, 2012.

LEMCHÉ Niels Peter, *The Israelites in History and Tradition*, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1998.

MILLER J. Maxwell and HAYES John H., *A History of Ancient Israel and Judah*, Philadelphia, Westminster, 1986.

PRITCHARD, James B., *Ancient Near Eastern Texts*, Third Edition, Princeton University Press, New Jersey 1969.

RENDSEBURG Gary A., „The date of the Exodus and the conquest/settlement: the case for the 1100S”, în revista *Vetus Testamentum*, vol XLII, no. 4/1992, pp. 510-527.

SIVERSTSEN Barbara, *The Parting of the Sea*, Princeton University Press, New Jersey, 2009.

STERN Menahem, *Greek and Latin Authors on Jews and Judaism*, vol. I, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 1976.

VAN DER VEEN Peter, „Israel in Canaan (long) before Pharaoh Merneptah? A fresh look at Berlin statue Pedestral Relief 21687”, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections*, vol. 2, no. 4/2010, pp. 15-25

WOOD Bryant G. Wood, „The rise and the fall of the 13th-century exodus-conquest theory” in *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. XLVIII, no. 3/2005, pp.475-489.

IDEM, „The biblical date for exodus is 1446 B.C.: A response to James Hoffmeier”, în revista *Journal of the Evangelical Theological Society*, vol. 50, no. 2/2007, pp.249-258.

⁴⁸ Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, *The Bible Unearthed*, Touchstone, New York, 2002, p. 70.

THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE CLUJ COUNTY BETWEEN 1918 AND 1950

Romulus Călin Blanari, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: During 1918-1950, the administrative-territorial organization of the county of Cluj recorded significant changes as a result of legislative measures taken by the Romanian authorities in order to establish a coherent and homogenous administrative system throughout the country, but also because of the intervention of external political factors, which imposed upon Romania the obligation to comply with decisions contrary to its interests. Thus, the numerous administrative reforms affected the territorial limits, changed the number of administrative subdivisions, brought about changes in the structure of local government institutions and, for a time, canceled the legal personality of the county of Cluj. Regarding the foreign intervention, after the Vienna Dictate of August 30, 1940, the northern part of the county of Cluj became part of the Hungarian state, while the south, along with the county of Turda and with some communes taken from the county of Mureş formed the county of Cluj-Turda. After reintegrating the north-west of Transylvania among the borders of Romania, the county of Cluj returned to the administrative-territorial form of organization prior to the Vienna Dictate until the end of 1950, when it entered the composition of the region of Cluj.

Keywords: organization, administrative, territorial, county, Cluj.

În 1918, România și-a desăvârșit unitatea statală și națională prin unirea cu Vechiul Regat a provinciilor istorice Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Noua realitate politică a fost consacrată prin decretele regale emise de regele Ferdinand în lunile aprilie și decembrie 1918 și ratificate de Parlament la 31 decembrie 1919. Pe plan internațional, România Mare a fost recunoscută în cadrul Conferinței de Pace de la Paris desfășurată între 1919-1920, prin semnarea tratatelor de pace cu Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria, Turcia, Anglia, Franța, Italia și Japonia.

Desprinse din Imperiile austro-ungar și țarist, provinciile istorice nou integrate între frontierele României, erau organizate după legile specifice statelor din care au făcut parte și care au rămas temporar în vigoare. Astfel, între 1918 și 1925 pe teritoriul țării au funcționat 4 regimuri administrative distincte, care au menținut anumite specificități locale și regionale: *Regimul administrativ al Vechiului Regat al României* reglementat prin *Legea pentru Consiliile Județene din 2 aprilie 1894*; *Regimul administrativ al Transilvaniei* reglementat prin *Decretul privind instituirea serviciilor publice în Transilvania nr. 3632 din 11 decembrie 1918*; *Regimul administrativ al Basarabiei* reglementat prin *Decretul privind instituirea conducerii serviciilor publice în Basarabia nr. 852 din 9 aprilie 1918*; *Regimul administrativ al Bucovinei* reglementat prin *Decretul pentru administrația Bucovinei nr. 3715 din 18 decembrie 1918*. În acest context, existau între județe mari diferențe în ceea ce privește suprafața, forma, numărul de locuitori, poziția reședinței în cadrul județului și gradul de accesibilitate, situație ce impunea cu necesitate introducerea unui sistem administrativ unitar și coerent care să înlăture particularitățile locale și regionale.¹

¹ Dănuț-Radu Săgeată, *Deciziile politico-administrative și organizarea teritoriului: studiu geografic cu aplicare la teritoriul României*, București, Top Form: Editura Universității de Apărare „Carol I”, 2006, p. 46.

În februarie 1919, vechile comitate ale Transilvaniei sunt transformate în județe, în urma unui decret al Consiliului Dirigent care viza introducerea terminologiei specifice legislației românești pentru a desemna elementele structurale ale sistemului administrativ din provincie.² Astfel, comitatul Cluj a fost denumit “județul Cojocna”, formă ce se va păstra până la intrarea în vigoare a *Legii pentru unificare administrativă* din 1925.

Având ca punct de plecare Constituția din 1923, *Legea pentru unificare administrativă din 14 iunie 1925* a pus capăt regimurilor administrative existente în momentul Unirii și a creat un sistem administrativ uniform pe întreg teritoriul țării, menit să asigure unitatea națională și politică a statului român. Ea a reprezentat mai mult o extindere a legislației Vechiului Regat în provinciile unite, care a continuat tendințele centralizatoare ale acesteia, deși județele și comunele au beneficiat de o anumită autonomie în ceea ce privește chestiunile de interes local.

Conform acestei legi, teritoriul României a fost organizat în județe și comune, unități administrativ-teritoriale învestite cu personalitate juridică. S-au instituit două tipuri de comune: rurale și urbane. Comunele rurale erau alcătuite din unul sau mai multe sate, având reședința comunală într-unul dintre sate. Comunele rurale din jurul comunelor urbane, care îndeplineau anumite condiții referitoare la numărul de locuitori, topografie și nivel de dezvoltare edilitară, puteau fi declarate comune suburbane. La rândul lor, comunele urbane erau grupate în două categorii: urbane reședințe de județ în care se afla prefectura județului și urbane nereședințe. Comunele urbane reședințe de județ, care prin numărul de locuitori și gradul de dezvoltare economică și culturală contribuiau semnificativ la progresul societății, puteau fi declarate municipii. Pe lângă aceste tipuri, au mai existat și comune balneoclimaterice care au beneficiat de un regim special ca urmare a importanței lor.³ Pentru a spori eficiența sistemului administrativ, județele au fost împărțite în circumscripții numite plăși, care cuprindeau mai multe comune, iar comunele urbane, în circumscripții numite sectoare. Aceste circumscripții erau lipsite de personalitate juridică.⁴

În baza reformei administrative din 1925 și a altor acte normative adoptate ulterior, județul Cojocna a devenit județul Cluj, învecinat la V cu județul Bihor, la N cu județele Sălaj și Someș, la E cu Mureș iar la S cu Turda.⁵ În fruntea județului se aflau Prefectul, Consiliul Județean și Delegația Consiliului Județean. Prefectul era șeful administrației județene și reprezentantul autorităților centrale în teritoriu având atribuții executive. El era numit prin decret regal la propunerea ministrului de interne. Pe lângă prefect, funcționa un subprefect care îl ajuta pe prefect în îndeplinirea atribuțiilor sale și îl înlocuia în lipsă. Consiliul Județean era un organ cu rol deliberativ, alcătuit din membri aleși prin vot universal de către toți locuitorii județului și din membri de drept, reprezentanți ai unor profesii și funcții

² Dănuț Pop, Călin-Cornel Pop, Cosmin Radu Vlaicu, „Elemente istorice și legislative privind organizarea Instituției Administrative a Prefectului în România”, *Revista Transilvană de Științe Administrative* nr.1(25), 2010, p. 150. Alexandra Ghimiș, *Organizarea administrativ-teritorială a României în lumina prevederilor Constituției din 1923*, Cluj-Napoca, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Teză de doctorat, 2010, p. 438-439

³ Cristian Nicolae Apetrei, *Istoria Administrației Publice*, note de curs pentru forma de învățământ I.D., Galați, Centrul de multiplicare al Universității „Dunărea de Jos”, Facultatea de Drept, 2009, p. 104.

⁴ *Legea pentru unificare administrativă din 1925*, “Monitorul Oficial” nr.128 din 14 iunie 1925.

⁵ Alexandru C. Pteancu, *Minerva: enciclopedie română*, Cluj, Editura Comitetului de Redacție al Enciclopediei Române Minerva, 1929, p. 317

administrative stabilite de lege. Delegația Consiliului Județean, alcătuită din prefect și membri aleși de Consiliu, lua decizii în locul Consiliului când acesta nu era întrunit, exercita atribuții de supraveghere și control al administrației din județ și oferea prefectului consultanță în domeniul administrativ.⁶

Județul Cluj era divizat în 12 plăși: Nădășel, Someș, Mociu, Câmpia, Vlaha, Moșilor, Călata, Crișului, Huedin, Aghireșu, Almașului, Borșa.⁷ În fruntea plășilor se aflau pretori numiți prin decizie ministerială, care reprezentau interesele autorităților centrale la nivelul comunelor incluse în plășile subordonate autorității lor și exercitau atribuții de ofițer de poliție judiciară.⁸ Plășile cuprindeau 226 de comune rurale și o comună urbană, Cluj, reședința județului care a fost declarată municipiu în septembrie 1925.⁹

Comunele erau administrate de Primar, Consiliul Comunal și Delegația permanentă comunală. Primarul avea atribuții executive și era ales de Consiliul Comunal, cu excepția municipiului Cluj unde primarul era desemnat de ministrul de interne, dintre primii trei consilieri care obținuseră cel mai mare număr de voturi. Consiliul Comunal era un organ deliberativ, alcătuit din membri aleși prin vot universal de către toți locuitorii comunei și membri de drept, reprezentanți ai unor profesii sau funcții administrative și sociale stabilite de lege. Delegația permanentă era formată din primar și membri desemnați de Consiliul Comunal. Ea avea rolul de a înlocui Consiliul Comunal între sesiunile ordinare ale acestuia și de a pune în aplicare, împreună cu primarul, hotărârile Consiliului Comunal.¹⁰

Legea administrației publice locale din 1929 a organizat teritoriul României în județe și comune, unități administrativ-teritoriale înzestrate cu personalitate juridică. Comunele erau grupate în două categorii: urbane și rurale. Comunele urbane cu o populație mai mare de 50.000 de locuitori sau care prezentau o importanță economică și culturală deosebită, erau declarate municipii. Celelalte comune urbane erau definite ca orașe. Existau și comune balneoclimaterice care puteau deveni comune urbane în anumite condiții. Comunele rurale aveau cel puțin 10.000 de locuitori și erau formate din unul sau mai multe sate, clasificate în sate mici cu o populație de maxim 600 de locuitori și sate mari cu peste 600 de locuitori. Legea atribuia satului personalitate juridică. Județul cuprindea toate comunele rurale și urbane aflate pe teritoriul său, cu excepția municipiilor, care din punct de vedere administrativ nu faceau parte din județ ci constituiau unități administrative egale în rang cu județul. Plășile erau subdiviziuni ale județului lipsite de personalitate juridică.¹¹

În baza reformei administrative din 1929, județul Cluj cu o suprafață de 4813 kmp, cuprindea municipiul Cluj, orașul Huedin și 232 de comune rurale grupate în 7 plăși: Borșa-20 de comune, Cluj-46, Gilău-24, Hida-37, Huedin-57, Mociu-28, Sărmașu-20.¹² Administrația județului era încredințată Consiliului Județean ca organ deliberativ și Delegației Consiliului Județean și Președintelui acesteia ca organe executive. Consilierii județeni erau de

⁶ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 103-104.

⁷ Grigor P. Pop, *Județul Cluj*, București, Editura Academiei Române, 2007, p.16.

⁸ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 104.

⁹ Grigor P. Pop, *op. cit.*, p.16.

¹⁰ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 105.

¹¹ *Legea administrației publice locale din 1929*, promulgată prin Decret Regal nr. 7212/1929, „Monitorul Oficial” nr. 170 din 3 august 1929.

¹² *Recensământul general al populației României din 1930*, București, Institutul Național de Statistică, 1930.

două categorii: aleși prin vot universal și de drept, desemnați de directorul ministerial în conformitate cu legea. Membrii Delegației și Președintele erau aleși de Consiliul Județean.¹³

Prefectul era în continuare numit prin decret regal la propunerea ministrului de interne, dar prerogativele sale erau limitate în sensul că el rămânea doar reprezentantul guvernului în teritoriu, fără a mai deține și funcția de șef al administrației județene care era asumată de Președintele Delegației Comunale. Această situație se va menține până în 1931, când Prefectul își va redobânda și atribuțiile de șef al administrației județene.¹⁴

Plasa era condusă de un primpretor ca reprezentant al prefectului, cu atribuții de ofițer de poliție, administrative, de supraveghere și de control al administrației rurale.¹⁵

Satele cu o populație mai mică de 600 de locuitori puteau avea ca organe deliberative o Adunre Sătească sau un Consiliu Sătesc. Adunarea Sătească era formată din toți capii de familie ai comunității cu vârsta de cel puțin 25 de ani și care beneficiau de toate drepturile civile și politice. Consiliul Sătesc era ales prin vot universal. În satele în care funcționa o Adunare Sătească primarul era ales de către membrii acesteia iar în satele care aveau un Consiliu Sătesc, primarul era ales prin sufragiu universal. Primarul exercita atribuții executive. Satele cu o populație mai mare de 600 de locuitori erau conduse de Primar și Delegația Consiliului Sătesc ca organe executive și de Consiliul Sătesc ca organ deliberativ. Primarul era ales prin vot universal iar Delegația era aleasă de Consiliu, format la rândul său din membri aleși prin vot obștesc.¹⁶

În municipiul Cluj și orașul Huedin, cele două comune urbane ale județului Cluj, funcționau ca organe deliberative Consiliul Municipal respectiv Consiliul Orășenesc, formate din membri aleși prin vot universal și membri de drept desemnați în condițiile legii. Organele executive ale comunelor urbane erau Delegația Consiliului Municipal respectiv Orășenesc, formată din membri desemnați de Consiliu dintre consilierii aleși și Primar, ales tot de Consiliu dintre membri acestuia.¹⁷

În iulie 1931 organizațiile sătești au fost desființate iar în 1934, printr-o decizie a ministrului de interne, s-au înființat încă două plăși, Aghireșu și Călata, care împreună cu celelalte 7 plăși existente anterior, au grupat 230 de comune rurale: Aghireșu-28 de comune, Borșa-21, Călata-25, Cluj-27, Gilău-24, Hida-28, Huedin-28, Mociu-28, Sărmașu-21.¹⁸

Legea administrativă din 1936 a împărțit teritoriul României din punct de vedere administrativ în județe și comune, unități investite cu personalitate juridică. Comunele erau rurale, formate din unul sau mai multe sate și urbane, reprezentate de orașe nereședințe și orașe reședințe de județ. Acestea din urmă puteau fi declarate municipii dacă prezentau o importanță economică sau culturală deosebită. Mai existau și comune balneare sau climatice

¹³ *Legea administrației publice locale din 1929*, promulgată prin Decret Regal nr. 7212/1929, „Monitorul Oficial” nr. 170 din 3 august 1929.

¹⁴ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 103.

¹⁵ Alexandra Ghimiș, *op. cit.*, p. 470-471.

¹⁶ *Legea administrației publice locale din 1929*, promulgată prin Decret Regal nr. 7212/1929, „Monitorul Oficial” nr. 170 din 3 august 1929.

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ Atanasie Motogna, *Administrația românească în județul Cluj*, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1937, p. 64.

organizate după dispoziții speciale. Aceasta lege menținea plasa ca subdiviziune a județului fără personalitate juridică, alcătuită din mai multe comune.¹⁹

În 1936, județul Cluj cuprindea două comune urbane, (municipiul Cluj, reședința județului și orașul Huedin) și 230 de comune rurale grupate în 9 plăși: Aghireșu-28 de comune, Borșa-21, Călata-25, Cluj-27, Gilău-24, Hida-28, Huedin-28, Mociu-28, Sărmașu-21.²⁰ Județul era administrat de Consiliul Județean ca organ deliberativ, Prefect ca reprezentant al guvernului și șef al administrației județene și Delegația Consiliului Județean ca organ deliberativ și consultativ. Consiliul era format din membri aleși prin vot universal și membri de drept, în conformitate cu legea. Consiliul Județean era împărțit în 5 Comisii, ai căror raportori alcătuiau Delegația Județeană. Prefectul era numit prin decret regal la propunerea ministrului de interne. El era ajutat de un subprefet care exercita în numele prefectului supravegherea și coordonarea activităților serviciilor județului.²¹

Organele de conducere ale municipiului Cluj erau următoarele: Consiliul Municipal, organ deliberativ, format din membri aleși și membri de drept; Primar și doi ajutoari de primar, organ executiv, aleși de Consiliu dintre consilierii aleși; Delegația Consiliului Municipal cu atribuții executive și deliberative, formată din Primar, ajutoari de primar și trei membri aleși de Consiliul Municipal. Orașul Huedin avea ca organ deliberativ un Consiliu Orășenesc alcătuit din membri aleși și membri de drept. Organul executiv al orașului era reprezentat de Primar și ajutorul de primar, aleși de Consiliu. Ei aveau și unele atribuții deliberative. Comunele rurale erau administrate de un Consiliu Comunal ca organ deliberativ format din membri aleși și membri de drept și de Primar și ajutor de primar ca organ executiv, desemnați de Consiliu dintre membri aleși ai acestuia. Plășile erau conduse de pretori ca reprezentanți ai puterii centrale la nivelul circumscripției și șefi ai poliției din cuprinsul acesteia.²²

În 1938, în condițiile adoptării unei noi Constituții și a instaurării regimului autocratic al lui Carol al II-lea, a fost promulgată o nouă lege administrativă care a împărțit teritoriul României în provincii (ținuturi) și comune, cărora le era recunoscută personalitatea juridică. Comunele erau de trei categorii: urbane, rurale și balneoclimaterice. Ținutul sau provincia era o unitate administrativ –teritorială condusă de un Rezident Regal și de Consiliul Ținutului. Rezidentul Regal, numit prin decret regal la propunerea ministrului de interne, reprezenta guvernul la nivelul ținutului și exercita atribuții executive. Consiliul Ținutului era un organ cu atribuții deliberative și consultative, format din membri aleși și membri de drept. Membrii aleși erau desemnați de către Consiliile Comunale și Camerele de comerț, industrie, agricultură și muncă; membrii de drept erau conducătorii principalelor instituții de stat din ținut. S-au înființat 10 ținuturi, fiecare grupând un anumit număr de județe: Argeș-10 județe, Mării-4, Dunărea-9, Nistru-4, Prut-9, Suceava-7, Alba-Iulia-3, Someș-7, Timiș-5. Județele și plășile au fost transformate în circumscripții de control și de desconcentrare a administrației generale.²³

Integrat în ținutul Someș și lipsit de personalitate juridică, județul Cluj cu o suprafață de 4.813 kmp. cuprindea municipiul Cluj, orașul Huedin și 230 de comune rurale distribuite

¹⁹ *Legea administrativă nr. 569 din 1936*, „Monitorul Oficial” nr. 73 din 27 martie 1938.

²⁰ *Enciclopedia României, Vol. 2, Țara Românească*, București, Imprimeria Națională, 1938-1943, p. 150-151.

²¹ *Legea administrativă nr. 569 din 1936*, „Monitorul Oficial” nr. 73 din 27 martie 1938.

²² *Ibidem*.

²³ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 113.

în 9 plăși: Aghireșu-28 de comune, Borșa-21, Călata-25, Cluj-27, Gilău-24, Hida-28, Huedin-28, Mociu-28, Sărmașu-21.²⁴ Județul era condus de un Prefect numit prin decret regal la propunerea ministrului de interne și reprezenta guvernul la nivelul județului. Pe lângă Prefect funcționa un Consiliu de Prefectură alcătuit din conducătorii serviciilor județene. La rândul lor, plășile erau conduse de pretori ca reprezentanți ai guvernului la nivelul plășii cu atribuții de control asupra organelor administrației comunale.²⁵

Municipiul Cluj era administrat de Primar și de Consiliul Comunal. Primarul, desemnat prin decret regal la propunerea ministrului de interne, era șeful administrației și Președintele Consiliului Comunal, format din membri aleși și membri de drept numiți de prefect din rândul conducătorilor de servicii publice locale. Atribuțiile Consiliului vizau întocmirea și votarea bugetului local, stabilirea taxelor și impozitelor locale, contractarea de împrumuturi publice și aprobarea proiectelor de investiții. Cât privește orașul Huedin și comunele rurale, acestea erau conduse de Primari numiți de prefect și de Consiliile Comunale alcătuite din membri aleși și membri de drept numiți de prefect. Atribuțiile acestor organe erau similare cu cele ale organelor municipale. Așa cum rezultă din această organizare, legea din 1938 a desființat instituția Delegației Permanente de la nivelul tuturor comunelor.²⁶

În urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, România a fost obligată să cedeze Ungariei un teritoriu din nord-vestul Transilvaniei cu o suprafață de 43.492 kmp, delimitat de orașele Oradea, Carei, Satu-Mare, Sighet, Miercurea-Ciuc, Odorhei, Târgu-Mureș și Cluj, transformate în orașe de graniță și integrate în statul ungar.²⁷ După o perioadă de tranziție de administrație militară (sept-nov. 1940), teritoriul transilvan alipit Ungariei a fost organizat potrivit legislației maghiare: ținuturile au fost desființate, județele Satu-Mare, Maramureș, Sălaj, Someș, Năsăud, Ciuc, Trei Scaune și părți din județele Bihor, Mureș și Cluj au fost transformate în comitate iar prefecții au fost înlocuiți cu funcționari maghiari.²⁸

Noua frontieră a României cu Ungaria, stabilită prin Dictatul de la Viena, a modificat teritoriul județului Cluj. Partea de nord a intrat în componența statului maghiar și a devenit Comitatul Cluj. Unitatea administrativ-teritorială nou constituită cuprindea orașele Cluj și Huedin precum și 5 plăși ce grupau 152 de comune rurale: Huedin-39 de comune, Hida-22, Borșa-23, Cluj-30, Valea-Nadășului-38.²⁹ Partea de sud a județului Cluj a rămas în cadrul statului român și împreună cu județul Turda și cu unele comune provenite de la județul Mureș au format începând cu 12 septembrie 1940 județul Cluj-Turda, care a trecut în circumscripția teritorială a ținutului Mureș.³⁰

În baza *Decretului-Lege nr. 3219 din 21 septembrie 1940*, care a desființat ținuturile și a reinvestit județele cu personalitate juridică, conducerea județului Cluj-Turda a revenit unui Prefect ca singurul organ de putere al administrației publice județene. El avea drept de tutelă administrativă și atribuții de control asupra comunelor rurale și urbane nereședințe de județ,

²⁴ *Enciclopedia României, Vol. 2, Țara Românească*, București, Imprimeria Națională, 1938-1943, p. 150-151.

²⁵ Cristian Nicolae Apetrei, *op. cit.*, p. 112

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Istoria Contemporană a României*, coord. Marcel Știrban, Cluj-Napoca, Accent, 2001, p. 24.

²⁸ Dănuț Pop, Călin-Cornel Pop, Cosmin Radu Vlaicu, *loc. cit.* p. 157.

²⁹ *Recensământul din 1941. Transilvania*. coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002.

³⁰ Viorel Stănică, "Administrarea teritoriului României în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial", *Revista Transilvană de Științe Administrative*, nr. 1(19), 2007, p. 109.

avea dreptul de a da ordonanțe în limitele legii și de a crea venituri prin impunerea de taxe, impozite și cotizații în limite legale. De asemenea, întocmea bugetul, ordona credite și administra patrimoniul județean. Pe lângă prefect funcționa un subprefect care exercita în numele prefectului atribuții de control și supraveghere a serviciilor administrative județene și un Consiliu de Prefectură ca organ consultativ.³¹

În ianuarie 1942 a fost creată o nouă circumscripție de desconcentrare a administrației centrale, Inspectoratul General Administrativ, ca organ de îndrumare și control al serviciilor exterioare și al administrației locale. S-au înființat 11 Inspectorate Generale Administrative cuprinzând fiecare câte 4 județe: Alba-Iulia cu județele Alba, Bihor, Cluj-Turda, Hunedoara; Bacău cu județele Bacău, Neamț, Putna, Roman; Brașov cu județele Brașov, Dâmbovița, Făgăraș, Prahova; București cu județele Ilfov, Buzău, Râmnicu-Sărat, Vlașca; Constanța cu județele Constanța, Brăila, Ialomița, Tulcea; Craiova cu județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Romanați; Galați cu județele Covurlui, Fălciu, Tecuci, Tutova; Iași cu județele Iași, Baia, Botoșani, Vaslui; Pitești cu județele Argeș, Muscel, Olt, Teleorman; Sibiu cu județele Sibiu, Târnava-Mare, Târnava-Mică, Vâlcea; Timișoara cu județele Timiș-Torontal, Arad, Severin, Caraș. Provinciile Basarabia, Bucovina și Transnistria au fost organizate separat.³²

În aprilie 1941, județul Cluj-Turda cu reședința în orașul Turda era divizat în 13 plăși conduse de pretori, ce cuprindeau 231 de comune rurale: Baia-de-Arieș-17 comune, Călata-26, Căpuș-17, Câmpeni-13, Câmpia Turzii-17, Iara-27, Luduș-25, Mihai Viteazul-13, Mociu-14, Sărmaș-22, Săvădisla-16, Turda-15, Unirea-9.³³ În noiembrie 1941 plasa Unirea a fost desființată, comunele ei trecând la plasele Câmpia Turzii și Mihai Viteazul, iar prin *Decretul-Lege nr. 228 din 23 ianuarie 1942* care prevedea o nouă împărțire administrativ-teritorială, județul Cluj-Turda a fost organizat în 12 plăși (Turda, Câmpia Turzii, Baia de Arieș, Luduș, Câmpeni, Mociu, Săvădisla, Iara, Sărmaș, Căpuș, Călata, Gilău), 191 de comune rurale compuse din 270 de sate, comuna suburbană Oprișani și orașul Turda, reședința județului.³⁴ În comunele rurale, Primarii erau numiți de către prefect dintre membri comunei iar în orașul Turda, desemnarea Primarului se făcea prin decizia ministrului afacerilor interne.³⁵ Pe lângă primăria orașului Turda funcționa un Consiliu de Colaborare iar pe lângă primăriile rurale câte un Sfat Comunal. Ele erau alcătuite din membri numiți și membri de drept și aveau un rol de organe consultative.³⁶

La 11 martie 1945, nord-vestul Transilvaniei a fost reintegrat între frontierele României, pentru ca trei zile mai târziu, guvernul român să preia în administrație cele 11 județe situate pe acest teritoriu: Bihor, Ciuc, Cluj, Maramureș, Mureș, Năsăud, Odorhei, Satu-Mare, Sălaj, Someș și Trei Scaune. În cursul lunii aprilie, plășile Călata, Săvădisla, Mociu și Sărmaș aparținând județului Cluj-Turda au trecut la județul Cluj, care a revenit sub aspect administrativ-teritorial la forma de organizare existentă anterior Dictatului de la Viena din 30

³¹ *Ibidem*, p. 110.

³² *Ibidem*, p. 112

³³ *Recensământul general al României din 6 aprilie 1941*, București, Institutul Central de Statistică, 1944.

³⁴ Valeriu Ureche, *Organizarea administrativ teritorială a României: 1918-2006*, Timișoara, Eurostampa, 2006, p. 173.

³⁵ Viorel Stănică, *loc. cit.* p. 114.

³⁶ Manuel Guțan, *Istoria administrației publice locale în statul român modern*, București, All Beck, 2005, p. 375.

august 1940.³⁷ În același timp, s-a trecut la modificarea limitelor teritoriale ale Inspectoratelor Generale Administrative pentru a putea fi cuprinse și cele 11 județe. Noile circumscripții au fost: Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Sibiu, Suceava, Timisoara.³⁸

Județul Cluj a fost organizat în două comune urbane (municipiul Cluj și orașul Huedin), 237 de comune rurale și 10 plăși: Aghireșu-26 de comune rurale, Apahida-20, Borșa-21, Călata-29, Cluj-18, Gilău-18, Hida-24, Huedin-37, Mociu-23, Sărmașu-21.³⁹ În fruntea județului se afla Prefectul ajutat de subprefect iar comunele erau conduse de Primari. Prefectul și primarii au fost însărcinați cu deplină competență în realizarea intereselor locale. Prefectul era numit de ministrul de interne iar primarii din comunele rurale și orașul Huedin erau numiți de prefect. În municipiul Cluj desemnarea primarului se făcea prin decret la propunerea ministrului de interne.⁴⁰ Pe lângă primari funcționau ajutoari de primar numiți de aceleași organe care numeau și primarii. Principala atribuție a ajutorului de primar era exercitarea îndatoririlor primarului în lipsa acestuia.⁴¹

Începând din aprilie 1947, la nivel comunal și județean s-au constituit Comisii Interimare formate în întregime din membri numiți de prefect la propunerea pretorului în cazul comunelor rurale și al orașului Huedin și de către ministrul Afacerilor Interne la propunerea Inspectorilor Generali Administrativi pentru municipiul Cluj și județ. Ele aveau inițiativa și deliberarea în toate chestiunile locale iar dispozițiile lor erau executate de primari și prefect.⁴²

În perioada aprilie-iulie 1949, la nivel județean și comunal au fost instalate Comitete Provisorii având ca principal obiectiv pregătirea alegerilor pentru Consiliile Populare, organele locale ale puterii de stat, conform articolului 76 din Constituția R.P.R. adoptată în februarie 1948. Până la constituirea Consiliilor (Sfaturilor) Populare în decembrie 1950, organele de stat ale puterii au fost Comitetele Provisorii, prefecturile, preturile și primăriile fiind desființate. Ulterior a fost desființat și județul prin *Legea nr.5 din 6 septembrie 1950*, care a introdus o noua organizare administrativ-teritorială a României, inspirată de modelul sovietic.⁴³

BIBLIOGRAFIE:

A. Surse edite:

Îndreptarul statistic al județului Cluj: rezultatele provizorii ale Recensământului agricol și al populației de la 25 ianuarie 1948, București, Imprimeria Națională, 1949.

³⁷ Eugen Gergely, *Județul Cluj-Turda între anii 1940-1944*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010, p. 291.

³⁸ Viorel Stănică, *loc. cit.* p. 113.

³⁹ *Îndreptarul statistic al județului Cluj: rezultatele provizorii ale Recensământului agricol și al populației de la 25 ianuarie 1948*, București, Imprimeria Națională, 1949.

⁴⁰ Eugen Gergely, *Județul Cluj-Turda între anii 1940-1944*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010p. 284-286.

⁴¹ Manuel Guțan, *Istoria administrației publice locale în statul roman modern*, București, All Beck, 2005, p. 384.

⁴² Idem, *Istoria administrației publice românești*, București, Hamangiu, 2006, p. 285.

⁴³ Dănuț Pop, Călin-Cornel Pop, Cosmin-Radu Vlaicu, *loc. cit.* p. 158.

Legea pentru unificare administrativă din 1925, „Monitorul Oficial” nr.128 din 14 iunie 1925.

Legea administrației publice locale din 1929, „Monitorul Oficial” nr. 170 din 3 august 1929.

Legea administrativă nr. 569 din 1936, „Monitorul Oficial” nr. 73 din 27 martie 1938.

Recensământul general al populației României din 1930, București, Institutul Național de Statistică, 1930.

Recensământul general al României din 6 aprilie 1941, București, Institutul Central de Statistică, 1944.

Recensământul din 1941. Transilvania. coord. Traian Rotariu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002.

B. Lucrări speciale:

Cristian Nicolae Apetrei, *Istoria Administrației Publice*, note de curs pentru forma de învățământ I.D., Galați, Centrul de multiplicare al Universității „Dunărea de Jos”, Facultatea de Drept, 2009.

Eugen Gergely, *Județul Cluj-Turda între anii 1940-1944*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010.

Alexandra Ghimiș, *Organizarea administrativ-teritorială a României în lumina prevederilor Constituției din 1923*, Cluj-Napoca, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Teză de doctorat, 2010.

Manuel Guțan, *Istoria administrației publice locale în statul român modern*, București, All Beck, 2005.

Idem, *Istoria administrației publice românești*, București, Hamangiu, 2006.

Atanasie Motogna, *Administrația românească în județul Cluj*, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1937.

Dănuț Pop, Călin-Cornel Pop, Cosmin Radu Vlaicu, „Elemente istorice și legislative privind organizarea Instituției Administrative a Prefectului în România”, *Revista Transilvană de Științe Administrative* nr.1(25), 2010.

Grigor P. Pop, *Județul Cluj*, București, Editura Academiei Române, 2007.

Dănuț-Radu Săgeată, *Deciziile politico-administrative și organizarea teritoriului: studiu geografic cu aplicare la teritoriul României*, București, Top Form: Editura Universității de Apărare „Carol I”, 2006.

Viorel Stănică, “Administrarea teritoriului României în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial”, *Revista Transilvană de Științe Administrative*, nr. 1(19), 2007.

Valeriu Ureche, *Organizarea administrativ teritorială a României: 1918-2006*, Timișoara, Eurostampa, 2006.

Lucrări generale:

Enciclopedia României, Vol. 2, Țara Românească, București, Imprimeria Națională, 1938-1943.

Istoria Contemporană a României, coord. Marcel Știrban, Cluj-Napoca, Accent, 2001.

Alexandru C. Pteancu, *Minerva: enciclopedie română*, Cluj, Editura Comitetului de Redacție al Enciclopediei Române Minerva, 1929.

**THE PEDAGOGY OF MEMORY AND HISTORY. REFLECTIONS ON THE
ROMANIAN GULAG**

**Dumitru-Cătălin Rogojanu, PhD, Postdoc Researcher, "Petru Maior"
University of Târgu-Mureș**

Abstract: On the Romanian communist prison environment we can state that the physical and psychical suffering to which the detainees have been subjected is in most cases told or confessed, but in some cases this triggers in their mind a state of mental discomfort and repulsion towards the tragic events.

Through the current study we bring into discussion just the ethical role of these confessions on the Romanian Gulag in the process of condemning communism and of transition towards democracy in Romania; what are the means and directions through which memory and traumatic history can reflect not just a story about the past, but can also have an important impact in what we call „pedagogy of memory and history”.

Thus, the assumed memory of the suffering in the Romanian communist concentration space can represent for the future generations lessons on a brutalized past, that must not repeat itself again.

Keywords: pedagogy of memory and history, condemnation of communism, Romanian Gulag, the ethics of memory, juridical history

Condamnarea comunismului din România trebuie realizată nu doar la nivel politic, declarativ cum s-a procedat în anul 2006, ci printr-o serie de măsuri de natură etico-morale ce ar putea cu adevărat să determine „purificarea” de aceea „stafie a comunismului”, ca să-i cităm pe Karl Marx și Frederich Engels. A condamna comunismul înseamnă neapărat a ni-l asuma, deoarece acest proces a avut o dimensiune politică, dar nu una istorico-morală și nici justițiară.

Asumarea crimelor ce au avut loc în spațiul concentraționar comunist românesc, reprezintă nu doar pentru torționari, ci și pentru populația românească într-o continuă tranziție spre democrație un gest de *conștientizare, responsabilitate* și „ruperea” de „trecutul care nu trece”, cum ar spune Henry Rousso.

Deși cum realistic a afirmat președintele Traian Băsescu că „regimul comunist din România a fost ilegal și criminal”¹, totuși prea puține măsuri au fost luate pentru ai pedepsi pe cei care au fost „uneltele” aparatului represiv. Discursul președintelui a sintetizat practic analizele ce apar în Raportul Final-Tismăneanu² și care au fost făcute publice și publicate sub forma unei cărți la editura Humanitas în anul 2007.

Iată cum se concluzionează în Raport „despărțirea” și dezaprobarea față de vechiul regim : „Condamnarea comunismului este astăzi, mai mult ca oricând, o *obligație morală, intelectuală, politică și socială*. Statul român democratic și pluralist poate și trebuie să o facă.

¹Traian Băsescu, „Un regim ilegal și criminal” in *Revista* 22, 22.12.2006. Disponibil la <http://www.revista22.ro/un-regim-ilegitim-si-criminal-3318.html> Accesat: 1 noiembrie 2014.

² *Raport Final, Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România*, București: 2006. Disponibil la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf Accesat: 2 noiembrie 2014. Președintele Comisiei a fost numit politologul Vladimir Tismăneanu iar ca și membri au făcut parte: Sorin Alexandrescu, Mihnea Berindei, Constantin Ticu Dumitrescu, Radu Filipescu, Virgil Ierunca, Sorin Ilieșiu, Gail Kligman, Monica Lovinescu, Nicolae Manolescu, Marius Oprea, H.-R. Patapievic, Dragoș Petrescu, Andrei Pippidi, Romulus Rusan, Levente Salat, Stelian Tănase, Cristian Vasile, Alexandru Zub.

Tot astfel, cunoașterea acestor pagini întunecate și triste de istorie românească a secolului douăzeci *este indispensabilă pentru noile generații* care au dreptul să știe în ce lume au trăit părinții lor. *Viitorul României depinde de asumarea trecutului ei*, deci de condamnarea regimului comunist ca inamic al speciei umane. A nu o face, astăzi, aici și acum, ne va împovăra pe veci cu *vina complicității*, fie și prin tăcere, cu Răul totalitar. Nu se pune nicicum problema culpabilizării colective. *Ceea ce contează este să învățăm din acest atroce trecut*, să înțelegem cum a fost posibil acest experiment și să ne despărțim de el cu compasiune pentru victime și cu durere.”³

În acest citat apare un element fundamental în condamnarea comunismului, „obligăția morală”, care trebuie să existe, pe lângă disputele intelectuale, politice sau dimensiunea socială a contestării acestui regim. Tocmai aceea *eticizare a memoriei*⁴ sau *eticizare a neuitării*⁵ trebuie adusă în dezbaterile academice, televizate sau de altă natură. Este necesară existența unei *apăsări etice*, care să schimbe abordarea condamnării comunismului, atât prin latura sa represivă, cât și prin urmele politice, sociale, economice și morale negative pe care le-a lăsat.

În plus, această *jenă etică* de asumare a trecutului ar trebui să vină din partea elitei politice, dacă putem să o numim așa, a intelectualității românești de după 1989 și în cele din urmă este necesară transpunerea sa la nivelul conștiinței tuturor românilor. Într-adevăr, „vina complicității” ar trebui să nu mai existe, pentru că doar așa, ca și popor putem să nu trăim pătat în prezent și viitor.

Un rol important în depășirea acestei „complicități” cu trecutul comunist îl are memoria și funcția sa *pedagogică*: de a nu mai repeta greșelile anterioare și în viitor, sau cum ar spune filosoful american George Santayana „cei ce nu-și pot aminti trecutul, sunt condamnați să-l repete”. Amintirea comunismului se identifică cu *memoria obligată*⁶ a victimelor care au depus mărturie despre infernul carceral în care au suferit, sub forma de lucrări memorialistice sau interviuri de istorie orală. Așadar, *pedagogia istoriei comunismului românesc* nu este suficientă într-o analiză echilibrată, ci se impune a se realiza „un balans între etică și istorie”⁷, sau mai spus între etică, memorie și istorie.

Natura etică a condamnării comunismului, intră în ceea istoricul Radosav referindu-se la Holocaust, numește printr-o expresie diplomatică din limba latină medievală *damnatio memoriae*, ceea ce înseamnă blamarea unui eveniment istoric, sau a unei personalități prin intermediul amintirii.⁸ Dimensiunea istorică a dezaprobării brutalităților efectuate de reprezentanții sistemului represiv comunist trebuie să fie „reconstitutivă, de re-prezentare în ultimă instanță, care se poate cuprinde în expresia latină de *commendatio memoriae*, adică de

³ *Ibid.*, pp. 19-20.

⁴ Pentru o analiză conceptuală a *eticii memoriei* se poate consulta lucrarea scrisă de Avishai Margalit, *Ethics of Memory*, Cambridge: Harvard University Press, 2002.

⁵ Monica Lovinescu, *Etica neuitării. Eseuri politico-istorice*, Antologie și prefață de Vladimir Tismaneanu, Humanitas, București: 2008.

⁶ Vezi capitolul 2-Memoria exersată: uzuri și abuzuri la Paul Ricoeur, *Memoria, istoria, uitarea*. Traducerea de Ilie Gyurcsik și Margareta Gyurcsik, Timișoara: Amarcord, 2001.

⁷ Doru Radosav, “Holocaustul între istorie și memorie. Câteva considerații” în *Anuarul de Istorie Orală (AIO)*, vol. 7, 2006, p. 5. Disponibil la <http://dSPACE.bcucIuj.ro/bitstream/123456789/25526/1/Radosav%20Doru-Holocaustul%20intre%20istorie-2006.pdf> Accesat : 2 noiembrie: 2014.

⁸ *Ibid.* pp.5-6.

recomandat memoriei, ne-uitării, amintirii și re-amintirii”.⁹ Efectele memoriei într-un proces veritabil al comunismului ar trebui să fie *moralizatoare* pentru cei care au susținut sistemul comunist și *eliberatoare* de suferință pentru cei care au fost supuși la traume fizice și psihice. De aceea, tranziția spre democrație și asumarea unei *istorii și memorii democratice*¹⁰ a comunismului românesc este condiția de bază spre alinierea la standardele occidentale.

Prin memorie democratică, se înțelege o *memorie umană, naturală*, care să nu mai fie ocultată de motivațiile istorice, o memorie lămuritoare și împărtășită.¹¹ O memorie democratică înseamnă în primul rând o memorie neoficială, maleabilă care să nu mai fie supusă scrierilor istorice oficiale, impregnante de ideologie și putere. Ideologizarea istoriei de către comunism se plasează evident într-o dispută cu memoria care tinde spre verosimilitate, dar există un conflict între „drept” și „putere”, între „adevăr” și „putere”, între „memorie” și „scrisul istoric”, între adevăr și falsificare (omisiune).¹²

Revoluția română din 1989 nu a reușit să spargă vechile canoane ale scrisului istoric, iar delegitimarea comunismului s-a realizat tot prin canale oficiale, memoria fiind practic „cenzurată” și „înăbușită”.¹³ Astfel, *infuzia de memorie*, sau acest „travaliu al memoriei” sintagmă utilizată de Freud, a însemnat o delegitimare a istoriei oficiale contrafăcută și manipulată.¹⁴

Refuzul de accepta comunismul cu toate nuanțele sale negative a evidențiat o nedumerire sau o tendință de al plasa în istorie și de a nu-i oferi posibilitatea de a intra în memorie cum s-a întâmplat în cazul Holocaustului. Ieșirea din istoria documentului, a puterii și intrarea în memoria vie, sensibilă și verosimilă, ne oferă un alt tip de condamnare a comunismului, una alternativă ce pune accent mai mult pe elementele etice, decât pe cele politice, partinice. Doar memoria, poate să întrețină un raport autentic cu trecutul¹⁵ și numai printr-o poveste a celor care li s-a interzis să vorbească se poate realiza o condamnare transparentă a regimului comunist.

Totuși, istoria și memoria se află într-o relație interdependentă, în așa fel încât memoria se constituie în obiectul de cercetare al istoriei, iar istoria oferă acesteia fapte și evenimente istorice ce vor fi mai apoi adunate.¹⁶ Prin acest balans istorie/memorie, sau memorie/istorie creează unele dificultăți mai mult în ceea ce privește memoria, iar mulți specialiști au depus eforturi în delimitarea domeniului istorie de cel al memoriei.¹⁷ Este cazul, cunoscutului istoric francez Henry Rousso care a făcut din memorie unul dintre direcțiile sale de cercetare fundamentale.¹⁸ Pentru acesta “memoria se înscrie în registrul identității, ea

⁹ *Ibid.* p. 6.

¹⁰ Vezi pe larg studiul lui Jean-Charles Szurek “Pentru o memorie democratică a trecuturilor traumatizante” în *Istoria Recentă în Europa. Obiecte de Studiu, Surse, Metode*. Lucrările simpozionului internațional organizat de Colegiul Noua Europă, București: Colegiul Noua Europă, 2002, pp. 52-75.

¹¹ *Ibid.*, p. 57.

¹² Doru Radosav, „Rezistența anticomunistă armată din România între istorie și memorie” în Ruxandra Cesereanu, *Comunism și presiune în România : istoria tematică a unui fratricid național*, Iași: Polirom 2006, p. 87.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Idem, *Holocaustul ...*, p. 18.

¹⁶ Iulia Pop, *Memorie și suferință. Considerații asupra literaturii memorialistice a universului concentraționar comunist*, Cluj-Napoca: Argonaut, 2011, p. 21.

¹⁷ Jean-Charles Szurek, *op.cit.*, pp.54-55.

¹⁸ *Ibid.* p. 54.

vehiculează afectul. Ea tinde să reconstituie un trecut ideal sau diabolizat. Ea poate comprima sau dilata timpul și ignora orice formă de cronologie, cel puțin rațională”¹⁹ Desigur, memoria înseamnă identitate, dar mai semnifică și conștiință, acest lucru se identifică cu trăirea, de fapt omul trăiește atât timp cât își amintește.²⁰

Amintirile pot fi dureroase, traumatice, cum sunt cele ale foștilor deținuți care au trecut prin gulagul românesc, dar ele nu pot fi uitate, pentru că uitarea reprezintă automat pierderea identității de sine și a conștiinței apartenenței la o istorie și memorie comună. Uitarea reprezintă distrugerea unei părți a sufletului: dacă comunismul a confiscat “istoria”, el nu poate să suprimă memoria, întrucât aceasta este dinamică și revelatoare.

Această împărtășire a experiențelor traumatice capătă dintr-un unghi freudian un efect terapeutic, însă cel care povestește este supus unei presiuni psihice duble: din exterior-prin reamintirea și reactualizarea evenimentului și din interior prin faptul că trauma este retrăită.²¹ În cazul amintirilor foștilor deținuți ai universal carceral din România comunistă, sau memoriilor și mărturiilor unor partizani anticomuniști din munți, se produce o direcționare și manipulare a lor de către putere.²² Această manieră de control și manipulare se reflectă în maniera în care *mărturia*, sau *mărturisirea*, devine *depoziție*, sau altfel spus aceste amintiri devin “povești spuse, respuse și nespuse”²³.

Amintirile foștilor deținuți din gulagul românesc trebuie analizate cu mare atenție de istorici și de reprezentanții justiției, întrucât acestea se situează între aceea *eticizare a memoriei* și *juridicalizare a istoriei* (*juridicizare a istoriei*).²⁴ „*Juridicalizarea trecutului*”²⁵, prin depozițiile unor deținuți contra foștilor lor torționari, cum este cazul lui Alexandru Vișinescu, documente și mărturii strânse de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc în vederea instrumentarizării și desfășurării procesului său penal, este benefică; dar trebuie spus că aceste depoziții au și o funcție morală, de *eticizare a memoriei*.

Desigur, că torționarii comuniști care au mai rămas în viață, trebuie să răspundă pentru faptele lor în fața justiției, însă memoriile lor, trebuie să determine un sentiment de vinovăție și rușine, iar pe de altă parte, este necesar ca amintirile acestora să devină: „memoria magistra vitae”. Efectele pedagogice ale memoriei sunt mai importante decât efectele juridice ale depozițiilor pentru că memoria nu uită, chiar dacă iartă, dar justiția poate uita și uneori chiar ierta.

Astfel, pedagogia memoriei prin natura sa morală s-ar traduce în „*datoria de a ne aduce aminte*”²⁶ și intră în cadrul nivelului etico-politic (memoria obligată).²⁷ Pentru

¹⁹ Henri Rousso, *La hantise du passé*, ed. Textuel, 1998, p. 22, apud. Jean-Charles Szurek, *op.cit.*, pp.54-55.

²⁰ Iulia Pop, *op.cit.* p. 21.

²¹ *Ibid.*, p.23.

²² Doru Radosav, „Rezistența...”, p. 101.

²³ *Ibid.* pp. 101-102.

²⁴ Vezi sensul termenului de juridicalizare (*juridicizare*) a istoriei în contextual analizei regimului de la Vichy la Henry Rousso, *The Haunting Past: History, Memory and Justice in Contemporary France*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002, Henry Rousso, *The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944*, Cambridge: Harvard University Press, 1991.

²⁵ Vezi și studiul lui Adrian Cioflâncă, “Istorie și justiție. Un model german pentru ”procesul comunismului” / History and Justice The German model for the ”process of Communism” in *Cahiers de l' Echinoc*, Vol. 13, Cluj-Napoca, 2007, pp. 97-108. Disponibil la <http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=1546> Accesat: 4 noiembrie 2014.

²⁶ Ion Pop, „Cu Paul Ricoeur, despre memorie și uitare” in *România Literară*, nr. 4, 2000. Disponibil la http://www.romlit.ro/cu_paul_ricoeur_despre_memorie_i_uitare Accesat: 5 noiembrie 2014.

epistemologia cunoașterii istorice se produce o oarecare dispută între memoria individuală, memoria colectivă și memoria istorică, deoarece memoria vie supraviețuitorilor/deținuților înfruntă atitudinea distanțată și critică a istoricului, dar și a judecătorului.²⁸

Paul Ricoeur remarcă faptul că acest *travaliu al memoriei* se identifică cu ideea de dreptate care percepe amintirile traumatizante în valoarea lor exemplară și preschimbă memoria în proiect.²⁹ Acest proiect al dreptății „conferă datoriei memoriei forma viitorului și al imperativului”³⁰

Totodată, ipotezele lui Ricoeur se pot aplica asupra investigației asupra condamnării comunismului întrucât ating 3 elemente esențiale: 1. pentru el, virtutea dreptății, e îndreaptă spre celălalt, iar datoria memoriei este datoria de a face dreptate, prin amintire, altuia decît sieși.³¹ Datoria de a mărturisi, nu-l ajută doar pe cel care a trăit traumele trecutului comunist, ci reflectă memoria tuturor, pentru ca memoria individuală, devine memorie colectivă; 2. ideea de datorie de a memora și ulterior a povesti nu trebuie s-o reducem la ideea de culpabilitate, ci aceasta este inseparabilă de ideea de moștenire. Suntem așadar, obligați să ne aducem aminte mereu de ceilalți, chiar dacă vom spune mai târziu că nu mai sînt, dar au fost.³² A ne aduce aminte despre traumele deținuților din univesul carceral comunist românesc, este datoria de a întreține memoria suferinței lor, o memorie exemplară.; 3. există o *datorie morală* față de victimele care au suferit, dar aici trebuie să fim atenți la fenomenul de victimizare, la acele “abuzuri ale memoriei” (Tzvetan Todorov)³³ ce se întîlnesc și în câteva mărturii ale supraviețuitorilor. Din dorința de face ca evenimentele trăite în gulag să fie singulare, mulți deținuți și-au “înflorit” mărturisirile, dar un lucru este evident: suferința a existat și aceasta nu se cuantifică, suferința mea este doar a mea, dar amintirea ei o amplifică.

Așadar, rolul pedagogic al memoriei și istoriei în condamnarea comunismului prin mărturiile supraviețuitorilor din gulagul românesc reprezintă o condiție esențială pentru o asumare democratică a unui regim brutal și criminal. Memoria și istoria trebuie să coexiste și să pună o *presiune morală* asupra celor care au instrumentalizat și condus comunismul din România. Dacă la 25 de ani de la revoluție, justiția încă nu a luat măsurile drepte față de foștii torționari, sau cei vinovații de morții din decembrie 1989, atunci memoria însăși, ca s-o cităm pe Ana Blandiana, poate să fie o formă de justiție, o *justiție morală*.

BIBLIOGRAFIE :

Băsescu, Traian. „Un regim ilegal și criminal” in *Revista 22*, 22.12.2006. Disponibil la <http://www.revista22.ro/un-regim-ilegal-si-criminal-3318.html>

Cioflâncă, Adrian. “Istorie și justiție. Un model german pentru ”procesul comunismului” / History and Justice The German model for the ”process of Communism” in *Cahiers de l’Echinox*, Vol. 13, Cluj-Napoca, 2007, pp. 97-108. Disponibil la

²⁷ Paul Ricoeur, *Memoria...*, p. 109.

²⁸ *Ibid.* p. 110.

²⁹ *Ibid.* p. 111.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Cf. Aristotel, *Etica Nicomahică*, cartea V, apud. Paul Ricoeur, *op.cit.* p. 112.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

<http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=1546>

Lovinescu, Monica. *Etica neuitării. Eseuri politico-istorice*, Antologie și prefață de Vladimir Tismăneanu, Humanitas, București: 2008.

Margalit, Avishai. *Ethics of Memory*, Cambridge: Harvard University Press, 2002.

Pop, Ion. „Cu Paul Ricoeur, despre memorie și uitare” in *România Literară*, nr. 4, 2000. Disponibil la http://www.romlit.ro/cu_paul_ricoeur_despre_memorie_i_uitare

Pop, Iulia. *Memorie și suferință. Considerații asupra literaturii memorialistice a universului concentraționar comunist*, Cluj-Napoca: Argonaut, 2011.

Radosav, Doru. “Holocaustul între istorie și memorie. Câteva considerații” in *Anuarul de Istorie Orală (AIO)*, vol. 7, 2006, pp. 5-23. Disponibil la

<http://dspace.bcuculuj.ro/bitstream/123456789/25526/1/Radosav%20Doru-Holocaustul%20intre%20istorie-2006.pdf>

Idem. „Rezistența anticomunistă armată din România între istorie și memorie” in Ruxandra Cesereanu, *Comunism și represiune în România : istoria tematică a unui fratricid național*, Iași: Polirom 2006, pp. 82-107.

Raport final, *Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România*, București: 2006. Disponibil la

http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf

Ricoeur, Paul. *Memoria, istoria, uitarea*. Traducerea de Ilie Gyurcsik și Margareta Gyurcsik, Timișoara: Amarcord, 2001.

Rouso, Henry. *The Haunting Past: History, Memory and Justice in Contemporary France*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.

Idem, *The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944*, Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Szurek, Jean-Charles. “Pentru o memorie democratică a trecuturilor traumatizante” in *Istoria Recentă în Europa. Obiecte de Studiu, Surse, Metode*. Lucrările simpozionului internațional organizat de Colegiul Noua Europă, București: Colegiul Noua Europă, 2002, pp. 52-75.

Această lucrare a fost realizată și publicată prin finanțarea de către Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin proiectul „*Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate*”: POSDRU/159/1.5/S/133652. (The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652.)

**A REBORN CITY: TÂRGOVIȘTE, THE SUMMER CAPITAL OF
CONSTANTIN VODĂ BRÂNCOVEANU**

Ramona Stanciu, PhD Student, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: During the first part of the 17th century, Târgoviște was a princely residence. Throughout the reign of Constantin Brâncoveanu, this town situated by the Ialomița River was reinvigorated and declared "summer residence" of Wallachia, the reigning prince living in Târgoviște for 6-8 months a year. It is a period during which Târgoviște town records an increase of its population. After the death of Brâncoveanu, the condition of the town declines and a demographic involution that will last for over 200 years ensues.

Keywords: summer capital, town, demography, repopulation, foreign travelers, culture, confession

În evoluția unui oraș, alternează perioadele de ridicare și de coborâre. A fost și situația orașului Târgoviște, cea de-a treia rezidență domnească a Țării Românești. Acum, în rândurile ce urmează, vom căuta să ne ocupăm de cele întâmplate în secolul al XVII-lea. În anul 1974, academicianul Ștefan Ștefănescu a publicat lucrarea *Demografia – dimensiune a istoriei*¹. În interiorul ei am întâlnit fraza plină de scepticism „ne lipsesc date necesare cunoașterii fenomenului demografic în toată complexitatea lui, astfel încât este imposibil de stabilit numărul populației, fie chiar într-un oraș mare cum este Târgoviște”².

Din păcate, pesimismul din cuvintele sale a fost însușit, tale-quala și de autorul unei recente monografii dedicată aceluiași oraș³. Evident, suntem mai optimiști astăzi, căci au progresat pe de o parte cunoștințele în domeniul demografiei istorice⁴, pe de alta, publicațiile conținând izvoare oarecum noi.

În cazul de față, ne mărginim la o singură categorie de izvoare: mărturiile călătorilor străini care au trecut prin țările române în secolul al XVII-lea.

Ne-am oprit asupra lor deoarece ei au observat și au înregistrat ceea ce părea banal autohtonilor, iar gradul de sinceritate al celor scrise este mare, căci au intrat în contact nemijlocit cu cele relatate – destinate ori unor rapoarte cu caracter fie politic, fie militar, fie economic, fie religios, fie complex, ori unor memorii interne care nu trebuiau să ajungă în fața ochilor publicului larg.

În fine, relațiile de călătorie au o pondere și o utilitate aparte deoarece călătorii, în majoritatea lor oameni de cultură aleasă, puteau compara neîntrerupt realitatea românească cu ceea ce văzuseră aiurea, unde mai fuseseră.

În aceeași ordine de idei motivăm alegerea orașului Târgoviște deoarece în prima parte a secolului al XVII-lea până către 1640, a deținut calitatea de rezidență domnească. După

¹Ed. Facla, Timișoara, 1974.

²Ibidem, p. 22.

³Cf. M. Oproiu, *Târgoviște*, vol. I (1600-1848), Târgoviște, 1999, p. 216-218.

⁴A se vedea, în acest sens, spre pildă, Luis Roman, Radu Ștefan Vergatti, *Studii de demografie istorică românească*, București, 2002; Irina Gavrilă, *Metode statistice și de prelucrare automată în exploatarea informației istorice*, București, 2002 (lucrarea este importantă pentru punerea în discuție a metodelor noi pentru cercetare în domeniul demografiei istorice, a se vedea în special Cap. 8: Aplicații ale bazelor de date în cercetarea surselor demo-istorice).

răscoala antiotomană condusă de Mihnea al III-lea cel Viteaz (1658-1659) curtea a revenit pentru scurt timp din București la Târgoviște. La sfârșitul aceluiași veac, în anii domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) din nou s-a revigorat rolul orașului de pe Ialomița, declarat a doua capitală, „de vară”, a Țării Românești. După Anton Maria Del Chiaro, domnul locuia în Târgoviște 6-8 luni pe an, adică mai mult de jumătate din timp⁵.

Ca urmare a acestei dinamici a orașului, a interesului manifestat de marile puteri continentale pentru spațiul locuit de români, a răspândirii științei de carte și a tiparului în sud-estul Europei, bogăția informațiilor despre Târgoviște a fost mare în scrierile călătorilor – diplomați, militari, misionari, negustori etc. – care l-au vizitat.

Întinderea secolului am socotit-o istoric, nu matematic. Astfel, l-am înscris între moartea lui Mihai vodă Viteazul (1601) și începutul domniilor fanariote în Țara Românească (1716).

Problema locuitorilor am tratat-o în sensul cercetărilor actuale din demografia istorică: al cadrului spațial, al numărului, al confesiunilor, al ocupațiilor, al portului.

Între orașele de pe pământurile românilor, după Paul din Alep și Edmund Chishull, reședința domnească Târgoviște era de mari dimensiuni. Diaconul sirian a comparat Târgoviște cu Damascul și Alep⁶, iar pastorul anglican cu orașele din lumea civilizată, prin care a înțeles, evident, Europa apuseană. La rândul său, De La Croix, care a vizitat orașul în anul 1670, adică după Paul din Alep și înainte de Edmund Chishull, l-a situat în fruntea celor din Țara Românească⁷.

Nu a fost o exagerare a călătorilor prezentarea în acest mod. Pe teritoriile românești, orașe mai mari erau numai Bucureștii și Iașii, cu maxim 50.000 locuitori fiecare⁸. Cele două emporii transilvănene Sibiu și Brașov s-au menținut constant între secolele al XV-lea și al XVIII-lea, primul la circa 6.000⁹ locuitori, iar al doilea la aproximativ 11-12.000¹⁰. Ele s-au impus prin rolul lor economic ca terminale ale Hansei, dar nu ca centre urbane în plin avânt demografic.

Cât de numeroși erau locuitorii din Târgoviște ?

Se poate afla de la aceeași călători străini care dețineau datele de la biserică și de la visterie, două instituții care trebuiau să știe, fiecare în parte, câți plătitori de dări aveau. Astfel, în anul 1623, când a vizitat Curtea din Târgoviște a domnului Radu Mihnea (1620-1623), care se găsea atunci a patra oară pe tronul Țării Românești, Andrei Bogosalvič a notat în raportul său către Propaganda Fide că a găsit în oraș 40 case de catolici, alături de care toți ceilalți locuitori, în număr de peste 40.000, erau „schismatici”¹¹ și armeni¹².

5 *Călători străini despre țările române*, colecție îngrijită de M. Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, vol. VIII, București, 1983, p. 374.

6 *Călători...* col.cit., vol. VI, București, 1976, p. 118.

7 Idem, vol. VII, București, 1980, p. 256.

8 Cf. C. C. Giurescu, *Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre*, București, 1966, p. 265.

9 Thomas Nägler, Martin Rill, *Eine europäische Kulturlandschaft in Siebenbürgen*, introducere de Heinrich Lamping, Dresda, 2002, p. 5.

10 Cf. P. Binder, *Orașul Brașov – studiu de geografie istorică*, rezumat al tezei de doctorat, Brașov, 1970, p. 12-13.

11 Deci ortodocși.

12 Cf. *Călători...*, col.cit., vol. V, București, 1973, p. 9

Pe aceeași linie se înscriu și informațiile oferite de negustorul italian Bartolomeo Locadello. În relația sa a notat că în 1639-1640 în Târgoviște erau peste 7.000 case, locuite de mai mult de 40.000 suflete¹³.

Cifrele indicate de ei (40.000 locuitori și 7.000 case) neîndoielnic sunt exagerate, chiar pentru perioada 1600-1640, când Târgoviște a fost reședință domnească în locul incendiatului oraș București. Ele nu au fost confirmate de nici un alt izvor scris. Săpăturile arheologice din Târgoviște, deși neterminată până în prezent¹⁴, arată că orașul ar fi putut cuprinde cel mult 4.000 case cu 20.000 locuitori, dar în nici un caz 7.000 case și peste 40.000 suflete.

Nu știm din ce cauze cei doi călători menționați au ajuns la aceste cifre.

Mult mai credibil și aproape de realitate a fost episcopul Petru Deodat Bakšić. În anul 1640 el a scris despre Târgoviște că număra peste 4.000 case de „schismatici”, unde se adăposteau 20.000 suflete de diverse neamuri, dintre care cei mai mulți erau români¹⁵.

Același număr de circa 4.000 case, la care – dacă se aplică indicele 5, convențional în demografie – se ajunge la 20.000 locuitori, a fost indicat și de Paul din Alep¹⁶.

Călătorul turc Evilia Celebi, care a vizitat pământurile românești de mai multe ori între anii 1653-1683, a sosit în oraș împreună cu oștile sultanului imediat după răscoala condusă de Mihnea al III-lea cel Viteaz. În consecință, informațiile lui au fost culese în condiții aparte: de fugă a locuitorilor înspăimântați. Ca atare, el a scris că Târgoviște, rămas pustiu, era mic, cu 500 case din lemn, acoperite cu stuf, cu 50 dughene, cu 9 mănăstiri și doar 2 hanuri¹⁷. Cuvintele lui, pline de rea voință, sunt explicabile. El s-a situat pe poziția neamului său, care atunci, în 1659, era iritat de recenta răscoală anti-otomană. Această stare s-a vădit din clipele în care a ajuns în fața orașului. Acolo, trupele turcești, conform obiceiului, s-au anunțat prin strigătul „Allah ! Allah !”. Nimeni nu le-a răspuns. Locuitorii orașului fugiseră pentru a nu cădea pradă represiunii trupelor otomane.

Imediat după calmarea spiritelor, târgoviștenii s-au reîntors acasă și au repopulat orașul. Dar în el nu a mai reapărut aceeași vigoare ca în anii în care fusese capitală. Toți cei care alcătuiau clientela cotidiană a curții domnești au părăsit Târgoviște și s-au îndreptat către București. Abia la finele veacului al XVII-lea, când Constantin vodă Brâncoveanu (1688-1714) a reușit să obțină acordul Sublimei Porți pentru a declara Târgoviște capitală de vară, orașul a cunoscut din nou o creștere a numărului locuitorilor săi. Surprinzând fenomenul, pastorul Edmund Chishull, care l-a vizitat în anul 1702, a notat că atunci începuse să se repopuleze¹⁸. Aceeași aserțiune se întâlnește și în scrierea secretarului domnesc Antonio Maria del Chiaro. Și el a relatat că, după revenirea lui Brâncoveanu în orașul declarat capitală de vară a țării, s-a produs o repopulare a acestuia¹⁹.

Fenomenul „renașterii” orașului a fost de scurtă durată. Călătorul francez La Motray, care a ajuns în Târgoviște la 12 octombrie 1714 – după moartea lui Brâncoveanu – a remarcat imediat starea de decădere în care se afla metropola. Casele erau ruinate, zidurile și turnurile

¹³Ibidem, p. 35.

¹⁴ A se vedea Petre Virgil Diaconescu, *Arheologia habitatului urban târgoviștean. Secolele XIV-XVIII*, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009, passim.

¹⁵Cf. *Călători...*, col.cit., vol. V, București, 1973, p. 215.

¹⁶Cf. *Călători...* col.cit., vol. VI, București, 1976, p. 218.

¹⁷Ibidem, p. 724.

¹⁸Cf. *Călători...*, col.cit., vol. VIII, ed.cit., p. 200

¹⁹Ibidem.

curții domnești se aflau în curs de prăbușire, iar locuitorii cei mai activi – meseriași și negustori – plecaseră aiurea în căutarea unor zile mai bune. Au fost semne clare care au anunțat o involuție demografică a orașului, cu o durată de peste două secole.

Concludentă pentru situația orașului Târgoviște este și integrarea sa în dianmica așezărilor urbane continentale. În sud-estul Europei se găsea un singur mare oraș: Istanbul. În rest, erau orașe mici: Sofia, Belgradul, Athena, numărau cel mult 10.000 locuitori în veacul al XVII-lea. În fine, dacă se raportează Târgoviște (cât timp a fost rezidență domnească) la orașele din Europa Occidentală din secolul al XVII-lea și dacă se ține seama de ceea ce au scris cercetătorii în domeniul demografiei istorice ca R. Molls²⁰, K. Bennet²¹ etc. că 20.000 suflete reprezenta cifra obișnuită pentru numărul locuitorilor unei așezări urbane medii, atunci desigur localitatea de care ne ocupăm se înscrie între acestea.

Tot prin prisma celor relevate de călătorii străini se poate discuta și componența etnică a locuitorilor din Târgoviște. În mai multe rânduri călători ca Petre Deodat Bakšić²², Francesco Maria Spera²³, Bonaventura din Campofranco²⁴ etc. au notat că în Târgoviște, dealtfel ca în toate localitățile urbane de pe teritoriul stăpânit de Sublima Poartă, trăia o populație care forma un mozaic etnic. Alături de greci, care făceau negoț cu ceară și cu miere cu Veneția și Germania, armeni care erau negustori și meșteșugari, sași preocupați în special de negoț, sârbi și bulgari interesați mai ales de grădinarit și comerț cu vite, polonezi, unguri și italieni aflați pe lângă curtea domnească în calitate de mercenari, medici, negustori, meșteșugari și misionari, în oraș trăia o populație net majoritară românească.

Călătorii au făcut aprecieri asupra originii etnice a locuitorilor din Târgoviște, fie direct, referindu-se la neam, fie indirect, ținând seama de religie sau de confesiune. Desigur, maniera de a scrie a fost determinată de calitatea și ocupația „călătorilor”. În cazul în care erau laici – negustori, militari, diplomați etc. – au scris despre originea etnică direct, iar în cel în care erau clerici – s-au raportat la religie sau la confesiune. În ultima situație au fost misionari ca A. Bogoslavici, P. D. Bakšić, G. Batista del Monte, preoți ca Paul din Alep și tatăl său, patriarhul Macarie al III-lea Zaim etc. Spre pildă, primii au notat că în Târgoviște imensa majoritate a populației era formată din „schismatici” sau din aceia de rit grecesc. Evident, s-au referit la cei de confesiune ortodoxă. Cei care aparțineau acestei confesiuni erau în primul rând români și apoi venetici sosiți de aiurea: sârbi, greci, bulgari, ruși etc. Pentru bulgari, în mod special, situația este neclară din punct de vedere numeric. Numai o parte dintre ei, veniți din Chiprovăț, erau catolici și în consecință îl interesau pe Bakšić – care îi considera drept-credincioși și îi înregistra ca atare în relatarea sa.

Toți misionarii catolici, în special minorității, s-au interesat de cei care aparțineau confesiunii lor, însă nu au putut consemna în secolul al XVII-lea niciodată mai mult de 40 case catolici în Târgoviște. Aceasta însemna că erau cel mult 200 credincioși creștini de confesiune catolică. Tot din relatările călătorilor străini se desprinde că aceștia se găseau în special în jurul domnului, la curte. Din aceleași note de călătorie rezultă că Târgoviște era în

20R. Mols, *Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle*, vol. I, Louvain, 1954, p. 17.

21 Merrill K. Bennett. *The World's Food*, Harper & Brothers, 1954, p. 29.

22Cf. *Călători...*, col.cit., vol. V, ed.cit, p. 215.

23 Ibidem, p. 390.

24 Ibidem, p. 438.

secolul al XVII-lea centrul catolicismului din Țara Românească. În oraș erau două biserici de acest fel: una în funcțiune, alta ruinată. Preoții de acolo mergeau și slujeau în celelalte orașe unde se găseau catolici: în București, în Câmpulung, în Curtea de Argeș, în Craiova.

În afară de catolici, au mai fost notați armenii, cu o confesiune apropiată de ortodoxism, sașii, ca fiind reformați sau unitarieni, ungurii ca adepți ai calvinismului etc.

Frapant este că în notele călătorilor care au străbătut orașul Târgoviște nu se întâlnesc mențiuni referitoare la moscheile turcilor sau ale acelor care credeau în Islam. Ar fi trebuit ca acești credincioși musulmani să fi impresionat într-un fel oarecare, căci reprezentau puterea politică stăpânitoare.

Portul locuitorilor din Târgoviște a fost pentru fiecare în funcție de rangul social, de tradiție, de bogăție. Problema costumului, însă, atât pentru Târgoviște, cât și pentru alte orașe românești o vom aborda cu altă ocazie. Am socotit că ea reprezintă un aspect special, aparte, care impune să fie discutată într-un cadru deosebit.

Relațiile călătorilor străini din secolul al XVII-lea aruncă o lumină mai clară asupra vieții din orașele românești. Târgoviștea a cunoscut în acel secol un drum cu totul aparte: s-a ridicat, a coborât, iar s-a ridicat și apoi s-a prăbușit sub toate aspectele. Drumul său a fost determinat evident de raportul cu Curtea Domnească. Este mai clar ca în istoria oricărei alte metropole instituțiile cărmuitoare ale unei țări pot determina apogeul și decăderea unei așezări urbane, Târgoviștea fiind edificatoare în acest sens.

**POLITICIZED SPACE AND HAPPINESS IN THE SCANDINAVIAN
CINEMATOGRAPHY**

Raluca Ciocoiu, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The characters in the Norwegian film Comrade Pedersen and the Swedish film Together experience –in plots taking place in the 70s – happiness and personal meaning within ideologised spaces. Architecture, the public space in general, is political beyond what the characters imagine when trying to imitate artificial revolutionary spaces, meant to oppose the consumerist comfort. Both happiness and failure are imprinted in the public space and the behaviour of buildings, as seen with the Pruitt-Igoe case, epitome of the implosion of a historical period.

Keywords: space, politics, ideology, happiness, failure.

Eroina din filmul norvegian *Tovarasul Pedersen*, despre o celulă comunistă din anii '70, este de factură tragică. Vina tragică – *hamartia* - consta în faptul că personajul iese din semne și crede ideologiei. Pentru că nepotrivirea dintre spațiu și acțiunile personajului este importantă în poveste (și esențială pentru împlinirea destinului tragic) – socialism într-o regalitate bogată - am făcut o analiză a spațiilor din film. Vorbim aici, așadar, de simbolic în termeni de spațiu. Dacă arhitectura este un semn, purtătoare de ideologie, atunci cea de factură socialistă, colectivistă se opune ideii de singularitate, de eroic. Vorbim de eșec personal, dar și de eșecul simbolicului de a norma individualității, materializat în arhitectură. În al doilea film discutat aici, tot despre o comunitate izolată dintr-o alegere politică, personajele sunt salvate de la un destin asemănător de tonul ușor, amuzant și ironic.

În filmul parabolic al lui Hans Peter Molland,, comunismul este personificat de amanta intensă a unui profesor, care scoate istoria dintr-un domestic plictisitor în moderația, bunăstarea și confortul său. „Să ai găuri în șosete este atragător pentru femei”, spune unul din personaje, și cam de aici începe, ironic, aventura comunistă a personajului. Interesul profesorului față de comunism este motivat amoros, iar întrebarea „Crezi că capitalismul va dura pentru totdeauna?”, face din capitalism soția trădată, consoarta cu care occidentul este legat până moartea îi va despărți.

Filmul are structura unei povești spuse unei clase de elevi în zilele noastre, amintind de teoria lui Hayden White despre textul istoric ca artefact literar. Ideea de structură, și în particular de spațiu, este importantă. Elevul comunist care îl inițiază pe Pedersen îi sugerează să strice structura. Clasa este văzută ca o structură autoritară, iar profesorul este coborât de la catedră și așezat în cercul elevilor care stau pe jos. În noul aranjament, centrul dispare, istoria nu mai dictează, ci este făcută. Profesorul (de istorie!) este intimidat, fermecat, este luat tare și îi este greu să zică nu. Putem vedea aici schema după care își face loc o nouă ordine: după modificarea structurii, o rearanjare formală (aici a băncilor în clasă), spațiul se umple cu ideologie populistă (elevii încep să cânte un cântec revoluționar rusesc care, având un refren *catchy*, îl înflăcărează pe profesor). Același elev comunist declară „you won't be free until you're on our side” (nu vei fi liber, până nu vei trece de partea noastră), iar acesta se referă din nou la structură – bipartită - fericirea, la care vom reveni, depinzând de alegerea unei tabere din strict două. Ideea de structură aici se referă la un construct și nu poate fi decât

ideologică: libertatea și fericirea sunt asigurate ideologic. Afirmatia în sine se opune ideii de libertate, având o structură constrictivă, de tipul „nu vei fi, până nu vei face”. Un astfel de nonsens intră în logica ideologică. Alice Popescu vorbește despre limbaj ca fiind cel mai important instrument al puterii, un nou cod simbolic, un ritual lingvistic - limbajul de lemn - care impune o nouă grilă de interpretare.¹

Scenele par precis gândite în jurul ideii de poziție într-o structură. Hollier susține că nu se poate vorbi de sistem sau orice altă structură, fără să se facă apel și la alte cuvinte împrumutate din vocabularul arhitecturii. Așadar, arhitectura și politica ar fi neapărat legate și la nivel lexical, metaforele arhitecturale fiind foarte comune chiar în limbajul obișnuit.² Profesorul se uită de sus la elevii care se zbenguie în curte arătându-și carnetele de partid, de la una din ferestrele școlii, sugerând poziția lui instituționalizată și atracția față de libertatea lor. Înainte de aventura comunistă își dorește o viață clișeizată capitalist – visul cuprinde o sufragerie văzută într-o vitrină – apoi visele sale sunt structurate pe imagistică taoistă. Ideologia, istoria, literatura (devorată de soția convențională), visul, viața, toate se întrepătrund până la suprapunere. Întrebarea „ești fericită?” pusă eroinei este unul din puținele momente de adevăr, într-o realitate infuzată de politic, fie ea de orientare de dreapta ori de stânga, iar aceasta întrebare fiind doar umană și nu integrată ideologic, o face să își realizeze disperarea.

Ideologia este importată fără discernământ din spațiile socialiste în raiul PIB-ului scandinav, lozincile sunt absurde, sărăcia mimată, subversivitatea lor inutilă față de un sistem care îi ignoră. Este limpede că atracția este simțită mai cu seamă de intelectualii din film - toți tineri - căci *pattern*-urile de fascinație pentru muncitoarele din fabrica de textile sunt tot membrii familiei regale norvegiene. În aceste condiții, în care ideologia pătrunde sub formă de secvențe de film chiar și în fanteziile erotice (spațiul oniric este clișeizat ideologic), se vorbește de libertate și fericire. Este interpretabilă ieșirea de bunăvoie a personajelor din sfera privată, pentru a se plasa într-un simbolic controlat, dar rațiunile sunt de fapt personale. Este vorba de tineri intelectuali din familii bune, cu un comportament mai degrabă anarhist, decât cu idealuri socialiste. Singurul cu statut diferit din grup este un muncitor (adevărat, nu ca ceilalți care renunță la poziții și studii, în favoarea muncii de jos), un individ needucat, frust. Simpatia nu este neapărat de partea intelectualilor, care în fond se joacă de-a istoria, ci vedește absurditatea alegerii lor dintr-o poziție privilegiată, în vreme ce pentru cel care nu face parte din clasa de mijloc, alegerea pare mai firească.

Eliberarea de energia înăbușită de conformismul clasei de mijloc, joaca de-a făcătorii de istorie se termină când, neașteptat și aparent inexplicabil, Nina își face într-o ședință autocritica comportamentului ei imoral: întreține o relație cu tovarășul Pedersen și rănește astfel pe soția lui, om al muncii. Membrii celei rând, seriozitatea aceasta fiindu-le nefamiliară. De la episodul acesta, însă, ea devine tot mai strictă, dogmatică. În fond, acesta este și parcursul comunismului în țările care au trecut prin el: teoria aparent generoasă începe să se ia prea în serios, o ia razna și se auto-distrage. Un episod anectodic este când Nina interoghează un tovarăș câta bere a băut și îi reproșează banii care ar fi putut fi folosiți pentru cauză. Ideologia exaltată implozează; ea își realizează eșecul în fabrica de textile care

¹ A.Popescu,p. 54

² Hollier, p. 192

lucrează uniforme pentru rege unde muncitoarele o privesc cu ură și o resping, dar persistă în impunerea unei căi luminate unor oameni care nu o vor. Înainte de a se sinucide, îi reproșează profesorului de istorie, „nu înțelegi nimic”, așa cum, din perspectivă istorică, cauți să înțelegi destinul socialismului de la fervoarea ideologică, mascată drept dragoste față de - prea generalul – masele asuprite și eșecul răsunător. Pedersen rămâne priveghind trupul ei mort, ca al unui Stalin îmbălsămat, veșnic nostalgic după o utopie a fericirii și tinereții veșnice. Această ultimă imagine pe plan oniric, artificială, cu mauzoleul din pădure se poate referi ironic la generația anilor 60-70, a cărei tinerețe a coincis cu fervoarea socialistă, după care, în mod natural, sunt nostalgici.

Împletirea acesta strânsă între politică și parcursul intim al personajelor arată socialismul ca fiind în fond aceeași căutare a fericirii dintotdeauna a omului, aici teoretizată ideologic, cu un *shift* de la fericirea ca și căutare personală spre fericirea asigurată ca fenomen de masă. În aceeași măsură un film politic, dar și în mod semnificativ, în sensul ideii enunțate mai sus, un film despre fericire. Când îi pune Ninei întrebări pentru foaia volantă vândută cu insistență, după o serie de întrebări ideologic structurate, ultima, pusă cu inocență, dar singura firească, pentru că, în fond, acesta este esențialul: „ești fericită?”, o face să plângă, demonstrând eșecul fericirii propuse de comunism. Nina iese din semne, începe să creadă cu adevărat și devine victimă a forței pentru care militează. Ideologia se dovedește încă o dată a fi o forță mai puternică decât individul. Prea multă pasiune prost canalizată îl scoate pe un astfel de personaj în afara semnelor, el devenind incomod pentru sistemul care declară că vrea oameni dedicați, dar strict în condițiile dictate de codul semiotic.

Să observăm un pic spațiile din film. Pedersen trăiește cu soția lui într-un apartament care pare a fi reclamă la mobilă minimalistă, dând impresia de conformism și gol, în același timp. Întâlnirile comunistilor se petrec în camere strâmte și pline de oameni, în care personajul proletar apreciază prezența florilor de plastic, ca fiind „mai reale decât cele reale” făcându-se purtător inconștient al unei aluzii la simulacrul lui Baudrillard. Prima întâlnire a celulei de partid are loc într-un depozit care, înșesat de suveniruri comuniste, are un aer magic pentru personaj. Întâlnirea lor, inutil subversivă, se ține în Suedia, iar Pedersen și Nina fac dragoste într-un pat suprapus, cu un tovarăș deasupra care se prefacă că doarme. Un spațiu comunal care în mod real nu este funcțional, ci constituie inevitabil o impunere a propriei intimități asupra celorlalți. Când Pedersen decede din simpatia celulei, divorțat și părăsit de Nina, în mod semnificativ, se mută într-un subsol sordid. Cantina și vestiarul de la fabrica de textile arată că comuniunea nu ține de împărtășirea unui spațiu, ci dimpotrivă, forțat, acest lucru are efect invers. Ședințele se țin pe marginea unei piscine școlare, cu liderii așezați periculos pe margine, iar membrii de rând în tribune. Poziția periculoasă a liderilor, Nina și proletarul - provocatoare de fantezii în care îi împingi în apă - sugerează vulnerabilitatea individului în jocul puterii. Bloomer și Moore vorbesc de o sintaxă a locului (a cărării, a marginii) într-un context mai larg în care spune că o ordine interioară se reflectă în arhitectură și că spațiul locuit ar trebui să reflecte „un sentiment de dramatic omenesc..de tensiune sau coliziune de forțe.”³ Vorbește chiar despre o coreografie a coliziunii în arhitectură care imită dinamica relațiilor umane.

³ Bloomer and Moore, 72

În filmul lui Lukas Moodyson, *Împreună*, accentul este mai mult pe spațiu locuit decât pe structură, pentru că registrul este mai personal și cu accente politice mai puțin evidente. În Stockholm '75, comuna hippy-socialistă, „Împreună” încearcă o întoarcere forțată la o stare primară, încercare eșuată amuzant în consumism și joc. Eșecul este observat de un principiu neutru, copii veniți dinafara să locuiască temporar în casă. Copiii se folosesc de bunătățile capitalismului cu ignoranța individului apolitic: televizor, hotdog, Lego, în vreme ce jocurile lor imită jocurile politice ale adulților (se joacă de-a dictatorul Pinochet). Comuna lor este un spațiu de o puritate politică iluzorie. Fetița îi demască cu simplitate și nemilos, comparându-i cu personajele dintr-o poveste care în lumea lor fac totul pe dos decât în lumea reală. Structural, prezența copiilor echilibrează foarte bine filmul, reprezentând în interiorul acțiunii, poziția autorului și cea sugerată privitorului. Întoarcerea lor la un primitivism fericit se reduce în fond la relații promiscue în casă, iar liberalismul lor umanist tolerant este ironizat de scepticul casei care râde de fosta soție că este gay pentru că așa este la modă. Convivența lor, invidiată și spionată cu binoclul de vecinii convenționali, aparent liberă, este controlată ideologic. Filmul vorbește despre o perioada aceea caracterizată de o revoltă naivă față de conformism, o revoltă care contrazicea bunul simț și confortul vieții, în care era chic să nu te epilezi. Zizek pomenește de o povestire a lui Kipling în care un tânăr bogat în criză își recâștigă vitalitatea printr-un contact de scurtă durată, dar intens, cu viața sănătoasă a săracilor.: „ce zace în spatele compasiunii față de săraci este această exploatare vampiristică”⁴. La sfârșit, când cuplul cu adevărat ideologizat pleacă din casă și mai multe conflicte personale se așează, personajele sunt cu adevărat împreună într-un joc de fotbal fără reguli, fără miză financiară sau politică ca în realitate, ci eliberator, dezinhibat.

Vom vorbi despre spațiile din aceste filme, de arhitectură și de spațiul semantic, termen preluat de Jenks de la Charles Osgood, referindu-se la felul în care metaforele se înlănțuie în jurul unui spațiu. Spațiul din *Împreună* este o casă din suburbii, cu o curte în spate și peluză în față, în stradă fiind parcate *van-uri* hippy colorate. În interiorul casei se înghesuie mai multe familii, relațiile promiscue dintre ei impunând o fluctuație „demografică” între camere. Întalnirile din bucătărie, unde se discută despre randul la spalat vase, sunt inevitabil tensionate din pricina intimității prea mari pe care și-o permit unii dintre locatari. Fiecare din aceste camere reprezintă un spațiu al atracției experimentului, iar filmul sugerează cu umor că din intențiile lor nobile totul se reduce, în fond, la promiscuitate sexuală. Adolescența adăpostită temporar în camera de sub scară găsește un spațiu sigur în care se ferește, suferă și emite judecăți. Fratele ei mic, își caută mama care experimentează prin casa labirintică și doar strigând-o, ca firul Ariadnei, o poate scoate la suprafață

Ceea ce se petrece în casă nu este chiar semnificativ pentru că utopia lor comunală eșuează. În schimb, așezarea casei în mijlocul cartierului conformist, printre vecini scandalizați, este cu sens. Căci așa cum remarcă fetița-outsider, dorința lor este de a face totul pe dos, de a fi altfel și tocmai așezarea lor prin opoziție cu contextul este ceea ce dă sens demersului lor. Ei se definesc prin această opoziție cu contextul, altfel nu au sens ca grup; ideologia lor se vrea asumată și ecologică, dar filmul îi demască cu umor doar ca indivizi ușor în afara realității, cu vieți și crize personale. Jenks remarcă că în limbajul semnelor, arhitectura putând funcționa ca semn, semnificația se transmite prin opoziție sau asociere, prin

⁴ Zizek, p. 58

context sau metaforă.⁵ Vecinul pândește cu binoclul cum dansează fetele hippy împreună și apoi, cu o mișcare freudiană, coboară la subsol unde se prefacă că meșterește, iar soția, la rândul ei, se definește în conformismul și corectitudinea ei prin opoziție cu promiscuitatea de alături. Jenks vorbește de arhitectura ca metabolism⁶ și în acest sens casa lor ar corespunde unei adolescențe târzii, forțate, în care și ei se prefacă că își au locul. Casa lor este consistentă cu pricipiul hippy de *free sex*, în vreme ce în casa de alături se mimează sexul pe furiș, la subsol. Așezarea casei arată că locatarii comunei „Împreună” se joacă de-a disidența, dar în interiorul simbolicului, cu instrumentele oferite de simbolic, în condițiile lui. Temporara segregare, susținută chiar de sistem, are efect regenerativ pentru toată lumea, locatari, vecini conformiști, outsiders.

În aceasta logică a spațiului politizat putem vorbi și de eșecuri politice materializate în eșecuri ale spațiului administrat politic. Un exemplu celebru în acest sens este proiectul Pruitt-Igoe (St.Louis, Missouri, 1954), care a fost integrat, devenind un mit al dezastrului, arătând astfel și o anumită fascinație a civilizației față de eșec. De la început proiectul a fost infuzat politic, fiind gândit și pus în aplicare ca segregat între negri și albi. Fondurile au fost mai puține decât inițial, din cauza războiului din Coreea și aceasta a afectat calitatea. O lege care anula segregarea a făcut ca majoritatea apartamentelor să fie părăsite. În doar doi ani, vandalismul, infraționalitatea, neglijența administrativă au făcut ca înaintea imploziei efective, să se întâmple o altfel de implozie, ca o revoltă a omului împotriva spațiului locuit. În mod semnificativ, toate etapele proiectului s-au desfășurat sub ochiul mediatic, de la construirea complexului gigant de locuințe pe un teren pustiu, ca triumf al modernismului, până la distrugerea controlată. Aici nu este vorba doar de o inadvertență nefericită între o intenție politică generoasă și realitate. Cum am pomenit mai sus, se vorbește în teorie de reflectarea unei ordini interioare în arhitectura spațiului, iar aici avem cumva situația inversă, în care spațiul (ca purtător de ideologie) dă naștere la comportamente. Bloomer și Moore vorbesc despre limite între privat și împărțit (private and shared), între simbolic și non-locăție, și spun că aceste limite trasate fizic, pe pământ, produc un set de margini interioare care dispun înțelegerea noastră a unui loc, a unei arhitecturi.⁷ E.O.Moss pare să continue aceeași idee a limitei interne care, spune el, poate fi extinsă, lărgită cu ajutorul arhitecturii, în contact cu aceasta: vorbim așadar de aceeași interdependență între spațiu și dispunere interioară. „Buildings make certain things available” (clădirile fac anumite lucruri accesibile), spune Moss⁸, iar proiectului Pruitt Igoe pare, cu încărcătura sa politică inițială, să fi alimentat revoltă.

Episodul Pruitt Igoe în istoria politico-arhitecturală a secolului al XX-lea s-a transformat într-un mit, un mit al prăbușirii, epitom al uimirii omului în fața imploziei utopiilor sale aparent inocente: socialismul, democrația etc. Episodul vorbește de eșecul inevitabil al unui proiect conceput, înaintea mișcărilor pentru drepturi civile din anii 60, pe principii segregaționiste, dar cu o aparență de urbanism generos; iar după prăbușirea cu impact mediatic, evenimentul vorbește de un tratament cumva festivist al eșecului, de o fascinație față de dezastru, material sau ideologic. Ca și cum, obișnuit de-a lungul istoriei cu

⁵ Jenks, p. 45

⁶ Idem, p. 46

⁷ Bloomer and Moore, p. 72

⁸ Moss, p. 115

eșecul, omul nu poate să nu fie copleșit de fiecare dată de proporțiile acestuia, vădind minciuna inocenței sale. Ca și în filmele discutate, fericirea asigurată ideologic se auto-demască ca fiind opusul ei. Alice Popescu vorbește despre limbajul ideologic, care într-o ordine cumva magică a minciunii, acoperă cu un termen exact opusul semantic, de pildă cuvântul “prosperitate” din discursuri acoperind sărăcia din realitate, “libertate”, lipsa ei.⁹ Vorbind de dezastru, este interesant că același arhitect japonez care a proiectat locuințele sociale din complexul Pruitt Igoe este și arhitectul Turnurilor gemene.

Spațiile locuite pot fi, cum spune Moss, citite de adevăruri: „These buildings don’t uncover a single truth, so which truth do you want to tell? (aceste clădiri nu dezvăluie un singur adevăr, deci ce adevăr vrei să spui?)”¹⁰ Purtător de ideologie, integrat în sintaxa zeitgeistului, cu o prezență care somatizează umanul care îl locuiește, un spațiu poate fi citit pe mai mult niveluri, ca semn integrat sau ca (aparent) eșec al integrării într-o anumită linie arhitecturală politizată.

BIBLIOGRAFIE:

- Bloomer, K., Moore, Ch. Body, Memory and Architecture. *Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture*, Jencks, Ch., Kropf, K. (eds) , Chichester: Academy Editions. 1997.
- Hollier, D. Architectural Metaphors. *Architecture Theory Since 1969*, Hays, K.M. (ed), London: The MIT Press. 1998.
- Jencks, Ch. Semiology and architecture. *Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture*. Jencks, Ch., Kropf, K. (eds). Chichester: Academy Editions. 1997.
- Moss, O. Which Truth Do You Want to Tell. *Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture*. Jencks, Ch., Kropf, K. (eds). Chichester: Academy Editions. 1997.
- Popescu, A. O socio-psihanaliză a realismului socialist. Trei. Buc: 2009.
- Zizek, S. In Defense of Lost Causes. London: Verso. 2008.

⁹ A.Popescu, p. 151

¹⁰ Moss, p. 115

THE “POLITICAL CRIME” OF BEING A CHRISTIAN

Nicoleta Chicinaş, PhD, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: In this paper I intend to analyze some aspects of the Communist Party’s process of purging the neo-protestant culte, in Cluj county, in the period 1944-1950. The purging of religious minorities was carried out by Communists according to the same pattern used for the purge of political opposition. To discredit them, Communist authorities used a variety of methods, from fanciful accusations, to murders. Moreover, along with accusations dealing with their membership in the opposition parties (mainly P.N.Ț., or P.N.L.), in the files of some religious minorities representatives we can find, in the rubric of „political affiliation”, categories such as: “priest”, “titelist”, “former legionary”, “Jehova’s witness”, etc. Therefore, in many situations, the neo-protestants activities were considered the same sort as the ones of the members of P.N.Ț, P.N.L., P.S.D., or of the legionaries converted to Communist doctrines; in some particular contexts, the neo-protestants were charged with the most severe accusations, as part of the Communist strategy of turning public opinion against them. The difference between Antonescu’s regime way of dealing with religious culte/sects/confessions, and the Communist one’s was that while the former did not care about keeping up the appearances – it forbade religious minorities, called their adherents “foreigners”, “traitors”, “renegades”, “Bolsheviks”, or “Judeo-Bolsheviks”, deported them or sent them to war -, the Communists cared for their image. They paid lip service to religious freedom, but in reality they sought to control absolutely the religious life of the country; they subverted religious life in any possible way, and infiltrated devoted party and Securitate members in leading positions of various religious culte and associations. The parishioners were accused for being “agents of Western/Anglo-American/American imperialism.” All these strategies were in consonance with the Soviet pattern of exercising control over the Church/culte, in order to mobilize people to “reach the heights of Socialist achievements”. Beside its multidisciplinary character and methodology (I make use of several methods – historical, analytical, comparative, statistical), the novelty of this paper is to use inedited, previously unstudied documents found in the archives of National Archives of Cluj County.

Keywords: communism, Romania, Northern Transylvania, neo-protestant, political affiliation.

Introduction

In this paper I intend to analyze some aspects of the Communist Party’s process of purging the neo-Protestant *culte*, since its accession to power. The paper will cover the period 1944-1950, but will sporadically make reference to other historical periods, too, for comparative purposes. Beside its multidisciplinary character and methodology (I make use of several methods – historical, analytical, comparative, statistical), the novelty of this paper is given by the use of inedited, previously unstudied documents found in the archives of the National Archives of Cluj County.

The emergence of neo-Protestantism in Romania. From tolerance to intolerance

Transylvania was the first region in Europe to issue a decree on religious tolerance - the Edict of Turda -, in 1568, by which the right of every person to “keep his/her own faith” was acknowledged for the first time. The affirmation of religious freedom and tolerance made from Transylvania the “cradle” of religious tolerance in Europe and probably in the world. However, the edict has officially recognized only four confessions or “receipt religions”:

Lutherans, Calvinists, Unitarians and Catholics. The Orthodox Christians were explicitly banned.¹

The 18th century brought the Greek-Catholic church in the religious arena of Transylvania and the end of the next century witnessed the emergence of the so-called “evangelical revival” which set the stage for the neo-Protestantism arrival in our country, represented by Adventists, Baptists, Pentecostals and the Christian Evangelicals (Romanian: *Biserica Creștină după Evanghelie*).

The first Adventists appeared in our country in 1872, in Pitesti. In Transylvania, there were Adventists among the Romanians, Hungarians and Saxons, and they organized a church comprised of many ethnicities and of mainly young people.

The Baptist Movement has spread among the Romanians from Transylvania, starting with 1883. By 1920, the Baptists were already organized as part of The Baptist Union of Romania.² Around 1910, Pentecostalism arose out of this movement, under the influence of some Transylvanian migrants returning from the U.S. after the First World War. The first Pentecostal community has been established in Arad, in 1922. Then the movement spread out to Banat, Transylvania, Bukovina and other regions of the country.

The Christian Evangelical Church (*Biserica Creștină după Evanghelie*) has emerged in Romania in the period 1920-1924, by the instrumentality of two young former Orthodox theologians: Dumitru Cornilescu and Teodor Popescu. At the authorities’ request, the new movement has changed its name into „Creștinii după Scriptură”, in order to distinguish themselves from other believers and it was officially registered as an association. In 1939, coerced by the authorities, this association has fused with another association from Bucharest - „Creștinii după Evanghelie” (created in 1899, under the influence of some foreign missionaries). Although they were different dogmatically and ritualistically, the two associations merged from an organizational perspective and gave birth to „Cultul Creștin după Evanghelie”.³

In some respects, we may therefore notice that not only in Transylvania, but in the Old Kingdom, too, there was a relative religious tolerance in the first decades of the 20th century. Although the Orthodox Church, which represented the majority church in the Old Kingdom, controlled the religious life of Romanians, for a short time, a series of other religious associations – called pejoratively „sects” (such as stiliștii, tudoriștii, inochentiștii, studenții în Biblie etc.) – have enjoyed a relatively tolerant treatment. However, the first signs of intolerance have soon appeared: Pentecostals were banned in 1925, the Bible Students in 1926. To discredit them, they were politically accused for being “agents of Moscow”, supported also by the US and UK. In 1926, for instance, the bishop of Arad, dr. Grigorie Comșa, accused the Pentecostals for being instruments of the communists, the most serious charge at that time (The 1924 Mârzescu Law banned the Romanian Communist Party and provided the death penalty for communist agitators). He demanded measures of retaliation

1 Radu Cerghizan, *Doctrină și religii*, S.C. InfoKAMTechnologies SRL, p. 17.

2 Detailed studies concerning the neo-protestants in the period 1945-1989 were published by Denisa Florentina Bodeanu, by the historians and CNSAS members, Elisabeta Neagoe-Pleșa and Liviu Pleșa, and by the theologian Alexa Popovici.

3 “Istoricul *Cultului Creștin după Evanghelie*”, <http://www.bcev.ro/istoric/>, accessed on Sept. 12, 2014.

and Pentecostal leaders were arrested and put to trial by the Martial Court in Sibiu and Timisoara. They were eventually released, for there was no reason for them to be sentenced.⁴

During the interwar period, the religious politics with respect to the minority religions was oscillatory. For instance, the Law 54/1928 guaranteed religious freedom for all recognized historical *culțe* and allowed the functioning, under the conditions of the law, of religious associations (that is of all neo-Protestant *culțe*, even of those previously forbidden). In this context, the census of 1930 gives us the picture of a multi-religious society and one can even notice a confessional regionalization: the Greek-Catholics were concentrated preponderantly in Transylvania, Muslims in Dobrogea, and the Jews in Moldavia. There were about 226 Baptists in Cluj (0,22%), no Pentecostals and no evangelical Christians. The Hungarian Baptist church had 115 members baptized members and 72 family members.⁵

The freedom guaranteed by the Law of 1928 was however of short duration. A regulation issued on August 1933 forbade again a series of religious associations: Bible Students, Millenarianists, Jehovah's Witnesses, Pentecostals, The Apostolic Church of God, Nazarenes, Inochentists, „hliștii (hlăstâii)”, the Reformist-Adventists and the Harvesters. The Adventists, Baptists and Evangelicals enjoyed certain rights and some religious freedom, although with many restrictions.⁶ However, the banned associations have continued their clandestine work, and consequently, in 1937,⁷ the administrative authorities and the police have begun to shut down the illegal houses of prayers.

According to the Orthodox writer, Mihail Sevastos, the relative religious tolerance of that period can be explained by a lack of interest, rather than by a strong interior conviction: *“We had no major Christian turmoils, probably because the religion of the mass of the peasants (where the sects are manifest) bear little resemblance to Christianity. The Bible and evangelism were not inserted in the soul of the people; in its deepness there was fetishism, paganism, witchcraft, anything else but Christian faith. Even the priest was less a priest than a quack [...]. Under these circumstances, the lack of religious persecutions was understandable. It was not so much tolerance as lack of interest. But the mind of the peasant has begun to get on the move. It has been encircled for millennia. Now it is freed and it does not easily stop. The rustic wants to find out, to acquaint, to know. The religion in power does not bother itself with enlightening the believers and with mass propaganda. It is the sectarians which do these. They respond to a spiritual need of the masses. They guide the restless minds and souls. They put them wise, they show them new ways – on whose end there*

⁴Teofil Sandru, *Trezirea spirituală penticostală din România*, Ed. I.T.P., București, 1997, p. 92; „Libertatea religioasă”, in *Dimineața*, No. 1357, 23 February 1949.

⁵ See Alexa Popovici, *Istoria Bapțiștilor din România*, Ed. Făclia, Oradea, 2007, Vol. 1-3.

⁶ The sects' preachers and leaders had to be educated, to be at least 25, to not have been convicted before for crimes, or revoked from previous positions etc. They were forbidden to wear religious or monarchical clothes, and their sole evidence for being preachers was the identity cards issued by the Ministry of the *Culte*. They could teach their association's member children only if they had the necessary training proved by some titles that gave them the right to catechize. Religious services could be organized exclusively within the prayer houses, avoiding any act that could be interpreted as an offense by the recognized *culțe*. („Regimul sectelor” (“The Regime of the sects”), in *Unirea*, Foaie bisericească politică, Year XLIII, No. 36, Blaj, 9 September 1933, f. 1).

⁷Jehovah's Witnesses Association was banned again in 1937, by the Ministry of *Culte* and Arts' Decision 4781/937 (A.N.D.J.C., Fond *Inspectoratul de Poliție Cluj*, Inv. 399, file 674/1937, f. 27).

might be the salvation not found previously. Only now are the real Christians beginning to get into gear into the depths of our people” (1931).⁸

This situation represented a potential threat for the position of the Orthodox Church and therefore it started to favour an intolerant regime. Consequently, the unrecognized religious minorities were treated increasingly rough by authorities and the penalties for minor real or imagined offenses were ridiculously harsh. In 1938, for instance, a soldier belonging to the sect of Nazarenes, Vasile Pop, was condemned by the Military Court to 10 years of hard labour for his refusal to take the oath, although he was an “acquiescent and obedient element” and could have been used in auxiliary services. The same court has sentenced other soldiers to 2-5 hard labour for repeated desertions, during the very same session. Therefore, the repeated infringe of the oath was less blamable than the refusal to take the oath. Moreover, the fight against religious minorities was fiercer than that against criminality. For instance, on the same page of the “Patria” newspaper, where the sentence of the Nazarene soldier was published, there was another crime presented: that of a criminal who killed his victim stabbing him 34 times with a knife. This criminal was sentenced for 8 years to prison for a bestial crime.⁹ Any other comment on the subjectivity of these sentences is useless at this point.

Subsequent to territorial truncations of 1940, when Northern Transylvania was lost in favor of Hungary, in the context of the anti-Semite politics promoted by the Antonescian-legionary regime, the ministry of Cults and Arts modified radically the regulations of the Law of 1928, and abolished all religious associations (including those of the Adventists, Baptists and Evangelical Christians), by its decision of September 9, 1940. The decision was suspended in short time. Three months later, however, the minister Traian Brăileanu participated in a priestly conference in Ploiești, where he approved the elaboration of a list comprising 102 Baptist preachers to be lynched during the first months of 1941. This list has been recovered by the Baptist Union, through the instrumentality of the general secretary of the Union, Marin Dumitrașcu, who managed to get a copy for the archives of the Union.¹⁰

In 1941, the offensive against the unauthorized believers gathered momentum. Marshal Ion Antonescu decided to send immediately all members of unauthorized religious minorities to labour camps on the Bug.¹¹ Those who did not comply were sent to Transnistria.¹² For this end, the ministry of internal affairs has requested urgently the numerical situation of the prayer houses and of the members of religious sects, both of the previous authorized ones (the Baptist Association, the 7th Day Adventist Association, the Evangelical Christian Association) and of the banned ones (the Millenarian Association – Bible Students and Jehovah’s Witnesses -,¹³ Pentecostals, Shakers, The Apostolic Church of

8 Mihail Sevastos, in *Adevărul*, 21 November 1931, p. 4.

9 „Sectar condamnat la zece ani muncă silnică pentru refuzul jurământului”; „Bestiala crimă din str. Mărășești în fața Curții criminale”, in *Patria*, Year XX, 5 November 1938, p. 4.

10 Popovici, *op.cit.*

11 Ioan Mihalaș, former political detainee in the prison of Malmaison, „Anticamera Iadului”, witnessed that during the war there were approximately 1400 neo-Protestants taken from all regiments, including him, who were deported in Borlova (Interview with Ioan Mihalaș, former political prisoner, 9 October 2011).

12 A.N.D.J.C., Fond *Inspectoratul de Poliție Cluj: Poliția Abrud*, Inv. 399, file 109/1942, f. 2.

13 In the context of the nationalistic ideologies and instigated by the priests, the authorities launched an offensive against those who could not prove their patriotism by killing others. Thus, at the beginning of the first World War, many Bible Students were arrested and condemned, and some of them were killed. In 1931, the

God, the Repentants, the Nazarenes,¹⁴ the Reformist-Adventists, the Harvesters, Hristis, Inochetinsts, Stilists, Tudorists, Aconfessionalists, “fotești”, “trudo bapțiști”, “berbovriști”, “lipovenii”, “răscolicii” and “copeții”.¹⁵

What followed was the abolishment, by the Law 927 of December 1942, of all *de jure* or *de facto* existent religious associations and sects. Their abolishment did not have to be motivated, being considered a governmental decision. All their goods, funds and archives were transferred into the State patrimony,¹⁶ and many of their members were arrested, tortured and/or deported. At the end of 1942, approximately 50 Jehovah’s Witnesses were sent to the Nazi camp in Bor (Serbia). By that time, there were 6 000 Jews, 14 Adventists, and 152 Jehovah’s Witnesses in that camp. Other 40 Jehovah’s Witnesses from Transylvania, Moldavia and Bessarabia were sent into the concentration camp of Șibot (Transylvania), between 1941–1945.¹⁷

The period from 23 August 1944 to 1948

Subsequent to the disposal of Marshal Ion Antonescu, by the coup of 23 August 1944, the old Constitution of 1923 entered into vigour again. Article 22 of the Constitution provided that the freedom of conscience was absolute and the state guaranteed freedom and protection for all cults, because their exercise does not infringe upon public order, and the laws of the state. It also stated that the Orthodox Church and the Greek-Catholic Church were Romanian churches and stipulated that the „Romanian Orthodox Church is the dominant church in the Romanian State as it represents the confession of the majority of Romanians, while among the others the Greek-Catholic has priority”.¹⁸

The other cults, less significant in numerical terms, represented mainly the national minorities, three of them being concentrated in Cluj (a city under Romanian administration from March 1945 on): the Hungarian Lutheran Evangelicals, the Reformed Protestants and the Unitarian Protestants.

Romania’s inclusion into the Soviet sphere of influence after the communist takeover had serious consequences for all religious cults, because communism established an atheist regime which required the eradication of religion and the demolition of the churches. It was not possible to build a communist society when alternative ideologies existed – therefore, religion was considered a major obstacle for the imposition of the Soviet model in Romania.

The electoral campaign of 1946

During the electoral process of November 1946, in the context of the struggle to annihilate the refractory clergy, the authorities were suspiciously amiable with the previously persecuted believers. In order to attract their votes, the Communists have temporarily allowed the functioning of several associations which were harshly persecuted during Antonescu’s

Bible Students adopted the name Jehovah’s Witnesses. Some of them became apostates, according to some Jehovah’s Witnesses, and took the name of Millennialists.

14 Some authors identify the Nazarenes as “repentants” (“pocăiți”) and the “nafeți” as „hlăști”.

15 *Inspectoratul de Poliție Cluj...*, file 109/1942, f. 8, 13.

16 *Ibidem*, f. 26, 30, 39, 40.

17 *Anuarul martorilor lui Iehova 2006*, Watchtower Bible and Tract Society of New York.

18 “Constituția României din 1923” (The Romanian Constitution of 1923), published in *Monitorul Oficial*, No. 282/29 March 1923.

regime. Four neo-Protestant confessions have received the legal status of culte: The Baptist Church (by the Decree 553/1944),¹⁹ the 7th Day Adventist Church (by the Law 407/June 1946), the Pentecostal Apostolic Church of God of Bucharest (by the Decision 39 259/August 1946), the Pentecostal Apostolic Church of God of Arad (by the Decision 64 603/1946),²⁰ and the Christian Evangelical Church (Biserica Creștină după Evanghelie), with its two branches (by the Law 883/9 November 1946). Each of these was required to present their confession and position in relation to the state. Other religious groups fell into the category of sects (Jehovah's Witnesses, Reformist Adventists, Nazarenes, "spiriții") or "anarchical groups" (the Lord's Army and the Stilists, which came out of the Orthodox Church, the Betanists from the Reformed Church, the dissident Pentecostals from the Pentecostal Church; to these the "awaken ones" from the Baptist Church were later added). Their religious activities were banned throughout the communist period.²¹

The political and religious purge

On 26 July 1946, the communist Vasile Luca reminded the political cabinet of the Central Committee of the Romanian Communist Party, that one of Moscow's ten commandments from 7 March 1945, was the "compromising and destruction of the historical parties."²² Accordingly, the offensive against the political adversaries has begun with the preparation of the public opinion: all communist press requested their death. The second step was to infiltrate the National Peasant Party with foreign and internal agents. The communists encouraged political dissidence and then manipulated the dissidents according to their own agenda. The Peasant Party's members were pictured as "agents of imperialism." Similarly, in order to discredit the neo-Protestants, the Communists qualified them as "agents of Western/Anglo-American/American imperialism" – an accusation which reminded of the World War II period stigma, when they have been accused of being "foreigners", "traitors", "renegades", "bolsheviks" or "Judeo-bolsheviks."²³ Depending on the historical context, the neo-Protestants were accused of the most serious faults. The objective was to turn public opinion against them. They used exactly the same strategy against them as against their political adversaries: the peasants party's members, the liberals, the socialists and the unconverted to communism legionaries.²⁴

19 Law 553/1944, published in *Monitorul Oficial*, No. 253/1 November 1944.

20 Since their inception in our country, the Pentecostal communities have evolved in three branches which eventually merged into the Pentecostal Cult – The Apostolic Church of God (1954).

21 Jehovah's Witnesses also benefited from the temporary favour of the Communists during their electoral campaign. After being granted juridical person status, on 11 July 1945, they held their first national congress in Romania, at the Romanian Arenas in Bucharest, between 28-29 September 1946 (during the Peace Conference in Paris). The Directory of the state railway carrier (CFR) has agreed to provide for a special train for the participants in the congress and even to reduce the price of the tickets by half (*Anuarul martorilor...*, p. 254). Next year, however, the authorities were chasing them again, accusing them for "nihilist propaganda against the state" (A.N.D.J.C., Fond Parchetul General al Curții de Apel Cluj, file 6/1947, f. 59).

22 Cicerone Ionițoiu, „Rechizitoriu: Înscenări, arestările din 14/15 Mai 1948”,

<http://www.universulromanesc.com/ginta/showthread.php?t=957>, accessed on Oct. 14, 2014.

23, Dezvăluiri, dezinformări și divagații. Regimul comunist și cultele religioase” (excerpts from “Raportul final al Comisiei prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania”, by Sorin Ilieșiu, October 2005, updated in January 2006 (Suplement, „Revista 22”, No. 188, 21 March 2006); *Inspectoratul de Poliție Cluj...*, Inv. 399, file 109/1942, f. 21.

24 *Ibidem*, file 660/1948, f. 3-7.

Moreover, subsequent to the disposal of the opposition parties from the political life of the country (1947), the neo-Protestants were accused for hiding the former peasants, liberals and socialists in their midst. For instance, a 1947 report of the communists from Cluj stated that: „the banish of the historical parties (PNP, LNP and the right wing of the DSP) from the political life has significantly weakened the activities of the Romanian reaction in Cluj. Consequently, the reactionary forces have begun to concentrate around the Romanian and Hungarian church and around various religious organizations and sects.”²⁵

1947 was a difficult year for authorized *culte*, unauthorized *sects* and historical churches as well. While the communists from Cluj reported a “serious progress” in the study and knowledge of the “reactionist” methods, by discovering a series of religious “sects”, whose activities were closely supervised,²⁶ the Orthodox and Catholic “reactionary” priests were classified into categories, depending on their collaboration or lack of collaboration with the communist regime. They were closely supervised and the dangerous ones for the “democratic” regime were to be removed.²⁷

The religious life in the Romanian Popular Republic

Just like during the previous parliamentary elections, during the elections of 1948 many persons considered “hostile” to the regime were arrested. Along with accusations such as: “member of the Peasants’ Party, conducting an anti-democratic campaign”, “member of the Liberal Party”, “member of the Ploughers Front, sympathizer of National Peasants’ Party - Maniu”, “Titelist, agitator against the regime”, „former legionary”, we can notice, in the rubric of “political affiliation”, accusations such as: “priest – sets a rumor about the uproot of the churches”,²⁸ “Jehovah’s Witness sectarian, encouraging population to not vote”, “Pentecostalist, anti-democratic propagandist”, “Jehovah’s Witness sectarian, propagating anti-democratic ideas.” Out of the 71 arrested persons, 36 were members of the Peasants party, sympathizers of this party or former legionaries included in this party, 15 were “Jehovah’s Witnesses”, 2 were priests and one was “pentecostalist.”²⁹ Thus, neo-Protestants came to be in irons along with their former persecutors sentenced for their links with the old Antonescian regime (Annex 1)

The new Constitution of 13 April 1948 seemed, at a superficial glance, a life buoy, despite its restrictive regulations. Emulating the Soviet Constitution of 1936, it was however a typical product of the application, in the Romanian political life, of the Soviet style communist doctrine and ideology. The new Constitution did not grant the Orthodox Church a privileged status, treating it on the same foot as the other churches, and although the article 27

25 A.N.D.J.C., Fond *Comitetul Regional P.C.R. Cluj*, Inv. 2, file 1/1947, f. 94.

26 *Ibidem*, file 9/1947, f. 29.

27 A.N.D.J.C., Fond *Comitetul Regional P.M.R. Cluj*, Inv. 1, file 10/1946, f. 43; A.N.D.J.C., Fond *Inspectoratul General Administrativ Circ a III-a Cluj*, file 52/1947, f. 3.

28 A significant number of Orthodox and Catholic priests were sent to prison or to insane asylums. In 1949, for instance, those orthodox who fell prey to the “wonders epidemic”, including the “jennet”, “the saint on the windows”, “the wonderful fountains” and the “conversations with the Mother of Jesus” were considered insane and were sent to asylums. (Adrian Nicolae Petcu, „Securitatea și Cultele în 1949”, in *Partidul, Securitatea și Cultele 1945-1989*, Ed. Nemira, București, 2005, p. 217).

29 *Inspectoratul de Poliție Cluj...*, file 660/1948, f. 3-7.

guaranteed the freedom of conscience and religious freedom, only a limited number of religious cults were officially recognized.³⁰

In line with the Constitution provisions, the Communists issued the Decree 177/ 4 August 1948 which avoided the nominalization of the recognized *culte*, but stated as a condition for their official recognition the elaboration and approval of new statutes for their organization and functioning (Art. 14).³¹ The decree, whose validity lasted formally until 2006, when it was replaced by a new religious law, has guaranteed conscience freedom and religious freedom in theory, stating that it was not state's business to intrude in the intimate area of one's conscience.³² Articles 2-4 stipulated that: confessional hatred manifested through actions meant to restrict the free exercise of an officially recognized cult represented an offense sanctioned according to the law; no one should be chased for his/her belief or unbelief; one's religious faith cannot stop him/her from attaining and exercising civil and political rights and cannot exempt anyone from implementing his/her obligations required by the laws.³³ However, it reduced the number of officially recognized *culte* from 60 (in line with the law of 1928) to 14.

For various reasons, the recognition of the four neo-Protestant *culte* - Baptist, Pentecostal,³⁴ Evangelical and 7th Day Adventist - lasted until 1950.³⁵ This was due, according to some authors, to the Communists' desire to control the number of believers. By allowing their existence, the Communist state assured for itself a permanent means for blackmailing the traditional *culte*. At the same time, it attempted to gain their support and commitment to the Communist regime, as comes out of a note of *Culte's* Department (no. 452/20 June 1958): "*Within the popular-democratic state, they were offered for the first time the condition of culte, as in the period of bourgeoisie they enjoyed the status of "associations" (which allowed for a restrictive, discriminatory and arbitrary treatment). ... It was hoped that, absolved of the discriminatory treatment of the bourgeoisie period, they will be attached to the regime and draw out of the influence of their western centers.*"³⁶

The regime's expectations were however baffled, as the representatives of the neo-Protestant *culte* have maintained their relations with their outside correspondents, although they allowed for certain interferences of the state in their internal life. This has fueled the

30 *Monitorul Oficial*, partea I, No. 87 bis, of 13 April 1948.

31 *Ibidem*, No. 178 of 4 August 1948.

32 "Libertatea credinței religioase", in *Adevărul*, Year 62, No. 17.217, 22 July 1948, p. 1.

33 Decree 177/1948 for the general regime of religious *culte*, published in *Monitorul Oficial* no. 178 of 4 August 1948.

34 The Pentecostal cult has been granted full recognition on 14 November 1950. Theoretically, Romanian Pentecostals had more rights than those of other Western European countries, but practically they were the most persecuted ones (See Trandafir Sandru, *Biserica pentecostală în istoria creștinismului*, Ed. BDAPR, București, 1992).

35 A potential reason for mass conversion to neo-Protestantism, despite the persecution to which they were subject, could include the one stated by a master sergeant militiaman from the Police Inspectorate of Cluj, D. Sticlet, in 1949: "*the registration of members in the neo-Protestant cults continues because the priest of the Romanian Orthodox Parish, Rusu Dumitru, and the former vicar of the Greek-Catholic Church of Someșeni, Cordoș, did not take care at all of the believing citizens of the commune. They performed religious services only formally and they continue to do that, and they did not represent a model as a true shepherd of the believers; on the contrary, their occupation is manifested in cupidity for material possessions and luxury.*" (A.N.D.J.C., Fond Inspectoratul de Poliție Cluj, Inv. 1171, file 14/1949, f. 64).

36 Elis Neagoe-Pleșa, Liviu Pleșa, „Culte neoprotestante din România în perioada 1975-1989”, in Adrian Nicolae Petcu (ed.), *Partidul, Securitatea și Cultele, 1945-1989*, Ed. Nemira, București, 2005, p. 351.

suspicion that they were acting like spies, although their relations with the organizations from abroad were limited to religious issues. Being simultaneously believers within an atheistic regime, proselytes in an Orthodox country and nourishing relations with religious organizations from abroad, the neo-Protestants were closely watched by the Communist authorities which took a series of restrictive measures against them: they were not allowed to occupy administrative, educational or media positions, they lost their jobs, their children were expelled from schools and faculties,³⁷ their religious services were regulated and limited by the authorities,³⁸ they were prevented from building new churches or extend the existing ones, the illegally built ones were demolished,³⁹ their leaders and their families were closely supervised, their publishing houses were allowed a limited number of publications etc. Many of those who refused to collaborate with the Communist regime were blackmailed, denigrated and compromised through accusations of “divergence from the social norms of cohabitation, illicit businesses, inobservance of their religious organizations’ dogmas” etc. What the Communists were after was to create dissensions among the leaders of those *culțe*, by circulating rumors about their compromising behavior.⁴⁰ They used the same strategies as those employed for the annihilation of their political opposition; they encouraged dissidence, a pattern they used against all citizens that were refractory to the new regime. The Securitate resorted even to assassinate against some of the reactionary neo-Protestants.⁴¹

A general survey for the analyzed period reveals that almost since their first appearance on Romania’s territory, the political accusation of the neo-Protestants was a constant issue. The difference between Antonescu’s regime way of dealing with religious *culțe*/sects/confessions, and the Communist one’s was that while the former did not care about keeping up the appearances – it forbade religious minorities, called their adherents “foreigners”, “traitors”, “renegades”, “Bolsheviks”, or “Judeo-Bolsheviks”, deported them or sent them to war -, the Communists cared a little bit more for their image. They paid lip service to religious freedom, but in reality they sought to control absolutely the religious life of the country; they subverted religious life in any possible way, and infiltrated devoted party and *Securitate* members in leading positions of various religious *culțe* and associations. The parishioners were now accused for being “agents of Western/Anglo-American/American imperialism”. Obviously, these conflicting accusations cannot all be true.

Unfortunately, the pattern seems to have no end in Romania. Even now, the neo-Protestants continue to be accused for being “Satanists” – the former European Parliament member Gigi Becali, for instance, affirmed in 2012, during a television electoral program,

37 In 1959, for instance, the University of Cluj has organized an assembly to which both the students and the professors of the university participated and a number of neo-Protestant students were expelled on the ground that they were mystics and implicitly dangerous for the socialist society (Denisa Bodeanu, *Neoprotestanții din Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: bapțiștii din județul Cluj – Mărturii și documente* -, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca 2008, pp. 54-55).

38 Trandafir Sandru, *Biserica Penticostală în istoria creștinismului*, Ed. Cultului Penticostal, București, 1992, pp. 147-148. Even these limited prayer meetings were interrupted occasionally. For instance, in Someșeni (a commune in Cluj county), Ștefan Paștina used to interrupt the religious service and compelled the participants in the service to listen him reading the Scanteia newspaper. Even the Orthodox believers were deranged by this, knowing that they could be the next ones on the list (*Inspectoratul de Poliție Cluj*, Inv. 1171, file 14/1949, f. 81).

39 Such was the case with the church demolitions in Cluj-Napoca, Dej, Bistrița.

40 Neagoe-Pleșa, Pleșa, *op. cit.*, pp. 366-367.

41 We could mention two cases of Baptist pastors who were killed by Securitate: Radu Cruțeru and Vasile Gherman (Carmen Chivu-Duță, *Culțele din România între prigonire și colaborare*, Ed. Polirom, Iași, 2007).

that he asks anybody else to vote for him – including the Muslims and Jews, but the “sectarian” satanic neo-Protestants who deny Christ.⁴² Also, a recent “political sin” of the neo-Protestants is their imaginary support for Basescu’s Democrat Liberal Party, dissolved in July 2014. A series of articles that circulated on the Internet, accuse the neo-Protestants for subjugating the leaders of PDL, and erroneously including some of the most prominent figures of the party in the ranks of Pentecostals, Adventists or Baptists (from Emil Boc to Alin Tișe, Sorin Apostu and others). There were even television programs in which apparently serious journalists, such as Cornel Nistorescu, accused the Pentecostals who, quote he, exercised “massive influence” in the PDL, “participate in and support decisions which are against Romania at this moment,” being commanded from abroad.⁴³

Apart from the ridiculous character of these accusations, one cannot help having a bitter taste when remembering George Santayana’s warning that “Those who do not remember their past are *condemned to repeat* their mistakes.”

Annex 1. „Inspectoratul general de siguranță Cluj, Tabele cu persoane arestate”, in *Inspectoratul de*

SERVICIUL DE SIGURANȚA A JUDEȚULUI TURDA
București Informații

ROMANIA
ARHIVILE NAȚIONALE
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ CLUJ

TABEL NOMINAL

despre persoane, ce se găsesc arestate, la acest Serviciu de Siguranță în cadrul ordinului Nr.342 Ca binet din 19.III.1948, pct. al Ins.Reg.Sig.Cluj.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Anul nașterii	Profesiunea	Domiciliul	Apartenența politica
1.	Copil Ioan	1911	sticlariu	Turda	idem. Indemnă populația să nu voteze.
2.	Tudor Ilie	1921	agricult.	Baia de Arde	idem.
3.	Bococ Almas	1900	"	Barboși-Turda	idem.
4.	Radu Vasile	1895	"	idem	idem.
5.	Gren Simion	1900	"	idem	idem.
6.	Corb Ioan	1891	"	Șaștele Ierii-Trd.	idem.
7.	Oaida Petru	1906	cercurar	Vidra-Turda	Pentecostalist-propagandist antidemocrat.
8.	Miclea Ioana	1925	casnică	Ocolisel-Turda.	Sectant Harțor Iehova propaga ideii anti-democratice.
9.	Uilecan Emil	1928	agricult.	Barboși-Turda.	idem.
10.	Seber Ioan	1901	comerciant	C.Turzii	idem. Indemnă pop. să nu meargă la vot.
11.	Piper Ioan	1914	agricult.	Valea Larga-Turda	idem.
12.	Pop Vasile	1906	frizer	C.Turzii	idem.
13.	Miclea Aurel	1896	agricultor	Ocolisel-Turda.	idem. Colportor de stiri alarmiste.
14.	Histor Stefan	1876	agricult.	Ocolisel-Turda	idem.
15.	Faur Iughican	1912	"	idem	idem. Indemnă populația să nu meargă la vot.
16.	Senteovici Ioan	1912	"	Coco-Turda	idem.
17.	Andonie Ioan	1883	restaurator	Șaștele Ierii-Trd.	P.N.T. Eniu, a sus o campanie antidemocrat. în vedea alegerilor.

Politiie Cluj, Inv. 399, file 660/1948, f. 3-7.

42 <http://www.youtube.com/watch?v=DXHv74HkpfQ>, Accessed on Nov. 27, 2012.

43 <http://www.youtube.com/watch?v=babuw6uhw2I>, Accessed on May 10, 2013.

-3-					ARHIVELE NAȚIONALE DIRECTIA JUDEȚEANĂ CLUJ
Nr. crt.	Numele și prenumele	Anul naș- tării	Profesi- nea.-	Domici- liul	Apartenența poli- tica.-
18.	Duca Mihail	1912	agric.	Poiana- Turda	Fost legionar, apoi P.M. Maniu. A adus insulte gu- vernului actual.-
19.	Dumbrăian Tiberiu	1918	impiegat C.F.R. comprimat	Rasboie- ni Trd.	P.N.T. Maniu, Infomat reaso- tionar.-
20.	Făneșan Ar- tenie	1897	propriet. moara.-	Deleni Turda	Simpatizant P.M. Maniu. In 20.111. a strigat in pub- lic Traian I. Maniu.-
21.	Greta Ioan	1910	agricult.	Graiesti Turda.-	idem.-
22.	Hudrea Simion	1913	funct. part. comprim.	Deleni- Turda	Fost legionar, apoi P.M. Maniu.-
23.	Hănteanu Dumitru	1920	cioban	Poiana Sibiu-	P.N.T. Maniu. A adus insul- te grave Guvernului.-
24.	Masca Vasile	1911	agric.	Poiana- Turda.-	idem.-
25.	Muresan Ioan	1910	notar	Rediu- Turda	P.C.R. Simpatizant P.N.L. Detineri de material sub- versiv.-
26.	Trombitas Emil.-	1904	agric.	Poiana Turda	P.N.T. Maniu. Saboteur al masurilor date de guvern.-
27.	Violet Nicolae	1909	plut. jand. comprim.	Posaga Turda	P.C.R. Simpatizant P.N.T.- Maniu. A fost prins ripand tablourile lui Stalin si membrilor din guvern.-
28.	Vig Iosif	1923	agric.	Cuci Turda	U.P.M. Sovietist maghiar.-
29.	Pacurar Petru	1907	foclist C.F.R.	Lușas- Turda	Simpatizant P.N.T. Maniu.-
30.	Badau Vasile	1902	agric.	Bea de Arlea- Turda	P.N.T. Maniu. La perchișităt s, a gasit material subver- siv.-
31.	Bota Iosif	1916	mecanic	Sepetron- sa-Bihor	Simpatizant P.N.T. Maniu. Leneșca stiri tendentio- se.-
32.	Jeflea Irenie	1892	rasinar	Bistra- Turda	P.N.T. Maniu. Colportor de stiri alarmiste.-
33.	Antoniu Romulus	1905	funct. public	Cabana- M. tele Baisori	Simpatizant P.N.T. Maniu La perchișităt s, a gasit armament clandestin.-
34.	Telei George	1912	ciubarar	Beagra- Turda	Fr. Plugariilor. Simpatizant P.N.T. Maniu.- A adus injuri regimului democrat.-
35.	Hidag Ioan	1916	agric.	H. Vitea- su-Trd.	Simpatizant P.N.T. Maniu
36.	Costea Mihail	1911	comerc.	Bucuresti Bul. B. Man- ta 85.-	Titelist. A adus critici guvernului, facand propag. in favoarea americanilor

BIBLIOGRAFIE:**Archives:**

National Archives, Cluj County Division (A.N.D.J.C.)

Coll. *Comitetul Regional P.C.R. Cluj*, Inv. 2, file 1/1947, file 9/1947

Coll. *Comitetul Regional P.M.R. Cluj*, Inv. 1, file 10/1946

Coll. *Inspectoratul de Poliție Cluj: Poliția Abrud*, Inv. 399, file 109/1942, file 660/1948

Coll. *Inspectoratul de Poliție Cluj*

Inv. 399, file 674/1937

Inv. 1171, file 14/1949

Coll. *Inspectoratul General Administrativ Circ a III-a Cluj*, file 52/1947

Coll. *Parchetul General al Curtii de Apel Cluj*, file 6/1947

Press:

Adevărul, November 21, 1931; Year 62, No. 17.217, July 22, 1948

Anuarul martorilor lui Iehova 2006, Watchtower Bible and Tract Society of New York.
Dimineața, No. 1357, Febr. 23, 1949
Monitorul Oficial, No. 282/ March 29, 1923; No. 253/ Nov. 1, 1944; *Monitorul Oficial*, I, No. 87 bis/ Apr. 13, 1948; No. 178/ Aug. 4, 1948
Patria, XX, Nov. 5, 1938
Unirea, Foaie bisericească politică, Year XLIII, No. 36, Blaj, Sept. 9, 1933

Interview:

Mihalaș, Ioan. Former political prisoner. October 9, 2011
 Bodeanu, Denisa Florentina. *Neoprotestanții din Transilvania în timpul regimului comunist. Studiu de caz: bapțiștii din județul Cluj – Mărturii și documente* -, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008
 Cerghizan, Radu. *Doctrină și religii*, S.C. InfoKAMTechnologies SRL
 Chivu-Duță, Carmen. *Culte din România între prigonire și colaborare*, Ed. Polirom, Iași, 2007
 Neagoe-Pleșa, Elis; Pleșa, Liviu. „Culte neoprotetante din România în perioada 1975-1989”, in Adrian Nicolae Petcu (coord.), *Partidul, Securitatea și Cultele, 1945-1989*, Ed. Nemira, București, 2005.
 Petcu, Adrian, Nicolae. „Securitatea și Cultele în 1949”, in *Partidul, Securitatea și Cultele 1945-1989*, Ed. Nemira, București, 2005
 Popovici, Alexa. *Istoria Bapțiștilor din România*, Ed. Făclia, Revised edition, Oradea, 2007, Vol. 1-3.
 Sandru, Trandafir. *Biserica penticostală în istoria creștinismului*, Ed. BDAPR, București, 1992
 Sandru, Trandafir. *Biserica Penticostală în istoria creștinismului*, Ed. Cultului Penticostal, București, 1992
 Sandru, Teofil. *Trezirea spirituală penticostală din România*, Ed. I.T.P., București, 1997

Electronic sources:

Ionițoiu, Cicerone. „Rechizitoriu: Însenări, arestările din 14/15 Mai 1948”, <http://www.universulromanesc.com/ginta/showthread.php?t=957> (Accessed on Oct. 14, 2014).
 “Istoricul *Cultului Creștin după* Evanghelie”, <http://www.bcev.ro/istoric/> (Accessed on Sept. 12, 2014)
<http://www.youtube.com/watch?v=DXHv74HkpfQ> (Accessed on Nov. 27, 2012)
<http://www.youtube.com/watch?v=babuw6uhw2I> (Accessed May 10, 2013)

THE LAST SIDE OF HOPE: CIORAN AND ADORNO**Ovidiu-Marius Bocşa, PhD Student, Northern University of Baia Mare**

Abstract: Three things I have to say here, about Emil Cioran in a reasoned parallel with Theodor W. Adorno:

The first thing is to highlight some issues that I would argue that Cioran's story resembles that of "The Last Unicorn" by Peter Beagle, - I mean the creature called to account for being. In his turn, Theodor Adorno was considered the last genius of his century. Like his colleagues of so-called "generation 37", Cioran belongs to the year of publishing the Heidegger's major work: "Sein und Zeit". This work explains that, at a certain level, man himself is time, therefore, responsible to bear the burden of knowledge.

The second thing refers to the discourse (of the two thinkers), which have some affinities supplemented in various shades, achieving emotional color, so specifically, thereby providing a kind of code that would establish the link between text and reader motivated to keep his conscience awake. To what extent code at stake involves a particular way of communication; I also try to show, by looking for some enlightening analogies, or by looking for some models of reception. The "writing" (l'écriture) of everyone is his "inhabited path", along with the own sadness, silence, and the gleam of hope.

The third and most difficult thing that I have proposed in this paper, is to follow the negative dialectic discourse of the two thinkers with the support of the less known "10 theses of philosophers' speech" proposed by Theodor W. Adorno.

Keywords: "The Last Unicorn", discourse, writing, reception, "10 Adornian theses".

Introduction:

Ce qui nous rend tournons notre regard vers une histoire¹ bien connue, est un peu le destin du Emil Cioran² : « Mais qui, parmi nous, consentirait au recommencement indéfini de l'histoire dans sa totalité ? Avec chaque événement qui s'y produit, et qui nous apparaît nécessairement irréversible, nous avançons d'un pas vers un dénouement unique, selon le rythme du progrès dont nous adoptons le schéma et refusons, bien entendu, les balivernes. Nous progressons, oui, nous galopons même, vers un désastre précis, et non vers quelque mirifique perfection. »³

Si on peut expliquer l'homme Cioran et son travaille, il est nécessaire d'observer que "Le centre d'intérêt de l'individu se déplace de son milieu subjectif vers une fade objectivité; l'homme se désintéresse alors de son propre destin, de son évolution intérieure, pour s'attacher à n'importe quoi: l'œuvre véritable, qui devrait être une activité de permanente transfiguration, est devenue un moyen d'extériorisation qui lui fait quitter l'intime de son être. Il est significatif que le travail en soit venu à désigner une activité purement extérieure: aussi,

¹ On peut lire : Nicolae Iorga, *Orizonturile mele. O viață de om așa cum a fost*, Ed. Minerva, București 1984, au-delà des nouveaux interprétations concernant "génération 27". Il pourrait être retravaillé une route déjà connue. Voir : Magda Petreu, *Génération 27 entre l'Holocauste et du Goulag* ; <http://www.revista22.ro/generatia-27-intre-holocaust-si-gulag-i-368.html>

² Emil Cioran (8 avril 1911 - 20 juin 1995) est un philosophe et écrivain roumain, d'expression roumaine initialement, puis française à partir de 1949 (avec son ouvrage *Précis de décomposition*). http://www.rophidas.ro/page.php?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran

³ E. Cioran, *Oeuvres*, éd. Gallimard, 2007, chap. écartèlement, p. 1439

l'homme ne s'n'y réalise-t-il pas -il réalise. »⁴ Si pour un philosophe-poète comme Lucian Blaga "le style c'est l'homme, lui-même", le style chez Cioran est plutôt la médiation de l'expression et peut être comme moyen de détachement.

En parallèle, pour les nombreux exégètes, toute tentative d'aborder les écrits d'Adorno est une escalade d'une montagne inaccessible : sans accès à vue d'ensemble, ils sont heureux de parler de nihilisme⁵. Pour Annie Palanché⁶: "*Vouloir comprendre Adorno c'est une ambition qui à son départ témoigne d'une grande ignorance de la difficulté. Tout chez cet auteur est difficile: les mots, le style, les champs de réflexion (Théorie esthétique Dialectique négative, Dialectique de la raison, Imagination dialectique, etc.) et enfin la pensée elle-même*".

Texte et discours: la vision d'un territoire lié à l'éthique

Nous pouvons parler de constructions linguistiques, pour un discours pessimiste, par laquelle Schopenhauer voyait le monde comme volonté et comme représentation. Mais, pour Cioran et Adorno reconstruire la parole de tentatives âgées à constructions linguistiques, - c'est à dire des concepts chargés avec leur propre histoire, l'expérience culturelle et illusions de la liberté- les constructions utopiques ne sont jamais allées tout le chemin. Ces expériences sont élaborées et développées à la douleur humaine, la souffrance de l'environnement, la souffrance de la nature et même la souffrance de la planète.

Selon Aymen Hacén: "L'extrême lucidité de Cioran l'apparente au scepticisme de Montaigne, aux crises religieuses et mystiques de Pascal, au pessimisme De La Rochefoucauld, aux portraits de la Bruyère, à la révolte de Chamfort et aux réflexions avant-gardistes, Joubert sur la thérapie par l'écriture".⁷

Si Emil Cioran est un défi permanent à l'intelligence (et il est conscient de l'effort des lecteurs pour choisir le fil qui mène à travers le labyrinthe de ses pensées), Theodor W. Adorno⁸ est vu dans une version similaire⁹, comme le «dernier génie»¹⁰ du siècle précédent. Les deux penseurs avec les spécificités de leur bilinguisme¹¹ appartiennent à un

⁴ Emil Cioran, *Sur les cimes du désespoir*, éd. L'Herne, 1990, p. 194

⁵ Le nihilisme (du latin nihil, « rien ») comme terme est applicable à littérature et philosophie (ou autres contextes) et il se réfère à une existence vide de sens.

⁶ Dialectiques – théoriques, A propos d'Adorno, <http://patder.chez.com/pal-adorno.htm>

⁷ Aymen Hacén, *Le gai désespoir de Cioran*, 2010

⁸ Theodor W. Adorno (1903-1969), compositeur et musicologue allemand, philosophe et sociologue (représentant de l'École de Francfort), promoteur de la Théorie critique. La recherche sur les origines de l'antisémitisme et la personnalité autoritaire, les analyses radicales du capitalisme et de l'industrie culturelle maintient leur actualité. Voir aussi: Martin Jay, *L'imagination dialectique, Histoire de l'École de Francfort et de l'Institut de Recherches Sociales*.

⁹ Destin en exil: a) En 1933, Cioran obtient une bourse à l'Université de Berlin. Puis, il s'installe à Paris où est arrivé en 1937 pour préparer une thèse de doctorat. Il est interdit de séjour dans son pays d'origine à partir de 1946, pendant le régime communiste. b) Dans le contexte politique du nazisme et de l'antisémitisme, Adorno émigre en Grande-Bretagne, puis (1941) s'installe à Los Angeles, où il obtient la nationalité américaine. Quant à l'institut est fermé par les nazis en 1933, il s'exile aux États-Unis où il devient l'Institut of Social Research. En outre deux antennes sont créées, l'une à Paris, l'autre à Londres. En 1950, l'Institut revient à Francfort

¹⁰ Claussen .Theodor W. Adorno: *Ein Letztes Genie /One Last Genius* (trans. Rodney Livingstone), Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003.

siècle avec de nombreuses convulsions sociales, théories séduisantes, et événements tragiques.¹²

Je vois la tentative de mettre l'accent sur la dialectique négative comme hypothèse de toute approche: « La philosophie est essentiellement irrésolvable, sinon elle serait superflue ». Pour Adorno, « écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Il souligne que l'art « a toujours été et demeure une force de protestation de l'humain contre la pression des institutions qui représentent la domination autoritaire ». L'analogie avec la musique est évidente dans le cas de Schoenberg, *Un survivant de Varsovie*, à propos de laquelle Adorno écrit : « Le noyau expressif de Schoenberg, l'angoisse, s'identifie à l'angoisse associée aux mille morts des hommes dans un régime totalitaire ».¹³

Le texte littéraire et le texte philosophique peuvent fusionner en suggérant les mêmes questions et en trouvant des réponses similaires, et dans ce cas, différents styles ont les mêmes "traces habitées" : « Notions morales de bonheur, ou le scepticisme, mais il est aux antipodes ont des notes en commun, ils ne sont pas limités aux états et aux actes ; ils peuvent être compris que si nous limitons les activités, mais les activités non comme pratique ou théorique... mais ils deviennent édifiants et représentatifs ... en atteignant le seuil de valorisation ».¹⁴

Si dans le monde de Cioran, la rébellion et l'euphorie, des lamentations et des pensées peuvent révéler un monde sans sens, quand il dérive loin de Dieu, on peut observer que „ dans la lecture d'Adorno, il y a un questionnement sur le malheur du monde depuis Auschwitz.”¹⁵ À cet égard, Teodor Vidam note que "la philosophie morale ou éthique est actuellement à un stade où des situations nouvelles ou complexes utilisent un nouveau principe: Même si vous ne savez pas, cependant, si l'on ajoute acte conventions de dislocation -un signifiant (moral ou immoral) et l'adhésion à un signifié (droit de justice ou mal) nous nous rendons compte que l'arbitraire humaine... suffisamment ouvert pour ne pas faire confiance à la conscience

¹¹ Cioran utilisait roumain et français tandis que Adorno allemand et anglais. Pour leur condition de l'exil, la langue seconde signifie les chances d'adaptation, changement, la survie, et la problématique identitaire: entre langue d'maternelle et langue d'adoption. L'écrivain roumain souligne : « Aux prises avec la langue française : une agonie dans le sens véritable du mot, un combat où j'ai toujours le dessous. » Emil Cioran, *Cahiers*, Paris, Gallimard, 1997, p. 44. Aussi, p.490: « Mon combat avec la langue française est un des plus durs qui se puissent imaginer. Victoire et défaite y alternent -mais je ne cède pas ». Voir: Julien Green, *Le langage et son double*, Editions du Seuil, 1987, p. 151. Changement de langue d'écriture ...

¹² Il ne faut jamais oublier les horreurs de la guerre et en temps de paix: expropriation, le Goulag, les camps, les prisons, la déportation, les centres d'extermination, l'emprisonnement politique, et des multiples formes cyniques de génocide. Voir : Alain Besançon, *Le malheur du siècle ; sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah*, Humanitas, București 2007 ISSN 978-973-50-1554-1. Voir aussi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_entre_le_nazisme_et_le_communisme

¹³ T. Adorno, *Prismes*, p 150.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Auschwitz, c'est le symbole de la régression absolue de la société et de l'individu. Cet événement tragique amène Adorno à approfondir la critique sur l'idée de progress. Il insistait sur le devoir d'adopter une nouvelle posture éthique, ce qu'il appelait un nouvel impératif catégorique: penser et agir en sorte que Auschwitz ne se répète, que rien de semblable n'arrive. Voir aussi: Enzo Traverso, *L'histoire déchirée, Les éditions du Cerf*, Paris 1997. Face à l'idée totalitaire selon laquelle le sens de l'individu est dans l'élimination de sa différence, il lui semblait permis de penser que quelque chose des possibilités libératrices de la société avait reflué pour un temps dans la sphère de l'individuel. L'Imperatif d'Adorno -que nous pouvons l'apprendre de la méditation sur la perpétuation du mal-, c'est de découvrir le genre d'éducation à opposer à la barbarie.

morale salutaire et le caractère de geste éthique, comme nous perdons l'identité et de confiance en nous-mêmes. Voici la racine la plus profonde de scepticisme moral".¹⁶

Comme on le sait, Adorno décrit de manière similaire (en utilisant la terminologie freudienne) que la rationalité renvoie au mythe.¹⁷ En outre, l'analyse de la conviction dans *Problems of moral philosophy*, révèle une situation clé, ce qui prouve que la pensée d'Adorno, près de la transcendantale Kantienne, ne se sépare pas de l'espoir, et ainsi de questions sur la transcendance Adorno souligne une opposition double dans la philosophie morale de Kant: l'hétéronomie du désir sensuel, et la théologie : D'une part on trouve la lutte avec l'empirisme, d'autre part, la loi morale comme croyance éthique est rien, mais une pure subjectivité conceptualisé. De l'avis de Kant signifie que dans l'absence de Dieu et l'espoir en l'immortalité, le monde serait un enfer. « Mais cela ne devrait pas avoir lieu, -pense Kant. »¹⁸

La dernière licorne

Je parle de « La dernière licorne »¹⁹, -ce qui signifie la dernière créature qui rend compte de l'être, à savoir celui qui ne savait vraiment comment aimer et vivre dans cet amour : à travers la confession Cioran. Nous verrons si cette métaphore correspond à la situation de chacun des deux philosophes et si elle se trouve dans copule «être» pas dans le mot, une phrase ou expression qu'il y est une expérience permanente de la réalité dans la conscience éveillée dans la confession du Cioran. Donc, la métaphore²⁰ que je l'utilise ici, liée à licorne²¹, créature mythique et rare indique des espoirs et d'illusions, la conduite d'un parcours fantastique -l'ordre du discours -, histoire similaire de l'utopie, le mécanisme par lequel l'invention produit sens. Teodor Vidam, un grand éthicien roumain tente d'expliquer le mécanisme de création de sens :« *L'être se cache dans le texte fragmentaire, en opposition à un système totalitaire gouverné par une grammaire oppressive, qui a marqué clairement les siècles derniers avec des événements extrêmement tragiques, est l'histoire intellectuelle clairement exceptionnelle décrite par la compréhension de l'être humain entre la poursuite du bonheur et le scepticisme moral.* »²²

L'œuvre comme une contradiction vivante²³

Pour les deux auteurs, je réfléchis à la question essentielle de savoir si l'œuvre est-elle un simple reflet de la réalité sociale, une idéologie ? Création, ainsi que le texte, dans la conception d'Adorno se présente comme une contradiction vivante, comme un nœud de conflits maintenus dans un équilibre précaire et pour cela précieux. Adorno construit

¹⁶ *Ibidem*, p.166

¹⁷ *Chanson de sirènes ou de la voix de la raison ne peut pas être entendu parce que, une fois réveillé, le grand tumulte hostile (et de l'industrie de la culture), le tourbillon se leva, peut écraser l'ange de l'histoire, comme dans la peinture de Paul Klee.*

¹⁸ Voir: *Theodor W. Adorno, Problems of Moral Philosophy -lecture 15 ,et ma traduction en roumain*). Voir aussi le dernière aphorisme d'Adorno in *Minima moralia*.

¹⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Unicorn

²⁰ Pour Paul Ricoeur: "La métaphore, c'est la capacité de produire un sens nouveau, au point de l'étincelle de sens où une incompatibilité sémantique s'effondre dans la confrontation de plusieurs niveaux de signification, pour produire une signification nouvelle ... Bien métaphoriser, c'est avoir un coup d'œil sur la ressemblance."

²¹ <http://korpa.fr/cioran/index.html>

²² Voir: *Teodor Vidam, Filosofia morală încotro?| La philosophie morale, où?, Argonaut, Cluj 2014 pp 167.*

²³ http://www.lettres-et-arts.net/arts/214-oeuvre_comme_contradiction_vivante_adorno

l'analogie pour art et psyché décrit par Freud. Comme l'ego freudien, le texte ou l'œuvre d'art peut tenir en équilibre les conflits contradictoires de l'inconscient. Tandis que en lisant le texte dépend de l'approche adoptée par un lecteur averti, la vie et le bonheur, ça fait deux. Si l'œuvre est une contradiction sans solution, il contient des conflits de la vie.

L'écriture de Cioran a les influences des années d'après guerre qui constatent l'effondrement de tous les systèmes en faveur d'une philosophie sceptique qui nie les valeurs antérieures et qui devient plus personnelle. Il va penser la philosophie non comme un système abstrait mais surtout comme une «somme d'attitudes»²⁴ Il écrit dans *L'Inconvénient d'être né*, que: «*La pire forme de despotisme, est le système en philosophie et en tout*». ²⁵ Pour Cioran «*le français est l'idiome idéal pour traduire délicatement des sentiments équivoques*». En utilisant la langue française, il développe un style très personnel et son écriture est traversée par de subtiles nuances (de la rébellion, la déception, la tristesse, l'ironie, le renoncement, l'exaltation, la tristesse, le désespoir et de reconsidérer le soi et le monde, la résistance, l'opposition, l'espoir, etc.) d'une philosophie pessimiste dans lequel les lecteurs peuvent découvrir avec délice le monde entier, plein de contradictions, de paradoxes, d'équivoques. Cioran construit beaucoup de questions et de leur horizon est toujours plus grande que les réponses possibilité situés sur différents niveaux: «*Derrière une phrase proportionnée, écrit-il, satisfaite de son équilibre ou gonflée de sa sonorité, se cache trop souvent le malaise d'un esprit incapable d'accéder par la sensation à un univers original. Quoi d'étonnant que le style soit tout ensemble un masque et un aveu*»?²⁶ Peter Uwe Hohendahl en *Prismatic Thought / Prismatique pensée: Theodor W. Adorno*²⁷ note que Adorno empêche la vérité avec le contenu du langage. La pensée est médiée -le point de vue d'Adorno- et peut être lié à la théorie linguistique dans sa version postmoderne. Nous pouvons remarquer quelques similitudes entre la théorie de la culture et des tentatives poststructuraliste à repenser le rôle de la langue dans la philosophie contemporaine. Son essai *Thesen über die Sprache des Philosophen* diffère du modèle de langage qui a guidé les Lumières et idéaliste la philosophie, modèle les niveaux sémiotiques et sémantiques sont distincts tandis que le signe est défini comme arbitraire. En conséquence de cette vision, le sujet se concentre sur la conscience philosophique, comme un principe unificateur qui laisse réalité objective comme une sphère, ou une territoire inconnu. Ce champ peut être atteint ou peut être réalisé que de manière indirecte avec des contradictions et des possibilités d'interprétation situés à différents niveaux de lecture. Cette façon de penser peut trouver les choses exclusivement en fonction de la pensée, tandis que leurs noms sont pour appeler l'arbitraire: ils sont placés en conscience arbitraire.²⁸ Les constructions linguistiques sont chargés avec le passé, avec la spiritualité du lieu et avec l'imaginaire et l'imagination pour vivre collectivement ou individuellement au-delà de l'ego reconnaissable. Dans une lettre de 1935, commentaire de l'essai de Walter Benjamin sur « Paris, capitale du XIXe siècle », on trouve une sorte de proposition programmatique : la théorie philosophique ne peut trouver sa dialectique que dans la polarité

²⁴ *La Tentation d'exister*, p. 11

²⁵ En 1947 à l'âge de 36 ans Cioran prouve sa préférence pour la langue française.

²⁶ *Ibidem*, 91.

²⁷ *Prismatic Thought* p.233 , ISBN :-8-32-7305-3

²⁸ Hohendahl, *Op.cit.*p.223

des catégories sociales et théologiques. Dans cet esprit, Theodor W. Adorno suggère à son ami de « restituer la théologie ou plutôt de radicaliser la dialectique jusqu'en son foyer théologique ardent » Suite à la filiation d'idées, on observe que Adorno est d'accord avec l'aura de l'art qui est en déclin à l'époque moderne, mais il trouve les raisons de cette baisse non seulement dans la sa reproductibilité technique, mais aussi dans son «accomplissement de ses propres lois formelles»²⁹. Alors que Benjamin art reproductible bases modernes sur la politique et équivaut "progressif" avec des techniques politiques de tendance artistique, Adorno pense que les innovations techniques et formelles de l'art moderne apparaissent comme représentant pour le système politique et socio-économique actuel. Dans son esprit, il est la culture populaire moderne, ou l'industrie de la culture, qui est subordonné au système, puisqu'il est commercialisé et fétichisé dans l'illusion de la liberté et dans l'idéologie. Tandis que l'aura pour Walter Benjamin « est l'expérience fulgurante du surgissement de l'immémorial - comme une étoile filante dans la constellation du monde intelligible »³⁰, nous trouvons dans la *Théorie esthétique* d'Adorno que l'aura, est sensiblement annulé par l'art moderne lui-même, et la conscience sociale traîne derrière lui l'art. C'est « la vie qu'elle vit non seulement survit » décrit par Adorno³¹ et "l'intensité de l'expérience"³² et seule la conscience semble de tous les inclure, mais elle doit prendre les spécificités de chaque situation. Beaucoup d'analogies, cependant, ne peut pas reconstruire le miroir. Lorsque les contradictions sont réifiées, figées, elles sont aliénantes: il n'y a plus de pensée, plus de progrès. Lorsque la contradiction reste irrésolue, elle ouvre un espace de liberté. Pour Adorno «Les antagonismes non résolus de la réalité se reproduisent dans les œuvres d'art comme problèmes immanents à leur forme.»³³ Le discours pour Cioran est l'expression d'émotion et il peut faire l'expérience intellectuelle de l'art. Cette dimension esthétique est évoquée implicitement dans le fait que chez lui, la signification du signe implique une attention renouvelée au référent, tandis que la dialectique négative d'Adorno va s'opposer à la tradition. Les deux auteurs ont le pouvoir de recueillir les opposés, et de leur donner une unité oubliée. **Leur pensée ouverte à l'esthétique, peut avoir** l'intérêt dans l'herméneutique, dans la sémantique ou dans l'éthique.

La question des interprétations

Pour Adorno, et aussi pour Cioran, la question des interprétations, dans leurs différences et divergences pour la herméneutique est de nature poétique, et par là même ouverte sur l'imaginaire, laquelle est un des fondements anthropologiques de l'image comme moment esthétique, premier dans leur pensée. Évidemment, le titre de chaque aphorisme de *Minima Moralia* d'Adorno indique une telle image. Je trouve le fait que Cioran s'intéresse d'une poétique qui soit de nature ontologique, car elle concerne l'existence et la place de

²⁹ Et aussi, «autonomes», comme in *Politique et esthétique*, pp. 122-23

³⁰ Selon Walter Benjamin, pour qu'un objet possède une aura, il faut qu'il soit authentique, unique. Un tel objet est une sorte de monade, dont l'unicité ne peut être à chaque fois décrite que de façon concrète. Par exemple il a subi le travail de l'histoire : les altérations, la liste de ses possesseurs, de ses usages. Ou bien il a pour particularité de produire un choc, de suspendre les clichés linguistiques. Voir: <http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0603161751.html>

³¹ Motto par Ferdinand Kurnberger: "Das Leben lebt nicht" in *Minima moralia*, ART, Bucuresți, 2007, ISBN: 978-973-124-098-5.

³² Comme une nouveauté dans le discours de Cioran, lui-même l'expliqué dans son réponse (qui est enregistrée dans "La porte interdite".) à la question de Liiceanu dans l'interview filmé en 1990.

³³ Voir : Theodor W. Adorno, *La Théorie esthétique*.

l'humain: discours comme création, au sens le plus vaste du mot, de l'autre côté de l'ego. Les lecteurs attentifs peuvent trouver de nombreux éléments qui ont le sens d'une valorisation de l'esthétique, souvent étique. Ce moment esthétique fondateur lié à la poétique du discours, ne se nourrissait pas simplement de sources verbales, mais aussi non verbales à regarder des images, ou en écoutant la musique du moment.

Les thèses d'Adorno et des affinités avec la pensée de Emil Cioran

Les livres de Cioran posent un inhabituel défi au lecteur. Il séduit par les questions fondamentales auxquelles il nous renvoie constamment. Je cherche à me faire avancer quelques réflexions de Cioran, comme une redoutable épreuve du labyrinthe, avec le soutien d'Adorno dans les 10 thèses³⁴ pour les philosophes de langue ou pour les connaisseurs de la « langue des oiseaux ».

1. La première thèse d'Adorno:

La distinction entre la forme et le contenu des connaissances en philosophie de la langue, attire l'attention sur les questions qui ouvrent le discours et ses possibilités d'interpréter le texte par lui-même et par rapport à quelque chose d'autre. Il explique la pensée qui ne reconnaît l'autonomie et la spontanéité comme une base légitime de la connaissance. La contingence et la relation significative de la langue et les choses, reposent une problématique radicale. Pour souligner des affinités dans la pensée d'Emile Cioran, on peut trouver beaucoup de citations, mais : *"Tant que nous vivions au milieu des terreurs élégantes, nous nous accommodions fort bien de Dieu. Quand d'autres, plus sordides, car plus profondes, nous prirent en charge, il nous fallut un autre système de références... La formule de l'enfer? C'est dans cette forme de révolte et de haine qu'il faut la chercher, dans le supplice de l'orgueil renversé, dans cette sensation d'être une terrible quantité négligeable, dans les affres du "je", de ce "je" par quoi commence notre fin..."*³⁵ Semblable à la relation dialectique entre la forme et la substance, notre existence est affirmée par les expériences que nous vivons, et les contradictions surgissent entre notre forme finie et le contenu de ce que nous sommes : des idées et des sentiments qui nous guident vers ce que nous voulons être. La dialectique entre la forme et le contenu tel qu'il apparaît dans la première phrase d'Adorno, est peut-être la réponse concernant le type de mélancolie chez Cioran : *"Cette mélancolie concerne la forme, non le contenu du philosophe; et elle esquisse nécessairement d'avance pour elle-même une tonalité fondamentale qui délimite ce contenu de l'interrogation philosophique"*³⁶

2. La deuxième thèse d'Adorno:

Bien que la langue historique fait un partage de la vérité, mais il ne peut pas donner la certitude d'exprimer les pensées elles-mêmes, mais plutôt une histoire imprégnée d'eux. La

³⁴ Publié à l'origine en tant *'Thesen über die Sprache des Philosophen./ Theses on the Language of the Philosophers* trans by Samer Gadesha and Michael K Palamark .Pour des raisons liées à l'espace limité, je vais les résumer de façon aussi concise.

³⁵ Cioran, *La tentation d'exister*, Gallimard, "Tel", 1986, pp. 21-22

³⁶ *Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde-finitude-solitude*, trad. par Daniel Panis, Gallimard, "Bibliothèque de philosophie", 1992, p. 275.

reception d'un fragment de Cioran, en utilisant comme le fil d'Ariadne, un thèse d'Adorno, me fait penser le texte élargi -la vie elle-même, avec des contradictions actuelles d'un « fonds ethnique spécifique » -thème prédilecte pour « génération 27 ». J'ai été surpris d'observer comment différentes pensées de Cioran, laissant le texte, pour répondre aux idées suggérées par Adorno. Cioran sait que: « *Nous habitons dans la langue plutôt qu'un pays* ». ³⁷

3. La troisième thèse d'Adorno:

Les mots doivent porter intention et la vérité qui peuvent articuler le monde du penseur. Pour Cioran peut être une vérité douloureuse comme pour Luca Pitzu dans "*La haine de soi roumain*"³⁸, mais la question de l'approche est de savoir si la vérité chacun nous donne une chance de ne pas généraliser, d'autant plus que les corbeaux individuels semblent que plus de vies des individus très différents les uns des autres, -ceux qui font monde possible comme il est, et parfois impossible : "*la haine que je nourris contre moi, je promène voluptueusement mon mauvais sort sous les débris du temps. Qu'aucune brise de réalité n'effleure désormais mon front! ... Que la folie ne paye plus d'octroi à l'esprit, qu'elle déferle sur les territoires de la pensée!*"³⁹ Pour Cioran "La pensée est autant un mensonge que l'amour ou la foi."⁴⁰ Mais, si la vérité est présentée comme un mensonge, il est possible que lire "reverse" pour dissiper une vérité cachée.

4. La quatrième thèse d'Adorno

L'intelligibilité exigeance linguistique philosophique pour sa communicabilité sociale est préparé par l'importance, encore pleinement la pertinence, comme des objets adhère plutôt à la langue et de rester dans cette unité historique.

"*Ce à quoi l'homme seul excelle, c'est la haine de soi. Après l'avoir chassé du paradis, elle fit de son mieux pour augmenter l'écart qui le sépare du monde, pour le maintenir éveillé entre les instants, dans le vide qui s'intercale entre eux. C'est d'elle que la conscience émerge, c'est donc en elle qu'il faut chercher le point de départ du phénomène humain. Être conscient, c'est être divisé d'avec soi, c'est se haïr. Cette haine nous travaille à notre racine, en même temps qu'elle fournit la sève de l'Arbre de la Science*"⁴¹. Aussi: «*La conscience est le cauchemar de la nature*»⁴².

Cioran ne se lasse pas de nous indiquer l'enfer "haine de soi" comme un phénomène dont l'histoire déchiffré (monde social) peut indiquer le contraire. Si la Bible nous donne (dans 1 Jean 4: 8-16 etc.) son sens expliqué par des exemples et des paraboles, la lecture "reverse" de Cioran peut être selon Adorno (dont l'épistémologie négative : "Nous ne pouvons pas vivre une bonne vie dans une fausse vie». Les deux semblent peu au-delà l'enfer reconnaissable (limitations connues ont conduit à des systèmes totalitaires). Dans le même

³⁷ *Anatheamas et admirations* (1987) ou « *We inhabit a language rather than a country* », *Anatheamas and Admirations* (1987)

³⁸ Luca Pitzu, *Ura de sine a românului. Voir aussi l'article Mélancolie haineuse par Constantin Zaharia: <http://www.arches.ro/revue/no01/no1art1.htm>*

³⁹ *Bréviaire des vaincus*, Gallimard, "Arcades", 1993, p. 108.

⁴⁰ *Décomposition précise*, 1949

⁴¹ *La tentation d'exister*, p. 208

⁴² *Larmes et des Saints*, 1937

temps, le préavis et la controverse publique avec Gehler Adorno a avoué sa croyance dans le potentiel humain, ce est à dire la possibilité de contre diverses formes de mal.

5 La cinquième thèse d'Adorn

L'objectivité problématique, exige la divulgation de transmissibilité intention, par rechercher un accord avec les choses comportements intentionnels liés à l'importance historique de la teneur en vérité. Cioran dit: "*Personne ne devrait oublier: Eros seul peut remplir de vie; connaissance, jamais. Seulement la Logique d'Eros ; connaissances est vide infini - pour les pensées, Il est toujours temps; a sa durée de vie; Il n'y a pas pensée qui vient trop tard; Tout désir peut devenir un regret.*"⁴³

6 La sixième thèse d'Adorno

Si la langue Heidegger se échappe dans l'histoire, mais garde la parole de vérité, comme si de garder confirmant que témoignent de cas qui illustrent et réintégrer dans une dialectique de la langue classique implique un besoin critique.

Pour Cioran, la haine est tantôt ce sentiment contre lequel on ne peut rien, mais: "*Je ne hais personne... Comment dompter, sous des jugements tendres ou rigoureux, une tristesse hideuse et un cri d'écorché?*"⁴⁴ Nous méditons sur le moyen de cultiver les sentiments. Les mots qui décrivent des sentiments ont une histoire qui leur est propre, souvent une histoire de souffrance, mais d'eux, nous pouvons en déduire la nécessité de changer les mentalités. Mais : *»Celui qui n'a jamais envié le légume a manqué le drame humain. «*⁴⁵

7 La septième thèse d'Adorno

Si aujourd'hui est confronté à la désintégration de la philosophie, les mots sont habités d'un matériel impliquant l'histoire, et la liberté est la seule possibilité de configurer conformément à la force de la vérité.

*« Pour vous qui ne possèdent plus elle, la liberté est tout, pour nous qui le font, il est simplement l'année de l'illusion ».*⁴⁶

*« Le désir de mourir était mon seul et unique souci; Tout ce que je l'ai sacrifié, même la mort. »*⁴⁷

Ou encore: "*On ne peut être avec soi sans être contre soi-même*".⁴⁸

8 Le huitième thèse d'Adorno

La procédure linguistique conserve une philosophie abstraite aujourd'hui qui peut difficilement être déplacé sur la base de la pensée dialectique.

*« Nous faisons des choix, des décisions, tant que nous continuons à la surface des choses; une fois le nous atteindre les profondeurs, nous ne pouvons ni choisir ni décider, nous ne pouvons rien regretter... »*⁴⁹

⁴³ *Les déceptions de livres*, 1936

⁴⁴ *Précis de décomposition*, Gallimard, "Tel", 1990, p. 108.

⁴⁵ *La Chute Dans le temps*, 1970 (première édition américaine p. 178.

⁴⁶ *Histoire et utopie*, 1960

⁴⁷ *Syllogismes de l'amertume*, 1952

⁴⁸ *Le crépuscule des pensées*, l'Herne, "Méandres", 1991, p. 148.

⁴⁹ *De l'Inconvénient d'être né*, 1973.

"Si, en réfléchissant bien, j'ai mis quelque complaisance à détruire, ce fut, contrairement à ce que vous pensez, toujours à mes dépens. On ne détruit pas, on se détruit. Je me suis haï dans tous les objets de mes haines, j'ai imaginé des miracles d'anéantissement, pulvérisé mes heures, expérimenté les gangrenes de l'intellect".⁵⁰

9 La neuvième thèse d'Adorno

Dans l'état social actuel, aucun mot n'est donné à une véritable intention, mais un peu dévitalisée, mots souffrent de principe idéaliste de forme de séparabilité et le contenu, ce contenu trouve sa nouvelle consistance dure dans les formes anciennes, espoir de mots plaçant restante proposées de nouvelles configurations évitant identités illégitimes. Voici la dernière phrase d'Adorno ouvre la voie à miroir utilisé par Cioran: "*Quand, furieux de s'être trop habitué à soi-même, on se met à se détester, on s'aperçoit bientôt que c'est pis qu'avant, que se haïr renforce encore davantage les liens avec soi*".⁵¹ Cela nous permet de supposer que pour Cioran la haine de soi peut être un genre assez inhabituel d'auto-connaissance comme les méchants de la Bible, ou, comme Le Misanthrope de Molière vu par Jean-Jacques Rousseau.: "*N'est pas humble celui qui se haït*"⁵².

10 La dixième thèse d'Adorno

Si une troisième solution configurative de la langue serait de rendre plus difficile la compréhension de l'intervention d'autant plus que la pensée dialectique réifiée et langage critique ne est pas seulement l'insuffisance des mots aux choses, mais aussi en fonction de leur statut à suivre dans quelle mesure leur objectif assigné intention et dans quelle mesure, leur puissance se éteint.

« *Parlons clairement: tout ce qui nous empêche de l'auto-dissolution, chaque mensonge contre qui protège nous est nos certitudes religieuses irrespirable* »⁵³.

Conclusions

J'ai essayé d'expliquer les deux penseurs avec « l'effet de distanciation », décrit par la sémantique de Paul Ricoeur qui l'a pensé uniquement à l'intérieur d'une sémantique liée au texte. Les écrits de Cioran et ceux d'Adorno sont extrêmement difficiles en raison d'une dialectique négative qui leur donne l'allure d'écrits ésotériques. Bien sûr, nous partons d'une convergence et un accord sur les lecteurs de pessimisme de ces deux penseurs, et si le titre capture et souligne la note d'optimisme et d'espoir, cela signifie que je garde à l'autre point de vue de présenter un aperçu du processus de la morale ontogénétique, plus en particulier: la conscience morale personnelle, et je pense qu'au-delà de la morale phylogénétique, la culture morale et morale processus d'éducation peuvent atteindre la conscience acceptable au-delà des idéaux fondateurs et de grands espoirs sur l'extériorité. Deux réponses éclairantes sur les deux penseurs, nous viennent à la rencontre.

A) Cioran: « *Je ne suis pas nihiliste, parce que le rien est encore un programme (...)* On dit que je suis pessimiste, ce n'est pas vrai! Ces

⁵⁰ *La tentation d'exister*, pp. 113-114

⁵¹ *De l'inconvénient d'être né*, Gallimard, "Folio essais", 1990, p. 218

⁵² *Ibidem*, p. 36.

⁵³ *La tentation d'exister*, 1956

catégories scolaires sont grotesques. Je sais exactement ce qu'est le pessimisme. Mais, comme vous venez de le dire : il y a une différence fondamentale entre le pessimisme comme système et l'expérience quotidienne du pessimisme, qui naît tout simplement de l'expérience d'être un être vivant»⁵⁴

B) Adorno: *Minima Moralia* , L'aphorisme 153 :. »Enfin. La seule philosophie qui pourraient se recommander au désespoir serait tenter de tenir compte de toutes les choses comme elles sont présentées en termes de salut... »

Aucune de ces réponses n'est pas en contradiction avec les quatre dernières encycliques . Mais je pense en particulier à *Caritas in veritate*.

BIBLIOGRAPHIE:

Adorno, W. Theodor, *Problems of moral philosophy*, 1965

Adorno, W. Theodor, *Minima moralia* , Bucuresti, ART, ISBN:978-973-124-098-5

Cioran, Emil Michel, *Cahiers*, Gallimard, 1997

Cioran, Emil Michel, *De l'Inconvénient d'être né*, Gallimard, 1973.

Cioran, Emil Michel, *Des larmes et des saints*, L'Herne | English edition: ISBN 978-0-226-10672-4

Cioran, Emil Michel, *Écartèlement* (tr. "Drawn and Quartered"), Gallimard 1979

Cioran, Emil Michel, *Exercices d'admiration* 1986, and *Aveux et anathèmes* 1987 (tr. and grouped as "Anathemas and Admirations")

Cioran, Emil Michel, *Histoire et utopie*, Paris, Gallimard, 1960

Cioran, Emil Michel, *La Chute dans le temps* ("The Fall into Time"), Gallimard 1964

Cioran, Emil Michel, *La Tentation d'exister* ("The Temptation to Exist"), Gallimard 1956 | English edition: ISBN 978-0-226-10675-5

Cioran, Emil Michel, *Le Crépuscule des pensées*, L'Herne,

Cioran, Emil Michel, *Le Mauvais démiurge* (literally *The Evil Demiurge*; tr. "The New Gods"), Gallimard 1969

Cioran, Emil Michel, *Œuvres* (Collected works), Gallimard-Quatro 1995

Cioran, Emil Michel, *Précis de Décomposition*, 1949.

Cioran, Emil Michel, *Sur les cimes du désespoir*, L'Herne, | English edition: ISBN 978-0-226-10670-0

Cioran, Emil Michel, *Syllogismes de l'amertume* (*Silogismele amărăciunii* "All Gall Is Divided"), Gallimard 1952

Cioran, Emil Michel, *Tara mea/Mon pays*, Bucuresti, Ed. Humanitas, 1996.

Cioran, Emil Michel, *Transfiguration de la Roumanie*, L'Herne, 2009

Traverso, Enzo, *L'histoire déchirée*, Les éditions du Cerf, Paris 1997

Vidam, Teodor, *Filosofia morală încotro?* | *La philosophie morale, où?*, Argonaut, Cluj 2014

⁵⁴ *Cahiers*, 1957-1972, Paris, Gallimard, NRF, 1997, p. 782.

THE "ȚINUT" OF BÂRGĂU AS A MENTAL SPACE ENTITY

Timea Melinda Darlaczi, Ph.D. Student, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: In the determination of the "Ținut" of Bârgău, there have been used criteria specific to the regional geography, such as the following: geomorphological, historical, administrative, economic and cultural-ethnographic. The main criterion in the determination of the counties is the mental one.

The main purpose of this work is to identify the perception of the inhabitants, having in mind the six composing issues specific to the mental geographic space.

The information from the field have been obtained through the application of questionnaires and also through the semi structured interview, sampling 30 individuals.

As a consequence, the prov"Ținut" of Bârgău proves to be a geographic entity mostly individualised, a mental space which gravitates around its own identity.

Keywords: county (ținut), Bârgău County, mental space, regional analysis, identity.

Considerații generale.

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, noțiunea de *ținut* este "un teritoriu mai întins care constă în trecut o unitate administrativă", "loc", "regiune", "zonă", "țară", "meleag", "teritoriu de mare întindere având anumite caracteristici specifice (de climă, relief, resurse economice), "unitate administrativ-teritorială în cadrul unui stat" dar și "stăpânire și loc stăpânit".

În urma acestor definiții rezultă că *ținutul* se caracterizează prin valențe spațiale (loc, suprafață geografică, teritoriu), structurale (relief, climă, vegetație) și politico-administrative, conturându-se în cele din urmă ca o entitate administrativ-teritorială. Conform Legii administrative din 1938, dată prin Decretul regal 2191, *ținutul* este definit ca o "unitate administrativă, cu atribuții economice, culturale și sociale", având ca și subdiviziuni județul, plasa și comuna. *Ținutul* ca și unitate administrativă a dispărut în anul în anul 1940, perpetuând însă în domeniul geografic prin prisma valenței sale *mentale*. Astfel, noul *spațiu mental* apare în aria geografiei ca un taxon regional, care se aseamănă cu sistemul regional al *țărilor*, rămânând însă inferior acestora. (P., Cocean, 2010).

Noțiunea de *spațiu mental* reprezintă "un teritoriu pe care o comunitate, dar și un individ aparținând acetseia, îl integrează în scara proprie de valori existențiale prin *percepție* (*l'espace perçu*), *trăire* (*l'espace vecu*) și *imaginare* (*spațiul imaginat*)" (P., Cocean, 2010).

Prin urmare, *spațiul mental* se caracterizează prin dimensiuni spațiale: *spațiul perceput* (*l'espace perçu*) reprezintă "imaginea pe care individul sau comunitatea și-o face despre un loc, o regiune, de modul lui de reflectare la nivel senzorial și mental" (P., Cocean, 2010), *spațiul trăit* (*l'espace vecu*) "combină conceptele spațiului vieții și social, adăugându-le valorile psihologice atașate locului" (A., Fremont, 1976, 1999, P., Apud Cocean, 2010), *spațiul imaginat* "se naște din informațiile receptate de individ din varii surse (livrești, mass-media, descrieri orale) dar și din compozițiile imaginației acestuia" (P., Cocean, 2010), ca în final, *spațiul regional* să înglobeze toate tipurile de spații sus menționate.

Spațiul mental de tip *ținut*, concept specific României, introdus în literatura de specialitate de P., Cocean în anul 2010, reprezintă "un teritoriu locuit de o populație cu o cultură materială și spirituală strâns ancorată în realitățile locului, un sistem spațial definit de

o aderență profundă a omului la substratul natural prin adaptare și reziliență îndelungată, seculară, cu sublimarea realității geografice în spiritualitate”. (P., Cocean, 2010). Devine astfel cel mai important criteriu de delimitare a sistemelor teritoriale de tip *ținut*.

Datorită structurii sale complexe, la nivelul *sapțiului mental românesc*, se pot identifica următoarele nivele aflate într-o strictă ierarhizare : *spațiul mental național*, *spații mentale provinciale*, *spații mentale etnografice* și *spații mentale habitacionale* (P., Cocean, N., Ciangă 1999-2000, P., Cocean 2010), la care se adaugă odată cu dezvoltarea orașelor mari, a capitalelor și *spațiile mentale metropolitane*, asimilabile celor *etnografice* (P., Cocean, 2010).

Fig. 1. Ținutul Bârgăului. Încadrarea la nivel național.

Spațiul mental denumit *Ținutul Bârgăului* se înscrie în categoria *spațiilor mentale etnografice*, deoarece locuitorii regiunii au aderat la aceași valori culturale (tradiții, obiceiuri). La nivel intraregional de-a lungul timpului s-au încheat în jurul unor localități câteva *spații habitacionale* aparte, mai ales pe fondul concurenței materiale și chiar spirituale dintre ele: Tiha Bârgăului – ”*tihani*”, Mureșenii Bârgăului – ”*morșenari*”, Prundu Bârgăului – ”*prundeni*”, Bistrița Bârgăului – ”*bistrițeni*”, Rusu Bârgăului – ”*rușeni*”.

La rândul lor *spațiile mentale etnografice* constituie *spațiul mental provincial*. Astfel Țara Năsăudului, Țara Bârsei, Ținutul Bârgăului, Ținutul Ciceului fac parte din spațiul mental provincial al Transilvaniei. Entitatea supremă *spațiul mental național* înglobează toate tipurile de spații mentale sus menționate.

Obiectivul prezentei lucrări este studierea structurii *spațiului mental* de tip *ținut*, în acest caz cel al *Ținutului Bârgău*. Salba de așezări care constituie acest sistem regional este situată în întregime în partea estică a județului Bistrița-Năsăud, fiind limitat de Țara Năsăudului în nord, de Țara Dornelor în est, de Culoarul Mureșului în sud și de zona

suburbană a orașului Bistrița în vest (Fig.1.). Cu un puternic caracter rural sistemul geografic analizat are în componență patru comune: Josenii-, Prundu-, Bistrița- și Tiha Bârgăului, respectiv satele aferente acestora, ilustrate în Fig.2.

Fig.2. Ținutul Bârgăului. Harta administrativă. (Sursa: Timea-Melinda Darlaczi, 2014)

În ceea ce privește vechimea așezărilor, am luat în considerare anul primei atestări documentare, cu toate că unele localități au luat naștere înainte de prima lor menționare oficială, viața înfiripându-se mult mai devreme pe aceste meleaguri. Primele așezări datează din sec. XIII (Bistrița Bârgăului-Bistricioara-1317, Prundu Bârgăului-1386, Tiha Bârgăului-1386), iar cele mai recente au apărut în a doua jumătate a secolului XX (Strâmba, Ciosa, Tureac, Piatra Fântânele-1956).

Un sistem regional nu reprezintă doar o suprafață, ci și o istorie, oameni, obiceiuri și tradiții. De aceea în identificarea trăsăturilor definitorii a acestui ținut ne-am axat pe analiza celor șase elemente componente ale spațiului geografic românesc identificate de P., Cocean, 2004, respectiv: *pământul*, ca proprietat, care reprezintă un pilon de susținere pe care locuitorii și-au clădit întreaga existență, *casa*- locul în care începe existența fiecărui individ, unde are loc primul contact cu mediul înconjurător, *neamul*- grupul de indivizi care promovează același valori, în mijlocul cărora persistă sentimentul de siguranță, *cutuma*- reprezentată de obiceiuri și tradiții specifice, *mitul*- puntea de legătură între real și imaginar. În vârful piramidei, *divinitatea*, ca o entitate supremă care veghează asupra tuturor (Fig. 3.).

Fig. 3. Structura spațiului mental românesc. (sursă: P., Cocean, 2004).

Metoda de lucru

Pentru surprinderea valențelor sociale, spirituale, culturale și materiale ale vieții din *Ținutul Bârgăului* am recurs la aplicarea unor chestionare și a unui interview semistructurat, un număr de 30, conținutul cărora vizau atât atitudinea respondenților față de cele șase componente ale spațiului mental precum și relaționările și interrelaționările dintre ele. Dintre cei chestionați 28 de respondenți provin din mediul rural, sunt domiciliați în localitățile din interiorul ținutului, respectiv 2 respondenți sunt din mediul urban, cu domiciliul în orașul din imediata vecinătate a ținutului, în orașul Bistrița, însă cu origini bârgăuene. Respondenții au vârsta cuprinsă între 18-75 de ani, 14 dintre ei fiind bărbați și 16 femei. În ceea ce privește nivelul studiilor, 5 respondenți au finalizat învățământul primar, 6 învățământul gimnazial, 4 învățământul de 10 clase, 7 au studii liceale, iar 8 respondenți sunt absolvenți de studii superioare.

Interpretarea rezultatelor

La originea *spațiului mental bârgăuan* stau componentele fizice pe care *bârgăuanii* le-au exploatat într-o manieră proprie.

Supportul *spațiului bârgăuan* îl reprezintă *pământul*, ca proprietate moștenită de la străbuni, se impune prin *morfologie*, care a imprimat locuitorilor din acest ținut a întipărit anumite caracteristici fizice și psiho-comportamentale bârgăuanilor, prin *pădurea*, care definește atât comportamentul cât și profilul economic al acestuia, și *terenurile agricole* care se suprapun cu zonele de creștere a animalelor.

Pădurea reprezintă o binecuvântare pentru bârgăuani. Întinsele suprafețe din Munții Bârgăului, potecile și cărările înguste au avut un rol decisiv în viața locuitorilor încă din cele mai vechi timpuri. După anul 1700, bejeniiile din acest ținut se intensifică datorită recoltelor slabe, lipsei condițiilor minime de trai, multiplelor obligații feudale și chiar datorită catolocoării forțate. În aceea perioadă se conturează funcția de adăpost, de refugiu al pădurii,

unde ” toți fugarii se adună la un termen dinainte fixat, în pădurile cele mai dese, unde sunt întâmpinați de un emisar, pe care bârgăuanii îl cunosc bine și care îi trece peste plaiuri”. (V., Șotropa, 1932). Sintagmele ”*plecat la munte*” și ”*plecat la pădure*” sunt des întâlnite în rândul bârgăuanilor, deoarece în timpul verii aceștia își desfășoară activitățile de creștere a animalelor în arealul montan, respectiv al tăierii lemnului pe tot parcursul anului în arealul de pădure. Pădurea este și elementul care definește profilul economic al ținutului, asigurând prin tăierea lemnului și prelucrarea acestuia un nivel de trai decent. Dacă la început lemnul era folosit în gospodăria proprie, pentru foc, construcții, de-a lungul timpului bârgăuanii au pus bazele unui comerț în amplu proces de dezvoltare. La începuturi aceștia transportau lemne, cherestea și canapele confecționate în mici ateliere, în zonele de câmpie a județului, unde în schimbul acestor produse lemnoase primeau cereale și alte produse alimentare. Pădurea, prin prezența fructelor, a contribuit la dezvoltarea primei îndeletniciri, practică de om încă de la începuturi, la *culesul din natură*. Conform tradiției orale, în raza moșiilor sătești există anumite hotare spre care locuitorii se deplasează în vederea culesului.

În urma răspunsurilor primite la întrebarea care vizează conceptul de *pământ* (moșie), se poate observa un profund sentiment de atașare a bârgăuanilor față de acesta, o legătură care însoțește omul de la naștere până la moarte: ”*M-am născut în Bârgău, ca și părinții și frații mei. Trăiesc aici de 75 ani, și o să fiu îngropat tot aici alături de ei*” (R.6.,75 ani, Prundu Bârgăului), ”*Locul unde m-am născut, trăiesc și o să mor*” (R13,58 ani, Josenii Bârgăului). Majoritatea respondenților sunt de părere, că *pământul* reprezintă o moștenire de la strămoși: ” *Pământul, ca și soarele care dă lumina, aerul și apa, alcătuiesc marea casă a omenirii, în care și datorită căreia supraviețuim. Fiecare om își dorește o palmă de pământ, sau o întreagă moșie, pe care să o îngrijească și să o folosească. Pământul este cea mai importantă avere pe care o moștenim, o îngrijim, o apărăm și o lăsăm urmașilor*” (R9,75 ani Prundu Bârgăului). ” *Moșia noastră este o mică parte din pământul țării. Este ceea ce am moștenit de la tații, bunicii și străbunicii noștri, pe care aceștia i-au apărât cu propria viață, doar ca nouă să ne fie mai bine*” (R27, 59 ani, Tureac). Și în aceste zile *pământul* este văzut ca un început de drum. Încă în timpul militarizării tânărul căsătorit primea de la părinți anumite bunuri , ceea ce reprezentau *zestrea*, printre care și unul sau chiar mai multe terenuri agricole, și chiar și un teren de casă. Pentru unii *pământul* primit de la părinți are semnificația de avere: ” *Moșia, mică sau mare, este un bun al celui care a dobândit-o. Ea trebuie gospodărită și apărată, cu trup și suflet, altfel ea se pierde. Nimic nu poate fi mai de preț decât respectul pentru bunurile avute în proprietate, care trebuie să dăinuiească*” (R1, 75ani, Bistrița), ”*Știți, unii și-au făcut o avere. Au cumpărat păduri, suprafețe mari, pe care o taie, și o vinde*” (R17, Bistrița-Bârgăului).

Un factor decisiv al devenirii spațiului mental al Ținutului Bârgău îl reprezintă modul în care aceștia și-au amplasat gospodăriile, *casa*. Căminul bârgăuan are în centru *casa părintească*, locul unde trecutul se intersectează cu prezentul, lumea materială se intersectează cu cea spirituală, locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Casa înseamnă locul unde ia naștere viața, unde se desfășoară cele mai importante momente ale vieții, formarea individului ca om, afirmarea acestuia în comunitate, căsătoria și moartea. Totodată asigură stabilitate și echilibru emoțional, majoritatea respondenților afirmând: ” *casa reprezintă locul unde mă simt cel mai bine*”. În opinia bârgăuanilor casa reprezintă un loc primordial :”*casa este locul unde trăiesc cu părinții și frații mei*” (R9, 75 ani, Prundu Bârgăului), ” *casa este locul în care m-*

am născut și trăiesc”,(R10,53 ani, Tureac), *”locul în care m-am născut și trăiesc”* (R10,44ani, Mijlocenii Bârgăului),*”casa reprezintă pentru mine casa părintească, locul unde am crescut, am copilărit, unde mă întorc cu drag”* (R2, 33 ani, Bistrița), *” Casa este obligatorie pentru fiecare, în ea vezi lumina zilei, primești prima educație și trăiești alături de cei dragi, iar atunci când îți întemeiezi o altă casă nouă și o familie proprie, aceasta trebuie să fie la fel de bună ca cea părintească, în care să te întorci mereu cu drag și chiar să revii pentru totdeauna în ea”* (R1, 75 ani, Bistrița).

Neamul este perceput de cei mai multi respondenți, ca un tot unitar format din cei care se consideră *bârgăuani*, *”Familia este nucleul de bază al dezvoltării omului și al pregătirii sale pentru ieșirea în lume, face parte din neam, cu care trebuie, prin credință, să alcătuiască un tot unitar”* (R1, 75ani, Bistrița). Totodată familia este considerată celula de bază pe care se construiește neamul, respectiv societatea *” familia este unitatea de bază a societății”* (R30, 64 ani, Bistrița-Bârgăului). Încă din perioada militarizării, căsătoriile se făceau cu acordul părinților. Mărturii sunt versurile populare *”binecuvântarea părinților/ întărește casa fiilor/ iar blăstemul părinților/ răsipeste casa fiilor”* (Dana- Maria, Rus, 2011). Iertarea de la părinți constituie *” elogiul grijii și strădaniei părintești, legământul de păstrare a unei frumoase conduite morale în familie și societate”* (I. Moanță, 1989).

Elementul superior *neamului* îl constituie *cutuma*, care însumează tradițiile culturale și religioase, care au la bază legea nescrisă a omenirii, ce se reliefează prin tradiții și folclor, care împreună formează liantul etnografic al *Ținutului Bârgău*. Printre cele mai însemnate obiceiuri se remarcă: *” În Prundu Bârgăului, ca și în celelalte așezări din Țara Bârgaielor, se păstrează și se practică majoritatea obiceiurilor și tradițiilor, cu un ușor specific local, comparativ cu văile învecinate. Menționăm dintre acestea o serie de sărbători folclorice, deja intrate în tradiție, precum: ”Popasul Țapinarilor”, ”Lăsatul Secului”, ”Toamna Bârgăuană”, ”Alaiul Nunților de pe Bârgău” și Festivalul Internațional de Folclor ”Regele Brazilor”, unic în mediul rural din România”.*(R1, 75 ani, Bistrița). Îmbrăcarea portului popular devine o opțiune tot mai rar întâlnită, majoritatea *bârgăuanilor* purtând-o doar în zilele de sărbătoare. În rândul tinerilor se remarcă o oarecare indiferență față de purtarea costumului popular, aceștia afirmă, că poartă costumele doar la sărbătorile mari.

De la *cutumă* la *mit* se face o trecere lină, aproape pe nesimțite (P., Cocean, 2004.). *Mitul* reprezintă suportul imaginar al credințelor populare, având rolul de susținere al apăsătorului mental: *” Mitul adevărat presupune un lucru sau un fapt sacru, o credință în ceva, așa cum legenda despre trecerea Sfintei Maria pe la Piatra Fântânelor a creat, la baza unei stânci andezitice, Mănăstirea care-i cinstește hramul, unde se perindă anual zeci de mii de pelerini. Din păcate, față în față cu mănăstirea, a luat ființă Castelul lui Dracula, un act de interes turistic care tinde să devină un altfel de mit.”*(R1, 75 ani, Bistrița), *” În zona Bârgaielor au existat numeroase legende despre oameni viteji, vânători de zimbri, haiduci, femei ale pădurilor și zâne ale lacului sau munților, dar și persoane care au intrat în legendă, precum Prorocul Găbriș, cel care a prevăzut extrem de multe lucruri care s-au împlinit exact în locurile și forma prezisă, devenind fapte împlinite și nu legende”* (R9, 75 ani, Prundu Bârgăului).

Pe cea mai înaltă treaptă a piramidei se poziționează elementul superior, integrator *Divinitatea*. Bârgăuanii constituie o entitate umană creștin-ortodoxă, ceea ce reiese din răspunsurile primite: *” Credința trebuie să plece din propriul meu suflet și simt întotdeauna*

când trebuie să fac apelul necesar la ea” (R1, 75 ani, Bistrița), ”întotdeauna avem icoane în casă” (R10, 53 ani, Tureac), ” înainte de plecare la muncă nu uităm să ne facem cruce” (R 10, 44 ani, Mijlocenii Bârgăului).

Concluzii

În urma interpretării rezultatelor obținute putem afirma că toate cele șase elemente componente specifice spațiului mental românesc, perpetuează și la nivelul *Ținutului Bârgău*. Pentru bârgăuani cel mai important lucru în viață este reprezentat de Dumnezeu, urmat de familie și casă. Modernismul a făcut din om o ființă complexă, care se îndepărtează tot mai mult de ideea simplității. Obiceiurile și tradițiile devin subiecte mai puțin interesante, remarcat în speță în rândul tinerilor, generație mai deschisă *noului*. Satul bârgăuan, a suferit și el mutații vizibile, adaptând o arhitectură tipizată, materialele de construcție vechi, lemnul fiind înlocuite cu altele noi, mai rezistente(cărămidă, beton, fier, tablă). În această etapă a modernității, spațiul mental bârgăuan, cristalizat în decursul mai multor secole, este supus unor mutații esențiale, a căror efecte vor fi hotărâtoare în evoluția sau in evoluția spațiului bârgăuan.

BIBLIOGRAFIE:

- Boțan, C., N., (2010), *Țara Moșilor. Studiu de Geografie Regională*, Edit., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Claval, P., (1993), *Initiation à la Géographie Régionale*, Nathan, Paris.
- Cocean,P.,(2004), *Structura spațiului mental românesc*, Studia Unv. Babeș-Bolyai, Geographia, XLIX, 1, Cluj-Napoca.
- Cocean, P., (2005), *Geografie regională, ediția aII-a, restructurată și adăugită*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Cocean, P.,(2010 b), *”Ținutul”, un taxon regional tradițional, specific României*, Geographia Napocensis, IV, 1, Cluj-Napoca.
- Cocean, P., Ciangă, N.,(1999-2000), *The ”Countries” of Romania as mental spaces*, Revue Romaine de Géographie, 43-44, București.
- Cocean, P., Ilovan, Oana-Ramona, (2005), *Trăsăturile spațiului mental năsăudean*, Studia UBB, 2, Cluj-Napoca.
- Cocean, P., (2010), *Geografie regională, ediția aIII-a, restructurată și adăugită*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Cocea, P., (2011), *”Țările” regiuni geografice și spații mentale*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Grix, J., (2001), *Demistifying Postgraduate Research. From MA to PhD.*, University of Birmingham Press, United Kingdom.
- Ianăș, Ana-Neli (2011), *Țara Almăjului. Studiu de Geografie Regională*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Ilovan, Oana-Ramona, (2009), *Țara Năsăudului. Studiu de Geografie Regională*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
- Moanță, I., (1989), *Nunta la români*, Edit. Minerva, București.

Rus, Dana-Maria,(2011), *Căsătorie și recăsătorie în satele Regimentului II românesc de graniță în perioada epocii moderne, (sec. XIX-lea)*, Edit. Accent, Cluj-Napoca.

Șotropa, V., (1932), *Bejenii în secolul XVIII*, Arhiva Someșană, 16, Năsăud

www.dexonline.ro

A CHAPTER IN THE NATIONALIST REACTION AGAINST INTERCULTURAL EXCHANGES: THE GOGA GOVERNEMENT(1937-1938)

**Cristian Alexandru Boghian, PhD Student, Research Assist., "Ștefan cel Mare"
University of Suceava**

Abstract: In an age long gone, when the concept of western liberal democracy slowly came in disrepute in most of the European countries, a new form of globalization was spreading fast: nationalism. In Romania, the government of Octavian Goga promoted its future nationalist activity as a work of reparations towards the majoritarian nation from which the state receives its power and as an organic protest against invading foreign culture. Hence, the anti-Semitism of his government is presented as a reaction to the intercultural exchanges between Romanians and Jews. The purpose of this paper is to reanalyse the activity of the last cabinet which activated under the 1923 Constitution, in a framework, formally speaking, still liberal-democratic. Using primary sources from the National Historical Central Archives Service in Bucharest, press of the time, memoirs literature and secondary sources, this study tries to capture how the "protectionist" reaction of the Goga Governemnt materialized, by reviewing the measures taken and laws issued, in a background lacking the approval of Parliament, which had been recently dissolved, according to the procedure which follows the naming of a new Prime-Minister.

Keywords: Goga government, nationalist laws, government legitimacy, downfall of democracy, reaction to interculturalism

Introduction

On February 11 1938, one of the last remaining democratic countries of Europe,switched to a royal authoritarian regime led by King Carol II. After 44 days of a government originating in a freely elected Parliament, Democracy officially ended in Romania,returning only after 52 years¹. Romania's transition to authoritarianism has been explained by historiography (Al. Gh. Savu, FloreaNedelcu, M. Mușat and I. Ardealeanu and IoanScurtu) mainly through the failure of the democratic system and King Carol II's dictatorial tendencies. Andrew C. Janos and Dylan J. Riley (in more detail) have also contributed with a theoretical-conceptual approachto this debate. However, what actually happened during this short, but eventful period in Romania's interwar history, in the field of concepts such as nationalism and interculturalism which stood behind the actions and their execution? Firstly let us rebuild the specific historical context.

In an age long gone, when the concept of western liberal democracy slowly came in disrepute in most of the European countries, a new form of globalization was spreading fast: nationalism. In Romania, the government of Octavian Goga promoted its future nationalist activity as a work of reparations towards the majoritarian nation from which the state receives its power and as an organic protest against invading foreign culture. Hence, the anti-Semitism of his government is presented as a reaction to the intercultural exchanges between

¹ When using the term "Democracy", we refer to Western European-style liberal democracy, which involves concepts like a constitutional separation of powers in a state, a multiparty system with free elections and press, coupled with alternation in power. With the Red Army there, the 1946 elections in Romania were far from democratic, violence, fraud and abuse dominating a largely falsified electoral process which gave birth to the communist single-party system.

Romanians and Jews. The purpose of this paper is to reanalyse the activity of the last cabinet which activated under the 1923 Constitution, in a framework, formally speaking, still liberal-democratic. Using primary sources from the National Historical Central Archives Service in Bucharest, press of the time, memoirs literature and secondary sources, this study tries to capture how the “protectionist” reaction of the Goga Government² materialized, by reviewing the measures taken and laws issued, in a background lacking the approval of Parliament, which had been recently dissolved, according to the procedure which follows the naming of a new Prime-Minister.

The activity of the Goga Government.

When trying to understand some of the roots of nationalism and anti-Semitism³, statistics show that after having received full political rights, Jews (3.7% of the total population in 1938⁴) became an important factor in trade, industry, liberal professions, owning at least 31.14% of all industrial and commercial companies in Romania⁵, other minority groups 20%, hence in total, all minorities had a majority of 51.14% of the companies. Romanians (73.8% of the population in 1938⁶) had a 48.49% share. In terms of economic geography, Romanians held the advantage in the Old Kingdom⁷ while in Bessarabia, Bucovina and Transylvania, minorities were in the lead⁸.

Goga characterized his government's nationalism as an organic protest coming from a reservoir of ethnic energy against invading foreign culture, through a spiritual Christian

² Before becoming prime-minister, Octavian Goga had achieved notoriety as one of Romania's national poets and also as a political rights militant for Romanians in Austro-Hungarian Transylvania. He served as a soldier during World War One and afterwards was involved in the events which led to the Great Union of 1918. After taking part in the first governments of Greater Romania, in 1932 he left general Averescu's "People's Party" to found the far-right "The National Agrarian Party" which did not have any political success. In 1935, he partners with A.C. Cuza's anti-Semitic far-right "National Christian Defense League" to form and co-lead the "National Christian Party", an organisation which received support from Hitler's N.S.D.A.P.. The Goga government was not only made up of national-Christians since most of the important ministries such as the Home and Foreign Affairs, Justice and Defense being led by politicians who defected from PNT or PNL (such as Armand Călinescu and Istratie Micescu) and by general Ion Antonescu – a figure for whom the Iron Guard had the utmost respect. The non-national-Christians (infiltrated by the King) had to keep Romania on its traditional external orientation and hold back Goga from allying with the legionnaires. A.C. Cuza – P.N.C.'s other leader, party ideologist and author of the government's nationalistic program, was only given a ministry without portfolio and became rather isolated, much like his cabinet supporters – a situation which fomented dissension among party members.

³ Nationalism is a political ideology revolving around the importance of defending (sometimes exacerbated) an individual's national identity in relation to his rights and national aspirations. Romanian nationalism had always been grounded in the struggle to obtain state independence and territorial unity for all Romanians. Furthermore, before the Great Union of 1918, Romanians living outside Romania were severely discriminated by the other states or empires in the sense that they were refused any political rights or freedoms – thus another source for nationalism. After 1918, even though Romanians were then finally all living in a unified state with full political rights, many branches of society, especially economy, were not "Romanian" but controlled by minorities, particularly Jews. Thus, anti-Semitic propaganda metamorphosed out of an original nationalist message, being delivered by politicians who had little electoral success and less political vocation.

⁴ S.A.N.I.C., fond *Sabin Manuilă*, dosar X153/1939, f. 1

⁵ Lya Benjamin, *Naționalism și antisemitism în legislația regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, România, 1938-1940*, in *Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae*, vol. IV, Editura Hasefer, București, 1999, p. 209

⁶ S.A.N.I.C., fond *Sabin Manuilă*, dosar X153/1939, f. 1

⁷ The term Old Kingdom refers to the territory of Romania before the additions brought by Great Union of 1918, a territory comprised of the medieval principalities of Moldova and Walachia which united in 1859 and gained independence in 1877-1878.

⁸ *Minoritățile Naționale din România, 1931-1938, Documente*, coord. Ioan Scurtu, Arhivele Naționale ale României, București, 1999, p. 17

rebirth of the Romanian culture. This is seen as a work of reparation towards the nation from which the state derives, so as to create a unique civilization which completes universality, by exteriorizing national specificity. Concerning minorities, Goga mentioned that he wished to introduce natural justice and not persecution. Until the new Parliament elections, Goga mentioned that the measures taken were but a preamble evoking the spirit of their intentions⁹.

Jewish owned newspapers *Adevărul*, *Dimineața*, *Lupta*, *Lumea*, *Noutatea*, *Ziua*¹⁰ and four others¹¹ were suspended while free travel permits for over 120 Jewish journalists were cancelled by the government. Goga claimed that by doing so, he wanted to give back the mass-media in the hands of the Romanians, as the Jewish minority dominated it along with many branches of economy and contributed to the communist propaganda in Romania¹². On a side note, these newspapers traditionally condemned the legionnaires, national-Christians, Nazism, Fascism and fancied the idea of a popular anti-Fascist front, envisioned by the Third Communist International or Comintern¹³. *Curierul Israelit*, *Egalitatea* and *Unser Zeit*, which represented the Jewish community, still circulated¹⁴. On the 3rd of January, the ministry of Justice declared that the measures were dictated by the exceptional Romanian context and the nationalist trend, confirmed at the last elections. He believed that it was better that these were implemented in an orderly fashion by the government, thus avoiding any excesses or risking losing control¹⁵.

On January 5th, the government raised the issue of withdrawing alcohol licenses from Jewish pub owners¹⁶ while city and county hall clerks were given notice by the central authorities that they “were forbidden to go to Jewish pubs and restaurants” or benefit from Jewish goods or services¹⁷. Also, the Ministry of Labour decided to forbid Jews to be able to hire female servants and cooks under the age of 40¹⁸, apparently without Goga’s knowledge or approval. Documents show that the Prime-Minister revoked this decision and sacked the person who had previously signed it¹⁹. Communal and county councils, agricultural, labour, industry and trade chambers were dissolved and interim commissions were installed²⁰. Furthermore, the government proposed an increase in the percentage of Romanian staff in

⁹ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 1-4

¹⁰ S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 25/1937, f. 102-103 and dosar 33/1938, f. 100

¹¹ Jean Ancel, *Contribuțiia istoria României, problema evreiască, vol. I, partea I, 1933-1944*, Editura Hasefer, București, 2001, p. 75

¹² S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 5 and dosar 397/1938, f. 55

¹³ *Minoritățile Naționale din România, 1931-1938, Documente...*, p. 14

¹⁴ S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 6/1938, f. 21-23

¹⁵ Vasile Ciobanu, *Guvernul Goga-Cuza și minoritățile naționale, în Partidele politice și minoritățile naționale din România în secolul XX, vol. II*, coord. Vasile, Ciobanu, Sorin, Radu, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 126

¹⁶ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 11

¹⁷ Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Suceava (S.J.A.N.), fond *Pretura Plășii Moldova*, dosar 9/1938, f. 3 and fond *Prefectura județului Câmpulung Moldovenesc* dosar 20/1938, f. 2

¹⁸ S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 67/1938, f. 14

¹⁹ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 21, fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 397/1938, f. 54, S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 49. Jean Ancel argues this decision was maintained (See Jean Ancel, *op. cit.*, p. 73)

²⁰ C. Hamangiu (fondator), *Codul general al României (codurile, legile și regulamentele în vigoare) 1856-1938, volumul XXVI, Coduri, legi, decrete-legi și regulamente, cuprinzând prima parte din legislațiunea anului 1938, partea I*, „Monitorul oficial și imprimăriile Statului”, Imprimeria centrală, București, 1938, pp. 6-39

companies to 90%²¹, (from the 80% stipulated in law introduced during the Tătărescu government, which did not function in reality²²) – an unsuccessful attempt, like many other Romanization measures²³. Other decrees were issued, which decreased or stabilised prices for lamp oil, peasant cotton and salt, abrogated an agricultural tax²⁴ and reintroduced mandatory religious marriage²⁵.

Also motivated by fake citizenship certificates (some exposed in courthouses), the government intended a fast revision process which would remain within the boundaries of law and international minorities' treaties. It pointed out that only Jews who had obtained citizenship fraudulently during and right after the Great War would be affected while those from the Old Kingdom would have nothing to worry about²⁶. The citizenship revision decree-law from January 22 1938²⁷ required those falling under its incidence to submit several documents which sustained the validity of their citizenship, contrasting with the 1919 laws which gave out Romanian citizenship to Jews without any papers, after only a simple declaration of option. While the terms *foreigners* and *Jews* were confusingly both used in the text of the decree²⁸, this apparently alarmed PNȚ President Iuliu Maniu, who feared that 350.000 Transylvanians and Bessarabians would have their citizenship revised, including his own, threatening to convoke the Alba Iulia ruling council (*Consiliul Dirigent*)²⁹. Though there are documents depicting court citizenship revision during the time of this government³⁰ (some pointed out a great deal of attention towards new registrations in order to prevent fraud³¹), Ioan Scurtu concludes that this ended with Goga's resignation³². On the other hand, Lyra Benjamin argues that the decree law was in effect even after Goga stepped down from power and caused the loss of citizenship for 225.222 people (around 30% of the Jewish population)³³. According to the population census of all Romania's citizens, at the end of 1938 there were 735.983 Jews, an increase of 1.1% compared to the Jewish population of 1930 (728.115)³⁴.

The dissolving of Parliament by the King on January 18 1938³⁵, considered an unprecedented event in the democratic history of Romanians, has been looked upon by historiography as unconstitutional, because this was not possible before its inaugural session,

²¹ "Curentul", year XI, 8.01.1938, p. 8

²² Minoritățile Naționale din România, 1931-1938, Documente ..., p. 16

²³ Jean Ancel, *op. cit.*, p. 73

²⁴ "Buna Vestire", year II, no. 263, 16.01.1938, p. 3, C. Hamangiu, *op. cit.*, pp. 56-62 and S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 23

²⁵ "Curentul", year XI, 17.01.1938, p. 9

²⁶ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 11, 24, 53, 67

²⁷ C. Hamangiu, *op. cit.*, pp. 39-44

²⁸ Lyra Benjamin, *op. cit.*, p. 210

²⁹ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 41

³⁰ S.J.A.N., fond *Poliția orașului Câmpulung Moldovenesc*, dosar 9/1937, f.1 until the end of the folder, dosar 6/1938 f. 21, f. 34-35 and the entire folder dosar 7/1938.

³¹ S.J.A.N., fond *Prefectura județului Câmpulung Moldovenesc*, 2/1937, f. 15

³² Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, Editura Paideia, București, 1999, p. 335

³³ Lyra Benjamin, *op. cit.*, p. 211. Carol Iancu and Jean Ancel reaffirm this claim, the first quoting from a study by Joshua Starr from 1941 and the latter a study from 1942. See Carol Iancu, *Evreii din România 1919-1938, de la emancipare la marginalizare*, Editura Hasefer, București, 2000, p. 263 and Jean Ancel, *op. cit.*, p. 81

³⁴ S.A.N.I.C., fond *Sabin Manuilă*, dosar X153/1939, f. 1

³⁵ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă Internă*, dosar 379/1937-1938, f. 36

shortly after the elections³⁶. However, also unprecedented was that the previously appointed government had lost the last elections³⁷. Taking into account the constitutional norms, once a new government was appointed by the King, it needed to be “recognized” by the people, through new elections for Parliament, thus making the previous dissolved³⁸. The functioning of the system can also be understood by the saying of P.P. Carp: “Your Majesty, give me the government and I will give you Parliament”³⁹. In order to function properly, the government needed to have a wide parliamentary basis and since Goga did not have it, new elections were necessary⁴⁰. However, during a dissolved Parliament, the Goga Government started its activity without the approval of the MPs, by issuing decree-laws and journals of the Council of Ministers (somewhat similar to the previous Tătărescu cabinet)⁴¹.

In spite of Goga’s order to forbid the formation of any paramilitary groups in order to prevent any violence⁴², forceful incidents occurred frequently, mostly at electoral meetings, between the gendarmes and legionnaires, between the legionnaires and lăncieri⁴³ (including gun fire shootings), between the legionnaires, lăncieri and Jews, in some cases resulting in wounded and even killed lăncieri or Iron Guardists⁴⁴.

Despite public comforts from the Ministry of Finance⁴⁵, reports of a financial crisis loomed⁴⁶, which added to the undeclared budgetary deficit of the previous cabinet, as the Ministry of Industry and the governor of the National Bank of Romania (both on the brink of resignation) blamed the nationalist measures⁴⁷. Even a newspaper favorable to the

³⁶ N. Iorga, *Memorii. Sinuciderea partidelor (1932-8)*, vol. VII, Biblioteca Ateneului Român, București, 1939, p. 452 and Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, *România după Marea Unire, vol. II, partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988, p. 763.

³⁷ The previously appointed government (from P.N.L.) who organized the 1937 elections, actually obtained most of the votes, 35.92%, but did not win because it required a minimum of 40% in order to receive an electoral bonus which ensured a 50%+ majority. Until then, all governments appointed by the King to organize the elections received above the 40% minimum votes and won (while acknowledging that the voters were sometimes influenced by pressures from the local administration, we cannot broadly assume that the entire electoral process in interwar Romania was corrupt). See Keith Hitchins, *România 1866-1947*, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 1994 pp. 400-415

³⁸ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, *Istoria românilor ...*, p. 107

³⁹ Florea Nedelcu, *Viața politică din România în preajma dictaturii regale*, Editura Dacia, Cluj, 1973, p. 61

⁴⁰ Goga intended, in the end unsuccessfully, to change the electoral law so as the party which obtained a relative majority in elections (and not necessarily the existing 40% minimum) to be given 50% of the MPs. See S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 915 and fond *Diracțiunea generală a Poliției*, dosar 10/1938, f. 22

⁴¹ Aurelian Chistol, *Cronica unui seacășteptat: Guvernarea Goga-Cuza*, Editura Aius, Craiova, 2011, pp. 166-167

⁴² S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 733

⁴³ The „Lăncieri” were a youth paramilitary group of the National-Christian Party, not part of the Goga Government, but who thought that while their party is in office they were allowed to “express” themselves without any consequences. The conflict with the legionnaires was not new and was mainly caused by the fact that both the Iron Guard and the National-Christian Party were competing on the far right political spectrum and their leaders could not reach an agreement (A.C. Cuza – the other leader of P.N.C. and C.Z. Codreanu – “captain” of the Iron Guard - initially both founded the National-Christian Defense League in 1923, one of the first nationalist organizations – afterwards Codreanu quit the League in 1927 and started his own movement). See also S.A.N.I.C., fond *A.C. Cuza (1933-1937)*, f. 3-50, 93-94

⁴⁴ S.A.N.I.C., fond *Diracțiunea generală a Poliției*, dosar 11/1937 f. 281-282, and dosar 122/1938, f. 1-11 and fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 917-918, *Casa Regală. Diverse*, dosar 4/1938, f. 19-21, 39, 41, 43-47 and dosar 7/1938, f. 22, f. 33-67 f. 73-83 and dosar 13/1938, f. 1-7, and fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 19/1938, f. 8 and fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 48-49, f. 60

⁴⁵ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă*, dosar 379/1937-1938, f. 149-154

⁴⁶ S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 10/1938, f. 11-12, dosar 13/1938, f. 2

⁴⁷ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 19, 43, 45, 53, 55, 56

government, *Porunca Vremii*, recognized that the economy in Romania left a lot to desire⁴⁸. Scandals between cabinet members escalated, as the Armand Călinescu, *gogist* and the *cuzist* branches found their cohabitation impossible⁴⁹. Furthermore, it seemed that the government could not obtain the minimum 40% quota at the next elections, considering the alliances with Hungarian and German parties and the refusal of Vaida – who stressed that his Romanian's Front doctrine, though nationalist, was not anti-Semitic⁵⁰. Though optimistic on a radio speech after a month in power⁵¹, Goga realized that the only option left was to strike a deal with the legionnaires, who were also isolated. The February 9 Goga-Codreanu arrangement meant that the Iron Guard would withdraw from elections and support the government's lists in order for it to put into practice its nationalist program⁵² - some documents also describing attempts from the two Cuza's to make the agreement⁵³. Moreover, historians argue this event originated in the intervention of Polish diplomat Arciszewski through Ion Antonescu (Ministry of Defense), who in turn convinced Codreanu to avoid any civil war between the Iron Guard and PNC⁵⁴. This pact was a dangerous consolidation of the far right which King Carol wanted to avoid all along and may have been one of the reasons for his intervention.

On February 10 1938, during the usual work audience, the King (already knowing about Goga's agreement with Codreanu), after having listened over an hour to his Prime Minister, revealed that elections needed to be postponed as the situation was tense and the people were restless. As a result, a new cabinet of national union was formed. Though Goga was invited to join as a minister, he refused, resigned his office and left the Royal Palace in a state of shock⁵⁵. Miron Cristea accepted the appointment for Prime-Minister, though, according to some rumours, only after having been blackmailed by the King⁵⁶. Soon, a new Constitution was drafted and political parties were outlawed.

Conclusions

It is hard to believe that the interwar Romanian democratic system, though stronger than others in the region, could have remained intact much longer, given the general unfavourable surrounding territorial situation and the wider European trajectory⁵⁷. Though with only 9% of the votes, but with the purpose of representing the whole nationalist trend, the Goga Government issued decree-laws in the absence of a Parliament which remained dissolved for new elections, thus deepening the crisis of democratic legitimacy⁵⁸. Its partially

⁴⁸ S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 915

⁴⁹ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 16, 17, 18, 21 and fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 45, 105, 117, 120, 169 and fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 10/1937, f. 103-105

⁵⁰ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 38, and fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 30/1938, f. 128, and dosar 33/1938, f. 61, 184, 498, 602, 789 and fond *Casa Regală. Diverse*, dosar 12/1938, f. 12, and fond *Direcția generală a Poliției*, dosar 10/1938, f. 6-14, 29

⁵¹ S.A.N.I.C., fond *Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă*, dosar 379/1937-1938, f. 100

⁵² S.A.N.I.C., fond *Casa Regală. Oficiale*, dosar 33/1938, f. 1082, 1092, 1095-1096, 1119-1120 and Mihail Sturdza, *România și sfârșitul Europei. Amintiri din țara pierdută*, Editura Fronde, Alba Iulia, 1994, p. 104

⁵³ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 63 and fond *Ministerul de Interne. Diverse*, dosar 1/1938, f. 11-12

⁵⁴ Armin Heinen, *op.cit.*, p. 338 and Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, *op. cit.*, p. 775

⁵⁵ Al. Gh. Savu, *Dictatură regală, 1938-1940*, Editura politică, București, 1970, pp. 149-150

⁵⁶ S.A.N.I.C., fond *Nicolae Caranfil*, dosar 465, f. 76

⁵⁷ Romania's inauspicious regional context and the failure of its major parties are some of the arguments generally used and already discussed by historiography to explain the collapse of democracy.

⁵⁸ Given the authoritarian behavior of the Goga cabinet, one could speculate that democracy had already collapsed prior to the royal intervention. This was not the case since until February 10 1938, the democratic 1923

applied nationalist programme was mostly anti-Semitic and unfortunately contributed to an atmosphere of turmoil. The fragile governmental union seemed to come apart in a context where a financial crisis loomed, pushing it into a dangerous agreement with the Iron Guard.

Unfortunately, Romania, as a part of Europe and the wider geopolitical games in play, partially came under the influence of the nationalist concepts, also contributing with a few locally rooted ideologies. Nationalism was the new face of globalization back then, born as a reaction to several factors, some specific, others quite general to the region. Romania's Great Union, a national historical objective, brought along new issues which paved the way for some of the right-wing conservatives' views. The new minorities, and one in particular, were viewed by some (in this case, the Goga Government) to "be in the way" of creating an integrated, strong, centralised and culturally unified state – a recipe borrowed from France and other western democracies (which also had important percentages of minorities, but were not constrained by any Minorities Treaties, like Romania). The activity of the Goga Government shows that all that remains after carefully constructed ideals, coming from the mind of a poet and contributor to the Great Union, are unrealistic failed attempts of institutional/administrative cultural homogenization. Interculturalism was a reality in the day-to-day Romanian society, amid ethnicities. For instance, let us look at the case of democratically elected highly popular Hitler in a country with a much smaller number of minorities/Jews and the size of cultural conflict which arose there. Fortunately, extremism, in a country with a larger number and diversity of minorities/Jews than Germany, did not become a majoritarian trait of the Romanian electorate. Even though problems and discontent existed, they were naturally occurring phenomena – on the one side taken as a sociological argument and on the other, taking into account the historical and political context of the time. The Goga Government was, conceptually speaking, a failed nationalist-conservative reaction to the developing intercultural relationships within the citizens of interwar Romania.

BIBLIOGRAPHY:

Archives

Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București (National Central Historical Archives Service in Bucharest)

Fond A.C. Cuza (1933-1937)

Fond Direcția generală a Poliției (1937-1938)

Fond Nicolae Caranfil (1937-1938)

Fond Sabin Manuilă (1939)

Fondurile Casa Regală. Carol al II-lea. Oficiale și Diverse (1936-1938)

Fondurile Ministerul Propagandei Naționale. Presă internă și Informații (1937-1938)

Constitution was still in effect and a plurality of active political parties existed. Out of these parties, PNC was chosen to organise the next elections – after which Goga hoped to obtain the democratic majority and legitimacy required to govern. Issuing decree-laws without the Parliament in session was a concept sometimes familiar to the previous cabinet (Tătărescu) and even to French statesmen during interwar Europe. After the royal intervention in February 1938, the Constitution was changed with an authoritarian one, political parties and their press were dissolved and elections for Parliament were suspended indefinitely.

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Suceava (National Archives Services of the Suceava county):

Fondul Poliția orașului Câmpulung Moldovenesc (1937,1938)

Fondul Prefectura județului Câmpulung Moldovenesc (1937,1938)

Fondul Preturaplașii Moldova, prefectura județului Câmpulung (1938)

Documentary Literature

Hamangiu, Constantin, (fondator), *Codul general al României (codurile, legile și regulamentele în vigoare) 1856-1938*, volumul XXVI, *Coduri, legi, decrete-legi și regulamente, cuprinzând prima parte din legislațiunea anului 1938*, partea I, „Monitorul oficial și imprimeriile Statului”, Imprimeria centrală, București, 1938

Minoritățile Naționale din România, 1931-1938, Documente, coord. Ioan Scurtu, Arhivele Naționale ale României, București, 1999

Newspapers

„Buna vestire” 1938

„Curentul” 1937, 1938

Daily notes, diaries or memoirs

Iorga, N., *Memorii. Sinuciderea partidelor (1932-8)*, vol. VII, Biblioteca Ateneului Român, București, 1939

Sturdza, Mihail, *România și sfârșitul Europei. Amintiri din țara pierdută*, Editura Fronde, Alba Iulia, 1994

General Literature

Academia Română, *Istoria Românilor*, vol. VIII, *România întregită (1918-1940)*, coord. Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București 2003

Ancel, Jean, *Contribuții la istoria României, problema evreiască*, vol. I, partea I, 1933-1944, Editura Hasefer, București, 2001

Chistol, Aurelian, *Cronica unui eșec așteptat: Guvernarea Goga-Cuza*, Editura Aius, Craiova, 2011

Focșăneanu, Eleodor, *Istoria constituțională a României 1859-1991*, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 1998

Heinen, Armin, *Legiunea Arhanghelului Mihail, mișcare socială și organizație politică, o contribuție la problema fascismului internațional*, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 2006

Iancu, Carol, *Evreii din România 1919-1938, de la emancipare la marginalizare*, Editura Hasefer, București, 2000

Linz, Juan José, *Totalitarian and Authoritarian Regimes*, Lynne Rienner Publishers, London, 2000

Mușat, Mircea, Ardeleanu, Ion, *România după Marea Unire*, vol. II, partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1988

Nedelcu, Florea, *Viața politică din România în preajma dictaturii regale*, Editura Dacia, Cluj, 1973

Partidele politice și minorități naționale din România în secolul XX, vol. II, coord. Vasile, Ciobanu, Sorin, Radu, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006

Savu, Al. Gh., *Dictatura regală, 1938-1940*, Editura politică, București, 1970

Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, *Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)*, Editura Paideia, București, 1999

Studia et Acta Historia e Iudaeorum Romaniae, vol. IV, Editura Hasefer, București, 1999

This paper has been financially supported within the project entitled, "SOCERT. Knowledge society, dynamism through research", contract number POSDRU/159/1.5/S/132406. This project is co-financed by European Social Fund through Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. Investing in people!

**THE FIGHT FOR A ROMANIAN SCHOOL IN THE BALKANS
(1864-1912)**

Cătălin Negoită, Assist. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: The reign of Alexandru Ioan Cuza coincided with the rediscovery of the Romanians of the oriental romanity, that populated extensive spaces of the Balcan Peninsula. As the ambitions of any young state are immesurable, Romania made no exception. Cuza and most Romanian statesmen initiated an ample propaganda in the south of the Danube, aiming to amend the international political position and to become a decisional factor in the region. Bucharest acted indirectly, building a big network of schools in the areas inhabited by the Aromanian population. The defective manner in which the Macedo – Romanian problem was dealed, the rivalry between those who were sent to administrate the schools in the Balcans as well as the hostility manifested by the Greek clergy and by the Constantinopole Patriarchate lead to a complete failure of the Romanian Gouvernment's vision and made the living of Aromanians tougher, transforming their intention of preserving their language and habits into a difficult task.

Keywords: Aromanian, Balcans, Bucharest, Apostol Margarit, Greek Clergy, Dimitrie Atanasescu

Istoria școlilor românești din Balcani a început în anul 1864, atunci când aromânul Dimitrie Atanasescu, de profesie croitor, care urmase trei clase la Liceul „Matei Basarab” din București, i-a adresat domnitorului Cuza o cerere de acordare a unui ajutor financiar, pentru întemeierea unei școli în Macedonia. Atanasescu falimentase în afacerile pe care le derula la Constantinopol și voise să-și încerce norocul în România, în noua calitate, aceea de învățător. Șansa sa s-a numit Cezar Bolliac, care l-a ajutat să ajungă la principele Cuza.

La 16 aprilie 1864, Alexandru Ioan Cuza emitea decretul prin care Atanasescu primea suma de 200 de lei, un salariu de 3875 de piaștri, precum și un fond însemnat de carte, pentru a duce la îndeplinire ambițiosul proiect. Curajosul Atanasescu mai făcuse un prozelit, în persoana ministrului Instrucțiunii, Dimitrie Bolintineanu, și acesta, de origine aromână.

Prima școală românească din Balcani se va deschide la Târnova, în casa părintească a lui Atanasescu. Datele despre numărul elevilor sunt contradictorii: 20 sau 80.¹

Sarcina lui Atanasescu s-a dovedit mai dificilă decât se aștepta acesta. Din momentul deschiderii școlii, au început persecuțiile. Primul pericol era reprezentat de către autoritățile ecleziastice grecești. Mitropolitul Benedict al Pelagoniei le-a cerut preoților să meargă din casă în casă și să convingă pe părinții copiilor înscriși la școala românească să-i retragă de la cursuri, în caz contrar, aceștia fiind afurisiți.²

Mitropolitul a cerut autorităților turcești confiscarea a o mie de abecedare, iar Atanasescu a fost arestat și apoi, eliberat, după 18 ore de detenție. El a fost silit să revină la București, în anul 1865, din cauza persecuțiilor clerului grecesc. Dar marea sa dramă era

¹ Max Demeter Peyfuss, *Chestiunea aromânească Evoluția ei de la origini până la Pacea de la București (1913) și poziția Austro-Ungariei*, Editura Enciclopedică, București, 1994, p. 38.

² Ion Arginteanu, *Istoria românilor macedoneni – din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre*, Tipografia „L'Independance Roumaine, București, 1904, p. 284.

legată de atitudinea propriilor conaționali. La Târnova, aromânii erau filoeleni și se opuneau ideii de redeştere națională.

Perseverența și dârzenia învățătorului vor da roade, iar „grecomanii”, cum erau numiți filoelenii, își vor schimba opțiunile. Unii dintre aceștia povesteau: „Cu pietre l-am întâmpinat pe stradă dar el a răbdat și prin răbdare ne-a învins pe toți. La început, îl țineam de nebun căci nebun ni se părea tot armânul care ar fi căutat mântuirea în altă parte decât în panelenism. La sfârșit, credința lui a ajuns să fie și credința noastră sfântă și nestrămutată, ce astăzi numai cu inima împreună ni s-ar putea smulge din piept.”³

De la București, Atanasescu va reveni în Macedonia, după ce marele vizir Fuad-Pașa va da o dispoziție în acest sens. El va încerca să deschidă o nouă școală la Monastir (Bitola), însă va fi expulzat de către autoritățile otomane, la cererea expresă a Patriarhiei de la Constantinopol. Odiseea lui Atanasescu se va sfârși de abia în anul 1868, când autoritățile otomane vor da ordin ca activitatea institutorilor români să nu mai fie tulburată. Atanasescu s-a întors la Târnova și a rămas la post vreme de 35 de ani. El a publicat manuale școlare, pe care le-a distribuit gratuit copiilor.

Activitatea depusă de către Atanasescu va constitui un factor important în lupta pentru redeşterea aromânilor. Eforturile depuse pentru constituirea unui corp de școli (a)românești în Balcani va duce la nașterea mișcării naționale aromâne, strâns legată de așa-zisa „chestiune aromânească”⁴.

Guvernanții tânărului stat de la nord de Dunăre vor descoperi destul de repede gustul propagandei în Balcani, în maniera începută de către Atanasescu. Astfel, România începea să-și afirme veleitățile de țară cu interese în Peninsula, promovând ideea apărării drepturilor „fraților de la sud. „Rolul-cheie jucat acum de București va înrâuri inevitabil conținutul revendicărilor aromânești în Balcani și alegerea mijloacelor necesare pentru a le realiza.”⁵

Totuși, pentru acțiunea de propagandă era nevoie de sume considerabile, iar statul român nu avea la dispoziție multe fonduri. Nu întâmplător, însă, Atanasescu primește aviz favorabil pentru deschiderea unei școli românești, în anul 1864, an în care Cuza și guvernul său au decis secularizarea averilor mănăstirilor închinată. A. Panu fusese cel dintâi care propusese folosirea sumelor din fondul mănăstirilor închinată pentru propaganda în Macedonia.⁶

Un al doilea pas important în lupta pentru trezirea conștiinței naționale l-a reprezentat înființarea școlii de la biserica „Sfinții Apostoli” din București, destinată pregătirii unui corp de institutori, pentru deschiderea de noi așezăminte de cultură în Macedonia. Inițiativa a pornit de la un călugăr athonit, aromân de origine, pe nume Averchie. Acesta fusese trimis la București, în anul 1862, ca reprezentant al mănăstirilor Sfântul Pavel și Iviru, pentru a sonda poziția autorităților române cu privire la intenția de a seculariza averile mănăstirilor închinată. Spre surprinderea superiorilor ierarhici, Averchie a reacționat altfel decât i se

³ Ioan Nenițescu, *De la România din Turcia Europeană*, București, Editura Institutului de Arte Grafice Carol Gobl, 1895, p. 160.

⁴ Gheorghe Caragiani, *Studii aromâne*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999, p. 141.

⁵ Nicolas Trifon, *Aromânii – pretutindeni, nicăieri*, Editura Cartier, Chișinău, 2012, p. 217.

⁶ Max Demeter Peyfuss, *op. cit.*, p. 38.

ceruse. Ajuns la București, el a asistat la o paradă militară și însuflețit de sentimente patriotice, a strigat în gura mare: „Și eu hiu armân!” („Și eu sunt român!”), după care s-a integrat total cauzei naționale.⁷

După secularizare, Ministerul Instrucțiunii Publice a decis, în iunie 1865, să aloce 20.000 de lei din buget, pentru crearea unui internat destinat elevilor aromâni din București. Averchie era însărcinat să aducă în țară zece copii, cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, „cât mai inteligenți și mai instruiți”, pentru a fi școlarizați. Călugărul a revenit cu zece tineri din localitățile Avdela, Selia și Perivoli. Elevii au fost examinați în limba greacă, iar după înscrierea la școală, au urmat un program de lucru ce cuprindea ore de limba română, latină, franceză, istorie, geografie, matematică, desen și muzică.

În anul 1866, la școala de la „Sfinții Apostoli” studiau 24 de elevi, iar în 1868 erau 40 de elevi. Școala va fi desființată în anul 1870, iar elevii vor fi repartizați la liceele „Sfântul Sava” și „Matei Basarab”.

Cea de-a doua școală românească din Macedonia a fost deschisă la Gopeș, de către Dimitrie Cosmescu, acesta reușind să strângă, într-un timp relativ scurt, 50 de elevi. Și el a avut de înfruntat represaliile clerului grecesc. Arhiepiscopul Meletie din Monastir a cerut jandarmilor turci să închidă școala și să-l aresteze pe Cosmescu, prezentat drept un agitator periculos. Toate intervențiile elenilor au fost zadarnice. Nu numai că și foștii grecomanii au început să-și trimită copiii la școala românească, dar locuitorii au cerut răspicat ca aromâna să fie folosită și în biserică.

Cel mai reprezentativ exemplu al implicării aromânilor în lupta de renaștere națională în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost cel al lui Apostol Mărgărit (Apostolis Margaritis). Provenind dintr-o familie modestă, el a urmat liceul la Ianina și a devenit învățător la școala grecească din Vlahoclisura. În mod absolut inexplicabil pentru grecomanii dar și pentru grecii (dar nu a fost inexplicabil și gestul călugărului Averchie?), Mărgărit s-a pus, din proprie inițiativă, în slujba propagandei românești.

Mărgărit a fost o personalitate controversată și complexă, contestată atât de grecii cât și de românii. Bun pedagog, el explica copiilor complicata gramatică a limbii grecești, în limba aromână. Majoritatea elevilor vorbea aromânește în familie, astfel încât copiilor le era foarte ușor să înțeleagă explicațiile dascălului. Extrem de repede, Mărgărit a concluzionat că elevii, înainte de a învăța o limbă străină, trebuie să studieze limba maternă.

Patriarhia de la Constantinopol a reacționat violent, cerând îndepărtarea vinovatului din postul său, însă locuitorii din Vlahoclisura l-au susținut. Mărgărit a plecat la Constantinopol, unde a cerut și a primit un document prin care autoritățile otomane locale erau obligate să-i acorde protecție în fața preoților greci.

În mai 1866, Apostol Mărgărit a cerut Ministerului Instrucțiunii din București o subvenție pentru închirierea unui local, pentru cumpărarea de manuale și pentru propriul salariu. Cererile i-au fost aprobate și Mărgărit s-a întors în Turcia cu un pașaport românesc. El va deschide o școală la Abdela, care va funcționa până în anul 1905, când bande de antați

⁷ Nicolas Trifon, *op. cit.*, p. 219; Max Demeter Peyfuss, *op. cit.*, p. 39; Ion Arginteanu, *op. cit.*, p. 285.

greci au atacat satul și au devastat școala.⁸ Mărgărit a înființat, apoi, o școală la Grebena, însă activitatea sa a stârnit, din nou, nemulțumirea autorităților grecești. Mărgărit a fost acuzat de agitații panslaviste și a primit un ordin de expulzare din Imperiul Otoman, însă datorită intervenției Bucureștiului, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, Mărgărit a fost însărcinat să supravegheze noile școli create, să-i apere pe învățători de uneltirile clericilor greci și să preia funcția de inspector general al școlilor din Macedonia.

Între timp, și alți aromâni îmbrățișau cauza Bucureștiului. În anul 1868, frații Dimonie au întemeiat o școală românească în cartierul Sfântul Gheorghe din Ohrid, iar un an mai târziu, se deschidea o altă școală la Crușova, localitate populată de aromâni și slavi macedoneni, unde partida grecească era extrem de puternică. Școli aromânești se mai deschideau la Călivele, Perivoli și Niveasta. Nu toate instituțiile funcționau din banii Ministerului Instrucțiunii din București, iar învățătorii erau foștii elevi de la Școala „Sfinții Apostoli”.

Până în anul 1877, când a izbucnit războiul ruso-româno-turc, în Macedonia au fost deschise zece școli primare. Momentul războiului a fost speculat de către clericii greci, care au afirmat că învățătorii aromâni fac spionaj în favoarea inamicului. În situația nou creată, guvernul otoman a decis închiderea tuturor școlilor românești și arestarea învățătorilor.⁹ După război, relațiile dintre România și Turcia s-au îmbunătățit simțitor. A fost redeschisă școala de la Niveasta și au fost înființate alte două școli la Prilep și Monastir, în vreme ce Apostol Mărgărit era numit în funcția de inspector general al școlilor românești din Peninsula Balcanică.

În anul 1880, Mărgărit s-a implicat în înființarea unui gimnaziu la Monastir. Mulți dintre elevi primeau burse din partea statului român. Gimnaziului i s-a adăugat și un internat, deoarece majoritatea elevilor provenea din satele de munte.

Apostol Mărgărit conștientiza, ca toți ceilalți lideri ai mișcării naționale aromânești, că existența școlilor proprii dar și a ființei latinătății sud-dunărene depindeau de menținerea statu-quo-ului în Balcani. El avea să spună: „Întâiul nostru interes, al armânilor, este mântuirea Imperiului Otoman. O criză orientală ne-ar da în mâinile sârbilor, grecilor și bulgarilor!”¹⁰

În anul 1879, a fost deschisă la Monastir o școală de fete, iar în perioada 1879-1898 au fost înființate 54 de școli, printre care liceele din Monastir, Ianina, Berat și Salonic. În anul 1912, pe statele de plată ale Ministerului Instrucției Publice din București se aflau 300 de învățători și profesori și 4.000 de elevi. Tot în anul 1912, în Balcani funcționau aproape 120 de școli primare, un liceu, la Bitola, două instituții de învățământ secundar (Ianina și Berat), o școală profesională și normală, la Bitola și o școală superioară de comerț, la Salonic.¹¹

⁸ Max Demeter Peyfuss, *op. cit.*, p. 42.

⁹ Tănase Bujdoveanu, *Romanitatea balcanică și civilizația aromână*, Editura Cartea Aromână, Constanța, 1997, p. 129.

¹⁰ Enache Tușa, *Imaginar politic și identități colective în Dobrogea*, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2011, p. 432.

¹¹ Nicolas Trifon, *op. cit.*, p. 220.

Unul dintre politicienii români care s-a implicat masiv în dezvoltarea învățământului aromânesc a fost Tache Ionescu, originar, la rândul său, din Peninsula Balcanică.¹² Tache Ionescu a militat, în mod deosebit, pentru deschiderea școlii de la Salonic, pentru care luptase încă din 1892, pe când era ministrul Instrucțiunii dar a reușit abia în 1899, cu ajutorul baronului von der Goltz – pașa, organizatorul armatei turcești.¹³

Activitatea de propagandă școlară în Macedonia a întâmpinat obstacole care au concurat serios chiar pe preoții greci. Primul dintre ele l-a constituit caracterul despotice al lui Apostol Mărgărit, care nu accepta să fie contrazis și se considera singurul în măsură a dicta politica școlară în Balcani. În scurt timp, o parte a profesorilor școlii din Monastir a intrat în conflict cu Mărgărit, dascălii reproșându-i inspectorului general că nu gestionează în chip transparent fondurile primite de la București. Primul conflict a izbucnit în anul 1883, când trei profesori, împreună cu directorul, au părăsit instituția de învățământ și au întemeiat o nouă școală.

Un al doilea conflict a intervenit în anii 1890-1891, când un grup de elevi din Monastir s-a revoltat împotriva unui profesor, iar Mărgărit a intervenit brutal și a concediat o parte dintre dascăli.

Situația s-a tensionat atunci când, în 1892, la Monastir, s-a înființat un consulat românesc, primul consul fiind Spiru Constantinescu. Acesta a luat fățiș partea dizidenților și a făcut posibilă, în anul 1894, înființarea mai multor eforii școlare, care să administreze instituțiile de învățământ. Noile școli, care dublau instituțiile întreținute de către statul român, au început să funcționeze în anul 1895, fără aprobarea Bucureștiului. Nemulțumiți erau și episcopii greci, convinși că măsura era doar o manevră din partea românilor, pentru a mări numărul de școli.

În anul 1897, școlile dizidente și-au închis porțile, din lipsă de bani, dar și steaua lui Apostol Mărgărit a apus, deoarece ministrul Instrucțiunii, Spiru Haret, l-a deposedat de drepturile sale.¹⁴

Un al doilea element care a stârnit destule discuții l-a reprezentat limba folosită în școală. Autoritățile de la București au cerut ca limba de studiu să fie româna și au fost voci care au susținut că succesul relativ al acțiunii Bucureștiului s-ar fi datorat faptului că aromânii nu ar fi agreat această opțiune. Numai că există un adevăr demn de luat în seamă: predarea se făcea la începutul ciclului școlar în aromână, iar cărțile de citire puneau pe primul plan dialectul, pentru ca apoi, să se treacă treptat la limba română literară.¹⁵

Majoritatea satelor armânești avea școli și biserici în care se slujea în limba română. Acțiunea grecilor a fost persuasivă, de atragere a populației aromâne, mai ales din satele fără școală românească.¹⁶

În paralel cu mișcarea de renaștere națională aromânească, și în ținutul Meglenului mijlocul afirmării. În anul 1862, un anume Ion Popa Gheorghe, supranumit Argintaru,

¹² Max Demeter Peyfuss, *op. cit.*, p. 71.

¹³ Tănase Bujdoveanu, *op. cit.*, p. 136.

¹⁴ Max Demeter Peyfuss, *op. cit.*, p. 74.

¹⁵ *Ibidem*, p. 72.

¹⁶ Nicolae Cușa, *Aromânii (macedonenii) în România*, Editura Muntenia, Constanța, 1996, p. 16.

întors de la schitul românesc Prodrum, de la Sfântul Munte, unde slujise o vreme, a început, în calitate de preot, să officieze serviciul divin din biserica satului natal, Oșani, în limba română. Totodată, el a început să-i învețe pe copii alfabetul latin și deprinderea cititului. Arhiereul greu a prins, însă, de veste și i-a cerut preotului să predea cărțile românești, interzicându-i, totodată, să slujească în limba română ori să-i învețe pe copii această limbă.¹⁷

12 ani mai târziu, în 1874, Gușu Gaga, preot și învățător, care oficia în grecește, a găsit cărțile predecesorului său și, din curiozitate, apoi, din convingere, a învățat românește și a ținut cursurile la școala din sat în limba română. Eforturile sale vor trezi, din nou, nemulțumirea arhiereului grec, care va interveni pentru îndepărtarea lui Gaga. Cu toate acestea, doi dintre elevii lui, Rizu Pena și Nicola Marcu, au fost admiși la liceul din Bitola.¹⁸

La 9/22 mai 1905, sultanul Abdul Hamid emitea o iradea, prin care recunoștea drepturile civile ale aromânilor. Deși nu folosea explicit termenul de „millet” (naționalitate), pentru a nu irita autoritățile ecleziastice elene, documentul punea semnul egalității între aromâni, greci, sârbi și bulgari. Iradeaua prevedea și acordarea de facilități profesorilor aromâni.

Un Congres al Corpului Didactic și Bisericesc din Turcia s-a întrunit în septembrie 1909, la Monastir. Atunci s-a adoptat o serie de moțiuni, ce vizau reorganizarea învățământului în imperiu. Un alt congres reprezentativ al românilor a avut loc în iulie 1910, tot la Monastir. Atunci s-a votat statutul unui comitet de cenzori ai școlilor și bisericilor românești din Turcia. Izbucnirea primului război balcanic va duce la închiderea școlilor românești din Macedonia, iar semnarea Păcii de la București, în august 1913, după cel de-al doilea război balcanic, va marca, de fapt, parafarea, de către guvernul Maiorescu, a actului de deces al învățământului românesc de la sud de Dunăre.

Despre reușita acțiunii de propagandă românească în Balcani s-a scris în fel și chip. Unii au exacerbat succesul acestui ambițios program. Alții, dimpotrivă, au contestat vehement reușita acestuia. „Bugetul suficient, conducerea și administrația, însă, nesatisfăcătoare!”¹⁹

Politica lui Apostol Mărgărit a fost vehement criticată: „Dându-se conducerea școalelor și a întregii cestiuini de acolo pe mâna unui singur om, care, din extrema nenorocire națională, n-a știut să răspundă înaltei misiuni ce i s-a încredințat, starea școalelor și a chestiunei românești de acolo a început să se înrăutățească, din ce în ce, din an în an!”²⁰ La fel de incisiv a fost și Nicolae Iorga: „Vedeti ce avem acolo, școli de batjocură, crescând macedoneni de export!”²¹

Fenomenul școlilor românești din Peninsula Balcanică nu poate fi analizat unilateral. Cu certitudine, sistemul de învățământ românesc și programa erau superioare celor din școlile stipendiate de către comunitatea sau clerul grec ori filoelen. Din această perspectivă, intrarea pe piață a învățătorilor români va da startul unei veritabile competiții între cele două școli:

¹⁷ Theodor Capidan, *Meglenoromanii*, Editura Domino, Iași, 2002, p. 132.

¹⁸ *Ibidem*, p. 136.

¹⁹ Tache Papahagi, *Macedo-romanii sau aromânii*, Editura Cartea Românească, București, 1926, p. 27.

²⁰ *Scurtă privire asupra chestiunei macedo-române*, *Memoriu despre organizarea chestiunii macedo-române*, Institutul de arte grafice Eminescu, București, p. 10.

²¹ Nicolae Iorga, *România, vecinii săi și chestiunea Orientului*, Editura Societății Neamul Românesc, Valenii de Munte, 1912, p. 92.

cea românească și cea grecească. În final, cei care vor câștiga vor fi grecii, dar acest fapt nu reprezintă o înfrângere a sistemului românesc de învățământ ci, mult mai grav, o trădare a intereselor latinătății sud-dunărene de către guvernarea de la București, după cel de-al doilea război balcanic.

BIBLIOGRAFIE:

- Arginteanu, Ion, *Istoria românilor macedoneni – din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre*, Tipografia „L’Independance Roumaine”, București, 1904.
- Bujdoveanu, Tănase, *Romanitatea balcanică și civilizația aromână*, Editura Cartea Aromână, Constanța, 1997.
- Capidan, Theodor, *Meglenoromanii*, Editura Domino, Iași, 2002.
- Caragiani, Gheorghe, *Studii aromâne*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999.
- Cușa, Nicolae, *Aromânii (macedonenii) în România*, Editura Muntenia, 1996.
- Iorga, Nicolae, *România, vecinii săi și chestiunea Orientului*, Editura Societății Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1912.
- Nenițescu, Ioan, *De la Românii din Turcia Europeană*, București, Editura Institutului de Arte Grafice Carol Gobl, 1895.
- Papahagi, Tache, *Macedo-romanii sau aromânii*, Editura Cartea Românească, București, 1926.
- Peyfuss, Max Demeter, *Chestiunea aromânească Evoluția ei de la origini până la Pacea de la București (1913) și poziția Austro-Ungariei*, Editura Enciclopedică, București, 1994.
- Scurtă privire asupra chestiunii macedo-române, Memoriu despre organizarea chestiunii macedo-române*, Institutul de arte grafice Eminescu, București.
- Trifon, Nicolas, *Aromânii – pretutindeni, nicăieri*, Editura Cartier, Chișinău, 2012.
- Tușa, Enache, *Imaginar politic și identități colective în Dobrogea*, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, București, 2011.

**THE TRANSYLVANIAN ECLESIASTIC ELITE AND THE IDENTITARY DISCOURSE.
SEQUENCES FROM THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY**

Corina Teodor, Assoc, Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The present research analyses the manner in which the leaders of the Orthodox and Greek-Catholic elites (Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca Şuluţiu) brought a decisive contribution in shaping the features of their own confessional identity. The study is a compared analysis based on contemporary texts which takes into discussion the pleadings made by each of the two Transylvanian leaders concerning the origins and the age of the metropolitan institution, the connection between ethnicity and confession, the monarchic cult.

Keywords: Transylvanian historiography, Greek-Catholic speech, Orthodox speech, national idea, confessional identity, historical research.

O privire succintă asupra istoriei românilor ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea surprinde dramatismul scenei politice, ce reflecta schimbările rapide din monarhia austriacă. Marele Principat al Transilvaniei cunoaşte, după o episodică perioadă de căutări ce a urmat evenimentelor revoluţionare de la 1848, rigorile neoabsolutismului (1851-1860), apoi restabilirea temporară a autonomiei conform reglementărilor regimului liberal (1860-1867) şi, în fine, agravarea statutului naţional al românilor, ca urmare a soluţiei nefaste a dualismului, începând cu anul 1867.

Din punct de vedere religios, populaţia românească era polarizată înspre cele două confesiuni: pe de o parte, cea ortodoxă, de tradiţie mai veche, suprimată parţial la 1700, prin trecerea ierarhilor ei la unirea cu Biserica Romei, revigorată ulterior prin decretele de toleranţă ale Mariei Tereza şi Iosif II, dar supusă ierarhic de mitropolia sârbă de la Karlowitz; pe de altă parte, biserica greco-catolică, înfiinţată la sfârşitul secolului al XVII-lea, la iniţiativa habsburgică, care a reprezentat în secolul următor cadrul de afirmare al doleanţelor naţiunii române, continua să fie lipsită de un mitropolit propriu încă de la începutul existenţei sale, când Atanasie Anghel a fost coborât la treapta de episcop şi era supusă din punct de vedere juridic de arhiepiscopia de Strigoniu.

Data fiind această situaţie deloc nemulţumitoare, dezideratul cheie pentru ambele biserici, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, este restaurarea mitropoliei. Primii care îşi îndeplinesc acest gând sunt greco-catolicii, în urma conjugării opţiunilor interne (reprezentate de episcopii Şuluţiu şi Erdeli), cu sprijinul lui Scitowsky, primatul Ungariei, care are însă în vedere propria jurisdicţie teritorială şi chiar cu acordul oficialităţilor politice din Imperiu (împăratul şi miniştrii săi fideli, Bach şi Thun) şi nu în ultimul rând, cu încuviinţarea papei Pius IX. Astfel, după ce la 12 decembrie 1850 împăratul aprobase restaurarea mitropoliei greco-catolice, la 26 noiembrie 1853 este dată bula papală „Ecclesiam Christi”, prin care se crea Provincia de Făgăraş şi Alba Iulia, aflată sub dependenţa directă a Romei, iar la 16 noiembrie 1854 Şuluţiu e numit mitropolit, celebrarea ceremoniei având loc chiar în prezenţa Pro-Nunţiului apostolic al Vienei, cardinalul VialePrela, la 28 octombrie 1855.

Încăpătânându-se în realizarea unui obiectiv similar, dar pentru ortodocşi, episcopul Andrei Şaguna trebuie să aştepte sfârşitul neoabsolutismului, plecarea lui Thun de la culte, implicarea românilor în funcţionarea noului regim constituţional, chiar moartea patriarhului

sârb Rajacics, pentru că abia atunci împăratul devine mai receptiv la cererile sale. La 24 decembrie 1864 Francisc Iosif îl informează despre întemeierea mitropoliei ortodoxe și îl numește mitropolit, hotărârea fiind inclusă apoi în legile țării în anul 1868, ceea ce îi conferă o viabilitate deplină.

În fapt, toată această perioadă a fost plină de sinuozități, punctate de împăcări vremelnice și despărțiri fulgerătoare între elita greco-catolică și cea ortodoxă, în ciuda folosirii aceluiași modalități de acțiune: petiții, audiențe la Curte, convocarea sinoadelor, implicarea în viața politică. Însăși problematica abordată are multe puncte comune, începând cu perifericele analize ale stării materiale a preoțimii și a nivelului de instruire al credincioșilor și până la centrul de greutate reprezentat de opțiunile pentru mitropolie – autonomie – sinodalitate, care sunt cântărite în termeni proprii de fiecare confesiune.

Idealul major, cel al mitropoliei, a fost formulat în accepțiunea restituirii unei instituții ce existase cândva, dar pe care românii transilvăneni au pierdut-o. Duplicitatea lui Atanasie Anghel, ultimul mitropolit ortodox și în același timp primul episcop greco-catolic, le ușurează într-un fel ambelor confesiuni ca să înscrie la 1848, în programul de la Blaj, în termeni cumva lipsiți de un partizanat propriu, refacerea mitropoliei române¹. Gândul acesta al unei mitropolii unice pentru românii din Transilvania nu reprezenta o noutate, el fiind înregistrat chiar la istoricii Școlii Ardelene, dar va funcționa în plan revendicativ doar atâta timp cât evenimentele revoluționare au creat o sensibilitate și o solidaritate națională în rândul românilor ardeleni.

Odată trecut acest moment revoluționar, spiritul de partizanat confesional revine, mai întâi în viziunea ortodoxă, care sesizează că o unitate cu greco-catolicii ar fi irealizabilă. Renunțând la obiectivele naționale, Șaguna își concentrează atenția spre situația ortodoxiei române, publicând cele trei memorii: *Promemoria*, în anul 1849, întemeiată pe lucrările istorice ale lui Petru Maior, Engel și Lesviodox, reconstituind fragmentar declinul ortodoxiei din Transilvania², *Adaos la promemoria*, în anul 1850, mai documentat din punctul de vedere al materialului informativ, dar neangajându-se într-o polemică cu greco-catolicii³, și *Memorialul*, în anul 1851, în care Șaguna se decide să amintească și dezbinarea religioasă creată între români prin trecerea lui Atanasie Anghel la unirea cu Biserica Romei⁴.

De altfel, mentalitatea ce domnește în rândul populației, detectabilă prin intermediul materialului epistolar, este cu totul contrară ideii de restabilire a unității religioase a românilor. Scriindu-i lui Barițiu la 8/20 mai 1850, I. Fekete Negruțiu, protopopol greco-catolic al Clujului, nu face altceva decât să înregistreze o stare de fapt: „uniții vor să rămână uniți, iar neuniții, iarăși neuniți”⁵.

¹Nicolae Bocșan, Ioan Lumperdean, Ioan Aurel Pop, *Etnie și confesiune în Transilvania (sec. XIII-XIX)*, Oradea, Cele Trei Crișuri, 1994, p. 144.

²*Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericești naționale a românilor de religia răsăriteană*, Sibiu, 1849, passim.

³*Adaosu la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericești naționale a românilor de religia răsăriteană*, Sibiu, 1850, passim.

⁴*Memorialul, prin care se lămurește cererea românilor de religie răsăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punct de vedere a Sf. Canoane (1851)*, Sibiu, 1860, passim.

⁵Octavian Bârlea, *Metropolia bisericii române unite proclamată în 1855 la Blaj*, în *Perspective*, an X, nr. 37-38, iul.-dec. 1987, München, p. 189.

Conducătorul greco-catolicilor renunță însă abia la sfârșitul anului 1850 la ideea de mitropolie unică. Aflat la Viena, în raportul său către ministrul de interne Bach, Șuluțiu păstrează încă formula din programul de la 1848, propunând „restaurarea mitropoliei *antice* române din Alba Iulia”⁶. Îi scrie apoi, în iulie 1850, lui Șaguna, prevenindu-l că îi va spune „lucruri mari”, iar când, spre sfârșitul aceluiași an, îl vizitează la Viena, îi sugerează că „toată națiunea să se unească cu Roma”, chiar Șaguna să treacă la unire și să devină astfel mitropolit al Albei Iulii⁷. Izbindu-se de refuzul categoric al episcopului ortodox, Șuluțiu, dominat până atunci de puternica personalitate a interlocutorului său, abandonează și el ideea unității confesionale, probabil și la sugestii din afară, mai ales că doar câteva zile mai târziu, împăratul decide înființarea mitropoliei greco-catolice.

Într-o problemă atât de serioasă, cum era cea a mitropoliei ardelenne, ambele confesiuni și-au clădit argumentații cât mai credibile. În primul rând, apare în documentele ambelor biserici obsedanta idee a identificării fiecărei confesiuni în parte cu întreaga națiune română din Transilvania. Semnul de echivalență pe care îl așează Șaguna între recunoașterea „bisericii noastre răsăritene din Ardeal” și recunoașterea „naționalității noastre române” îi este sugerat de statutul câștigat când conducea, în anii revoluției, delegațiile la Viena, dar cu siguranță și de citirea Constituției din 4 martie 1849 care, promițând egalitatea în drepturi a tuturor naționalităților din Imperiu, devenea pentru el „constituția cea creștină și sfântă”⁸. Discursul lui Șaguna continuă în aceeași tonalitate și în *Memorialul* din 1851 sau la sinodul din anul 1860, când se evocă dispăruta „ierarhie bisericească a nației române”⁹. Sinodul acesta aduce și o lărgire a cadrului revendicativ, teritoriul noii mitropolii fiind de dorit să-i cuprindă pe românii ortodocși din întreaga monarhie, având drept fundament diploma din 20 octombrie 1860, noua Constituție a regimului liberal, ce aducea aceeași egalitate în drepturi între toate națiunile. Oricum, ideea aceasta a identificării națiunii române cu confesiunea ortodoxă devine deja un leitmotiv și e împinsă atât de departe încât solicitarea scoaterii ortodocșilor de sub tutela Karlowitzului, deci o revendicare confesională, devine „cererea dreaptă a mult necăjitei *națiuni române*”¹⁰.

Într-un spirit oarecum asemănător își formulează discursul și reprezentanții bisericii greco-catolice. Însă ei vin în plus cu evocarea suportului cultural oferit de greco-catolici românilor: „școalele din Blaj au revărsat lumina în tot trupul națiunii române”¹¹. Altminteri, Șuluțiu e mai puțin exclusivist decât Șaguna atâta vreme cât vrea să mai păstreze un culoar care să-l conducă spre o posibilă extindere a greco-catolicismului. Cuvântarea lui, cu ocazia înscăunării sale ca episcop, în anul 1851, se apropia doar în parte de adevărul istoric: „nu-i între noi acea deosebire a religiei, care este între alte națiuni conlocuitoare; pe noi dar, numai un nume – unit și neunit – ne desparte”¹². Vestea restaurării mitropoliei unite transformă identitatea pusă între națiunea română și confesiunea greco-catolică, dintr-un argument ideatic

⁶*Ibidem*, p. 220.

⁷*Ibidem*, p. 243.

⁸*Actele soborului bisericii ortodoxe răsăritene din Ardeal din anul 1850*, în Andrei Șaguna, *Actele sinoadelor noastre bisericești din Ardealul în anul 1850, 1860 și 1864*, Sibiu, 1864, p. 22.

⁹*Actele soborului bisericii ortodoxe răsăritene din Ardeal din anul 1860*, în Andrei Șaguna, *op.cit.*, p. 96.

¹⁰*Ibidem*, p. 111.

¹¹Iacob Radu, *Istoria diecezei române-unite a Orăzii Mari*, Oradea, 1932, p. 129.

¹²Nicolae Popea, *Arhiepiscopul și metropolitul Andreiu baron de Șaguna*, Sibiu, 1879, p. 108.

într-o mărturie axiologică, în mărturisirea lui Șuluțiu: „mitropolia e un mare dar făcut națiunii române. Ea e o podoabă și o creștere a națiunii și a religiei”¹³.

Problematika unei mitropolii române în Transilvania își găsea perfect justificarea, atât conform opticii ortodoxe, cât și celei greco-catolice, în argumente legate de dreptul istoric și de cel canonic. Sub acest aspect, discursul lui Șaguna are o încărcătură informațională mult mai densă, atâta vreme cât el publică în același interval de timp lucrări teoretice de o mare valoare: *Elementele dreptului canonic* (1854) și *Istoria bisericească* (1860). Expunerile istorice pe care le face în cuvântările și memoriile sale sunt de natură să ne convingă că el nu dorește să introducă nicio noutate în biserică când cerea restaurarea ierarhiei și a mitropoliei de până la 1700¹⁴. La fel, pregătirea dogmatică îl ajută să aducă în favoarea revendicărilor sale, spre justificare, pasaje întregi, selectate cu mult discernământ, din canoanele celor șapte sinoade ecumenice¹⁵. Mai mult decât atât, este conștient el însuși de seriozitatea argumentației sale și de efectele ei, fapt pentru care subliniază acest lucru chiar după reînființarea mitropoliei ortodoxe din Transilvania: „am putut recâștiga odihna noastră sufletească, pe baza dreptului indisputabil canonic și istoric prin reînființarea mitropoliei noastre române cu ierarhie națională”¹⁶.

În schimb, greco-catolicii nu vor uza de dreptul istoric și de cel canonic pentru a demonstra legalitatea restaurării mitropoliei, cum au făcut-o ortodocșii, ci mai mult pentru a justifica statutul mitropoliei nou înființate și a confesiunii lor. Astfel, ei au încercat să demonstreze că titulatura de mitropolie de Alba Iulia nu ascundea în sine o nouă creație canonică, ci reprezenta o refacere a vechii mitropolii ce existase încă în primele luni de păstorire ale lui Atanasie Anghel, chiar dacă se ajunge până la urmă la o soluție de compromis: „mitropolia de Făgăraș și Alba Iulia”, la sugestia papei¹⁷. Relativ la dreptul canonic, acesta e utilizat începând cu sinodul din anul 1868, pentru demonstrarea individualității bisericii greco-catolice din Transilvania, care a acceptat unirea cu biserica Romei numai în privința celor patru puncte ale Conciliului de la Florența (și ca o recunoaștere a acestui conciliu, greco-catolicii evocă 8 sinoade ecumenice), dar cu păstrarea ritului răsăritean¹⁸. În esență, utilizarea acestui tip de argumentare – drept istoric și drept canonic – de către greco-catolici a fost mult mai restrânsă și pentru că restaurarea mitropoliei lor s-a făcut mai devreme, cu implicarea favorabilă a papei și a curții imperiale, ceea ce a făcut să nu mai fie necesare justificări teoretizatoare atât de bogate.

Într-o lume în care conducătorii bisericii greco-catolice și cei ai bisericii ortodoxe sunt străini de principiile liberalismului, relația biserică-stat e ilustrată și de cultul monarhic ce nu făcea decât să continue imaginea împăratului din perioada despotismului luminat austriac. Pentru ortodocși, „răspunzătorul” acestei orientări este chiar Andrei Șaguna, care va ști să folosească favorurile imperiale și dovedirea loialității față de tron, pentru a-i înmâna mereu petiții și scrisori lui Franz Josef, solicitându-i restaurarea mitropoliei ortodoxe și a autonomiei bisericii sale.

¹³Octavian Bârlea, *op.cit.*, p. 289.

¹⁴*Actele soborului bisericii ortodoxe răsăritene din Ardeal din anul 1860*, în *loc.cit.*, p. 99-102.

¹⁵*Memorialu... (1851)*, Sibiu, 1860, p. 5-11.

¹⁶Andrei Șaguna, *Compendiu de drept canonic*, Sibiu, 1868, p. XI.

¹⁷Octavian Bârlea, *op.cit.*, p. 294.

¹⁸Ioan Micu Moldovan, *Acte sinodali ale baserecei romane de Alba Iulia și Făgăraș*, tom I, Blaj, 1869, p. 31-34.

Cutul imperial cunoaște un traseu ascendent, de la *Promemoria* din anul 1849, în care Șaguna se adresează tânărului împărat în termeni destul de glaciali, nepomenindu-i nici măcar numele¹⁹, continuând în cuvântarea de la sinodul din 1850 într-o cu totul altă tonalitate (mai ales că se afla deja după câteva întrevederi cu împăratul), invocarea *Prea Înduratăului nostru împărat* fiind asociată cu invocarea divinității²⁰. În scurt timp devine una din persoanele bine văzute la curtea imperială, îl însoțește pe împărat în călătoriile sale prin Transilvania, participă la căsătoria împăratului, e numit baron, fapt ce îi conferă o popularitate ce nu trece neobservată de reprezentanții celorlalte confesiuni ardeleni²¹. La sinodul din 1860 declarațiile de fidelitate față de tron, în fraze mult mai ample, devin clar instrumente lingvistice ale revendicărilor ortodoxe. Acum e invocată credința față de tron, care a fost dovedită prin „mii și mii de fapte”, căreia i se cuvine o răsplată pe măsură: înființarea mitropoliei²².

Chiar și în documentele organizatorice, cum sunt proiectele de regulamente pentru rezolvarea problemelor bisericești și școlare, din 1864 și 1868, e menționat *dreptul* împăratului de a-l întări pe mitropolitul ales de sinod, ce i se recunoaște lui Franz Josef nu doar fiindcă nu e împotriva canoanelor bisericești, ci fiindcă în vremea sa biserica ortodoxă și-a recâștigat libertatea și autonomia, devenind egală cu celelalte biserici creștine²³. Cu alte cuvinte, e un drept ce i se conferea împăratului de sinodul ortodox.

Același spirit însoțește și adunările greco-catolice, care îmbină însă credința față de Roma cu cea pentru împărat, amintit și el la început, până în primăvara anului 1850, doar ca aparținând de „binecuvântata Casă Austriacă”²⁴, pentru a deveni în cuvântarea episcopului Șuluțiu, care ca și Șaguna îl cunoscuse la Viena, „prea bunul și înălțatul nostru împărat Francisc Iosif I”²⁵. După restaurarea mitropoliei, canonicul Timotei Cipariu îi compune chiar ode împăratului²⁶, iar la sinodul din anul 1868 dreptul clerului unit de a-și alege mitropolitul e prezentat ca un drept ce i se cuvine, fiindcă „nu l-a întrecut în loialitatea față de împărat nici un cler din patrie”²⁷.

Schimbarea discursului se face brusc la sinodul din anul următor, când noul mitropolit Vancea nu amintește nimic despre implicarea împăratului în restaurarea mitropoliei greco-catolice, limitându-se doar la elogiul la adresa papei Pius IX, numit, după citirea în ședință a deja cunoscutei bule „*Ecclesiam Christi*” din 1853, „unul din cei mai mari pontifici, care s-au aflat cândva în scaunul Sf. Apostol Petru”²⁸. Această neglijare, evident voită a persoanei împăratului, al cărui nume nu apare deloc în actele sinodale din 1869, este probabil un reflex al politicii de centralizare din vremea lui Pius IX și prefigurează orientarea latinizantă de la conciliul Vatican I, de care nu va rămâne total străină nici ierarhia greco-catolică ardeleană.

¹⁹*Promemoria...*, Sibiu, 1849, passim.

²⁰*Actele soborului bisericii ortodoxe răsăritene din Ardeal din anul 1850*, în *loc.cit.*, p. 22-23.

²¹Apud Nicolae Popea, *op.cit.*, p. 47. Preotul romano-catolic din Sibiu, Schlauf, participant și el la căsătoria împăratului, mărturisea: „atunci am văzut cu ochii ce trecere are Șaguna la împăratul”.

²²*Actele soborului bisericii ortodoxe răsăritene din Ardeal din anul 1860*, în *loc.cit.*, p. 101.

²³*Actele sinodului bisericii greco-răsăritene din Ardeal din anul 1864*, Sibiu, 1864, p. 161-162.

²⁴Iacob Radu, *op.cit.*, p. 129-130.

²⁵Ioan Micu Moldovan, *op.cit.*, p. 73.

²⁶Nicolae Comșa, *Manuscrisele românești din Biblioteca Centrală din Blaj*, Blaj, 1944, p. 73.

²⁷Ioan Micu Moldovan, *op.cit.*, p. 57.

²⁸*Ibidem*, vol. II, Blaj, 1872, p. 33-34.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea a reprezentat din punct de vedere religios, pentru românii ardeleni, în primul rând confruntarea a două poziții confesionale: cea ortodoxă și cea greco-catolică. În tot acest răstimp s-au conturat și imagini reciproce, puternic influențate de deciziile politice ale celor două biserici române. În ambele cazuri se detașează imaginea celor doi episcopi, deveniți apoi mitropoliți. În viziunea greco-catolicilor, Șaguna era la 1848, în atmosfera ce redresase solidaritatea națională, o personalitate în adevăratul înțeles al cuvântului, căruia chiar Șuluțiu îi scria în anul următor, pentru a-i mulțumi pentru jertfele ce le face pentru fericirea națiunii române, numindu-l „neînvins atlet”²⁹. Imaginea lui Șaguna se degradează însă în scurt timp, mai ales prin portretizările pe care i le face episcopul de Oradea, Vasile Erdeli, un adept al orientării radicale în biserica greco-catolică, care îl atenționează la Viena pe cardinalul VialePrelà, în anul 1850, de pericolul trecerii la ortodoxie a unei părți a populației din cauza lui Șaguna³⁰. Câteva luni mai târziu, la conferința episcopilor maghiari de la Esztergom, Erdeli continuă cu același ton dezaprobativ, caracterizând chiar adunarea de la Blaj ca o tentativă de-a lui Șaguna, împreună cu 40.000 de români, de „a-i smulge pe toți uniții de la unire”³¹. Totuși, romano-catolicii nu preiau întru totul aceste referințe proaste ce i-au fost făcute lui Șaguna de către greco-catolici. Astfel, același VialePrelà vorbește despre Șaguna în discuția sa cu principele Schwarzenberg ca despre un om ce are „o mare elocvență și multe calități”³², iar după călătoria sa în Transilvania, în anul 1855, descoperă singur că Șaguna e „un om foarte ambițios și intrigant. El are o figură impunătoare, e foarte manierat și și-a câștigat bunăvoința principelui Schwarzenberg și a ofițerilor cu manierele lui plăcute...”³³. Doar refacerea vremelnică a unității naționale, pe tărâm politic aduce o îmbunătățire a imaginii lui Șaguna în lumea greco-catolică. În dezbaterile prilejuite de Dieta de la Cluj (1865), Șuluțiu lasă libertatea deciziilor în seama mitropolitului ortodox: „fă deci cum te va lumina Dumnezeu și eu toate le voi subscrie”³⁴.

În schimb, episcopul greco-catolic nu se bucură de o imagine prea grozavă în ochii lui Șaguna încă de la început, iar după propunerea ce i-o face de a trece la unire este catalogat de acesta drept „ultramontan”, caracterizare total deformată atâta vreme cât Șuluțiu însuși s-a apărat de nenumărate ori de presiunile ultramontanilor. Doar restabilirea temporară a relațiilor amicale între ortodocși și greco-catolici, la începutul liberalismului, îl determină pe Șaguna să-i scrie în termeni foarte pacifiști lui Șuluțiu, propunându-i și o reglementare pe baza egalei îndreptățiri, în problema căsătoriilor mixte și a trecerilor de la o confesiune la alta³⁵.

Cele două biserici românești se vor confrunta și cu o problematică specifică, rezultată din dimensiunile cadrului religios și juridic în care se afla fiecare. Ortodocșii își revendică apartenența la biserica răsăriteană, chiar și sub forma unui protest violent împotriva numirii lor ca ne-uniți. În deceniile 6-7 relațiile lor cu lumea ortodoxă se restrâng mai ales la

²⁹Octavian Bârlea, *op.cit.*, p. 184.

³⁰*Ibidem*, p. 198.

³¹*Ibidem*, p. 226.

³²*Ibidem*, p. 199.

³³*Ibidem*, p. 312-314.

³⁴Nicolae Popea, *op.cit.*, p. 296; *Memoriile arhiepiscopului și mitropolitului Andrei Șaguna din anii 1846-1871*, Sibiu, 1923, p. 65.

³⁵Nicolae Popea, *op.cit.*, p. 120.

raporturile cu românii ortodocși din restul monarhiei (Banat, Bucovina) și la obținerea autonomiei față de mitropolia sârbă de la Karlowitz³⁶, condusă în timpul lui Șaguna chiar de fostul său protector, Iosif Rajacics.

De cealaltă parte, problema proprie bisericii greco-catolice a fost aceea de a-și păstra individualitatea în mijlocul lumii catolice în care fusese integrată. Apeluri repetate pentru păstrarea ritului răsăritean apar mai întâi în textele rămase în manuscris, aparținând mitropolitului Șuluțiu³⁷, iar apoi în opera istoricilor acestei biserici, în primul rând în cea a lui Augustin Bunea³⁸. Cu atât mai mult, ascendentul câștigat de biserica catolică, prin semnarea concordatului austriac, la 18 august 1855, conform visului lui Pius IX de a înfăptui o Austrie total catolică³⁹, a creat panică nu doar în lumea liberală austriacă, ci și în rândul greco-catolicilor din Transilvania, dată fiind tendința de a confunda unitatea cu uniformitatea. Reacția față de concordat începe chiar cu publicarea textului său, la Blaj, în anul 1856⁴⁰. Protestul față de prevederile sale îmbracă o variantă individuală, în forma memoriului trimis de Șuluțiu la Roma în noiembrie 1856⁴¹, iar apoi o variantă colectivă, prin sinodul din 1868, care declară deschis că acest concordat n-a fost recunoscut niciodată de clerul român unit⁴².

Oarecum surprinzătoare poate apărea reacția lui Șaguna față de concordat, dar de fapt ea se înscria în polemica sa cu ministrul cultelor, Leo Thun, ultramontan și susținător al concordatului. Astfel, Șaguna intervine rapid, încă la 1 decembrie 1855, atâta timp cât nu trebuia să-și mascheze atitudinea, în virtutea apartenenței la o altă confesiune. El trimite împăratului un text, *Recurs*, în termeni puțini reverențioși, în care problema concordatului devine prilej de a prezenta comparativ tabloul confesional al Transilvaniei, unde catolicii erau fericiți din cauza concordatului, greco-catolicii erau mulțumiți ca urmare a restituirii mitropoliei, doar „biserica noastră (cea ortodoxă) oftează în profundă întristare”⁴³.

În discursul greco-catolicilor, elogiul adus Romei câștigă mult în intensitate în vremea urmașilor lui Șuluțiu. De fapt, și politica Sf. Scaun înregistrează mutații începând cu anul 1866, când câțiva episcopi orientali uniți au fost invitați să se pronunțe asupra reînțoarcerii orientalilor la unitatea latină religioasă. Mai apoi, la primul conciliu de la Vatican (1869-1870) care încerca să apere doctrina catolică în fața „erorilor moderne” ale liberalismului⁴⁴, participă și lideri ai bisericii greco-catolice din Transilvania (mitropolitul

³⁶KeithHitchins, *Andrei Șaguna și Iosif Rajacics: bisericile sârbă și română în deceniul absolutismului*, în KeithHitchins, *Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania 1700-1868*, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1987, p. 191-206.

³⁷Alexandru Sterca Șuluțiu, *O serioasă căutare în trecutul și viitorul națiunii sale din punctul de vedere a religiei sale*, 1854 (în mss. la BAR, Cluj Napoca) și Idem, *Adnotațiuni pentru apărarea vechilor obiceiuri, a usurilor, drepturilor și disciplinei bisericii orientale foarte folositoare și cu multă strădanie din deschilinite izvoare sante și autori bisericesti culese, spre întrebuițarea acelora cari voiesc a-și apăra drepturile Bisericii sale*, 1858 (în mss., la BAR, Cluj Napoca).

³⁸Augustin Bunea, *Discursuri. Autonomia bisericăscă. Diverse*, Blaj, 1903.

³⁹G. Martina, *Storiadella Chiesa da Lutero ai nostrigiorni*, vol. III, Brescia, 1995, p. 105; Jean Berenger, *Histoire de l'Empire de Habsbourg*, Paris, 1990, p. 605.

⁴⁰Augustin Bunea, *op.cit.*, p. 382.

⁴¹Ion Dumitriu Snagov, *Le Saint-Siège et la Roumanie moderne 1850-1866*, vol. I, Roma, 1982, p. 129.

⁴²Ioan Micu Moldovan, *op.cit.*, vol. I, p. 58-59.

⁴³Textul s-a numit de fapt *Recurs sau Gravamine în contra ministrului austriac de culte Thun*, la Nicolae Popea, *op.cit.*, p. p. 87-88.

⁴⁴L. Chevailler, Ch. Lefebvre, R. Metz, *Le droit et les institutions de l'eglise catholique latine de la fin du XVIII-esiècle à 1978*, tom XVII, *Organismes collégiaux et moyens de gouvernement*, Paris, 1983, p. 16-29.

Vancea, Victor Mihali, Pop Szilagy⁴⁵). Deloc întâmplător ne apare astfel spiritul ce a dominat cele două concilii provinciale ale greco-catolicilor, organizate la Blaj, în 1872 și 1882, ce a creat chiar o polemică în istoriografia greco-catolică⁴⁶. Textele conciliilor ce aduc, pe de o parte, mărturisirea credinței catolice și a dogmei infailibilității papei, iar pe de altă parte atașamentul la dreptul bizantin creează neliniște la Roma, fiind recunoscute de reprezentantul acesteia, cardinalul Pitra abia după 9 ani, în cazul primului și după 4 ani, în cazul celui de-al doilea⁴⁷. Rămâne încă un semn de întrebare în istoriografie în ce măsură actele conciliilor, făcute publice abia după recunoașterea din partea Romei, conțin reflexiile din momentul dezbaterilor și în ce măsură s-au intercalat sugestiile catolicizante ale cardinalului Pitra.

Racordate la două lumi diferite, Roma catolică și ortodoxia răsăriteană, cu o problematică abordată în mod specific, celor două biserici române nu le vor lipsi similitudinile, detectabile în modalitățile de acțiune, în argumentația folosită pentru susținerea programului revendicativ, în implicarea intelectualității laice, ajungându-se chiar la scurte solidarități naționale, în momentele de intensitate politică. Și dacă destinul istoric va fi diferit, iar visul unei mitropolii române se va spulbera destul de repede, doar un spirit pragmatic de talia lui Simeon Bărnuțiu putea să mai încerce, într-un spirit moralizator, să privească cu egal interes spre ambele confesiuni: „deci neuniții să nu se supere, căci vin aici ca o parte a mitropoliei românești, pentru că ce a împreunat Dumnezeu în niște timpuri fericite, omul cum va putea să despartă? Uniții încă să nu se smintească căci vorbesc și pentru neuniți, pentru că eu cred că neuniții au aceeași cădiniță la mitropolie și același drept ca și uniții pe pământ și în cer”⁴⁸.

BIBLIOGRAFIE:

- Bârlea, Octavian, *Metropolia bisericii române unite proclamată în 1855 la Blaj*, în *Perspective*, an X, nr. 37-38, iul.-dec. 1987, München.
- Bocșan, Nicolae, Lumperdean, Ioan, Pop, Ioan Aurel, *Etnie și confesiune în Transilvania (sec. XIII-XIX)*, Oradea, Cele Trei Crișuri, 1994.
- Bunea, Augustin *Discursuri. Autonomia bisericească. Diverse*, Blaj, 1903.
- Comșa, Nicolae, *Manuscrisele românești din Biblioteca Centrală din Blaj*, Blaj, 1944.
- Densușianu, Nicolae, *Independența bisericească a Mitropoliei române de Alba Iulia*, Brașov, 1893.
- Dumitriu Snagov, Ion, *Le Saint-Siège et la Roumanie moderne 1850-1866*, vol. I, Roma, 1982.

⁴⁵Șematismul veneratului cler al Arhidiecezei metropolitane greco-catolice române de Alba Iulia și Făgăraș, Blaj, 1900, p. 47 și 50.

⁴⁶Nicolae Densușianu, *Independența bisericească a Mitropoliei române de Alba Iulia*, Brașov, 1893; Alexandru Grama, *Cestiuni din dreptul și istoria bisericii românești unite, studiu apologetic din incidentele invectivelor „Gazetei Transilvaniei” și a d-lui N. Densușianu asupra mitropolitului Vancea și a bisericii unite*, tom I, Blaj, 1893; Idem, *Istoria universală a bisericii de la începutul ei până în zilele noastre*, Blaj, 1881, p. 196-198

⁴⁷J. Hajjar, *Le Vatican, La France et le catholicisme oriental (1878-1914). Diplomatie et histoire de l'église*, Paris, 1979, p. 148-149; Ion Dumitriu Snagov, *op.cit.*, vol. II, Roma, 1989, p. 129.

⁴⁸Simeon Bărnuțiu, *Mitropolia de Alba Iulia. O vorbă la timpul său despre libertatea și unitatea bisericii românești*, 1854 (în ms.), p. 2.

- Hitchins, Keith , *Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania 1700-1868*, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1987.
- Grama, Alexandru, *Cestiuni din dreptul și istoria bisericii românești unite, studiu apologetic din incidentele invectivelor „Gazetei Transilvaniei” și a d-lui N. Densușianu asupra mitropolitului Vancea și a bisericii unite*, tom I, Blaj, 1893.
- Grama, Alexandru, *Istoria universală a bisericii de la începutul ei până în zilele noastre*, Blaj, 1881.
- Memoriile arhiepiscopului și mitropolitului Andrei Șaguna din anii 1846-1871*, Sibiu, 1923.
- Micu Moldovan, Ioan, *Acte sinodali ale baserecei romane de Alba Iulia și Făgăraș*, tom I-II, Blaj, 1869-1871.
- Popea, Nicolae, *Arhiepiscopul și metropolitul Andreiu baron de Șaguna*, Sibiu, 1879.
- Radu, Iacob, *Istoria diecezei române-unite a Orăzii Mari*, Oradea, 1932.
- Sterca Șuluțiu, Alexandru, *Adnotațiuni pentru apărarea vechilor obiceiuri, a usurilor, drepturilor și disciplinei bisericii orientale foarte folosite și cu multă strădanie din deschilinite izvoare sânte și autori bisericesti culese, spre întrebuințarea acelor cari voiesc a-și apăra drepturile Bisericii sale*, 1858 (ms. BAR Cluj).
- Sterca Șuluțiu, Alexandru, *O serioasă căutare în trecutul și viitorul națiunii sale din punctul de vedere a religiunii sale*, 1854 (ms. BAR Cluj).
- Sterca Șuluțiu, Alexandru, *Scrieri teologice*. Ediție îngrijită, note și glosar de Ioana Mihaela Bonda, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010.
- Șaguna, Andrei, *Actele sinoadelor noastre bisericesti din Ardealu în anul 1850, 1860 și 1864*, Sibiu, 1864
- Șaguna, Andrei, *Adaosu la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericesti naționale a românilor de religia răsăriteană*, Sibiu, 1850.
- Șaguna, Andrei, *Compendiu de drept canonic*, Sibiu, 1868.
- Șaguna, Andrei, *Memorialu, prin care se lămurește cererea românilor de religiunea răsăriteană în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punct de vedere a Sf. Canoane (1851)*, Sibiu, 1860.
- Șaguna, Andrei, *Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericesti naționale a românilor de religia răsăriteană*, Sibiu, 1849.
- Șematismul veneratului cler al Arhidiecezei metropolitane greco-catolice române de Alba Iulia și Făgăraș*, Blaj, 1900.

THE MULTICONFESSIONAL, MULTIETHNIC OBJECTIVELY RELEVATED IN TIMISOARA. REUNIONS OF CHURCH AND LAYMAN HYMNS. 1867-1918

Alin Cristian Scridon, Postdoc Researcher, West University of Timișoara

Abstract: With ancient tradition in the social life of Timisoara, the musical element developed primal in the Christian Church. For instance, bishop Gerard of Cenad was trying to get master Walther to Timisoara. He prepared many younglings in the ways of musical knowledge, especially Romano-Catholic. The interest on the ecclesial music study intensifies beginning with the XIth century. Documents mention that in every church or monastery were tutors for the church musical study.

After the Habsburg domination, the interest for romano-catholic music intensifies. For Timisoara, The XVIIIth century remains like a page in history, for the Europeanization process.

At the beginning of the XVIIIth century Austrian and Czech musicians are established in Timisoara, forming a church choir and orchestra, performing during the catholic services. Then, in 1719 the first organ is installed in the Jesuit church, and in 1757 the Dome got a new asset, an organ made bt Johan Hanke from the empire's capital – Vienna. With the passing of the years, music will be an essential manifestation form of the cultural life in the community of Timisoara. Harmony and tolerance was expressed through music in the locals of Timisoara. That is why the musical masters took a highly respected place in the cultural elite. For example the musical coordinator of the Dome from Timisoara, during the theXVIIth century, was already the most representative musical personality in the Banat Metropolis and of many times he lead the town's opera orchestra.

The above mentioned elements have actually constituted the premise for the singing Reunions's apparition in Banat's capital. For this reason, we consider them to be useful to know. Moreover the majority of them have promoted the closeness between ethnicities and today's data about these cultural focal points is to be found only in's archieves.

Keywords: Timisoara, Music, Bible, Theology, Church.

Cu tradiții străvechi în viața socială timișoreană, elementul muzical s-a desfășurat mai întâi în cadrul Bisericii creștine. De pildă, episcopul Gerard al Cenadului face demersuri pentru a aduce la Timișoara pe maestrul Walther. Acesta a pregătit mai mulți tineri în cunoașterea tainelor muzicii specifice Bisericii Romano-Catolice. Aceste înclinații spre studiul muzicii eclesiale se intensifică începând cu secolul al XI-lea. Astfel, documentele menționează că la fiecare biserică sau mănăstire existau îndrumători pentru studierea muzicii bisericesti.¹

¹ I. Tomi, *Filarmonica „Banatul” Timișoara. 50 ani de activitate. 1947-1997*, Timișoara, 1997, p. 115.

După instaurarea stăpânirii habsburgice, interesul pentru muzica bisericească romano-catolică se accentuează. Secolul al XVIII-lea rămâne pentru Timișoara ca o pagină de istorie, prin procesul de europenizare.

La începutul secolului al XVIII-lea se stabilesc în Timișoara muzicieni austrieci și cehi, formând o orchestră și un cor bisericesc, care concerta în cadrul slujbelor catolice. Apoi, în 1719 se instalează prima orgă în Biserica iezuită, iar în 1757 Domul este dotat cu orga executată în atelierul lui Johan Hanke din capitala imperiului - Viena. Muzica va constitui în cursul anilor o formă esențială de manifestare a vieții culturale în comunitatea timișoreană. Prin muzică s-a exprimat în Timișoara atât armonia, cât și toleranța în rândul locuitorilor rezidenți. De aceea cu timpul măștrii muzicali au ocupat un loc respectat în elita culturală și confesională timișoreană. De pildă, coordonatorul muzical al Domului din Timișoara era deja din secolul al XVIII-lea cea mai reprezentativă personalitate muzicală în metropola bănățeană și de multe ori acest dirijor a condus și orchestra operei din oraș.²

Elementele menționate mai sus au constituit în fapt premisa apariției *Reuniunilor de cântări* din capitala Banatului. De aceea, considerăm că este util a fi cunoscute, deoarece majoritatea au promovat apropierea între etnii și astăzi date despre aceste focare de cultură se găsesc doar în arhiva din Timișoara.

1. Reuniunea de cântări din Mehala (de limba germană)

Una dintre cele mai importante organizații corale de la începutul secolului al XX-lea din orașul Timișoara a fost *Reuniunea de cântări din Mehala*. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea publicul simțea nevoia existenței unui cor profesionist, care să prezinte spre audiere piese în limba germană. Abia la începutul secolului al XX-lea, se organizează oficial această Reuniune, Statutele fiind semnate la data de 17 august 1901 în Mehala – Timișoara. Președintele Asociației a fost Michael Kartjé, vicepreședinte Nikolaus Häck și Nikolaus Montanyol, secretar Anton Bachel și casier Johann Thierjung.

² *Ibidem*.

* Statutele Reuniunii de cântări din Mehala. Imagini preluate din Direcția județeană a Arhivei Naționale – Timiș (în continD.J.A.N.T.)

Conform inserărilor din Statute, scopul Reuniunii era formarea profesională a membrilor în muzicologie³ (articolul 1). De asemenea se urmărea atât promovarea cântărilor bisericesti și a celor laice, precum și stimularea spiritului public de a cânta, în special piese din repertoriu german. Reuniunea își propunea ca prin activitatea să nu se piardă elementul moralizator și dinamic, adică educarea membrilor într-un spirit moral, dar în același timp întâlnirile să fie atractive⁴ (articolul 2).

Reuniunea prevedea și anumite mijloace pentru atingerea acestor scopuri (articolul 3):

- Prin exerciții de cântare;
- Repetiții corale în public.⁵

În ceea ce privește membrii Societății, aceștia erau compuși din membrii:

- Activi;
- Susținători;
- Fondatori;
- Onoare.⁶

La capitolul V, Statutele prevăd drepturile și obligațiile membrilor Societății. Aceștia se bucură de dreptul de vot prin adunări generale în care titularii conduc destinele Societății. De asemenea membrii au privilegiul de a intra gratuit la spectacole.⁷

Pe de altă parte, titularii aveau și obligații, ei trebuiau să achite lunar suma de 40 heller. Sumă achitată doar în primul an. Pe lângă aceste sume bănești, se mai plătea o coroană

³ Direcția Județeană a Arhivei Naționale – Timiș (în contin. D.J.A.N.T.), Timișoara, *Fond Primăria Orașului Timișoara*, Dosar 27/1902, f. 2.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, f. 3.

în momentul înscrierii în Reuniune. (capitolul V/articolul 12).⁸ Tot atunci doritorul integrării în această Societate se angaja să respecte *Statutul* care cerea în primul rând seriozitatea, prezența punctuală la fiecare repetiție. Întârzierile și lipsa de la repetiții erau sancționate. Sancțiunea mergea până la excludere din Reuniune.

Reuniunea își colecta veniturile din taxe de înscriere, contribuții lunare, donații, spectacole etc.

Bunul mers al Reuniunii se exercita prin vot democratic a membrilor titulari. Aceștia se întruneau într-o adunare generală în fiecare an în luna ianuarie.

La capitolul XII se specifică simbolistica steagului Reuniunii de cântări din Mehala. Elementul central era harpa, ca simbol al relaxării. Harpa are o bogată semnificație, fiind un instrument muzical prezent și la sumerieni, cu 3.000 de ani înainte de Hristos. Tot pe steag este scris: *Mehalai Dalkör*. (capitolul XII/articolul 32).⁹

Există un responsabil al corului în persoana dirijorului. Acesta urma să fie remunerat prin fondul Uniunii la care se adaugă ajutorul financiar acordat benevol de membrii și donatorii Reuniunii. Salarul se achita lunar.

Aspectul moral era dezbătut în capitolul *Excluderea din Reuniune*, aici suntem informați că, dacă un membru provoacă tensiuni în Reuniune, ori prin acțiunile sale are un comportament indecent este numit nedemn de a fi membru al Uniunii. Consecința putea fi excluderea sa prin intermediul forului suprem – adunarea generală. La această adunare generală învinuitul putea să își formuleze apărarea.

* Statutele Reuniunii de cântări din Mehala. Imagini preluate din D.J.A.N.T.

⁸ *Ibidem*, f. 4.

⁹ *Ibidem*, f. 5.

La capitolul IX – *Dizolvarea uniunii* – este menționat modul prin care se putea face acest pas, adică în ședința extraordinară unde era obligatoriu prezența a 1/3 din membrii titulari ai Societății. În măsura în care la ședința extraordinară convocată nu se întrunea numărul necesar pentru covrum, atunci Statutele prevedeau repetarea ședinței după un interval de patru săptămâni. Hotărârea rămânea definitivă cu votul jumătății plus unu din cei peste 1/3 titulari prezenți.¹⁰

Reuniunea de cântări din Mehala a avut un rol însemnat în propagarea culturii germane în Timișoara. Prin activitatea sa, Societatea, ridică nivelul cultural al timișorenilor. Acest aspect este surprins de presa de limbă germană din oraș. Numeroasele concerte susținute, sunt elogiare de către gazetari, de cele mai multe ori subliniind profesionalismul expunerii audițiilor corale.¹¹

2. Reuniunea romano-catolică de cântări și muzică bisericească din Timișoara – Fabric. (de limbă maghiară)

Asociația este înființată în 1903 și se afla sub protecția Episcopiei Cenadului, fiind numită Magyarok Nagyasszonya (art. 1)¹². Este aprobată și recunoscută de ministerul de resort la 30 iulie 1903. Membrii ei participau în special la marile sărbători catolice, unde în cadrul slujbelor, încântau prin cântare. Amintim slujbele deosebite din Biserica Millenium, la marile liturghii din cadrul sărbătorilor solemne, cu ocazia cinstirii regelui Sf. Ștefan, cu ocazia zilei de naștere a lui Franz Joseph și hramul bisericii.

Un alt scop statutar prevăzut era organizarea de concerte de muzică clasică și bisericească – simfonii, oratorii etc¹³, pentru a înnobila astfel cultura muzicală a locuitorilor din acest oraș. Se prevedea organizarea și de spectacole caritative (art. 3).

Conducerea asociației îi revenea în exclusivitate episcopului de Cenad. Directorul Reuniunii fiind parohul bisericii Millenium din Timișoara – Fabric¹⁴. Această funcție era valabilă numai pentru perioada păstoririi. Funcția dirijorului de cor coincidea cu funcția de cantor al bisericii Millenium, acesta fiind obligat să preia această sarcină.

3. Reuniunea maghiară de cântări din Timișoara (de limbă maghiară)

Reuniunea maghiară de cântări din Timișoara este una dintre primele societăți muzicale din Timișoara și a fost înființată în 1875.

Din prevederile statutare reiese că scopul direct al reuniunii era de a-și forma membrii în domeniul cântărilor maghiare, scopul indirect era cultivarea interesului pentru cântece maghiare, promovarea unei vieți culturale la Timișoara și trezirea spiritului patriotic maghiar (art. 2).¹⁵

¹⁰ *Ibidem*, f. 6.

¹¹ *Vezi Temesvarer Volksblatt*, Timișoara, 1902; *Neue Temesvarer Zeitung*, Timișoara, 1902.

¹² D.J.A.N.T., Timișoara, *Fond Primăria Orașului Timișoara*, Dosar 23/1903, f. 1.

¹³ *Ibidem*, f. 1-2.

¹⁴ *Ibidem*, f. 3.

¹⁵ *Idem*, Dosar 4/1875, f. 1.

Limba oficială a societății era în exclusivitate limba maghiară, membrii fondatori se obligau să plătească o singură dată 50 de ft. Articolul 3 prevede, ca în cazul în care unii membrii, din cauza unor greutăți materiale, nu puteau să plătească cotizația anuală de 3 ft ce revenea fiecărui membru permanent, în schimb dacă are un talent vocal deosebit, reușind să câștige mândria reuniunii, la propunerea președintelui sau a dirijorului, puteau fi absolviți de cotizație¹⁶.

Ședințele reuniunii erau de două feluri:

- a) Plenare;
- b) Electorale.

Președintele ședinței era totodată și președintele reuniunii. Sunt menționate obiectivele ședinței: măsuri esențiale care se iau pentru menținerea și ridicarea nivelului reuniunii; alegerea membrilor onorifici etc.

Asociația dispunea de un secretar, trezorer, arhivar, jurist și doi dirijori. Printre obligațiile dirijorului se numărau orele de cor în cadrul cărora exersau și parcurgeau odată cu membrii partiturile noilor cântece.

Conducătorul reuniunii de cântări a fost August Pummer până în 1893. Din 1896 reuniunea își schimbă numele în *Asociația muzicienilor amatori din Timișoara*. Aceasta ia ființă în urma contopirii Asociației Filarmonice din Timișoara (înființată în 1871) și a Reuniunii Maghiare de Cântări înființate în 1893. Obiectivul propus este *cultivarea muzicii cu interes deosebit pentru compozitorii maghiari* (art. 1)¹⁷. Astfel reuniunea își pierde vechiul spirit social făcând loc caracterului național.¹⁸

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Geml Jozsef, *Temesvár szabad király város népességi statisztikája az 1890-es népszámlálás eredménye és a népmozgalmi adatok alapján*, Editura Uhrmann Henrik, Timișoara, 1894, p. 343.

***Semnătura și ștampila de recunoaștere din partea ministerului de resort – 30 iulie 1903 (ultima pagină a Statutului – Dosar 23/1903)**

Organizarea unui concert de muzică bisericească de către **Reuniunea romano-catolică de cântări și muzică bisericească din Timișoara Fabric**, este prezentată în una din paginile prestigiosului ziar *Délmagyarországi Közlöny*¹⁹

Acest eveniment este relatat în câteva rânduri în ziarul românesc *Plugarul Român*²⁰:

- *Luni, 20 mai, 1907, a avut loc un concert în biserica romano-catolică din Timișoara-Fabric, cu concursul clericilor catolici. Concertul a avut un caracter religios. Programul a fost împărțit în 6 părți. Primele două au fost ale clericilor. Partea a III-a „o emulațiune la orgă acompaniată de orchestră”; partea a IV-a – un solo de sopran cu acompaniament de orgă: „Ave Maria”, cântat de doamna Havas, solistă a Operei; părțile V și VI – „Kyrie eleison” de Haller și „Te Deum laudamus” de Filke.*²¹

4. Reuniunea Ortodoxă Sârbă de Cântări Bisericești din Timișoara – Fabric (de limbă sârbă)

Reprezenta a doua reuniune de muzică din Timișoara ca și vechime și importanță. Avea circa 140 de membrii printre care personalități ilustre ale vieții culturale timișorene: Demeter Ristics, dr. Demeter Stefanovits, dr. Szvetozar Dimitrievits, Kostantin Stefanovits și dr. Nicolaus Pescha (președinte).

Scopul societății, potrivit Statutului, era pregătirea corurilor bărbătești și mixte, cultivarea gustului pentru acest gen de muzică și ridicarea nivelului vieții sociale. În acest sens membrii participau la ore de cor săptămânale și colaborau cu ocazia sărbătorilor religioase. Se organizau serate muzicale și spectacole.

Membrii erau pregătiți de către dirijorii corului, iar Societatea se finanța din cotizațiile membrilor, din sumele încasate în urma spectacolelor și din donații. Membrii se compuneau din iubitorii acestui gen de muzică. În cazuri excepționale se prevedea și excluderea membrilor care duceau o viață imorală sau deranjau activitatea organizației (art. 19).²²

5. Reuniunea de cântări (cor bărbătesc) din Timișoara - Iosefin (cu caracter multinațional)

Scopul asociației era promovarea, îngrijirea muzicii, pregătirea acelor persoane care își arată interesul deosebit față de muzică, crearea unei atmosfere destinate și plăcute între membrii și binedispunerea publicului. În această privință se organizau cel puțin de două ori pe săptămână repetiții corale.²³

Asociația era compusă din membrii activi, membrii simpatizanți, membrii fondatori și membrii onorifici. Membru putea deveni oricine a împlinit vârsta de 18 ani și care avea

¹⁹ Vezi *Délmagyarországi Közlöny*, Timișoara, 1904, nr. 8, p. 2.

²⁰ Vezi *Plugarul Român*, Timișoara, V, VII-XIII, 1908, 1910-1918.

²¹ *Ibidem*, 1907, nr. 19, p. 2.

²² D.J.A.N.T., Timișoara, *Fond Primăria Orașului Timișoara*, Dosar 25/1901, f. 1.

²³ *Idem*, Dosar 1/1883, f. 1.

reputație bună și conduită morală. În ceea ce privește membrii activi – puteau fi persoanele cu talent muzical. Membrii simpatizanți nu făceau parte din cor, în schimb își dădeau silința pentru bunul mers al societății.²⁴

Prin urmare, asociațiile prezentate, s-au impus în orizontul cultural timișorean din perioada dualistă prin promovarea elementului cultural. Aceste acțiuni au generat de-a lungul timpului apropierea dintre diferitele naționalități și confesiuni, s-au armonizat în propriile mentalități, dar și în obiceiuri, trăind pașnic de sute de ani în vatra Timișoarei.

Prevederile statutare inserate în *Reuniunile* menționate scot în evidență o realitate importantă. Reuniunile muzicale bisericești și laice s-au impus în viața comunității timișorene ca repere, modalități și factori de educație morală, progres cultural, apropiere a locuitorilor, implicare în cunoașterea valorilor. Nu în ultimul rând, amintim că, membrii *Reuniunilor* s-au manifestat într-un cadru în care moralitatea și normalitatea trebuiau respectate și cultivate, altfel titularul putea fi exclus din cadrul manifestărilor muzicale.

Mulțumiri

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/140863, proiect strategic ID 140863 (2014), cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BIBLIOGRAFIE

A. Fonduri arhivistice

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Timiș, Timișoara, *Fond Primăria Timișoara* (D.J.A.N.T.)

B. Periodice de la începutul secolului al XX-lea

<i>Plugarul Român,</i>	<i>Timișoara, 1908-1918;</i>
<i>Délmagyarországi Közlöny,</i>	<i>Timișoara, 1904;</i>
<i>Temesvarer Volksblatt,</i>	<i>Timișoara, 1902;</i>
<i>Neue Temesvarer Zeitung,</i>	<i>Timișoara, 1902;</i>

C. Lucrări generale

Ioan, Tomi, *Filarmonica „Banatul” Timișoara. 50 ani de activitate. 1947-1997,* Timișoara, 1997.

Jozsef, Geml, *Temesvár szabad király város népességi statisztikája az 1890-es népszámlálás eredménye és a népmozgalmi adatok alapján,* Editura Uhrmann Henrik, Timișoara, 1894.

²⁴ *Ibidem.*

**ETHNOGRAPHICAL CULTURE REFLECTED IN TIMIȘOARA'S JOURNALS
CONTROLA AND PLUGARUL ROMÂN IN THE FIRST DECADE OF THE 20TH
CENTURY**

Ionela Simona Scridon, PhD Student, West University of Timișoara

*Abstract: The Romanian press has had an important role in the life of the Romanians who lived in the Austrian-Hungarian Empire. In this way, up until the year of 1918, the Romanian newspaper contributed to the dissemination of economic, political, social etc. information and last but not least, cultural guide marks. From the lines of Romanian journals we extract an undeniable truth: although the Banat county has been under foreign domination, the Romanian intellectuals have managed to lay the foundation for a strong and free press. The present study examines two of the most important Romanian journals: **Controla** and **Plugarul român**.*

Keywords: Timisoara, Plugarul Român, Controla, Ethnographical culture, Banat.

Presa românească a avut un rol important în viața românilor din Imperiul Austro-Ungar. Astfel, până în anul 1918, ziarul românesc a contribuit la diseminarea informațiilor economice, politice, sociale etc., și nu în ultimul rând a reperelor culturale. Din rândurile paginilor ziarelor românești extragem un adevăr de netăgăduit: cu toate că Banatul a fost sub dominație străină, intelectualii români au reușit să pună bazele unei prese solide și libere. Studiul de față analizează două dintre cele mai însemnate periodice românești: *Controla* și *Plugarul român*.

Controla¹ apare la Timișoara la tipografia *Sudungară*, de două ori pe săptămână (joia și duminica), având editor și redactor responsabil pe Ion V. Barcian.

Ion Barcian dorea să instituie prin această gazetă o „controlă” asupra vieții publice românești și pledând pentru buna-înțelegere între neamul românesc și poporul maghiar, să combată toate acțiunile extremiste din punct de vedere național, care n-ar putea duce decât la ură inutilă între poporul român și maghiar². *Controla* s-a născut din ideea împărtășită de unii români timișoreni, ca să repare „greșelile” ziarului „Dreptatea”, care au dus la mulțimea proceselor de presă. De aceea preconiza scoaterea unei gazete românești conciliante³.

Programul ziarului *Controla* este precis definit de la începutul publicării.

„În lupta de dezvoltare și înaintare a poporului nostru român n-a fost așa de mare lipsă de controlă ca tocmai în timpurile noastre... Trebuința scoaterii la iveală a organului *Controla* a fost aici mai cu seamă pentru acea neîncojurată, pentru că ziarul, plămădit în mod pocit deja la început în anul trecut în acest centru al Banatului, și a arătat deja în scurtul timp de vreo

¹ Vezi *Controla*, Timișoara, VI-XII, 1900-1907.

² A. Cosma Jr., *Istoria presei românești din Banat*, Editura Unirea, Timișoara, 1932, p. 64.

³ *Ibidem*.

câteva luni de zile toată arama sa ruginită... Stând pe baza programului național *Controla* va combate radical și neatârnat, la deal și la vale nu numai toate greșelile, rătăcirile și nedreptățile, ivească-se ele pe orice teren și vină ele din orice parte ci va tinde și la înlăturarea tuturor pedecilor ce stau în calea prosperării poporului și fac cu neputință apropierea și înțelegerea sinceră și cinstită între popoarele țării și îndeosebi între poporul românesc și între aceia, cari azi au inriurință decizătoare asupra conducerii destinului patriei noastre comune...⁴.

Acest program publicat sub formă de articol adresat publicului român în numărul prim al ziarului a fost semnat de Ion Valeriu Barcian. Definea un program moderat, orientat, nerealist, spre un compromis între cercurile politice române și maghiare.

Controla a apărut între 31 martie 1895 – 29 decembrie 1904 și 25 decembrie 1905 – 13 ianuarie 1907. Abonamentul anual al acestui ziar costa 8 florini.

Ziarul are un format pe trei coloane și patru pagini, 42 X 29 cm. În paginile *Controlei* întâlnim numeroase articole politice și unele rubrici ce s-au păstrat în fiecare număr de a lungul timpului: *Din dieceza și comitatul Aradului* (sunt redactate știri locale); *Din orașe și sate* (sunt publicate corespondențe); *Știri și varietăți*; *Economia, comerț, industrie* (rubrica a cuprins articole, informații și povești din toate ramurile economice); *Higiena* (au fost tipărite articole speciale și sfaturi de igienă); *Foișoara* (au fost publicate poezii, nuvele, materiale instructive, amuzante și folositoare); *Schintei* (maxime); *Literatura, arta, știința* (articole pentru interes popular); *Revista presei* (au fost publicate scurte relatări din cuprinsul ziarelor săptămânale românești); *Bibliografie* (sunt prezentate aparițiile editoriale).

În cadrul acestor rubrici sunt prezentate articole pentru culturalizarea și educarea poporului român, conțin informații economice, sociale, culturale.

Din luna februarie 1904 și până la sfârșitul anului 1905 redactor a fost Emanuil Măglasiu, iar începând cu luna ianuarie a anului 1906 *Controla* a fost redactată de Toma Cirovici.

În tot timpul apariției sale, această gazetă și a urmat cu strictețe programul de orientare politică moderată.

- La rubrica „știri și varietăți” găsim informația că „Reuniunea română de lectură” din Timișoara organizează o petrecere în Fabricul Timișorii. Este prezent și programul⁵. Adunarea generală a „Reuniunii de lectură” din Timișoara va avea loc în data de 2 martie 1902 – ne spune rubrica amintită⁶ – în localul reuniunii din Fabric. Printre obiectivele întâlnirii: raportul despre starea reuniunii pe anul care trecuse – 1901; raportul bibliotecarului; raportul casierului; stabilirea bugetului și a taxelor membrilor ș. a. m. d .

O dare de seamă a „Reuniunii femeilor gr. or. rom.” din Fabricul-Timișorii, ne este adusă la cunoștință în una din paginile sale⁷. Conform deciziei conducerii Reuniunii, sumele aflate în bugetul său vor fi folosite pentru „îmbrăcarea școlărilor săraci dela școalele profesionale d'aici, la sărbătorile Nașterii Domnului din anul acesta – Timișoara, la 1/14

⁴ *Ibidem*.

⁵ Vezi *Controla*, Timișoara, IX, 1902, nr. 16, 1 martie, p. 3.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, XIII, 1906, nr. 83, 7 decembrie, p. 6.

decembrie 1906”. Informația era semnată de Dr. Maria Putici, președinte și Nicolae Nicorescu – secretar. Alte relatări consemnează organizarea diferitelor manifestări culturale.

Corul mixt bisericesc din Elisabetin a organizat un bal⁸ pe 9 martie 1907 în sala restaurantului Erzsébet și a fost una din cele mai reușite petreceri din localitate.

„Reuniunea română de cântări” din Elisabetinul Timișorii a organizat⁹ la data de 25 februarie 1906 în localul „dlui Hornicsek”, de pe strada regelui nr.36, „o ptrecere socială împreună cu joc și cu obligata producțiune de cânt, unde corul se va produce cu mai multe piese alese. Prețul de intrare de persoană 40 fileri. Membri ajutători – cari se pot legitima cu solvirea ultimei taxe lunare – au intrarea liberă. Venitul curat este destinat pentru fondul corului”.

Ruga din Mehala¹⁰ – de Ispas – s-a ținut cu binecuvântarea protopopului Dr. Traian Putici. Au fost prezenți nu numai credincioși ai parohiei din Mehala, ci și credincioși din toată Timișoara și din localitățile apropiate.

Sub titlul „O seară plăcută”, *Controla*, amintește de „petrecerea cu dans a Reuniunii femeilor rom. gr.or. din Timișoara”. Președinta reuniunii femeilor Dr. Maria Putici „și-a dat toate silințele ca petrecerea să reușească pe deplin”. Suma de 600 coroane încasată cu acest prilej sunt destinați copiilor săraci.¹¹

Corul gr. cat. rom. din Fabricul-Timișorii a organizat¹² o petrecere cu concert și joc în Becicherecul Mic în data de 15 februarie 1902 cu ocazia instalării parohului noii comune bisericești gr. or. rom.

Construirea unei noi biserici în Mehala, dedicată amintirii reginei Elisabeta, este apreciat ca un prilej de bucurie. Astfel în data de 5 februarie 1902 a avut loc o petrecere¹³ cu joc pentru a marca acest eveniment major din viața credincioșilor.

- La rubrica „știri și varietăți”, *Controla* prezintă manifestările reușite prilejuite de sărbătoarea Paștelor. „În ziua 1-a de Paști, la Înviere, a participat la biserica gr. or. rom. din Fabric un public atât de imens cum rar s’a mai văzut (...). Evanghelia în ziua primă a fost cetită în trei limbi. Rev. Domn Protopop Dr. Traian Putici în românește, preotul Toldan, grecește și preotul Iosif Matein, latinește. În ziua 1-a dl. protopop dr. Traian Putici a cetit pastorală de Paști a P.S. Sale Dlui episcop al Aradului (...). Dl. înv. Nicorescu din Fabricul Timișorii și deastădată a escelat cu corul său micst (...), contribuind foarte mult la ridicarea solemnității serviciului divin”.¹⁴
- Într-o altă relatare se menționează că „Reuniunea română de cântări” din Elisabetinul Timișorii a ținut duminică 24 martie 1907 în școala gr. or. rom., adunarea generală care a decurs într-un mod exemplar. După deschiderea

⁸ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 7, 10 martie, p. 4.

⁹ *Ibidem*, XIII, 1906, nr. 13, 26 februarie, p. 3.

¹⁰ *Ibidem*, XI, 1904, nr. 28, 30 aprilie, p. 2.

¹¹ *Ibidem*, XI, 1904, nr. 80, 4 decembrie, p. 2.

¹² *Ibidem*, IX, 1902, nr. 12, 16 februarie, p. 3.

¹³ *Ibidem*, IX, 1902, nr. 10, 6 februarie, p. 3.

¹⁴ *Ibidem*, XI, 1904, nr. 29, 20 aprilie, p. 3.

adunării de către vicepreședintele Lazăr Toth, s-a prezentat raportul Reuniunii, iar mai apoi a fost aleasă în spirit democratic noua conducere.¹⁵

- Adunarea „Asociației pentru literatură și cultura populară română” din anul 1904 este criticată întrucât reprezentanții ei nu au mediatizat evenimentul care s-a ținut în comuna Ghiroc. Slaba organizare și lipsa invitațiilor este atent surprinsă în revista *Controla*.¹⁶ Cu toată orientarea moderată, *Controla* a susținut afirmarea mișcării culturale bănățene.

Plugarul Român¹⁷ a apărut la Timișoara între 2/15 aprilie 1906 și 15 decembrie 1918, la început săptămânal, în timpul războiului mondial de trei ori pe săptămână, iar după unire numai de două ori pe lună. A avut proprietar, editor și redactor responsabil pe Nicolae Mitru. Începând cu anul 1919 acesta rămâne directorul ziarului, iar redactor devine preotul Victor Aga.

De a lungul timpului *Plugarul român* a fost tipărit în Timișoara, Lugoj, Jimbolia în următoarele tipografii: tip. Friedrich Klein, tip. Husveth și Hoffer, tip. A. Heim, tip. Deutsche Wacht, tip. Minerva, tip. Gurgo și Klein, tip. Sonntagsblatt, tip. Unirea Română. A avut format pe trei coloane și opt pagini.

În anul 1908 abonamentul acestei publicații pe an pentru Austro-Ungaria costa 4 cor., iar pentru România și străinătate costa 10 franci. Un număr costa în același an 8 fileri.

Pentru anii 1910-1912 abonamentul pe un an în Austro-Ungaria costa 6 cor., iar pentru cei mai săraci costa 4 cor. Pentru România și străinătate pe un an abonamentul costa 10 franci.

În cadrul ziarului întâlnim articole culturale, sociale și economice. Iar dintre rubricile ce s-au păstrat de a lungul timpului menționăm: *Foița Plugarului*, *De la Sate*, *Noutăți mărunte*, *Din literatura populară*, *Economia*, *Sfaturi bune*, *Sfaturi medicale*.

La această gazetă au colaborat mulți intelectuali români. Dintre acești colaboratori îi amintim pe: dr. Aurel Cosma, Emilia Lungu Puhallo, dr. Petru Pipoș, Timotei Radi, Simeon Bura, Nicolae Iancovici, Petru Ugliș, Iosif Bogdan, Moise Babescu, Constantin Ardelean.

Organizarea de concerte, petreceri, manifestări culturale și apariții editoriale, de către comitetele parohiale din Timișoara, fie organizate de diferitele reuniuni sau asociații, au fost mereu în atenția prestigioasei publicații. Consemnăm în acest sens informațiile:

➤ Comitetul parohial al comunei bisericești gr. or. rom. din Timișoara Fabric împreună cu „Reuniunea română de cântări” și „Reuniunea de lectură română”, au organizat o petrecere: „concert împreună cu teatru și dans” în data de 21 februarie 1910 în sala Berăriei – Fabrikshof. Suntem anunțați că întreaga sumă ce a fost strânsă va fi destinată școlii confesionale gr. or. rom. din Timișoara Fabric¹⁸.

➤ Reuniunea femeilor gr. or. române din Fabricul Timișorii „aranjează petrecere cu dans, duminică 21 noembrie 1909, în sala Berăriei – Fabrikshof”. Biletul de

¹⁵ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 11, 1 aprilie, p. 4.

¹⁶ *Ibidem*, XI, 1904, nr. 44, 10 martie, p. 3.

¹⁷ *Vezi Plugarul Român*, Timișoara, V, VII-XIII, 1908, 1910-1918.

¹⁸ *Ibidem*, XVII, 1910, nr. 5, 27 februarie, p. 3.

intrare se ridică la suma de 5 coroane/persoană, destul de ridicat pentru o asemenea manifestare ține să precizeze **Plugarul Român**¹⁹.

- La rubrica „Ce este mai nou?”²⁰ din luna februarie 1909, cititorul este informat că a avut loc o petrecere românească în Timișoara organizată de comitetul parohial din Timișoara Fabric împreună cu „Reuniunea română de cântări”. „A fost cam slab cercetată, totuși a reușit bine”. Ni se atrage atenția că nimeni nu a venit îmbrăcat cu „frumosul nostru costum național. Până când tot așa?”. La aceeași rubrică este anunțată apariția unei noi publicații în limba maghiară „Temesvári Ujság”, pe lângă celelalte trei ziare maghiare care au apariții zilnice. Autorul articolului se întreabă dacă „noi românii nu merităm să avem barem un ziar puternic, care să apară cel puțin de trei ori pe săptămână?”²¹
- Învățătorul Nicorescu – conducătorul corului; președintele „Reuniunii gr. or. rom. de cântări” din Timișoara Fabric – Constantin Țăran au fost felicitați pentru concert, piesa de teatru și petrecerea cu dans ținută în sala Berăriei – Fabrikshof în data de 8 ianuarie 1909. Reuniunea s-a bucurat de un public numeros, „având un succes peste așteptare”.²²
- Sub titlul „Petrecere în orașul nostru” găsim informația că „Reuniunea femeilor gr. or. române” din Fabricul Timișorii „aranjează petrecere cu dans, duminică 26 noembrie 1907, în sala Berăriei – Fabrikshof”. Biletul de intrare se ridică la suma de 2 coroane/persoană.²³ Alte precizări atestă varietatea acțiunilor culturale din oraș.
- Comuna bisericească gr. cat. din Timișoara (Biserica Unită) și corul român gr. cat. din localitate au însuflețit spiritele în 21 septembrie 1907, chiar în ziua de rugă (Sf. Maria mică), printr-un concert împreună cu dans. „Petrecerea a fost foarte animată, bine reușită și cercetată de un public numeros, carele ș’a petrecut curat românește până în zorile dalbe”.²⁴
- „Nou ziar românesc”. Sub acest titlu se vestește apariția publicației duminicale „Reforma” – revistă politică, economică, ilustrată. Abonamentul anual se ridică la suma de 20 lei, iar pentru preoți, învățători, institutori – 10 lei. Abonații urmând să primească gratuit în timpul anului și suplimente ilustrate.²⁵
- Ruga din Timișoara – Elisabetin „s-a petrecut ca și în ceilalți ani, cu berbecul fript purtat pe pârgie, petrecere cu joc etc”. Este reclamat conducătorul corului care a cântat „mai slab ca și anii trecuți”.²⁶
- „Viața socială românească în orașul nostru” – prin aceste cuvinte ni se comunică prin acest articol, organizarea unui concert, teatru și dans în 20

¹⁹ *Ibidem*, XVI, 1909, nr. 23, 28 noiembrie, p. 5.

²⁰ *Ibidem*, XVI, 1909, nr. 4, 7 februarie, p. 2.

²¹ *Ibidem*, XVI, 1909, nr. 5, 10 februarie, p. 2.

²² *Ibidem*, XVI, 1909, nr.1-2, 10 ianuarie, p. 2.

²³ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 40, 20 noiembrie, p. 3.

²⁴ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 34, 14 septembrie, p. 3.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 31, 11 august, p. 2.

ie/2 august 1907 în curtea bisericii „Sfântul Ilie” din Fabricul Timișorii. Organizatori: Comitetul parohial și „Corul tănrimii școlare”. Prețul de intrare este de 1 coroană/persoană. Ne este înșiruit programul care începe la orele 17, 00 și debutează cu „Țiganca” de T. Popovici.²⁷

- Luni, 20 mai, 1907, a avut loc un concert în biserica romano-catolică din Timișoara-Fabric, cu concursul clericilor catolici. Concertul a avut un caracter religios. Programul a fost împărțit în 6 părți. Primele două au fost ale clericilor. Partea a III-a „o emulațiune la orgă acompaniată de orchestră”; partea a IV-a – un solo de sopran cu acompaniament de orgă: „Ave Maria”, cântat de doamna Havas, solistă a Operei; părțile V și VI – „Kyrie eleison” de Haller și „Te Deum laudamus” de Filke.²⁸
- Comitetul parohial gr. or. rom. din Mehala și „Reuniunea de cântări Armonia din Timișoara” a „aranjat, sâmbătă în 2 martie, 1907, în localul ospătăriei *La Regele Ungariei* (Montaniol), o petrecere, teatru și joc. Piesa teatrală: „Ruga de la Chisetu” – comedie populară având un singur act.²⁹
- O altă petrecere mai puțin reușită a avut loc în 26 noiembrie 1908. În cadrul acestei „petreceri românești” doar doamna Ursuleasca a fost îmbrăcată cu costum național. „La 2 ore după miezul nopții sala a rămas aproape goală, numai cu muzicanții, iar luminația ardea ca în casa fetei slută când are pețitori. Un chelner și un țigan muzicant erau mai întristați (...).³⁰
- „Reuniunea de lectură română din Timișoara” – care avea scop promovarea intereselor culturale și sociale românești - așa cum reiese din paginile ziarului studiat – a organizat un simpozion, reprezentări teatrale și dans. Manifestările au avut loc în data de 13 ianuarie 1913 în sala „Andrássy” din Timișoara-Fabric. Este prezentat programul care debutează cu „cântec” de Octavian Goga ș. a. m. d.³¹
- „Reuniunea română de cântări din Timișoara” a susținut în duminica Rusaliilor – 1/14 iunie 1908 în grădina și sala hotelului „Páva” din Fabric, un concert. A fost prezent Dr. Traian Putici, protopopul Timișoarei și celebrul învățător Nicolae Nicorescu. Concertul a avut următorul program: 1) „Cântecul marinarilor” – cor bărbătesc; 2) „Moda de acuma” – poezie de I. Vulcan; 3) „Cântecul străinătății”, cor bărbătesc de I. Vidu; 4) „Săteanul și orășeanul”, poezie de A. Pann; 5) „Ce te legeni codrule”, cor bărbătesc de I. Vorobkievici; 6) „Herscu Boccegiul” - cântec comic de V. Alecsandri; 7) „Pribeagul” – cor bărbătesc.³²
- „Cele mai frumoase versuri românești” puteau fi auzite la hotelul „Leu de Aur” din Timișoara-Iosefin, ne atrage atenția „Plugarul Român”.³³

²⁷ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 27, 7 iulie, p. 3.

²⁸ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 19, 25 aprilie, p. 2.

²⁹ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 8, 26 februarie, p. 3.

³⁰ *Ibidem*, XV, 1908, nr. 23, 28 noiembrie, p. 2.

³¹ *Ibidem*, XVII, 1910, nr. 1-2, 5 ianuarie, p. 3.

³² *Ibidem*, XV, 1908, nr. 12, 18 iunie, p. 2.

³³ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 11, 10 martie, p. 3.

- Corul greco-catolic din Timișoara a organizat în data de 23 februarie 1907 „în localitățile ospătoriei de la Păun din Fabric, concert împreună cu dans, carele s'a început la 8 oare seara și a durat până în zorile d'albe”.³⁴
- Un „bal românesc” pentru susținerea școlii gr. or. rom. din Timișoara – Fabric, a avut loc în 22 februarie/7 martie 1907 în sala Berăriei – Fabrikshof. Prețul biletului: 2 coroane/persoană.³⁵
- Sfințirea steagului românesc din Timișoara – Fabric a avut loc în data de 23 aprilie 1907. Nașa steagului a fost doamna Alexandrina Adam soția celebrului avocat dr. George Adam. Steagul a fost lucrat la atelierul renumitului Alexandru Szubotha din Timișoara – Cetate.³⁶
- „O nouă tipografie în Timișoara” este titlul prin care suntem anunțați că a apărut o mică tipografie română socialistă în Timișoara în care se va tipări foaia socialiștilor români: „Muncitorul român”.³⁷
- Corul teologilor romano-catolici din Timișoara a fost elogiat prin cuvintele cele mai frumoase datorită prestaței foarte bune din timpul sfințelilor slujbe ținute în localitate.³⁸
- Redacția ziarului face un apel atât către învățătorii din împrejurul Timișorii, cât și „plugarilor noștrii” de a veni la Timișoara la programul marelui teatru de poze mișcătoare „Urania”. Învățătorii sunt îndemnați să vină cu elevi, în număr cât mai mare la această manifestare culturală.³⁹
- „Reuniunea de lectură română din Timișoara”, având ca scop promovarea intereselor culturale și sociale românești, a susținut duminică, 5 decembrie 1909 „în localitatea casinei a 2-a convenire socială la care au luat parte nu numai românimea din Fabric, ci și din Elisabetin și Iosefin”.⁴⁰
- „Reuniunea de lectură română” din Timișoara a ținut duminică în 7/20 ianuarie 1907 în „Cafe 3 Rose” din Fabricul Timișorii adunarea generală și alegerea noului comitet. Au fost prezentate raportul despre starea reuniunii pe anul care trecuse, raportul casierului, raportul bibliotecarului, stabilirea bugetului și a taxelor membrilor ordinari, alegerea consiliului ș. a. m. d.⁴¹
- Li se atrage atenția cititorilor că „sfânta cruce de lângă biserica română din Fabricul – Timișorii, spre rușinea românilor și a preoților – se află în o stare de tot desperată. Cu lucrările Begeiului tumbela a despiciat și a rupt cu totul îngrăditura sfintei cruci, lângă care deja de jumătate de an stau bucățile din îngrăditură resfirate (...) Oare Mântuitorul nostru Iisus Cristos, carele pentru noi a pățimit și fu răstignit pe aceia cruce, nu merită dela credincioșii săi că

³⁴ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 7, 26 februarie, p. 3.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 23, 28 aprilie, p. 3.

³⁷ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 12, 18 februarie, p. 3.

³⁸ *Ibidem*, XVI, 1909, nr. 26, 5 mai, p. 2.

³⁹ *Ibidem*, XV, 1908, nr. 10, 2 martie, p. 3.

⁴⁰ *Ibidem*, XVI, 1909, nr. 25, 7 decembrie, p. 2.

⁴¹ *Ibidem*, XIV, 1907, nr. 2, 10 ianuarie, p. 3.

crucea lui – carea este și crucea sfântă a noastră – ca în ziua în care s'a născut să fie fost cum s'ar cuveni?"⁴²

Viața culturală și spirituală a aflat o importantă apreciere din partea redacțiilor ziarelor timișorene. Au popularizat și susținut toate manifestările menite să afirme identitatea națională și să promoveze valorile autentice ale locuitorilor timișoreni.

BIBLIOGRAFIE

D. Periodice de la începutul secolului al XX-lea

Controla, Timișoara, 1900-1907;

Plugarul Român, Timișoara, 1908-1918;

E. Lucrări generale

Cosma, Aurel, *Istoria presei românești din Banat*, Editura Unirea, Timișoara, 1932.

⁴² *Ibidem*, XVII, 1910, nr. 1-2, 5 ianuarie, p. 3.

**THE PROBLEM OF THE VOLUNTARY AND THE INVOLUNTARY IN
ARISTOTLE'S ETHICS**

Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: This paper is about the distinctions between different types of action: Unwilling (the greek term assign by Aristotel is akon- akousia), Willing (hekon-hekousia), mixed actions (miktai praxeis). Actions which are due to compulsion or to ignorance are akousia, but the efficient cause is in the man. Mixed actions are not due to external compulsion, so they are akousia in the abstract and hekousia in the given situation. So, an act is hekousion if the initiative is in the agent (it is not compulsory). Another fundamental concept is proairesis: the union of impulse and deliberation. To proaireton is to probebouleumenon (what has been decided on by previous deliberation and assumed end, and which it is within our power to do here and now). But proairesis does not mean preference.

We are praised or blamed for certain actions. We are treated as responsible agents so far as in acting we are deliberately executing a purpose.

Keywords: willing, unwilling, mixed, deliberate.

În greaca clasică uzuală, substantivul *hekon* se referă la o acțiune făcută prin propria voință, antonimul său fiind substantivul *akon* (împotriva voinței, nedorit). Diferența aristotelică dintre cei doi termeni este diferența dintre intenționat și neintenționat. Aristotel pare a dori să pună în discuție problema intenției, ușor de legat de problema responsabilității și implicit, a laudelor sau blamului.

„Τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάθη τε καὶ πράξεις

οὔσης, καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς ἐχουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων, τὸ ἐχούσιον καὶ τὸ ἀχούσιον ἀναγκαῖον ἴσως διορίσαι”¹.

Este plauzibil să spunem că nu putem fi blamați sau lăudați pentru ceea ce facem neintenționat. În opinia lui David Bostock², Aristotel forțează termenul *hekon*, pentru a-l face aplicabil tuturor acțiunilor făcute în mod responsabil, atât în cazul în care sunt intenționate cât și în cazul în care sunt neintenționate.

¹ *Etica Nikomahică*, (EN) III, 1, 1, „Dat fiind că virtutea este legată de pasiuni (afecte) și acte, ceea ce este voluntar fiind lăudat sau blamat, este necesar să distingem între voluntar și involuntar”. Pentru textul grec, Jean Voilquin, *Ethikon Nikomaheion*, Paris, Librairie Garnier Frères, 1940, p. 87.

² David Bostock, *Aristotle's Ethics*, Oxford University Press, 2000, p. 103-123.

Bostock face diferența între intenționat (dorit, premeditat) și intențional (totalitatea consecințelor colaterale ale unei acțiuni intenționate, care sunt previzibile³, dar nedorite). În exemplul dat de Aristotel: ca să îmi apăr familia (=intenția= acțiune voluntară) trebuie să ucid pirații (=efect intențional, rezultat al unei constrângeri- τὰ βιά), pentru primul tip de acțiune voi fi lăudat, iar pentru al doilea blamat. Este vorba, în fapt, despre distincția dintre scop și mijloace, dintre scop și efectele sale secundare. În analiza lui Bostock, dacă efectele unei acțiuni sunt anticipate, ele ar trebui considerate intenționate.

Aristotel definește acțiunea involuntară (neintenționată) ca pe o acțiune făcută din constrângere sau din ignoranță⁴. O acțiune este τὰ βιά, din constrângere, când originile ei sunt exterioare agentului, independente de acesta. Cauza unei acțiuni voluntare este o alegere, o decizie a agentului⁵.

Bostock analizează problema actelor mixte în contextul acțiunilor făcute prin constrângere (sub amenințarea unui pericol). În aceste cazuri, notează autorul capitolului, decizia este ἐφ' ἐμῶν (în noi). Ele sunt așadar voluntare, dar și involuntare (τὰ βιά)⁶. Acțiunile sunt rezultatul unor circumstanțe, care nu sunt rezultatul propriei alegeri. Bostock se întreabă dacă Aristotel vrea să ne convingă că toate acțiunile sunt mixte, și că nu există acțiune pur voluntară⁷.

Bostock propune o definiție a actelor mixte: ”dintr-un anumit punct de vedere doresc să acționez într-un anumit mod, iar din alt punct de vedere (efectele intenționale) nu doresc. Dar în decizia luată nu este nimic mixt, și din acest punct de vedere trebuie abordată problema laudelor și a blamului”⁸. Un exemplu sugerat de Bostock este cel al divulgării unui secret sub tortură. Dacă trădătorul nu poate rezista torturii, atunci trădarea este involuntară și trebuie iertată. Dacă el poate rezista și totuși nu o face, atunci trădarea este voluntară și trebuie pedepsită. În acest punct, în opinia lui Bostock intervine discuția asupra actelor făcute din necesitate- vb. *anankadzetai*⁹. Pentru Aristotel constrângerea și necesitatea sunt sinonime, și că tendința aristotelică generală este aceea de a prezenta lucrurile în alb și negru: depinde sau

³ Prin deliberare-*proairesis*.

⁴ David Bostock omite necesitatea, pe care o consideră sinonimă cu constrângerea.

⁵ Un rezultat al dispoziției habituale- *hexis prohairetike*. Bostock nu analizează decât termenul *hexis*, în secțiunea referitoare la relația dintre acțiunile voluntare și caracter.

⁶ EN, 1110a 18-19.

⁷ Dimpotrivă, Aristotel sugerează că sunt mai mult voluntare.

⁸ D. Bostock, *op. cit.*, p. 106. Decizia este aceea de a ucide pirații, dar depinde de mine dacă o pun în aplicare sau nu. Actul uciderii are un scop nobil- salvarea familiei mele, și acest scop nobil trebuie supus judecății, laudat sau blamat.

⁹ EN, 1110a 26-32.

nu depinde de agent să acționeze într-un anumit fel¹⁰. Ceea ce lipsește din textul aristotelic este „problema circumstanțelor mixte”¹¹, adică a cazurilor în care este foarte dificil, dar nu imposibil să faci un lucru conform virtuții.

În analiza acțiunilor comise din ignoranță, pe care Aristotel le consideră involuntare, poate fi sesizată o categorie de acțiuni mixte, comise din ignoranță, care nu sunt ulterior regretate, adică nu sunt regretate când (dacă) ignoranța dispăre. Bostock consideră că la sfârșitul discuției asupra acțiunilor prin constrângere¹², Aristotel nu spune, așa cum ne-am aștepta, că ceea ce determină acțiunile noastre este concepția asupra a ceea ce este plăcut și nobil, concepție care se află în noi, ci susține că fiecare acțiune are ca scop ceea ce este plăcut sau nobil, și din acest punct de vedere, fiecare acțiune ar trebui considerată *haplos* sau *ta bia*, ceea ce ar fi absurd¹³.

Din *Etica Nikomahică* III, 5, Bostock desprinde două argumente pentru caracterul voluntar al acțiunilor:

1. întreaga practică a blamării oamenilor pentru acțiunile lor rele se bazează pe faptul că astfel de acțiuni sunt voluntare (= intenționate) și că pedeapsa este justificată, chiar dacă nu există o altă posibilitate de acțiune, deoarece cel care a comis o astfel de faptă este considerat un potențial pericol pentru ceilalți,

2. nu putem urmări cauzele unei acțiuni până la factorii aflați în afara agentului, prin urmare admitem că felul în care a acționat este $\acute{\epsilon}\pi\ \acute{\alpha}\upsilon\tau\acute{\omega}$.

Bostock nu este de acord cu opinia că ceea ce se întâmplă cu o persoană ca rezultat al dorințelor (*orexeis*, *epithymiai*) este $\acute{\epsilon}\pi\ \acute{\alpha}\upsilon\tau\acute{\omega}$, și implicit este voluntar, și plasează în domeniul involuntarului ceea ce ține de dorințe, moștenire genetică, influența mediului, a tradițiilor, factori pe care Aristotel nu îi discută în 1113b 19-21, ci ulterior, în 1114b 1-3 și 21-23. Aceste cauze externe influențează deciziile, dar nu le determină.

Bostock consideră că în *Etica* III,5, tema principală nu este cea referitoare la acțiunile voluntare, ci cea referitoare la caracterul voluntar. Astfel, o persoană virtuoasă sau vicioasă este voluntar virtuoasă sau vicioasă. Mesajul lui Aristotel ar fi, în consecință, următorul: suntem responsabili de viciile sau virtuțile noastre¹⁴. Dacă acțiunile sunt $\acute{\epsilon}\pi\ \acute{\alpha}\upsilon\tau\acute{\omega}$, și caracterul trebuie să fie la fel. Alegerea unei acțiuni trebuie făcută într-o stare de armonie

¹⁰ D. Bostock, *op. cit.*, p. 107.

¹¹ *Ibidem*.

¹² EN, III, 1, 1110b 10-15.: „să presupunem că cineva zice că ceea ce este plăcut și nobil ne forțează să acționăm pentru că ele sunt principii externe nouă- haplos”.

¹³ David Bostock, *op. cit.*, p. 113.

¹⁴ EN, 1113b 6-7.

interioară, care presupune echilibrul între rațiune și emoții, așadar, trebuie să existe o dispoziție spre un anumit tip de acțiune. Chiar dacă alegerea sau respingerea unei acțiuni este ἐπ' αὐτῶν, alegerea de a o face conform unei dispoziții nu este ἐπ' αὐτῶν¹⁵. Așadar, Aristotel vrea să spună că dispozițiile virtuose sau vicioase apar atunci când repetăm o acțiune, din obișnuință. Obișnuințele duc către dispoziții ireversibile. Pot alege să mă port într-o manieră injustă, dar dacă aleg astfel și devin obișnuit să o fac, atunci acțiunile și consecințele lor nu mai depind de mine. Odată obișnuit să fac un anumit lucru, dispoziția este formată ireversibil.

Bostock opinează că credința în libertatea de alegere nu ne permite să spunem că o dispoziție odată formată este definitivă. Aristotel pare a se contrazice când susține că decizia de a acționa depinde de fiecare, este ἐφ' ἑμῖν, în noi, și apoi, că este determinată de obișnuința de a acționa într-un anumit fel. Mulți factori contribuie la formarea unei dispoziții, inclusiv comportamentul din trecut, astfel încât am putea fi simpatetici cu această idee. Dar în acest caz, ar trebui să acceptăm ipoteza că dispoziția este căpătată din ignoranță sau din constrângere.

Discuția asupra intenționatului și intenționalului introduce un element nou, intermediar între scopul acțiunii, definit de Bostock ca acțiune intenționată, și acțiunea în sine, și anume efectele secundare, nedorite, dar inevitabile ale acesteia, definite ca acțiuni intenționale, care pot fi laudabile sau blamabile, dar care nu ar trebui supuse judecății. Așadar, între acțiunea intenționată și acțiunea intențională pot exista diferențe majore, care nu intră însă în discuție în stabilirea onorurilor și pedepselor, actele intenționale fiind comise prin constrângere sau din necesitate.

Bostock consideră necesitatea sinonimă cu constrângerea, opinie neconformă cu textul aristotelic. Între *ta bia* și *he anagke* nu există o relație de sinonimie. Din textul aristotelic rezultă cu claritate faptul că necesitatea este ἐφ' ἑμῖν, deoarece ea este rezultatul unor obișnuințe, a unui *hexis*, iar acțiunile de tipul *ta bia*, din constrângere, au principiul în afara agentului. „Prin constrângere”- τὰ βίαια este acțiunea al cărui principiu se află în exterior¹⁶- ἀρχὴ ἔξωθεν, care nu implică cu nimic contribuția executantului¹⁷- μηδὲν συμβάλλεται ὁ πράττων.

¹⁵ EN 1137 a 4-9.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Jean Voilquin, *op. cit.*, III, 1, 3.

În următorul pasaj¹⁸, Aristotel aduce în discuție **actele mixte**- αἱ μίχται πράξεις, suprapunând astfel problema libertății psihologice cu cea a responsabilității morale.

Αἱ μίχται πράξεις sunt comise:

1. pentru a evita un rău mai mare- διὰ φόβον μειζόνων χαχῶν sau
2. în vederea a ceva mai bun- διὰ χαλόν.

Actele mixte sunt incluse în categoria ἐκούσιοι– voluntare, pentru că sunt conforme cu alegerea liberă- αἰρεσις, deși scopul este determinat de împrejurări- τέλος χατὰ τὸν χαιρόν, care pot fi constrângătoare- τὰ βία. *Etica Nicomahică* abordează astfel, problema adaptării mijloacelor la scopuri, „ceea ce în sine poate fi un rău, ca mijloc pentru realizarea unui scop bun, devine la rândul său un bine”¹⁹.

Așadar, actele mixte (αἱ μίχται πράξεις), definite de conformitatea cu alegerea liberă (αἰρεσις) și de un scop determinat de împrejurări (τέλος χατὰ τὸν χαιρόν)²⁰ sunt **voluntare în practică**, deoarece principiul mișcării se află în cel ce acționează, el fiind cel care decide dacă acționează sau nu (ἐν αὐτῷ ἢ ἀρχή, ἐπ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν καὶ μὴ²¹). Nu este vorba despre libertatea de a acționa într-un fel sau altul, ci de faptul că actele noastre sunt mai mult contingente decât necesare. Actele (πράξεις) pot fi într-un fel sau altul prin intermediul nostru- ἐπ αὐτῷ²²; ἐπ αὐτῷ implică responsabilitatea cauzală. Există un control, o stăpânire a faptelor (*kurios*)²³ și o responsabilitate (*aitia*) în cazul actelor voluntare, ἐπ αὐτῷ.

Așadar, intenția lui Aristotel nu este aceea de a convinge că toate acțiunile sunt mixte, ci dimpotrivă, că sunt mai mult voluntare.

Aristotel menționează că actele mixte pot fi ἀκουσία ἐν ἅπλως, dar într-o situație concretă, ținând cont de scopul urmărit, ele sunt ἐκούσια. Aristotel atrage atenția asupra faptului că dorințele noastre orientate spre plăcere sau onoare ne influențează deciziile, ele fiind ἐνδῶ, ἐπ αὐτῷ – parte a sinelui, și nu ἐν ἅπλως. Am putea concluziona că în realitate,

¹⁸ Idem, III, 1, 6.

¹⁹ Stela Petecel, *Aristotel, Etica Nicomahică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988, n.7, p. 266.

²⁰ Jean Voilquin, *op. cit.*, III, 1, 6.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*..

²³ Stela Petecel, *op. cit.*, III, 5 1114a 2-3.

nu este vorba despre constrângere, cauza acțiunilor fiind în noi, în dorința noastră de plăcere, onoare, etc.

Aristotel pune în legătură tipul de caracter cu actele voluntare²⁴. Relația dintre tema virtuții și tema voluntarului se referă la manifestarea caracterului. În greaca literară homerică și posthomică, diferența între voluntar și involuntar era dată de prezența sau absența discernământului, de *kydos*²⁵ (impulsul eroic), *akon* (impulsul violent)²⁶, *ate*²⁷ (furie), *bia*²⁸ (constrângere), *anagke*²⁹ (necesitate), Chiar dacă situațiile diferă *χαθ ἕκαστα* –de la un caz la altul,³⁰ și în funcție de circumstanțe- *κατὰ τὸν χαιρόν*³¹, în general, o acțiune voluntară este în puterea agentului și în cunoștință de cauză- *ἐπ αὐτῶ*.

Actele mixte sunt și involuntare, în sens absolut, independent de circumstanțe: *ἐχούσια δη τὰ τοιαῦτα, ἀπλῶς δὲ ἴσως ἀχούσια*.

Diferența dintre *ἐχούσια*– *ἀχούσια* este dată, așadar, de:

1. circumstanțe,
2. poziționarea principiului *ἐν αὐτῶ* sau *ἀπλῶς*, în decident sau într-un sens absolut,
3. dificultatea alegerii, *χαλεπὸς ἀίρεσις*³²,
4. particularitatea situațiilor: *αἱ γὰρ πράξεις ἐν τοῖς χαθ ἕκαστα* ("faptele depind de fiecare caz în parte")³³.

Sintagma de mai sus deschide discuția asupra dificultății alegerii:

Ἔστι δὲ χαλεπὸν ἐνίοτε διακρίναι ποῖον ἀντὶ ποίου ἀρετον– e dificil să alegi ce conduită este de preferat alteia.

Gradul de dificultate a alegerii este dat de

1. suportabilitatea consecințelor- *χαὶ τί ἀντὶ τίνος ὑπομενετέον* (pe care, în dauna căreia să o asumi),
2. fermitatea hotărârii- *ἐμμεῖναι τοῖ γνωσθεῖσιν*.

²⁴ Susan Sauve Mayer, „The significance of Voluntariness”, in *The Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics*, Edited by Richard Kraut, Blackwell Publishing, 2006, p. 137-138.

²⁵ Jean Bailly, *Abrégé du dictionnaire grec-fançais*, Paris, 1928, p. 516.

²⁶ Homer, *Iliada*, 16. 263-264. G. A. Rickert, *Hekon and Akon in Early Greek Thought*, Atlanta, Scholars Press, 2004.

²⁷ Jean Bailly, *op. cit.*, p. 28.

²⁸ *Ibidem*, p. 153.

²⁹ *Ibidem*, p. 50.

³⁰ Jean Voilquin, *op. cit.*, III, 1, 10.

³¹ *Ibidem*, III, 1, 6

³² *Ibidem*, III, 1, 9.

³³ *Ibidem*, III, 1, 10.

Aristotel menționează în 1113b 30 -1114a 3 că trebuie pedepsite și acțiunile făcute δὲ ἄγνοιαν, dacă ignoranța este efectul unui ἀρχή ἐφ' ἧμῖν (principiu aflat în noi) care duce la formarea unor obișnuințe. Dar acțiunile vicioase comise din cauza caracterului- ἀφ' ἕξεως nu sunt voluntare. Caracterul se formează în timp³⁴, nu se poate forma prin constrângere, și nici prin miracolul unei conversiuni subite.

Nu este vorba despre acțiuni diferite, ci de avantajele și dezavantajele aceleiași acțiuni³⁵. Particula ἀντι din 1110a 30 nu trebuie tradusă *ce este de ales în loc de ce, ce este de îndurat în loc de ce*, sensul grec al deliberării care precede o decizie fiind cel al avantajelor și dezavantajelor unei acțiuni. Acest lucru presupune capacitatea (dispoziția) de a alege o desfășurare a acțiunii preferabilă alteia, care să conducă la scopul dorit.

Aristotel leagă problema constrângerii, care are o cauză exterioară, și în care executantul nu are nici o contribuție, de caracterul voluntar sau involuntar al unei acțiuni. Astfel, un act involuntar în sine (ἀκουσια ἀπλῶς), preferat altuia în schimbul unui avantaj, adică devenit ἐν αὐτῷ αἰτία, ἢ ἀρχή ἐν τῷ πράττοντι (1110b), cu cauza în cel ce decide, cu principiul în cel ce acționează, devine act voluntar- ἐκούσιον.

În finalul fragmentului III, 1, Aristotel include actele provocate de mânie sau dorință, în categoria actelor voluntare:

„Ar fi poate incorect să spunem că actele provocate de mânie sau dorință sunt involuntare, mai întâi pentru că nici una dintre celelalte ființe vii, după cum nici copiii, n-ar mai acționa în mod voluntar...Ar fi neobișnuit să spunem că este involuntar ceea ce se cuvine să dorim: ἄτοπον δὲ ἴσως τὸ ἀχούσια φάναι ὧν δεῖ ὀρέγεσθαι.

„Căci se cuvine chiar să ne mâniem în unele cazuri, și să dorim unele lucruri, de pildă sănătatea și învățătura” (1111a, 30).

Pentru a fi virtuos, un act trebuie să fie voluntar, altfel e virtuos prin accident (1135a, 16). Acțiunile voluntare sunt rezultatul unei alegeri deliberate, alegerea deliberată fiind o însușire a virtuții etice³⁶.

O acțiune voluntară înseamnă:

1. o acțiune care depinde de agent, își are originea în agent,
2. o acțiune făcută în cunoștință de cauză, cunoscând obiectul acțiunii, mijloacele și scopul,
3. o acțiune făcută neaccidental și neconstrâns.

³⁴ 1114° 11-21.

³⁵ Stela Petecel, *op. cit.*, n. 9, p. 266.

³⁶ Valentin Mureșan, *Comentariu la Etica Nicomahică*, Humanitas, București, 2007, p. 139.

Acțiunile voluntare sunt premeditate (cauza acțiunii este alegerea deliberată, *prohairesis*) și nepremeditate (făcute în cunoștință de cauză, dar nedeliberat, din mânie sau alte pasiuni.)

Proairesis poate fi definit în sensul responsabilității, care implică intenționatul și intenționalul, ceea ce exclude însă autorul menționat din analiza textului aristotelic este că *proairesis* e sinteza între *orexis* și *bouleusis*³⁷. În 1112a, 15 Aristotel menționează că τὸ προαιρετόν este τὸ προβεβουλευμένον – ceea ce a fost decis în urma unei deliberări. *Proairesis* nu înseamnă a alege dintr-un număr de alternative, ci asumarea unui scop, și deliberarea asupra posibilităților de realizare a acestuia³⁸. În această deliberare sunt implicate *bouleusis* și *orexis*.

Προαίπεσις= βουλευτοκὴ ὄπεξις τῶν ἐφ’ ἡμῖν.

BIBLIOGRAFIE:

- Bailly, Jean, *Abrégé du dictionnaire grec-fançais*, Paris, 1928.
- Bostock, David, *Aristotle's Ethics*, Oxford University Press, 2000.
- Sauve Mayer, Susan, „The significance of Voluntariness”, in *The Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics*, Edited by Richard Kraut, Blackwell Publishing, 2006.
- Mureșan, Valentin, *Comentariu la Etica Nicomahică*, Humanitas, București, 2007.
- Petecel, Stela, *Aristotel, Etica Nicomahică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988
- Rickert, A., *Hekon and Akon in Early Greek Thought*, Atlanta, Scholars Press, 2004.
- Voilquin, Jean, *Ethikon Nikomaheion*, Paris, Librairie Garnier Frères, 1940.

³⁷ 1112a 18- 1113a 14.

³⁸ 1112b 15.

***HOW IS THE SIGNIFICANCE OF AN EXPRESSION OBTAINED?
WITTGENSTEIN'S APPROACH, IN CONTRAST TO COMMON AND
PHILOSOPHICAL THINKING INTUITIONS AND REPRESENTATIONS***

Adriana-Claudia Cîteia, Assist. Prof., PhD, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: Wittgenstein rejects the psychologism of meaning. Language is not embedded in a fixed structure, but in human ways of living. The philosophical conception of meaning is linked with human actions. All explanations take place within some context. This involves a description of a language-game in which an action is linked with a context and a constancy in meaning. We must understand how a particular language-game is played, the regularity in human action, the connection between doing and meaning. When Wittgenstein uses a word he is interested if we can establish the rules of a language-game: how a word is used, not how the word is fixed in a language theory.

If rules and regularity in action constitute language-games, therefore understanding a language-game is a mastery of a technique. Understanding consists in knowing how, and the description of knowing how is the explanation of meaning. To understand a language-game is to understand a form of life.

Keywords: language, meaning, game, form of life.

Semnificația ocupă un loc central în *Lecțiile* lui Wittgenstein, loc explicabil dată fiind convingerea sa că problemele filosofice își au originea în limbaj. În paragrafele 11, 12, 24-29 din *Lecții*, Wittgenstein prezintă alternativa la concepția referențială de inspirație augustiniană: semnificația nu este dată de relația asociativă între un cuvânt și un obiect, ci de utilizarea acestuia conform unei convenții¹. Semnificația decurge natural din utilizarea unui cuvânt sau a unei expresii în diferite contexte de viață. Învățăm semnificația unei expresii, învățând cum să o folosim. Un exemplu edificator în acest sens este cel al jocului de șah: învățăm să jucăm șah, nu asociind piesele cu obiecte, ci învățând regulile după care ele se mișcă pe tablă.

¹ Wittgenstein's *Lecturers*, Cambridge 1932-1935 from the notes of Alice Ambrose and M. MacDonald, ed. Alice Ambrose, Oxford, Blackwell, 1979, 3, 30.

Semnificația unei expresii este dată de folosirea adecvată a acesteia în cadrul unor contexte sau practici date. Ea poate fi înțeleasă ca sumă a diverselor utilizări sociale. Așadar, capacitatea expresiilor de a avea o semnificație nu este o stare, ci un mod de utilizare.

În paragraful 11 al *Lecțiilor* Wittgenstein alege ca exemplu o propoziție eliptică: „Cartea”. Autorul menționează că

„este înșelător să se presupună că expresia „cartea” este o prescurtare pentru ceva mai lung care s-ar putea afla în mintea cuiva atunci când ea este înțeleasă”.

Utilizarea formelor eliptice într-un joc de limbaj este înțeleasă corect de toți practicanții aceluși joc de limbaj, distincția dintre diferitele semnificații posibile fiind dată de contextul în care este rostit enunțul. Așadar, semnificația unei expresii este dată de utilizarea ei *in situ*.

Imaginea mentală a unui lucru, vizualizarea lui nu indică felul în care trebuie înțeles corect acel lucru. Wittgenstein recuză teoria unei conexiuni între ceea ce se întâmplă în mintea vorbitorului atunci când aude și înțelege un cuvânt și utilizarea cuvântului respectiv, ipoteza că înțelegerea unui limbaj este o stare a minții ca sursă a abilității de a folosi corect un cuvânt sau o expresie, fiind eronată. Abilitatea umană de a folosi limbajul nu poate fi redusă la o schemă mintală fixă. Wittgenstein nu neagă că folosim uneori imagini și le utilizăm pentru a identifica lucruri, ci că referirea la imagini ar putea constitui fundamentul înțelegerii limbii, pentru că aceasta ar presupune deja tipul de înțelegere pe care trebuie să îl explice. De exemplu, privesc un obiect și mă gândesc să spun că obiectul este rotund. În acest caz explicația mentalistă spune că îmi amintesc imaginea pe care o am despre sferă, o suprapun sau o compar cu obiectul pe care îl privesc și concluzionez că sunt sau nu la fel. Problema este, însă, cum fac acest lucru. Trebuie să îmi amintesc forma sferei și să o deosebesc de alte corpuri geometrice, adică să o recunosc, ori tocmai această recunoaștere este lucrul pe care doream să îl explic. Wittgenstein atrage atenția în paragraful 28 din *Lecții* că există termeni pentru care acest tip de identificare nu funcționează:

„să examinăm gramatica termenilor etici și a unor asemenea termeni precum „Dumnezeu”, „suflet”, „minte”, „concret”, „abstract”. Una dintre dificultățile principale este aceea că noi luăm un substantiv drept ceva ce corespunde unui lucru”.

Wittgenstein revine asupra ideii că dacă nu ne raportăm la situații reale, concrete, propozițiile sunt vagi. Semnificația unei expresii este rezultatul comunicării interumane.

În paragraful 12 al *Lecțiilor* este semnalată situația în care criteriile de semnificație nu există:

„în general, propozițiile pe care suntem tentați să le rostim, survin în situații practice. Dar există și un mod diferit în care suntem tentați să rostim propoziții. Asta se întâmplă când ne uităm la limbaj, ne îndreptăm în mod conștient atenția asupra lui. Și atunci alcătuim propoziții despre care spunem că și ele trebuie să aibă sens”.

Așadar, există și posibilitatea în care formăm propoziții apoi ne întrebăm ce pot să însemne ele și constatăm că nu avem criterii de semnificație pentru asta. Exemplul oferit de Wittgenstein este cel al timpului, substantiv înșelător, care necesită stabilirea regulilor jocului de limbaj, înainte de a-l utiliza. Dificultățile filosofice apar când nu folosim limbajul în mod practic, ci îl extindem și ne uităm la el. Wittgenstein semnaleză un pericol filosofic: în loc să se concentreze asupra utilizării cotidiene a cuvintelor, școlile filosofice se concentrează asupra limbajului rupt din context, construind astfel teorii. Wittgenstein propune un exercițiu de imaginație filosofică pentru a vedea cum putem folosi o expresie în contexte reale, în contrast cu modul în care filosofii propun concepte (un exemplu în acest sens fiind conceptul de timp).

Prin urmare, a înțelege o limbă înseamnă a înțelege un mod de viață. Înțelegerea ei presupune o muncă de antropolog, deoarece semnificația face parte dintr-un context însoțitor al limbajului.

În paragraful 24 al *Lecțiilor* se discută rolul verificării unei propoziții ca modalitate ajutătoare de a determina semnificația acesteia. *A determina* semnificația se referă la criteriile de verificare, iar *a fi semnificația* se referă la regulile jocului de limbaj. Intenția lui Wittgenstein a fost probabil aceea de a semnala că semnificația unei expresii, determinată de criteriile de verificare nu echivalează cu excluderea din domeniul înzestrării cu sens a enunțurilor a căror veridicitate sau falsitate nu e determinabilă prin metodele fizicii, ci echivalează cu a te întreba asupra altor procedee care pot determina adevărul sau falsul unor enunțuri. Wittgenstein dorește, probabil să spună că nu există nici o modalitate axiomatică de a stabili că o expresie are doar o semnificație corectă, ci ea trebuie legată de practicile unei comunități de vorbitori.

Semnificația depinde de existența unei convenții de utilizare, neimpuse din exterior:

„a cunoaște semnificația înseamnă a cunoaște folosirea” (paragraful 25 din *Lecții*).

Wittgenstein îi pune pe ascultătorii (cititorii) săi în situația de a reflecta asupra implicațiilor modului în care folosesc limbajul. Expresiile au semnificație atunci când sunt folosite în diferite contexte, și nu are sens să ne întrebăm care este semnificația lor independent de contextele reale.

Semnificația expresiilor este dată de activitățile umane, guvernate de reguli convenite și acceptate, în cadrul cărora termenii sunt folosiți într-un anume fel². Jocul (jocurile) de limbaj sunt profund legate de anumite forme de viață. Jocurile de limbaj relevă similitudini și diferențe, dar mai ales diversitatea, acolo unde există pericolul orientării spre unitatea de semnificație.

Pentru a învăța un cuvânt, ostensiv sau printr-o altă modalitate trebuie să învăț, în același timp, cum să îl folosesc, adică în ce joc de limbaj pot să îl plasez. Într-un joc de limbaj, folosirea unei expresii indică o situație de viață.

În paragraful 26 Wittgenstein reia discuția asupra regulilor de folosire ale cuvintelor și atrage atenția asupra faptului că, dacă semnificația unui cuvânt este determinată de regulile pentru folosirea lui, *semnificația nu este lista regulilor de folosire*. Autorul combate astfel esențialismul platonice, conform căruia regulile care guvernează limbajul trebuie să aibă o structură ideală, să fie riguroase și să acopere toate cazurile posibile³. De asemenea, respinge în paragraful al doilea și al treilea din „Caietul galben” referențialismul augustinian ca singură modalitate de a indica semnificația: *„definiția ostensivă este doar o regulă pentru folosirea unui cuvânt. Iar o singură regulă nu este suficientă pentru a reda semnificația”*.

Wittgenstein demonstrează prin exemple că semnificația nu se reduce la conexiunea dintre un cuvânt și un lucru, pentru că această conexiune nu conține întreaga folosire a unui cuvânt.

Cuvântul *semnificație* este folosit greșit, dacă e folosit exclusiv pentru a stabili o corespondență între un cuvânt și un lucru, deoarece apare astfel confuzia între semnificația numelui și purtătorul numelui:

„am remarcat că suntem înclinați să vedem limbajul nostru drept mult mai simplu decât este. Vezi Augustin care a spus că a învățat latina învățând numele lucrurilor. În mod sigur el a învățat și asemenea cuvinte ca „nu”, „sau”, etc.”

Omul care face parte dintr-o comunitate cu un anumit mod de viață învață să folosească cuvintele nu raportându-se la o semnificație exterioară, preexistentă folosirii acestora, ci prin raportare la situații particulare de viață. Expresiile capătă semnificație prin rolul pe care îl joacă în contexte determinate de viață și nu prin raportarea la anumite modele, arhetipuri. Nu putem presupune că o expresie care are o anumită semnificație pentru noi ar avea aceeași semnificație și într-o comunitate amazoniană sau australiană, în virtutea unei

² M. Shabbir Ahsen, “Wittgenstein on meaning and understanding”, *Al-Hikmat*, 27, 2007, p. 95-109.

³ *The Cambridge Companion to Wittgenstein*, Cambridge University Press, 1996, p. 37.

reguli generale de utilizare a acelei expresii. Practica limbajului nostru e diferită de practica limbajului din comunitățile respective pentru că modurile de viață diferă.

„Wittgenstein atrage atenția asupra faptului că folosirea expresiilor unei limbi nu ne este dată nemijlocit, ci prin îndreptarea privirii asupra unor situații de viață care ne pot ajuta să vedem lucrurile așa cum sunt. Este esențial să vedem cum sunt folosite cuvintele și expresiile într-o varietate de jocuri de limbaj familiare sau imaginate”⁴.

O intuiție care a stat la baza unor elaborări filosofice este că semnificația unei expresii complexe este dată de semnificația cuvintelor componente⁵, intuiție infirmată de observația că pot fi făcute combinații de cuvinte care au semnificație fiecare în parte, dar rezultatul este un non-sens, propoziția neavând o folosire în limbajul nostru⁶.

Imaginarea rolurilor diferite pe care le au expresiile limbajului în contexte diferite ne ajută să ne împotrivim tentației de a înțelege o expresie exclusiv în relația cu ceea ce se petrece în noi când o rostim sau auzim, și nu cu o multitudine de contexte din trecut și prezent⁷. Modul cum primesc semnificație expresiile limbajului este ușor de înțeles dacă apelăm la jocurile de limbaj, care ne ajută să vedem deosebiriile dintre situațiile în care o expresie a limbajului funcționează sau nu. Wittgenstein atrage atenția asupra importanței circumstanțelor în care folosim anumite expresii, tonalității, gesturilor însoțitoare.

Wittgenstein nu identifică, însă, semnificația cu utilizarea. Există și expresii care au utilizare, dar nu au sens (de exemplu *abracadabra*, din practicile magice) sau cazuri în care două expresii au aceeași semnificație, dar nu și aceeași utilizare (*cop-policeman*). Wittgenstein nu construiește o regulă instrumentalistă a semnificației, conform căreia semnificația unei expresii s-ar găsi în efectele sale, ci propune un alt mod de a înțelege semnificația, ca o consecință naturală a unor contexte de utilizare, a unui mod de viață.

BIBLIOGRAFIE:

Glock, Hans-Johann, *A Wittgenstein Dictionary*, Blackwell Publishers Inc., 1996

Flonta, Mircea, *Cum recunoaștem pasărea Minervei*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1998,

⁴ Mircea Flonta, *Cum recunoaștem pasărea Minervei*, Editura Fundației Culturale Române, București, 1998, p. 186.

⁵ Hans-Johann Glock, *A Wittgenstein Dictionary*, Blackwell Publishers Inc., 1996, p.376-378.

⁶ De exemplu, propoziția “Soba are dureri”; Mircea Flonta, *Gânditorul singuratic: critica și practica filosofiei la Ludwig Wittgenstein*, Editura Humanitas, București, 2008, p. 274.

⁷ *Ibidem*, p. 276.

Flonta, Mircea, *Gânditorul singuratic: critica și practica filosofiei la Ludwig Wittgenstein*, Editura Humanitas, București, 2008.

The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, 1996

Wittgenstein's *Lecturers*, Cambridge 1932-1935 from the notes of Alice Ambrose and M. MacDonald, ed. Alice Ambrose, Oxford, Blackwell, 1979,

Ahsen, M., Shabir, "Wittgenstein on meaning and understanding", *Al- Hikmat*, 27, 2007.

